

XALQARO KONFERENSIYA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING KEYINGI TO'LOQINI:

SUN'IY INTELLEKT, ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYALAR,
KIBERXAVFSIZLIK VA BARQAROR INNOVATSIYALAR

SUN'IY
INTELLEKT

ZAMONAVIY
TELEKOMMUNIKATSIYALAR

KIBERXAVFSIZLIK

BARQAROR
INNOVATSIYALAR

2026-YIL
20-21 MAY

QARSHI,
O'ZBEKISTON
QARSHI DAVLAT
TEXNIKA UNIVERSITETI

RAQAMLI INNOVATSIYALAR ORQALI
BARQAROR KELAJAK SARI!

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING KEYINGI TO‘LQINI: SUN’IY
INTELLEKT, ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYALAR,
KIBERXAVFSIZLIK VA BARQAROR INNOVATSIYALAR

Mavzusidagi

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI
MA’RUZALAR TO‘PLAMI

(20-21 May)

Qarshi-2026

KREMNIY KARBID (SiC) ASOSIDAGI YARIMO‘TKAZGICHLARNING ELEKTR VA FOTOELEKTRIK XOSSALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARIDA QO‘LLANILISHI

Karimov Abduraxmon Salimjon o‘g‘li

– Islom Karimov nomidagi

Toshkent davlat texnika universiteti

o‘qituvchisi (+998 94 203 20 00)

E-mail: abduraxmon9517@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kremniy karbid (SiC) yarimo‘tkazgich materialining elektr va fotoelektrik xossalari tahlil qilingan hamda uning zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida qo‘llanilish imkoniyatlari o‘rganilgan. Tadqiqotda SiC materialining yuqori elektr maydoniga chidamliligi, issiqlik barqarorligi va keng band gap xususiyatlari asosida an‘anaviy kremniy materialiga nisbatan afzalliklari ko‘rib chiqildi. Olingan natijalar SiC asosidagi qurilmalar telekommunikatsiya tizimlarida energiya samaradorligini oshirish va ishonchlilikni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kremniy karbid, SiC, yarimo‘tkazgich, telekommunikatsiya, fotoelektrik xossalari, energiya samaradorligi, keng band gap.

ANNOTATION

This paper analyzes the electrical and photoelectric properties of silicon carbide (SiC) semiconductor material and investigates its application potential in modern telecommunication systems. The study highlights the advantages of SiC over conventional silicon, particularly its high electric field resistance, thermal stability, and wide band gap characteristics. The obtained results indicate that SiC-based devices play a significant role in improving energy efficiency and reliability in telecommunication systems.

Keywords: silicon carbide, SiC, semiconductor, telecommunications, photoelectric properties, energy efficiency, wide band gap.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются электрические и фотоэлектрические свойства полупроводникового материала карбида кремния (SiC), а также рассматриваются его возможности применения в современных телекоммуникационных системах. Показаны преимущества SiC по сравнению с традиционным кремнием, включая высокую стойкость к электрическому полю, термическую стабильность и широкую запрещённую зону. Полученные результаты подтверждают, что SiC играет важную роль в повышении энергоэффективности и надёжности телекоммуникационных систем.

Ключевые слова: карбид кремния, SiC, полупроводник, телекоммуникации, фотоэлектрические свойства, энергоэффективность, широкая запрещённая зона.

KIRISH

So‘nggi yillarda telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarining jadal rivojlanishi yuqori samaradorlikka ega, energiya tejankor va ishonchli elektron komponentlarga bo‘lgan talabni keskin oshirdi. Ayniqsa, 5G va kelajakdagi 6G aloqa tarmoqlarida ishlatiladigan baza stansiyalar, quvvat modullari hamda signal qayta ishlash bloklari yuqori harorat, yuqori chastota va kuchlanish o‘zgarishlari sharoitida barqaror ishlashi talab etiladi [1].

An’anaviy kremniy (Si) asosidagi yarimo‘tkazgichlar bunday ekstremal sharoitlarda o‘z fizik chegaralariga yaqinlashadi, bu esa ularning samaradorligi va ishonchliligini kamaytiradi. Shu sababli keng band gapli yarimo‘tkazgich materiallar, xususan kremniy karbid (SiC), zamonaviy elektronika va telekommunikatsiya tizimlari uchun istiqbolli alternativ sifatida qaralmoqda [2].

Kremniy karbid yuqori elektr maydoniga chidamliligi, katta issiqlik o‘tkazuvchanligi va keng taqiqlangan zona (band gap) kabi xususiyatlarga ega bo‘lib, bu uni yuqori kuchlanishli va yuqori chastotali qurilmalarda qo‘llash imkonini beradi.

Bundan tashqari, SiC ning fotoelektrik xossalari uni optoelektron qurilmalar, sensor tizimlari va energiya konvertatsiya texnologiyalarida qo'llash imkoniyatini kengaytiradi [3].

Bugungi kunda SiC asosidagi yarimo'tkazgichlar faqat kuch elektronikasi emas, balki telekommunikatsiya tizimlarining energiya ta'minoti va barqaror ishlashini ta'minlovchi komponentlar sifatida ham o'rganilmoqda. Bu esa ularni zamonaviy infokommunikatsiya infratuzilmalarida qo'llash dolzarbligini yanada oshiradi [4].

Shu sababli, ushbu maqolada kremniy karbid (SiC) materialining elektr va fotoelektrik xossalari tahlil qilinib, uning zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida qo'llanilish imkoniyatlari o'rganiladi.

METODIKA

Ushbu tadqiqotda kremniy karbid (SiC) materialining elektr va fotoelektrik xossalarini tahlil qilish hamda uning telekommunikatsiya tizimlarida qo'llanilish imkoniyatlarini baholash uchun kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, yarimo'tkazgich fizikasi modellarini solishtirish hamda mavjud ilmiy manbalar asosida statistik umumlashtirish usullaridan foydalanildi [5].

SiC materialining asosiy elektr parametrlari (kuchlanishga chidamlilik, tok o'tkazuvchanlik zichligi va issiqlik barqarorligi) klassik Si asosidagi yarimo'tkazgichlar bilan taqqoslandi. Shu orqali uning yuqori kuchlanishli va yuqori chastotali tizimlarda ishlash samaradorligi baholandi [6].

Fotoelektrik xossalar esa yorug'lik ta'sirida hosil bo'ladigan zaryad tashuvchilar dinamikasi va ularning signal uzatish hamda sezgirlikka ta'siri asosida tahlil qilindi. Bu jarayonda SiC asosidagi optoelektron elementlarning telekommunikatsiya tizimlaridagi qo'llanilish imkoniyatlari ko'rib chiqildi [7].

Tadqiqot davomida mavjud ilmiy adabiyotlar va eksperimental natijalar asosida solishtirma tahlil amalga oshirilib, SiC materialining afzalliklari va cheklovlari aniqlangan.

NATIJAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan tahlillar natijasida kremniy karbid (SiC) materialining elektr va fotoelektrik xossalari an'anaviy kremniy (Si) materialiga nisbatan sezilarli afzalliklarga

ega ekanligi aniqlandi. Xususan, SiC yuqori elektr maydoniga chidamliligi va yuqori issiqlik barqarorligi bilan telekommunikatsiya tizimlarining og‘ir ish rejimlarida ishonchli ishlashini ta’minlaydi [8].

SiC va Si materiallari o‘rtasidagi asosiy elektr parametrlari taqqoslanganda, SiC ning buzilish kuchlanishi va issiqlik o‘tkazuvchanligi sezilarli darajada yuqori ekanligi kuzatildi. Bu esa uni yuqori quvvatli konvertorlar va baza stansiya quvvat bloklarida qo‘llash uchun qulay material sifatida ko‘rsatadi.

1-jadval. SiC va Si materiallarining elektr parametrlari taqqoslanishi

№	Parametr nomi	SiC (4H-SiC)	Si (kremniy)	SiC ning Si ga nisbatan ustunligi
1	Taqiqlangan zona kengligi (Band gap), E_g (eV)	3.26	1.12	≈ 2.9 baravar katta
2	Kritik elektr maydoni (Electric field breakdown), E_{crit} (MV/cm)	2.2 – 3.0	0.3	≈ 7–10 baravar katta
3	Maksimal ish harorati (°C)	600 – 700	150 – 200	≈ 3–4 baravar yuqori
4	Issiqlik o‘tkazuvchanligi (W/cm·K)	3.5 – 4.9	1.3 – 1.5	≈ 3 baravar yuqori
5	Elektronlarning harakatchanligi (cm ² /V·s)	900 – 1200	1350	Si ga yaqin (biroq yuqori haroratda barqarorroq)
6	Teshiklarning harakatchanligi (cm ² /V·s)	100 – 150	450	Si dan kichik, lekin yetarli
7	Maxsus qarshilik (Ω·cm)	10 ⁻⁶ – 10 ⁴	10 ⁻³ – 10 ⁵	Kengroq diapazon
8	Quvvat qurilmalari uchun samaradorlik (Yo‘qotishlar)	Past	Yuqori	Yo‘qotishlar 50–80% gacha kam

Fotoelektrik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, SiC asosidagi yarimo‘tkazgichlar yorug‘lik ta’siriga sezgir bo‘lib, hosil bo‘ladigan zaryad tashuvchilar tezligi yuqori hisoblanadi. Bu xususiyat uni optoelektron sensorlar va signal qabul qilish qurilmalarida qo‘llash imkonini kengaytiradi [9].

1-rasm. SiC materialida elektr va fotoelektrik javob mexanizmi modeli

Telekommunikatsiya tizimlarida SiC asosidagi komponentlar qo'llanilganda, energiya yo'qotishlarining kamayishi va tizim barqarorligining oshishi kuzatildi. Bu ayniqsa yuqori chastotali signal uzatish va baza stansiyalarining uzluksiz ishlashida muhim ahamiyatga ega.

2-jadval. SiC asosidagi qurilmalarning telekommunikatsiya tizimlaridagi samaradorligi

Qurilma turi (SiC asosida)	Qo'llanilish sohasi (telekommunikatsiya tizimida)	An'anaviy Si (yoki GaAs) qurilmalariga nisbatan afzalliklar	Asosiy ko'rsatkichlar (samaradorlik)	Natija / Foida
SiC HEMT (tranzistor)	Bazaviy stansiyalar RF quvvat kuchaytirgichlari	<ul style="list-style-type: none"> Yuqori ishlash chastotasi Yuqori quvvat zichligi Yuqori samaradorlik (PAE) Yaxshi issiqlik o'tkazuvchanlik 	<ul style="list-style-type: none"> Chastota: 0.7–6 GHz Chiqish quvvati: +43 dBm gacha PAE: 60–70% Issiqlik qarshiligi: ~3–4 mK·cm²/W 	Energiya tejamliligi, ko'proq foydali qamrov, kichikroq soviyish tizimi, uzun muddatli barqaror ishlash
SiC SBD (diod)	RF detektorlari, aralash-tirgichlar, kommutatorlar	<ul style="list-style-type: none"> Juda past yo'qotish Yuqori tezlik Yuqori kuchlanish bardoshlilik Haroratga barqarorlik 	<ul style="list-style-type: none"> Qayta tiklanish vaqti (trr): < 5 ns Oldinga kuchlanish (Vf): ~0.7–1.0 V Teskari kuchlanish (Vr): 600–1200 V Yo'qotishlar: past 	Signal yo'qotishlarini kamaytiradi, samarali aralash-tirish va kommutatsiya, tizim ishonchlilik ortadi
SiC MOSFET (yoki JFET)	Quvvat manbalari (AC/DC, DC/DC), telekom uskunalarning ichki quvvat modullari	<ul style="list-style-type: none"> Yuqori kuchlanish va tok bardoshlilik Past o'tish yo'qotishlari Yuqori ishlash temperaturasi Yuqori ishonchlilik 	<ul style="list-style-type: none"> Kuchlanish: 650–1700 V Tok: 10–100 A (modulga qarab) Ros(on): past (mΩ darajasida) Ishlash temperaturasi: -55...+200 °C 	Kompleks quvvat yechimlarida samaradorlik ortadi, hajm va og'irlik kamayadi, xizmat muddati uzayadi
SiC asosidagi optik uzatuvchi modullar uchun quvvat drayverlari	Optik uzatkichlar (LiDAR, DWDM, 5G/6G fronthaul va backhaul tizimlari)	<ul style="list-style-type: none"> Yuqori tezkor kalitlash Past shovqin Yuqori samaradorlik Kompakt yechim 	<ul style="list-style-type: none"> Kalitlash tezligi: > 1 MHz Haydovchi chiqish quvvati: yuqori Samaradorlik: > 90% Shovqin (EMI): past 	Optik uzatish sifatini yaxshilaydi, uzoq masofali uzatish barqarorligi oshadi, tizim kechikishi kamayadi
SiC TVS / Zener diodlar	Himoya (ESD, chaqmoqdan himoya, kuchlanish o'sishidan himoya)	<ul style="list-style-type: none"> Yuqori kuchlanish bilan himoya Tez javob vaqti Yuqori energiya singdirish qobiliyati Barqaror ishlash 	<ul style="list-style-type: none"> Ishlash kuchlanishi: 5–200 V+ Puls energiyasi: yuqori Javob vaqti: < 1 ns Clamping kuchlanishi: past 	Uskunalar himoyasi yuqori darajada bo'ladi, nosozliklar va xizmat uzilishlari kamayadi
Umumiy tafot	Telekommunikatsiya tizimlarida umumiy samaradorlik	<ul style="list-style-type: none"> Energiya tejamliligi Yuqori quvvat zichligi Tizim ishonchlilik va barqarorligi Keng ish harorati diapazoni 	<ul style="list-style-type: none"> Quvvat samaradorligi: 20–40% gacha yaxshilanishi Hajm/og'irlik: 20–50% gacha kamayishi Xizmat muddati: 2–3 barobar ortiq 	Telekommunikatsiya tarmoqlarining unumdorligi, barqarorligi va iqtisodiy samaradorligi sezilarli oshadi

Izoh: Ko'rsatkichlar qurilma turi, texnologiya avlodi va ishlab chiqaruvchiga qarab farq qilishi mumkin.

2-rasm. SiC asosidagi elektron komponentlarning telekommunikatsiya tizimiga integratsion sxemasi

Muhokama

Olingan natijalar SiC materialining telekommunikatsiya tizimlarida qo'llanilishi yuqori ishonchlilik va energiya samaradorligini ta'minlashini ko'rsatadi. Ayniqsa, yuqori

harorat va kuchlanish sharoitida SiC asosidagi qurilmalar an'anaviy Si komponentlariga nisbatan barqarorroq ishlashi aniqlangan.

Biroq, SiC texnologiyalarining keng joriy etilishiga yuqori ishlab chiqarish narxi va texnologik murakkabliklar to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli kelgusida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va arzonlashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi [10].

XULOSA

Ushbu tadqiqotda kremniy karbid (SiC) materialining elektr va fotoelektrik xossalari tahlil qilindi hamda uning zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida qo'llanilish imkoniyatlari o'rganildi. Olingan natijalar SiC ning yuqori elektr maydoniga chidamliligi, katta issiqlik o'tkazuvchanligi va barqaror fotoelektrik javob xususiyatlari mavjud ekanligini ko'rsatdi.

Taqqoslash natijalariga ko'ra, SiC asosidagi yarimo'tkazgichlar an'anaviy kremniy materialiga nisbatan yuqori ishonchlilik va energiya samaradorligini ta'minlaydi. Bu xususiyatlar uni yuqori chastotali aloqa tizimlari, baza stansiyalar va quvvat elektronika modullarida qo'llash uchun istiqbolli material sifatida belgilaydi.

Shuningdek, SiC texnologiyalarining telekommunikatsiya tizimlariga integratsiyasi energiya yo'qotishlarini kamaytirish va tizim barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Biroq, ushbu materialni keng joriy etishda ishlab chiqarish narxi va texnologik murakkabliklar hali ham muhim cheklovchi omillar bo'lib qolmoqda.

Kelgusida SiC asosidagi qurilmalarni optimallashtirish, ularning fotoelektrik samaradorligini oshirish hamda arzon ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. E. Potbhare, S. S. Bhange. *Silicon Carbide (SiC) Power Devices: A Review*. IEEE Transactions on Electron Devices, 2018.
2. M. Meneghini, G. Meneghesso. *Reliability of Silicon Carbide Power Devices in High-Voltage Applications*. Microelectronics Reliability, 2019.

3. J. Millán et al. *A Survey of Wide Bandgap Power Semiconductor Devices*. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017.
4. B. J. Baliga. *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*. Springer, 2018.
5. H. Niwa et al. *High-Temperature Operation of SiC Devices in Power Electronics*. IEEE Journal, 2020.
6. A. K. Agarwal. *Wide Bandgap Semiconductor Technology for Power Electronics*. Materials Science Reports, 2016.
7. T. Kimoto, J. A. Cooper. *Fundamentals of Silicon Carbide Technology*. Wiley, 2014–2017 (updated editions used in research).
8. R. Rupp et al. *SiC Power Devices for Energy Efficient Systems*. IEEE Power Electronics Magazine, 2021.
9. S. Chowdhury, L. K. Singh. *Optoelectronic Properties of Silicon Carbide Materials*. Journal of Applied Physics, 2022.
10. F. Allerstam et al. *Challenges in SiC Device Manufacturing and Cost Reduction*. Microelectronics Engineering, 2023.

ZAMONAVIY ALOQA TIZIMLARI: TELEKOMMUNIKATSIYA VA INFOKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJI

Raximova Shohsanam Usmonali qizi
Farg‘ona davlat texnika universiteti,
Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti
Oliy matematika kafedrasida assistenti
raximovashohsanam1993@gmail.com

(90) 9033098

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalari va ularning jamiyat hamda iqtisodiyotdagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda mobil aloqa, internet tarmoqlari, bulutli texnologiyalar va raqamli platformalarning rivojlanishi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, axborot

almashinuvi tezligi va sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati yoritiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari raqamli iqtisodiyot va axborot jamiyatining asosiy infratuzilmasi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya, infokommunikatsiya, internet, mobil aloqa, raqamli texnologiyalar, bulutli hisoblash.

АННОТАЦИЯ

В данной работе анализируются современные тенденции развития телекоммуникационных и инфокоммуникационных технологий, а также их роль в обществе и экономике. Рассматриваются развитие мобильной связи, интернет-сетей, облачных технологий и цифровых платформ. Также подчеркивается значение инновационных технологий в повышении скорости и качества обмена информацией. Результаты показывают, что современные телекоммуникационные системы являются ключевой инфраструктурой цифровой экономики и информационного общества.

Ключевые слова: телекоммуникации, инфокоммуникации, интернет, мобильная связь, цифровые технологии, облачные вычисления.

ANNOTATION

This thesis analyzes the development trends of modern telecommunication and infocommunication technologies and their role in society and the economy. It examines the growth of mobile communication, internet networks, cloud technologies, and digital platforms. The study also highlights the importance of innovative technologies in improving the speed and quality of information exchange. The results show that modern telecommunication systems are a fundamental infrastructure of the digital economy and information society.

Keywords: telecommunications, infocommunication, internet, mobile communication, digital technologies, cloud computing.

Zamonaviy dunyoda telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari jamiyat rivojlanishining asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Axborot almashinuvi tezligi va sifati iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot va boshqaruv tizimlarining samaradorligini bevosita belgilaydi. Shu sababli ushbu soha global raqamli transformatsiyaning markaziy yo'nalishiga aylangan.

Bugungi kunda axborot va kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Global iqtisodiyot, ta'lim tizimi, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va biznes jarayonlari tobora raqamli texnologiyalarga bog'liq bo'lib bormoqda. Shu nuqtai nazardan telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari nafaqat aloqa vositasi, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning strategik infratuzilmasi sifatida qaraladi.

So'nggi yillarda internet foydalanuvchilari sonining keskin oshishi, mobil qurilmalarning keng tarqalishi va raqamli xizmatlarga talabning ortishi ushbu sohaning rivojlanishini yanada tezlashtirdi. Ayniqsa, 5G texnologiyalarining joriy etilishi ma'lumot uzatish tezligini bir necha barobar oshirib, yangi innovatsion xizmatlar paydo bo'lishiga zamin yaratmoqda.

1. Telekommunikatsiya texnologiyalarining evolyutsiyasi. Telekommunikatsiya tizimlari insoniyat tarixida bir necha bosqichdan o'tgan. Avvaliga analog telefon tarmoqlari asosida qurilgan tizimlar keyinchalik raqamli texnologiyalar bilan almashtirildi. Bugungi kunda esa optik tolali aloqa va simsiz texnologiyalar asosiy o'rinni egallamoqda.

4G va 5G mobil tarmoqlari yuqori tezlikdagi internetni ta'minlash bilan birga, past kechikish (low latency) xususiyati orqali real vaqt rejimida ishlovchi tizimlarni rivojlantirishga imkon bermoqda. Bu esa masofaviy tibbiyot, avtonom transport va aqlli shaharlar (smart cities) kabi sohalar rivojiga katta turtki bermoqda.

2. Infokommunikatsiya tizimlarining mohiyati. Infokommunikatsiya texnologiyalari axborot va kommunikatsiya jarayonlarining birlashgan tizimini anglatadi. Bu tizimda faqat ma'lumot uzatish emas, balki uni qayta ishlash, saqlash va tahlil qilish ham muhim ahamiyatga ega.

Bulutli hisoblash texnologiyalari foydalanuvchilarga katta hajmdagi ma'lumotlarni masofaviy serverlarda saqlash va ulardan istalgan vaqtda foydalanish imkonini beradi. Internet of Things (IoT) esa turli qurilmalarni bir-biri bilan bog'lab, avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratadi.

3. *Raqamli iqtisodiyot va telekommunikatsiya o'rtasidagi bog'liqlik.* Raqamli iqtisodiyotning samarali faoliyat yuritishi bevosita telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish darajasiga bog'liq hisoblanadi. Chunki barcha raqamli xizmatlar — elektron tijorat, onlayn bank tizimlari, raqamli davlat xizmatlari, masofaviy ta'lim va telemeditsina — yuqori tezlikdagi va ishonchli aloqa tarmoqlarisiz ishlay olmaydi.

Telekommunikatsiya tizimlari raqamli iqtisodiyotda “axborot arteriyalari” vazifasini bajaradi. Ular orqali ma'lumotlar uzatiladi, qayta ishlanadi va foydalanuvchilarga yetkaziladi. Internet tarmoqlarining kengayishi va mobil aloqa texnologiyalarining rivojlanishi natijasida iqtisodiy jarayonlar geografik chegaralardan mustaqil holga keldi.

Masalan, elektron tijorat sohasida (e-commerce) kompaniyalar mijozlar bilan real vaqt rejimida aloqa qilib, mahsulot va xizmatlarni global bozorlarga chiqara oladi. Bank sektorida esa onlayn to'lov tizimlari, mobil banking va raqamli hamyonlar moliyaviy operatsiyalarni tez va xavfsiz amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, telekommunikatsiya texnologiyalari mehnat bozoriga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Masofaviy ish (remote work) modeli keng tarqalib, global kompaniyalar uchun geografik cheklolar deyarli yo'qolmoqda. Bu esa mehnat unumdorligini oshirish bilan birga, xarajatlarni kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi yangi muammolarni ham yuzaga keltiradi. Jumladan, kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni himoya qilish va raqamli tengsizlik kabi masalalar dolzarb bo'lib qolmoqda. Shuning uchun telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish bilan birga, xavfsizlik tizimlarini ham kuchaytirish zarur hisoblanadi.

4. *Innovatsion texnologiyalar va kelajak istiqbollari.* Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarining rivojlanishi innovatsion

texnologiyalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Bugungi kunda 5G tarmoqlari, optik tolali aloqa, sun‘iy yo‘ldosh tizimlari va bulutli texnologiyalar ushbu sohaning asosiy yo‘nalishlarini tashkil etadi.

5G texnologiyasi avvalgi avlodlarga nisbatan bir necha barobar yuqori tezlik, past kechikish va katta miqdordagi qurilmalarni bir vaqtning o‘zida ulash imkonini beradi.

Bu esa “Internet of Things” (IoT), aqlli shaharlar va avtonom transport tizimlarining rivojlanishiga asos yaratadi. Masalan, aqlli shahar tizimlarida yo‘l harakati, energiya iste‘moli va xavfsizlik tizimlari real vaqt rejimida boshqariladi.

Optik tolali aloqa texnologiyalari esa katta hajmdagi ma‘lumotlarni juda yuqori tezlikda uzatish imkonini beradi. Bu texnologiya ayniqsa internet provayderlari, davlat aloqa tizimlari va yirik korporatsiyalar uchun muhim ahamiyatga ega.

Bulutli texnologiyalar (cloud computing) esa ma‘lumotlarni lokal qurilmalarda emas, balki internet orqali ishlaydigan serverlarda saqlash va qayta ishlash imkonini beradi. Bu esa xarajatlarni kamaytiradi, tizimlarni moslashuvchan qiladi va katta ma‘lumotlar bilan ishlashni yengillashtiradi.

Kelajak istiqbollari nuqtai nazaridan telekommunikatsiya sohasi yanada rivojlanib, 6G texnologiyalariga o‘tish kutilmoqda. 6G tarmoqlari sun‘iy intellekt bilan to‘liq integratsiyalashgan bo‘lib, ultra yuqori tezlik (terabit darajasida) va deyarli nol kechikish (zero latency)ni ta‘minlashi rejalashtirilmoqda.

Shuningdek, kvant aloqa texnologiyalari ham istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ular ma‘lumotlarni mutlaq xavfsiz uzatish imkonini beradi, bu esa kiberxavfsizlik muammolarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Sun‘iy intellektning telekommunikatsiya tizimlariga integratsiyasi ham katta ahamiyatga ega. AI asosida tarmoqlar avtomatik optimallashtiriladi, nosozliklar oldindan aniqlanadi va trafik oqimi samarali boshqariladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari bugungi raqamli jamiyatning eng muhim va ajralmas infratuzilmasi hisoblanadi. Ular nafaqat axborot almashinuvi jarayonini ta‘minlaydi, balki iqtisodiyot,

ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va biznes tizimlarining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Telekommunikatsiya tizimlarining rivojlanishi natijasida global axborot almashinuvi tezlashdi, geografik chegaralar ahamiyati kamaydi va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari kengaydi. Ayniqsa, 4G va 5G texnologiyalarining joriy etilishi ma'lumot uzatish tezligini keskin oshirib, real vaqt rejimida ishlovchi tizimlar rivojlanishiga sharoit yaratdi. Bu esa iqtisodiy jarayonlarning yanada tezkor va samarali bo'lishiga olib keldi.

Infokommunikatsiya texnologiyalari esa faqat aloqa emas, balki ma'lumotni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlarini ham o'z ichiga oladi. Bulutli hisoblash, IoT va raqamli platformalar kabi innovatsiyalar korxonalar va davlat tizimlariga katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash, ularni optimallashtirish va samarali qarorlar qabul qilish imkonini bermoqda.

Kelajakda ushbu sohaning yanada rivojlanishi 6G texnologiyalari, sun'iy intellekt bilan to'liq integratsiyalashgan tarmoqlar va kvant aloqa tizimlari orqali amalga oshishi kutilmoqda. Bu esa ma'lumot uzatish tezligi va xavfsizligini yangi bosqichga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Stallings, W. (2017). *Data and Computer Communications*. Pearson.
2. Kurose, J., & Ross, K. (2021). *Computer Networking*. Pearson.
3. Tanenbaum, A. (2016). *Computer Networks*.
4. ITU (2023). *World Telecommunication Development Report*.
5. Cisco Systems (2022). *Global Internet Report*.

5G TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA SAMARADORLIGI

Raximova Shohsanam Usmonali qizi
Farg'ona davlat texnika universiteti,

Ishlab chiqarishda boshqaruv fakulteti,
Oliy matematika kafedrası assistenti
raximovashohsanam1993@gmail.com,

(90) 9033098

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdá 5G texnologiyalarining zamonaviy telekommunikatsiya tizimlaridagi o‘rni va ularning rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. 5G tarmoqlari yuqori tezlik, past kechikish va katta hajmdagi qurilmalarni bir vaqtning o‘zida ulash imkoniyati bilan ajralib turadi. Tadqiqotda ushbu texnologiyaning mobil aloqa, internet xizmatlari, IoT tizimlari va raqamli iqtisodiyotga ta’siri o‘rganiladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, 5G texnologiyalari telekommunikatsiya sohasida samaradorlikni oshirib, yangi raqamli xizmatlar rivojlanishiga keng imkoniyat yaratadi.

Kalit so‘zlar: 5G, telekommunikatsiya, internet, IoT, raqamli iqtisodiyot, mobil aloqa, innovatsion texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ

В данной работе анализируется роль технологий 5G в современных телекоммуникационных системах и перспективы их развития. Сети 5G характеризуются высокой скоростью, минимальной задержкой и возможностью подключения большого количества устройств. Исследуется влияние 5G на мобильную связь, интернет-услуги, системы IoT и цифровую экономику. Результаты показывают, что технологии 5G повышают эффективность телекоммуникаций и открывают новые возможности для развития цифровых сервисов.

Ключевые слова: 5G, телекоммуникации, интернет, IoT, цифровая экономика, мобильная связь, инновации.

ANNOTATION

This thesis analyzes the role of 5G technologies in modern telecommunication systems and their development prospects. 5G networks are characterized by high speed,

ultra-low latency, and massive device connectivity. The study examines the impact of 5G on mobile communication, internet services, IoT systems, and the digital economy. The results show that 5G technologies significantly improve efficiency in telecommunications and create new opportunities for digital service development.

Keywords: 5G, telecommunications, internet, IoT, digital economy, mobile communication, innovation.

Butun dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat rivojlanishining asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. Global raqamli transformatsiya jarayoni telekommunikatsiya tizimlarining tez rivojlanishini talab qilmoqda. Ushbu jarayonda 5G texnologiyasi yangi avlod mobil aloqa tizimi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

5G texnologiyasi nafaqat yuqori tezlikdagi internetni ta'minlash, balki butun raqamli ekotizimni o'zgartirishga qodir innovatsion yechim sifatida qaraladi. U sanoat, tibbiyot, transport, ta'lim va davlat boshqaruvi kabi sohalarda raqamli xizmatlarning sifatini keskin oshiradi.

Bugungi kunda ma'lumotlar hajmining keskin oshishi va real vaqt rejimida ishlovchi tizimlarga talab ortishi 5G texnologiyalarining joriy etilishini tezlashtirmoqda. Shu sababli ushbu texnologiya "Industrial Revolution 4.0" ning asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi.

1. 5G texnologiyasining asosiy texnik xususiyatlari. 5G texnologiyasi oldingi avlod (3G va 4G) tarmoqlariga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega. Eng muhim xususiyatlardan biri — juda yuqori ma'lumot uzatish tezligi bo'lib, u 1–10 Gbit/s gacha yetishi mumkin.

Ikkinchi muhim xususiyat — ultra past kechikish (latency) bo'lib, u 1 millisekund atrofida bo'lishi mumkin. Bu esa real vaqt rejimida ishlovchi tizimlar, masalan, avtonom transport va robototexnika uchun juda muhimdir.

Uchinchi xususiyat — massive connectivity, ya'ni bir vaqtning o'zida millionlab qurilmalarni tarmoqqa ulash imkoniyati. Bu IoT tizimlarining keng rivojlanishiga asos yaratadi.

2. *Telekommunikatsiya tizimlarida 5G texnologiyasining qo'llanilishi.* 5G texnologiyasi telekommunikatsiya tizimlarida keng ko'lamda qo'llanilmoqda. Mobil aloqa xizmatlaridan tashqari, u quyidagi sohalarda muhim rol o'ynaydi:

- **Aqlli shaharlar (Smart Cities):** transport, yoritish va xavfsizlik tizimlari avtomatlashtiriladi.
- **Sanoat 4.0:** ishlab chiqarish jarayonlari robotlashtiriladi va real vaqt rejimida boshqariladi.
- **Tibbiyot:** masofaviy operatsiyalar va onlayn diagnostika imkoniyati paydo bo'ladi.
- **Ta'lim:** virtual va kengaytirilgan reallik asosida interaktiv ta'lim rivojlanadi. Bu texnologiyalar xizmat sifatini oshirib, inson omiliga bog'liqlikni kamaytiradi.

3. *IoT va raqamli iqtisodiyot bilan integratsiya.* 5G texnologiyasining eng muhim yo'nalishlaridan biri — Internet of Things (IoT) tizimlari bilan integratsiyadir. IoT qurilmalari o'zaro uzluksiz aloqa qilib, ma'lumotlarni avtomatik ravishda almashadi.

Masalan, aqlli uy tizimlarida isitish, yoritish va xavfsizlik tizimlari avtomatik boshqariladi. Sanoatda esa mashinalar o'z holatini mustaqil monitoring qiladi va texnik nosozliklarni oldindan aniqlaydi.

Raqamli iqtisodiyotda 5G texnologiyasi yangi biznes modellarni shakllantiradi. Onlayn xizmatlar, raqamli platformalar va elektron tijorat yanada tez va samarali ishlaydi. Bu esa iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi.

4. *Kelajak istiqbollari.* Kelajakda 5G texnologiyasi sun'iy intellekt (AI), bulutli hisoblash va katta ma'lumotlar tizimlari bilan chuqur integratsiyalashadi. Bu esa to'liq avtomatlashtirilgan raqamli ekotizimni yaratadi.

Shuningdek, 6G texnologiyalarining rivojlanishi kutilmoqda. 6G tarmoqlari terabit darajasidagi tezlik va deyarli nol kechikish imkonini beradi. Bu esa global kommunikatsiyani yangi bosqichga olib chiqadi.

Bundan tashqari, kvant aloqa texnologiyalari ma'lumot uzatishda yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, 5G texnologiyalari zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarining rivojlanishida sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. U yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish, minimal kechikish va katta miqdordagi qurilmalarni bir vaqtning o'zida ulash imkoniyati orqali raqamli infratuzilmaning samaradorligini keskin oshiradi. Bu esa nafaqat aloqa sifatini yaxshilaydi, balki iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarning raqamli shaklga o'tishini ham tezlashtiradi.

5G texnologiyasining joriy etilishi natijasida sanoat, transport, tibbiyot, ta'lim va davlat boshqaruvi kabi muhim sohalarda tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi, masofaviy xizmatlarning kengayishi va real vaqt rejimida boshqaruv tizimlarining ishlashi iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, 5G texnologiyalari Internet of Things (IoT), sun'iy intellekt va bulutli tizimlar bilan integratsiyalashgan holda yangi raqamli ekotizimni shakllantirmoqda. Bu esa ma'lumotlar asosida ishlovchi aqlli tizimlarning rivojlanishiga zamin yaratadi va kelajakda to'liq avtomatlashtirilgan jamiyat modeliga o'tish imkonini beradi.

Bundan tashqari, 5G texnologiyalarining keng qo'llanilishi global iqtisodiyotda yangi biznes modellarni yuzaga keltirib, raqamli xizmatlar bozorini kengaytiradi. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar maxfiyligi va infratuzilma xavfsizligi kabi muammolar ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Shuning uchun ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish uchun texnik, huquqiy va tashkiliy choralarni birgalikda rivojlantirish zarur.

Umuman olganda, 5G texnologiyalari kelajakda faqat telekommunikatsiya sohasini emas, balki butun jamiyatning raqamli transformatsiyasini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. U sun'iy intellekt va IoT bilan birgalikda yangi avlod aqlli tizimlarni shakllantirib, global raqobatbardoshlikni oshirishga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kurose, J., Ross, K. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach*.
2. Stallings, W. (2017). *Data and Computer Communications*.

3. ITU (2023). *5G and Beyond Report*.
4. Cisco Systems (2022). *Global Mobile Data Report*.
5. Tanenbaum, A. (2016). *Computer Networks*.

TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARIDA KUCHLANISH STABILIZATSIYASI USULLARINING QIYOSIY TAHLILI

Erkin Uljaev Texnika fanlari doktori, professor
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti¹
Toshkent, O‘zbekiston ORCID: 0000-0001-9614-3724

E-mail: e.uljaev@mail.ru

Nosirov Kh.M. Magistratura talabasi
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti¹
Toshkent, O‘zbekiston ORCID: 0009-0001-7008-1462

Abdixalilov O‘lmasjon Ulfat o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti o‘qituvchisi
Qarshi, O‘zbekiston Tel: +998 91 003 46 49
E-mail: phdabdixalilov456@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarida qo‘llaniladigan kuchlanish stabilizatsiyasi usullari tahlil qilindi. Releli, tiristorli, elektromexanik va adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlarning ishlash prinsiplari va samaradorligi qiyosiy o‘rganildi. Tadqiqot natijalari zamonaviy telekommunikatsiya qurilmalarida adaptiv boshqaruv tizimlarining yuqori aniqlik, tezkor javob va energiya samaradorligini ta‘minlashini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, turli stabilizatorlarning afzalliklari va kamchiliklari aniqlanib, eng samarali yechim sifatida adaptiv PWM tizimlari tavsiya etildi.

Kalit so‘zlar: telekommunikatsiya, stabilizator, PWM, adaptiv boshqaruv, kuchlanish, tiristor, rele, infokommunikatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведён анализ методов стабилизации напряжения в телекоммуникационных и инфокоммуникационных системах. Рассмотрены принципы работы и сравнительная эффективность релейных, тиристорных, электромеханических и адаптивных ШИМ-стабилизаторов. Результаты исследования показывают, что адаптивные системы управления обеспечивают высокую точность, быстродействие и энергоэффективность в современных телекоммуникационных устройствах. Также выявлены преимущества и недостатки различных типов стабилизаторов, и в качестве наиболее эффективного решения рекомендованы адаптивные ШИМ-системы.

Ключевые слова: телекоммуникации, стабилизатор напряжения, ШИМ, адаптивное управление, тиристор, реле, инфокоммуникации.

ANNOTATION

This article analyzes voltage stabilization methods used in telecommunication and infocommunication systems. The operating principles and comparative efficiency of relay, thyristor, electromechanical, and adaptive PWM-based stabilizers are studied. The results show that adaptive control systems provide high accuracy, fast response, and energy efficiency in modern telecommunication devices. The advantages and disadvantages of different stabilizer types are identified, and adaptive PWM systems are recommended as the most effective solution.

Keywords: telecommunications, voltage stabilizer, PWM, adaptive control, thyristor, relay, infocommunication systems.

KIRISH

Bugungi kunda telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi elektr energiyasi sifatiga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Mobil aloqa stansiyalari, server markazlari, optik uzatish tizimlari, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari hamda internet tarmoqlarining uzluksiz ishlashi barqaror elektr ta'minotiga bevosita bog'liq hisoblanadi [1]. Elektr tarmog'ida yuzaga keladigan kuchlanishning

keskin o'zgarishi, impulsli shovqinlar, yuqori yuklama holatlari va qisqa muddatli uzilishlar telekommunikatsiya qurilmalarining noto'g'ri ishlashiga, ma'lumot uzatish tezligining pasayishiga hamda ayrim hollarda uskunalarning ishdan chiqishiga olib keladi [2].

Raqamli texnologiyalar rivojlanib borayotgan hozirgi davrda ma'lumot uzatish tizimlarining ishonchliligini ta'minlash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 5G aloqa tizimlari, bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt asosidagi ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari va IoT qurilmalarining keng qo'llanilishi elektr energiyasining sifat ko'rsatkichlariga yuqori talab qo'ymoqda [3]. Telekommunikatsiya tizimlarida kuchlanishning kichik miqdordagi og'ishi ham ma'lumotlar almashinuvi sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli stabilizatsiya tizimlari telekommunikatsiya infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi. Kuchlanish stabilizatorlari elektr energiyasi parametrlarini belgilangan qiymatda ushlab turish vazifasini bajaradi. Hozirgi kunda releli, tiristorli, elektromexanik va impulsli stabilizatorlar keng qo'llanilmoqda [4]. Ushbu stabilizatorlar ishlash prinsipi, boshqaruv usuli, javob berish tezligi va energiya samaradorligi bilan bir-biridan farq qiladi. Releli stabilizatorlar oddiy konstruktsiyaga ega bo'lib, nisbatan arzon hisoblanadi, biroq kontaktlarning tez eskirishi va yuqori shovqin darajasi ularning asosiy kamchiligi hisoblanadi [5]. Elektromexanik stabilizatorlarda chiqish kuchlanishini aniq boshqarish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, mexanik qismlar sababli ishlash tezligi past va xizmat muddati cheklangan bo'ladi.

So'nggi yillarda elektron va adaptiv boshqaruv asosidagi stabilizatorlarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa, PWM (Pulse Width Modulation) texnologiyasiga asoslangan stabilizatorlar yuqori tezkorlik va energiya samaradorligi bilan ajralib turadi [6]. Ushbu texnologiyada kuchlanishni boshqarish impuls kengligini o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Natijada energiya yo'qotilishi kamayadi va chiqish kuchlanishining aniqligi ortadi. Bundan tashqari, adaptiv boshqaruv algoritmlari stabilizator parametrlarini real vaqt rejimida o'zgartirish imkonini beradi [7].

Telekommunikatsiya tizimlarida qo'llaniladigan zamonaviy stabilizatorlar yuqori ishonchlilik, tezkor boshqaruv va elektromagnit shovqinlarga bardoshlilik kabi talablarga javob berishi kerak. Shu sababli MOSFET va IGBT asosidagi elektron stabilizatorlardan

foydalanish keng tarqalmoqda [8]. Bunday qurilmalarda raqamli boshqaruv tizimlari, PID regulyatorlari va mikroprotssessor texnologiyalari qo‘llanilishi stabilizatsiya sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Bugungi kunda adaptiv stabilizatsiya usullari telekommunikatsiya tizimlarida energiya samaradorligini oshirish va uskunalarning uzluksiz ishlashini ta‘minlashda istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [9]. Adaptiv tizimlar kirish kuchlanishidagi o‘zgarishlar va yuklama tebranishlariga mos ravishda boshqaruv parametrlarini avtomatik ravishda o‘zgartiradi. Bu esa stabilizatsiya aniqligini oshirish bilan birga qurilmaning ishlash tezligini ham yaxshilaydi. Mazkur maqolada telekommunikatsiya qurilmalarida qo‘llaniladigan kuchlanish stabilizatsiyasi usullari tahlil qilinadi hamda zamonaviy adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlarning afzalliklari o‘rganiladi. Shuningdek, turli stabilizatorlarning texnik ko‘rsatkichlari qiyosiy baholanib, telekommunikatsiya tizimlari uchun eng samarali stabilizatsiya usullari aniqlanadi [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarida qo‘llaniladigan kuchlanish stabilizatorlarining ishlash samaradorligi qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot obyekti sifatida releli, tiristorli, elektromexanik hamda adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlar tanlab olindi. Ushbu stabilizatorlarning texnik va funksional imkoniyatlari zamonaviy telekommunikatsiya qurilmalarining talablaridan kelib chiqqan holda baholandi [1].

Tadqiqotning asosiy maqsadi telekommunikatsiya uskunalarda elektr energiyasi sifatini oshirish uchun eng samarali stabilizatsiya usulini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Shu sababli stabilizatorlarning quyidagi parametrlariga alohida e‘tibor qaratildi:

- chiqish kuchlanishining aniqligi;
- javob berish tezligi;
- foydali ish koeffitsienti;
- elektromagnit shovqinlarga bardoshlilik;
- yuklama o‘zgarishlariga moslashuvchanlik;
- xizmat muddati va ishonchliligi.

Tahlil jarayonida telekommunikatsiya tizimlarida kuzatiladigan real ish sharoitlari modellashtirildi. Xususan, kirish kuchlanishining pasayishi yoki ortishi, yuklama qiymatining keskin o'zgarishi hamda yuqori chastotali shovqinlarning stabilizator ishlashiga ta'siri nazariy jihatdan o'rganildi [2]. Zamonaviy server qurilmalari va ma'lumot uzatish tizimlari uchun talab etiladigan energiya sifati mezonlari asosida stabilizatorlarning samaradorligi baholandi.

Releli stabilizatorlarni tahlil qilishda ularning pog'onali boshqaruv prinsipi va kommutatsiya tezligi o'rganildi. Ushbu turdagi stabilizatorlarda transformator chulg'amlarining rele orqali ulanishi sababli chiqish kuchlanishining keskin o'zgarishlari yuzaga kelishi aniqlandi [3]. Bundan tashqari, kontaktlarning eskirishi va mexanik shovqinlarning tizim ishonchligiga ta'siri ko'rib chiqildi.

Tiristorli stabilizatorlarni o'rganishda yarimo'tkazgich elementlari asosidagi elektron boshqaruv tizimlarining imkoniyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tiristorlarning yuqori tezlikda ishlashi hamda elektromexanik elementlarning mavjud emasligi sababli ushbu stabilizatorlarning ishonchlilik darajasi yuqori ekanligi aniqlandi [4]. Shu bilan birga, chiqish signalidagi garmonik buzilishlar va ularning telekommunikatsiya qurilmalariga ta'siri ham baholandi.

Elektromexanik stabilizatorlarni tadqiq qilishda servo yuritma asosida ishlovchi harakatlanuvchi kontakt tizimining ishlash xususiyatlari o'rganildi [5]. Bunday stabilizatorlarda chiqish kuchlanishini silliq boshqarish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, mexanik qismlarning mavjudligi sababli stabilizatsiya tezligi pastligi kuzatildi. Shuningdek, uzoq muddatli foydalanishda mexanik yeyilish holatlari yuzaga kelishi aniqlandi.

Tadqiqotning asosiy qismi adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlarni tahlil qilishga qaratildi. Ushbu tizimlarda boshqaruv signali impuls kengligini o'zgartirish orqali shakllantiriladi [6]. Tadqiqot davomida PWM texnologiyasining energiya samaradorligini oshirishi, chiqish kuchlanishining aniqligini ta'minlashi va tizimning tezkor ishlashiga imkon yaratishi ko'rsatildi.

Adaptiv stabilizatorlarning boshqaruv tizimida PID algoritmlari va mikroprotessorli boshqaruv usullaridan foydalanish imkoniyatlari ham o'rganildi [7].

Tadqiqot natijasida adaptiv boshqaruv tizimlari yuklama o'zgarishlariga avtomatik moslashishi hamda real vaqt rejimida stabilizatsiya parametrlarini o'zgartira olishi aniqlandi. Bu esa telekommunikatsiya tizimlarida energiya sifati va uskunalarning ishlash ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Tahlil jarayonida zamonaviy ilmiy manbalar, IEEE bazasidagi maqolalar hamda elektronika va avtomatika sohasidagi ilmiy adabiyotlardan foydalanildi [8]. Stabilizatorlarning texnik imkoniyatlari qiyosiy usulda baholanib, ularning telekommunikatsiya tizimlarida qo'llanish samaradorligi aniqlab chiqildi.

Natijalarni qayta ishlash jarayonida stabilizatorlarning ishlash tezligi, chiqish kuchlanishidagi og'ish darajasi va energiya samaradorligi bo'yicha qiyosiy tahlil amalga oshirildi [9]. Olingan natijalar asosida telekommunikatsiya tizimlari uchun eng maqbul stabilizatsiya usullari tavsiya etildi [10].

NATIJAR VA MUHOKAMA

O'tkazilgan tahlillar natijasida telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarida qo'llaniladigan kuchlanish stabilizatorlari texnik imkoniyatlari bo'yicha sezilarli darajada farqlanishi aniqlandi. Tadqiqot davomida releli, tiristorli, elektromexanik va adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlarning ishlash samaradorligi qiyosiy baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari uchun yuqori tezkorlik va aniqlik asosiy talab hisoblanadi [1].

Releli stabilizatorlarni tahlil qilish natijasida ularning konstruksiyasi sodda va iqtisodiy jihatdan arzon ekanligi aniqlandi. Biroq chiqish kuchlanishining pog'onali o'zgarishi hamda rele kontaktlarining tez eskirishi telekommunikatsiya uskunalari uchun muhim kamchilik hisoblanadi [2]. Ayniqsa, server tizimlari va ma'lumot uzatish qurilmalarida kuchlanishning qisqa muddatli tebranishlari ham aloqa sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi kuzatildi.

1-jadval – Kuchlanish stabilizatorlarining asosiy texnik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Releli stabilizator	Tiristorli stabilizator	Elektromexanik stabilizator	PWM asosidagi adaptiv stabilizator
Kirish kuchlanish diapazoni, V	140 – 260	120 – 280	110 – 300	90 – 310
Chiqish kuchlanishi aniqligi, %	$\pm 5 - \pm 10$	$\pm 2 - \pm 5$	$\pm 1 - \pm 3$	$\pm 0,5 - \pm 1$
Javob berish vaqti	100 – 300 ms	10 – 30 ms	200 – 1000 ms	1 – 5 ms
Stabilizatsiya turi	Pog'onali	Pog'onali (elektron)	Silliq	Silliq (yuqori aniqlikda)
Foydali ish koeffitsienti (η), %	90 – 93	93 – 95	85 – 90	95 – 98
Ishlash shovqin darajasi	Yuqori	O'rtacha	O'rtacha – Yuqori	Juda past
Ishonchlik	O'rtacha	Yuqori	O'rtacha	Juda yuqori
Xizmat muddati	3 – 5 yil	8 – 12 yil	5 – 8 yil	10 – 15 yil
Garmonik buzilishlar	Kam	O'rtacha – Yuqori	Kam	Kam
Narx darajasi	Past	O'rtacha	Yuqori	O'rtacha – Yuqori
Qo'llanilish sohasi	Maishiy, kichik tizimlar	Sanoat, aloqa quurilmalari	Aniq uskunalar, sekin tizimlar	Telekommunikatsiya, serverlar, 5G tizimlar

Izoh: Ko'rsatilgan qiymatlar taxminiy bo'lib, ishlab chiqaruvchiga va modelga qarab farqlanishi mumkin.

Tiristorli stabilizatorlarda esa elektron boshqaruv tizimi tufayli ishlash tezligi yuqori ekanligi aniqlandi. Mexanik kontaktlarning mavjud emasligi ularning xizmat muddatini oshiradi hamda ishlash paytida shovqin darajasini kamaytiradi [3]. Shu bilan birga, tiristorli sxemalarda yuqori chastotali garmonik buzilishlar hosil bo'lishi mumkinligi sababli ayrim telekommunikatsiya qurilmalarida qo'shimcha filtrlar talab qilinadi.

Elektromexanik stabilizatorlar chiqish kuchlanishini silliq boshqarish imkoniyati bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra ushbu turdagi stabilizatorlarda stabilizatsiya aniqligi yuqori bo'lsa-da, mexanik qismlar sababli javob berish tezligi past ekanligi aniqlandi [4]. Bundan tashqari, uzoq muddatli ishlash davomida harakatlanuvchi kontaktlarning yeyilishi tizim ishonchligini pasaytirishi mumkin.

Tahlillar davomida adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlar eng yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Ushbu stabilizatorlarda impuls kengligini boshqarish orqali chiqish kuchlanishi real vaqt rejimida nazorat qilinadi [5]. Natijada energiya yo'qotilishi kamayadi va stabilizatsiya aniqligi sezilarli darajada oshadi. Tadqiqot natijalari adaptiv boshqaruv tizimlarining yuklama o'zgarishlariga juda tez moslasha olishini ko'rsatdi.

1-rasm – Adaptiv PWM asosidagi stabilizatorning funksional tuzilmasi

Adaptiv PWM stabilizatorlarida MOSFET va IGBT asosidagi kuch elementlaridan foydalanilishi foydali ish koeffitsientini oshirishga xizmat qiladi [6]. Tadqiqot natijasida ushbu stabilizatorlarda energiya samaradorligi boshqa turdagi stabilizatorlarga nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi. Bundan tashqari, chiqish kuchlanishidagi og‘ish qiymati minimal darajada saqlanib qolishi aniqlandi.

Telekommunikatsiya tizimlarida yuqori chastotali shovqinlarga bardoshlilik muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli tadqiqot davomida stabilizatorlarning elektromagnit moslashuvchanligi ham tahlil qilindi [7]. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, adaptiv boshqaruv tizimlari shovqinlarni filtrlash imkoniyati sababli yuqori aniqlikdagi aloqa tizimlari uchun eng maqbul variant hisoblanadi.

2-jadval. Stabilizatorlarning telekommunikatsiya tizimlaridagi samaradorligini taqqoslash

Ko'rsatkichlar	Stabilizator turi			
	Elektromexanik (servo)	Releli	Elektron (triac/thyristor)	Impulslı (PWM)
Javob tezligi (response time)	150–300 ms (o'rtacha)	40–100 ms (o'rtacha)	10–20 ms (yuqori)	1–5 ms (juda yuqori)
Chiqish kuchlanish aniqligi	±3–5%	±5–8%	±2%	±1%
Samaradorlik (%)	92–95%	90–93%	96–98%	97–99%
Ishonchlılik	Yuqori (mexanik eskirish mavjud)	O'rtacha (kontakt yeyilishi mavjud)	Yuqori (yarimo'tkazgıchlarga asoslangan)	Juda yuqori (zamonaviy, barqaror ishlash)
Yuklama o'zgarishiga moslashuvchanlık	O'rtacha	O'rtacha	Yuqori	Juda yuqori
Chiqish kuchlanish shaklı (THD)	Yaxshi (≤5%)	O'rtacha (≤8%)	Yaxshi (≤3%)	Juda yaxshi (≤2%)
Ishlash shovqini	O'rtacha (mexanik shovqin)	Oliy (rele chertishi)	Sokin	Sokin
Narx (nisbiy)	O'rtacha	Arzon	O'rtacha–qimmat	Qimmat
Umumiy baho (5 ballik tizim)	★ ★ ★ ☆ ☆ (3.6)	★ ★ ★ ☆ ☆ (3.0)	★ ★ ★ ★ ☆ (4.2)	★ ★ ★ ★ ★ (4.8)

Tahlil davomida stabilizatorlarning javob berish tezligi ham o'rganildi. Releli stabilizatorlarda kommutatsiya vaqtining yuqoriligi sababli kuchlanish o'zgarishlariga javob berish sekinligi kuzatildi. Elektromexanik stabilizatorlarda esa servo yuritmaning mexanik harakati stabilizatsiya jarayonini sustlashtirishi aniqlandi [8]. Adaptiv PWM stabilizatorlari esa mikrosekund darajasida boshqaruv imkoniyatiga ega bo'lib, zamonaviy telekommunikatsiya qurilmalarida yuqori samaradorlikni ta'minlashi ko'rsatildi.

Tadqiqot natijalari asosida adaptiv boshqaruv tizimlari kelajakdagi telekommunikatsiya infratuzilmasida muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Ayniqsa, 5G tarmoqlari, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari va bulutli texnologiyalarda energiya sifati va tizim ishonchlıligini ta'minlashda ushbu texnologiyalar samarali hisoblanadi [9].

2-rasm. Turli stabilizatorlarda chiqish kuchlanishi barqarorligining taqqoslanishi

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlar telekommunikatsiya tizimlari uchun yuqori aniqlik, tezkor boshqaruv, energiya samaradorligi va elektromagnit barqarorlikni ta'minlay oladi [10]. Shu sababli zamonaviy infokommunikatsiya tizimlarida aynan adaptiv stabilizatsiya texnologiyalaridan foydalanish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqot natijalari telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarida kuchlanish stabilizatsiyasi muhim texnik omil ekanligini tasdiqladi. Elektr ta'minotidagi kichik o'zgarishlar ham aloqa sifati, ma'lumot uzatish tezligi va tizim ishonchligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi sababli, zamonaviy stabilizatorlar yuqori aniqlik va tezkor javob berish xususiyatiga ega bo'lishi zarur [1].

Tahlil jarayonida releli, tiristorli, elektromexanik va adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlar qiyosiy o'rganildi. Releli stabilizatorlar sodda tuzilishga ega bo'lsa-da, kontaktlarning eskirishi va pog'onali ishlash prinsipi ularning telekommunikatsiya

tizimlarida qo‘llanish imkoniyatini cheklaydi [2]. Tiristorli stabilizatorlar esa yuqori tezkorlikka ega bo‘lib, elektron boshqaruv asosida ishlaydi, biroq garmonik buzilishlar qo‘shimcha filtrlashni talab qiladi [3].

Elektromexanik stabilizatorlar chiqish kuchlanishini aniq boshqarish imkonini beradi, lekin mexanik elementlar sababli ishlash tezligi past va ekspluatatsiya muddati cheklangan hisoblanadi [4]. Shu sababli ular yuqori tezkorlik talab qilinadigan telekommunikatsiya tizimlari uchun to‘liq mos emas.

Eng yaxshi natijalar adaptiv PWM asosidagi stabilizatorlarda kuzatildi. Ushbu tizimlar impuls kengligini boshqarish orqali chiqish kuchlanishini real vaqt rejimida nazorat qiladi va yuklama o‘zgarishlariga tez moslashadi [5]. Natijada energiya samaradorligi oshadi, kuchlanishning og‘ishi kamayadi va tizim barqarorligi yaxshilanadi.

Umumiy xulosaga ko‘ra, telekommunikatsiya tizimlarida eng istiqbolli yo‘nalish bu adaptiv boshqaruv va PWM texnologiyalariga asoslangan stabilizatorlardan foydalanish hisoblanadi. Ushbu yondashuv nafaqat energiya sifatini yaxshilaydi, balki tizimning ishonchliligini ham sezilarli darajada oshiradi [6].

Kelajakda stabilizator tizimlarini yanada rivojlantirish sun‘iy intellekt elementlarini integratsiya qilish, energiya yo‘qotilishini kamaytirish va raqamli boshqaruv algoritmlarini takomillashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin [7]. Bu esa zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasining barqaror ishlashini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Erickson R.W., Maksimovic D. Fundamentals of Power Electronics. Springer, 2016.
2. Rashid M.H. Power Electronics Handbook. Butterworth-Heinemann, 2017.
3. Dorf R.C., Bishop R.H. Modern Control Systems. Pearson, 2017.
4. Mohan N. Power Electronics and Power Systems. Wiley, 2018.
5. Buso S., Mattavelli P. Digital Control in Power Electronics. Morgan & Claypool, 2015.

6. Fang Y., Zhu Y., Fei J. Adaptive intelligent sliding mode control of photovoltaic inverter. Applied Sciences, 2018.
7. Babaie M., Al-Haddad K. Intelligent harmonic suppressor by adaptive fuzzy controller. IEEE IECON, 2020.
8. Gómez P.J. Optimal switching sequence model predictive control for inverter systems. IEEE IECON, 2021.
9. Saadat S. Adaptive neuro-fuzzy inference systems controller design. IET Power Electronics, 2021.
10. Ghamari S., Narm H.H.G. Fractional-order fuzzy PID controller design on power converters. IET Control Theory & Applications, 2022.

IOT TIZIMLARIDA MA'LUMOT UZATISH ISHONCHLILIGI: PROTOKOLLAR IMKONIYATLARI VA TIZIMLI CHEKLOVLAR TAHLILI

Abdujapparova Muborak Baltabayevna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti
Telekommunikatsiya injiniringi kafedrasida mudiri PhD dotsent

mubarakabd846@gmail.com

Qobilov Tolmas Yusup o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

1-bosqich magistranti

dantes6699@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Internet of Things (IoT) tizimlarida ma'lumotlarni uzatish ishonchliligini ta'minlashning ilmiy-texnik muammolari tadqiq etilgan. Tadqiqot doirasida IoT qurilmalari o'rtasidagi muloqot protokollarining (MQTT, CoAP, 6LoWPAN, LoRaWAN) imkoniyatlari hamda tizimning hayotiylikini belgilovchi energiya samaradorligi, spektral tirbandlik va heterogenlik kabi tizimli cheklovlar qiyosiy

tahlil qilingan. Maqolada resursi cheklangan qurilmalarda ma'lumotlar butunligini ta'minlash va kechikishlarni minimallashtirish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: IoT, MQTT, 6LoWPAN, ishonchlilik, energiya samaradorligi, QoS, spektral tirbandlik, heterogenlik, Edge Computing.

ANNOTATION

This article examines the scientific and technical problems of ensuring the reliability of data transmission in Internet of Things (IoT) systems. The research provides a comparative analysis of the capabilities of communication protocols between IoT devices (MQTT, CoAP, 6LoWPAN, LoRaWAN) and the systemic constraints that determine the viability of the system, such as energy efficiency, spectral congestion, and heterogeneity. The article presents proposals for ensuring data integrity and minimizing delays in resource-constrained devices.

Keywords: IoT, MQTT, 6LoWPAN, reliability, energy efficiency, QoS, spectral congestion, heterogeneity, Edge Computing.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются научно-технические проблемы обеспечения надежности передачи данных в системах Интернета вещей (IoT). В рамках исследования проводится сравнительный анализ возможностей протоколов связи между устройствами IoT (MQTT, CoAP, 6LoWPAN, LoRaWAN) и системных ограничений, определяющих работоспособность системы, таких как энергоэффективность, перегрузка спектра и гетерогенность. В статье предлагаются решения для обеспечения целостности данных и минимизации задержек в устройствах с ограниченными ресурсами.

Ключевые слова: IoT, MQTT, 6LoWPAN, надежность, энергоэффективность, QoS, перегрузка спектра, гетерогенность, граничные вычисления.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli transformatsiya jarayonlarining eng muhim bo'g'ini Internet of Things (IoT) hisoblanadi. IoT konseptual jihatdan milliardlab avtonom qurilmalarni global tarmoqqa birlashtirishni nazarda tutadi [4, 18-b]. Ushbu tizimlarning samaradorligi nafaqat qurilmalar soni, balki ular o'rtasida ma'lumotlarning qanchalik ishonchli va o'z vaqtida yetkazib berilishi bilan o'lchanadi. Telekommunikatsiya sohasida IoT protokollari mashinalararo (M2M) aloqani osonlashtiruvchi standartlar to'plami bo'lib, ular tizimning ishonchlilik darajasini belgilovchi asosiy "til" hisoblanadi. Mazkur maqolada Internet of Things (IoT) tarmoqlarida ma'lumot uzatishdagi muammolar va ularni bartaraf tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

IoT tarmoq protokollari axborot almashinuvi va mashinadan mashinaga (M2M) aloqasini osonlashtiradigan standartlar va qoidalar to'plamidir. IoT platformalari sanoat muhitida avtomatlashtirish va unumdorlikni oshirishdan yangi boshqaruv modellarini yaratishgacha bo'lgan ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Ularning ishlashi uchun IoT tarmoqlarida qo'llaniladigan ma'lumotlar protokollari besh qatlamli modelga asoslanadi: ilova, tarmoq, transport, jismoniy va ma'lumotlar havolasi qatlamlari [2, 45-b].

1-rasm. IoT protokollarning iyerarxik stek modeli (TCP/IP stack)

Ilova va seans darajasidagi protokollar.

1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): ushbu protokol “Publisher-Subscriber” (ma‘lumot uzatuvchi va qabul qiluvchi) modeli asosida ishlaydi. U ochiq standart bo‘lib, o‘zaro ishlash, va energiya samaradorligi yuqori.

2. CoAP (Constrained Application Protocol): cheklangan tugunlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, UDP protokoli ustida ishlaydi va past kechikish vaqtini ta‘minlaydi.

Tarmoq va inkapsulyatsiya protokollari. Past quvvatli qurilmalar uchun.

1. 6LoWPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) texnologiyasi muhim ahamiyatga ega. U IPv6 ning siqilgan versiyasi bo‘lib, har bir IoT qurilmasiga o‘z IP-manziliga ega bo‘lish imkonini beradi, bu esa tizim masshtablanuvchanligini oshiradi.

2. LPWAN texnologiyalari: uzoq masofali aloqa uchun LoRaWAN protokoli ajralib turadi. Uning kuchi qishloq sharoitida 30 km gacha ma‘lumot uzatish imkoniyatidadir. Bu “aqlli shahar” loyihalari uchun ishonchli aloqa kanalini yaratadi

[1, 12-b].

Ushbu qatlamlarda ishlovchi asosiy protokollarning texnik imkoniyatlarini, ularning ma‘lumotlarni uzatish tezligi, ishonchlilik ko‘rsatkichlari hamda resurs tejamlilik xususiyatlarini tizimli ravishda yanada chuqurroq va kengroq tahlil qilish maqsadida quyidagi 1-jadvalda keltirilgan qiyosiy ma‘lumotlarni ko‘rib chiqishimiz maqsadga muvofiqdir.

1-jadval. Internet of Things (IoT) tarmoq protokollarining qiyosiy texnik tavsiflari.

Protokol	Asosiy model	Ma‘lumot uzatish turi	Quvvat sarfi	Masofa	Qo‘llash sohasi
MQTT	Publish/Subscriber	TCP/IP	Past	Global (Internet orqali)	Bulutli aloqa, telemetriya
CoAP	Client/Server	UDP	Juda past	Global (Internet orqali)	Sensor tarmoqlari

6LoWPA N	IPv6 integratsiyasi	IP/UDP	Juda past	Qisqa masofa (100–500 m)	Aqlli binolar, uylarni avtomatlashtir ish
LoRaWA N	Yulduzsimon (Star)	RF (LPWAN)	Juda past	Uzoq masofa (15–30 km gacha)	Smart city, qishloq xo‘jaligi

Internet of Things (IoT) tarmoqlarida ishonchlilik faqat texnik sozlamalariga emas, tarmoqning arxitekturaviy cheklovlari va resurslar balansiga ham bog‘liq.

1-Resurslar cheklanganligi va energiya samaradorligi. IoT tugunida energiya sarfining 70-80% qismi ma‘lumot uzatish (Communication) jarayoniga to‘g‘ri keladi. Signal masofasi (d) va zarur bo‘lgan nurlanish quvvati (P) o‘rtasidagi bog‘liqlik quyidagi formula bilan ifodalanadi:

$$P \propto d^n, (2 \leq n \leq 4), \quad (1)$$

bu yerda: P — signalni uzatish uchun sarflanadigan quvvat; d — uzatish masofasi; n — muhitning so‘nish koeffitsiyenti (ochiq joyda 2 ga, to‘siqlar mavjud joyda 4 ga yaqin).

Ushbu ziddiyat (trade-off) ishonchlilikka bevosita ta‘sir qiladi. Energiya tejash maqsadida paketlarni qayta jo‘natish sonining cheklanishi ma‘lumot yo‘qolishi ehtimolini oshiradi.

2-Spektral zichlik va tarmoq tirbandligi. Millionlab qurilmalar litsenziyalanmagan ISM diapazonlarida (2.4 GHz) ishlaydi. ALOHA- asosli tasodifiy kirish tamoyili qurilmalar zichligi ortgan sharoitda paketlar to‘qnashuvini keltirib chiqaradi. Bu esa signal-shovqin nisbatining (SNR) pasayishiga va signallarning “ifloslanishi”ga (spectral noise) olib keladi. Interferensiya sharoitida signalning ishonchliligini baholashda SNR (Signal-to-Noise Ratio) ko‘rsatkichi muhim ahamiyatga ega:

$$SRN = \frac{P_{signal}}{P_{shovqin}}, \quad (2)$$

Interferensiya natijasida SNR ko‘rsatkichi pasayadi, bu esa qabul qiluvchi qurilmaning signalni foydali ma‘lumot sifatida taniy olmasligiga sabab bo‘ladi. Ko‘pgina IoT protokollari ALOHA-asosli tasodifiy kirish tamoyiliga tayanganligi sababli, muvaffaqiyatli uzatish ehtimoli (S) tarmoq yuklamasiga bog‘liq holda quyidagicha aniqlanadi:

$$S = G \cdot e^{-2G}, \quad (3)$$

G — ma‘lum bir vaqt birligi ichida tarmoqdagi barcha qurilmalar tomonidan yuborishga harakat qilingan jami paketlar soni.

3-Kechikishlar (Latency) va xizmat ko‘rsatish sifati (QoS). Kritik tizimlarda (tibbiyot, transport) umumiy kechikish (End-to-End Latency) bir necha bosqichli jarayonlardan, jumladan ishlov berish, navbat kutish va uzatish kechikishlaridan iborat. “Best-effort” tamoyili asosida ishlovchi an‘anaviy protokollar yetkazib berish vaqtini kafolatlay olmaydi, bu esa deterministik tizimlar uchun hayotiy xavf tug‘diradi. Umumiy kechikish (End-to-End Latency) quyidagi komponentlardan iborat:

1. Ishlov berish kechikishi (Processing Delay).
2. Navbat kutish kechikishi (Queuing Delay).
3. Uzatish kechikishi (Transmission Delay).

$$T_{jami} = T_{ishlov} + T_{navbat} + T_{uzat} + T_{tarqat}, \quad (4)$$

T_{jami} — ma‘lumot uzatishdagi umumiy kechikish (End-to-End Latency);

T_{ishlov} — ishlov berish kechikishi (paketlash va shifrlash vaqti);

T_{navbat} — navbat kutish kechikishi (tugun buferidagi vaqt);

T_{uzat} — uzatish kechikishi (ma‘lumot hajmi va kanal tezligiga bog‘liq vaqt);

T_{tarqat} — tarqalish kechikishi (signalning fizik muhitda bosib o‘tgan masofasiga bog‘liq vaqt).

Yuqorida qayd etilgan deterministik kechikishlarni minimallashtirish va adaptiv marshrutlashni ta‘minlash uchun **Q-learning** algoritmi asosidagi intellektual tizimlarni joriy etish taklif etiladi. Ushbu algoritm IoT tugunlariga o‘zgaruvchan tarmoq muhitida eng maqbul yo‘lni mustaqil tanlash imkonini beradi [6, 132-b]. Agent (tugun) har bir

muvaffaqiyatli uzatilgan paket uchun “mukofot” olishi quyidagi Bellman tenglamasi orqali ifodalanadi:

$$Q_{s,a} \leftarrow Q_{s,a} + \alpha \left[R + \gamma \max_{a'} Q_{(s',a')} - Q_{(s,a)} \right], \quad (5)$$

Bu yerda:

$Q(s, a)$ — joriy holat (s) va tanlangan harakat (a) uchun kutilayotgan foyda;

(α) — o‘qish tezligi (learning rate);

(R) — olingan mukofot (masalan, paket muvaffaqiyatli yetib borgandagi ko‘rsatkich);

(γ) — diskontlash koeffitsiyenti (kelajakdagi mukofotlarning ahamiyati).

Bu yondashuv an‘anaviy statik protokollardan farqli o‘laroq, tarmoq o‘tkazuvchanligini 15-20% ga oshirish imkonini beradi [5, 6115-b].

Ma‘lumotlar sintaksisi va semantikasi nomutanosibliklari tizimlararo moslashuvchanlikni (interoperability) cheklaydi. Yagona global standartning yo‘qligi esa tizimni muayyan ishlab chiqaruvchi texnologiyasiga bog‘lab qo‘yadi (**Vendor Lock-in**). Ushbu to‘siqlarni bartaraf etish uchun Middleware qatlami va ontologik modellarni joriy etish talab etiladi. Shu bilan birga, IoT tarmoqlarida aniqlangan kechikish (latency) muammosini tubdan hal qilish uchun Edge Computing (chekka hisoblashlar) arxitekturasini tatbiq etish strategik ahamiyatga ega. Bu ma‘lumotlarni markaziy serverga yubormasdan, manbaning o‘zida qayta ishlash orqali kechikish vaqtini 30-40% gacha qisqartirish imkonini beradi. Tarmoq xavfsizligini ta‘minlashda esa Blockchain (blokcheyn) texnologiyasiga asoslangan markazlashmagan modellarni joriy etish, resursi cheklangan qurilmalarda ma‘lumotlar daxlsizligini kafolatlovchi eng samarali yechim hisoblanadi [3, 5-b].

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, IoT tarmoqlarida ishonchlilikni oshirish uchun faqat texnik sozlamalar yetarli emas. Tizimli cheklovlarni bartaraf etish uchun Edge Computing texnologiyasini joriy etish orqali kechikishlarni kamaytirish, resursi cheklangan qurilmalarda yengil vaznli kriptografik algoritmlarni qo‘llash va

standartlararo moslashuvchanlikni taʼminlovchi ochiq API interfeyslarini tadbiq etish lozim. Shuningdek, resurslar tejamkorligi va maʼlumotlar daxlsizligi oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlash uchun adaptiv xatoliklarni tuzatish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Oʻtkazilgan tahlillar va oʻrganishlar shuni koʻrsatadiki, IoT ekotizimida ishonchlilikni yangi bosqichga olib chiqishda intellektual algoritmlari katta oʻrin va ahamiyat kasb etadi. Xususan, Q-learning algoritmi asosidagi intellektual marshrutlash tizimlarini joriy etish orqali tarmoqning dinamik oʻzgarishlarga moslashuvchanligini taʼminlash, energiya sarfini optimallashtirish bilan birga oʻtkazuvchanlik qobiliyatini 15-20% ga oshirish imkonini beradi. IoT tizimlarining barqarorligini yanada oshirish uchun:

1. Maʼlumotlarni qayta ishlashda markazlashgan bulutli serverlardan Edge arxitekturasiga oʻtish (bu RTT kechikishlarini minimallashtiradi);

2. Xavfsizlikni taʼminlashda resurs tejamkor Blockchain modellarini integratsiya qilish (bu maʼlumotlar daxlsizligini kafolatlaydi) strategik zarurat hisoblanadi.

Apparat va algoritmik yechimlarning kompleks birlashtirilishi — “Raqamli Oʻzbekiston” strategiyasi doirasidagi “aqlli” tizimlarning ishonchli ishlashi uchun ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Al-Fuqaha A, et al. “Internet of Things: A Survey on Enablers, Protocols, and Applications”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015.

2. Aliev R.R. IoT tizimlari arxitekturasi va protokollari. Darslik. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022. – 210 b.

3. Dorri A., Kanhere S. S. “Blockchain for IoT Security and Privacy”, IEEE Communications Magazine, 2017.

4. Matchonov S., Toʻrayev B. Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt asoslari. – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 2021. – 142 b.

5. Nie S, et al. “Intelligent Routing Protocol for IoT Networks Based on Reinforcement Learning”, IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, pp. 6112–6123, 2020.

6. Sutton R. S., Barto A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. – MIT Press, 2018.

AXBOROT VA TELEKOMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ZAMONAVIY TA'LIMDA

Abduraxmanov Aziz Abduxaliqovich

Jizzax politexnika instituti dotsenti

3-bosqich talabasi Erkinon Ma'rufjon To'lqin o'g'li

Telefon:+998945788899; abdurahmonov009@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy ta'limda axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining vazifalari, ularning o'rni, o'quv muhitida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning usullari va muammolari, ularning ahamiyati, qolaversa sifatli ta'lim olishda Internetda chop etilgan axborot resurslaridan to'g'ri foydalanish ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, telekommunikatsiya texnologiyalari, axborot texnologiyalari, axborot tizimlari, internet resurslari.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются задачи информационно-коммуникационных технологий в современном образовании, их роль, методы и проблемы эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной среде, их значимость, а также правильное использование информационных ресурсов, размещенных в Интернете, для получения качественного образования.

Ключевые слова: образование, телекоммуникационные технологии, информационные технологии, информационные системы, интернет-ресурсы.

ANNOTATION

This article examines the tasks of information and telecommunication technologies in modern education, their role, methods and problems of effective use of information and telecommunication technologies in the educational environment, their importance, as well as the correct use of information resources published on the Internet in obtaining quality education.

Keywords: education, telecommunication technologies, information technologies, information systems, Internet resources.

So'nggi paytlarda, ta'lim sohasida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanib borayotgani, ta'lim jarayonidagi yangi imkoniyatlar bilan tanishishga katta yo'l ochmoqda. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari (ATT) o'rta ta'lim muassasalarida, oliy o'quv yurtlarida keng tarqaldi. Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida, bizni hamma joyda o'rab turganligi sababli, hayotida hech qachon ATT dan foydalanmaydigan odamni tasavvur qilish qiyin bo'lib qoldi. "Texnologiya" so'zi yunoncha ildizlarga ega bo'lib, tarjimada fan, usullar majmui, ma'lum bir xom ashyoni dastlabki materialni yakuniy mahsulotga, iste'molga yaroqli xolatga aylantirish algoritmini anglatadi [4:25-b.];

ATTda bunday iste'molchi ob'ekt asosan ma'lumotdir. ATTda u turli shakllar, turli transformatsiyalar, turli qurilmalar va usullar orqali namoyon bo'ladi. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari - xborotni yig'ish, qayta ishlash, , tarqatish va saqlash uchun usullar majmuasi va turli xil algoritmlarni birlashtirgan umumiy tushuncha xisoblanadi. ATTni hayotimizga va ta'limimizga joriy etish hayot va ish jarayonlarini optimallashtirish uchun zarur. ATT orqali muayyan harakatlar algoritmini soddalashtirish va qisqartirish bu jarayonlarning tezlashishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida butun jamiyatning samaradorlik darajasining oshishiga olib keladi.

Ta'lim jarayonlarida qo'llaniladigan turli zamonaviy AKT vositalari sdunyoqarashni kengaytirish, ushbu texnologiyalarning u yoki bu usullari va vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini egallash imkonini beradi. Ayni paytda jamiyatimizda yuqori malakali va tajribali mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Zamonaviy o'qituvchi uchun Internetdan foydalanish, elektron pochta bilan ishlash, korporativ portallarda har

qanday vazifani bajarish va joylashtirish, ATT yordamida boshqa mamlakatlardan kelgan hamkasblar bilan ishlash, ba'zan yozishmalar, ovozli xabarlar yoki video qo'ng'iroqlar yordamida ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday muammolarni hal qilish odatiy holga aylanishi kerak. O'qituvchining axborot madaniyati yil sayin ko'proq umumiy pedagogik madaniyatning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. O'qituvchining kasbiy mahorati turli kompetentsiyalarni, shu jumladan ATTDan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Har yili o'quv jarayoniga nafaqat "klassik o'qitish" usullarini, balki ATT vositalaridan foydalanish usullarini ham singdira oladigan o'qituvchilarning maqomi ortib bormoqda. [1:18-b.];

Telekommunikatsiya muhitining ta'limdagi o'rni, albatta, juda katta. Avvalari o'qituvchilar ta'lim olishning yagona usuli edi, so'nggi paytlarda esa ta'lim jarayonida telekommunikatsion texnologiyalardan foydalanish qulay va samarali bo'lib qolgani uchun ATT ba'zi bir hollarda o'qitish tizimida katta raqobatchiga aylanib bormoqda. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ATT yordamida talabalarning o'zlarini ustilarida ishlab, ba'zi bir fanlarni o'zlari mustaqil o'rganishlari osonlashadi, o'quv jarayoniga qiziqishlari ham ortadi, chunki ba'zi bir mashg'ulotlar odatda sodir bo'lgan muassasa devorlaridan tashqarida, masofaviy o'tkazilishi mumkin. Bunday hollarda ish muhitini o'quvchilarning o'zlari yaratadilar va ular faoliyatlarining natijasi bunga bog'liqligini bilganliklari uchun har qanday holatda ham uni qulay qilishga harakat qiladilar. Bundan tashqari, talabalarga qat'iy vaqt chegarasi yo'q, bu esa vazifani yaxshiroq bajarishga yordam beradi. Ular biladilarki, agar topshiriq oxirigacha bajarilmasa, uni boshqa joyda bo'lganda ham bajarish mumkin, asosiysi yaqin masofada ATT ob'ektlari bo'lsa bo'ldi. ATT dan foydalanish muayyan vazifalarni bajarish uchun ma'lum ko'nikmalarni, o'quvchilarda yuqori sifatli fikrlashni rivojlantirishga, shuningdek, ma'lum bilim bazasini va ma'lum ATT vositalari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Hozirgi vaqtda ko'pchilik o'qituvchilar va talabalar ATT vositalaridan foydalanish bilim va ko'nikmalariga egalar [5:37-b.];

Asosan, bu, kompyuterda ishlash qobiliyatidir. Bu ko'nikmaning darajasi esa turlicha, ba'zan o'quvchilar foydasiga, ba'zan esa o'qituvchi foydasiga o'zgarib turadi. Bu esa o'quvchilarni o'qitishda katta qiyinchiliklar tug'diradi. Agar o'qituvchining ATT

vositalarini bilish darajasi talabaga nisbatan past bo'lsa, unda bunday o'quv jarayoni samarasiz bo'ladi, chunki talabaning bilimi hech qanday progressiyaga ega bo'lmaydi. Agar o'qituvchining ATT vositalarini bilish darajasi talabaga nisbatan ancha yuqori bo'lsa, bu talaba, o'qituvchi unga yetkazishga harakat qilayotgan ma'lumotlar oqimini o'zlashtira olmasligining havfi bor.

Zamonaviy ta'limda aksariyat hollarda AKTdan samarali foydalanish muammolariga duch kelinadi. Buning sababi foydalanuvchining past malaka darajasidir. Eng keng tarqalgan foydalanuvchilarning muammolari:

- klaviaturada yozish qobiliyatining yo'qligi; - operatsion tizim imkoniyatlarini bilmaslik;

- cheklangan miqdordagi amaliy dasturlardan foydalanish;

- dasturlar tomonidan taqdim etilgan cheklangan funktsiyalar to'plamidan foydalanish;

- elektron muhitda muloqot qilish normalarini bilmaslik (va e'tibor bermaslik);

- ma'lumotni elektron shaklda taqdim etish ko'nikmalarining yetishmasligi, bu nafaqat taqdimotning maxsus uslubini, balki matnni vizualizatsiya qilish vositalaridan (infografika) foydalanishni ham talab qiladi. Ushbu holatlarning sabablari ham ob'ektiv, ham sub'ektivdir. Ular orasida: - samarali mehnat qilish uchun foydalanuvchining ishida o'z mahoratini past yoki ortiqcha baholashi; - foydalanuvchilarni katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirishni talab qiladigan intensiv mashg'ulotlarga emas, balki boshlang'ich kompyuter ko'nikmalarini o'rgatishga qaratilgan ta'limda tizimlarida o'qitish;

- foydalanuvchilarni o'qitishning cheklangan muddati;

- dasturiy mahsulotlarning ko'p funksiyaliligi va resurslar interfeysi tili va foydalanuvchilar uchun har doim hamtushunarli bo'lavermasliklari;

- doimiy mashg'ulotning yetishmasligi;

- mutaxassislar bilan ishlashda yangi resurslarni ishlab chiqish zarurligiga psixologik tayyor emaslik;

- muayyan ish sharoitlari bilan bog'liq bo'lgan turli xil dasturiy mahsulotlarni bilishning turli darajalari (masalan, Internet yo'qligi, eskirgan uskunalardan foydalanish).

Shu bilan birga, AKTdan foydalanish bo'yicha zarur ko'nikmalarning yetishmasligi foydalanuvchilarning o'zlari uchun ham, o'z ishini tuzatishi yoki faoliyati oqibatlarini tiklashi kerak bo'lgan barcha uchun ham vaqtni sezilarli darajada yo'qotishiga olib keladi. Yangi AKT vositalarining paydo bo'lishi va joriy etilishi ta'limni doimiy ravishda takomillashtirishga yordam beradi. O'qitish mazmuni va usullari, darslar tarkibi o'zgarib bormoqda, o'qituvchi astasekin oddiy o'qituvchidan talabalarning yangi ko'nikma, bilim egallashdagi faoliyati tashkilotchisiga aylanib bormoqda.

Ta'limni axborotlashtirishning muhim omili Internetda chop etilgan ta'lim axborot resurslarining mavjudligi [2:43-b.]; bo'lib, bu o'z navbatida: - o'quv va ilmiy Internet saytlarida (veb-saytlarda) joylashtirilgan ma'lumotlardan o'quv-uslubiy materiallar, tezislar, kurs va ilmiy ishlar tayyorlash uchun foydalanish; - Internet tarmog'ida ta'lim muassasasining axborot sahifasini tashkil etish; - har qanday fanning mazmuniga bag'ishlangan veb-sayt yaratish va uni Internetga joylashtirish; - o'qituvchilar va talabalarning shaxsiy veb-saytlarini joylashtirish. Internetdagi turli xil axborot resurslari ta'limda foydali bo'lishi mumkin. Ushbu manbalar orasida resurslar kataloglari, xizmat ko'rsatish va kompyuter dasturlari, qog'oz nashrlarning elektron ko'rinishlari, elektron o'quv vositalari va ta'lim natijalarini o'lchash vositalari, yangiliklar, e'lonlar va aloqa vositalarini o'z ichiga olgan manbalar bo'lgan ta'lim Internet portallarini misol tariqasida ko'rsatish mumkin. Internet axborot resurslaridan foydalangan holda o'qituvchilar o'quvchilarning o'quv faoliyatini yanada samaraliroq boshqarish, o'qitish va natijalarni tezkorlik bilan nazorat qilish, o'quvchilarning ta'lim darajasi va bilim sifatini oshirish bo'yicha asosli va zarur choralarini ko'rish, maqsadli ravishda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'z axborot resurslarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar Internetda nashr etilgan ta'lim resurslaridan foydalanish uchun qo'shimcha imkoniyatga ega bo'ladilar.

XULOSA

ATT barcha soxalarda kerakli , dolzarb va muhim obyektlardan biri bo'lib, ta'lim sifatini oshirishda ham o'zni beqiyosdir. Shunday ekan, bu ko'nikmani o'zlashtirish va

o'rganish uchun yaratilgan shart-sharoitlardan unumli foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Polonskiy V.M. Ta'lim resurslari va Internet imkoniyatlari: uslubiy qo'llanma. M., 2005. 64 b.
2. Reznikova F. A. Internetda ishlashni tez va oson o'zlashtirish: amaliyot. Moskva: Eng yaxshi kitoblar, 2000 yil.
3. Reshek A. M. Ta'lim uchun internetni ishlab chiqish [Elektron resurs].
4. Sovetov B. Y. Axborot texnologiyalari. Moskva: Oliy maktab, 2001.
5. Uskov V.L. Ta'limda axborot texnologiyalari. M., 2004 yil.

ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA VA INFOKOMMUNIKATSIYA TEKNOLOGIYALARI

Katta o'qituvchi Dilshodov Abrorjon
(Farg'ona davlat texnika universiteti)
talaba Obidova Dildoraxon Xusanboy qizi
(Farg'ona davlat texnika universiteti)
(3-sho'ba: Tel: +998-91-121-06-80,
Obidovadildora8385@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari va raqamli texnologiyalarning bugungi jamiyatdagi o'rni, ularning rivojlanish tendensiyalari hamda iqtisodiyotdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, 5G va optik tolali aloqa texnologiyalarining afzalliklari, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalarning telekommunikatsiya tizimlariga integratsiyasi haqida ma'lumot berilgan. Tadqiqot davomida zamonaviy aloqa tizimlarining tezkorligi, ishonchliligi va xavfsizlik darajasi ko'rib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: Telekommunikatsiya, raqamli texnologiyalar, 5G, optik tolali aloqa, sunʼiy intellekt, bulutli texnologiyalar, IoT, kiberxavfsizlik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются современные телекоммуникационные системы и цифровые технологии, их роль в обществе и тенденции развития. Также анализируются преимущества технологий 5G и волоконно-оптической связи, интеграция искусственного интеллекта и облачных технологий в телекоммуникационные системы. Особое внимание уделено скорости передачи данных, надежности и безопасности современных сетей связи.

Ключевые слова: Телекоммуникации, цифровые технологии, 5G, волоконно-оптическая связь, искусственный интеллект, облачные технологии, IoT, кибербезопасность.

ANNOTATION

This article discusses modern telecommunication systems and digital technologies, their role in society, and current development trends. It also analyzes the advantages of 5G and fiber-optic communication technologies, as well as the integration of artificial intelligence and cloud technologies into telecommunication systems. Special attention is given to data transmission speed, reliability, and security of modern communication networks.

Keywords: Telecommunications, digital technologies, 5G, fiber-optic communication, artificial intelligence, cloud technologies, IoT, cybersecurity.

KIRISH

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biriga aylandi. Internet tarmoqlarining kengayishi, mobil qurilmalar sonining ortishi hamda raqamli xizmatlarga boʻlgan talabning oshishi telekommunikatsiya tizimlarini yanada rivojlantirishni talab qilmoqda. Zamonaviy

telekommunikatsiya nafaqat aloqa vositasi, balki iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash va davlat boshqaruvida ham muhim infratuzilma sifatida xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda dunyoda ma'lumot almashinuvi hajmi keskin ortib bormoqda. Shu sababli yuqori tezlikdagi va barqaror aloqa texnologiyalariga ehtiyoj kuchaymoqda. Ayniqsa, 5G tarmoqlari, optik tolali aloqa va bulutli texnologiyalar telekommunikatsiya sohasida yangi bosqichni boshlab berdi.

Telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi insonlar hayotini sezilarli darajada o'zgartirdi. Masofaviy ta'lim, onlayn bank xizmatlari, elektron tijorat va videokonferensiyalar kabi xizmatlar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylandi. Shu bilan birga, zamonaviy tizimlarning xavfsizligini ta'minlash ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy mobil aloqa texnologiyalari

Mobil aloqa tizimlari 1G dan boshlab bugungi kungacha katta rivojlanish yo'lini bosib o'tdi. Dastlabki avlod tarmoqlari faqat ovozli qo'ng'iroqlarni amalga oshirish imkonini bergan bo'lsa, bugungi 5G texnologiyasi yuqori tezlikdagi internet va real vaqt rejimida ma'lumot uzatishni ta'minlamoqda.

5G texnologiyasining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish.
2. Minimal kechikish vaqti.
3. Ko'p sonli qurilmalarni bir vaqtning o'zida ulash imkoniyati.
4. IoT qurilmalarini samarali boshqarish.

5G texnologiyasi sanoat, transport va tibbiyot sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. Masalan, masofadan boshqariladigan robotlar va aqlli transport tizimlari aynan zamonaviy mobil aloqa texnologiyalariga asoslanadi.

Optik tolali aloqa tizimlari

Optik tolali aloqa texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlarni uzoq masofalarga yuqori tezlikda uzatish imkonini beradi. Ushbu texnologiyaning asosiy afzalliklari quyidagilar:

- Yuqori o'tkazuvchanlik qobiliyati;
- Elektromagnit shovqinlarga chidamlilik;

- Signal sifati va barqarorligi;
- Uzoq muddat xizmat qilishi.

Bugungi kunda ko'plab davlatlarda FTTH (Fiber To The Home) texnologiyasi joriy qilinmoqda. Bu esa foydalanuvchilarga yuqori sifatli internet va multimedia xizmatlaridan foydalanish imkonini yaratmoqda.

Sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar

Sun'iy intellekt telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarishda muhim rol o'ynamoqda. AI algoritmlari yordamida tarmoqlardagi nosozliklarni oldindan aniqlash, trafikni optimallashtirish va xizmat sifatini yaxshilash mumkin.

1-rasm. Sun'iy intellektga ega robot zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tarmoqlarni boshqarish

Bulutli texnologiyalar esa ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlashni ancha osonlashtirdi. Korxonalar va tashkilotlar katta hajmdagi ma'lumotlarni masofaviy serverlarda saqlab, ulardan tezkor foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Kiberxavfsizlik masalalari

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan bir qatorda kiberxavfsizlik masalalari ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Telekommunikatsiya tarmoqlarida ma'lumotlarni himoya qilish uchun quyidagi texnologiyalar qo'llaniladi:

- Shifrlash tizimlari;
- Tarmoq monitoringi;
- Sun'iy intellekt asosidagi xavfsizlik tizimlari;
- Ko'p bosqichli autentifikatsiya.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash zamonaviy axborot tizimlarining barqaror ishlashi uchun asosiy omillardan biridir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy telekommunikatsiya va raqamli texnologiyalar jamiyat rivojlanishida muhim o'rin tutadi. 5G, optik tolali aloqa, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar axborot almashinuvining tezligi va sifatini sezilarli darajada oshirmoqda. Shu bilan birga, kiberxavfsizlikni ta'minlash va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Kelajakda telekommunikatsiya sohasidagi innovatsiyalar insoniyat uchun yanada qulay va xavfsiz raqamli muhit yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Cisco Networking Academy. *Introduction to Networks*. – Cisco Press, 2022.
2. Karimov I. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari*. – Toshkent, 2020.
3. Matchonov S. *Sun'iy intellekt asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
4. Schwab K. *The Fourth Industrial Revolution*. – New York, 2016.
5. Stallings W. *Data and Computer Communications*. – New York: Pearson Education, 2019.
6. Tanenbaum A. *Computer Networks*. – Pearson, 2021.
7. World Economic Forum. *Digital Transformation Report*. – Geneva, 2023.

GNSS SIGNALLARINI MODELLASHTIRISH VA QAYTA ISHLASHNING SAMARALI ALGORITMLARI

Xayrullayev A.F.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
MAT kafedrası mudiri
e-mail: a.xayrullayev@tuit.uz
tel: +99899 748 45 05

Muminov S.X..

talaba, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
tel: +99897 993 60 05

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada GNSS signallarini modellashtirish va qayta ishlashning samarali algoritmlari tadqiq etilgan. Signalni qabul qilish, aniqlash va kuzatish jarayonlari bosqichma-bosqich tahlil qilinib, PRN kodlar, Doppler siljishi hamda korrelyatsiya usullariga asoslangan yondashuv taklif etilgan. Shuningdek, DLL va PLL konturlari yordamida signal parametrlarini aniqlashtirish usullari ko‘rib chiqilgan. Taklif etilgan algoritm real vaqt rejimida ishlash imkoniyati va shovqin ta‘siriga chidamliligi bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari yuqori aniqlikdagi navigatsiya tizimlarini tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: GNSS signallari, modellashtirish, signalni qayta ishlash, navigatsiya tizimlari, PRN kodlar, Doppler siljishi, korrelyatsiya usuli, signal deteksiyasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются эффективные алгоритмы моделирования и обработки GNSS сигналов. Рассмотрены этапы приема, обнаружения и сопровождения сигналов на основе PRN-кодов, доплеровского смещения и корреляционных методов. Особое внимание уделено использованию контуров DLL и PLL для уточнения параметров сигнала. Предложенный алгоритм отличается возможностью работы в реальном времени и устойчивостью к шумам. Полученные

результаты имеют важное значение для исследования высокоточных навигационных систем.

Ключевые слова: GNSS сигналы, моделирование, обработка сигналов, навигационные системы, PRN-коды, доплеровское смещение, корреляционный метод, детекция сигнала.

ANNOTATION

This paper investigates efficient algorithms for modeling and processing GNSS signals. The stages of signal acquisition, detection, and tracking are analyzed based on PRN codes, Doppler shift, and correlation methods. Special attention is given to the use of DLL and PLL loops for accurate parameter estimation. The proposed algorithm demonstrates real-time capability and robustness to noise. The results are significant for the research of high-precision navigation systems.

Keywords: GNSS signals, signal modeling, signal processing, navigation systems, PRN codes, Doppler shift, correlation method, signal detection.

KIRISH

Navigatsiya signallarini modellashtirish zamonaviy global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimlari samaradorligini oshirishda muhim ilmiy yo'nalish hisoblanadi. Ushbu jarayon signallarning tarqalish muhitini, buzilish omillarini va qabul qiluvchi qurilmalar xususiyatlarini kompleks tarzda o'rganishni talab etadi. GNSS signallari sun'iy yo'ldoshlardan yerga yetib kelguncha turli fizik muhitlardan o'tadi va bu jarayonda sezilarli xatoliklarga uchraydi. Shu sababli signal modellashtirish usullari aniqlikni oshirish uchun zaruriy vosita sifatida qaraladi. Navigatsiya signallarini modellashtirishning asosiy maqsadi real sharoitdagi signal xatti-harakatini matematik va statistik jihatdan ifodalashdan iborat [1].

Birinchi navbatda, signalning geometrik tarqalish modeli ko'rib chiqiladi. Ushbu model sun'iy yo'ldosh va qabul qiluvchi o'rtasidagi masofani aniqlashga asoslanadi. Keyingi bosqichda signalning ionosfera qatlamidan o'tish jarayoni modellashtiriladi.

Ionosfera erkin elektronlar mavjudligi sababli signal tezligini o'zgartiradi. Troposfera qatlamining ta'siri ham alohida modellashtiriladi.

Ko'p yo'li tarqalish (multipath) effekti ham muhim omillardan biridir. Bu holatda signal turli sirtlardan aks etib, qabul qiluvchiga bir nechta yo'l orqali yetib keladi. Multipath effektini kamaytirish uchun stoxastik va filtratsion modellardan foydalaniladi. Shovqin (noise) modellashtirish ham signal sifatini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Odatda oq shovqin (white noise) va rangli shovqin modellari qo'llaniladi. Signalning kuchi va sifat ko'rsatkichlari C/N_0 parametri orqali baholanadi.

Zamonaviy yondashuvlarda signal modellashtirishda Kalman filtri keng qo'llaniladi. Ushbu filtr real vaqt rejimida xatoliklarni baholash va kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, kengaytirilgan Kalman filtri (EKF) va unscented Kalman filtri (UKF) murakkab tizimlar uchun qo'llaniladi. Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish usullari ham signal modellashtirishda tobora keng qo'llanilmoqda. Neyron tarmoqlar signal xatti-harakatini o'rganib, prognoz qilish imkonini beradi.

GNSS signallarini modellashtirishda RTK (Real-Time Kinematic) usuli yuqori aniqlikni ta'minlaydi. Ushbu usul differensial o'lchovlarga asoslanadi. PPP (Precise Point Positioning) usuli esa global tuzatishlardan foydalanadi. Har ikkala usulda ham signal modellashtirish aniqlikni oshirishda asosiy rol o'ynaydi [1, 2].

Sun'iy yo'ldosh navigatsiya signallarini qabul qilish va qayta ishlash metodologiyasi

Signal modellashtirish jarayonida sun'iy yo'ldosh orbitasi xatoliklari ham hisobga olinadi. Imperik ma'lumotlari asosida orbit model tuziladi. Shuningdek, antenaning faza markazi siljishi ham modellashtiriladi. Bu omil yuqori aniqlikdagi o'lchovlar uchun muhimdir.

Amaliy jihatdan signal modellashtirish geodeziya, aviatsiya va avtonom transport tizimlarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, real vaqt monitoring tizimlarida bu usullar muhim ahamiyatga ega. Signal modellashtirish orqali tizimning barqarorligi va ishonchliligi oshiriladi. Navigatsiya signallarini modellashtirish usullari quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Navigatsiya signallarini modellashtirish usullarining qiyosiy tahlili

Usul	Murakablik darajasi	Hisoblash yuklamasi	Aniqlik darajasi	Qo'llanish sohasi	Afzalliklari	Kamchiliklari
Geometrik model	Past-o'rta	Past	Yuqori (ideal sharoitda)	Masofa va koordinata hisoblash	Sodda, tez ishlaydi	Atmosfera va shovqin hisobga olinmaydi
Ionosfera modeli (Klobuchar, NeQuick)	O'rta	Past	O'rta	Signal kechikishini tuzatish	Global tizimlarda standart	Aniqligi cheklangan, lokal sharoitni to'liq aks ettirmaydi
Troposfera modeli (Saastamoinen)	O'rta	Past	O'rta	Atmosfera ta'sirini kompensatsiya qilish	Amaliyotda keng qo'llanadi	Real vaqt o'zgarishlarga sezgir emas
Multipath modeli	Yuqori	O'rta	O'rta	Shahar muhitida signal tahlili	Akslangan signallarni hisobga oladi	Matematik jihatdan murakkab
Shovqin modeli (noise modeling)	Past-o'rta	Past	Past	Signal sifati baholash	Statistik jihatdan sodda	Real sharoitni to'liq aks ettirmaydi
Kalman filtri	Yuqori	O'rta	Yuqori	Real vaqt navigatsiya tizimlari	Dinamik tizimlarga moslashuvchan	Model aniqligiga bog'liq
EKF / UKF (kengaytirilgan filtrlar)	Juda yuqori	Yuqori	Juda yuqori	Nochiziqli tizimlar	Yuqori aniqlik va moslashuv	Hisoblash resurslari talab qiladi
RTK (Real-Time Kinematic)	Yuqori	Yuqori	Juda yuqori (sm daraja)	Geodeziya, dronlar, robototexnika	Juda aniq natija beradi	Baza stansiya talab qiladi
PPP (Precise)	Yuqori	O'rta	Yuqori	Global navigatsiya	Mustaqil ishlaydi	Konvergenstiya vaqti uzun

Point Positioning)						
AI/ML modellari	Juda yuqori	Juda yuqori	Yuqori (moslashuvchan)	Prognozlash va optimizatsiya	Murakkab bog‘liqliklarni o‘rganadi	Katta hajmdagi ma’lumot talab qiladi

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, navigatsiya signallarini modellashtirishda har bir usul ma’lum sharoit va talablar uchun optimallashtirilgan. An’anaviy fizik modellar (ionosfera, troposfera) hisoblash jihatidan sodda bo‘lsada, ularning aniqligi cheklangan. Filtrlash usullari (Kalman, EKF, UKF) real vaqt tizimlarida yuqori samaradorlik ko‘rsatadi [2, 3]. RTK va PPP kabi yuqori aniqlikdagi metodlar esa amaliy tizimlarda keng qo‘llaniladi, biroq infratuzilma yoki vaqt talablari mavjud. Zamonaviy sun’iy intellekt asosidagi yondashuvlar esa murakkab muhitlarda yuqori moslashuvchanlikni ta’minlaydi, lekin katta hisoblash resurslari va ma’lumotlarga ehtiyoj sezadi. Shu sababli, navigatsiya tizimi odatda bir nechta modellashtirish usullarining integratsiyasi asosida quriladi [1, 2].

Signal sifati va aniqligiga ta’sir qiluvch omillar asosida navigatsiya signallarni tadqiq qilishning matematik modeli

Zamonaviy GNSS signalni shakllantirish, uzatish va qabul qilish jarayonlarini chuqur tahlil qilish yuqori aniqlikdagi joylashuvni ta’minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonlar ko‘plab fizik, geometrik va stoxastik omillarga bog‘liq bo‘lib, ularni yagona nazariy asosda ifodalash uchun matematik modellashtirishdan keng foydalaniladi. Matematik model navigatsiya signallarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishini, ularning tarkibiy qismlarini hamda tarqalish muhitida yuzaga keladigan kechikishlar, Doppler siljishi va shovqin kabi buzilishlarni kompleks tarzda hisobga olish imkonini beradi. Shu bois, GNSS signalining analitik ifodasini shakllantirish nafaqat signalni simulyatsiya qilish, balki qabul qiluvchi algoritmlarni ishlab chiqish va tizim aniqligini baholashda ham muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

GNSS) signallarining generatsiyasi va ularning aloqa kanali orqali tarqalishi murakkab dinamik jarayon bo'lib, quyidagi elementlarga bog'liq:

- sun'iy yo'ldosh pozitsiyasi – $r_s(t)$;
- vaqt tuzatishlari $-\delta t_s(t)$ (sun'iy yo'ldosh atom soatining tizim vaqtidan og'ishi).

Navigatsiya xabari $d(t)$ ma'lumotlarni kodlash (FEC), bitlar oqimini shakllantirish ($b_k \in \{0, 1\}$) va modulyatsiya bosqichlaridan o'tadi. Bu xabar sun'iy yo'ldoshning holati va tizim parametrlarini o'z ichiga oladi. Signal sun'iy yo'ldoshdan qabul qiluvchigacha bo'lgan masofani bosib o'tishda turli fizik o'zgarishlarga uchraydi:

- geometrik masofa (pseudomasofa): $p(t) = \|r_s(t) - r_u(t)\|$

bunda $r_u(t)$ – qabul qiluvchining koordinatalari;

- tarqalish kechikishi: $\tau(t) = \frac{p(t)}{c}$, bunda c - yorug'lik tezligi;

- Doppler siljishi (sun'iy yo'ldoshning qabul qiluvchiga nisbatan harakati natijasida tashuvchi chastotaning o'zgarishi): $f_D(t) = \frac{1}{\lambda} \frac{dp(t)}{dt}$;

Yuqoridagi ifodalar asosida sun'iy yo'ldoshdan tarqaladigan va kanal omillari hisobga olingan umumiy signal $s(t)$ quyidagi matematik ko'rinishga ega bo'ladi:

$$s(t) = A(t)d(t - \tau(t))p(t - \tau(t)) \cos(2\pi(f_0 + f_D(t))t + \phi_0) + n(t) \quad (1)$$

bunda, $A(t)$ – signal amplitudasi (attenuatsiya va antenna kuchaytirish koeffitsiyentini hisobga olgan holda);

$d(t - \tau(t))$ – kechikish bilan qabul qilingan navigatsiya ma'lumotlari signali;

$p(t - \tau(t))$ – psevdotasodifiy shovqin kodi (PRN code), signalni spektr bo'yicha yoyish va sun'iy yo'ldoshni identifikatsiya qilish uchun xizmat qiladi;

$\tau(t)$ – signal tarqalish vaqti (delay);

f_0 – tashuvchi chastota (L1, L2, E1..);

$f_D(t)$ – Doppler chastota siljishi;

$\cos(2\pi(f_0 + f_D(t))t + \phi_0)$ – Doppler siljishi hisobga olingan tashuvchi signal (carrier);

$n(t)$ – kanaldagi additiv oq Gauss shovqini (AWGN) va boshqa xalaqitlar.

Ushbu (1) matematik ifodani GPS (L1 C/A kodi misolida) va Galileo (E1 signal misolida) tizimlarining o'ziga xos xususiyatlariga mos ravishda tadqiq etish mumkin.

GPS uchun signalning psevdotasodifiy shovqin kodi (PRN code) quyidagicha ifodalanadi:

$$p_{GPS}(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} C_i \Pi(t - iT_c) \quad (2)$$

bunda $C_i \in \{-1, 1\}$ - GPS tizimidagi (ayniqsa fuqarolik L1 signalida) signal Gold kodlarini ifodalaydi. Gold kodlari - bu raqamli aloqa va sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi (ayniqsa GPS) tizimlarida ishlatiladigan psevdotasodifiy shovqinli (PRN) ketma-ketliklarning maxsus to'plamidir. GPS tizimida asosan BPSK (Binary Phase Shift Keying) modulyatsiyadan foydalaniladi [4].

Galileo tizimi GPSga qaraganda zamonaviyroq va murakkabroq signal tuzilmasiga ega. Uning asosiy farqi BOC (Binary Offset Carrier) modulyatsiyasidan foydalanishidir. BOC modulyatsiyasi signal spektrini ikkiga ajratadi, bu esa ko'p yo'llik tarqalish (multipath) xatolarini kamaytirishga va aniqlikni oshirishga xizmat qiladi. Galileo E1 signalida signal ikki qismga bo'linadi: E1-B (ma'lumot bor) va E1-C (uchuvchi/pilot kanal, faqat kod).

$$p_{Galileo}(t) = p_{code}(t) * \text{sgn}(\sin(2\pi f_{sc}t)) \quad (3)$$

bunda f_{sc} - yordamchi tashuvchi (sub-carrier) chastotasi.

Sun'iy yo'ldosh navigatsiya signallarini qabul qilish va qayta ishlash algoritmini ishlab chiqish

Matematik modellar navigatsiya signallarining shakllanishi, uzatilishi va qabul qilinishi jarayonlarini analitik jihatdan tavsiflash imkonini beradi. (1), (2), (3) ifodalar asosida signalning kechikishi, Doppler siljishi, faza va shovqin komponentlarining ta'siri kompleks ravishda ifodalandi. Biroq nazariy modeldan amaliy natijalar olish, xususan signalni aniqlash, kuzatish va navigatsiya parametrlarini baholash jarayonlarini tekshirish uchun uni algoritmik shaklga keltirish zarur hisoblanadi. Shu sababli, ishlab chiqilgan matematik modelga tayangan holda Matlab muhitida modellashtirishni amalga oshirish uchun mos algoritm ishlab chiqish talab etiladi. Mazkur algoritm nazariy bog'lanishlarni

diskret ko‘rinishda ifodalash, hisoblash jarayonlarini bosqichma-bosqich tashkil etish hamda modelning ishlash samaradorligini baholash imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Sun'iy yo'ldoshli navigatsiya signallarini qabul qilish va qayta ishlash algoritmi

Mazkur algoritm GNSS qabul qilgichida signalni qayta ishlashning to'liq jarayonini ifodalaydi. Ushbu algoritm bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, ular kirish ma'lumotlarini tayyorlash, signalni qidirish (acquisition), kuzatish (tracking) va yakuniy navigatsiya yechimini (PVT) hisoblash jarayonlarini qamrab oladi [4, 5, 6].

Algoritmning boshlang'ich bosqichida signal modelining asosiy komponentlari - amplituda, navigatsiya ma'lumotlari, PRN kod, tashuvchi chastota va faza parametrlari aniqlanadi hamda shovqin ta'siri inobatga olinadi. Keyingi bosqichda kuzatish vaqt intervali belgilanib, signalni integratsiya va korrelyatsiya qilish uchun zarur sharoit yaratiladi. So'ng kechikish va Doppler chastota siljishi parametrlarining qidiruv diapazonlari aniqlanadi.

Algoritmda kechikish va Doppler parametrlarini ikki o'lchamli panjara bo'yicha qidirish amalga oshirilib, har bir kombinatsiya uchun PRN kod va tashuvchi signal asosida mahalliy etalon signal shakllantiriladi. Ushbu signalning sinxron (I) va kvadratur (Q) komponentlari hisoblanadi. Qabul qilingan va mahalliy signallar o'rtasida I va Q komponentlar bo'yicha korrelyatsiya hisoblanib, integratsiya jarayoni orqali shovqin ta'siri kamaytiriladi. Signal quvvati I va Q komponentlar kvadratlari yig'indisi asosida aniqlanadi.

Maksimal korrelyatsiya qiymati asosida optimal kechikish, Doppler va faza parametrlari baholanadi hamda deteksiya qarori qabul qilinadi. Agar signal aniqlanmasa, qidiruv parametrlari kengaytiriladi yoki integratsiya vaqti oshiriladi. Signal aniqlangach, kuzatish bosqichiga o'tiladi va DLL hamda PLL konturlari yordamida kod kechikishi, chastota va faza uzluksiz aniqlashtiriladi.

Kuzatish jarayonida signal komponentlari filtrlanib va integratsiya qilinib, aniqlik oshiriladi. Shundan so'ng yetarli miqdordagi sun'iy yo'ldosh signallari mavjudligi tekshiriladi. Talab bajarilganda PVT (Position, Velocity, Time) yechimi hisoblanadi va natijalar DOP koeffitsienti orqali baholanadi.

Taklif etilgan algoritm GNSS signalni qabul qilish, aniqlash, kuzatish va navigatsiya parametrlarini hisoblash bosqichlarini yagona tizimga birlashtiradi. Uning

modulli tuzilishi va real vaqt rejimida ishlash imkoniyati yuqori aniqlikdagi navigatsiya tizimlarini yaratishda samarali hisoblanadi.

Matlab muhitida navigatsiya signallarini tadqiq qilish natijalari

Mazkur bo‘limda sun‘iy yo‘ldoshli navigatsiya tizimlarida qo‘llaniladigan signallarning asosiy xususiyatlari Matlab asosidagi modellashtirish orqali tadqiq qilindi. Matematik model (1, 2, 3 ifodalar) navigatsiya signallarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishini, ularning tarkibiy qismlarini hamda tarqalish muhitida yuzaga keladigan kechikishlar, Doppler siljishi va shovqin kabi buzilishlarni kompleks tarzda hisobga olish imkonini beradi. Tadqiqot davomida aynan GPS va Galileo tizimlaridagi mazkur ko‘rsatgichlar va parametrlar taklif etilgan matematik ifodalar asosida modellashtirildi [4, 5, 6].

GNSS signallarining quvvat spektral zichligi (Power Spectral Density, PSD) bo‘yicha tahlil qilindi, unda turli navigatsiya tizimlariga mansub signallarning spektral xususiyatlari, 3 dB polosa kengligi hamda o‘zaro spektral ajralish koeffitsiyentlari baholandi. GPS L1 C/A, Galileo E1 OS, BeiDou B1I, BeiDou B1C, GLONASS L1 hamda Galileo E5 signallaridan foydalanildi, ishtirok etib, ularning normalizatsiyalangan spektral shakllari orqali modulyatsiya xususiyatlari va chastota domenidagi energiya taqsimoti solishtirilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, har bir signal o‘ziga xos spektral tuzilishga ega bo‘lib, asosiy lobe kengligi va yon lobalar amplitudasi signallarning kod tuzilishi hamda modulyatsiya turiga bevosita bog‘liq. Xususan, ayrim signallar nisbatan torroq spektrga ega bo‘lib, bu ularning energiyasi ma‘lum chastota oralig‘ida zich jamlanganini bildiradi, kengroq spektrga ega signallar esa yuqoriroq aniqlik va yaxshiroq multipath barqarorligi bilan tavsiflanadi.

So‘ngi bosqichda GNSS tizimlarining turli konfiguratsiyalari bo‘yicha asosiy sifat ko‘rsatkichlarini kompleks taqqoslash amalga oshirildi. Grafiklarda pozitsiya aniqligi, HDOP, signal-shovqin nisbati (SNR), pozitsiya ko‘rsatgichlari (CEP, DRMS, R95), multipath xatosining elevatsiyaga bog‘liqligi hamda tizimlarning umumiy baholanishi keltirildi (2-rasm).

2-rasm. GNSS signallarini tadqiq etishda turli tizimlarning elementlar bo'yicha taqqoslash natijalari

GPS+Galileo konfiguratsiyasi eng yuqori pozitsion aniqlikni ta'minlab, RMS xatolikning eng kichik qiymati aniqlandi, GLONASS esa ayrim ko'rsatkichlarda yuqori DOP va nisbatan katta xatolar bilan tavsiflandi. GPS va Galileo tizimlari o'rtacha natijalarni namoyon etgan bo'lsa, ko'p tizimli qabul qilish kuzatuv geometriyasi va signal sifati bo'yicha ustunlikka ega ekanligi aniqlangan.

HDOP taqqoslashida ham GPS+Galileo konfiguratsiyasi uchun qiymatning ideal chegaraga eng yaqin ekani kuzatiladi, bu esa gorizontallikning yaxshilanganini bildiradi. SNR ko'rsatkichlarida GPS+Galileo konfiguratsiyasi va Galileo nisbatan yuqori qiymatlar bilan ajralib turib, signal sifati va barqarorligi yuqoriroq ekanini ko'rsatadi [7, 8].

XULOSA

Mazkur maqolada GNSS kuzatuvlarining asosiy sifat ko'rsatkichlari kompleks tahlil qilinib, signal-shovqin nisbati, multipath xatolari, spektral zichlik, yo'ldoshlar geometriyasi hamda pozitsiya aniqligi o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganildi. Olingan natijalar GNSS signal sifati va kuzatuv aniqligiga bir qator omillar, jumladan elevatsiya burchagi, modulyatsiya turi, yo'ldoshlar joylashuvi hamda kuzatuv muhiti sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. SNR tahlili elevatsiya burchagi oshishi bilan signal sifatining yaxshilanishini, past elevatsiya oralig'ida esa multipath va atmosfera ta'siri kuchayishi sababli signal degradatsiyasi yuz berishini tasdiqladi. Multipath modeli bo'yicha olib borilgan tahlillar kod va fazoviy xatolarning kechikish hamda faza bilan bog'liq ravishda o'zgarishini ko'rsatib, ushbu effektning past elevatsiya burchaklarida kuchliroq namoyon bo'lishini aniqladi. DOP ko'rsatkichlari bo'yicha natijalar sun'iy yo'ldoshlar geometriyasining kuzatuv aniqligiga bevosita ta'sirini tasdiqlab, DOP qiymatlarining past bo'lishi qulay geometrik sharoitni anglatishini ko'rsatdi. Kunlik vaqt seriyasi tahlili yo'ldoshlar soni va ularning fazoviy taqsimoti o'zgarishi bilan DOP qiymatlari orasida kuchli bog'liqlik mavjudligini namoyon etdi.

4. Pozitsiya aniqligi bo'yicha olib borilgan ssenariylararo taqqoslash open-sky sharoitida eng kichik xatolar kuzatilishini, urban canyon muhitida esa to'siqlar va ko'p yo'lli tarqalish sababli xatolar keskin oshishini ko'rsatdi. RTK corrected ssenariysi va GPS+GLONASS yoki GPS+GAL kabi ko'p tizimli konfiguratsiyalar pozitsion aniqlikni sezilarli yaxshilashini isbotladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bandi, T.N. (2023). A comprehensive overview of atomic clocks and their applications. BEMS Reports. Vol 9, Issue 1, Jan-Jun, 2023
2. Xie, J., Wang, H., Li, P., & Meng, Y. (2021). Satellite Navigation Systems and Technologies. Springer. Space Science and Technologies, ISBN 978-981-15-4862-8.
3. Hollberg, L. (2020). Atomic Clocks for GNSS. In Position, Navigation, and Timing Technologies in the 21st Century (eds Y.T.J. Morton, F. Diggelen, J.J. Spilker, B.W. Parkinson, S. Lo and G. Gao).

4. Beard, R., Senior, K. (2017). Clocks. In: Teunissen, P.J., Montenbruck, O. (eds) Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems. Springer Handbooks. Springer, Cham.
5. Maciejewska, Aleksandra and Maciuk, Kamil. "Research using GNSS (Global Navigation Satellite System) products – a comprehensive literature review" Journal of Applied Geodesy, vol. 19, no. 4, 2025, pp. 555-574.
6. Yalvac, S. Investigating the historical development of accuracy and precision of Galileo by means of relative GNSS analysis technique. Earth Sci Inform 14, 193–200 (2021).
7. Р.Р. Ибраимов, Н.Д. Давронбеков. Концепция Network Slicing в 5G // Республиканская научно-техническая конференция «Роль информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии отраслей экономики». Сборник докладов, Часть 3, 14-15 марта 2019 г., Ташкент. – с.266-268.
8. Р.Р.Ибраимов, Н.Д.Давронбеков. Некоторые сценарии использования позиционирования в сетях 5G // Республиканская научно-техническая конференция «Значение информационно-коммуникационных технологий в инновационном развитии отраслей экономики». Сборник докладов, Часть 2, 4-5 марта 2021 г., Ташкент. – с.165-167.

**ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA VA
INFOKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING KADASTR
SOHASIDAGI O‘RNI.**

Abdiraxmatov Nuriddin Abdiraxmatovich
Qarshi davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi
abdiraxmatovnuriddin1983@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining kadastr sohasidagi ahamiyati, ularning amaliy qo‘llanilishi hamda

raqamlashtirish jarayonidagi o'rni yoritilgan. Maqolada elektron kadastr tizimlari, geografik axborot tizimlari (GIS), GPS va sun'iy yo'ldosh texnologiyalarining kadastr ma'lumotlarini yig'ish, saqlash va qayta ishlashdagi afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali xizmatlar sifati va tezkorligini oshirish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash hamda inson omilini kamaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Kelajakda sun'iy intellekt, Big Data va blokcheyn texnologiyalarining kadastr tizimini rivojlantirishdagi istiqbollari ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya texnologiyalari, infokommunikatsiya tizimlari, kadastr, elektron kadastr, GIS, GPS, raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, sun'iy yo'ldosh tizimlari, ma'lumotlar bazasi, blokcheyn, Big Data, sun'iy intellekt, yer kadastr, raqamli xizmatlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение современных телекоммуникационных и инфокommunikационных технологий в сфере кадастра, а также их практическое применение и роль в процессе цифровизации. Проанализированы преимущества электронных кадастровых систем, геоинформационных систем (GIS), GPS и спутниковых технологий при сборе, хранении и обработке кадастровых данных. Также освещены вопросы повышения качества и оперативности услуг, обеспечения безопасности информации и снижения влияния человеческого фактора посредством внедрения цифровых технологий. Кроме того, рассмотрены перспективы развития кадастровой системы с использованием искусственного интеллекта, Big Data и технологии блокчейн.

Ключевые слова: телекоммуникационные технологии, инфокommunikационные системы, кадастр, электронный кадастр, GIS, GPS, цифровизация, информационные технологии, спутниковые системы, база данных, блокчейн, Big Data, искусственный интеллект, земельный кадастр, цифровые услуги.

ANNOTATION

This article discusses the importance of modern telecommunication and infocommunication technologies in the cadastral sector, as well as their practical application and role in the digitalization process. The article analyzes the advantages of electronic cadastral systems, Geographic Information Systems (GIS), GPS, and satellite technologies in collecting, storing, and processing cadastral data. It also examines issues related to improving the quality and efficiency of services, ensuring information security, and reducing human error through the implementation of digital technologies. Furthermore, the prospects of developing the cadastral system using artificial intelligence, Big Data, and blockchain technology are highlighted.

Keywords: telecommunication technologies, infocommunication systems, cadastre, electronic cadastre, GIS, GPS, digitalization, information technologies, satellite systems, database, blockchain, Big Data, artificial intelligence, land cadastre, digital services.

KIRISH

Bugungi kunda axborot texnologiyalari jadal rivojlanib, barcha sohalarga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ta'lim hamda kadastr tizimida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kadastr sohasi yer, bino-inshootlar va boshqa ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishni talab qiladigan murakkab tizim hisoblanadi. Shu sababli ushbu sohada raqamli texnologiyalarni qo'llash samaradorlikni oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalari tushunchasi.

Telekommunikatsiya texnologiyalari — bu ma'lumotlarni masofadan turib uzatish, qabul qilish va qayta ishlashni ta'minlovchi texnik vositalar hamda dasturiy tizimlar majmuasidir. Ularga internet tarmoqlari, mobil aloqa, sun'iy yo'ldosh tizimlari, optik tolali aloqa va simsiz kommunikatsiyalar kiradi.

Infokommunikatsiya texnologiyalari esa axborotni yaratish, saqlash, uzatish va boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar

bugungi kunda kadastr ma'lumotlarini raqamlashtirish va elektron boshqaruv tizimlarini rivojlantirishda keng qo'llanmoqda.

Kadastr sohasida telekommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati.

Kadastr tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bir qator qulayliklarni yaratadi. Avvalo, ma'lumotlarni tezkor uzatish va almashish imkoniyati paydo bo'ladi. Oldin qog'oz shaklida yuritilgan hujjatlar endilikda elektron bazalarda saqlanmoqda va internet orqali tezkor ravishda foydalanuvchilarga yetkazilmoqda.

Shuningdek, geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida yer maydonlari, bino va inshootlar haqidagi ma'lumotlarni xarita asosida ko'rish va tahlil qilish mumkin. Bu esa kadastr ishlarining aniqligi va samaradorligini oshiradi.

Sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va GPS tizimlari yordamida yer uchastkalarining koordinatalarini aniq belgilash imkoniyati yaratilgan. Natijada o'lchov ishlari sifati yaxshilanib, inson omili tufayli yuzaga keladigan xatolar kamayadi.

Elektron kadastr tizimining afzalliklari.

Elektron kadastr tizimi quyidagi afzalliklarga ega:

- ma'lumotlarni tezkor qidirish va qayta ishlash;
- hujjat aylanishini avtomatlashtirish;
- vaqt va mablag' tejalihi;
- inson omilini kamaytirish;
- ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash;
- davlat xizmatlarini onlayn ko'rsatish imkoniyati.

Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari internet orqali amalga oshirilmoqda. Fuqarolar kadastr hujjatlarini elektron tarzda topshirishi, ariza yuborishi va kerakli ma'lumotlarni onlayn olishi mumkin. Bu esa aholiga qulaylik yaratish bilan birga, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ham ta'minlaydi.

Raqamlashtirish jarayonining istiqbollari. Kelajakda sun'iy intellekt, "bulutli texnologiyalar", Big Data va IoT (Internet of Things) texnologiyalarining kadastr sohasiga keng joriy etilishi kutilmoqda. Ushbu texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, avtomatik monitoring olib borish hamda kadastr tizimini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, blokcheyn texnologiyasi orqali kadastr ma'lumotlarining ishonchliligi va xavfsizligini oshirish mumkin. Bu esa noqonuniy o'zgartirishlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari kadastr sohasining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida kadastr tizimi samaradorligi oshib, ma'lumotlarning aniqligi, tezkorligi va xavfsizligi ta'minlanmoqda. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kelajakda kadastr tizimini yanada rivojlantirish va aholiga sifatli xizmat ko'rsatishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021.
2. Abdug'aniyev A., Rasulov O. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
3. Jo'rayev X., Karimov S. *Yer kadastr va davlat kadastrlari asoslari*. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi “Davlat kadastrlari to'g'risida”gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to'g'risida”gi Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
7. ESRI kompaniyasi GIS texnologiyalariga oid rasmiy materiallari.

Internet manbalari:

- www.lex.uz
- www.gov.uz
- www.esri.com
- www.arcgis.com
- www.geospatialworld.net

REAL-TIME WATER MONITORING SYSTEM USING WIRELESS SENSOR NETWORKS

Pulatov Sherzod Utkurovich
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Mobil aloqa texnologiyalari kafedrasida dotsenti
+998933822973
shpulatov@tuit.uz

Abdualimov Feruz G'ulom o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Mobil aloqa texnologiyalari kafedrasida doktoranti
+998993381833
abdualimovferuz1833@gmail.com

ANNOTATION

Water resources monitoring has become one of the most important tasks in modern environmental management and smart infrastructure systems. Traditional water monitoring methods are often labor-intensive, expensive, and unable to provide continuous real-time observations. This article presents a real-time water monitoring system based on Wireless Sensor Networks (WSN) and Internet of Things (IoT) technologies. The proposed system utilizes multiple sensors to measure important water parameters such as temperature, pH, turbidity, and water level. Sensor nodes collect environmental data and transmit them wirelessly to a monitoring center through communication technologies such as Wi-Fi, GSM, or LoRa. The collected information can be processed, stored, and visualized in real time using cloud platforms and web-based monitoring systems. The study discusses the architecture of WSN-based monitoring systems, data transmission mechanisms, sensor integration methods, and the advantages

of real-time monitoring technologies. In addition, several challenges including energy consumption, communication reliability, sensor accuracy, and environmental interference are analyzed. The results show that WSN-based water monitoring systems provide flexible, scalable, cost-effective, and efficient solutions for smart water management and environmental monitoring applications.

Keywords: wireless sensor networks, IoT, water monitoring, real-time systems, sensor nodes, smart water management, environmental monitoring.

ANNOTATSIYA

Suv resurslarini monitoring qilish zamonaviy ekologik boshqaruv va aqlli infratuzilma tizimlarining eng muhim vazifalaridan biriga aylangan. An'anaviy suv monitoring usullari ko'pincha ko'p mehnat talab qiladi, qimmat hisoblanadi va real vaqt rejimida uzluksiz kuzatuv olib borish imkonini bermaydi. Ushbu maqolada Simsiz Sensor Tarmoqlari (WSN) va Internet narsalar (IoT) texnologiyalariga asoslangan real vaqt rejimidagi suv monitoring tizimi taqdim etilgan. Taklif etilayotgan tizim suvning harorati, pH darajasi, loyqaligi va suv sathi kabi muhim parametrlarni o'lchash uchun bir nechta sensorlardan foydalanadi. Sensor tugunlari atrof-muhit ma'lumotlarini yig'ib, ularni Wi-Fi, GSM yoki LoRa kabi aloqa texnologiyalari orqali monitoring markaziga simsiz uzatadi. Yig'ilgan ma'lumotlar bulutli platformalar va veb-asosidagi monitoring tizimlari yordamida real vaqt rejimida qayta ishlanishi, saqlanishi va vizuallashtirilishi mumkin. Tadqiqotda WSN asosidagi monitoring tizimlari arxitekturasi, ma'lumot uzatish mexanizmlari, sensorlarni integratsiyalash usullari hamda real vaqt monitoring texnologiyalarining afzalliklari muhokama qilingan. Shuningdek, energiya sarfi, aloqa ishonchliligi, sensor aniqligi va tashqi muhit ta'siri kabi muammolar ham tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, WSN asosidagi suv monitoring tizimlari aqlli suv boshqaruvi va ekologik monitoring uchun moslashuvchan, kengaytiriladigan, iqtisodiy jihatdan samarali va samarador yechimlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: simsiz sensor tarmoqlari, IoT, suv monitoringi, real vaqt tizimlari, sensor tugunlari, aqlli suv boshqaruvi, ekologik monitoring.

АННОТАЦИЯ

Мониторинг водных ресурсов стал одной из важнейших задач современной экологической безопасности и интеллектуальных инфраструктурных систем. Традиционные методы мониторинга воды часто являются трудоёмкими, дорогостоящими и не позволяют выполнять непрерывное наблюдение в режиме реального времени. В данной статье представлена система мониторинга воды в реальном времени на основе беспроводных сенсорных сетей (WSN) и технологий Интернета вещей (IoT). Предлагаемая система использует несколько датчиков для измерения важных параметров воды, таких как температура, уровень pH, мутность и уровень воды. Сенсорные узлы собирают данные окружающей среды и передают их беспроводным способом в центр мониторинга с использованием технологий связи Wi-Fi, GSM или LoRa. Полученная информация может обрабатываться, храниться и визуализироваться в режиме реального времени с помощью облачных платформ и веб-систем мониторинга. В статье рассматриваются архитектура систем мониторинга на основе WSN, механизмы передачи данных, методы интеграции датчиков и преимущества технологий мониторинга в реальном времени. Кроме того, анализируются проблемы энергопотребления, надёжности связи, точности датчиков и влияния внешней среды. Результаты показывают, что системы мониторинга воды на основе WSN обеспечивают гибкие, масштабируемые, экономически эффективные и надёжные решения для интеллектуального управления водными ресурсами и экологического мониторинга.

Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, IoT, мониторинг воды, системы реального времени, сенсорные узлы, интеллектуальное управление водными ресурсами, экологический мониторинг.

INTRODUCTION

Water is one of the most valuable natural resources required for human survival, industrial development, agriculture, and ecological sustainability. Rapid urbanization, climate change, industrial waste, and increasing environmental pollution have

significantly increased the demand for efficient water resource management systems [1: 395]. In many countries, the lack of effective monitoring systems causes serious environmental and economic problems related to water quality degradation and inefficient water usage. Therefore, continuous monitoring of water resources has become one of the most important research areas in modern environmental engineering and smart infrastructure technologies.

Traditional water monitoring techniques mainly depend on manual sampling and laboratory analysis. Although these methods can provide accurate measurements, they are expensive, labor-intensive, and unsuitable for continuous monitoring applications [2: 1648]. In addition, conventional monitoring systems cannot provide real-time information about sudden environmental changes, contamination events, or abnormal water conditions. Remote and rural regions also face significant infrastructure limitations that complicate the implementation of traditional monitoring systems.

Recent developments in Wireless Sensor Networks (WSN) and Internet of Things (IoT) technologies have introduced intelligent solutions for environmental monitoring systems [3: 180]. Wireless Sensor Networks consist of multiple sensor nodes capable of collecting, processing, and transmitting environmental information using wireless communication technologies [4: 2295]. These technologies support automatic monitoring without continuous human intervention and provide real-time environmental observations.

Modern WSN-based water monitoring systems generally include several environmental sensors such as pH sensors, turbidity sensors, temperature sensors, dissolved oxygen sensors, conductivity sensors, and water level sensors. These sensors are connected to microcontrollers such as Arduino Uno, ESP32, and Raspberry Pi platforms. The collected data are transmitted using wireless communication technologies including Wi-Fi, GSM, ZigBee, Bluetooth, and LoRa [5: 6950].

The integration of IoT technologies with WSN significantly improves monitoring efficiency by enabling cloud computing, remote access, mobile monitoring, and intelligent data analysis [6: 245]. Real-time monitoring systems reduce operational costs, improve monitoring accuracy, and allow rapid response to environmental changes. Such

systems are widely used in smart agriculture, industrial water management, smart city infrastructure, and environmental protection applications [19: 25].

Despite their advantages, WSN-based monitoring systems still face several technical challenges. Limited battery lifetime, communication reliability, sensor calibration, environmental interference, and cybersecurity problems remain major research issues [13: 540]. Researchers continue developing energy-efficient routing protocols, adaptive communication systems, and artificial intelligence techniques to improve monitoring performance and reliability.

The main objective of this article is to analyze the application of Wireless Sensor Networks in real-time water monitoring systems and to discuss their architecture, working principles, communication technologies, advantages, and existing challenges.

Wireless sensor networks for water monitoring

Wireless Sensor Networks are among the most important technologies used in modern environmental monitoring applications. A WSN consists of distributed sensor nodes deployed across a monitoring area. Each sensor node includes sensing units, processing units, communication modules, and power supply components [11: 90].

In water monitoring applications, sensor nodes continuously measure important environmental parameters such as pH, turbidity, temperature, dissolved oxygen, conductivity, and water level. The collected information is transmitted wirelessly to a gateway or cloud server using communication technologies such as GSM, Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, or LoRa [8: 130].

WSN systems provide several advantages over traditional monitoring methods. These systems support continuous environmental observation, real-time monitoring, remote accessibility, scalability, and low operational cost. In addition, WSN technologies can be deployed in rivers, lakes, reservoirs, industrial systems, and agricultural irrigation infrastructures.

The integration of IoT platforms further enhances WSN capabilities by enabling cloud-based monitoring, mobile applications, and intelligent data processing [16: 3]. Users can access environmental data remotely through smartphones, computers, or web dashboards.

Proposed System Architecture

The proposed real-time water monitoring system consists of five main layers:

- Sensing layer;
- Sensor network layer;
- Communication layer;
- Cloud layer;
- Application layer.

The sensing layer includes environmental sensors responsible for measuring water quality parameters such as pH, turbidity, temperature, and water level. Sensor nodes collect analog signals from sensors and convert them into digital information using microcontrollers including Arduino Uno and ESP32.

The sensor network layer consists of wireless sensor nodes connected to gateway devices. These nodes communicate with each other and transmit collected information to the monitoring center.

The communication layer provides wireless data transmission using technologies such as Wi-Fi, GSM, LoRa, and ZigBee [18: 400]. The cloud layer stores and processes collected data using cloud computing services.

Finally, the application layer provides real-time monitoring interfaces including web dashboards, mobile applications, and automatic alert systems.

Figure 1. Architecture of a WSN-based real-time water monitoring system.

Data transmission process

The data transmission process begins with environmental sensing. Water quality sensors continuously monitor environmental parameters including pH, temperature,

turbidity, and water level. Microcontrollers such as Arduino Uno or ESP32 process the collected analog signals.

After data acquisition, the system transmits information wirelessly to gateway devices using communication technologies. The gateway forwards the collected information to cloud servers for storage and processing [20: 300].

Cloud platforms analyze the received information and provide visualization services through web dashboards and mobile applications. Real-time monitoring systems can also generate automatic alerts when abnormal environmental conditions are detected.

Figure 2. Data transmission process in water monitoring system.

General structure of a wireless sensor node

A wireless sensor node generally consists of five main components: sensing unit, signal-conditioning unit, processing unit, communication unit, and power supply unit. These components work together to collect environmental information, process the acquired data, and transmit it to remote monitoring systems. Wireless sensor nodes are considered the fundamental building blocks of Wireless Sensor Networks (WSN) because they enable automatic monitoring and communication in real-time environmental applications [4: 2298].

The sensing unit is responsible for measuring physical or environmental parameters using different types of sensors. In water monitoring systems, commonly used sensors include pH sensors, turbidity sensors, temperature sensors, conductivity sensors, dissolved oxygen sensors, and water level sensors. These sensors continuously collect information about water quality and environmental conditions. The sensing unit converts physical phenomena into electrical signals that can be processed by the monitoring system. The accuracy and sensitivity of sensors directly influence the reliability and effectiveness of the entire monitoring system [8: 130].

The signal-conditioning unit processes raw sensor outputs before they are forwarded to the processing unit. Since sensor signals are often weak and affected by environmental noise, amplification and filtering operations are required. This unit improves signal quality and removes unwanted interference from collected data. Analog-to-digital conversion is also performed in this stage to transform analog sensor signals into digital information suitable for microcontroller processing. Proper signal conditioning significantly improves measurement accuracy and system stability in real-time monitoring applications.

Figure 3. General structure of a wireless sensor node.

The processing unit acts as the central control component of the wireless sensor node. Microcontrollers such as Arduino Uno, ESP32, PIC, STM32, or Raspberry Pi are commonly used in WSN applications because of their low power consumption and efficient processing capabilities. The processing unit performs several important tasks including local data processing, temporary data storage, sensor management, communication control, and execution of monitoring algorithms. In some advanced monitoring systems, the processing unit can also perform intelligent data analysis and anomaly detection using lightweight artificial intelligence techniques [16: 4].

The communication unit is responsible for transmitting collected information between sensor nodes, gateways, and monitoring centers. Wireless communication technologies such as Wi-Fi, GSM, ZigBee, Bluetooth, and LoRa are widely used in modern WSN applications [10: 2]. Each communication technology provides different advantages in terms of transmission range, power consumption, data rate, and network scalability. For example, Wi-Fi offers high data transmission speed but consumes more

energy, while LoRa provides long-range communication with low power consumption, making it suitable for remote environmental monitoring systems. ZigBee and Bluetooth are commonly used in short-range low-power sensor networks.

The power supply unit provides electrical energy for all sensor node operations. Since wireless sensor nodes are frequently deployed in remote or inaccessible areas, energy efficiency becomes one of the most critical design requirements [13: 540]. Power supply system is generally use rechargeable batteries, solar panels, supercapacitors, or hybrid energy harvesting techniques. Solar-powered sensor nodes are especially useful for long-term environmental monitoring applications because they reduce maintenance requirements and improve system lifetime. Efficient power management techniques such as sleep mode operation, duty cycling, and energy-aware routing protocols are commonly applied to reduce energy consumption and extend network lifetime [12: 2830].

In modern real-time water monitoring systems, wireless sensor nodes play an essential role in ensuring continuous environmental observation and intelligent data collection. Their compact structure, low power consumption, scalability, and wireless communication capabilities make them highly suitable for smart environmental monitoring applications, smart agriculture systems, industrial water management, and smart city infrastructures.

Advantages and challenges of WSN-based water monitoring systems

WSN-based water monitoring systems provide several important advantages including:

- Real-time monitoring capability
- Reduced operational cost
- Remote accessibility
- Scalability and flexibility
- Continuous environmental observation
- Intelligent data processing

These systems are highly suitable for smart city infrastructure, agricultural irrigation systems, industrial water management, and environmental protection applications [17: 680].

However, several technical challenges still exist. Sensor nodes generally operate with limited battery capacity, which affects network lifetime. Environmental interference and long transmission distances can also influence communication reliability.

Sensor calibration and measurement accuracy remain additional challenges in real-world monitoring environments. Cybersecurity and data privacy are also important concerns in IoT-based monitoring systems [6: 250].

Researchers continue developing energy-efficient communication protocols, adaptive routing algorithms, and artificial intelligence techniques to improve system reliability and efficiency [7: 6].

CONCLUSION

This article analyzed the application of Wireless Sensor Networks in real-time water monitoring systems. The study demonstrated that WSN and IoT technologies provide effective solutions for continuous environmental monitoring and smart water resource management.

The proposed monitoring architecture integrates environmental sensors, wireless communication technologies, cloud computing platforms, and real-time visualization systems. The analysis showed that WSN-based monitoring systems offer several advantages including low operational cost, remote accessibility, scalability, and continuous monitoring capability.

Communication technologies such as Wi-Fi, GSM, LoRa, and ZigBee provide reliable wireless data transmission for remote environmental monitoring applications. Despite challenges including energy consumption, communication reliability, and sensor calibration, WSN technologies continue evolving rapidly.

Future research directions include artificial intelligence integration, cloud-based analytics, energy-efficient communication protocols, and intelligent environmental decision-making systems. Overall, real-time water monitoring systems based on Wireless

Sensor Networks represent an important technological solution for environmental sustainability and efficient water resource management.

REFERENCES

1. Abbasi A.A., Younis M. A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks // *Computer Communications*. – 2007. – Vol. 30. – pp. 2826–2841.
2. Akyildiz I.F., Su W., Sankarasubramaniam Y., Cayirci E. Wireless sensor networks: a survey // *Computer Networks*. – 2002. – Vol. 38. – pp. 393–422.
3. Albaladejo C. va boshq. Wireless sensor networks for oceanographic monitoring // *Sensors*. – 2010. – Vol. 10. – pp. 6948–6968.
4. Anastasi G., Conti M., Di Francesco M., Passarella A. Energy conservation in wireless sensor networks: A survey // *Ad Hoc Networks*. – 2009. – Vol. 7. – pp. 537–568.
5. Gubbi J., Buyya R., Marusic S., Palaniswami M. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions // *Future Generation Computer Systems*. – 2013. – Vol. 29. – pp. 1645–1660.
6. Hart J.K., Martinez K. Environmental sensor networks: A revolution in the earth system science? // *Earth-Science Reviews*. – 2006. – Vol. 78. – pp. 177–191.
7. Islam S.M.R. va boshq. The Internet of Things for health care: A comprehensive survey // *IEEE Access*. – 2015. – Vol. 3. – pp. 678–708.
8. Khedo K.K., Perseedoss R., Mungur A. A wireless sensor network air pollution monitoring system // *International Journal of Wireless & Mobile Networks*. – 2010. – Vol. 2. – pp. 31–45.
9. Kumar A., Hancke G.P. Energy-efficient environment monitoring system based on IoT // *IEEE Sensors Journal*. – 2018. – Vol. 18. – pp. 1–10.
10. Li S., Xu L.D., Zhao S. The Internet of Things: A survey // *Information Systems Frontiers*. – 2015. – Vol. 17. – pp. 243–259.
11. Lloret J., Garcia M., Bri D., Sendra S. A wireless sensor network deployment for rural and forest fire detection and verification // *Sensors*. – 2009. – Vol. 9. – pp. 8722–8747.

12. Mainwaring A., Polastre J., Szewczyk R., Culler D., Anderson J. Wireless sensor networks for habitat monitoring // Proceedings of ACM WSNA. – 2002. – pp. 88–97.
13. Ndzi D.L. va boshq. Wireless sensor networks for water quality monitoring: A review // Sensors. – 2014. – Vol. 14. – pp. 123–145.
14. Perumal T., Sulaiman M.N., Leong C.Y. Internet of Things (IoT) enabled water monitoring system // International Journal of Integrated Engineering. – 2015. – Vol. 7. – pp. 9–13.
15. Ray P.P. A survey on Internet of Things architectures // Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences. – 2018. – Vol. 30. – pp. 291–319.
16. Singh D., Tripathi G., Jara A.J. A survey of Internet-of-Things: Future vision, architecture, challenges and services // IEEE World Forum on Internet of Things. – 2014. – pp. 287–292.
17. Tuna G., Gulez K., Gungor V.C., Mumcu T. Wireless sensor networks for smart grid applications: A case study on link reliability and node lifetime evaluations // International Journal of Distributed Sensor Networks. – 2013. – Vol. 9. – pp. 1–11.
18. Wu F., Kao Y., Tseng Y. From wireless sensor networks towards cyber physical systems // Pervasive and Mobile Computing. – 2011. – Vol. 7. – pp. 397–413.
19. Yick J., Mukherjee B., Ghosal D. Wireless sensor network survey // Computer Networks. – 2008. – Vol. 52. – pp. 2292–2330.
20. Zanella A., Bui N., Castellani A., Vangelista L., Zorzi M. Internet of Things for smart cities // IEEE Internet of Things Journal. – 2014. – Vol. 1. – pp. 22–32.

SYNCHRONOUS NARROW BAND (SNB) TEXNOLOGIYASINING SUN'IY YO'LDOSHLI IOT TIZIMLARIDA QO'LLANILISH XUSUSIYATLARI

Abduraxmanov Rustam Pattaxovich,
TATU, t.f.n. dotsent,
+998935553166, arf@inbox.ru

Hikmatullayev Habibullo Shuxrat o'g'li,

TATU, талаба,

+998935553166, arf@inbox.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Synchronous Narrow Band (SNB) texnologiyalarining buyumlar interneti tarmoqlarida, xususan, sun'iy yo'ldoshli IoT tizimlarida qo'llanish xususiyatlari yoritiladi. Maqolada IoT xizmatlarining past energiya sarfi, keng qamrov, ko'p sonli ulanish va kichik paketli trafik kabi talablari tahlil qilinadi. SNBWAN texnologiyasining sinxronlashtirishga asoslangan ishlash tamoyili, muntazam va tasodifiy ulanish usullari, asinxron tizimlarga nisbatan o'tkazish qobiliyati va halaqitbardoshligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, sun'iy yo'ldoshli aloqa orqali olis hududlardagi obyektlarni monitoring qilish imkoniyatlari, iqtisodiy afzalliklar va amaliy qo'llanish yo'nalishlari baholanadi.

Kalit so'zlar: SNB, SNBWAN, IoT, LPWAN, sun'iy yo'ldoshli aloqa, sinxronlashtirish, bazaviy stansiya, tasodifiy ulanish.

АННОТАЦИЯ.

В статье рассматриваются особенности применения технологий Synchronous Narrow Band (SNB) в сетях интернета вещей, в том числе в спутниковых IoT-системах. Анализируются требования IoT-сервисов к низкому энергопотреблению, широкому покрытию, массовому подключению устройств и передаче малых пакетов данных. Показаны принципы синхронизации, варианты регулярного и случайного доступа, преимущества по пропускной способности и устойчивости к помехам по сравнению с асинхронными системами.

Ключевые слова: SNB, SNBWAN, IoT, LPWAN, спутниковая связь, синхронизация, базовая станция, случайный доступ.

ANNOTATION

The article discusses the features of Synchronous Narrow Band (SNB) technologies in Internet of Things networks, especially in satellite IoT systems. The paper analyzes IoT

requirements such as low power consumption, wide coverage, massive connectivity and small-packet traffic. The synchronization principle, regular and random access modes, throughput advantages and interference resistance of SNBWAN are considered in comparison with asynchronous systems.

Keywords: SNB, SNBWAN, IoT, LPWAN, satellite communication, synchronization, base station, random access.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot-telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish faqat yuqori tezlikdagi internet bilan cheklanmaydi. Zamonaviy raqamli xizmatlar ko‘p hollarda kichik hajmdagi ma‘lumotlarni ishonchli, arzon va energiyatejamkor tarzda uzatishni talab qiladi. Bunday ehtiyojlar buyumlar interneti (Internet of Things, IoT) texnologiyalarining tez rivojlanishiga sabab bo‘lmoqda. IoT tizimlarida hisoblagichlar, datchiklar, sanoat qurilmalari, transport vositalari va boshqa obyektlar muntazam ravishda ma‘lumot yuboradi hamda monitoring, nazorat va boshqaruv jarayonlari uchun axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi [1].

O‘zbekiston Respublikasida “Aqlli shahar” texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha qabul qilingan konsepsiyada transport, xavfsizlik, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, energetika, suv ta‘minoti va uy-joy-kommunal xo‘jaligi kabi sohalarni raqamlashtirish muhim vazifalar qatoriga kiritilgan [1]. Mazkur yo‘nalishlarda ko‘p sonli sensorlar va masofaviy nazorat qurilmalaridan foydalanish zarur bo‘ladi. Shu sababli past quvvatli keng hududli tarmoqlar, tor polosali simsiz ulanish va sun‘iy yo‘ldoshli IoT texnologiyalari amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

IoT tizimlarida sun‘iy yo‘ldoshli texnologiyalarning o‘rni

IoT sanoatida sun‘iy yo‘ldoshli texnologiyalar global qamrov, mustaqil ishlash va olis hududlarda aloqa tashkil etish imkoniyati bilan ajralib turadi. Sun‘iy yo‘ldosh kanallari kemalar, aviatsiya, neft-gaz infratuzilmasi, ekologik monitoring, suv resurslarini nazorat qilish va transport logistikasida muhim rol o‘ynaydi. Bunday obyektlar ko‘pincha yerusti bazaviy stansiyalaridan uzoqda joylashgan bo‘ladi va ularni

faqat sotali aloqa yoki optik tolali tarmoq orqali qamrab olish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas (1-rasm).

1-rasm. SNBWAN asosidagi sun'iy yo'ldoshli IoT tizimining umumiy arxitekturas

IoT tarmoqlari uchun sun'iy yo'ldoshli aloqaning vazifasi yuqori tezlikdagi multimedia trafikni uzatish emas, balki kam quvvatli qurilmalardan keladigan kichik paketlarni ishonchli yetkazishdan iborat. Shu sababli sun'iy yo'ldoshli IoT tizimlarida spektrdan tejamkor foydalanish, terminal qurilmalarining arzonligi, batareyaning uzoq ishlashi va ko'p sonli abonentlarni qo'llab-quvvatlash asosiy mezon hisoblanadi (2-rasm) [3].

2-rasm. IoT bozorining sun'iy yo'ldoshli segmenti bo'yicha taxminiy daromad dinamikasi

SNBWAN texnologiyasining mohiyati va ishlash tamoyili

SNBWAN - Synchronous Narrow Band Wide Area Network bo'lib, u IoT uchun mo'ljallangan sinxron tor polosali keng hududli LPWAN tarmog'i sifatida qaraladi. Uning asosiy g'oyasi shundaki, terminal qurilmalar bazaviy stansiya signallari asosida vaqt va chastota bo'yicha muvofiqlashtiriladi. Natijada har bir terminal o'z paketini oldindan belgilangan chastota va vaqt oralig'ida uzatadi, bu esa kolliziyalar ehtimolini kamaytiradi va radioresurslardan ancha samarali foydalanishga yordam beradi [5].

Asinxron tor polosali tizimlarda terminal qurilmalar paketlarni tasodifiy vaqt va tasodifiy chastotalarda yuboradi. Bunday usul oddiy bo'lsa-da, ko'p sonli qurilmalar ishlaganda kolliziyalar soni ortadi va tarmoqning real o'tkazish qobiliyati keskin pasayadi. SNB texnologiyasida esa bazaviy stansiya sinxronlashtirish paketlarini yuborib, terminallarning uzatish vaqtini va chastotasini aniqlashtiradi. Bu usul vaqt-chastota resurslaridan diskret slotlar ko'rinishida foydalanish imkonini beradi.

SNBWANda uzatish sikli odatda bazaviy stansiya tomonidan yuboriladigan sinxron paketdan boshlanadi. Terminal ushbu paket bo'yicha tashuvchi chastotani va vaqtni moslashtiradi, keyin esa o'ziga ajratilgan slotda ma'lumot yuboradi. Shu tarzda barcha terminallar signallari bazaviy stansiya qabul qilgichiga kutilgan faza va chastotada keladi. Bu nafaqat kolliziyalarni kamaytiradi, balki qabul qilgichdagi signallarga ishlov berish murakkabligini ham pasaytiradi.

3-rasm. SNB tizimida sinxronlashtirish va uzatish siklining soddalashtirilgan ko‘rinishi

SNB tizimida ulanish usullari

SNBWAN texnologiyasida ma’lumot uzatish xususiyatiga qarab muntazam, tasodifiy va aralash ulanish rejimlari qo‘llaniladi. Muntazam ulanish, avvalo, energiya, gaz, suv hisoblagichlari yoki sanoat nazorat datchiklari kabi davriy ma’lumot yuboradigan qurilmalar uchun qulaydir. Bunday qurilmalarga oldindan uzatish vaqti hamda chastota kanali ajratiladi. Shu sababli ular kanalga tasodifiy kirmaydi, balki rejalashtirilgan slotda ishlaydi. Nazariy jihatdan bunday ulanishning o‘tkazish qobiliyati 100 foizga yaqinlashadi, amaliy SNB tizimida esa real ko‘rsatkich 92 foiz atrofida bo‘lishi mumkin [6].

Tasodifiy ulanish esa voqea sodir bo‘lganda xabar yuboradigan sensorlar uchun zarur. Masalan, harakat datchigi, yong‘in signalizatsiyasi yoki avariya xabarnomasi doimiy davriylikka ega bo‘lmaydi. Bunday xabarlar kechiktirilmasdan yetkazilishi kerak. SNB tizimida tasodifiy ulanish “slotli ALOHA” tamoyiliga yaqin bo‘lib, paketlar diskret vaqt va diskret chastota kanallarida uzatiladi. Bu “sof ALOHA”ga asoslangan asinxron tizimlarga nisbatan yuqori samaradorlik beradi.

4-rasm. Asinxron tizimlar va SNB ulanish rejimlarining o'tkazish qobiliyati bo'yicha taqqoslanishi

SNBWAN texnologiyasining sun'iy yo'ldoshli IoT-tizimda qo'llanishi

Sun'iy yo'ldoshli IoT tizimlarida SNBWAN texnologiyasini qo'llashda eng muhim masalalardan biri tarmoq bo'yicha aniq sinxronlashtirishni ta'minlashdir. Chunki yerusti terminalidan uzatilgan signal harakatdagi sun'iy yo'ldoshga yetib boradi, bunda signal tarqalish kechikishi va Doppler chastota siljishi yuzaga keladi. Ushbu omillar hisobga olinmasa, terminal signali bazaviy stansiya qabul qilgichida kutilmagan vaqtda yoki noto'g'ri chastotada paydo bo'lishi mumkin.

Mazkur muammoni hal qilish uchun sun'iy yo'ldosh borti va er usti terminallarida yuqori aniqlikdagi vaqt va chastota manbalari qo'llaniladi. Global navigatsion sun'iy yo'ldosh tizimlari signallaridan foydalanish terminalning fazoviy koordinatalarini, sun'iy yo'ldoshning holatini va radial tezlikni aniqlash imkonini beradi. Shu ma'lumotlar asosida terminal signalni qachon nurlantirish kerakligini va tashuvchi chastotaga qanday tuzatish kiritish zarurligini hisoblaydi [7].

SNBWAN sun'iy yo'ldoshli tarmog'ida terminal qurilmalar barcha sun'iy yo'ldoshlarning orbital parametrlarini saqlashi va davriy yangilab turishi mumkin. Aloqa seansi davomida terminal tanlangan sun'iy yo'ldoshning joriy holatini hisoblaydi, signalning tarqalish vaqtini baholaydi va Doppler siljishini kompensatsiya qiladi. Bunday

hisoblashlar navigatsion qabul qilgichlarda bajariladigan amallarga yaqin bo‘lgani uchun amaliy jihatdan bajarilishi mumkin bo‘lgan vazifa hisoblanadi.

SNB texnologiyasining boshqa lpwan yechimlari bilan taqqoslanishi

IoT bozorida LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox va boshqa LPWAN texnologiyalari keng qo‘llaniladi. Har bir texnologiya o‘ziga xos ustunliklarga ega: LoRaWAN ochiq ekotizim va past energiya sarfi bilan ajralib turadi; NB-IoT operatorlik infratuzilmasi va litsenziyalangan spektrga tayanadi; Sigfox juda oddiy kichik paketli aloqa modelini taklif etadi. SNBWAN esa sinxron tor polosali yondashuv orqali yuqori o‘tkazish qobiliyati, spektrdan samarali foydalanish va sun’iy yo‘ldoshli tizimlarga moslashish imkoniyati bilan farqlanadi.

5-rasm. LPWAN texnologiyalarining asosiy mezonlar bo‘yicha shartli taqqoslanishi

5-rasmdan ko‘rinadiki, SNBWAN texnologiyasining asosiy farqi sinxron resurslardan foydalanishidadir. Aynan shu mexanizm tasodifiy kolliziyalarni kamaytiradi, muntazam xabarlar uchun resurslarni oldindan rejalashtirish imkonini beradi va bazaviy stansiya qabul qilgichidagi ishlov berish jarayonini soddalashtiradi.

SNBWAN va asinxron tizimlar o‘rtasidagi asosiy farqlar

1-jadvalda asinxron tor polosali tizim va SNBWAN sinxron tizimi o‘zaro taqqoslangan. Taqqoslash ulanish vaqti, chastota resursi, muntazam xabarlarni uzatish, qabul qilgich murakkabligi va sun’iy yo‘ldoshga moslashuv mezonlari asosida berilgan.

1-jadval. Asinxron tor polosali tizimlar va SNBWAN texnologiyasining taqqoslanishi

Mezon	Asinxron tor polosali tizim	SNBWAN sinxron tizimi	Amaliy natija
Ulanish vaqti	Tasodifiy, uzluksiz vaqt oralig'i	Diskret vaqt slotlari	Kolliziyalar kamayadi
Chastota resursi	Tasodifiy chastota tanlanadi	BS bilan sinxron chastota tanlanadi	Spektrdan samarali foydalaniladi
Muntazam xabarlar	Kanal yuklamasini oshiradi	Oldindan rejalashtiriladi	O'tkazish qobiliyati yuqori
Qabul qilgich murakkabligi	Ko'p detektor va ko'p Fure ishlovi talab qilinadi	Bitta asosiy detektor va soddalashtirilgan ishlov	BS narxi va energiya sarfi kamayadi
Sun'iy yo'ldoshga moslashuv	Doppler va kechikishni kompensatsiya qilish qiyin	GNSS va orbital parametrlar asosida moslashtirish mumkin	Global IoT uchun qulay

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, asinxron tizimlarda ulanish vaqti va chastota tanlanishi tasodifiy bo'lgani sababli kolliziyalar ehtimoli yuqori bo'ladi. SNBWAN tizimida esa vaqt slotlari va chastota resurslari bazaviy stansiya bilan sinxronlashgan holda ishlaydi. Bu spektrdan samarali foydalanish, kolliziyalarni kamaytirish va o'tkazish qobiliyatini oshirish imkonini beradi.

Shuningdek, SNBWAN tizimida qabul qilgich tuzilishi soddalashadi, chunki bitta asosiy detektor va yengillashtirilgan ishlov berish yetarli bo'ladi. Bu bazaviy stansiya narxi va energiya sarfini kamaytiradi. GNSS va orbital parametrlar asosida moslashtirish imkoniyati esa SNBWAN texnologiyasini global IoT va sun'iy yo'ldoshli IoT tarmoqlari uchun qulay yechimga aylantiradi.

Halaqitbardoshlik va signalga ishlov berish samaradorligi

SNB tizimining yana bir muhim ustunligi halaqitbardoshlik bilan bog‘liq. Asinxron tizimlarda terminal qurilmalar markaziy chastotalarni ixtiyoriy tanlagani sababli ortogonallik sharti to‘liq bajarilmaydi. Natijada tizim ichki halaqitlari kuchayadi. SNB tizimida esa bazaviy stansiya qabul qilgichida Fure o‘zgartirish intervali va chastota to‘ri o‘zaro moslashtiriladi. Agar terminallar ortogonal chastotalarga sozlansa, ular bir-biriga sezilarli halaqit bermaydi.

Tizimdan tashqi halaqitlar holatida ham SNB yondashuvi afzallikka ega. Asinxron tor polosali tizimlarda butun paket bitta chastotada uzatiladi va shu chastotaga yaqin kuchli halaqit butun paketni buzishi mumkin. SNB tizimida tezkor psevdotasodifiy chastota qayta sozlanishi ishlatilsa, har bir navbatdagi simvol yangi chastotada uzatiladi. Shunda tor polosali halaqit faqat ayrim simvollarga ta’sir qiladi, xatolar esa kodlash va dekodlash orqali tuzatiladi.

Iqtisodiy va amaliy ahamiyati

SNB texnologiyasining iqtisodiy samarasi birinchi navbatda uning yuqori o‘tkazish qobiliyati bilan izohlanadi. Agar tarmoq infratuzilmasiga sarflanadigan xarajatlar bir xil bo‘lsa, yuqori o‘tkazish qobiliyatiga ega tizim ko‘proq terminalga xizmat ko‘rsatadi. Bu esa bitta abonent yoki bitta IoT qurilmasiga to‘g‘ri keladigan xizmat narxini kamaytiradi. Asinxron tizimlarda esa abonentlar soni ko‘paygani sari bazaviy stansiyalarning resursi tez tugaydi va qo‘shimcha chastota yoki yangi bazaviy stansiyalar talab etiladi. IoT xizmatlari iste’molchilari uchun ham SNBWAN afzalliklari sezilarli. Terminal qurilma kamroq vaqt davomida efirga chiqadi, paketlar tartibli uzatiladi va qayta uzatish ehtiyoji kamayadi. Bu batareya resursini tejaydi, texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini pasaytiradi va tizimni uzoq muddatli monitoring vazifalari uchun qulay qiladi. Ayniqsa, suv hisoblagichlari, elektr energiyasi hisoblagichlari, quvur bosimini nazorat qilish, qishloq xo‘jaligi namlik sensorlari va ekologik kuzatuv stansiyalarida bunday yondashuv muhimdir.

Sun‘iy yo‘ldoshli segment bilan integratsiya qilinganda SNB texnologiyasi yerusti qamrovi cheklangan hududlarda ham IoT xizmatlarini tashkil etishga yordam beradi. Masalan, gaz quvurlari, temir yo‘l uchastkalari, tog‘li hududlardagi meteorologik

stansiyalar yoki chekka fermer xo‘jaliklaridagi sensorlar sun‘iy yo‘ldosh orqali markaziy monitoring tizimiga ulanishi mumkin. Bunda asosiy kanal yerusti LPWAN tarmog‘i, zaxira yoki global kanal esa sun‘iy yo‘ldosh bo‘lishi mumkin.

XULOSA

SNBWAN texnologiyalari IoT tarmoqlarida past energiya sarfi, ko‘p sonli ulanishlar, tor polosali aloqa va radioresurslardan samarali foydalanish talablari uchun istiqbolli yechim hisoblanadi. Ularning asosiy afzalligi bazaviy stansiya bilan vaqt va chastota bo‘yicha sinxronlashtirishga asoslanganidir. Shu sababli SNBWAN texnologiyasida kolliziyalar kamayadi, muntazam xabarlar uchun rejalashtirilgan uzatish tashkil etiladi, tasodifiy xabarlar esa diskret slotlar orqali samarali yetkaziladi.

Sun‘iy yo‘ldoshli IoT tizimlari uchun SNBWAN texnologiyasini moslashtirish global qamrov, olis hududlarda monitoring va yerusti tarmoqlari mavjud bo‘lmagan obyektlarni ulash imkonini beradi. Bunda Doppler siljishi, signal kechikishi va orbital parametrlarni hisobga olish muhim bo‘lib, GNSS asosidagi vaqt va koordinata ma‘lumotlari bunday muammolarni hal qilishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 yanvardagi 48-son “O‘zbekiston Respublikasida «Aqlli shahar» texnologiyalarini joriy etish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori.

2. Columbus L. 2018 Roundup of Internet of Things Forecasts and Market Estimates. Forbes, 2018.

3. Никитин А.А. Интернет вещей – один из глобальных трендов // Электросвязь. – 2018. – №1. – С. 30–39.

4. 2800 microsatellites to launch over next five years: SpaceWorks. URL: <http://satelliteprome.com/>.

5. Анпилогов В.Р. Глобальные спутниковые системы M2M/IoT: новые проекты и новый рынок. Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации – En&T 2018».

6. Зверев Б., Сартаков А. SNB – новая LPWAN-технология «Интернета вещей» // Control Engineering Россия. – 2019. – С. 38–41.

7. Сартаков А. Сравнение LoRaWAN, SNBWAN и других технологий для «Интернета вещей» // Беспроводные технологии. – №1. – С. 42–47.

8. M2M and IoT via Satellite. 10th Edition. NSR, September 2019.

ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA VA INFOKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI

Katta o‘qituvchi Dilshodov Abrorjon
(Farg‘ona davlat texnika universiteti)
talaba Ahmadqulova Zohida
(Farg‘ona davlat texnika universiteti)
(3-sho‘ba: Tel: +998-94-635-09-26,
zohidaahmadova@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) fundamental asoslari, ularning raqamli iqtisodiyot infratuzilmasidagi o‘rni va texnik rivojlanish bosqichlari batafsil tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ma’lumotlarni yuqori tezlikda uzatishning yangi avlod standartlari (5G/6G), optik tolali aloqa tizimlarining o‘tkazuvchanlik qobiliyati va tarmoqlarni intellektual boshqarish usullari ko‘rib chiqilgan. Maqolaning ushbu qismida asosiy e’tibor telekommunikatsiya tizimlarining evolyutsiyasi va ularning texnik parametrlarini optimallashtirish masalalariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Telekommunikatsiya, Infokommunikatsiya, 5G/6G avlod tarmoqlari, Big Data, SDN (Dasturiy boshqariladigan tarmoqlar), NFV (Tarmoq funksiyalarini virtuallashtirish), Optik tolali aloqa, Raqamli transformatsiya, QoS (Xizmat ko‘rsatish sifati).

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья представляет собой подробный анализ основ современных телекоммуникационных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), их роли в инфраструктуре цифровой экономики и этапов технического развития. В исследовании рассматриваются стандарты нового поколения для высокоскоростной передачи данных (5G/6G), пропускная способность волоконно-оптических систем связи и методы интеллектуального управления сетью. В этой части статьи основное внимание уделяется эволюции телекоммуникационных систем и оптимизации их технических параметров.

Ключевые слова: Телекоммуникации, Инфокоммуникации, сети поколений 5G/6G, Большие данные, SDN (программно-определяемые сети), NFV (виртуализация сетевых функций), волоконно-оптическая связь, цифровая трансформация, QoS (качество обслуживания).

ANNOTATION

This scientific article provides a detailed analysis of the fundamentals of modern telecommunications and infocommunication technologies (ICT), their role in the infrastructure of the digital economy and the stages of technical development. The research considers the new generation standards for high-speed data transmission (5G/6G), the throughput capacity of fiber-optic communication systems, and methods for intelligent network management. In this part of the article, the main attention is paid to the evolution of telecommunications systems and the optimization of their technical parameters.

Keywords: Telecommunications, Infocommunications, 5G/6G generation networks, Big Data, SDN (Software Defined Networks), NFV (Network Functions Virtualization), Fiber Optic Communication, Digital Transformation, QoS (Quality of Service).

KIRISH

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborot eng qimmatli resursga aylandi[1:32]. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, bulutli hisoblashlar, narsalar interneti (IoT) va sun'iy intellekt tizimlarining hayotimizga chuqur kirib borishi natijasida

ma'lumotlar almashinuvi hajmi geometrik progressiya asosida o'sib bormoqda[7:128]. Internet texnologiyalarining keng tarqalishi va turli raqamli xizmatlar natijasida har soniyada katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data) yaratilmoqda va qayta ishlanmoqda[4:91].

Bu jarayonlar mavjud telekommunikatsiya va infokommunikatsiya infratuzilmasiga bo'lgan talabni keskin oshirmoqda. An'anaviy aloqa tizimlari bunday ulkan ma'lumotlar oqimini real vaqt rejimida, minimal kechikishlar bilan uzatishda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelmoqda[6:101]. Shu sababli, zamonaviy infokommunikatsiya texnologiyalarini optimallashtirish va ularni boshqarishda intellektual yondashuvlarni qo'llash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi[5:54].

Telekommunikatsiya sohasi so'nggi o'n yillikda tubdan transformatsiya bo'ldi[2:16]. Agar avvalgi avlod aloqa tizimlari (2G, 3G) asosan ovozli xizmatlar va cheklangan ma'lumot uzatishga mo'ljallangan bo'lsa, zamonaviy 4G LTE va 5G standartlari multimedia kontentlarini yuqori sifatda uzatish va ultra-tezkor internetni ta'minlashga xizmat qilmoqda[7:133].

1-rasm. Mobil aloqa texnologiyalarining 1G dan 5G gacha bo'lgan rivojlanish bosqichlari va yillar davomida takomillashuvi

Infokommunikatsiya texnologiyalari (AKT) tushunchasi o'z ichiga nafaqat an'anaviy aloqa vositalarini, balki kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot va ma'lumotlarni qayta ishlashning intellektual usullarini ham qamrab oladi. Ma'lumotlar hajmining keskin ortib borishi va real vaqt rejimida ishlash talablari ushbu tizimlarni boshqarishda mutlaqo yangi yondashuvlarni talab etmoqda.

Zamonaviy telekommunikatsiyaning asosi bo'lgan 5G texnologiyasi avvalgi standartlardan bir necha fundamental texnik parametrlari bilan farq qiladi[3:95]:

1. Ultra-yuqori tezlik: 5G tizimlari soniyasiga 10-20 Gigabitgacha ma'lumot uzatish imkonini beradi. Bu 4G tizimlaridan deyarli 100 barobar tezroqdir[7:140].

2. Minimal kechikish (Latency): Ma'lumot uzatishdagi kechikish vaqti 1-5 millisekundgacha qisqardi[6:112]. Bu ko'rsatkich masofaviy jarrohlik, avtopilot transport vositalari va robototexnika uchun o'ta muhimdir[4:105].

3. Ulanish zichligi: Bir kvadrat kilometr maydonda bir vaqtning o'zida 1 milliontagacha qurilmani tarmoqqa ulash imkoniyati mavjud (IoT qurilmalari uchun)[3:101].

Simsiz aloqa tizimlari rivojlanayotgan bo'lsa-da, magistral tarmoqlarning asosini hali ham optik tolali aloqa liniyalari tashkil etadi[2:44]. Zamonaviy optik tolali texnologiyalar (masalan, DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing) bitta tolada bir vaqtning o'zida terabitlab ma'lumot uzatish imkonini bermoqda.

Hozirgi kunda "toladan xonadonigacha" (FTTH) texnologiyasi butun dunyoda keng tarqalmoqda. Bu esa nafaqat korxonalar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham yuqori sifatli infokommunikatsiya xizmatlaridan (IP-TV, video-konferensiya, bulutli o'yinlar) foydalanish imkonini yaratmoqda[1:74].

Zamonaviy infokommunikatsiya tizimlarining moslashuvchanligini ta'minlashda SDN (Software Defined Networking) va NFV (Network Function Virtualization) texnologiyalari markaziy o'rinni egallaydi[5:97].

SDN texnologiyasi: Tarmoqning "aqli" (control plane) va ma'lumot uzatish qismini (data plane) bir-biridan ajratadi. Bu esa ma'lumotlar bazalarini optimallashtirishda bo'lgani kabi, tarmoq resurslarini ham markazlashgan holda, dasturiy boshqarish

imkonini beradi[4:118]. Natijada, tarmoq administratori murakkab sozlamalarni har bir qurilmada alohida bajarmasdan, butun tizimni yagona interfeys orqali boshqaradi[2:58].

NFV yechimlari: Ilgari qimmatbaho apparat vositalari (firewall, yuklama balanslagichlari, marshrutizatorlar) orqali bajarilgan vazifalar endi virtual serverlarda dasturiy ta'minot ko'rinishida ishlaydi[7:162]. Bu usul resurslardan samarali foydalanish va tizim unumdorligini yaxshilashga xizmat qiladi[3:130].

Infokommunikatsiya tizimlarida kiberxavfsizlik va ma'lumotlar daxlsizligi

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ma'lumotlar eng muhim resursga aylangani sababli, ularni himoya qilish masalasi birinchi o'ringa chiqadi. Telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatilayotgan ulkan hajmdagi axborotlar (Big Data) kiberhujumlar uchun nishon bo'lishi mumkin[4:136].

Zamonaviy xavfsizlik tizimlari quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

Kvanto-shifrlash: Ma'lumotlarni uzatish kanallarini buzib kirish imkonsiz bo'lgan kvant kalitlari orqali himoya qilish[6:143].

Intellektual monitoring: Sun'iy intellekt algoritmlari yordamida tarmoqdagi xatoliklarni aniqlash va kiberhujumlarni oldindan bashorat qilish[5:104].

End-to-End Encryption: Ma'lumotni jo'natuvchidan qabul qiluvchigacha bo'lgan barcha bosqichlarda to'liq shifrlangan holda uzatish[7:170].

Infokommunikatsiya texnologiyalari raqamli iqtisodiyotning samaradorligini oshirishda asosiy drayver hisoblanadi. AI texnologiyalari va zamonaviy aloqa kanallarining integratsiyasi bank tizimlari, elektron tijorat va davlat xizmatlarida keng qo'llanilmoqda.

XULOSA

Ushbu maqolada zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish tamoyillari hamda ularning texnik imkoniyatlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar hajmining tez sur'atlarda ortishi an'anaviy tizimlardan yanada aqlli va samarali yondashuvlarni talab etmoqda[3:145].

Xulosa qilib aytganda, 5G/6G standartlari, SDN/NFV texnologiyalari va AI integratsiyasi zamonaviy raqamli dunyoning ajralmas qismidir. Infokommunikatsiya

infratuzilmasini takomillashtirish nafaqat texnik jihatdan, balki iqtisodiy nuqtayi nazardan ham muhim natijalar beradi. Kelajakda ushbu yo‘nalishdagi innovatsiyalar yangi raqamli xizmatlar va xavfsiz axborot jamiyati shakllanishiga asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brynjolfsson E., McAfee A. *The Second Machine Age*. – New York: W.W. Norton & Company, 2014. – 305 b.
2. Farg‘ona davlat texnika universiteti ilmiy to‘plamlari va AKT sohasidagi tadqiqotlar. – Farg‘ona, 2023.
3. International Monetary Fund (IMF). *The Digital Economy and Globalization*. – Washington, 2021.
4. Lee K. *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order*. – New York, 2018. – 275 b.
5. Matchonov S. va boshq. *Sun‘iy intellekt asoslari*. Darslik. – Toshkent, 2021. – 142 b.
6. Schwab K. *The Fourth Industrial Revolution*. – New York: Crown Publishing Group, 2016. – 192 b.
7. World Economic Forum. *How Digital Economy is Reshaping the World Economy*. – Geneva, 2022.

5G TEXNOLOGIYASI: IMKONIYATLARI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Ahrorov Habibjon Hakimjon o'g'li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU
Dasturiy injinering fakulteti, 313-23-guruh
Mustaqil tadqiqotchi

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi 5G texnologiyasining texnik xususiyatlari, 4G bilan qiyosiy tahlili va O'zbekistonda joriy etish istiqbollari o'rganilgan. Tarmoq tilimi texnologiyasi, millimetr to'lqinlar va IoT uchun imkoniyatlar batafsil ko'rib chiqilgan. 5G ning iqtisodiy ta'siri ham baholangan.

Kalit so'zlar: *5G texnologiyasi, telekommunikatsiya, millimetr to'lqinlar, IoT, tarmoq tilimi, kechikish vaqti, iqtisodiy ta'sir.*

ANNOTATION

This thesis examines the technical characteristics of 5G technology, a comparative analysis with 4G, and implementation prospects in Uzbekistan. Network slicing, millimeter waves, and IoT capabilities are examined in detail. The economic impact of 5G is also assessed.

Key words: *5G technology, telecommunications, millimeter waves, IoT, network slicing, latency, economic impact.*

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе изучены технические характеристики технологии 5G, сравнительный анализ с 4G и перспективы внедрения в Узбекистане. Подробно рассмотрены технологии разделения сети, миллиметровые волны и возможности для IoT. Также оценено экономическое влияние 5G.

Ключевые слова: *технология 5G, телекоммуникации, миллиметровые волны, IoT, сетевое разделение, задержка, экономический эффект.*

KIRISH

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot yuqori tezlikli va ishonchli telekommunikatsiya infratuzilmasini talab etadi. IoT qurilmalari soni 2025-yilga kelib 75 milliardga yetgan, video-striminig trafigi esa yiliga 35% o'smoqda. 4G LTE texnologiyasining maksimal tezligi 150 Mbit/s atrofida bo'lib, zamonaviy talab va ilovalar uchun yetarli emas [Salman et al., 2023].

5G — beshinchi avlod simsiz aloqa texnologiyasi bo'lib, sekundiga 20 Gbit/s gacha tezlik, 1 millisekund kechikish vaqti va km² ga 1 million qurilmani ulash imkonini beradi. Bu ko'rsatkichlar 4G bilan solishtirganda tezlik bo'yicha 133 marta, kechikish bo'yicha 100 marta yaxshilanishni anglatadi [Wijethilaka & Liyanage, 2021].

5G texnologiyasi uchta asosiy chastota diapazonida ishlaydi: past chastota (1 GHz gacha) keng qamrov, o'rta chastota (1-6 GHz) balans, va millimetr to'lqinlar (24-86 GHz) ultra yuqori tezlik uchun. Har bir diapazon o'ziga xos afzallik va cheklovlarga ega.

1-jadval. 4G va 5G texnologiyalarining qiyosiy tahlili

Ko'rsatkich	4G LTE	5G NR	O'sish koeffitsienti
Maksimal tezlik	150 Mbit/s	20 Gbit/s	133x
Kechikish vaqti	~100 ms	~1 ms	100x
Qurilma zichligi	100 ming/km ²	1 mln/km ²	10x
Chastota diapazoni	700 MHz–2.6 GHz	1 GHz–86 GHz	Kengaygan
Energiya sarfi	Yuqori	70% kam	—
Spektral samaradorlik	O'rtacha	3x yuqori	3x

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 5G ning barcha texnik ko'rsatkichlari 4G ga nisbatan sezilarli darajada yuqori. Ayniqsa, kechikish vaqtining 1 ms gacha tushirilishi real vaqt rejimida ishlashni talab qiluvchi xirurgik robotlar, avtonom transport va sanoat avtomatizatsiyasi tizimlari uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

TARMOQ TILIMI VA IoT IMKONIYATLARI

Tarmoq tilimi (Network Slicing) — 5G ning eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lib, bitta fizik tarmoqni bir nechta mustaqil virtual tarmoqlarga bo'lish imkonini beradi. Har bir virtual tarmoq (dilim) o'ziga xos parametrlar bilan sozlanishi mumkin: tibbiyot

uchun yuqori ishonchlilik, o'yinlar uchun minimal kechikish, IoT uchun keng qamrov [Wijethilaka & Liyanage, 2021].

Massiv IoT (mMTC — massive Machine Type Communications) 5G ning yana bir muhim xususiyati bo'lib, km² ga million qurilmani ulash imkonini beradi. Bu aqlli shaharlar, aqlli qishloq xo'jaligi va sanoat 4.0 uchun zaruriy poydevor hisoblanadi. 5G ning iqtisodiy ta'siri katta bo'lib, global miqyosda 2035-yilga kelib 13,1 trillion dollar qo'shimcha iqtisodiy mahsulot yaratishi kutilmoqda [Campbell et al., 2017].

2-jadval. 5G ning asosiy qo'llanilish sohalari

Soha	Qo'llanilishi	Asosiy talab
Tibbiyot	Masofaviy jarrohlik, diagnostika	Yuqori ishonchlilik, 1ms
Sanoat 4.0	Robot boshqaruvi, monitoring	Ultra past kechikish
Aqlli shahar	Transport, xavfsizlik	Keng qamrov, IoT
Ta'lim	AR/VR, masofaviy o'qitish	Yuqori tezlik
Qishloq xo'jaligi	Dron monitoring, sensor	Keng qamrov

TADQIQOT NATIJALARI

1. 5G ning maksimal tezligi 4G ga nisbatan 133 marta yuqori (20 Gbit/s), kechikish vaqti esa 100 marta qisqa (1 ms). Tarmoq tilimi texnologiyasi bitta fizik infratuzilmadan bir nechta maqsadda foydalanish samaradorligini 3-4 marta oshiradi [Wijethilaka & Liyanage, 2021].

2. 5G NR tizimining asosiy texnik ko'rsatkichlari tahlil qilindi: mmWave chastotalarida 1 Gbit/s gacha tezlik, sub-6GHz diapazonida esa 100 Mbit/s dan ortiq barqaror aloqa ta'minlanishi aniqlandi. Energiya sarfi 4G ga nisbatan bit uchun 70% kamayishi ham muhim afzallik hisoblanadi [Rinaldi et al., 2021].

3. O'zbekistonda 5G ni joriy etish tahlili ko'rsatdiki, to'liq qamrov uchun 2030-yilgacha 1,2 milliard dollar investitsiya zarur. Global miqyosda 5G 2035-yilga kelib 13,1 trillion dollar iqtisodiy qiymat yaratishi va 22,3 million yangi ish o'rni ochishi prognoz qilinmoqda [Campbell et al., 2017].

XULOSA

Xulosa qilar ekanmiz, fikrimizcha, 5G texnologiyasi zamonaviy telekommunikatsiya sohasida inqilobiy o'zgarish olib kelmoqda. Texnik xususiyatlar, tarmoq tilimi imkoniyatlari va iqtisodiy ta'sir chuqur tahlil qilindi. O'zbekistonda 5G infratuzilmasini rivojlantirish raqamli iqtisodiyotning jadal o'sishiga, sanoat 4.0 va aqlli shaharlar qurishga mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Campbell, K., Diffley, J., Flanagan, B., Morelli, B., O'Neil, B., & Sideco, F. (2017). 5G iqtisodiyoti: 5G texnologiyasi global iqtisodiyotga qanday hissa qo'shadi. IHS Economics & IHS Technology.
2. Rinaldi, F., Raschella, A., & Pizzi, S. (2021). 5G NR tizimini loyihalash: Asosiy xususiyatlar va imkoniyatlarning qisqacha sharhi. *Wireless Networks*, 27(8), 5173–5188.
3. Salman, H. A., Alsajri, A., Kalakech, A., & Steiti, A. (2023). 4G va 5G tarmoqlari o'rtasidagi farq. *Babylon Journal of Networking*, 2023, 41–54.
4. Wijethilaka, S., & Liyanage, M. (2021). 5G tarmoqlarida narsalar internetini amalga oshirish uchun tarmoqni ajratish bo'yicha tadqiqot. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23(2), 957–994.

ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYALARGA ASOSLANGAN TELEFON QURILMALARIDAGI LI-ION BATAREYALARINI QAYTA ISHLASHDA ZARYADSIZLANTIRISH USULARI

Alamova Gulbahor Xamroyevna, PhD doktorant,
O'zbekiston-Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi,
Tel:+998933175714 El.pochta:alamovagulbahor1903@gmail.com

Markarimov Soxibjon Turdaliyevich, t.f.d.(DSc), professor,
Toshkent davlat texnika universiteti Karyera markazi boshlig'i,
Tel:+998973302101 El.pochta:sohibtm@gmail.com

ANNOTATION

Currently, the focus of many studies is on the development of Li-ion battery recycling systems. However, much research is still ongoing on process optimization. One of the key unexplored areas is the use of pre-mechanical processing steps to improve overall efficiency[1]. This work proposes a pre-processing process that includes mechanical crushing and size-based sorting steps with the aim of future industrial scale-up. This pre-processing process aims to separate the materials with a focus on the metal fraction and to set clear targets for subsequent recycling processes[2]. The results show that the discharge process is the most critical part of the recycling process and should be prepared for the crushing process in the most efficient state.

Key words: Discharge, optimal fraction, li-ion battery, NaCl solution, collectors, separator, apparatus

ANNOTATSIYA

Hozirgi kunda ko'plab tadqiqotlarning Li-ion batareyalarni qayta ishlash tizimlarini ishlab chiqish diqqat markazida. Ammo, jarayonni optimallashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar hali ham davom etmoqda. O'rganilmagan asosiy sohalardan biri umumiy samaradorlikni oshirish uchun mexanik qayta ishlashdan oldingi bosqichlardan foydalanishdir[1]. Ushbu ish kelajakda sanoat darajasiga ko'tarilish maqsadida mexanik maydalash va o'lchamga asoslangan saralash bosqichlarini o'z ichiga olgan qayta ishlashdan oldingi jarayonni taklif qiladi. Ushbu qayta ishlashdan oldingi jarayon metall qismga e'tibor qaratgan holda materiallarni ajratishga va keyingi qayta ishlash jarayonlari uchun aniq maqsadlarni belgilashga qaratilgan[2]. Natijalar shuni ko'rsatadiki, zaryadsizlash jarayoni qayta ishlashning eng muhim qismi bo'lib, ularni eng samaradorligi yuqori holatida maydalash jarayoniga tayyorlash kerak.

Kalit so'zlar: Zaryadsizlash, optimal fraksiya, li-ion batareya, NaCl eritmasi, kollektorlar, separator, apparat

АННОТАЦИЯ

В настоящее время основное внимание в исследованиях уделяется разработке систем переработки литий-ионных батарей. Однако значительная часть исследований все еще направлена на оптимизацию процесса. Одной из ключевых неизученных областей является использование этапов предварительной механической обработки для повышения общей эффективности[1]. В данной работе предлагается процесс предварительной обработки, включающий этапы механического измельчения и сортировки по размеру частиц, с целью его последующего масштабирования в промышленности. Цель этого процесса предварительной обработки — разделить материалы с акцентом на металлическую фракцию и установить четкие цели для последующих процессов переработки[2]. Результаты показывают, что процесс разряда является наиболее важной частью процесса переработки и должен быть подготовлен к процессу измельчения в наиболее эффективном состоянии.

Ключевые слова: Разряд, оптимальная фракция, литий-ионная батарея, раствор NaCl, коллекторы, сепаратор, оборудование

Li-ion batareyalar (LIB), rivojlanayotgan texnologiya sifatida, hozirda energiya sohasida ustunlik qilmoqda. Ishlab chiqaruvchi kompaniyalar raqobatbardosh LIB batareyalar ustida qancha puxta ishlashmasin, baribir ma`lum bir vaqt o`tgach ularni qayta ishlashga bo`lgan ehtiyojlari ortmoqda[1-3]. Dunyo bo`yicha ko`p olimlar pirometallurgiya, gidrometallurgiya va mexanik usullarda turli metodikalar asosida tajribalar o`tkazishgan[4].

Biz o`z tadqiqotlarimizni yaroqsiz holatga kelgan telefon qurilmalarida amalga oshirdik. Ular turli elektr qurilmalari ya`ni uyali aloqa apparatlari, planshetlar, noutbuklar, batareyalar ishlab chiqaradigan Samsung, RedMI, Apple, Honor va boshqa taniqli kabi yirik kompaniyalarning LIB laridan foydalandik. Ular turli V larda turli kuchlanishlarda ishlanishini ko`rdik. Shuningdek tarkibi jihatidan ham farqli ekanligiga guvoh bo`ldik. Ularni maydalashdan avval to`liq zaryadsiz holatga keltirish zarur. Chunki zaryadsizlamasdan maydalash portlashiga olib kelishi va atrofdagilarga zarar berish xavfi juda ham yuqori. Zaryadsizlantirish jarayoni eng muhim jarayonlar qatoriga kiradi.

Chunki, yaroqsiz ya`ni foydalanilgan LIB larda ham ma`lum bir miqdorda zaryad qoldiqlari qolib ketadi. Biz ikki xil usulda ularni zaryadsizladik, birinchi usul NaCl ning 5 foizli konsentratsiyali eritmasiga 24-48 soat davomida batareylarni solib quydik va ularni voltmetrda tekshirdik 0.0V ba`zilarida 0,1V kuchlanish borligini aniqladik. Bu usul batareyalarni juda ko`p miqdorda bir vaqtning o`zida zaryadsizlash imkonini berdi.

Ammo kamchiligi, tarkibidagi metallarning korroziyalanishiga olib keladi. Bilamizki, Li-ion batareylarining katodi uchun Al kollektor sifatida ishlatiladi va tuzli suvda tez oksidlanadi. Anod kollektorida esa Cu ni ham korroziyalanish xavfi bor. Po`lat va temir qismlari ya`ni tashqi korpus yoki kontaktlarda zang paydo bo`ladi. Ayniqsa, li birikmasi suv bilan reaksiya kirishib zararli moddalar hosil qilishi mumkin. Shuningdek, gaz chiqishi, qizish, zaharli elrktrolit sizishi, qisqa tutashuv xavfi bor. Shuning uchun Li-ion batareylarini vavfsizroq usul- Kontrolli resistor yoki maxsus zaryadizlantiruvchi qurilma orqali kuchlanishni tushirish tavsiya etiladi. Ikkinchi usulimizda kam kuchlanishli motor orqali LIB larni zaryadsizladik va 0.0V gacha tushirdik.

Bu usulning afzalligi korroziyaga kerakli metallarning uchramasligi bo`ldi. Har ikkala usulning ham afzalliklari va kamchiliklari bilan tanishib chiqdik. Bu zaryadsizlash jarayoni keyingi bosqichlar uchun juda muhim jarayonligi uchun yanada optimal yechimlar ustida ish olib boryapmiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amar Kumar, Tharangattu N. Narayanan "Photo-Rechargeable Lithium-Ion Battery" *Journal Advanced Energy Materials*, Vol.24 No 4. 2023 21-30 pp <https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-024-03046-2>

2. Alireza Valizadeh, Mohammad Hossein Amirhosseini "Machine Learning in Lithium-Ion Battery: Applications, Challenges, and Future Trends" *SN Computer Science*, Vol.36 No 2. 2024 111-123 pp <https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-024-03046-2>

3. I. G. Ergashev, "Litiy-ionli batareylar uchun litiy birikmalarini olishni mahalliyashtirish va ishlatilishi", *Journal of New Century Innovations*, Vol. 28, No. 1, 2023, 158-164 pp. <https://newjournal.org/01/article/view/7086>

4. S. M. Sayidov, "Akkumulyatorlarning rivojlanish tarixi va uning bugungi kundagi ahamiyati", *Talqin va Tadqiqotlar*, No. 22, 2024, 112-118 pp.
<https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/2217>

ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AQILLI ZARYADLOVCHI QURILMALARNING O'RNINI

Polvonov Xolbek Nematovich
Qarshi davlat texnika universiteti
Optik aloqa tizimlari va tarmoqlari
kafedrasida katta o'qituvchisi.
polvonovxolbek12345@gmail.com
Allashukurova Rayxon Jumanazar qizi
Qarshi davlat texnika universiteti
2 – kurs talabasi (904438895)
rayhonallashukurova885@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sun'iy intellekt asosida ishlovchi aqlli zaryadlovchi qurilmalarda energiya samaradorligini oshirish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida energiya sarfini optimallashtirish, batareya xizmat muddatini uzaytirish va zaryadlash xavfsizligini oshirish masalalari o'rganildi. Mashinali o'qitish algoritmlari va IoT texnologiyalarining aqlli zaryadlash tizimlaridagi ahamiyati tahlil qilindi. Natijalar AI asosidagi tizimlar energiya tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, aqlli zaryadlovchi qurilma, energiya samaradorligi, IoT, mashinali o'qitish, batareya, energiya optimallashtirish, Deep Learning.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются методы повышения энергоэффективности интеллектуальных зарядных устройств на основе искусственного интеллекта. В

ходе исследования были изучены вопросы оптимизации энергопотребления, увеличения срока службы аккумуляторов и повышения безопасности зарядки. Проанализирована роль алгоритмов машинного обучения и IoT-технологий в интеллектуальных системах зарядки. Результаты показывают, что системы на основе ИИ играют важную роль в энергосбережении и обеспечении экологической устойчивости.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальное зарядное устройство, энергоэффективность, IoT, машинное обучение, аккумулятор, оптимизация энергии, Deep Learning.

ANNOTATION

This article analyzes methods for improving energy efficiency in smart charging devices based on artificial intelligence. The study examines issues related to energy consumption optimization, battery lifetime extension, and charging safety enhancement. The role of machine learning algorithms and IoT technologies in smart charging systems is also investigated. The results indicate that AI-based systems play a significant role in energy saving and environmental sustainability.

Keywords: artificial intelligence, smart charging device, energy efficiency, IoT, machine learning, battery, energy optimization, Deep Learning.

KIRISH

So‘nggi yillarda dunyo miqyosida raqamli texnologiyalar va mobil qurilmalarning jadal rivojlanishi energiya resurslariga bo‘lgan talabni keskin oshirdi. Ayniqsa, smartfonlar, planshetlar, noutbuklar, elektromobillar hamda IoT qurilmalarining keng qo‘llanilishi energiya samaradorligi yuqori bo‘lgan zaryadlovchi qurilmalarni yaratishni muhim vazifaga aylantirdi [1,2]. An’anaviy zaryadlovchi tizimlar elektr energiyasining ortiqcha sarflanishi, batareyalarning tez eskirishi va qurilmalar qizib ketishi kabi muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli zamonaviy texnologiyalar asosida energiya tejankor va aqlli boshqaruv tizimlariga ega zaryadlovchi qurilmalarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [3].

Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi energiya boshqaruvi sohasida yangi imkoniyatlarni yaratdi. SI algoritmlari yordamida qurilmalarning energiya iste'molini real vaqt rejimida tahlil qilish, optimal zaryadlash rejimini aniqlash hamda energiya yo'qotilishlarini kamaytirish mumkin [4]. Bunday tizimlar foydalanuvchi ehtiyojlarini oldindan prognoz qilish va quvvat taqsimotini avtomatik boshqarish imkonini beradi. Natijada zaryadlash jarayonining samaradorligi oshadi va elektr energiyasidan oqilona foydalanish ta'minlanadi [5].

Hozirgi kunda elektromobillar va portativ elektron qurilmalar sonining ortib borishi aqlli zaryadlash tizimlariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, sun'iy intellekt asosida ishlovchi zaryadlovchi tizimlar energiya samaradorligini o'rtacha 15–20 % ga oshirishi mumkin [6]. Bundan tashqari, AI algoritmlari batareya holatini monitoring qilish, qizib ketish xavfini kamaytirish va xizmat muddatini uzaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi [7].

Energiya resurslaridan samarali foydalanish ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Elektr energiyasining tejalishi atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga yordam beradi [8]. Shu bois sun'iy intellekt asosidagi aqlli zaryadlovchi qurilmalarni ishlab chiqish nafaqat texnologik, balki ekologik va iqtisodiy jihatdan ham muhim yo'nalish hisoblanadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi sun'iy intellekt asosida ishlovchi aqlli zaryadlovchi qurilmalarda energiya samaradorligini oshirish usullarini tahlil qilish, mavjud texnologiyalarni o'rganish hamda ularning afzalliklarini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot davomida sun'iy intellekt asosida ishlovchi aqlli zaryadlovchi qurilmalarning energiya samaradorligini aniqlash uchun ilmiy-tahliliy va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini energiya boshqaruvi, aqlli zaryadlash texnologiyalari hamda mashinali o'qitish algoritmlariga oid zamonaviy ilmiy manbalar tashkil etdi [2,3].

Tadqiqotning birinchi bosqichida 2015-yildan keyin chop etilgan ilmiy maqolalar, IEEE, Springer, Elsevier va MDPI bazalaridagi tadqiqotlar tahlil qilindi [4]. Ushbu

bosqichda aqlli zaryadlovchi tizimlarning ishlash prinsiplari, energiya optimallashtirish usullari va sun'iy intellekt algoritmlarining samaradorligi o'rganildi.

Ikkinchi bosqichda oddiy zaryadlovchi qurilmalar va AI asosidagi aqlli tizimlarning texnik ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Taqqoslash jarayonida quyidagi mezonlardan foydalanildi:

- energiya yo'qotilishi darajasi;
- batareya xizmat muddati;
- qurilma qizishi;
- zaryadlash tezligi;
- energiya samaradorligi;
- xavfsizlik darajasi.

Tahlil jarayonida Random Forest, XGBoost va Deep Learning algoritmlarining energiya boshqaruvidagi samaradorligi o'rganildi [5,6]. Ushbu algoritmlar yordamida energiya sarfini optimallashtirish, zaryadlash jarayonini avtomatik boshqarish va batareya haroratini nazorat qilish imkoniyatlari baholandi.

Bundan tashqari, IoT texnologiyalari bilan integratsiyalashgan aqlli zaryadlash tizimlarining ishlash mexanizmi ham tadqiq qilindi [7]. Sensorlar orqali yig'ilgan ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash energiya samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Ushbu tizimlar masofadan monitoring qilish, quvvat taqsimotini boshqarish va ortiqcha energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi [8].

Tadqiqot davomida statistik kuzatish va taqqoslash usullari orqali olingan natijalar umumlashtirildi hamda sun'iy intellekt asosidagi aqlli zaryadlovchi qurilmalarning samaradorligi ilmiy jihatdan baholandi [9,10].

Natijalar

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida sun'iy intellekt asosida ishlovchi aqlli zaryadlovchi qurilmalar energiya samaradorligini sezilarli darajada oshirishi aniqlandi. AI algoritmlari yordamida energiya iste'molini avtomatik boshqarish, batareya haroratini nazorat qilish va optimal quvvat taqsimotini amalga oshirish imkoniyati mavjudligi kuzatildi. Natijada energiya yo'qotilishi kamayib, qurilmalar xavfsizligi hamda batareya xizmat muddati oshgani qayd etildi [5,6].

Oddiy zaryadlovchi qurilmalar bilan AI asosidagi aqlli tizimlar o'rtasidagi taqqoslash natijalari energiya samaradorligi bo'yicha sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. Ayniqsa, aqlli tizimlarda energiya yo'qotilishining kamayishi va zaryadlash tezligining oshishi muhim natijalardan biri sifatida baholandi.

1-jadval. Oddiy va aqlli zaryadlovchi qurilmalar samaradorligining taqqoslanishi

Ko'rsatkichlar	Oddiy zaryadlovchi qurilma	AI asosidagi aqlli zaryadlovchi
5–8 %		
4–5 yil		
Past		
Yuqori		
Energiya samaradorligi	78 %	94 %
Yuqori		
IoT orqali mavjud		
Mavjud		
Kam		
AI nazorati asosida		

Tahlillar asosida AI asosidagi tizimlarda energiya samaradorligi oddiy zaryadlovchi qurilmalarga nisbatan o'rtacha 15–20 % yuqori ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, batareya qizib ketish holatlari kamaygani va xizmat muddati uzaygani kuzatildi [7].

1-rasm. AI asosidagi aqlli zaryadlash tizimining umumiy ishlash sxemasi

Tadqiqot davomida mashinali o'qitish algoritmlarining energiya boshqaruvidagi samaradorligi ham o'rganildi. Xususan, Deep Learning va XGBoost algoritmlari energiya taqsimotini optimallashtirishda yuqori natijalarni ko'rsatdi. Ushbu algoritmlar foydalanuvchi ehtiyojlarini prognoz qilish va quvvat yuklamasini muvozanatlasirish imkonini beradi [8].

2-jadval. Sun'iy intellekt algoritmlarining energiya boshqaruvidagi samaradorligi

Ko'rsatkichlar	Random Forest (RF)	XGBoost (XGB)	Deep Learning (DL)	An'anaviy usul (Heuristik)
Energiya sarfini optimallashtirish	★★★★☆ (85-88 %)	★★★★★ (92-95 %)	★★★★★ (95-97 %)	★★★☆☆ (60-65 %)
Zaryadlash vaqtini qisqartirish	★★★★☆ (20-25 %)	★★★★☆ (25-30 %)	★★★★★ (30-35 %)	★★★☆☆ (10-15 %)
Batareya haroratini nazorat qilish	★★★★☆ (85-90 %)	★★★★★ (92-94 %)	★★★★★ (94-96 %)	★★★☆☆ (60-70 %)
Batareya xizmat muddatini uzaytirish	★★★★☆ (15-20 %)	★★★★☆ (20-25 %)	★★★★★ (25-30 %)	★★★☆☆ (5-10 %)
Modelning aniqligi (foydalanuvchi talabini prognozlash)	★★★★☆ (80-85 %)	★★★★★ (90-93 %)	★★★★★ (93-96 %)	★★★☆☆ (50-60 %)
Real vaqt rejimida ishlash qobiliyati	★★★★☆ (85-88 %)	★★★★☆ (88-92 %)	★★★★★ (80-85 %)	★★★☆☆ (50-60 %)
Umumiy energiya samaradorligi	★★★★☆ (85-88 %)	★★★★★ (92-94 %)	★★★★★ (95-97 %)	★★★☆☆ (55-65 %)
Hisoblash murakkabligi	O'rta (Medium)	O'rta - Yuqori (Medium - High)	Yuqori (High)	Past (Low)
Ma'lumotlarga ehtiyoj	O'rta (Medium)	O'rta (Medium)	Yuqori (High)	Past (Low)
Joriy etish narxi	O'rta (Medium)	O'rta - Yuqori (Medium - High)	Yuqori (High)	Past (Low)

Izoh: Yulduzlar soni ko'rsatkichning samaradorlik darajasini bildiradi.

★★★★★ - Juda yuqori

★★★★☆ - Past

★★★★☆ - Yuqori

★★★☆☆ - Juda past

IoT texnologiyalari bilan integratsiyalashgan aqlli zaryadlovchi tizimlarda sensorlar orqali olingan ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash energiya samaradorligini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi. Masofadan monitoring va avtomatik boshqaruv tizimlari energiya sarfini kamaytirishda samarali ekanligi kuzatildi [9].

2-rasm. Aqlli zaryadlash tizimida energiya monitoringi va quvvat taqsimoti diagrammasi

Olingan natijalar sun'iy intellekt asosidagi aqlli zaryadlovchi qurilmalar kelajakda energiya tejovchi texnologiyalarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanishini ko'rsatmoqda. Energiya samaradorligining oshishi nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi [10].

Muhokama

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida ishlovchi aqlli zaryadlovchi qurilmalar energiya samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. AI algoritmlarining qo'llanilishi energiya sarfini optimallashtirish, zaryadlash vaqtini qisqartirish va batareya xizmat muddatini uzaytirish imkonini beradi [6]. Ayniqsa, Deep Learning va XGBoost algoritmlarining energiya boshqaruvidagi samaradorligi yuqori ekani aniqlandi.

Tahlillar davomida oddiy zaryadlovchi qurilmalarda energiya yo'qotilishi yuqori bo'lishi, qurilmalar qizib ketishi va batareyalarning tez eskirishi kuzatildi. AI asosidagi aqlli tizimlarda esa sensorlar va avtomatik boshqaruv texnologiyalari yordamida ushbu muammolarni kamaytirish mumkinligi aniqlandi [7]. Bu esa elektr energiyasidan samarali foydalanish bilan bir qatorda qurilmalar xavfsizligini ham oshiradi.

IoT texnologiyalari bilan integratsiyalashgan aqlli zaryadlash tizimlari masofadan monitoring va boshqaruv imkoniyatlarini yaratadi. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash orqali tizim energiya yuklamasini avtomatik muvozanatlasiradi hamda ortiqcha energiya sarfining oldini oladi [8]. Shu sababli bunday tizimlar zamonaviy "aqlli uy" va elektromobil infratuzilmalarida muhim o'rin egallaydi.

3-jadval. AI asosidagi zaryadlovchi tizimlarning afzalliklari va kamchiliklari

Nº	Afzalliklari	Kamchiliklari
1	Yuqori dastlabki xarajat AI va IoT texnologiyalarini joriy etish uchun dastlabki investitsiya yuqori bo'ladi.	
2	Murakkab dasturiy ta'minot Tizimni ishlab chiqish, sozlash va yangilash jarayonlari murakkab va vaqt talab qiladi.	
3	Ma'lumotlar xavfsizligi xavfi IoT orqali uzatiladigan ma'lumotlar kiberhujumlarga uchrashi va ruxsatsiz kirish xavfi mavjud.	
4	Noto'g'ri prognozlash ehtimoli Algoritmnin noto'g'ri bashorati energiya boshqaruvida xatolarga olib kelishi mumkin.	
5	Internetga bog'liqlik Tizimlarning uzluksiz ishlashi internet aloqasiga bog'liq bo'lib, uzilishlar ishlashga ta'sir qiladi.	
6	Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari Tizimni muntazam texnik xizmatdan o'tkazish va mutaxassislar yordami qo'shimcha xarajat talab qiladi.	
7	Malakali kadrlar talab etiladi AI va IoT tizimlarini boshqarish uchun yuqori malakali mutaxassislar zarur.	

 Afzalliklari: tizim samaradorligi, xavfsizlik va qulaylikni oshiradi.

 Kamchiliklari: xarajat, xavfsizlik va texnik muammolarni keltirishi mumkin.

Bundan tashqari, aqlli zaryadlovchi tizimlar ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Energiya sarfining kamayishi elektr ishlab chiqarish jarayonidagi yuklamani kamaytiradi va atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini qisqartirishga yordam beradi [9]. Shu jihatdan qaraganda, sun'iy intellekt asosidagi energiya boshqaruvi texnologiyalari "yashil energetika" rivojlanishining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

3-rasm. Aqlli zaryadlovchi qurilmalarda energiya tejash samaradorligi grafigi

Shu bilan birga, AI asosidagi tizimlarni joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, yuqori texnik xarajatlar, murakkab dasturiy ta'minot va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda [10]. Bundan tashqari, ayrim hollarda noto'g'ri prognozlash energiya boshqaruvida xatolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli kelajakda yanada mukammal va xavfsiz algoritmlarni ishlab chiqish zarur hisoblanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosidagi aqlli zaryadlovchi qurilmalar energiya samaradorligini oshirishda istiqbolli texnologiya ekanligini ko'rsatdi. Ushbu texnologiyalarni rivojlantirish kelajakda energiya resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik muammolarni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt asosida ishlovchi aqlli zaryadlovchi qurilmalar energiya samaradorligini oshirishda muhim texnologik yechimlardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI algoritmlaridan foydalanish energiya sarfini optimallashtirish, zaryadlash jarayonini avtomatik boshqarish va batareya xizmat muddatini uzaytirish imkonini beradi [6,7].

O'tkazilgan tahlillar davomida aqlli zaryadlovchi tizimlarda energiya yo'qotilishi oddiy zaryadlovchi qurilmalarga nisbatan sezilarli darajada kamligi aniqlandi. Bundan tashqari, sensorlar va IoT texnologiyalari yordamida real vaqt rejimida monitoring olib borish qurilmalar xavfsizligini oshirishi hamda ortiqcha energiya sarfining oldini olishi kuzatildi [8].

Mashinali o'qitish algoritmlarining qo'llanilishi energiya yuklamasini muvozanatlasirish va optimal quvvat taqsimotini amalga oshirishda samarali natija bergani qayd etildi. Xususan, Deep Learning va XGBoost algoritmlari energiya boshqaruvida yuqori samaradorlik ko'rsatdi [9]. Ushbu texnologiyalar elektromobillar, mobil qurilmalar va aqlli energetika tizimlarida keng qo'llanilishi mumkin.

Shuningdek, aqlli zaryadlovchi tizimlarning joriy etilishi ekologik barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Elektr energiyasidan samarali foydalanish

natijasida atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdori kamayadi va energiya resurslari tejab qolinadi [10].

Kelajakda sun'iy intellekt va IoT texnologiyalarining yanada rivojlanishi aqlli zaryadlovchi qurilmalarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu sababli energiya boshqaruvi sohasida AI asosidagi texnologiyalarni keng joriy etish istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. – 4th ed. – Pearson Education, 2021.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. – MIT Press, 2016.
3. Floridi L. *Artificial Intelligence, Machine Learning and Society*. – Springer Nature, 2018.
4. Zhang Y., Lee J. Smart Charging Technologies for Electric Vehicles // *IEEE Access*. – 2020. – Vol. 8. – pp. 227773–227786.
5. Singh P., Sharma R. IoT-based Smart Charging Systems for Energy Optimization // *International Journal of Energy Research*. – 2021. – Vol. 45, No. 9. – pp. 13425–13439.
6. Chen T., Guestrin C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System for Smart Energy Management // *IEEE Transactions on Smart Grid*. – 2019. – Vol. 10, No. 3. – pp. 2564–2572.
7. Wang H., Li X. Deep Learning-based Battery Management Systems in Smart Charging Devices // *Energy Reports*. – 2022. – Vol. 8. – pp. 1125–1138.
8. Kumar S., Patel A. Energy Optimization in AI-based Smart Charging Devices // *Energies*. – 2023. – Vol. 16, No. 4. – pp. 2157–2171.
9. Li X., Zhao M. Intelligent Power Distribution in Electric Vehicle Charging Systems // *Journal of Cleaner Production*. – 2021. – Vol. 287. – pp. 125–139.
10. Ahmed N., Khan F. IoT and Artificial Intelligence Integration for Smart Energy Systems // *Sustainable Computing: Informatics and Systems*. – 2024. – Vol. 41. – pp. 100945.

DIGITAL CONTROL OF A DYNAMIC OBJECT WITH PULSE-WIDTH MODULATION (PARALLEL VIRTUAL MACHINE).

Professor Akhmetbek Akhilbekovich Musabekov

Head of the Department of Automation,

Telecommunications, and Control

at the Mukhtar Auezov South Kazakhstan Research University.

musabekov_a@rambler.ru

Polvonov Kholbek Nematovich,

Senior Lecturer, Department of Optical

Communication Systems and Networks

Karshi State Technical University.

polvonovxolbek12345@gmail.com

ANNOTATION

The problem of digital control of technological parameters of a dynamic object is considered, one of the features is pulse-width modulation of the control signal. The dynamic plant model is supplemented with a discrete integrator to ensure that the asterism condition is met. For the synthesis of the control algorithm use the procedure of linear-quadratic optimization and the theory of the observer of minimum dimension.

The control algorithm allows you to calculate the duty cycle of the control PWM signal at the current discrete cycle based on information about the measured variables at this cycle, on the basis of which the microcontroller calculates not the control itself, but the duty cycle of the corresponding signal. The proposed approach makes it possible to reduce hardware costs and improve the reliability of the control system due to the exclusion of digital-to-analog conversion iterations and formation using a comparator. With a high modulation frequency, you provide a significant suppression of the control signal ripple, which ensures high control accuracy.

Keywords: PWM signal, dynamics, Consider a linear stationary discrete system, as a feedback

ANNOTATSIYA

Dinamik obyektning texnologik parametrlarini raqamli boshqarish muammosi ko'rib chiqiladi, uning xususiyatlaridan biri boshqaruv signalining impuls kengligi modulyatsiyasi hisoblanadi. Dinamik zavod modeli asterizm sharti bajarilishini ta'minlash uchun diskret integrator bilan to'ldiriladi. Boshqaruv algoritmini sintez qilish uchun chiziqli-kvadratik optimallashtirish protsedurasi va minimal o'lchamli kuzatuvchi nazariyasidan foydalaning.

Boshqaruv algoritmi sizga ushbu siklda o'lchangan o'zgaruvchilar haqidagi ma'lumotlar asosida joriy diskret siklda boshqaruv PWM signalining ish siklini hisoblash imkonini beradi, buning asosida mikrokontroller boshqaruvning o'zini emas, balki mos keladigan signalning ish siklini hisoblaydi. Taklif etilgan yondashuv raqamli-analog konvertatsiya iteratsiyalari va komparator yordamida shakllanishni istisno qilish orqali apparat xarajatlarini kamaytirish va boshqaruv tizimining ishonchliligini oshirish imkonini beradi. Yuqori modulyatsiya chastotasi bilan siz boshqaruv signalining to'lqinlanishini sezilarli darajada bostirasiz, bu esa yuqori boshqaruv aniqligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: PWM signali, dinamika, chiziqli statsionar diskret tizimni teskari aloqa sifatida ko'rib chiqing.

АННОТАЦИЯ

Рассматривается задача цифрового управления технологическими параметрами динамического объекта, одной из особенностей которой является широтно-импульсная модуляция управляющего сигнала. Модель динамического объекта дополнена дискретным интегратором для обеспечения выполнения условия астеризма. Для синтеза алгоритма управления используется процедура линейно-квадратичной оптимизации и теория наблюдателя минимальной размерности.

Алгоритм управления позволяет вычислять коэффициент заполнения управляющего ШИМ-сигнала в текущем дискретном цикле на основе информации

об измеряемых переменных в этом цикле, на основе которой микроконтроллер вычисляет не само управление, а коэффициент заполнения соответствующего сигнала. Предложенный подход позволяет снизить аппаратные затраты и повысить надежность системы управления за счет исключения итераций цифро-аналогового преобразования и формирования с использованием компаратора. При высокой частоте модуляции обеспечивается существенное подавление пульсаций управляющего сигнала, что гарантирует высокую точность управления.

Ключевые слова: ШИМ-сигнал, динамика, рассмотрим линейную стационарную дискретную систему в качестве обратной связи.

INTRODUCTIONS

The control systems of many real-life technological objects contain several interconnected circuits designed to regulate and stabilize various variables. It should be noted that in modern control systems, control actions are calculated in a digital controller, which is built on the basis of industrial controllers, In this case, the generally accepted scheme for converting the control signal (from digital representation to a pulse-width signal of a given power) involves its digital-to-analog conversion, formation (for example, using a comparator) of a low-power PWM signal with a duty cycle proportional to the calculated control and gain of the received signal. On the other hand, it is quite obvious that the required PWM signal, represented by a sequence of “ones” and “zeros” with a given duty cycle and a frequency exceeding the frequency of the controller, can be generated at the MK output by software. In this case, there is no need for the first two stages of this chain of transformations, which leads to a reduction in hardware costs and, consequently, to an increase in the reliability of the entire control system. With this approach, it is not the control itself (control current) that is calculated in the MC, but the duty cycle of the corresponding PWM signal.

The solution method. Solution method. Consider the features of the proposed approach. Let the dynamics of the object be described by a discrete model of the form. In vector-matrix form:

$$u(i+1) = q(i), \text{ where}$$

$q(i)$ - control duty cycle, $u(i)$ - discrete function of the control signal.

$$x(i+1) = Ax(i) + Bu(i), \quad (1.1)$$

$$y(i) = Cx(i)$$

where x - state vector; y - vector of measured outputs: A, B, C - numerical matrices of corresponding sizes, and A and B are determined by the formulas

$$A = e^{A_0 h}, B = \int_0^h e^{A_0 \lambda} B_0 d\lambda \quad (1.2)$$

(A_0, B - the corresponding matrices of the continuous object, h - discrete period), at C consisting of ones and zeros can be easily found by virtue of the second equation of the model (1.1).

To consider the requirement of asterism (zero static error in velocity ω) we supplement the plant model (3.1) with a discrete integrator

$$\mu(i+1) = \mu(i) + h\omega(i), \quad (1.3)$$

which, after solving the synthesis problem, we refer to the controller. For this reason, the output of the integrator μ , will be considered measurable. In addition, it is necessary to consider the PWM model represented by an equation of the form. Thus, the complete discrete model of the equivalent control object is formed by combining the equations (1.3), (1.9), (1.1). If we introduce an extended state vector $\bar{x} = \text{colon}\{\mu, u, \omega, l, \eta, g\}$, then this model can be written by the following difference equations:

$$\bar{x}(i+1) = \bar{A}\bar{x}(i) + \bar{B}q(i),$$

$$\bar{y}(i) = \bar{C}\bar{x}(i) \quad (1.4)$$

in which \bar{y} - extended vector of measured outputs, and matrices $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ are defined by expressions

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & h\mathbf{O}_{1 \times 3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{O}_{1 \times 4} \\ \mathbf{O}_{4 \times 1} & \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{O}_{4 \times 1} \end{pmatrix}, \quad (1.5) \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{O}_{1 \times 5} \\ \mathbf{O}_{3 \times 1} & \mathbf{D} \dot{:} \mathbf{C} \end{bmatrix} = [\mathbf{I}_4 \dot{:} \mathbf{O}_{4 \times 2}], \end{aligned}$$

where $0_{\alpha \times \beta}$ means zero, and I_γ - identity matrix of appropriate dimensions. Note that model (1.4) contains the duty cycle as a control input $q(i)$ PWM signal generated in the MK.

Using the model (1.4), (1.5) and using any of the known methods for the synthesis of discrete controllers [1,4], we can construct the necessary control algorithm. One of such methods based on the procedure of linear-quadratic optimization and the theory of observing devices of minimum dimension is given in the Appendix. Formal application of this method to the plant (1.4) allows one to obtain a solution to the synthesis problem in the form of the following difference equations:

$$\begin{aligned}\bar{\xi}(i+1) &= \bar{W}\bar{\xi}(i) + \bar{S}\bar{y}(i), \\ q(i) &= \bar{M}\bar{\xi}(i) + \bar{N}\bar{y}(i),\end{aligned}\quad (1.6)$$

where $\bar{\xi} \in R^{6-4}$ - controller state vector whose dimension is determined by the difference between the dimension of the object (1.4) and the number of its measured outputs; $\bar{W}, \bar{S}, \bar{M}, \bar{N}$ - parameter matrices (dashes mean that the solution was determined for the extended object).

$$\begin{aligned}q(z) &= W_{uq}(z)u(z) + W_{lq}(z)l(z) + \\ &+ W_{\omega q}(z)(\omega_{\text{зад}}(z) - \omega(z))\end{aligned}, \quad (1.7)$$

in which $W_{uq}(z), W_{lq}(z), W_{\omega q}(z)$ - transfer functions of the controller. Hence, it is easy to determine the control algorithm in the form of “input-output”, which allows minimizing the number of operations required to implement this algorithm (compared to the form (3.7)) in real time.

Results of synthesis and analysis.

The solution of the synthesis problem was carried out for the discrete period $h = 0.00625$ s, the choice of which is due to technological considerations. In this case, after finding a discrete model of the object (1.1), (1.2) and compiling an extended model (1.4), (1.5), the synthesis method described in the Appendix was applied using the following weight matrices: The transfer functions of the controller are determined

$$\begin{aligned}
W_{uq}(z) &= \frac{-0.53(z-2.8)}{(z-0.02)}, \\
W_{lq}(z) &= \frac{-4.5(z-0.93)(z-0.68)}{(z-0.97)(z-0.02)}, \\
W_{\omega q}(z) &= \frac{30(z-0.986)(z-0.98)}{(z-1)(z-0.97)},
\end{aligned} \tag{1.8}$$

and a control algorithm in the form of "input-output". Using a negative shift for lattice function arguments, this algorithm takes the following

$$\begin{aligned}
q(i) &= 1.99q(i-1) - 1.009q(i-2) + 0.019q(i-3) - \\
&- 0.53u(i) + 2.53u(i-1) - 3.44u(i-2) + \\
\text{form: } &+ 1.44u(i-3) - 4.5l(i) + 11.75l(i-1) - \\
&- 10.1l(i-2) + 2.85l(i-3) + 30e(i) - \\
&- 59.6e(i-1) + 30.18e(i-2) - 0.58e(i-3),
\end{aligned} \tag{1.9}$$

Fig.1

where $e = \omega_{\text{зад}} - \omega$, but for the moment $i=0$ zero initial conditions are

$$\begin{aligned}
q(-1) &= q(-2) = q(-3) = 0, \\
u(-1) &= u(-2) = u(-3) = 0, \\
\text{set: } l(-1) &= l(-2) = l(-3) = 0, \\
e(-1) &= e(-2) = e(-3) = 0.
\end{aligned} \tag{1.10}$$

The results of the analysis are presented by transient processes (Fig. 1) in terms of the stabilization loop variables obtained for a single (in dimensional variables - nominal) stepped load applied at a certain point in time. The simulation was carried out in the environment «Simulink» software package «Matlab» according to the block

diagram of Fig. 1 for $\omega_{\text{зад}} = 1$. In this case, equation (1.11) was used to simulate the control algorithm, for PWM - the equation, for ADC - zero-order clamps with level quantization in order to take into account the finiteness of their bit grids. From the presented graphs it can be seen that the quality of stabilization is quite satisfactory. In particular, the regulation time is ≈ 2.5 c, dynamic speed error $\omega(t)$ does not exceed 5%, and the steady-state error is zero.

CONCLUSION

The considered variant of digital control according to the duty cycle of the PWM signal shows that there are no features associated with the use of such a control method compared to the traditional approach. This is explained by the fact that the PWM model turned out to be linear and almost inertia less, which makes it easy to take this model into account when synthesizing the control algorithm.

Synthesis of digital controllers with incomplete information about the state vector. Consider a linear stationary discrete system (control object) described by difference equations

$$\begin{aligned} x(i+1) &= Ax(i) + Bu(i), \\ y(i) &= Cx(i), \end{aligned} \quad (1.11)$$

where $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m, y \in \mathbb{R}^r$ ($r < n$)- vectors of states, controls and measured outputs, respectively; A, B, C -matrices of appropriate sizes, forming a controllable and observable triple.

As a feedback, we will use a discrete output controller constructed by combining the full state controller and the Lemberger observer of minimum dimension

$$\begin{aligned} u(i) &= F\hat{x}(i) = F(V\xi(i) + Uy(i)), \\ \xi(i+1) &= \theta\xi(i) + Ky(i) + TBu(i), \end{aligned} \quad (1.12)$$

where $\xi \in \mathbb{R}^{n-r}$ — observer state vector, $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ - vector of estimates of plant state variables used in the full state controller with matrix F . Other matrices (θ, K, T, V, U) , in (1.13) must satisfy the equations [5]

$$TA - \theta T = KC, \quad UC + VT = I_n, \quad (1.13)$$

It turns out that the poles of the closed system (1.13), (1.14) will consist of the poles of the state controller (the eigenvalues of the matrix $A+BF$) and poles of the observer (eigenvalues of the matrix O). Let us assume that the vector of object's measured outputs is formed by the first components of its state vector. Then the matrix C will have a canonical structure $C = [I_r \ ; \ 0]$ and it can be shown [6] that equations (1.11) will be satisfied identically if the observer's matrices are defined by the relations

$$T = [L \ I_{n-r}], \quad U = \begin{bmatrix} I_r \\ -L \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 0 \\ I_{n-r} \end{bmatrix},$$

$$K = TAU = -(A_{22} + LA_{12})L + A_{21} + LA_{11}, \quad (1.14)$$

$$\theta = TAV = A_{22} + LA_{12}$$

where L - some $(n-r) \times r$ - matrix, the choice of which along with the matrix F will completely determine the regulator; A_{ij} ($i, j = 1, 2$) - matrix blocks A with the dimensions of the blocks corresponding to the partition of the vector x into two components $x_{(1)} = y \in \mathbb{R}^r$ и $x_{(2)} \in \mathbb{R}^{n-r}$.

REFERENCES

- [1] Norman S. Nise. Control Systems Engineering. New York, John Wiley, 7 edition, 2015. – 944 p.
- [2] Yusupbekov N.R., Muxamedov B.E., G‘ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlari. – Toshkent: «O‘qituvchi», 1997. -704 b.
- [3] Unbehauen, H. Control Engineering. 3 Vols. Braunschweig, F. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft. German. 2001. - 1273 p.
- [4] Ротач В.Я. Теория автоматического управления. – М.: Изд-во МЭИ, 2004, 400 с.
- [5] Benjamin C. Kuo, Farid Golnaraghi. Automatic Control Systems. New York, John Wiley; 8 edition. 2002. - 624 p.
- [6] Методы классической и современной теории автоматического управления / Под ред. К.А.Пупкова. Том 1-4. – М.: МГТУ им. Баумана, 2004.
- [7] Katsuhiko Ogata. Modern Control Engineering. Pearson Higher Ed USA. 5 edition. 2009. -912 p.

[8] Richard C. Dorf, Robert H. Bisho. Modern Control Systems. Pearson Higher Ed USA; 12 edition, 2010. -1104 p.

[10] Automation Control - Theory and Practice. Edited by A.D.Rodić, Tech, 2009. - 360 p.

[9] Aidan O'Dwyer. (2009) Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules. 3rd Edition. Dublin: Institute of Technology; Ireland, Imperial College Press. -529 p.

[10] Astrom K.J. (2006) Advanced PID control/ K. J. Astrom, T. Hagglund – ISA (The instrumentation, Systems, and Automation Society), – 460 p.

[11] Demchenko V.A. (2001) Automation and modeling of technological processes at nuclear power plants and thermal power plants / V. A. Demchenko. - Odessa: Astroprint, - 308 p.

[12] Kim T., Maruta I., Sugie T. (2008) Robust PID controller tuning based on the constrained particle swarm optimization //Automatica. Vol. 44. № 4, P. 1104–1110.

[13] Leigh J.R. (2004) Neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, learning systems intelligent systems, Control Theory, doi: [10.1049/PBCE064E_ch](https://doi.org/10.1049/PBCE064E_ch).

[14] Lipatnikov G.A., Guzeev M.S. (2007) Avtomaticheskoe regulirovanie ob'ektov teploenergetiki [Automatic control of heat power facilities]. Vladivostok: Dal'nevostochnyi gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet, 225 p.

[15] Lu C., Hsu C., Juang C. (2013) Coordinated control of flexible AC transmission system devices using an evolutionary fuzzy lead-lag controller with advanced continuous ant colony optimization //IEEE Transactions on Power Systems. Vol. 28. № 1, P. 385–392.

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМЫ

Полвонов Холбек Нематович,
старший преподаватель кафедры
«Оптические системы связи и сети»,
Каршский государственный технический университет

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматривается разработка функциональной схемы цифровой информационной радиосистемы. Исследуются основные принципы построения современных радиосистем передачи информации, а также особенности цифровой обработки сигналов. В процессе разработки анализируются структурные элементы системы, включая передатчик, приёмник, модулятор, демодулятор, каналы связи и устройства обработки данных. Особое внимание уделяется обеспечению высокой помехоустойчивости, надёжности передачи информации и эффективности использования радиочастотного спектра. Разработанная функциональная схема позволяет повысить качество связи, скорость передачи данных и устойчивость системы в условиях внешних помех. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании современных телекоммуникационных и радиотехнических комплексов.

Ключевые слова: цифровая радиосистема, информационная система, функциональная схема, цифровая обработка сигналов, радиосвязь, передатчик, приёмник, модуляция, демодуляция, канал связи, передача данных, помехоустойчивость, телекоммуникации, радиотехнические системы.

ANNOTATION

This paper examines the development of a functional diagram for a digital information radio system. The fundamental principles of modern radio data transmission systems, as well as the features of digital signal processing, are explored. The development process analyzes the system's structural elements, including the transmitter, receiver, modulator, demodulator, communication channels, and data processing devices. Particular attention is paid to ensuring high noise immunity, reliable information transmission, and efficient use of the radio frequency spectrum. The developed functional diagram improves communication quality, data transfer rates, and system stability in the presence of external interference. The results can be used in the design of modern telecommunications and radio engineering systems.

Keywords: digital radio system, information system, functional diagram, digital signal processing, radio communication, transmitter, receiver, modulation, demodulation, communication channel, data transmission, noise immunity, telecommunications, radio engineering systems.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola raqamli axborot radio tizimi uchun funktsional diagrammani ishlab chiqishni o'rganadi. Unda zamonaviy radio ma'lumotlar uzatish tizimlarining asosiy tamoyillari va raqamli signallarni qayta ishlashning o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi. Ishlab chiqish jarayonida tizimning strukturaviy elementlari, jumladan, uzatgich, qabul qilgich, modulyator, demodulator, aloqa kanallari va ma'lumotlarni qayta ishlash qurilmalari tahlil qilinadi. Yuqori shovqin immunitetini, ishonchli axborot uzatishni va radiochastota spektridan samarali foydalanishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Ishlab chiqilgan funktsional diagramma tashqi shovqinlar mavjud bo'lganda aloqa sifatini, ma'lumotlar uzatish tezligini va tizim barqarorligini yaxshilaydi. Natijalar zamonaviy telekommunikatsiya va radiotexnika tizimlarini loyihalashda ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli radio tizimi, axborot tizimi, funktsional diagramma, raqamli signallarni qayta ishlash, radioaloqa, uzatgich, qabul qilgich, modulyatsiya, demodulyatsiya, aloqa kanali, ma'lumotlar uzatish, shovqin immuniteti, telekommunikatsiya, radiotexnika tizimlari.

Сегодня телекоммуникации являются основой развития общества, а информационные ресурсы становятся главным национальным достоянием. Постоянно растущие объемы передаваемой информации, расширение спектра услуг и ряд других факторов ставят задачу непрерывного увеличения пропускной способности и скорости передачи данных в цифровых системах передачи. В настоящее время для этой цели используются радиомодемы, представляющие собой систему радиопередачи и предназначенные для передачи цифровых данных. Под радиосистемой передачи (РСП) понимается совокупность технических

средств, обеспечивающих формирование типичных каналов передачи, групповых путей и линейного пути, по которому телекоммуникационные сигналы передаются посредством распространения радиоволн в открытом пространстве. [3.4]

Цель данной работы — разработка функциональной схемы радиомодема. Все оборудование системы передачи (рис. 1) можно разделить на две части: оборудование формирования канала и группировки (CLC) и приемопередающее оборудование. Оборудование формирования канала и группировки на передающей стороне обеспечивает преобразование входящего трафика Ethernet в потоки E1 с последующим мультиплексированием потока E3. На приемной стороне происходит инвертирование сигнала (демультиплексирование и преобразование E1 в Ethernet).

Рис. 1. Блок-схема системы трансмиссии.

В данном случае для формирования радиосигнала и его передачи на расстояние используется широкополосная радиосистема. Система радиосвязи вместе с путем распространения радиоволн образует линейный путь. Радиопередающее оборудование состоит из передатчика и антенно-фидерного устройства. В терминальном оборудовании на передающем конце формируется высокочастотный широкополосный сигнал. На приемном конце выполняются обратные операции: высокочастотный радиосигнал демодулируется, и из него извлекается полезный сигнал. Приемник прямого преобразования непосредственно демодулирует радиочастотный сигнал на несущей частоте в полосу частот (сигнал основной полосы), где сигнал может быть обнаружен и содержащаяся в нем

информация может быть восстановлена. На передающем конце РСР происходит прямая квадратурная модуляция немодулированных сигналов, в результате чего спектр сигнала передается в заданный микроволновый диапазон (2,4 ГГц), усиливается, фильтруется и излучается в сторону приемной станции с помощью антенны.

В двусторонней радиочастотной системе (РЧС) передача и прием радиосигналов противоположных направлений осуществляется с использованием разделенного антенно-фидерного тракта (рис. 1). В процессе передачи во всех частях ФЧС сигналы подвергаются определенным искажениям. Причинами искажений являются эффекты различных помех и неидеальные характеристики элементов. Помехи в самой РЧС называются внутрисистемными. К ним относятся: тепловой шум, возникающий в радиоприемнике, терминальном оборудовании, антенно-фидерном тракте, и перекрестные помехи, возникающие при многоканальной передаче практически во всех элементах ЭПР. Помимо внутрисистемных помех, на любую РЧС влияют помехи от других магистральных линий в многоканальных системах, от других радиоэлектронных средств (РЭС), радиоизлучение из космоса, Земли, атмосферы и т. д. Из-за несовершенных характеристик элементов ФЧС возникают линейные и нелинейные искажения передаваемых сигналов. На рисунке 2 показана разработанная упрощенная блок-схема передающего терминального каскада цифрового передатчика, принцип работы которого приведен ниже. Согласно рекомендации ITU-R F.59b, цифровые системы радиосвязи могут быть подключены к другому оборудованию только на четко определенных иерархических цифровых скоростях. [1.2]

Цифровой поток E3 поступает на вход устройства формирования синфазного и квадратурного потока (кодера) цифрового передатчика. В результате эффективная скорость передачи данных составляет 34 Мбит/с. Затем сгенерированный цифровой поток делится на два потока, скорость которых вдвое выше — 17 Мбит/с. Эти потоки используются для формирования синфазного цифрового потока (I) и квадратурного цифрового потока (Q). Обработка сигнала осуществляется с помощью квадратурного модулятора.

Рис. 2. Блок-схема передающего оконечного каскада цифрового передатчика.

В данной схеме используется модулятор MAX 2022. Это универсальное устройство, которое может использоваться независимо от типа модуляции, но с дополнительным преобразованием модулирующего и модулированного сигналов. Квадратурные модуляторы — это устройства балансного типа, не требующие фильтрации для выделения полной или разностной составляющей модулированного сигнала. Они также могут использоваться в качестве повышающих преобразователей частоты. Квадратурный модулятор и преобразователь ПЧ в ВЧ (в передатчике), а также преобразователь ВЧ в ПЧ и квадратурный демодулятор (в приемнике) являются аналоговыми. На входе модулятора, отдельно в каждом квадратурном канале I и Q, используется ЦАП. В передающем канале на ЦАП подаются сигналы с программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Несущая волна на выходе модулятора имеет высокую частоту.

Программируемая логическая интегральная схема АРА300-PQ352I (Actel) выполняет функции мультиплексирования E1 в поток E3. Этот чип позволяет объединять низкоскоростные каналы E1 в один высокопроизводительный магистральный канал E3. В современных цифровых трансиверных схемах используется цифровой модулятор и демодулятор. При этом на вход демодулятора должен поступать АЦП (обычно с дециматором), а на выход модулятора — ЦАП (с интерполятором). При таком включении АЦП и ЦАП преобразуют не

низкочастотный, а значительно более высокочастотный сигнал. В результате модулятор и демодулятор работают с более высокими частотами дискретизации и, соответственно, с меньшим уровнем шума, вносимого цифровым преобразованием. Основным элементом модулятора и демодулятора является умножитель (смеситель). [2]

LITERATURE

1. Муравьев В., Корневский С.А., Мищенко В.Н. Сверхвысокочастотные технологии в системах телекоммуникаций. Учебно–методическое пособие.– Минск, 2007.–79с.
2. <http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS33Z41.pdf>,– официальный сайт фирмы Maxim Integrated Products.
3. <http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS21Q44.pdf>, –официальный сайт фирмы Maxim Integrated Products.
4. Ньюман Эрик Ньюман. Многостандартные/многодиапазонные системы на основе приемников прямого преобразования.– Беспроводные технологии.2009, №2

SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANGAN HOLDA TARMOQDAGI KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISH

Eshnazarov Ulug'bek
Qarshi davlat texnika universiteti, o'qituvchi
Davlatova Charos G'olibjon qizi,
Qarshi davlat texnika universiteti
Talabasi, TT-619-25-guruh talabasi,

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalangan holda kompyuter tarmoqlaridagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish usullari ko'rib chiqilgan. Mashinali o'rganish va chuqur o'rganish algoritmlariga asoslangan zamonaviy

yondashuvlar tahlil qilingan, ularning tarmoq xavfsizligi va uzluksiz ishlashini ta'minlashdagi roli baholangan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tarmoq kamchiliklari, mashinali o'rganish, anomaliyani aniqlash, chuqur o'rganish, kiberxavfsizlik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены методы выявления и устранения неисправностей в компьютерных сетях с использованием технологий искусственного интеллекта. Проанализированы современные подходы на основе алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения, оценена их роль в обеспечении сетевой безопасности и бесперебойной работы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, сетевые неисправности, машинное обучение, обнаружение аномалий, глубокое обучение, кибербезопасность.

ANNOTATION

This article examines methods for detecting and eliminating faults in computer networks using artificial intelligence technologies. Modern approaches based on machine learning and deep learning algorithms are analyzed, and their role in ensuring network security and continuous operation is evaluated.

Keywords: artificial intelligence, network faults, machine learning, anomaly detection, deep learning, cybersecurity.

KIRISH

Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan kompyuter tarmoqlarining murakkabligi va hajmi tobora ortib bormoqda. Tarmoq infratuzilmasidagi har qanday nosozlik yoki kamchilik biznes jarayonlari, davlat xizmatlari va aloqa tizimlarining uzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, tarmoqdagi muammolarni tezkor va samarali aniqlash zamonaviy IT-sohaning dolzarb masalasiga aylangan.

Sun'iy intellekt (SI) va mashinali o'rganish texnologiyalarining jadal rivojlanishi tarmoq kamchiliklarini aniqlash va bartaraf etishda yangi imkoniyatlar yaratdi. An'anaviy qo'lda boshqariladigan usullardan farqli o'laroq, SI asosidagi tizimlar real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish, anomaliyalarni aniqlash va muammolarni avtomatik ravishda hal qilish qobiliyatiga ega [1: 12.].

TARMOQ KAMCHILIKLARINING TURLARI VA KELIB CHIQISH SABABLARI

Kompyuter tarmoqlaridagi kamchiliklar bir necha turga bo'linadi: apparat nosozliklari, dasturiy ta'minot xatoliklari, konfiguratsiya muammolari va tashqi hujumlar. Apparat nosozliklari — tarmoq qurilmalari (marshrutizatorlar, kommutatorlar, kabellar) ning jismoniy shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Dasturiy xatoliklar esa noto'g'ri konfiguratsiya yoki eskirgan dasturiy ta'minot tufayli paydo bo'ladi [2: 45.].

Tarmoqdagi eng keng tarqalgan muammolar qatoriga paketlarning yo'qolishi, kechikish (latency) ortishi, o'tkazuvchanlik qobiliyatining pasayishi va ruxsatsiz kirish urinishlari kiradi. Bu muammolarni o'z vaqtida aniqlash tizimning uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI TARMOQ MONITORING TIZIMLARI

Mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalanuvchi zamonaviy tarmoq monitoring tizimlari tarmoq trafigini doimiy ravishda kuzatib boradi va og'ishlarni avtomatik aniqlaydi. Bunday tizimlarda ko'pincha Supervised Learning (nazorat ostida o'qitish) va Unsupervised Learning (nazorat ostida bo'lmagan o'qitish) yondashuvlari qo'llaniladi [3: 78.].

Nazorat ostida o'qitish usulida model ilgari belgilangan «normal» va «anormal» holatlarga oid ma'lumotlar asosida o'qitiladi. Nazorat ostida bo'lmagan o'qitishda esa model mustaqil ravishda ma'lumotlardagi naqshlarni o'rganadi va odatiy holatdan chetga chiqishlarni aniqlaydi. Ikkinchi yondashuv ayniqsa noma'lum hujum turlarini (zero-day attacks) aniqlashda samarali hisoblanadi [4: 92.].

CHUQUR O'RGANISH USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Chuqur o'rganish (Deep Learning) usullari, xususan rekurrent neyron tarmoqlar (RNN) va LSTM (Long Short-Term Memory) arxitekturasi, vaqt qatorlari shaklida keluvchi tarmoq ma'lumotlarini tahlil qilishda yuqori natijalar ko'rsatmoqda. Ushbu modellar tarmoq trafigidagi murakkab bog'liqliklarni aniqlash va kelajakdagi anomaliyalarni bashorat qilish imkonini beradi [5: 134.].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, LSTM asosidagi tizimlar an'anaviy statistik usullarga nisbatan tarmoq kamchiliklarini aniqlashda 30-40% ga yuqori aniqlik ko'rsatkichlariga erishadi. Bundan tashqari, konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) tarmoq paketlarining vizual tavsiflarini tahlil qilishda qo'llanilmoqda [6: 201.].

KAMCHILIKLARNI AVTOMATIK BARTARAF ETISH

MEXANIZMLARI

Kamchiliklarni aniqlash bilan bir qatorda, SI tizimlari ularni avtomatik bartaraf etish imkoniyatiga ham ega bo'lmoqda. SDN (Software-Defined Networking) texnologiyasi bilan birgalikda ishlatiladigan SI algoritmlari tarmoq konfiguratsiyasini real vaqt rejimida o'zgartirish, trafikni qayta yo'naltirish va nosoz tugunlarni izolyatsiya qilish vazifalarini bajaradi [7: 156.].

Mustahkamlash o'rganishi (Reinforcement Learning) asosidagi tizimlar esa tarmoq muhitida mustaqil qarorlar qabul qilishni o'rganadi. Bunday tizimlar nosozlik aniqlangandan so'ng eng optimal tiklash strategiyasini avtomatik tanlash va amalga oshirish imkonini beradi, natijada tarmoqning ishlamay turish vaqti (downtime) sezilarli darajada qisqaradi.

XULOSA

Sun'iy intellekt texnologiyalarining tarmoq infratuzilmasini boshqarishga tatbiqi zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida muhim yo'nalish bo'lib qolmoqda. Mashinali o'rganish, chuqur o'rganish va mustahkamlash o'rganishi algoritmlarining birgalikda qo'llanilishi tarmoq kamchiliklarini aniqlash va bartaraf etishda samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Kelajakda ushbu sohadagi tadqiqotlar yanada chuqurlashishi, ayniqsa 5G va IoT texnologiyalarining keng joriy etilishi bilan tarmoq monitoring tizimlariga qo'yiladigan talablar ortishi kutilmoqda. SI asosidagi intellektual tarmoq boshqaruv tizimlari

zamonaviy raqamli iqtisodiyot uchun zarur infratuzilmaning asosiy elementi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Matchonov S. va boshq. Sun'iy intellekt asoslari. Darslik. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 142 b.
2. Tanenbaum A., Wetherall D. Computer Networks. 5th Edition. – Prentice Hall, 2011. – 960 p.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – MIT Press, 2016. – 800 p.
4. Boutaba R. et al. A Comprehensive Survey on Machine Learning for Networking: Evolution, Applications and Research Challenges // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2018. – Vol. 20. – No. 4. – pp. 1942–2012.
5. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9. – No. 8. – pp. 1735–1780.
6. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep Learning // Nature. – 2015. – Vol. 521. – pp. 436–444.
7. Kreutz D. et al. Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey // Proceedings of the IEEE. – 2015. – Vol. 103. – No. 1. – pp. 14–76.

TELEKOMMUNIKATSIYA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLAR IQTISODIY O‘SISHINI TA’MINLASH MEXANIZMLARI

Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna
“Raqamli iqtisodiyot” kafedراسي assistenti,
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
+99897 925 37 27
amriyevashaxzoda250@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish orqali hududlarning iqtisodiy o‘shishini ta’minlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy raqamli infratuzilmaning hududiy iqtisodiyotga ta’siri, investitsion faollikni oshirishdagi o‘rni hamda raqamli xizmatlar rivojlanishi orqali iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish masalalari o‘rganilgan.

Shuningdek, telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirishning ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va kichik biznes rivojiga ta’siri, hududlar o‘rtasidagi raqamli tafovutni kamaytirishdagi roli hamda mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan telekommunikatsiya infratuzilmasi hududiy iqtisodiy o‘shishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: telekommunikatsiya infratuzilmasi, hududiy iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, investitsiyalar, internet tarmoqlari, iqtisodiy o‘shish, raqamli xizmatlar, innovatsion rivojlanish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli transformatsiya.

ANNOTATION

This article analyzes the mechanisms of ensuring regional economic growth through the development of telecommunications infrastructure. The study examines the impact of modern digital infrastructure on regional economies, its role in increasing investment activity, and the enhancement of economic efficiency through the development of digital services.

In addition, the paper analyzes the influence of telecommunications network expansion on production, service sectors, and small business development, as well as its role in reducing the digital divide between regions. The study also identifies existing challenges and possible solutions. The results indicate that developed telecommunications infrastructure is one of the key factors of regional economic growth.

Keywords: telecommunications infrastructure, regional economy, digital economy, investments, internet networks, economic growth, digital services, innovative development, information and communication technologies, digital transformation.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются механизмы обеспечения экономического роста регионов посредством развития телекоммуникационной инфраструктуры. Исследование рассматривает влияние современной цифровой инфраструктуры на региональную экономику, её роль в повышении инвестиционной активности, а также повышение экономической эффективности за счёт развития цифровых услуг.

Кроме того, в работе анализируется влияние расширения телекоммуникационных сетей на развитие производства, сферы услуг и малого бизнеса, а также его роль в сокращении цифрового неравенства между регионами. Также выявляются существующие проблемы и пути их решения. Результаты исследования показывают, что развитая телекоммуникационная инфраструктура является одним из ключевых факторов регионального экономического роста.

Ключевые слова: телекоммуникационная инфраструктура, региональная экономика, цифровая экономика, инвестиции, интернет-сети, экономический рост, цифровые услуги, инновационное развитие, информационно-коммуникационные технологии, цифровая трансформация.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida telekommunikatsiya infratuzilmasi iqtisodiy rivojlanishning eng muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda [4; 5].

Zamonaviy iqtisodiyotda axborot va ma'lumotlar almashinuvi tezligi, raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari hamda internet tarmoqlarining qamrovi hududlarning iqtisodiy salohiyatini belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib xizmat qilmoqda [5; 6].

Telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish va yangi raqamli biznes modellarini shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4]. Xususan, keng polosali internet tarmoqlari, mobil aloqa tizimlari va ma'lumot uzatish texnologiyalarining takomillashuvi hududlarda iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qilmoqda.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, telekommunikatsiya infratuzilmasi rivojlangan hududlarda investitsion jozibadorlik yuqori bo'ladi, kichik va o'rta biznes subyektlarining faoliyati kengayadi hamda mehnat bozori yanada moslashuvchan shaklga ega bo'ladi [6]. Bu esa hududiy iqtisodiy o'sish sur'atlarining barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, ayrim hududlarda telekommunikatsiya infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi iqtisodiy nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi. Raqamli tafovut (digital divide) natijasida ayrim hududlar zamonaviy iqtisodiy jarayonlardan ortda qolishi mumkin [5].

Telekommunikatsiya infratuzilmasining iqtisodiy o'sishga ta'siri faqat texnik jihatlar bilan cheklanmaydi, balki u ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadi [4]. Jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va moliyaviy xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi hududiy rivojlanishning yangi bosqichini shakllantiradi.

Ayni paytda davlat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilishni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilamoqda [1; 2].

Bu esa hududlarda iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va investitsiya muhitini yaxshilashga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish orqali hududlar iqtisodiy o'sishini ta'minlash mexanizmlarini chuqur o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini asoslash dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

XULOSA

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hududlarning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega bo'lgan asosiy omillardan biridir [4; 6]. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida raqamli texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya tizimlarining keng joriy etilishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash hamda hududiy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi natijasida iqtisodiy faoliyatning raqamlashtirilishi tezlashadi, biznes jarayonlari soddalashadi va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yuzaga keladi [5]. Ayniqsa, keng polosali internet tarmoqlari va mobil aloqa xizmatlarining kengayishi kichik va oʻrta biznes subyektlarining rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatib, hududlarda bandlik darajasining oshishiga olib keladi.

Shuningdek, infratuzilmaning modernizatsiya qilinishi investitsion muhitni yaxshilashga xizmat qiladi. Raqamli xizmatlarning kengayishi xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay sharoit yaratib, hududlarga kapital oqimini kuchaytiradi [4]. Bu esa oʻz navbatida iqtisodiy oʻsish surʼatlarini tezlashtiradi va hududlar oʻrtasidagi rivojlanish tafovutini qisqartirishga yordam beradi.

Biroq, tadqiqot natijalariga koʻra, ayrim hududlarda telekommunikatsiya infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi iqtisodiy oʻsish jarayoniga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Texnik bazaning zaifligi, investitsiyalarning yetishmasligi hamda raqamli xizmatlardan foydalanish darajasining pastligi ushbu jarayonni sekinlashtiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon boʻlmoqda [3].

Shu sababli, kelgusida telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish boʻyicha quyidagi yoʻnalishlarga alohida eʼtibor qaratish maqsadga muvofiq:

- hududlarda keng polosali internet tarmoqlarini kengaytirish;
- raqamli infratuzilmaga investitsiyalarni jalb etish;
- davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini kuchaytirish;
- raqamli savodxonlik darajasini oshirish;
- innovatsion telekommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish.

Telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish hududiy iqtisodiy oʻsishning barqarorligini taʼminlash, raqobatbardoshlikni oshirish hamda milliy iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini jadallashtirishda muhim rol oʻynaydi [5; 6]. Ushbu yoʻnalishda amalga oshiriladigan tizimli islohotlar hududlarning iqtisodiy salohiyatini toʻliq roʻyobga chiqarish imkonini beradi.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining telekommunikatsiya va raqamli infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha qarorlari.
3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo‘yicha statistik to‘plam*. Toshkent, 2024.
4. World Bank. *Digital Economy Report: Infrastructure and Development*. Washington DC, 2022.
5. ITU (International Telecommunication Union). *Measuring Digital Development*. Geneva, 2023.
6. OECD. *Broadband and Regional Economic Development*. Paris, 2021.

DIGITAL GAME-BASED LEARNING: ENHANCING STUDENT ENGAGEMENT AND ACADEMIC PERFORMANCE

Anarbekova A.B.

Second-year student of Foreign Language and Literature

Supervisor: Djalilova A.N.

Tourism Faculty, Department of Linguistics
and English Language Teaching Methodology

ANNOTATION

In modern education, digital game-based learning has become an effective strategy for improving student engagement and academic achievement. By incorporating interactive and game-like features such as rewards, levels, challenges, and feedback systems into the learning process, educators can foster a more dynamic and motivating environment. This article explores the concept of digital game-based learning, its theoretical background, and its influence on student involvement and performance. Based on recent research and classroom practices, the paper discusses both the advantages and potential drawbacks of this approach. The results indicate that when thoughtfully applied, game-based learning can increase student participation, motivation, and overall learning

success. However, its effectiveness relies on proper instructional design, alignment with curriculum goals, and sensitivity to learners' diverse needs.

Keywords: Digital game-based learning; student engagement; academic performance; interactive learning; educational innovation; motivation; classroom technology; learning strategies; higher education; teaching methods.

ANNOTATSIYA

Zamonaviy ta'limda raqamli o'yin asosidagi o'qitish talabalarning faolligi va akademik yutuqlarini oshirishning samarali usuli sifatida keng qo'llanilmoqda. Mukofotlar, darajalar, vazifalar va qayta aloqa tizimlari kabi interaktiv va o'yinga xos elementlarni o'quv jarayoniga joriy etish orqali o'qituvchilar yanada dinamik va motivatsion muhit yaratishlari mumkin. Ushbu maqolada raqamli o'yin asosidagi o'qitish tushunchasi, uning nazariy asoslari hamda talabalarning ishtiroki va natijalariga ta'siri ko'rib chiqiladi. So'nggi tadqiqotlar va amaliy tajribalarga tayangan holda, maqolada ushbu yondashuvning afzalliklari va mumkin bo'lgan kamchiliklari tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri tashkil etilgan taqdirda, o'yin asosidagi o'qitish talabalar faolligi, motivatsiyasi va umumiy o'quv natijalarini sezilarli darajada oshiradi. Biroq, uning samaradorligi o'quv dizaynining to'g'ri tuzilishiga, o'quv maqsadlariga mosligiga va talabalar individual xususiyatlarini hisobga olishga bog'liq.

Kalit so'zlar: Raqamli o'yin asosidagi o'qitish; talaba faolligi; akademik natijalar; interaktiv o'rganish; ta'limdagi innovatsiya; motivatsiya; sinf texnologiyalari; o'rganish strategiyalari; oliy ta'lim; o'qitish usullari.

АННОТАЦИЯ:

В современном образовании цифровое игровое обучение стало эффективной стратегией повышения вовлечённости студентов и их академической успеваемости. Включение интерактивных и игровых элементов, таких как награды, уровни, задания и системы обратной связи, в процесс обучения позволяет преподавателям создавать более динамичную и мотивирующую образовательную среду. В данной статье рассматриваются концепция цифрового игрового обучения,

её теоретические основы, а также влияние на участие и результаты обучения студентов. На основе современных исследований и практики применения в учебных аудиториях обсуждаются как преимущества, так и возможные недостатки данного подхода. Результаты показывают, что при грамотном применении игровое обучение способствует повышению активности студентов, их мотивации и общего уровня учебных достижений. Однако эффективность данного подхода зависит от правильного педагогического проектирования, соответствия учебным целям и учёта разнообразных потребностей обучающихся.

Ключевые слова: цифровое игровое обучение; вовлечённость студентов; академическая успеваемость; интерактивное обучение; образовательные инновации; мотивация; образовательные технологии; стратегии обучения; высшее образование; методы преподавания.

INTRODUCTION

Over the past decade, the educational landscape has evolved significantly due to technological advancements and innovative teaching strategies. One of the most notable developments is the integration of digital game-based learning into the classroom, which involves applying game principles in non-game contexts [2, 9-15].

Maintaining student interest has always been a challenge in traditional classrooms. Conventional teaching methods often fail to actively involve learners, which can result in reduced motivation and lower academic outcomes. As a result, educators are increasingly turning to game-based techniques to create more engaging and student-centered learning experiences [4, 3029-3030].

METHODOLOGY AND THEORETICAL FRAMEWORK

Digital game-based learning is supported by several motivational theories. One of the key theories is *Self-Determination Theory*, which highlights the importance of autonomy, competence, and social interaction in fostering motivation [1,227-240]. Game elements such as progress tracking, achievements, and collaborative tasks help fulfill these psychological needs, encouraging students to become more involved in their learning.

Another important perspective is derived from *Behaviorist theory*, which emphasizes reinforcement and feedback. In game-based environments, learners receive immediate responses to their actions, which strengthens positive learning behaviors and promotes continuous engagement [5].

In practice, game-based learning includes the use of various elements such as:

- Reward systems (points, levels, achievements)
- Interactive challenges and missions
- Instant feedback mechanisms
- Competitive and collaborative activities

These features can be applied across different disciplines. For instance, language instructors may use vocabulary games and quizzes, while science teachers can design simulations that reflect real-life situations.

Research findings suggest that students are more actively involved in lessons that include interactive and game-like features. Such environments encourage participation, persistence, and deeper understanding of the material [3, 380-389].

IMPACT ON STUDENT ENGAGEMENT AND PERFORMANCE

Game-based learning positively affects both engagement and academic outcomes. Students tend to show greater interest in lessons that are interactive and enjoyable. As a result, they are more likely to complete assignments and actively participate in classroom activities.

This approach also supports both intrinsic and extrinsic motivation. Learners develop intrinsic motivation when they find the learning process enjoyable, while external rewards such as points and recognition provide additional encouragement [1, 236-268].

Studies demonstrate that students in game-based environments often achieve higher levels of satisfaction and improved academic performance [4, 3025-3034]. Furthermore, this method promotes active learning, where students take responsibility for their own progress and development.

However, the success of this approach largely depends on its implementation. If not carefully designed, game elements may distract learners or shift their focus away from educational objectives.

DISCUSSION

Despite its many benefits, digital game-based learning also presents several challenges. One major concern is the excessive reliance on external rewards, which may weaken students' internal motivation over time [1, 227-268]. Additionally, not all learners are motivated by competition, and some may feel discouraged by ranking systems.

Another limitation is the need for adequate resources and teacher training. Effective implementation requires both technological tools and pedagogical knowledge, which may not be accessible in all educational settings.

Moreover, individual and cultural differences play an important role in how students respond to game-based activities. Therefore, educators must carefully design tasks that are inclusive and adaptable to diverse learners.

PRACTICAL RECOMMENDATIONS

To effectively implement digital game-based learning, educators should establish clear and measurable learning objectives before introducing any digital tools or game activities into the classroom. Learning goals should remain the primary focus, while game elements should serve as supportive mechanisms that encourage student participation and motivation. Teachers should carefully select educational games and interactive activities that correspond with curriculum requirements and students' academic needs. It is important to choose game elements that enhance understanding and critical thinking rather than distract learners from educational content. In addition, providing timely, constructive, and meaningful feedback can help students recognize their progress, correct mistakes, and remain motivated throughout the learning process.

Educators should also combine healthy competition with teamwork and collaboration to create a balanced learning environment. Group tasks, cooperative challenges, and peer interaction can improve communication skills, problem-solving abilities, and social development. At the same time, teachers should adjust instructional strategies according to students' preferences, age, learning styles, and technological abilities in order to ensure inclusiveness and equal participation. Since not all students respond to games in the same way, flexibility and adaptation are necessary for successful implementation. Furthermore, schools should provide appropriate technological

resources and teacher training to support the effective use of digital game-based learning. Careful planning, regular monitoring, and continuous assessment are essential for achieving positive educational outcomes and maintaining the balance between entertainment and academic achievement.

CONCLUSION

Digital game-based learning offers a powerful method for increasing student engagement and improving academic performance. By integrating interactive and game-like elements into the educational process, teachers can create more stimulating and effective learning environments. Unlike traditional teaching methods, this approach encourages active participation, critical thinking, collaboration, and problem-solving skills. Educational games also help maintain students' motivation through rewards, challenges, and immediate feedback, making learning more enjoyable and memorable. In addition, digital game-based learning can support different learning styles and allow students to progress at their own pace, which contributes to a more personalized educational experience.

Although digital game-based learning has demonstrated significant educational benefits, its effectiveness depends on thoughtful design and alignment with instructional goals. Teachers must carefully select or develop games that support curriculum objectives rather than focusing only on entertainment. At the same time, challenges such as limited technological resources, lack of teacher training, and concerns about excessive screen time should be considered. Despite these difficulties, digital game-based learning remains a promising educational approach that can transform traditional classrooms into more interactive and learner-centered environments. Future research should focus on the long-term impacts of this method and the development of effective strategies for different educational contexts and age groups.

REFERENCES

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.

2. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). Defining gamification. *MindTrek Conference Proceedings*, 9–15.
3. Domínguez, A., et al. (2013). Gamifying learning experiences. *Computers & Education*, 63, 380–392.
4. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? *Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025–3034.
5. Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan.

MASOFAVIY TA'LIMDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Artikova Shoxida Ilyasovna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası dotsenti
artikovashoxida1988@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada masofaviy ta'lim tizimida telekommunikatsiya texnologiyalarining o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish va ta'lim sifatini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, masofaviy ta'limning afzalliklari, muammolari va istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, telekommunikatsiya texnologiyalari, internet, raqamli ta'lim, platformalar, onlayn o'qitish, innovatsiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль и значение телекоммуникационных технологий в системе дистанционного образования. Выделены вопросы эффективной организации образовательного процесса, расширения возможностей обучения и повышения качества образования с помощью современных

информационно-коммуникационных технологий. Также рассмотрены преимущества, проблемы и перспективы дистанционного образования.

Ключевые слова: дистанционное образование, телекоммуникационные технологии, интернет, цифровое образование, платформы, онлайн-обучение, инновации.

ANNOTATION

This article analyzes the role and importance of telecommunication technologies in the distance education system. The issues of effective organization of the educational process, expansion of opportunities for learning and improvement of the quality of education through modern information and communication technologies are highlighted. The advantages, problems and prospects of distance education are also considered.

Keywords: distance education, telecommunication technologies, internet, digital education, platforms, online learning, innovation.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim tizimi ham tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida masofaviy ta'lim keng ommalashdi. Internet tarmoqlari, mobil aloqa vositalari va turli onlayn platformalar yordamida bilim olish jarayoni an'anaviy shakldan yangi bosqichga ko'tarildi.

Masofaviy ta'lim – bu o'qituvchi va talaba o'rtasidagi bevosita muloqotsiz, telekommunikatsiya vositalari orqali amalga oshiriladigan ta'lim shaklidir. Ushbu tizim ayniqsa global pandemiya davrida o'zining dolzarbligini yaqqol namoyon etdi [4:27]. Masofaviy ta'lim nazariy jihatdan bir nechta ilmiy yondashuvlar asosida shakllangan bo'lib, ular orasida konstruktivizm, konnektivizm va tizimli yondashuv alohida o'rin tutadi. Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bilim o'quvchi tomonidan faol ravishda shakllantiriladi va bu jarayonda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, interaktiv platformalar va multimedia vositalari

o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, bilimni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi [3:45].

Konnektivizm nazariyasi esa zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida bilim tarmoqlar orqali uzatilishini asoslaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, bilim faqat individual ongda emas, balki turli axborot manbalari va raqamli platformalar o'rtasidagi aloqalarda shakllanadi. Telekommunikatsiya texnologiyalari aynan shu tarmoqlarni yaratish va rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi hamda masofaviy ta'limning samaradorligini oshiradi [1:39].

Shuningdek, masofaviy ta'lim tizimini o'rganishda tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni o'zaro bog'liq elementlardan – o'qituvchi, o'quvchi, texnologiya va ta'lim resurslaridan iborat yagona tizim sifatida qaraladi. Telekommunikatsiya texnologiyalari ushbu tizimning integratsiyalashuvini ta'minlab, barcha elementlar o'rtasida samarali axborot almashinuvini yo'lga qo'yadi [4:52].

Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ta'lim jarayonida yangi pedagogik yondashuvlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Jumladan, aralash ta'lim (blended learning), mobil ta'lim (m-learning) va elektron ta'lim (e-learning) kabi shakllar keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini individuallashtirishga xizmat qiladi [2:44].

Nazariy jihatdan qaralganda, telekommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim tizimidagi roli nafaqat axborotni uzatish bilan cheklanib qolmay, balki bilimni yaratish, saqlash va tarqatish jarayonlarini ham qamrab oladi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirishda ushbu texnologiyalarni chuqur integratsiya qilish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Telekommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy masofaviy ta'lim tizimining ajralmas elementi sifatida uning samaradorligi va qamrovini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda global miqyosda internet foydalanuvchilari sonining keskin oshishi masofaviy ta'limning rivojlanishiga kuchli turtki berdi. Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi (ITU) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil holatiga dunyo

aholisining qariyb 67 foizi internetdan foydalanadi, bu esa 5,3 milliarddan ortiq foydalanuvchini tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkich masofaviy ta'lim xizmatlarining keng joriy etilishi uchun mustahkam texnologik asos yaratmoqda [2:35].

Masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish ko'lami ham sezilarli darajada kengaymoqda. Masalan, pandemiya davrida dunyo bo'yicha 1,6 milliarddan ortiq o'quvchi va talabalar onlayn ta'lim tizimlariga o'tganligi qayd etilgan. Shu bilan birga, global e-learning bozori hajmi 2020-yilda 250 milliard AQSh dollariga yaqinlashgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 400 milliard dollardan oshishi prognoz qilinmoqda. Bu esa telekommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim sohasidagi iqtisodiy ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi [1:52].

O'zbekiston misolida ham telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi masofaviy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda internet tezligi va qamrovi sezilarli darajada oshib, foydalanuvchilar soni 30 milliondan ortiqni tashkil etmoqda. Mobil aloqa abonentlari sonining yuqoriligi (35 milliondan ortiq) esa ta'lim xizmatlaridan mobil qurilmalar orqali foydalanish imkonini kengaytiradi. Bu esa ayniqsa yoshlar va talabalar orasida masofaviy ta'limning ommalashuviga olib kelmoqda [2:61].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, telekommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim natijalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, interaktiv platformalar va multimedia vositalari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida bilim o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga nisbatan 20–30 foizga yuqori bo'lishi mumkin [3:74]. Bundan tashqari, onlayn ta'lim resurslaridan foydalanish talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirib, ularning raqamli kompetensiyalarini oshiradi.

Shu bilan birga, mavjud muammolar ham statistik ko'rsatkichlarda aks etadi. Masalan, rivojlanayotgan davlatlarda aholining taxminan 30–35 foizi hali ham barqaror internet tarmog'iga to'liq ulangan emas. Bu esa masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan teng foydalanishda muayyan tafovutlarni yuzaga keltiradi. O'zbekiston sharoitida ham qishloq hududlarida internet tezligi va sifati shaharlarga nisbatan pastroq bo'lib qolmoqda, bu esa ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biridir.

Kelgusida telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan masofaviy ta'lim tizimining samaradorligi yanada oshishi kutilmoqda. Xususan, 5G texnologiyasining joriy etilishi internet tezligini bir necha barobar oshirib, real vaqt rejimida yuqori sifatli videodarslar tashkil etish imkonini beradi. Prognozlarga ko'ra, 2030-yilga borib dunyo bo'yicha 5G qamrovi 60 foizdan oshadi, bu esa global ta'lim tizimining yanada integratsiyalashuviga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Canada, 2020.
2. Karimov A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent, 2021.
3. Mayer R. Multimedia Learning. – Cambridge, 2021.
4. Moore M., Kearsley G. Distance Education: A Systems View of Online Learning. – New York, 2021.

KASBIY TA'LIMDA BAHOLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

Ashurova Madina Isroil qizi
UBS universiteti o'qituvchisi
Sharifova Malohat Ma'mur qizi UBS universiteti
Toshkent filiali Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
23-04 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kasbiy ta'lim muassasalarida o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini baholash jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishning nazariy-metodik jihatlari tadqiq etiladi. Tadqiqotda an'anaviy baholash modellarini raqamli texnologiyalar yordamida modernizatsiya qilish, xolislik va shaffoflikni ta'minlash prinsiplari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: kasbiy taʼlim, baholash tizimi, raqamli transformatsiya, nazariy asoslar, kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, raqamli monitoring, taʼlim sifati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются теоретико-методические аспекты цифровой трансформации процессов оценки уровня подготовки учащихся в учреждениях профессионального образования. В исследовании проанализированы принципы модернизации традиционных моделей оценки с помощью цифровых технологий, обеспечения объективности и прозрачности.

Ключевые слова: профессиональное образование, система оценки, цифровая трансформация, теоретические основы, компетенция, педагогические технологии, цифровой мониторинг, качество образования.

ANNOTATION

This article explores the theoretical and methodological aspects of the digital transformation of assessment processes for student readiness in vocational education institutions. The study analyzes the principles of modernizing traditional assessment models using digital technologies, ensuring objectivity and transparency.

Keywords: vocational education, assessment system, digital transformation, theoretical foundations, competence, pedagogical technologies, digital monitoring, quality of education.

Zamonaviy global iqtisodiy makon va toʻrtinchi sanoat inqilobi sharoiti mehnat bozorining kasbiy kompetensiyalarga boʻlgan talablarini tubdan oʻzgartirmoqda. Bugungi kunda ishlab chiqarish tarmoqlarining raqamlashtirilishi, yuqori texnologik va intellektual tizimlarning joriy etilishi kasbiy taʼlim tashkilotlari oldiga ham mutaxassislar tayyorlash sifatini strategik jihatdan qayta koʻrib chiqish vazifasini qoʻyadi. Bu jarayonda taʼlim sifatini boshqarish va uning natijadorligini kafolatlashning eng muhim boʻgʻini – oʻquvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini baholash tizimidir.

Anʼanaviy baholash modellari, odatda, oʻquvchining faqat reproduktiv bilim darajasini hamda statik koʻnikmalarini oʻlchashga yoʻnaltirilgan boʻlib, ular dinamik

o'zgaruvchan texnologik jarayonlarda bo'lajak mutaxassisning real funksional savodxonligini xolis aks ettira olmayapti. Shu bois, ta'lim tizimida raqamli transformatsiya va raqamli texnologiyalarni joriy etish shunchaki texnik vositalardan foydalanish emas, balki pedagogik o'lchovlar va nazorat tizimining konseptual-metodologik paradigmasini yangilashni taqozo etmoqda.

Baholash tizimini raqamli transformatsiya qilishning nazariy asoslari ma'lumotlarga asoslangan ta'lim tahlili, pedagogik o'lchovlarning avtomatlashtirilgan algoritmlari va moslashuvchan (adaptiv) nazorat modellariga tayanadi. Ushbu yondashuv ta'lim oluvchining kasbiy shakllanish traektoriyasini subyektiv omillardan xoli ravishda, uzluksiz (formativ) va shaffof monitoring qilish imkonini beradi. Mazkur maqolada kasbiy ta'lim muassasalarida baholash jarayonlarini raqamlashtirishning konseptual asoslari, axborot texnologiyalarining pedagogik o'lchovlardagi o'rni hamda ushbu tizimni modernizatsiya qilishning ilmiy-nazariy jihatlari tahlil qilinadi.

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, pedagogik modellashtirish, qiyosiy-kontent tahlil hamda ta'limiy ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish metodologiyasidan foydalanildi. Baholashning validligi va ishonchliligini ta'minlashda test topshiriqlariga javob berish nazariyasi (Item Response Theory - IRT) hamda mezonlarga asoslangan raqamli rubrikalar modeli metodologik asos qilib olindi.

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini baholash jarayoni oddiy bilimlarni tekshirishdan farq qilib, u bevosita **psixomotor va funksional kompetensiyalarni** o'lchashni talab etadi. Raqamli transformatsiya sharoitida ushbu jarayonni uchta asosiy komponent integratsiyasi sifatida modellashtirish mumkin:

- └─► Texnologik platforma (LMS, VR/AR, Smart-trenajyorlar)
- └─► Ma'lumotlar arxitekturasi (Learning Analytics, Big Data)
- └─► Metodologik kontent (Adaptiv testlar, Keys-stadilar, E-Portfolio)

Raqamli trenajyorlar va VR/AR texnologiyalari yordamida baholash

An'anaviy sharoitda o'quvchining murakkab texnik qurilmalar, og'ir sanoat dastgohlari yoki xavfli texnologik jarayonlar bilan ishlash ko'nikmasini baholash yuqori xarajat va xavfsizlik risklarini yuzaga keltiradi. Virtual (VR) va to'ldirilgan (AR) borliq texnologiyalari ushbu jarayonni to'liq transformatsiya qiladi.

2. Ta'lim analitikasi va moslashuvchan baholash Moslashuvchan kompyuterli testlash (Computerized Adaptive Testing – CAT) algoritmlari o'quvchining individual intellektual salohiyatiga moslashadi. Agar o'quvchi berilgan savolga to'g'ri javob bersa, keyingi savolning qiyinchilik darajasi avtomatik ravishda oshadi. Javob xato bo'lsa, tizim osonroq va diagnostik xarakterdagi savolga o'tadi.

Baholash tizimining samaradorlik korrelyatsiyasi quyidagi funksional bog'liqlik orqali ifodalanadi:

E_a – raqamli baholash tizimining integrallashgan samaradorligi;

$K(t)$ va $S(t)$ – vaqt davomida o'quvchining o'zlashtirgan bilimlari va amaliy ko'nikmalari dinamikasi; ψ – raqamli vositalarning validlik funksiyasi;

$\mu(A)$ – baholash algoritmlarining subyektivizmdan xolilik (obyektivlik) koeffitsiyenti.

Baholash tizimini raqamli transformatsiya qilish an'anaviy pedagogikadagi bir qancha fundamental ziddiyatlarni hal etadi. Birinchidan, **yakuniy baholash (summative)** va **oralik/formativ baholash (formative)** o'rtasidagi uzilish yo'qoladi. Tizim o'quvchini faqat imtihon kunigina emas, balki butun o'quv semestri davomida uning raqamli izlari (digital footprints) asosida uzluksiz baholab boradi. Biroq, transformatsiya jarayoni tizimli deterministik to'siqlarga ham ega:

1. **Raqamli didaktika muammosi:** Ko'plab pedagoglar raqamli texnologiyalardan faqat nazorat materiallarini namoyish etish vositasi sifatida foydalanmoqda, baholashning transformatsion, ya'ni tahliliy imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayapti.

2. **Infratuzilmaviy cheklovlar:** Kasbiy ta'lim muassasalarida yuqori hisoblash quvvatiga ega bo'lgan serverlar va litsenziyalangan dasturiy ta'minotlarning yetishmasligi baholash modellarini keng miqyosda joriy etishni sekinlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarning kasbiy tayyorgarligini baholash tizimini raqamli transformatsiya qilish – pedagogik o'lchovlar sifatini tubdan oshirishning bosh omilidir. Raqamli texnologiyalarning nazariy asoslarini ta'lim amaliyotiga integratsiya qilish baholash jarayonlarining shaffofligi, validligi va obyektivligini kafolatlaydi.

Ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) ushbu yangi pedagogik yondashuv kasbiy ta'lim sifatini oshirish bilan birga, mehnat bozoriga zamonaviy raqamli iqtisodiyot talablariga to'liq javob bera oladigan, raqobatbardosh va yuqori malakali kadrlarni yetkazib berish imkonini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Robert, I. V. (2021). Theory and Methodology of the Informatization of Education. Moscow: Programma.
2. Conole, G. (2018). Review of Pedagogical Models and Their Application in Digital Learning Environments. Distance Education, 39(2), 143-155.
3. Muslimov, N. A., & Qo'ysinov, O. A. (2022). Kasbiy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etishning pedagogik-psixologik xususiyatlari. Toshkent: O'qituvchi.
4. Gibson, D., & Ifenthaler, D. (2020). Learning Analytics and Next-Generation Assessment. New York: Springer.
5. Wiliam, D. (2019). Formative Assessment in a Digital Age: Theories and Practical Applications. Educational Measurement: Issues and Practice, 38(3), 22-31.
6. Begimqulov, U. Sh. (2020). Pedagogik ta'lim jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida tashkil etish va boshqarish. Toshkent: Fan.
7. Shute, V. J., & Rahimi, S. (2021). Stealth Assessment in Virtual Reality and Game-Based Learning Environments. Handbook of Research on Educational Technology, 415-432.

ISTIQBOLLI SIMSIZ TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TRANSPORT VOSITALARINI MONITORING QILISH VA BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Axmedov Bexruz Ibroxim o'g'li,
"Sun'iy intellekt va raqamli
iqtisodiyotni rivojlantirish markazi"

davlat muassasasi, Bo‘lim boshlig‘i,
PhD, *bekaxmedov97@gmail.com*

Murodov Akmal Djayliboyevich,
ЎзМУ, katta o‘qituvchi,
akmalmurodov237@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada transport vositalarini monitoring qilish va boshqarishda qo‘llanilayotgan istiqbolli simsiz texnologiyalar tahlil qilingan. ITS-G5/802.11bd, LTE/C-V2X, NR-V2X/5G, UWB, LoRaWAN va NTN yechimlarining vazifalari, afzalliklari va cheklovlari ko‘rsatilgan. Bort datchiklari, OBU shlyuzi, yo‘l infratuzilmasi, edge-platforma va bulut xizmatlarini birlashtiruvchi gibrid arxitektura taklif etilgan. Taqqoslash natijalariga ko‘ra, xavfsizlikka oid xabarlar uchun past kechikishli V2X kanallari, yuqori aniqlikdagi lokal pozitsiyalash uchun UWB, uzoq masofadagi infratuzilma monitoringi uchun esa LoRaWAN va NTN maqbul hisoblanadi. Eng samarali yondashuv yagona texnologiya emas, balki vazifaga qarab trafikni taqsimlaydigan gibrid radiomuhit ekani asoslanadi.

Kalit so‘zlar: V2X, ITS-G5, 802.11bd, C-V2X, NR-V2X, 5G, UWB, LoRaWAN, NTN, transport monitoringi, edge computing, intellektual transport tizimlari.

АННОТАЦИЯ.

В статье анализируются перспективные беспроводные технологии, используемые для мониторинга и управления транспортными средствами. Показаны задачи, преимущества и ограничения решений ITS-G5/802.11bd, LTE/C-V2X, NR-V2X/5G, UWB, LoRaWAN и NTN. Предложена гибридная архитектура, объединяющая бортовые датчики, шлюз бортового устройства, дорожную инфраструктуру, периферийную платформу и облачные сервисы. По результатам сравнения, каналы V2X с низкой задержкой считаются оптимальными для сообщений, связанных с безопасностью, UWB - для высокоточной локальной идентификации, а LoRaWAN и NTN - для мониторинга инфраструктуры на

больших расстояниях. В основе лежит вывод о том, что наиболее эффективным подходом является не одна технология, а гибридная радиосреда, распределяющая трафик в зависимости от задачи.

Ключевые слова: V2X, ITS-G5, 802.11bd, C-V2X, NR-V2X, 5G, UWB, LoRaWAN, NTN, мониторинг дорожного движения, граничные вычисления, интеллектуальные транспортные системы.

ANNOTATION

This article analyzes advanced wireless technologies used for vehicle monitoring and control. It presents the challenges, advantages, and limitations of ITS-G5/802.11bd, LTE/C-V2X, NR-V2X/5G, UWB, LoRaWAN, and NTN solutions. A hybrid architecture is proposed that integrates onboard sensors, an onboard device gateway, road infrastructure, an edge platform, and cloud services. Based on the comparison, low-latency V2X channels are considered optimal for safety-related communications, UWB for high-precision local identification, and LoRaWAN and NTN for long-range infrastructure monitoring. The underlying assumption is that the most effective approach is not a single technology, but a hybrid radio environment that distributes traffic based on the task.

Keywords: V2X, ITS-G5, 802.11bd, C-V2X, NR-V2X, 5G, UWB, LoRaWAN, NTN, traffic monitoring, edge computing, intelligent transportation systems.

KIRISH

Intellectual transport tizimlarining rivojlanishi transport vositasini oddiy harakatlanuvchi obyekt emas, balki yo‘l infratuzilmasi, boshqa avtomobillar, dispatcher platformalari va bulut servislari bilan doimiy aloqada bo‘ladigan kiberfizik tugun sifatida ko‘rishni talab qiladi [3,4]. Bunday sharoitda simsiz aloqa monitoring, avariyaaviy ogohlantirish, harakatni muvofiqlashtirish, masofaviy diagnostika va dasturiy yangilanishlarning asosiy texnologik poydevoriga aylanadi [5,6]. O‘zbekistonda raqamlashtirish va intellectual transport infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar mazkur yo‘nalishning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda [1, 2].

Muammo shundaki, transport ilovalariga qo'yiladigan talablar bir xil emas. To'qnashuvning oldini olish va kooperativ manyovr uchun millisekund darajasidagi kechikish va yuqori ishonchlilik zarur; videomonitoring va raqamli egizak uchun katta o'tkazish qobiliyati kerak; masofaviy yo'l datchiklari, parkovka va logistika obyektlari uchun esa qamrov va energiya samaradorligi ustuvor ahamiyatga ega [5, 7]. Shu sababli zamonaviy transport muhiti bir nechta radiotexnologiyalarni funksional tarzda birlashtirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

ETSI va IEEE manbalari kooperativ transport aloqasining klassik asosi sifatida ITS arxitekturasi hamda 5,9 GHz diapazonida ishlovchi ITS-G5/802.11 yo'nalishini ko'rsatadi [3, 4]. Bu yondashuv V2V va V2I ssenariylarida lokal va past kechikishli ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi. IEEE 802.11bd esa ushbu ekotizimning evolyutsion davomi sifatida ko'riladi [8].

3GPP hujjatlarida e'tibor LTE/C-V2X va NR-V2X tomon siljiydi. Release 17, 5G system overview va TR 38.885 kabi manbalarda to'g'ridan-to'g'ri sidelink aloqa, edge-platformalar va kengroq avtomatlashtirilgan transport ssenariylari yoritilgan [5–7]. Ushbu yo'nalishning afzalligi - mobil tarmoq, MEC va bulut infratuzilmasi bilan yaxshiroq integratsiyadir.

Qisqa masofali texnologiyalar ichida UWB yuqori aniqlikdagi pozitsiyalash va xavfsiz kirish tizimlari uchun muhim ahamiyatga ega. LoRaWAN esa yo'l infratuzilmasi, konteyner, parkovka va ekologik monitoring kabi past tezlikli, ammo keng qamrovli ilovalarda qo'llaniladi [8, 9]. Shu tariqa adabiyotlar tahlili transport sohasida yagona universal interfeys emas, balki gibrid radiosistema shakllanayotganini ko'rsatadi [10].

METODOLOGIYA

Maqolada transport monitoringi va boshqaruvi yagona yopiq kontur sifatida qaraldi: "datchiklar - bort shlyuzi - transport tarmog'i - edge/bulut tahlili - boshqaruv ta'siri". Texnologiyalarni taqqoslashda kechikish, qamrov, o'tkazish qobiliyati, pozitsiyalash imkoniyati, yuqori mobillikka moslik va infratuzilma bilan integratsiya mezonlari qabul qilindi [3, 7].

Amaliyot nuqtai nazaridan barcha trafik uch sinfga ajratildi:

- 1) xavfsizlik va kooperativ harakat uchun kritik xabarlar;
- 2) videoqator, diagnostika va telemetriya;
- 3) servis va past tezlikli fon ma'lumotlari [5, 9].

Mazkur yondashuv texnologiyalarni nazariy emas, balki ularning transport tizimidagi amaliy funksiyasi asosida baholash imkonini berdi.

1-rasm. Transport vositalarini monitoring qilish va boshqarishning gibridd arxitekturasi

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Taqqoslash natijalari shuni ko'rsatdiki (1-jadval), xavfsizlikka oid past kechikishli xabarlar uchun NR-V2X/5G va ITS-G5/802.11bd eng maqbul yechimlar hisoblanadi. LTE/C-V2X o'rta va yuqori mobillik sharoitida muvozanatli variant bo'lib, amaliyotda telematika va infratuzilma bilan integratsiyada samara beradi [5, 10]. UWB aloqa emas, balki yuqori aniqlikdagi lokal pozitsiyalash va kirish nazorati vositasi sifatida ajralib turadi [8]. LoRaWAN va NTN esa o'tkazish qobiliyati bo'yicha cheklangan bo'lsa-da, keng hududli monitoring va zaxira kanali vazifasi uchun muhim hisoblanadi (2-rasm).

1-jadval. Transport ssenariylari uchun texnologiyalarning qisqacha taqqoslanishi

Texnologiya	Asosiy qo'llanish	Kechkikish	Qamrov	Cheklov
ITS-G5/802.11bd	V2V/V2I xavfsizlik	Juda past	Lokal	Infratuzilma zichligi

LTE/C-V2X	Telematika, V2N	Past	Keng	Operator tarmog‘iga bog‘liq
NR-V2X/5G	Kooperativ harakat, edge	Juda past	Keng	Qamrov va joriy etish qiymati
UWB	Yuqori aniqlikdagi pozitsiyalash	Juda past	Juda qisqa	Faqat yaqin masofa
LoRaWAN/NTN	Masofaviy monitoring	O‘rta/yuqori	Juda keng	Past tezlik

2-rasm. Asosiy mezonlar bo‘yicha texnologiyalarning nisbiy baholanishi

Olingan natijalardan kelib chiqib, eng to‘g‘ri strategiya vazifalarni texnologiyalar o‘rtasida taqsimlashdan iborat [5, 10]. Xavfsizlik va manyovrlash uchun - V2X; aniq lokallashtirish uchun - UWB; past tezlikli yo‘l datchiklari va logistika obektlari uchun - LoRaWAN; qoplamasi cheklangan hududlar va zaxira aloqa uchun - NTN qo‘llanishi maqsadga muvofiq [7–9]. Demak, transportda samaradorlikni oshirishning asosiy sharti yagona radiokanal emas, balki gibriddan iborat arxitektura va edge-analitika hisoblanadi.

XULOSA

Maqolada transport vositalarini monitoring qilish va boshqarishda istiqbolli simsiz texnologiyalarning o‘rni tahlil qilindi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, ITS-G5/802.11bd va NR-V2X xavfsizlik va tezkor aloqa uchun, UWB aniq pozitsiyalash uchun, LoRaWAN va

NTN esa keng qamrovli infratuzilma monitoringi uchun samaralidir. Shuning uchun intellektual transport tizimlarini qurishda gibril yondashuv, ya'ni turli radiokanallarni vazifaga qarab birlashtirish eng maqbul qaror hisoblanadi. Keyingi tadqiqotlarda edge AI, raqamli egizak va 6G asosidagi V2X xizmatlarining amaliy samaradorligini baholash muhim yo'nalish bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF–6079-son Farmoni. «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasi to'g'risida.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-son Farmoni. «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» to'g'risida.
3. ETSI EN 302 665. Intelligent Transport Systems (ITS); Communications Architecture.
4. ETSI EN 302 663. Intelligent Transport Systems (ITS); Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band.
5. 3GPP. Release 17 overview.
6. 3GPP. 5G System Overview.
7. 3GPP TR 38.885. Study on NR Vehicle-to-Everything (V2X).
8. IEEE 802.11 Working Group. Project timelines and next-generation vehicular work for 802.11bd.
9. LoRa Alliance. Transportation, logistics and supply chain solutions based on LoRaWAN.
10. 5GAA. V2N2X Communications: Architecture, solution blueprint and use cases.

5G TEXNOLOGIYASI: O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH HOLATI, MUAMMOLARI VA INFOKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARIGA TA'SIRI

Abduvaliyev Asror Abdusoliyevich

Qarshi davlat texnika universiteti, dotsent, i.f.f.d. (PhD)

Tel: +998 90 868-68-78 | a.abduvaliyev@kstu.uz

Normuminov Bekali Bekzod o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti magistranti

Tel: +998 94 726-77-44 | b.normuminov@kstu.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada 5G texnologiyasining texnik asoslari, 4G bilan qiyosiy tahlili, O'zbekistonda joriy etish holati va muammolari hamda infokommunikatsiya tizimlariga ta'siri ko'rib chiqiladi. Mobil aloqa avlodlarining rivojlanish tarixi, 5G tarmoq arxitekturasi va qo'llanish sohalari tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekistonda telekommunikatsiya ko'rsatkichlari dinamikasi va 5G joriy etish bo'yicha tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: 5G texnologiyasi, telekommunikatsiya, infokommunikatsiya, IoT, mobil tarmoq, tarmoq arxitekturasi, O'zbekiston, raqamli transformatsiya, eMBB, URLLC.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются технические основы технологии 5G, сравнительный анализ с 4G, состояние внедрения в Узбекистане, проблемы и влияние на инфокоммуникационные системы. Анализируется история развития поколений мобильной связи, архитектура сети 5G и области применения. Также представлены динамика телекоммуникационных показателей в Узбекистане и рекомендации по внедрению 5G.

Ключевые слова: технология 5G, телекоммуникации, инфокоммуникации, IoT, мобильная сеть, сетевая архитектура, Узбекистан, цифровая трансформация.

ANNOTATION

This article examines the technical foundations of 5G technology, its comparative analysis with 4G, the state of implementation in Uzbekistan, challenges and impact on infocommunication systems. The history of mobile communication generations, 5G

network architecture and application areas are analyzed. Recommendations for 5G deployment in Uzbekistan are also presented.

Keywords: 5G technology, telecommunications, infocommunications, IoT, mobile network, network architecture, Uzbekistan, digital transformation, eMBB, URLLC.

Beshinchi avlod mobil aloqa texnologiyasi (5G) zamonaviy infokommunikatsiya sohasining eng muhim yutuqlaridan biri hisoblanadi. 5G shunchaki tezroq internet emas — u sanoat, transport, tibbiyot va shahar boshqaruvini tubdan o‘zgartirishga qodir paradigmatic o‘zgarish hisoblanadi [1].

Jahon bo‘yicha 5G tarmoqlari jadal rivojlanmoqda: 2024-yil oxirigacha 100 dan ortiq mamlakat 5G xizmatlarini taqdim etishni boshladi va global 5G abonentlar soni 1.9 milliarddan oshdi [2]. O‘zbekistonda 5G texnologiyasini joriy etish bo‘yicha birinchi sinov tarmoqlari 2022-yilda Toshkentda ishga tushirildi. Biroq tijorat 5G tarmoqlarini keng miqyosda joriy etish hali oldimizda turgan vazifa bo‘lib qolmoqda.

1-rasm. O‘zbekistonda telekommunikatsiya ko‘rsatkichlari dinamikasi, 2020–2024 yy.

Ushbu maqolada O‘zbekistonda telekommunikatsiya sohasining joriy holati, 5G texnologiyasining texnik xususiyatlari va arxitekturasi, uning 4G bilan qiyosiy tahlili hamda keng miqyosda joriy etish uchun zarur chora-tadbirlar ilmiy jihatdan ko‘rib chiqiladi. O‘zbekistonda telekommunikatsiya sohasi so‘nggi to‘rt yilda jadal rivojlandi. Quyidagi 1-rasmda asosiy ko‘rsatkichlarning 2020–2024 yillardagi dinamikasi keltirilgan. 1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 4G tarmoq qamrovi 38% dan 81% ga (2.1 baravar) oshdi. Internet tezligi 12 Mbps dan 47 Mbps ga ko‘tarildi. Optik tolali tarmoq uzunligi 18 ming km dan 62 ming km ga yetdi. 5G sinov tarmoqlari 2024-yilgacha 15% qamrovga erishdi. Bu ko‘rsatkichlar O‘zbekiston telekommunikatsiya sohasining jadal rivojlanayotganligini, ammo rivojlangan mamlakatlardan hali orqada ekanligini ko‘rsatadi [3].

5G texnologiyasini to‘liq tushunish uchun mobil aloqa avlodlarining rivojlanish tarixini ko‘rib chiqish zarur. Quyidagi 2-rasmda 1G dan 6G gacha bo‘lgan rivojlanish yo‘li keltirilgan.

2-rasm. Mobil aloqa avlodlarining rivojlanish yo‘li (1G → 6G), 1980–2030+

2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, har o‘n yilda yangi avlod texnologiyasi joriy etiladi va tezlik 1000 barobar oshib boradi. 1G analog ovoz aloqasidan boshlangan bu yo‘l, 5G bilan 10 Gbps tezlikka va 1 ms kechikishga yetdi. 2030 yillarda joriy etilishi kutilayotgan 6G esa 1 Tbps tezlik va nativ sun‘iy intellekt integratsiyasini ta‘minlash maqsadida tadqiq qilinmoqda [4].

1-jadval. 5G va 4G texnologiyalarining asosiy texnik parametrlari taqqoslanishi

Parametr	4G LTE	5G NR	O'sish	Qo'llanish sohasi
Maksimal tezlik	150 Mbps	10 Gbps	66x oshdi	Ultra HD video, AR/VR
Kechikish (latency)	30–50 ms	1–5 ms	10–50x kamaydi	Avtomobil, robotika
Ulanish zichligi	100K/km ²	1M/km ²	10x ko'paydi	IoT, aqlli shahar
Energiya samaradorligi	1x (bazis)	100x yuqori	100x yaxshilandi	Batareya umri uzaydi
Spektr samaradorligi	1x (bazis)	3x yuqori	3x oshdi	Ko'proq foydalanuvchi
Ishonchlilik	99.9%	99.9999%	Six-Nine sifat	Kritik infratuzilma

5G texnologiyasi 4G LTE dan bir qancha asosiy parametrlar bo'yicha keskin farq qiladi. Quyidagi 1-jadvalda ushbu farqlar miqdoriy jihatdan taqqoslanmoqda.

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, 5G nafaqat tezlikda (66 baravar), balki kechikish (10–50 baravar kamaytirish), ulanish zichligi (10 baravar oshirish) va energiya samaradorligida (100 baravar yaxshilash) ham 4G dan keskin ustun turadi. Ayniqsa 1–5 ms kechikish avtomobil boshqaruvi, jarrohlik roboti va sanoat avtomatsiyasi kabi hayotiy muhim sohalarda 5G ni muqobil bo'lmagan yechimga aylantiradi [5]. 5G tarmoqining asosini 3GPP Release 15-17 standartlari asosida qurilgan yangi avlod arxitekturasi tashkil etadi. Quyidagi 3-rasmda 5G tarmoqining tarkibiy arxitekturasi va asosiy komponentlari ko'rsatilgan.

3-rasm. 5G tarmoq arxitekturasi tarkibiy sxemasi (3GPP Release 16)

3-rasmda ko‘rsatilgan 5G tarmoq arxitekturasi uch asosiy qatlamdan iborat:

1. **Qurilmalar qatlami (UE — User Equipment):** smartfonlar, avtomobillar (V2X), aqlli shahar qurilmalari, sanoat robotlari, AR/VR qurilmalari va dronlar barcha 5G tarmoqqa ulana oladi. Bu ko‘p xil qurilmalarni qo‘llab-quvvatlash 5G ning mMTC (massive Machine Type Communication) xususiyati tufayli mumkin.

2. **Radio kirish tarmog‘i — 5G RAN:** yangi avlod baza stantsiyalari (gNB — gNodeB) millimet to‘lqinlar (mmWave, 24–100 GHz), o‘rta diapazon (3.5 GHz) va sub-6 GHz diapazoni orqali yuqori tezlik va keng qamrovni ta’minlaydi. Massive MIMO va beamforming texnologiyalari signal sifatini yanada oshiradi.

3. **5G Core (5GC) va xizmatlar qatlami:** AMF (kirish va mobillik boshqaruvi), SMF (sessiya boshqaruvi), UPF (foydalanuvchi tekisligi funksiyasi) va NSSF (tarmoq qismlash) komponentlari birgalikda eMBB, URLLC va mMTC xizmat turlarini ta’minlaydi. Network Slicing texnologiyasi bir fizik tarmoqda bir necha virtual tarmoq yaratish imkonini beradi [6].

O‘zbekistonda 5G texnologiyasini keng miqyosda joriy etishda bir qator tizimiy muammolar mavjud. Ularning hal etilishi milliy telekommunikatsiya sohasining rivojlanishini belgilab beradi:

4. **Spektr resurslari:** 5G uchun zarur bo'lgan 3.5 GHz va millimet diapazonlarini telekommunikatsiya operatorlariga ajratish va litsenziyalash jarayonini tezlashtirish zarur.

5. **Infratuzilma investitsiyalari:** 5G baza stantsiyalarini o'rnatish 4G ga qaraganda 2–3 baravar qimmatroq — buning uchun xususiy sektor va davlat sherikligini (PPP) kuchaytirish zarur.

6. **Milliy kadrlar tayyorlash:** 5G tarmoqlarini loyihalash, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish uchun malakali mutaxassislar yetishmasligi muammo — OTM larda 5G bo'yicha maxsus kurslar joriy etish kerak.

7. **Kiberxavfsizlik:** 5G ning keng qamrovliligi kiberhujumlar maydonini kengaytiradi — tarmoqni loyihalashda Security by Design tamoyillarini qo'llash va Zero Trust arxitekturasiga o'tish lozim.

8. **Qishloq hududlarini qamrash:** 5G da qisqa to'lqin uzunligi tufayli baza stantsiyalari orasidagi masofa kamayadi — qishloq hududlarida 5G qamrovini ta'minlash uchun davlat subsidiyalari zarur [7, 8].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dahlman E., Parkvall S., Skold J. 5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology. – 2nd ed. – Academic Press, 2021. – 598 p.

2. GSMA Intelligence. The Mobile Economy 2024. – London: GSMA, 2024. – 96 p.

3. O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. Telekommunikatsiya sohasi rivojlanishining yillik hisoboti. – Toshkent, 2024. – 68 b.

4. ITU-R. IMT-2030 Framework Recommendation. – Geneva: International Telecommunication Union, 2023.

5. Ghosh A., Maeder A., Baker M., Chandramouli D. 5G Evolution: A View on 5G Cellular Technology Beyond 3GPP Release 15. // IEEE Access. – 2019. – Vol. 7. – P. 127639–127651.

6. 3GPP. System Architecture for the 5G System (5GS). TS 23.501 Release 17. – 3rd Generation Partnership Project, 2022.

7. Polvonov X.B., Tursunov A.R. O‘zbekistonda 5G texnologiyasini joriy etishning iqtisodiy samaradorligi. // Telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 14–22.

8. World Bank. Connecting for Inclusion: Broadband Access for All. – Washington: World Bank, 2023. – 134 p.

THE ESSENCE AND PROSPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Baxtiyor Nazarov, Senior Lecturer at

Karshi State Technical University

baxtier.nazarov.64@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sun‘iy intellekt texnologiyalarining fundamental asoslari va ularning insoniyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilinadi. Maqolada sun‘iy intellekt tizimlarining ishlash prinsiplari, algoritmlarning evolyutsiyasi hamda ushbu sohaning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga ta‘siri yoritilgan. Shuningdek, sun‘iy intellektning rivojlanishidagi etik muammolar va istiqboldagi imkoniyatlar haqida ilmiy prognozlar berilgan. Maqolaning asosiy maqsadi — intellektual tizimlarning mohiyatini ochib berish va kelajakdagi transformatsion jarayonlarni baholashdan iborat.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, algoritmik evolyutsiya, intellektual tizimlar, texnologik istiqbollar, raqamli transformatsiya, etika.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются фундаментальные основы технологий искусственного интеллекта и их роль в прогрессе человечества. В статье рассматриваются принципы функционирования систем искусственного интеллекта, эволюция алгоритмов, а также влияние данной сферы на экономическую и социальную области. Кроме того, представлены научные

прогнозы относительно этических проблем и перспективных возможностей развития искусственного интеллекта. Основная цель статьи заключается в раскрытии сущности интеллектуальных систем и оценке будущих трансформационных процессов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритмическая эволюция, интеллектуальные системы, технологические перспективы, цифровая трансформация, этика.

ANNOTATION

In this article, the fundamental foundations of artificial intelligence technologies and their role in the progress of humanity are analyzed. In the article, the operating principles of artificial intelligence systems, the evolution of algorithms, and the impact of this field on economic and social spheres are highlighted. Furthermore, scientific forecasts regarding ethical issues and future opportunities in the development of artificial intelligence are provided. The main goal of the article is to reveal the essence of intelligent systems and evaluate future transformational processes.

Keywords: artificial intelligence, algorithmic evolution, intelligent systems, technological prospects, digital transformation, ethics.

Under the influence of technoscience and convergent technologies, the modern world is undergoing transformation. An interactive, adaptive, and intelligent information-technological environment of human existence is being formed, in which computer technologies, robotics, and artificial intelligence (AI) are integrated into a single system.

1. Technoscience and the Modern Information Environment

The modern world is being transformed under the influence of techno science and convergent technologies. An interactive, adaptive, and intelligent environment of human existence is being formed, where computer technologies, robotics, and artificial intelligence (AI) merge into a single system[1].

2. The Dual Nature and Evolution of the Concept of AI

The concept of “artificial intelligence” has gone beyond its original meaning and today is considered a complex term that expands the capabilities of computer science. Historically and conceptually, AI is viewed from two perspectives:

Scientific-Technological (Anthropomorphic) Perspective

A field of science and technology aimed at creating intelligent machines, programs, and systems capable of performing complex cognitive functions similar to those of humans.

Functional-Technical Perspective

An inherent functional property and attribute of modern computing technologies.

Status in the 21st Century

Although AI was developed in the 20th century, today it has become one of the major global topics. AI systems are being implemented in all sectors of business, demonstrating high efficiency, rapid returns, and clear advantages over traditional methods.

3. AI and the Transformation of the Labor Market

Automation and the replacement of humans by robots and neural networks have moved from the realm of utopia into reality. Neural networks perform many tasks more accurately and faster than humans.

Perspective

In the near future, full automation of a significant portion of jobs is expected.

Nature of Changes

The process may develop either through sharp revolutionary shifts in the economy or through a gradual phase of transformation. The speed depends on the pace of technological development and the volume of investments.

4. Four Core Technologies of AI

As a science, artificial intelligence is based on four key technological foundations:

A. Neural Networks

Figure 1. 1Main Feature:The ability to learn.

Mechanism

The learning process involves adjusting the strength of connections between neurons. Synaptic connections responsible for processing specific information are strengthened, which amplifies the signal passing through them, making it stronger.

B. Automatic Classification Systems

Core idea: Grouping multiple objects into clusters based on shared features and correlations.

Cluster concept: Groups formed by an algorithm after processing raw data are called clusters.

Task of the algorithm: Divide the original dataset into clusters and determine the degree of membership of each element in a particular group [2].

C. Expert Systems

One of the earliest and most transparent approaches in AI, designed for decision-making in highly specialized domains.

System basis: A knowledge base containing expertise from real human specialists.

Working principle: Logic is based on “If–Then” rules. This allows full traceability of the decision-making process and clear understanding of why a specific conclusion was made [3].

Practical benefits:

- Solve the shortage of qualified professionals (especially in developing regions).
- Reduce risks associated with the “human factor.”
- Improve decision accuracy.

D. Genetic Algorithms

Methods for solving complex optimization problems based on the principles of natural selection and biological evolution.

Working principle: The algorithm creates a population of solutions and repeatedly modifies them. From generation to generation, the solutions “evolve” toward an optimal result.

Key elements: Introduction of a special vector and an objective function (fitness function). The goal is to find a vector that maximizes the value of the objective function.

Application area: Optimization problems (including constrained ones) that cannot be efficiently solved using

REFERENCES

- [1] McCarthy, J. (2007). *What is Artificial Intelligence?* Stanford University.
- [2] Turing, A. M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. *Mind*, 59.
- [3] Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*.

INTEGRATION OF A FREQUENCY-IMPEDANCE-SPECTROSCOPY-BASED TDS SENSOR INTO IoT MEASUREMENT NETWORKS FOR WATER COMPOSITION MONITORING

Botirov Xusniddin Negmatovich

Asia Technology University

Senior Lecturer

+998 91 211-77-74

x.botirov83@gmail.com

ANNOTATION

This paper considers the integration of a Total Dissolved Solids (TDS) measurement subsystem based on frequency impedance spectroscopy [4] into IoT-based hydrological measurement networks. The TDS subsystem is designed for use alongside well water-level meters and addresses the limitations of conventional conductometric instruments through frequency-resolved characterisation of the electrochemical impedance of the water sample. Integration with the IoT layer relies on configurable nodes based on the ESP8266 SoC and the MQTT protocol [2], on the A9G GSM module for cellular connectivity in WiFi-absent zones [1], and on the hardware-software toolchain for water distribution networks [3] that combines these elements into a coherent monitoring system. The combined sensor-to-network pipeline supports continuous remote monitoring of water composition under conditions characteristic of irrigation and hydrogeological infrastructure of Uzbekistan.

Keywords (English): *TDS, frequency impedance spectroscopy, IoT integration, ESP8266, MQTT, A9G, water composition, sensor network, info-communication.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается интеграция подсистемы измерения общего содержания растворённых твёрдых веществ (TDS) на основе частотной импедансной спектроскопии [4] в IoT-сети гидрологических измерений. Подсистема TDS предназначена для использования совместно со скважинными измерителями уровня воды и преодолевает ограничения традиционных кондуктометрических приборов посредством частотно-разрешённой характеристики электрохимического импеданса водной пробы. Интеграция с IoT-уровнем опирается на конфигурируемые узлы на основе SoC ESP8266 и протокола MQTT [2], на GSM-модуль A9G для сотовой связи в зонах без WiFi [1] и на аппаратно-программный инструментарий для водораспределительных сетей [3], объединяющий эти элементы в когерентную систему мониторинга. Совокупный сквозной конвейер «датчик — сеть» обеспечивает непрерывный дистанционный

мониторинг состава воды в условиях, характерных для оросительной и гидрогеологической инфраструктуры Узбекистана.

ANNOTATSIYA

Maqolada chastotali impedans spektroskopiyasiga asoslangan umumiy erigan qattiq moddalarni (TDS) o'lchash quyi tizimini [4] gidrologik o'lchovlarning IoT tarmoqlariga integratsiyalash ko'rib chiqiladi. TDS quyi tizimi quduq suv sathi o'lchagichlari bilan birgalikda foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, suv namunasining elektrokimyoviy impedansini chastotaviy ravishda tavsiflash orqali an'anaviy konduktometrik asboblarning cheklovlarini bartaraf etadi. IoT qatlami bilan integratsiya ESP8266 SoC va MQTT protokoli asosidagi sozlanuvchi tugunlarga [2], WiFi qamrovisiz zonalarda hujayraviy aloqa uchun A9G GSM moduliga [1] hamda mazkur elementlarni izchil monitoring tizimida birlashtiruvchi suv taqsimlash tarmoqlari uchun apparat-dasturiy vositalarga [3] tayanadi. Yaxlit «datchik — tarmoq» liniyasi O'zbekistonning sug'orish va gidrogeologik infratuzilmasiga xos sharoitlarda suv tarkibini uzluksiz masofadan monitoring qilishni ta'minlaydi.

The continuous monitoring of water composition is a fundamental requirement for the management of agricultural irrigation systems, drinking-water supply networks, and hydrogeological resources. Among the parameters of interest, the Total Dissolved Solids (TDS) concentration provides a compact, robust indicator of mineral content and salinity, applicable across the operational ranges encountered in irrigation and groundwater contexts. The development of a TDS measurement system based on frequency impedance spectroscopy [4] addresses long-standing limitations of conventional TDS instrumentation and creates the technical conditions under which continuous, networked TDS monitoring becomes practically achievable. This paper considers the integration of such a sensor into IoT measurement networks deployed for water composition monitoring.

Conventional conductometric TDS sensors operate by measuring the electrical conductivity of the water sample under DC or low-frequency AC excitation, and they are

subject to two practical limitations. First, the electrodes accumulate a polarisation layer at the metal-water interface that introduces a frequency-dependent contribution to the measured impedance, distorting the relationship between the indicated conductivity and the true mineral content. Second, biofouling and scale deposition gradually alter the electrode geometry and chemistry, leading to drift in the calibration curve over time. The measurement methodology developed in [4] addresses these limitations by performing impedance measurement across a range of excitation frequencies and isolating the bulk-solution contribution to the impedance from the electrode-interface contribution through frequency-domain analysis. The sensor is designed for use in conjunction with well water-level meters [4], allowing simultaneous quantitative and compositional characterisation of the water column.

Integration of the TDS sensor into a remote monitoring network requires a sensor-to-cloud communication infrastructure capable of transmitting frequency-domain measurement data with adequate fidelity and acceptable energy consumption. The configurable IoT-device approach based on the ESP8266 SoC and the MQTT protocol [2] supplies this infrastructure. The ESP8266 SoC integrates an application processor and WiFi connectivity in a compact package suitable for deployment alongside the TDS sensor; the MQTT protocol supports the asynchronous, reliable transmission of telemetry data; and the configurable firmware methodology established in [2] permits the TDS measurement parameters — frequency sweep range, sample interval, alert thresholds — to be adjusted remotely without physical intervention at the deployed node. This last property is particularly important for TDS monitoring, where the optimal measurement protocol may need to be tuned in response to seasonal variation in water composition or to changing analytical priorities.

For deployment locations outside WiFi coverage, the A9G GSM module supplies the connectivity required for transmission to the central monitoring system. The work on increasing the accuracy of non-contact measurement using the A9G module [1] addresses a practical issue affecting GSM-transmitted measurement data: systematic errors arising from the propagation, encoding, and reconstruction of measurement signals along the cellular path. The correction algorithm developed in [1] reduces the impact of these errors

on the measurement record, enabling A9G-connected nodes to deliver TDS observations of operational quality. This compensation is particularly relevant for impedance-spectroscopy data, which carries multi-frequency information that must be transmitted with high fidelity to preserve the frequency-resolved analysis on which the measurement methodology depends [4].

Table 1 summarises the principal elements of the sensor-to-network pipeline.

Table 1. Sensor-to-network pipeline for water composition monitoring

Pipeline element	Function
TDS sensor	Frequency-impedance-spectroscopy water composition measurement
Sensor controller	Configurable ESP8266-based node with MQTT telemetry
Cellular gateway	A9G GSM module with measurement-error correction
System integration	Hardware-software toolchain for water distribution networks

The integration of these elements into a coherent monitoring system follows the methodological framework established by the development of hardware and software for the implementation of a remote monitoring system in a water distribution network [3]. The integration framework specifies the message structures used to encode TDS measurements within MQTT payloads, the addressing schemes used to identify individual sensor nodes within the network, and the synchronisation procedures that maintain consistency between distributed sensor readings and the central data store. Without this integration framework, each new sensor type would require bespoke integration work; with it, the addition of a TDS measurement subsystem to an existing water-level monitoring network reduces to the configuration of additional message structures within an established framework [3].

The information that flows from the TDS subsystem along this pipeline supports several categories of operational use. For agricultural irrigation, the continuous TDS record enables timely identification of salinity excursions that, if untreated, would

damage crops and degrade soil quality. For drinking-water supply networks, the same record supports compliance with regulatory limits on dissolved solids and provides early warning of anomalous compositional events. For groundwater management, the record characterises the long-term evolution of mineral concentrations in the underlying aquifer and contributes to the analytical assessment of recharge dynamics. In each case, the value of the information depends on its continuity, its quality, and its accessibility through the central monitoring platform — properties that the integrated sensor-to-network pipeline is designed to provide.

The combined TDS-sensor and IoT-network architecture exemplifies the contribution that modern info-communication technologies make to environmental monitoring. The advanced sensor methodology developed in [4] becomes operationally useful only when its measurements can be transmitted, processed, and stored in a manner consistent with the operational rhythms of water management. The IoT components [1], [2], and the integration framework [3] supply this connective tissue, transforming what would otherwise be an isolated laboratory instrument into a distributed, networked observation capability. Future development directions include the extension of the architecture to additional water-quality parameters, the optimisation of energy consumption profiles for autonomous deployments, and the integration with broader analytical platforms in support of intelligent decision-making.

REFERENCES

1. Djumanov J., Rajabov F., Jamolov K., Husanov U. Increasing the accuracy of non-contact measurement using the A9G module in groundwater monitoring // *Science and Innovation*. — Vol. 3(A4). — P. 90–96.
2. Djumanov J.X., Abdurazzoqov J. An approach to creating configurable IoT devices based on the ESP8266 SoC using the MQTT protocol. — Uzbekistan.
3. Djumanov J., Rajabov F., Abdurazzakov J. Development of hardware and software for the implementation of a remote monitoring system in a water distribution network. — Uzbekistan.

4. Rajabov F., Djumanov J., Jamolov K., Urolboy K. Development of a TDS Measurement System Based on Frequency Impedance Spectroscopy for Water Composition Analysis Integrated with a Well Water Level Meter // 2025 IEEE 26th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). — 2025.

**TELECOMMUNICATION ARCHITECTURE FOR REMOTE
HYDROLOGICAL MONITORING BASED ON THE MQTT PROTOCOL,
ESP8266 SoC, AND THE A9G GSM MODULE**

Botirov Xusniddin Negmatovich

Asia Technology University

Senior Lecturer

+998 91 211-77-74

x.botirov83@gmail.com

ANNOTATION

This paper considers a telecommunication architecture for the remote monitoring of hydrological objects, combining the MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protocol, the ESP8266 system-on-chip with WiFi connectivity, and the A9G GSM module for cellular network coverage in WiFi-absent zones. The configurable IoT-device approach based on ESP8266 and MQTT [2] enables remote parameter adjustment of deployed nodes without physical access. The A9G-based correction algorithm [1] addresses the practical problem of measurement-error accumulation in non-contact level sensors transmitting over GSM. The hardware-software toolchain for water distribution networks [3] integrates these telecommunication components with sensor instrumentation, including a TDS measurement subsystem based on frequency impedance spectroscopy [4]. The combined architecture demonstrates how modern information communication technologies enable the transition from manual hydrological monitoring to a continuous remote-sensing operational paradigm.

Keywords (English): *MQTT, ESP8266, A9G, GSM, IoT, telecommunication, remote monitoring, hydrology, configurable device, info-communication.*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается телекоммуникационная архитектура дистанционного мониторинга гидрологических объектов, объединяющая протокол MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), систему-на-кристалле ESP8266 со связью WiFi и GSM-модуль A9G для покрытия сотовой сетью в зонах без WiFi. Подход к созданию конфигурируемых IoT-устройств на основе ESP8266 и MQTT [2] позволяет удалённо корректировать параметры развёрнутых узлов без физического доступа. Алгоритм коррекции на базе модуля A9G [1] решает практическую задачу накопления ошибок измерения в бесконтактных датчиках уровня, передающих данные по GSM. Аппаратно-программный инструментарий для водораспределительных сетей [3] объединяет эти телекоммуникационные компоненты с приборной инструментацией, включая подсистему измерения TDS на основе частотной импедансной спектроскопии [4]. Совокупная архитектура демонстрирует, как современные инфокоммуникационные технологии обеспечивают переход от ручного гидрологического мониторинга к непрерывной парадигме дистанционного зондирования.

ANNOTATSIYA

Maqolada gidrologik obyektlarni masofadan monitoring qilish uchun MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokoli, WiFi aloqasiga ega ESP8266 mikrosxemasi va WiFi qamrovisiz zonalar uchun A9G GSM modulini birlashtirgan telekommunikatsiya arxitekturasi ko'rib chiqiladi. ESP8266 va MQTT asosida konfiguratsiya qilinadigan IoT qurilmalarini yaratish yondashuvi [2] o'rnatilgan tugunlar parametrlarini fizik kirishsiz masofadan sozlash imkonini beradi. A9G moduli asosidagi korreksiya algoritmi [1] GSM orqali ma'lumot uzatadigan bekontakt sath datchiklarida o'lchov xatolarining to'planish muammosini hal qiladi. Suv taqsimlash tarmoqlari uchun apparat-dasturiy vositalar majmuasi [3] mazkur telekommunikatsiya komponentlarini

sensor jihozlari, jumladan chastotali impedans spektroskopiyasiga asoslangan TDS o'lchash quyi tizimi [4] bilan birlashtiradi. Yaxlit arxitektura zamonaviy infokommunikatsiya texnologiyalari qo'lda gidrologik monitoringdan uzluksiz masofadan zondlash operatsion paradigmasiga o'tishni ta'minlashini namoyon etadi.

The remote monitoring of hydrological objects depends critically on the underlying telecommunication infrastructure. A monitoring node deployed at a borehole, irrigation canal, or reservoir produces only a limited stream of sensor readings; the value of these readings is realised only when they reach a central data processing system in a timely and reliable manner. The choice of communication protocol, transport layer, and hardware platform therefore shapes the operational capability of the monitoring system as decisively as the choice of sensors themselves. This paper examines the practical telecommunication architecture employed for hydrological monitoring under conditions characteristic of irrigation and water-supply infrastructure of Uzbekistan.

The application-layer protocol underlying the architecture is MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT was designed for telemetry applications operating over constrained networks and is well-matched to the requirements of distributed hydrological monitoring: low message overhead, efficient operation over intermittent connections, and a publish-subscribe pattern that decouples sensor nodes from data consumers. The configurable IoT-device approach based on the ESP8266 SoC and MQTT [2] establishes a methodological foundation for the deployment of MQTT-based telemetry in this context. The configurability dimension is particularly important for telecommunication systems serving remote infrastructure: deployed nodes must be capable of accepting parameter updates — sampling intervals, alert thresholds, broker addresses — through the same MQTT channel that carries telemetry data, eliminating the need for in-person reconfiguration visits.

The physical-layer connectivity of monitoring nodes follows a two-tier strategy reflecting the heterogeneity of communication infrastructure across hydrological monitoring sites. Where WiFi connectivity is available, the integrated radio of the ESP8266 SoC provides direct connection to local network infrastructure and onward

routing to the MQTT broker. Where WiFi is unavailable — which is typical for boreholes located far from populated areas — connectivity is provided by the A9G GSM/GPRS module. The A9G-based approach to non-contact measurement [1] addresses a critical practical issue: measurements transmitted over cellular networks are subject to systematic errors that, if uncorrected, accumulate over time and degrade the accuracy of the monitoring record. The correction algorithm developed in [1] reduces this measurement error and thereby raises the operational quality of cellular-transmitted hydrological observations to a level comparable with WiFi-connected nodes.

Table 1 summarises the principal telecommunication elements of the architecture and their respective roles.

Table 1. Telecommunication elements of the remote hydrological monitoring architecture

Element	Function
MQTT protocol	Application-layer publish-subscribe messaging for telemetry
ESP8266 SoC	Configurable IoT node with WiFi connectivity
A9G GSM module	Cellular connectivity for WiFi-absent zones with measurement error correction
System integration	Hardware-software toolchain for water distribution networks
Sensor payload	TDS measurement based on frequency impedance spectroscopy

The integration of the telecommunication elements with sensor instrumentation is addressed through the development of dedicated hardware and software for remote monitoring in water distribution networks [3]. This work establishes the methodological framework within which the MQTT protocol, ESP8266 SoC, and A9G module operate as part of a complete monitoring system. The framework specifies the message structures carried over MQTT, the addressing schemes used to identify individual nodes, and the synchronisation procedures that maintain consistency between distributed sensor

readings and the central data store. By treating the telecommunication architecture as one component of an integrated system rather than as a stand-alone communication infrastructure, this approach ensures that the choice of protocols and devices is driven by the operational requirements of the monitoring application.

The sensor payload transmitted over the telecommunication architecture includes water-level, temperature, and water-quality observations. Of particular note is the TDS measurement subsystem based on frequency impedance spectroscopy [4], which addresses the limitations of conventional conductometric TDS sensors. The advantages of impedance spectroscopy — accuracy, freedom from polarisation drift, and operability in waters of varying mineral composition — are realised in remote deployments only when the resulting measurements can be transmitted reliably to a central system. The combined deployment of impedance-based sensors with MQTT-based telecommunication thus illustrates a complete chain in which advances in sensor technology and advances in info-communication technology reinforce one another.

Considered as a whole, the telecommunication architecture demonstrates the contribution that modern info-communication technologies make to the modernisation of hydrological monitoring. The MQTT protocol provides an efficient, decoupled messaging pattern; the ESP8266 SoC provides a configurable, low-cost endpoint platform; the A9G module extends connectivity to zones outside WiFi coverage with measurement-quality compensation; and the integrated hardware-software framework binds these elements into an operational system. The architecture shifts the operational model of hydrological monitoring from intermittent in-person observations to continuous machine-mediated data collection, supporting both operational decision-making and long-term scientific analysis.

Future telecommunication development for hydrological monitoring will focus on the integration of additional cellular technologies for areas where 2G/3G GSM coverage is being phased out, on the optimisation of energy consumption profiles for nodes operating on autonomous power supplies, and on the harmonisation of MQTT topic structures across multi-organisational monitoring networks. Each direction extends the

foundations established by the elements considered in this paper while preserving the core architectural principle of decoupled, message-oriented telemetry.

REFERENCES

1. Djumanov J., Rajabov F., Jamolov K., Husanov U. Increasing the accuracy of non-contact measurement using the A9G module in groundwater monitoring // Science and Innovation. — Vol. 3(A4). — P. 90–96.

2. Djumanov J.X., Abdurazzoqov J. An approach to creating configurable IoT devices based on the ESP8266 SoC using the MQTT protocol. — Uzbekistan.

3. Djumanov J., Rajabov F., Abdurazzakov J. Development of hardware and software for the implementation of a remote monitoring system in a water distribution network. — Uzbekistan.

4. Rajabov F., Djumanov J., Jamolov K., Urolboy K. Development of a TDS Measurement System Based on Frequency Impedance Spectroscopy for Water Composition Analysis Integrated with a Well Water Level Meter // 2025 IEEE 26th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM). — 2025.

KADASTR MA'LUMOTLARINI YANGILAB BORISHDA GNSS TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.

Bozorov Samoyin Elmurod o'g'li.

Qarshi davlat texnika universiteti 1-kurs talabasi

samoyunbozorov9@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kadastr ma'lumotlarini yangilab borishda GNSS (Global Navigation Satellite System) texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi yoritilgan. Maqolada GNSS tizimlarining ishlash prinsiplari, ularning kadastr o'lchov ishlaridagi qo'llanilishi hamda zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyasi tahlil qilingan. Shuningdek,

GIS, RTK va mobil aloqa texnologiyalari yordamida kadastr ma'lumotlarini real vaqt rejimida yangilash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. GNSS texnologiyalarining aniqlik, tezkorlik va avtomatlashtirishdagi afzalliklari bilan bir qatorda, ushbu tizimlarni joriy etishdagi muammolar va istiqbolli yo'nalishlar ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, kadastr, elektron kadastr, GIS, RTK, telekommunikatsiya texnologiyalari, infokommunikatsiya tizimlari, raqamlashtirish, sun'iy yo'ldosh texnologiyalari, koordinata, geodeziya, yer kadastri, mobil aloqa, ma'lumotlar bazasi, monitoring, raqamli texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются значение и эффективность использования технологий GNSS (Global Navigation Satellite System) при обновлении кадастровых данных. Проанализированы принципы работы систем GNSS, их применение в кадастровых измерительных работах, а также интеграция с современными телекоммуникационными и инфокоммуникационными технологиями. Кроме того, рассмотрены возможности обновления кадастровых данных в режиме реального времени с использованием GIS, RTK и мобильных технологий связи. Наряду с преимуществами GNSS-технологий, такими как высокая точность, оперативность и автоматизация, освещены существующие проблемы и перспективные направления развития данных систем.

Ключевые слова: GNSS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, кадастр, электронный кадастр, GIS, RTK, телекоммуникационные технологии, инфокоммуникационные системы, цифровизация, спутниковые технологии, координаты, геодезия, земельный кадастр, мобильная связь, база данных, мониторинг, цифровые технологии.

ANNOTATION

This article discusses the importance and effectiveness of using GNSS (Global Navigation Satellite System) technologies in updating cadastral data. The article analyzes the operating principles of GNSS systems, their application in cadastral surveying works,

and their integration with modern telecommunication and infocommunication technologies. Furthermore, the possibilities of updating cadastral data in real time using GIS, RTK, and mobile communication technologies are examined. Along with the advantages of GNSS technologies, such as high accuracy, efficiency, and automation, the article also highlights existing challenges and future development prospects of these systems.

Keywords: GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, cadastre, electronic cadastre, GIS, RTK, telecommunication technologies, infocommunication systems, digitalization, satellite technologies, coordinates, geodesy, land cadastre, mobile communication, database, monitoring, digital technologies.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi barcha sohalarda, jumladan kadastr tizimida ham zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishni taqozo etmoqda. Yer resurslari va ko‘chmas mulk obyektlari haqidagi ma’lumotlarni aniq, tezkor hamda ishonchli tarzda yuritish kadastr tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu sababli kadastr ma’lumotlarini muntazam yangilab borishda GNSS (Global Navigation Satellite System) texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

GNSS texnologiyalari zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya tizimlarining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, ular orqali yuqori aniqlikdagi koordinatalarni olish, masofadan monitoring olib borish va real vaqt rejimida ma’lumot uzatish imkoniyati yaratiladi. Bu esa kadastr tizimini raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlarini sezilarli darajada takomillashtiradi.

GNSS texnologiyalari haqida umumiy tushuncha. GNSS — bu sun’iy yo‘ldoshlar orqali obyektlarning joylashuvini aniqlashga xizmat qiluvchi global navigatsion tizimdir. Mazkur tizim tarkibiga GPS (AQSH), GLONASS (Rossiya), Galileo (Yevropa Ittifoqi) va BeiDou (Xitoy) kabi navigatsion tizimlar kiradi.

GNSS texnologiyalari yordamida yer maydonlari va ko‘chmas mulk obyektlarining koordinatalari yuqori aniqlikda aniqlanadi. Mazkur texnologiyalar

telekommunikatsiya tarmoqlari bilan integratsiyalashgan holda ishlashi sababli ma'lumotlarni tezkor uzatish va qayta ishlash imkonini beradi.

Kadastr ma'lumotlarini yangilashda GNSS texnologiyalarining o'rni. Kadastr tizimida ma'lumotlarning doimiy ravishda yangilanib borilishi muhim hisoblanadi. Chunki yer maydonlari chegaralarining o'zgarishi, yangi qurilish obyektlarining paydo bo'lishi yoki mavjud obyektlarning rekonstruksiya qilinishi kadastr ma'lumotlarini qayta yangilashni talab etadi.

GNSS texnologiyalaridan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- yer uchastkalari koordinatalarini yuqori aniqlikda aniqlash;
- kadastr xaritalarini tezkor yangilash;
- inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish;
- o'lchov ishlarini qisqa muddatda bajarish;
- real vaqt rejimida ma'lumot almashish;
- masofadan monitoring olib borish.

Ayniqsa, RTK (Real Time Kinematic) texnologiyasi yordamida santimetr darajasidagi aniqlikka erishish mumkin. Bu esa kadastr o'lchov ishlarining sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyasi. GNSS texnologiyalarining samaradorligi internet va mobil aloqa tizimlari bilan integratsiyalashgan holda yanada ortadi. Zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari orqali o'lchov natijalari markaziy serverlarga uzatiladi va elektron kadastr bazalarida saqlanadi.

Bulutli texnologiyalar va geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida kadastr ma'lumotlarini masofadan boshqarish, tahlil qilish hamda yangilash imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa davlat organlari, mutaxassislar va fuqarolar uchun qulay elektron xizmatlarni tashkil etishga xizmat qiladi.

Shuningdek, mobil GNSS qurilmalari va planshetlardan foydalanish dala o'lchov ishlarini avtomatlashtirib, ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri elektron tizimga kiritish imkonini beradi.

GNSS texnologiyalarining afzalliklari. Kadastr tizimida GNSS texnologiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarga ega:

1. Yuqori aniqlikdagi koordinatalarni olish imkoniyati;
2. O'lchov ishlarining tezkorligi;
3. Xarajatlarni kamaytirish;
4. Ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash;
5. Elektron kadastr tizimlari bilan integratsiyalashuv;
6. Monitoring va nazorat samaradorligining oshishi.

Mazkur afzalliklar kadastr tizimini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish jarayonlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Muammolar va istiqbollar. GNSS texnologiyalarini kadastr sohasiga joriy etishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, zamonaviy texnik qurilmalarning qimmatligi, malakali mutaxassislarining yetishmasligi hamda ayrim hududlarda aloqa tarmoqlarining sust rivojlanganligi tizim samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin.

Kelajakda 5G texnologiyalari, sun'iy intellekt, Big Data va IoT texnologiyalarining rivojlanishi GNSS tizimlari imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bu esa kadastr ma'lumotlarini avtomatik monitoring qilish va real vaqt rejimida yangilab borish imkonini yaratadi.

XULOSA

GNSS texnologiyalari kadastr ma'lumotlarini yangilab borishda muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyalashgan GNSS tizimlari kadastr ishlarining aniqligi, tezkorligi va samaradorligini oshiradi. Ushbu texnologiyalarni keng joriy etish orqali elektron kadastr tizimini takomillashtirish va raqamli boshqaruvni rivojlantirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.

2. Abdug‘aniyev A., Qodirov B. *Geodeziya va kartografiya asoslari*. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
3. Jo‘rayev X. *Yer kadastrlari va monitoringi*. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi Qonuni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastrlari bo‘yicha normativ-huquqiy hujjatlar to‘plami.
6. ESRI kompaniyasi materiallari va GIS texnologiyalariga oid elektron manbalar.

Internet manbalari:

- www.lex.uz
- www.gov.uz
- www.esri.com
- www.gnssglobal.com

**KUZATUV KAMERALARI UCHUN CHUQUR O‘RGANISHGA
ASOSLANGAN YONG‘IN ANIQLASH TIZIMI**

Muallif: Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o‘g‘li

Muassasa: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ilmiy daraja, unvon, lavozim: magistrant

Mobil telefon raqami: +998 91 220 20 01

Elektron pochta manzili: shohjahondilmurodov56@gmail.com

Muallif: Askarov Ulugbek Shavkat o‘g‘li

Muassasa: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlari va tizimlari kafedrası

Ilmiy daraja, unvon, lavozim: assistent o‘qituvchi

Mobil telefon raqami: +998 94 414 84 34

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada kuzatuv kameralari uchun chuqur o'rganishga asoslangan yong'inni aniqlash tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, tadqiqotda MobileNetV2 arxitekturasiga asoslangan transfer learning usuli qo'llanilgan [1, 4]. Model ImageNet ma'lumotlar to'plamida oldindan o'qitilgan va keyinchalik yong'in tasvirlari bilan nozik sozlangan [1]. Ma'lumotlar to'plami "fire" (yong'in) va "non-fire" (yong'insiz) sinflaridan iborat bo'lib, ular o'qitish, tekshirish va test to'plamlariga ajratilgan. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, model test to'plamida 85% umumiy aniqlikka erishgan bo'lib, yong'in sinfi uchun recall ko'rsatkichi 83% ni tashkil qilgan [4]. Real vaqt rejimida ishlaydigan tizim veb-kamera orqali olingan videotasvirlarni 15-20 FPS tezlikda qayta ishlab, yong'in aniqlanganda ekranga qizil ramka va ogohlantirish matnini chiqaradi [5]. Ishlab chiqilgan tizim yong'in xavfsizligi sohasida arzon va samarali yechim sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: yong'inni aniqlash, chuqur o'rganish, MobileNetV2, transfer learning, kuzatuv kameralari, real vaqt rejimi, kompyuter ko'rishi.

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье разработана система обнаружения пожара на основе глубокого обучения для камер видеонаблюдения. В исследовании использован метод обучения с переносом (transfer learning) на архитектуре MobileNetV2, которая была предварительно обучена на наборе данных ImageNet и затем дообучена на изображениях пожара. Набор данных состоит из двух классов: «пожар» и «отсутствие пожара», разделенных на обучающую, валидационную и тестовую выборки. Экспериментальные результаты показали, что модель достигла 85% общей точности на тестовом наборе, при этом показатель полноты (recall) для класса пожара составил 86%. Система реального времени обрабатывает видеопоток с веб-камеры со скоростью 15–20 FPS и при обнаружении пожара отображает красную рамку и предупреждающее сообщение на экране. Разработанная система

рекомендуется как недорогое и эффективное решение в области пожарной безопасности.

Ключевые слова: обнаружение пожара, глубокое обучение, MobileNetV2, обучение с переносом, камеры видеонаблюдения, реальный режим времени, компьютерное зрение.

ANNOTATION

This scientific article presents a deep learning-based fire detection system for surveillance cameras. The study employs a transfer learning approach using the MobileNetV2 architecture, which was pre-trained on the ImageNet dataset and subsequently fine-tuned on fire images. The dataset consists of two classes, “fire” and “non-fire”, divided into training, validation, and test sets. Experimental results show that the model achieved 85% overall accuracy on the test set, with a recall of 86% for the fire class. The real-time system processes web camera video streams at 15-20 FPS and displays a red bounding box and warning message on the screen when fire is detected. The developed system is recommended as a low-cost and effective solution for fire safety applications.

Key words: fire detection, deep learning, MobileNetV2, transfer learning, surveillance cameras, real-time, computer vision.

KIRISH

Yong‘in xavfsizligi bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi, chunki har yili dunyo bo‘ylab millionlab yong‘in hodisalari qayd etiladi, bu hodisalar minglab insonlarning hayotiga zomin bo‘lib, katta iqtisodiy zarar keltiradi. An‘anaviy yong‘in aniqlash tizimlari, ya‘ni tutun va harorat datchiklari, ko‘p hollarda yong‘in allaqachon keng tarqalganidan keyin signal beradi, bu esa o‘z vaqtida evakuatsiya qilish va yong‘inni bartaraf etish imkoniyatlarini keskin pasaytiradi. So‘nggi yillarda kompyuter ko‘rishi va chuqur o‘rganish texnologiyalarining jadal rivojlanishi videokuzatuv kameralari orqali yong‘inni erta bosqichda aniqlash imkoniyatini yaratdi [3, 5].

Ushbu tadqiqotning dolzarbligi bir necha muhim omillar bilan belgilanadi. Birinchidan, zamonaviy shaharlarda videokuzatuv kameralari deyarli hamma joyda – ko‘chalarda, savdo markazlarida, korxonalarda va turar-joy binolarida o‘rnatilgan bo‘lib, ular mavjud infratuzilmani qo‘shimcha katta xarajatlarsiz yong‘in aniqlash tizimiga aylantirish imkonini beradi [5]. Ikkinchidan, chuqur o‘rganish algoritmlari, xususan konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN), yong‘in va tutunni vizual tasvirlardan yuqori aniqlik bilan farqlay oladi [2, 3]. Uchinchidan, MobileNetV2 kabi engil arxitekturalar mobil qurilmalar va kuzatuv kameralarining o‘zida real vaqt rejimida ishlash imkoniyatini beradi [1, 4].

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi kuzatuv kameralari uchun chuqur o‘rganishga asoslangan, real vaqt rejimida ishlaydigan yong‘in aniqlash tizimini ishlab chiqish va uning samaradorligini baholashdan iborat. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo‘yilgan: ma’lumotlar to‘plamini tayyorlash, MobileNetV2 asosida model yaratish va o‘qitish, real vaqt rejimida tatbiq qilish hamda modelning aniqlik va boshqa metrikalarini baholash.

Methodology (Adabiyotlar tahlili va metodlar). Tadqiqot metodologiyasi to‘rt asosiy bosqichdan iborat bo‘lib, ular ma’lumotlar to‘plamini tayyorlash, ma’lumotlarni augmentatsiya qilish, model arxitekturasini qurish va o‘qitish hamda real vaqt rejimida tatbiq qilishdan tashkil topgan.

Birinchi bosqichda ma’lumotlar to‘plami tayyorlandi. Ushbu tadqiqotda yong‘in va yong‘insiz tasvirlardan tashkil topgan ma’lumotlar to‘plami ishlatildi, bu to‘plam internetdagi ochiq manbalardan (Kaggle, GitHub) va o‘z qo‘shimcha tasvirlarimiz bilan boyitildi. Ma’lumotlar to‘plami “dataset” nomli asosiy papkada uchta subpapkaga bo‘lingan holda tashkil qilindi: train (o‘qitish), validation (tekshirish) va test (sinov). Har bir subpapkada ikki sinf – fire (yong‘in) va non_fire (yong‘insiz) mavjud bo‘lib, jami tasvirlar soni taxminan 1500 tani tashkil qiladi [1, 4]. Ushbu tasvirlar turli yorug‘lik sharoitlari (kunduz, kechki payt, tun), turli burchaklar va turli masofalardan olingan bo‘lib, modelning turli sharoitlarga moslashish qobiliyatini oshirishga xizmat qildi.

Ikkinchi bosqichda ma’lumotlarni augmentatsiya qilish amalga oshirildi. Overfittingni (ya’ni modelning faqat o‘qitish ma’lumotlariga moslashib, yangi

ma'lumotlarda yomon ishlashini) oldini olish va modelning umumlashtirish qobiliyatini oshirish maqsadida o'qitish ma'lumotlari turli augmentatsiya usullari bilan kengaytirildi. Xususan, tasvirlar 30 darajagacha tasodifiy aylantirildi, 30% gacha kattalashtirildi, gorizontaal teskari aylantirish qo'llanildi, yorqinlik 0.7 dan 1.3 gacha oralig'da o'zgartirildi, shuningdek 20% gacha burish amalga oshirildi. Barcha tasvirlar 224×224 piksel o'lchamga keltirilib, piksel qiymatlari 0-1 oralig'iga normalizatsiya qilindi [1]. Tekshirish va test ma'lumotlariga esa faqat normalizatsiya qo'llanildi, chunki ular modelning real sharoitdagi ishlashini to'g'ri baholash uchun augmentatsiyasiz qoldirilishi kerak.

Uchinchi bosqichda model arxitekturasi qurildi. Tadqiqotda MobileNetV2 arxitekturasi asosiy bazaviy model sifatida tanlandi, chunki bu arxitektura quyidagi muhim afzalliklarga ega: birinchidan, u ImageNet ma'lumotlar to'plamida oldindan o'qitilgan bo'lib, umumiy tasvir xususiyatlarini (qirralar, teksturalar, shakllar va ranglar) mukammal o'rgangan; ikkinchidan, u engil va mobil qurilmalarga moslashtirilgan bo'lib, hisoblash resurslariga kam talab qiladi; uchinchidan, u real vaqt rejimida ishlash imkonini beradi. Bazaviy model ustiga quyidagi qo'shimcha qatlamlar o'rnatildi: GlobalAveragePooling2D() qatlami fazoviy o'lchamlarni vektorga aylantirish uchun, 128 neyronli Dense qatlam (activation='relu') xususiyatlarni yanada boyitish uchun, 50% Dropout qatlami overfittingni kamaytirish uchun va bitta neyronli chiqish qatlami (activation='sigmoid') ikkilik klassifikatsiya uchun (0 – yong'insiz, 1 – yong'in) [4, 6].

To'rtinchi bosqichda modelni o'qitish jarayoni ikki bosqichda amalga oshirildi. Birinchi bosqichda bazaviy modelning barcha qatlamlari muzlatildi (trainable=False) va faqat yangi qo'shilgan qatlamlar 15 epoch davomida Adam optimizatori va binary_crossentropy loss funksiyasi bilan o'qitildi [1, 4]. Ikkinchi bosqich (fine-tuning)da bazaviy modelning oxirgi 30 ta qatlami ochildi va juda kichik o'quv tezligi 1e-5 bilan 5 epoch qo'shimcha o'qitildi. Ushbu ikki bosqichli yondashuv modelning oldindan o'rgangan bilimlarini (umumiy tasvir xususiyatlarini) saqlab qolgan holda yong'in datasetiga moslashishiga imkon berdi. Har bir epochdan so'ng tekshirish ma'lumotlarida modelning ishlashi nazorat qilib borildi.

Beshinchi bosqichda real vaqt rejimidagi tatbiq amalga oshirildi. Saqlangan model qayta yuklanib, kompyuterning veb-kamerasi (cv2.VideoCapture(0)) ochildi va har bir kadr 224×224 o'lchamga keltirilib, normalizatsiya qilindi hamda modelga kiritildi. Bashorat qilish uchun ishonch chegarasi 0.8 (80%) qilib belgilandi – bu noto'g'ri ijobiy (false positive) ogohlantirishlarni kamaytirish maqsadida qilingan, chunki favqulodda xizmatlarning keraksiz chaqirilishi ularning samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Agar modelning bashorat ehtimolligi 80% dan yuqori bo'lsa, kadr qizil ramka bilan o'raladi va ekranga “Yong'in” matni hamda aniqlangan ehtimollik foizi chiqariladi [1, 6].

Results (Natijalar). Modelni to'liq o'qitish va fine-tuning jarayonlaridan so'ng, uning ishlashi test to'plamida baholandi. Test to'plami 94 ta tasvirdan iborat bo'lib, bu tasvirlar model o'qitish jarayonida hech qachon ko'rmagan yangi tasvirlardir. Quyidagi 1-jadvalda confusion matrix (xatolik matritsasi) ko'rsatilgan bo'lib, bu matritsa modelning qanchalik to'g'ri va qayerda xato qilganini aniq aks ettiradi.

1-jadval. Modelning test to'plamidagi confusion matrix ko'rsatkichlari

	Bashorat: Yong'insiz	Bashorat: Yong'in	Jami
Haqiqat: Yong'insiz	58 (To'g'ri salbiy)	12 (Noto'g'ri musbat)	70
Haqiqat: Yong'in	5 (Noto'g'ri salbiy)	19 (To'g'ri musbat)	24
Jami	63	31	94

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, To'g'ri salbiy (True Negative – TN) ko'rsatkichi 58 tani tashkil qiladi, ya'ni model 58 ta yong'insiz tasvirni to'g'ri “yong'insiz” deb aniqlagan. Noto'g'ri musbat (False Positive – FP) ko'rsatkichi 12 tani tashkil qiladi, bu modelning 12 ta yong'insiz tasvirni xato ravishda “yong'in” deb topganligini anglatadi. Noto'g'ri salbiy (False Negative – FN) ko'rsatkichi 5 tani tashkil qiladi, ya'ni model 5 ta haqiqiy yong'in tasvirini o'tkazib yuborgan. To'g'ri musbat (True Positive – TP) ko'rsatkichi 19 tani tashkil qiladi, bu model 19 ta haqiqiy yong'in tasvirini to'g'ri aniqlaganligini ko'rsatadi. Ushbu confusion matrix asosida modelning asosiy baholash metrikalari hisoblandi va quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Modelning baholash metrikalari (Precision, Recall, F1-score va Accuracy)

Metrika	Yong‘insiz (Non-Fire)	Yong‘in (Fire)	Umumiy ko‘rsatkich
Precision	0.94 (58/62)	0.67 (19/31)	–
Recall	0.86 (58/70)	0.83 (19/24)	–
F1-score	0.90	0.74	–
Accuracy	–	–	0.85 (77/94)

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, model umumiy aniqlik (accuracy) bo‘yicha 85% (94 tadan 77 tasi to‘g‘ri aniqlangan) natijaga erishdi. Yong‘insiz sinfi uchun precision ko‘rsatkichi 0.94 ni tashkil qiladi, bu model yong‘in yo‘q deb aytganida 94% hollarda to‘g‘ri bo‘lganligini anglatadi – bu xavfsizlik tizimida juda muhim, chunki keraksiz ogohlantirishlar tizimga bo‘lgan ishonchni pasaytiradi. Yong‘in sinfi uchun recall ko‘rsatkichi 0.83 (19/24) ni tashkil qiladi, ya‘ni haqiqiy yong‘inlarning 83 foizini to‘g‘ri aniqlagan. Yong‘in o‘tkazib yuborilgan hollarda (5 ta) asosan olovning juda kichik hajmda bo‘lishi yoki yomon yorug‘lik sharoitlari sabab bo‘lgan.

Real vaqt rejimida ishlash sinovlarida esa tizim veb-kamera orqali olingan videotasvirlarni 15-20 FPS (kadr/sekund) tezlikda qayta ishladi, bu kuzatuv kameralari uchun yetarli va amaliy jihatdan qulay ko‘rsatkich hisoblanadi. Quyida 1-rasmda tizimning real vaqt rejimidagi ishlashiga oid namuna keltirilgan.

1-rasm. Real vaqt rejimida yong‘inni 94% ehtimollik bilan aniqlash holati

1-rasmda ko‘rsatilganidek, tizim olov alangasini 94% ehtimollik bilan aniqlagan va kadrni qizil ramka bilan belgilagan. Sinov davomida yong‘in tasvirlari (olov va tutun) odatda 0.90 dan 0.99 gacha bo‘lgan ehtimolliklar bilan aniqlandi, yong‘insiz tasvirlarda esa bashorat ehtimolligi 0.10 dan 0.30 gacha bo‘lgan oraliqda bo‘ldi. Eng muhimi, tizim hech qanday sezilarli kechikishlarsiz (latentlik 50-70 millisekund atrofida) ishladi, bu real vaqt rejimida yong‘inga qarshi choralarini tezkor qabul qilish imkonini beradi.

Muhokama. Ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan yong‘in aniqlash tizimi 85% umumiy aniqlik ko‘rsatdi, bu yong‘in aniqlash vazifasi uchun, ayniqsa mobil qurilmalarda ishlaydigan engil model ekanligini hisobga olgan holda, juda yaxshi va amaliy jihatdan qabul qilinadigan ko‘rsatkich hisoblanadi [1, 4]. Yong‘in xavfsizligi tizimlarida eng muhim ko‘rsatkich bu recall (sezgirlik) hisoblanadi, chunki yong‘inni o‘tkazib yuborish (False Negative) eng xavfli holatdir – agar tizim yong‘inni aniqlamasa, favqulodda choralar ko‘rilmaydi va bu katta moddiy zarar yoki inson hayotining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin. Bizning modelimizda yong‘in sinfi uchun recall ko‘rsatkichi 0.83 (86% ga yaqin) ni tashkil qiladi, bu 24 ta haqiqiy yong‘indan 19 tasi aniqlanganligini va atigi 5 tasi o‘tkazib yuborilganligini bildiradi. Bu natija ko‘plab amaliy ilovalar uchun yetarli darajada yuqori hisoblanadi [2]. Yong‘insiz sinfi uchun

precision ko'rsatkichining 0.94 ga tengligi tizimning ishonchliligi nuqtai nazaridan alohida ahamiyatga ega. Xususan, bu ko'rsatkich tizim yong'in yo'q deb aytganida 94% hollarda to'g'ri bo'lishini anglatadi, ya'ni tizim kamdan-kam hollarda yolg'on ogohlantirish (false alarm) chiqaradi [5]. Yolg'on ogohlantirishlarning kamligi favqulodda xizmatlarning ish faoliyatiga salbiy ta'sirni kamaytiradi va tizimga bo'lgan ishonchni oshiradi.

12 ta noto'g'ri musbat holatining asosiy sabablari tahlil qilinganda, ularda quyosh nurlarining to'g'ri tushishi natijasida hosil bo'lgan yorqin dog'lar, qizil rangdagi kiyimlar yoki buyumlar hamda aks etishlar va soyalar asosiy omil bo'lganligi aniqlandi. 5 ta noto'g'ri salbiy (yong'in o'tkazib yuborilgan) holat tahlil qilinganda esa, asosiy sabablar sifatida olovning juda kichik hajmi (masalan, yong'inning dastlabki bosqichida masofadan deyarli ko'rinmaydigan kichik alanga), tutunsiz olov (masalan, spirtli ichimliklar yoki tabiiy gaz yonishi) va yomon yorug'lik sharoitlarida (tun vaqtida yoritish etarli bo'lmagan hollarda) olovning tasvirda xira ko'rinishi aniqlangan. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun kelgusida ma'lumotlar to'plamiga aynan shunday qiyin sharoitlarda olingan ko'proq tasvirlarni qo'shish maqsadga muvofiqdir. O'xshash tadqiqotlar bilan solishtirilganda, Muhammad va boshqalar (2018) tomonidan ishlab chiqilgan tizim 82% aniqlikka erishgan bo'lsa, Sharma va boshqalar (2020) 88%, Zhang va boshqalar (2021) esa 91% aniqlikka erishgan. Bizning modelimiz 85% aniqlik bilan o'rtacha darajada turgan bo'lsa-da, uning asosiy afzalligi shundaki, u MobileNetV2 kabi engil arxitekturadan foydalangan, bu esa real vaqt rejimida 15-20 FPS tezlikda ishlash imkonini bergan. Boshqa tadqiqotlarning ko'pchiligida og'irroq modellar (masalan, ResNet50 yoki VGG16) qo'llanilgan bo'lib, ular odatda 5-10 FPS tezlikka erishgan. Shuning uchun, agar real vaqt rejimidagi ishlash tezligi muhim bo'lsa, bizning modelimiz afzalroq hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning bir qancha cheklovlari mavjud. Birinchidan, ma'lumotlar to'plami nisbatan kichik (taxminan 1500 ta tasvir) bo'lib, kelgusida ma'lumotlar to'plamini kengaytirish va turli sharoitlarda (tun, yomg'ir, tuman, qor) olingan tasvirlarni qo'shish orqali modelning mustahkamligini oshirish mumkin. Ikkinchidan, tizim faqat statik tasvirlar asosida ishlaydi, harakat (masalan, tebranayotgan olov dinamikasi) dan

foydalanilmaydi – bu esa yong‘in va unga o‘xshash qizil rangli harakatlanuvchi ob‘ektlarni (masalan, qizil rangda kiyingan odam) farqlash imkoniyatini pasaytiradi. Uchinchidan, ishonch chegarasi 0.8 qilib belgilangan – bu noto‘g‘ri musbat holatlarni kamaytirsa-da, ba‘zi haqiqiy yong‘inlarni (ayniqsa kichik yoki tutunsiz olovlarni) o‘tkazib yuborish xavfini oshiradi. Kelgusida dinamik chegara (isbotlangan vaqtga qarab o‘zgaruvchan) qo‘llash mumkin.

XULOSA

Ushbu ilmiy maqolada kuzatuv kameralari uchun chuqur o‘rganishga asoslangan yong‘inni aniqlash tizimi ishlab chiqildi va uning samaradorligi har tomonlama baholandi. Tadqiqot davomida qilingan ishlar va olingan natijalar asosida quyidagi asosiy xulosalarga keldi.

Birinchidan, MobileNetV2 arxitekturasi asosida transfer learning va fine-tuning usullarini qo‘llagan holda yaratilgan model test to‘plamida 85% umumiy aniqlikka erishdi [1, 4]. Bu ko‘rsatkich, modelning engil arxitektura (mobil qurilmalarga moslashtirilgan) ekanligi va hisoblash resurslariga kam talab qilishiga qaramay, yong‘inlarni ishonchli aniqlay olishini ko‘rsatadi.

Ikkinchidan, model yong‘in sinfi uchun 83% recall ko‘rsatkichiga ega, ya’ni haqiqiy yong‘inlarning 83 foizini (24 tadan 19 tasini) o‘z vaqtida aniqlay oladi. Yong‘inni o‘tkazib yuborish (False Negative) eng xavfli holat bo‘lgani uchun, bu ko‘rsatkich tizimning amaliy qo‘llanish imkoniyatlarini tasdiqlaydi. Qolgan 5 ta o‘tkazib yuborilgan yong‘in asosan juda kichik olov hajmi, tutunsiz yonish va yomon yorug‘lik sharoitlariga bog‘liq bo‘lgan.

Uchinchidan, real vaqt rejimida tizim veb-kamera orqali olingan videotasvirlarni 15-20 FPS tezlikda qayta ishlaydi, bu kuzatuv kameralari uchun yetarli va amaliy jihatdan qulay ko‘rsatkichdir. 1-rasmda ko‘rsatilganidek, tizim olov alangasini 94% ehtimollik bilan aniqlagan va kadrni qizil ramka bilan belgilagan.

To‘rtinchidan, precision ko‘rsatkichi yong‘insiz sinfi uchun 0.94 ga teng, ya’ni tizim yong‘in yo‘q deb aytganida 94% hollarda to‘g‘ri bo‘ladi. Bu tizim kamdan-kam

hollarda yolgʻon ogohlantirish (false alarm) chiqarishini anglatadi, bu esa favqulodda xizmatlarning ish faoliyatiga salbiy taʼsirni kamaytiradi.

Beshinchidan, ishlab chiqilgan tizim mavjud videokuzatuv infratuzilmasidan foydalanish imkonini berib, qoʻshimcha tutun yoki harorat datchiklari oʻrnatish xarajatlarini talab qilmaydi. Bu esa tizimni arzon va ommaviy qoʻllash imkoniyatini yaratadi. Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: ishlab chiqilgan tizimni sanoat korxonalari, omborxonalar, savdo markazlari, taʼlim muassasalari (maktab va litseylar), transport infratuzilmasi (avtovokzallar, temiryoʻl vokzallari, aeroportlar) va boshqa jamoat joylarida qoʻllash tavsiya etiladi. Kelgusidagi tadqiqotlar yoʻnalishlari sifatida esa: maʼlumotlar toʻplamini kengaytirish (tun, yomgʻir, tuman sharoitlarida olingan tasvirlar bilan), harakat dinamikasini tahlil qiluvchi LSTM yoki 3D CNN kabi vaqt ketma-ketlik modellarini joriy qilish, yongʻin va tutunni bir vaqtda aniqlaydigan koʻp sinfli tizim yaratish hamda tizimni Raspberry Pi yoki Jetson Nano kabi arzon qurilmalarda ishlovchi mustaqil tizim sifatida portlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aben, A., & Hinizov, M. (2025). Fire Classification and Early Detection Using Convolutional Neural Networks Based on MobileNetV2 with Transfer Learning. *International Journal of Environmental Science and Green Technology*, 1(4), 20-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18641392>
2. Carletti, V., Greco, A., Saggese, A., & Vento, B. (2024). A Smart Visual Sensor for Smoke Detection Based on Deep Neural Networks. *Sensors*, 24(14), 4519. <https://doi.org/10.3390/s24144519>
3. Mahmoud, O., Saad, A., & Nazih, N. (2023). A Survey of Deep Learning Methods for Vision-Based Fire Detection and Localization. *2023 International Mobile, Intelligent, and Ubiquitous Computing Conference (MIUCC)*, Cairo, Egypt, pp. 1-8. <https://doi.org/10.1109/MIUCC58832.2023.10278332>
4. Srinivas, A., et al. (2025). Efficient Outdoor Fire Detection Using MobileNetV2 for Skewed Dataset. *2025 First International Conference on Advances in Computer Science, Electrical, Electronics, and Communication Technologies (CE2CT)*,

Bhimtal, India, pp. 1307-1312. <https://doi.org/10.1109/CE2CT64011.2025.10939834>

5. Surya, V. R., et al. (2023). IoT based Fire Detection and Warning System for Surveillance Applications using Deep Learning Model. *2023 International Conference on Sustainable Computing and Data Communication Systems (ICSCDS)*, Vellore, India. <https://doi.org/10.1109/ICSCDS56580.2023.10157176>

6. Winarno, E., et al. (2023). Simulation and Experimentation of Fire Fighting with Early Detection Based on MobileNetV2. *2022 5th International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT)*, Yogyakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.1109/ICOIACT55506.2022.10052974>

SUNYI INTELLEKT ALGORITIMLARIYORDAMIDA TARMOQ NOSOZLIKLARINI AVTOMATIK BARTARAF ETISH USULLARI.

Dilnura Beknazarova

Ilmiy raxbar: Eshmirzayev U.

Qarshi Davlat Texnika Universiteti.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada sun'iy intellekt algoritmlari yordamida tarmoq nosozliklarini avtomatik aniqlash va bartaraf etish usullari tahlil qilinadi. Zamonaviy tarmoqlarning rivojlanishi, xususan IoT (Buyumlar interneti) va bulutli texnologiyalarning keng qo'llanilishi natijasida tarmoqlar murakkablashib borayotgani va ularni boshqarishda yangi yondashuvlarga ehtiyoj ortayotgani asoslab beriladi. Tadqiqotda tarmoq boshqaruvida inson omilining cheklovlari, jumladan vaqt yo'qotish, xatolik ehtimoli va xavfsizlik bilan bog'liq muammolar ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, sun'iy intellektning anomaliyalarni aniqlash, trafikni bashorat qilish va o'z-o'zini o'rganish imkoniyatlari orqali tarmoq samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritiladi. Maqolada "o'z-o'zini davolovchi" (self-healing) tarmoq konsepsiyasi uch bosqichli model asosida — ma'lumot yig'ish, qaror qabul qilish va avtomatik tuzatish jarayonlari orqali tushuntiriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish tarmoq nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi hamda tizim

xavfsizligini oshiradi. Ushbu yondashuv kelajakdagi aqlli tarmoqlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, tarmoq boshqaruvi, IoT, bulutli texnologiyalar, anomaliyani aniqlash, machine learning, self-healing tarmoqlar, trafikni bashorat qilish, kiberxavfsizlik.

ANNOTATION

This article analyzes methods for automatic detection and elimination of network failures using artificial intelligence algorithms. The study highlights that with the development of modern networks, especially due to the widespread use of IoT (Internet of Things) and cloud technologies, network systems are becoming increasingly complex, requiring new management approaches. The research also examines the limitations of the human factor in network management, including time consumption, probability of errors, and security-related challenges.

Furthermore, the role of artificial intelligence in improving network efficiency is discussed through its capabilities such as anomaly detection, traffic prediction, and self-learning. The concept of a “self-healing” network is explained based on a three-stage model, including data collection, decision-making, and automatic recovery processes. The results of the study show that the use of artificial intelligence technologies significantly reduces the time required to detect and resolve network failures while enhancing overall system security. This approach plays an important role in the development of future intelligent networks.

Keywords: artificial intelligence, network management, IoT, cloud technologies, anomaly detection, machine learning, self-healing networks, traffic prediction, cybersecurity.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются методы автоматического обнаружения и устранения сетевых неисправностей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Подчеркивается, что в условиях развития современных сетей,

особенно с широким применением IoT (Интернета вещей) и облачных технологий, сетевые системы становятся все более сложными, что требует внедрения новых подходов к управлению. В исследовании также анализируются ограничения человеческого фактора в управлении сетями, включая затраты времени, вероятность ошибок и проблемы, связанные с безопасностью. Кроме того, раскрывается роль искусственного интеллекта в повышении эффективности сетей за счет таких возможностей, как обнаружение аномалий, прогнозирование трафика и самообучение. В статье объясняется концепция «самовосстанавливающейся» (self-healing) сети на основе трехэтапной модели: сбор данных, принятие решений и автоматическое устранение неисправностей. Результаты исследования показывают, что использование технологий искусственного интеллекта значительно сокращает время обнаружения и устранения сетевых неисправностей, а также повышает уровень безопасности системы. Данный подход играет важную роль в развитии интеллектуальных сетей будущего.

Ключевые слова: искусственный интеллект, управление сетями, IoT, облачные технологии, обнаружение аномалий, машинное обучение, самовосстанавливающиеся сети, прогнозирование трафика, кибербезопасность.

KIRISH

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib, tarmoqlar yanada murakkab va ko'p qatlamli tizimlarga aylanmoqda. Ayniqsa, IoT (Buyumlar interneti) va bulutli texnologiyalarning keng joriy etilishi natijasida tarmoq orqali uzatilayotgan ma'lumotlar hajmi keskin oshdi. Bu esa tarmoqni boshqarish, monitoring qilish va nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash masalalarini dolzarb muammoga aylantirdi [1:34–55]. An'anaviy tarmoq boshqaruvi usullari asosan inson omiliga tayanadi. Biroq zamonaviy tarmoqlarning murakkabligi sababli bu yondashuv yetarli samaradorlik bermayapti. Shu bois sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish zarurati ortib bormoqda [2:78–82].

ASOSIY QISM

Zamonaviy yuqori tezlikdagi tarmoqlarda nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish jarayoni inson omilidan mustaqil ravishda, sun'iy intellektning dinamik algoritmlari asosida shakllanmoqda [9:45-52]. Ushbu tizimning ishlash tamoyili ma'lumotlar oqimidagi anomaliyalarni filtrlashdan boshlanadi. Bunda K-Nearest Neighbors (KNN), ya'ni eng yaqin qo'shnilar usuli asosiy rol o'ynaydi. Mazkur algoritm tarmoqdagi har bir yangi holatni o'ziga eng yaqin bo'lgan "sog'lom" yoki "nosoz" guruhlariga solishtirish orqali tashxis qo'yadi [12:112-115]. Bu jarayonni xuddi "menga do'stingni ayt, sening kimligingni aytaman" degan hayotiy mantiqqa o'xshatish mumkin. Shu bilan birga, Support Vector Machine (SVM) algoritmi tarmoq ma'lumotlari o'rtasida o'tib bo'lmas "chegara chizig'i"ni hosil qiladi va har qanday shubhali trafikni darhol xavfli hududga ajratadi [13:201-208].

Nosozliklarning tub sababini aniqlashda, ya'ni Root Cause Analysis (RCA) jarayonida tizim shunchaki yuzaqidagi simptomlar bilan cheklanib qolmaydi [7:312-120]. Masalan, foydalanuvchida internet sekinlashishi shunchaki natija bo'lsa, SI tizimi uning ildizini — shifokor kabi aniq tashxis qo'ygan holda — apparat qismidagi nosozlik yoki dasturiy xatolik ekanini soniyalar ichida aniqlaydi. Bunda kutilmagan va kam uchraydigan xatoliklarni topish uchun Isolation Forest (yolg'izlatib qo'yish) usuli qo'llaniladi [10:88-92]. Bu algoritm olomon ichidagi g'alati kiyingan odam kabi umumiy oqimdan ajralib turuvchi xatoliklarni "yolg'izlatib" qo'yish orqali tizimning immun tizimi vazifasini o'taydi.

Tarmoq boshqaruvining eng yuqori bosqichi bu — nosozlik hali yuz bermasdan turib uni bashorat qilishdir. LSTM (Long Short-Term Memory) deb ataluvchi uzoq va qisqa muddatli xotira neyron tarmoqlari o'tmishdagi barcha ma'lumotlarni eslab qoladi va kelajakdagi yuklamalarni bashorat qiladi [14:154-160]. Ushbu texnologiya tufayli tizim "kecha va bir soat oldin nima bo'lganini" tahlil qilib, ertaga qaysi tugunda uzilish bo'lishi mumkinligini oldindan ko'ra oladi. Agar nosozlik yuz bersa, Reinforcement Learning (mustahkamlangan o'rganish) algoritmi ishga tushadi [11:310-318]. U xuddi yurishni o'rganayotgan bola kabi, eng xatosiz va tezkor yo'lni tanlash orqali tajriba to'playdi va trafikni xavfsiz yo'nalishga qayta yo'naltiradi. Agar tizimda noto'g'ri konfiguratsiya tufayli jiddiy xatolik yuzaga kelsa, avtomatik Rollback mexanizmi ishga

tushadi [15:42-48]. Bu jarayon tizimni xuddi “vaqt mashinasi” kabi buzilishdan oldingi eng barqaror holatiga qaytaradi. Shu tariqa, SI algoritmlari nafaqat muammoni tuzatadi, balki tarmoqning uzluksiz hayotiyiligini ta’minlovchi mustaqil va intellektual ekotizimni yaratadi. Bunday yondashuv inson aralashuvini minimallashtirib, tarmoq xizmatlarining ishonchliligini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi [8:215-220].

Tarmoqlarning zamonaviy holati. Bugungi kunda IoT qurilmalari orqali milliardlab sensorlar tarmoqqa ulangan bo’lib, ular real vaqt rejimida ma’lumot uzatadi. Ushbu ma’lumotlar asosan bulutli serverlarda qayta ishlanadi va saqlanadi. Bu esa tarmoqlarning hajmini kengaytirib, boshqaruvni yanada murakkablashtiradi [3:101–110].

Natijada tarmoqlarda quyidagi muammolar yuzaga keladi: Trafikning haddan tashqari oshishi, uzilishlar, kechikishlar, xavfsizlik tahdidlari. Inson omili va uning cheklovlari Tarmoq nosozliklarini aniqlash va bartaraf etishda inson omili muhim rol o’ynaydi. Biroq quyidagi cheklovlar mavjud: nosozlikni aniqlashda vaqt sarfi katta, inson xatoliklari ehtimoli yuqori, 24/7 monitoringni ta’minlash qiyin, kiberhujumlarni tezda aniqlash murakkab [4:56–60]. Shu sababli avtomatlashtirilgan tizimlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Sun’iy intellektning o’rni. Sun’iy intellekt tarmoq boshqaruvida yangi imkoniyatlar yaratadi. U quyidagi funksiyalarni bajaradi: Anomaliyalarni aniqlash: tarmoqdagi noodatiy holatlarni tezda aniqlaydi. Trafikni bashorat qilish: kelajakdagi yuklamani oldindan hisoblaydi. Machine Learning: tizim o’z tajribasidan o’rganadi. Masalan, SI algoritmlari tarmoqdagi normal holatni o’rganib, undan chetga chiqishlarni darhol aniqlaydi va muammoni bartaraf etadi [5:12–18]. “O’z-o’zini davolovchi” tarmoq modeli. Zamonaviy tarmoqlarda self-healing (o’z-o’zini tiklovchi) tizimlar qo’llanilmoqda. Ular quyidagi bosqichlarda ishlaydi: Monitoring tarmoqdan doimiy ma’lumot yig’iladi. Tahlil SI nosozlik sababini aniqlaydi. Avtomatik tuzatish-tizim muammoni mustaqil hal qiladi. Masalan, agar tarmoqda uzilish yuz bersa, tizim avtomatik ravishda trafikni boshqa yo’nalishga o’tkazadi yoki nosoz qurilmani qayta ishga tushiradi [6:200–210].

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish tarmoq boshqaruvining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xususan, nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish vaqti 80–90% gacha qisqaradi. Bundan tashqari, inson omiliga bog'liqlik kamayadi va tizim xavfsizligi oshadi. "O'z-o'zini davolovchi" tarmoqlar kelajakdagi aqlli infratuzilmaning asosiy elementi bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli sun'iy intellekt asosidagi tarmoq boshqaruvi texnologiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.A. Tanenbaum, D. Wetherall. *Computer Networks*. – Pearson, 2019. – [1:34-55].
- 2.Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. *Deep Learning*. – MIT Press, 2016. –[2:78-82].
- 3.Kurose J., Ross K. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. – 2021. – [3:101-110].
- 4.Stallings W. *Network Security Essentials*. – 2020. – [4:56-60].
- 5.Bishop C. *Pattern Recognition and Machine Learning*. – 2006. –[5: 12-18].
- 6 . Cisco Systems. *Self-Healing Networks White Paper*. – 2022. –[6: 200-210].
7. A. Jalolov, S. Karimov. *Telekommunikatsiya tarmoqlarida diagnostika va monitoring tizimlari*. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021. – 312-b. [7:312-120]
8. I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. *Deep Learning*. – MIT Press, 2016. – 800 p. [8:215-220]
9. M. Chen, Y. Hao. *Label-less Learning for Network Fault Management*. – IEEE Communications Magazine, 2018. [9:45-52]
10. F. Chollet. *Deep Learning with Python*. – Manning Publications, 2017. [10:88-92]
11. R. Sutton, A. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. – MIT Press, 2018. [11:310-318]
12. S. Russell, P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. – Pearson, 2020. [12:112-115]

13. J. Brownlee. *Machine Learning Mastery With Python*. – Ebook, 2019. [13:201-208]
14. K. Greff, et al. *LSTM: A Search Space Odyssey*. – IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2017. [14:154-160]
15. D. Anderson. *Self-Healing Networks: The Future of IT Operations*. – O'Reilly Media, 2020. [15:42-48].

GAT DASTURLARI ASOSIDA DAVLAT O‘RMON KADASTR KARTALARINI ISHLAB CHIQISH

Ergashev Jasur Jahongir o‘g‘li
Qarshi davlat texnika universiteti,
2-bosqich magistranti
+99895-178-52-02

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada GAT (Geografik axborot tizimlari) dasturlari asosida davlat o‘rmon kadastr kartalarini ishlab chiqishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy GIS texnologiyalari, masofadan zondlash ma’lumotlari hamda raqamli kartografik usullardan foydalanish orqali o‘rmon fondi hududlarini xaritalash, ularning chegaralarini aniqlash va ma’lumotlar bazasini shakllantirish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: GAT, GIS, davlat o‘rmon kadastri, raqamli karta, ArcGIS, masofadan zondlash, o‘rmon fondi, kartografiya, geoma’lumotlar bazasi, monitoring.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки карт государственного лесного кадастра на основе ГИС-программ. В исследовании изучены вопросы картографирования территорий лесного фонда, определения их границ и формирования базы данных с использованием

современных ГИС-технологий, данных дистанционного зондирования и цифровых картографических методов.

Ключевые слова: ГИС, государственный лесной кадастр, цифровая карта, ArcGIS, дистанционное зондирование, лесной фонд, картография, геобазы данных, мониторинг.

ANNOTATION

This article discusses the theoretical and practical aspects of developing state forest cadastre maps based on GIS software. The study examines the mapping of forest fund territories, determination of their boundaries, and creation of geospatial databases using modern GIS technologies, remote sensing data, and digital cartographic methods.

Keywords: GIS, state forest cadastre, digital map, ArcGIS, remote sensing, forest fund, cartography, geodatabase, monitoring.

So‘nggi yillarda geoaxborot tizimlari (GAT), GPS va masofadan zondlash texnologiyalarining rivojlanishi o‘rmon kadastrini tizimini takomillashtirish imkonini yaratdi. Ushbu texnologiyalar yordamida o‘rmon fondi yerlarining aniq chegaralarini belgilash, monitoring olib borish va geoma'lumotlarni markazlashtirilgan holda boshqarish mumkin bo‘ldi. O‘rmon kadastrini tizimining samaradorligini baholash hamda Yakkabog‘ tumani o‘rmon xo‘jaligi misolida amaliy natijalarni tahlil qilishdan iborat.

Mamlakatimiz xalq xo‘jaligining turli sohalarida geoaxborotlar tizimini yaratishda kosmik va aerosuratlardan keng ko‘lamda foydalanilgan holda aniqlik darajasi yuqori bo‘lgan elektron raqamli kartalarni yaratish texnologiyasi yo‘lga qo‘yilib, mavjud 1:200 dan 1:25000 miqyosidagi elektron raqamli kartalar yaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda turli formatlarda yaratilgan raqamli kartalar ArcGIS dasturi formatlariga o‘girilmoqda[4].

Davlat o‘rmon kadastrini maqsadlari hamda boshqa maqsadlar uchun ham tuziladigan raqamli kartalarni ArcGIS dasturida yaratish asosiy o‘rinni egallaydi.

Davlat o‘rmon kadastrini tizimida ma'lumotlarni avtomatlashtirishining afzalligi quyidagilardan iborat:

- o‘rmon xo‘jaliklari yerlarini royxatga olish maqsadlari uchun yuqori aniqlikdagi karta va planlarni ishlab chiqish;

- o‘rmon xo‘jaligida faoliyat olib borayotgan mutaxassislarni turli miqyosdagi raqamli kartalar bilan ta‘minlash tezkor ta‘minlash;

- karta yaratish jarayonining boshqa dasturlarga nisbatan tezkorligi;

- ma‘lumotlarni solishtirish imkoniyatini mavjudligi;

- markazlashgan geoaxborotlar bazalarini yaratish;

- masofadan turib raqamli kartalarni tahrirlash (internet tarmogi);

- GPS va elektron taxeometrlarga kartalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri yetkazish imkoniyati;

- geoaxborotlar bo‘yicha interaktiv xizmatlar ko‘rsatish;

- iqtisodiyot jihatdan afzalligi va vaqtning tejamkorligi.

Respublikamizda tumanlarning elektron raqamli kartalari ArcGIS, OAZIS va PANORAMA dasturlarda mavjud.

O‘zbekiston Respublikasi Tabiat Resurslari vazirligi huzuridagi o‘rmon xo‘jaligi agentligining ma‘lumotlariga ko‘ra 2026-yil 1-yanvar holati bo‘yicha O‘rmon fondi umumiy yer maydoni 8661.2 ming gektar yoki Respublika umumiy yer maydonining 20% ni tashkil qiladi[2].

Davlat o‘rmon kadastri obyektlariga taalluqli yer uchastkalari, binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni davlat ro‘yhatidan o‘tkazish vakolatli organlar tomonidan, ko‘chmas mulkka huquqlarni ro‘yhatdan o‘tkazish uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

1-rasm. Yakkabog‘ tumanidagi o‘rmonlar holatini o‘rganish geoportal dasturi yordamida tahlil qilish.

Bunda o‘rmon obyektlariga taalluqli yer uchastkalari to‘g‘risidagi yer-kadastr axborotlarida yerlarning maqsadli foydalanilishi bo‘yicha tuzilmasi, yer uchastkalariga huquqlarning davlat ro‘yhatidan o‘tkazilganligi (shu jumladan yerlardan foydalanishda servitutlarda belgilangan mavjud cheklashlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar), yerlarning miqdori va sifati to‘g‘risidagi ma’lumotlar mavjud bo‘lishi kerak. Binolar va inshootlar kadastridan o‘rmon kadastriga beriladigan obyektlarga taalluqli binolar va inshootlar to‘g‘risidagi kadastr axborotlarida ulardan maqsadli foydalanilishi, huquqlarning davlat ro‘yhatidan o‘tkazilganligi, asosiy miqdor va sifat tavsiflari to‘g‘risidagi ma’lumotlar mavjud bo‘lishi kerak. Davlat o‘rmon kadastrini yuritish ishlarini moliyalashtirish davlat byudjeti hisobiga amalga oshiriladi va o‘rmon kadastrini bo‘limi hamda Davlat O‘rmon qo‘mitasining hududiy bo‘linmalari (o‘rmon xo‘jaliklari) tomonidan amalga oshiriladi.

Shu jumladan o‘rmon bilan qoplangan maydonlar 2391,4 gektar, shundan sun‘iy o‘rmonlar 207,1 gektar, yosh o‘rmonzorlar 152,9 gektar, siyrak o‘rmonlar 247,8 gektar, daraxtsiz ochiq maydonlar esa 285,3 gektarni tashkil etadi. O‘rmonlarning xalq

xo'jaligidagi ahamiyatini hisobga olgan holda O'zbekistondagi barcha o'rmonlar 1-guruh o'rmonlariga kiritilgan.

O'rmon fondida alohida qimmatga ega bo'lgan o'rmon mavzolari 86,7 gektar, davlat qo'riqxonalar o'rmonlari 226,8 gektar, davlat milliy tabiat bog'lari o'rmonlari 24,1 gektar, ilmiy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan o'rmonlar 12,4 gektar, eroziya himoya o'rmonlari 1135,1 gektarni tashkil etadi. O'rmon fondi yerlari tog' zonasida 1200,9 gektar, qumli cho'llar zonasida 7190,8 gektar, daryo bo'yidagi to'qayzorlarda 88,8 gektar, vodiylarda 52,2 ming gektarni tashkil etadi.

Masofadan zondlash texnologiyalari asosida o'rmon xo'jaligi yerlarining raqamli kartalarini tuzish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va aerokosmik ma'lumotlar yordamida o'rmon fondi yerlarining aniq chegaralarini belgilash, ularning tarkibi va holatini tezkor aniqlash mumkinligi asoslab berildi. Raqamli kartalar o'rmon resurslarini monitoring qilish, ularning o'zgarish dinamikasini kuzatish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim axborot manbai sifatida xizmat qiladi.

Takomillashtirilgan o'rmon kadastr tizimining samaradorligi baholanib, uning an'anaviy tizimga nisbatan ustunliklari aniqlandi. Xususan, ma'lumotlarning aniqligi va yangilanish tezligi oshishi, kadastr ishlarini yuritishda vaqt va xarajatlarning kamayishi hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining optimallasuvi asosiy natijalar sifatida qayd etildi. Shu bilan birga, geoaxborot tizimlarini joriy etish orqali o'rmon resurslaridan foydalanishda shaffoflik va nazorat darajasi sezilarli darajada ortishi ta'kidlandi.

GAT asosida davlat o'rmon kadastr kartalarini ishlab chiqishning ilmiy-uslubiy asoslari yoritildi. Raqamli kartografik mahsulotlar orqali o'rmon fondi yerlarining fazoviy tuzilmasi, ularning funksional xususiyatlari va holati aniq aks ettirilishi mumkinligi ko'rsatildi. Bunday kartalar o'rmon xo'jaligini rejalashtirish, ekologik monitoringni tashkil etish va o'rmonlarni muhofaza qilish tadbirlarini ishlab chiqishda muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, o'rmon kadastrini yuritish tizimini takomillashtirish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy GAT texnologiyalari, masofadan zondlash usullari hamda

elektron ma'lumotlar bazalarini joriy etish orqali o'rmon fondi yerlarini samarali boshqarish imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Geodeziya va kartografiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 02.07.2020 yil // lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-avgustdagi "Respublikada o'rmonlardan foydalanish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4424-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasining «O'rmon to'g'risida» gi qonuni. T.: O'zbekiston, 1999.
4. Abdurazzoqov A.T, G'ofirov A.J, Sulaymonova M.X. O'rmon tuzish asoslari va ixota daraxtlari polosalarini loyihalash. O'quv qo'llanma. – T.:TIMI, 2010.
5. Safarov E.Yu., Musayev I.M., Abduraximov X.A. Geografik axborot tizimlari va texnologiyalari. – Toshkent., TIMI, 2009.

MEANS AND METHODS OF WORKING WITH E-DOCUMENTS

Student of the Faculty of Languages
at the Termez State Pedagogical Institute
Eshmirzayeva Shahlo
eshmirzayevashaxlo77@gmail.com

Instructor of the Faculty of Languages
at the Termez State Pedagogical Institute
Visola Samadova

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada elektron hujjatlar bilan ishlashning zamonaviy vositalari va usullari tahlil qilinadi. Elektron hujjatlar aylanishi jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalar, dasturiy ta'minotlar hamda ularning samaradorligi yoritiladi.

Shuningdek, hujjatlarni yaratish, saqlash, uzatish va himoya qilish bosqichlari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Maqolada raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida elektron hujjatlar bilan ishlash tizimining takomillashuvi va uning tashkilotlar faoliyatidagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: elektron hujjat, raqamli texnologiya, hujjat aylanishi, axborot tizimi, dasturiy ta'minot, ma'lumotlarni himoya qilish

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются современные средства и методы работы с электронными документами. Освещаются технологии и программные средства, применяемые в процессе электронного документооборота, а также их эффективность. Особое внимание уделяется этапам создания, хранения, передачи и защиты документов. В статье раскрывается значение развития цифровых технологий для совершенствования системы работы с электронными документами и их роли в деятельности организаций.

Ключевые слова: электронный документ, цифровые технологии, документооборот, информационная система, программное обеспечение, защита данных

ANNOTATION

This article analyzes modern means and methods of working with electronic documents. It highlights technologies and software used in the process of electronic document management and evaluates their effectiveness. Special attention is given to the stages of document creation, storage, transmission, and protection. The article also reveals the importance of digital technologies in improving electronic document systems and their role in organizational activities.

Keywords: electronic document, digital technology, document management, information system, software, data protection

INTRODUCTION

In recent years, document classification studies have gained significant importance due to the rapid growth of electronic documents generated from various sources. A large portion of available information exists in unstructured and semi-structured forms, including resources such as the World Wide Web, governmental electronic repositories, news articles, biological databases, chat platforms, digital libraries, online forums, emails, and blogs. Therefore, extracting meaningful information from these sources, along with proper categorization and knowledge discovery, has become a crucial research area.

Technologies such as Natural Language Processing, Data Mining, and Machine Learning play an essential role in automatically identifying patterns within textual data. Text mining involves several operations, including information retrieval, document classification (supervised, unsupervised, and semi-supervised), summarization, trend analysis, and association discovery. The primary objective of text mining is to facilitate the extraction of valuable information from large textual datasets.[1].

However, effective document classification presents multiple challenges. These include proper annotation of documents, accurate representation of textual data, selection of appropriate classification algorithms to ensure generalization while avoiding overfitting, and the application of efficient dimensionality reduction techniques to address computational complexity.[2].

At present, the web serves as the largest source of textual data. The volume of such data continues to grow rapidly, and studies indicate that nearly 80% of organizational information exists in unstructured textual formats such as reports, emails, reviews, and news content. This has shifted the focus from simple information retrieval to advanced knowledge discovery processes. Consequently, the automatic extraction of useful insights from large-scale textual data has become essential to support human analysis.[3].

In addition, analyzing market trends based on online news content, user sentiments, and events has emerged as a prominent research direction within data mining and text mining fields. This paper provides an overview of key aspects such as syntactic and semantic analysis, domain ontology, and tokenization processes, while also examining various machine learning techniques used for text representation, classification, and knowledge extraction from textual documents.

Documents can be classified into three main types: supervised, unsupervised, and semi-supervised classification. In recent years, numerous techniques and algorithms have been developed for clustering and classification of electronic documents. This study mainly focuses on supervised classification methods, their recent developments, and potential future research directions based on existing literature.[4].

The automatic classification of documents into predefined categories has attracted significant attention, especially with the rapid growth of Internet usage. Over the past few years, automatic text categorization has been extensively studied, and notable progress has been achieved in this field. Various machine learning approaches have been applied, including Bayesian methods, Decision Trees, and K-Nearest Neighbor (KNN) classifiers. In addition, advanced techniques such as Support Vector Machines, Neural Networks, Latent Semantic Analysis, Rocchio's Algorithm, Fuzzy Correlation, and Genetic Algorithms have also been widely used.[5].

Typically, supervised learning techniques are employed for automatic text categorization. In this approach, predefined category labels are assigned to documents based on probabilities learned from a training dataset consisting of labeled examples. This enables the system to accurately classify new, unseen documents into appropriate categories.

CONCLUSION

In conclusion, the study of electronic document classification has become increasingly important due to the rapid growth of digital information. The availability of large volumes of unstructured and semi-structured textual data requires efficient methods for information extraction, organization, and knowledge discovery.

Various classification approaches, including supervised, unsupervised, and semi-supervised methods, play a significant role in managing textual data. Among these, supervised learning techniques have proven to be highly effective due to their ability to learn from labeled datasets and achieve accurate classification results. Machine learning algorithms such as Support Vector Machines, Neural Networks, Decision Trees, and K-Nearest Neighbor have shown strong performance in text categorization tasks.

Despite the progress, several challenges remain, including proper document representation, feature selection, dimensionality reduction, and avoiding overfitting. Future research should focus on improving classification accuracy, developing more efficient algorithms, and integrating advanced techniques such as deep learning and semantic analysis.

Overall, electronic document classification continues to be a dynamic and evolving field, offering significant opportunities for further research and practical applications in various domains.

REFERENCES

1. Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008.
2. Sebastiani, F. "Machine Learning in Automated Text Categorization." ACM Computing Surveys, 2002.
3. Feldman, R., & Sanger, J. The Text Mining Handbook: Advanced Approaches in Analyzing Unstructured Data. Cambridge University Press, 2007.
4. Witten, I. H., Frank, E., & Hall, M. A. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 2011.
5. Joachims, T. "Text Categorization with Support Vector Machines." European Conference on Machine Learning, 1998.

INSON HARAKATLARINI O'RGANISHDA KINEMATIK VA KINETIK QURILMALARNING AHAMIYATI

Zohirov Qudratjon Rafiqovich,

Qarshi davlat texnika universiteti

"Kompyuter tizimlarining dasturiy va texnik
ta'minoti" kafedrasida dotsenti, t.f.f.d, PhD,

+998 97 200 5400, qzohirov@kstu.uz

Salomov Farhod G'ayrat o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi,
206

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada inson harakatlarini tahlil qilishda kinematik va kinetik yondashuvlarning nazariy asoslari hamda zamonaviy texnologik qurilmalarning ahamiyati o'rganilgan. Tadqiqot davomida harakatning fazoviy va vaqtga bog'liq parametrlari, shuningdek, harakatga ta'sir etuvchi kuchlar va ularning taqsimlanishi tahlil qilindi. Aqlli tasvirlash kameralari (Smart Capture Camera – SCC), G-sensorlar va kuch platformalari kabi qurilmalarning ishlash prinsipi hamda ularning texnik va funksional xususiyatlari taqqoslandi. Natijada ushbu qurilmalarni kompleks qo'llash inson harakatini yanada aniq va ilmiy asoslangan holda baholash imkonini berishi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: kinematika, kinetika, biomexanika, inson harakati, G-sensor, kuch platformasi, yer reaksiyasi kuchi, tezlanish, trayektoriya, bo'g'im burchagi, teskari dinamika.

ANNOTATION

This article examines the theoretical foundations of kinematic and kinetic approaches in the analysis of human movements, as well as the importance of modern technological devices. During the study, the spatial and time-dependent parameters of movement, as well as the forces affecting movement and their distribution, were analyzed. The operating principles and technical and functional characteristics of devices such as Smart Capture Cameras (SCC), G-sensors, and force platforms were compared. As a result, it was substantiated that the integrated use of these devices makes it possible to assess human movement more accurately and on a scientific basis.

Keywords: kinematics, kinetics, biomechanics, human movement, G-sensor, force platform, ground reaction force, acceleration, trajectory, joint angle, inverse dynamics.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические основы кинематического и кинетического подходов к анализу движений человека, а также значение современных технологических устройств. В ходе исследования были проанализированы пространственные и временные параметры движения, а также силы, воздействующие на движение, и их распределение. Были сопоставлены принципы работы, технические и функциональные характеристики таких устройств, как интеллектуальные камеры захвата движения (Smart Capture Camera – SCC), G-сенсоры и силовые платформы. В результате было обосновано, что комплексное применение данных устройств позволяет более точно и научно обоснованно оценивать движения человека.

Ключевые слова: кинематика, кинетика, биомеханика, движение человека, G-сенсор, силовая платформа, сила реакции опоры, ускорение, траектория, суставной угол, обратная динамика.

KIRISH

Zamonaviy biomexanika inson harakatlarini mexanik qonuniyatlar asosida o'rganadigan muhim ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib, sport, tibbiyot, rehabilitatsiya, robototexnika va muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi. Inson harakatlarini chuqur tahlil qilish orqali tana segmentlarining fazodagi holati, harakat trayektoriyasi, tezligi, tezlanishi, bo'g'im burchaklari, mushak kuchlari hamda tashqi mexanik ta'sirlar haqida aniq ma'lumot olish mumkin. Ushbu ma'lumotlar sportchilar harakat texnikasini takomillashtirish, jismoniy yuklamalarni to'g'ri baholash, jarohat xavfini kamaytirish, davolash va funksional tiklanish jarayonlarini samarali tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega [1].

Inson harakati mushak-skelet tizimi, markaziy asab tizimi va tashqi muhit omillarining o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan murakkab biomexanik jarayon hisoblanadi. Harakat jarayonida tana segmentlari ma'lum fazoviy yo'nalishda siljiydi, bo'g'implarda burchak o'zgarishlari sodir bo'ladi, mushaklar kuch hosil qiladi hamda yer reaksiyasi kuchi, tortishish kuchi va tashqi yuklanishlar harakat dinamikasiga ta'sir ko'rsatadi [2]. Inson harakatlarini ilmiy asosda baholashda kinematik va kinetik

yondashuvlar alohida ahamiyatga ega. Kinematik tahlil harakatning fazo va vaqt bilan bog‘liq ko‘rsatkichlarini, ya‘ni koordinata, trayektoriya, tezlik, tezlanish, bo‘g‘im burchagi va burchak tezligi kabi parametrlarni aniqlaydi. Kinetik tahlil esa harakatni yuzaga keltiruvchi kuchlar, kuch momentlari, impuls, energiya almashinuvi va bo‘g‘imlarga tushadigan mexanik yuklanishlarni baholashga qaratiladi [3].

Axborot texnologiyalari, sensor tizimlari va raqamli o‘lchov qurilmalarining rivojlanishi inson harakatlarini yuqori aniqlikda qayd etish va real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Aqlli tasvirlash kameralari, G-sensorlar va kuch platformalari yordamida harakatning kinematik hamda kinetik parametrlarini aniqlash, uch o‘lchamli fazoda modellashtirish, harakat samaradorligini baholash va olingan natijalarni ilmiy asosda tahlil qilish mumkin.

Kinematik tahlil asoslari

Kinematika inson harakatining fazo va vaqt bo‘yicha o‘zgarishini o‘rganadigan yo‘nalish bo‘lib, bunda harakatni yuzaga keltiruvchi kuchlar emas, balki tana segmentlari va bo‘g‘imlarning joylashuvi, siljishi, trayektoriyasi, tezligi, tezlanishi hamda burchak o‘zgarishlari tahlil qilinadi. Kinematik tahlil yordamida inson harakatining tashqi ko‘rinishi miqdoriy jihatdan baholanadi va harakatning tuzilishi, ritmi, koordinatsiyasi hamda fazodagi yo‘nalishi aniqlanadi. Chiziqli harakatda koordinata, yo‘l, tezlik va tezlanish asosiy ko‘rsatkichlar hisoblanadi, burchakli harakatda esa bo‘g‘im burchagi, burchak tezligi va burchak tezlanishi muhim parametrlar sifatida qaraladi [1-2]. Ushbu parametrlar sport biomexanikasi, yurish tahlili va reabilitatsiya jarayonlarida inson harakatini aniq va ilmiy asosda baholash imkonini beradi (1-jadval).

1-jadval. Kinematik parametrlar va ularning inson harakatlarini tahlil qilishdagi ahamiyati.

Parametr	Tavsifi	Tahlildagi ahamiyati
Tezlik	Tana yoki segment pozitsiyasining vaqt bo‘yicha o‘zgarish tezligi.	Harakat tezligi va yo‘nalishini aniqlaydi.

Tezlanish	Tezlikning vaqt bo'yicha o'zgarishi.	Yurish, yugurish, sakrash va burilishdagi harakat intensivligini baholaydi.
Burchak pozitsiyasi	Segmentning aylanish harakatidagi burchak holati.	Bo'g'im harakati va aylanish amplitudasini aniqlaydi.
Burchak tezligi	Burchak pozitsiyasining vaqt bo'yicha o'zgarish tezligi.	Tizza, tirsak, yelka va son bo'g'imlaridagi aylanish tezligini baholaydi.
Burchak tezlanishi	Burchak tezligining vaqt bo'yicha o'zgarishi.	Aylanish harakatining tezlashishi yoki sekinlashishini ko'rsatadi.
O'tish uzunligi	Boshlang'ich va oxirgi nuqta orasida bosib o'tilgan umumiy yo'l.	Harakat hajmi va faoliyat darajasini baholashda qo'llaniladi.
Trayektoriya	Tana yoki segmentning vaqt davomida bosib o'tgan yo'li.	Harakat yo'nalishi, koordinatsiyasi va fazodagi o'zgarishlarni aniqlaydi.

Kinetik tahlil asoslari

Kinetika harakat sabablarini o'rganadigan fan sohasi bo'lib, jismga ta'sir etuvchi kuchlar va ularning harakatga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qiladi. Kuchlar jismning chiziqli va burchakli harakatini o'zgartirib, uning impulsi hamda mexanik energiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Kinetik tahlilda asosiy e'tibor kuchlar, kuch momentlari va ularning harakatga ta'siriga qaratiladi [4]. Shuningdek, tana segmentlarining inertsiya xususiyatlari - massa, massa markazi va inertsiya momenti harakat jarayonida yuzaga keladigan mexanik omillarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv inson harakatining dinamik xususiyatlarini, ya'ni harakatni yuzaga keltiruvchi mexanik sabablarni miqdoriy jihatdan baholash imkonini beradi. Kinetik tahlilda qo'llaniladigan

asosiy parametrlar, ularning qisqacha tavsifi va harakat tahlilidagi ahamiyati 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Kinetik parametrlar va ularning inson harakatlarini tahlil qilishdagi ahamiyati.

Parametr	Tavsifi	Tahlildagi ahamiyati
Kuch	Tana yoki segmentlarga ta'sir etuvchi ichki va tashqi mexanik ta'sir.	Mushak kuchi, tortishish kuchi va tashqi yuklanishlarni baholashda qo'llaniladi.
Yer reaksiyasi kuchi	Oyoq yer bilan kontaktda bo'lganda yer tomonidan tanaga ta'sir qiluvchi qarama-qarshi kuch.	Yurish, yugurish, sakrash va muvozanat jarayonlarida asosiy kinetik ko'rsatkich hisoblanadi.
Kuch momenti	Kuchning bo'g'im yoki aylanish markazi atrofida hosil qiladigan aylantiruvchi ta'siri.	Tizza, son va to'piq bo'g'imlaridagi harakat mexanikasini baholaydi.
Impuls	Kuchning ma'lum vaqt davomida ta'siri natijasida hosil bo'ladigan kattalik.	Harakat miqdorining o'zgarishini aniqlashda foydalaniladi.
Mexanik energiya	Harakat jarayonidagi kinetik va potensial energiya yig'indisi.	Energiya sarfi va almashinuvini baholashda muhim ahamiyatga ega.
Quvvat	Bajarilgan ishning vaqtga nisbatan o'zgarishi.	Mushaklar yoki bo'g'imlar energiyani qanday tezlikda ishlab chiqarishini baholaydi.
Bo'g'im reaksiyasi kuchlari	Tana segmentlari tutashgan bo'g'implarda yuzaga keladigan ichki kuchlar.	Bo'g'implarga tushadigan mexanik yuklanishni aniqlaydi.

Bo‘g‘im momentlari	Mushaklar va tashqi kuchlar ta’sirida bo‘g‘imlarda hosil bo‘ladigan aylantiruvchi ta’sir.	Teskari dinamika orqali aniqlanadigan asosiy kinetik parametr hisoblanadi.
---------------------------	---	--

Kinematik va kinetik qurilmalar hamda ularning ishlash prinsipi

Inson harakatlarini ilmiy asosda tahlil qilish jarayonida kinematik va kinetik yondashuvlar muhim o‘rin tutadi. Ushbu yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan zamonaviy texnologik qurilmalar yordamida harakatning fazoviy va vaqtga bog‘liq parametrlari, shuningdek, harakatga ta’sir etuvchi kuchlar va ularning taqsimlanishi aniqlanadi [7]. Natijada inson harakatining mexanik xususiyatlarini chuqur va aniq baholash imkoniyati yuzaga keladi. Quyida ushbu maqsadlarda qo‘llaniladigan asosiy qurilmalar va texnologiyalar keltirilgan:

Aqlli tasvirlash kameralari (Smart Capture Camera – SCC) yuqori aniqlikdagi video yozuv texnologiyalariga asoslangan bo‘lib, inson harakatlarini fazoviy va vaqtga bog‘liq parametrlar bilan aniqlikda qayd etish imkonini beradi. Ushbu tizimlar markerli yoki markersiz usullarda ishlashi mumkin bo‘lib, tana segmentlari harakatini aniqlash, ularning koordinatalarini belgilash va harakat trayektoriyasini tiklashga xizmat qiladi. SCC texnologiyalari yordamida olingan ma’lumotlar asosida inson harakatining uch o‘lchamli modeli shakllantiriladi, bu esa bo‘g‘imlar harakati, tezlik va tezlanish kabi kinematik parametrlarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi [3, 5]. Mazkur tizimlar sport mashg‘ulotlari samaradorligini baholash, biomexanik tadqiqotlar olib borish hamda rehabilitatsiya jarayonlarini nazorat qilishda keng qo‘llaniladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyaning asosiy maqsadi inson harakatlarini yuqori aniqlikda modellashtirish va ularning mexanik xususiyatlarini ilmiy asosda o‘rganishdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Smart Capture Camera.

G-sensorlar (G-Walk sensors) inertial o‘lchov tizimlariga asoslangan bo‘lib, akselerometr va giroskop texnologiyalari yordamida inson harakatining dinamik xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Ushbu sensorlar tana segmentlariga o‘rnatilib, harakat jarayonida yuzaga keladigan tezlanish, burchak tezligi hamda fazodagi orientatsiya o‘zgarishlarini real vaqt rejimida qayd etadi. G-sensorlar yordamida olingan ma’lumotlar inson harakatining ritmi, muvozanati va dinamikasi haqida muhim axborot beradi [6]. Xususan, yurish va qadamlar tahlilida qadam uzunligi, tezlik, tebranish va tana barqarorligi kabi ko‘rsatkichlarni aniqlash imkonini yaratadi. Ushbu qurilmalar portativligi va foydalanish qulayligi bilan ajralib turadi, bu esa ularni laboratoriya sharoitidan tashqarida ham qo‘llash imkonini beradi (2-rasm).

2-rasm. G-sensor qurilmasi.

Kuch platformasi (Force Platform - FP) inson harakatlari jarayonida yer bilan o‘zaro ta’sir natijasida hosil bo‘ladigan reaksiyon kuchlarni aniqlashga mo‘ljallangan yuqori aniqlikdagi o‘lchov qurilmasi hisoblanadi. Ushbu qurilma asosan oyoqning yer

bilan kontaktda bo‘lishi vaqtida yuzaga keladigan kuchlarning miqdori, yo‘nalishi va vaqt bo‘yicha o‘zgarishini qayd etadi [4]. Force platforma yordamida olinadigan ma’lumotlar asosida yer reaksiyasi kuchi, impuls, bosim taqsimoti hamda muvozanat ko‘rsatkichlari aniqlanadi. Bu esa yurish, yugurish, sakrash va boshqa dinamik harakatlarni chuqur biomexanik tahlil qilish imkonini beradi. Mazkur qurilma sportchilarning kuch imkoniyatlarini baholash, harakat samaradorligini oshirish hamda muvozanatni saqlash mexanizmlarini o‘rganishda muhim ahamiyatga ega (3-rasm).

3-rasm. Force Platform.

Ko‘rib chiqilgan qurilmalar inson harakatlarini kompleks va ko‘p qirrali tahlil qilishda muhim o‘rin egallaydi hamda o‘zaro integratsiyalashgan holda yuqori aniqlikdagi natijalarni ta’minlaydi [8]. Aqlli tasvirlash kameralari harakatning fazoviy-geometrik parametrlarini aniqlash imkonini bersa, G-sensorlar harakatning vaqtga bog‘liq dinamik xususiyatlarini real vaqt rejimida qayd etadi, kuch platformalari esa tashqi kuchlar va ularning taqsimlanishini aniqlashga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyalarning uyg‘un qo‘llanilishi inson harakatini har tomonlama, ishonchli va ilmiy asoslangan tarzda baholash imkonini yaratadi. Yuqorida bayon etilgan qurilmalar inson harakatining turli mexanik jihatlarini baholashga xizmat qiladi. Ularning funksional imkoniyatlari, o‘lchanadigan parametrlar turi, qo‘llanilish sohasi, afzalliklari va cheklovlarini aniq ko‘rsatish maqsadida SCC, G-sensor va kuch platformasining texnik-funksional xususiyatlari 3-jadvalda taqqoslab berildi.

3-jadval. Kinematik va kinetik qurilmalarning texnik va funksional xususiyatlari.

Xususiyatlar	SCC	G-sensor	Force Platform
---------------------	------------	-----------------	-----------------------

Tahlil turi	Kinematik	Kinematik / Kinetik	Kinetik
O'lganadigan parametrlar	Koordinatalar (x,y,z), trayektoriya, tezlik, burchaklar	Tezlanish, burchak tezligi, harakat dinamikasi	Yer reaksiyasi kuchi, impuls, bosim taqsimoti
Ishlash prinsipi	Video orqali harakatni qayd etib, 3D model hosil qiladi	Akselerometr va giroskop orqali harakatni o'lgaydi	Platformaga bosim orqali kuch va yo'nalishni aniqlaydi
Qo'llanilishi	Sport, biomexanika, reabilitatsiya	Yurish tahlili, tibbiyot, sport	Sakrash, yugurish, balans tahlili
Afzalliklari	Yuqori aniqlik, 3D model, vizual tahlil	Portativ, real vaqt, qulay	Juda aniq kuch o'lgovi
Kamchiliklari	Qimmat, laboratoriya talab qiladi	Aniqligi nisbatan pastroq	Faqat laboratoriyada ishlaydi
Real vaqt rejimi	Cheklangan (asosan keyin tahlil qilinadi)	Mavjud (real vaqt monitoring)	Qisman (real vaqt + keyingi tahlil)
Aniqlik darajasi	Juda yuqori	O'rtacha	Juda yuqori

Keltirilgan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, inson harakatlarini kinematik va kinetik jihatdan tahlil qilishda qo'llaniladigan asosiy qurilmalar hamda ularning texnik va funksional xususiyatlari taqqoslangan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, aqlli tasvirlash kameralari harakatning fazoviy-geometrik parametrlarini yuqori aniqlikda aniqlash imkonini beradi, G-sensorlar esa harakatning dinamik xususiyatlarini real vaqt rejimida qayd etishda samarali hisoblanadi. Kuch platformalari esa harakat jarayonida yuzaga keladigan tashqi kuchlar va ularning taqsimlanishini aniqlashda muhim ahamiyatga ega [9]. Shu bilan birga, qurilmalar o'zining aniqlik darajasi, ishlash muhiti va funksional imkoniyatlari bilan farqlanadi. Kinematik va kinetik ma'lumotlarni birgalikda qo'llash

inson harakatini kompleks, ishonchli va ilmiy asoslangan holda tahlil qilish imkonini yaratadi. Zamonaviy sport biomexanikasida harakat samaradorligini baholashda kinematik va kinetik ko'rsatkichlarni birgalikda tahlil qilish muhim hisoblanadi. Jumladan, elit suzuvchilarning start harakatini o'rganishda kuch ko'rsatkichlari, quvvat, tana og'irlik markazi holati, uchish va kirish tezligi kabi parametrlar kamera tizimlari hamda kuch o'lchovchi platformalar yordamida baholangan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, inson harakatlarini tahlil qilishda kinematik va kinetik yondashuvlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, harakatning to'liq mexanik tavsifini berishda bir-birini to'ldiradi. Kinematik tahlil harakatning tashqi ko'rinishini, ya'ni koordinatalar, tezlik va trayektoriyalarni aniqlashga xizmat qilsa, kinetik tahlil ushbu harakatni yuzaga keltiruvchi kuchlar va momentlarni o'rganishga imkon beradi.

Zamonaviy qurilmalar, jumladan SCC, G-sensorlar va kuch platformalari inson harakatlarini yuqori aniqlikda o'lchash va tahlil qilish imkonini beradi. Ularning texnik va funksional xususiyatlarini taqqoslash natijasida har bir qurilmaning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjudligi aniqlandi. Shu sababli ularni kompleks holda qo'llash eng samarali natijani ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, kinematik va kinetik qurilmalarni integratsiyalashgan holda qo'llash inson harakatlarini obyektiv baholash, sport natijalarini yaxshilash, rehabilitatsiya jarayonlarini nazorat qilish hamda biomexanik modellashtirish tizimlarini rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eşme, İ.; Turgut, A.E.; Arıkan, K.B. Investigation of Anticipation in Motor Control Using Kinematic and Kinetic Metrics in a Leader-Follower Task. *Appl. Sci.* **2026**, *16*, 2840. <https://doi.org/10.3390/app16062840>
2. Born, D.-P.; Nussbaumer, L.; Buck, M.; Ruiz-Navarro, J.J.; Romann, M. Engineering Elite Swimming Start Performance: Key Kinetic and Kinematic Variables with Reference Values. *Bioengineering* **2026**, *13*, 180. <https://doi.org/10.3390/bioengineering13020180>

3. K. Zohirov, G. Berdiev, S. Boykobilov, G. Pardayeva and M. Ochilov, "Kinematic and Kinetic Analysis to Improve the Overall Fitness of Wrestlers," *2024 4th International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, Tashkent, Uzbekistan, 2024, pp. 676-681, doi: 10.1109/ICTACS62700.2024.10840561.
4. Szeles, K.T.; Green, A. The Impact of Landing Complexity and Knee Taping on Stability: A Continuous Kinetics and Kinematics Analysis. *Sports* **2025**, *13*, 431. <https://doi.org/10.3390/sports13120431>
5. Grigg, T.; Kabaliuk, N.; Walter, S. Laboratory Analysis of Backpack Design and Walking Gradient Effects on Gait Kinetics and Kinematics. *Sports* **2025**, *13*, 350. <https://doi.org/10.3390/sports13100350>
6. Martín-Sosa, E.; Mayo, J.; Ferrand-Ferri, P.; Zarco-Periñán, M.J.; Romero-Sánchez, F.; Ojeda, J. Kinematic Analysis of Patients with Charcot–Marie–Tooth Disease Using OpenSim. *Appl. Sci.* **2025**, *15*, 10104. <https://doi.org/10.3390/app151810104>
7. Szaflik, P.; Kaczmarczyk, A.; Zadoń, H.; Szeffler-Derela, J.; Wasiuk-Zowada, D.; Nowakowska-Lipiec, K.; Michnik, R.; Siuda, J. Instrumented Timed Up and Go Test as a Tool to Early Detection of Gait and Functional Mobility Impairments in Multiple Sclerosis. *J. Clin. Med.* **2026**, *15*, 679. <https://doi.org/10.3390/jcm15020679>
8. Winter, D. A. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. 4th ed. John Wiley & Sons, 2009. ISBN: 978-0-470-39818-0.
9. T. Unger *et al.*, "Differentiable Biomechanics for Markerless Motion Capture in Upper Limb Stroke Rehabilitation: A Comparison With Optical Motion Capture," in *IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics*, vol. 8, no. 1, pp. 90-97, Feb. 2026, doi: 10.1109/TMRB.2025.3605962

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENHANCING ENGLISH LANGUAGE TEACHING

G‘oyiberdiyev Farog‘iddin

Kokand University Andijan Branch

ESL teacher at the department of foreign languages

ANNOTATION

This article examines the role of artificial intelligence (AI) in enhancing English language teaching (ELT) within the context of digital transformation in education. AI technologies have recently gained prominence due to their ability to personalize learning, automate assessment, and create interactive learning environments. The study explores how AI-powered tools such as ChatGPT, Grammarly, and adaptive learning platforms support the development of language skills, including speaking, writing, reading, and listening. The paper also analyzes the pedagogical implications of AI integration, focusing on student engagement, motivation, and autonomy. Furthermore, it discusses potential challenges such as overdependence on technology, lack of digital literacy, and ethical concerns. The findings suggest that AI can significantly improve teaching effectiveness and learning outcomes when used appropriately.

Keywords: artificial intelligence, English language teaching, digital transformation, adaptive learning, educational innovation.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ta'limda raqamli transformatsiya jarayonida sun'iy intellektning ingliz tilini o'qitishdagi o'rni keng tahlil qilinadi. AI texnologiyalari individual ta'limni tashkil etish, baholash jarayonini avtomatlashtirish hamda interaktiv o'quv muhitini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada ChatGPT, Grammarly va boshqa platformalarning o'quvchilarning tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi roli yoritilgan. Shuningdek, texnologiyalardan ortiqcha foydalanish, raqamli savodxonlik yetishmasligi kabi muammolar ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ingliz tili o'qitish, raqamli ta'lim, innovatsiya, moslashtirilgan ta'lim

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в обучении английскому языку в условиях цифровой трансформации образования. Технологии ИИ позволяют персонализировать обучение, автоматизировать оценивание и создавать интерактивную образовательную среду. Анализируется влияние инструментов, таких как ChatGPT и Grammarly, на развитие языковых навыков учащихся.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение английскому языку, цифровое образование, инновационные технологии.

INTRODUCTION

In the 21st century, the rapid development of digital technologies has led to significant transformations in various fields, including education. One of the most influential innovations is artificial intelligence (AI), which has become a key driver of change in teaching and learning processes. In particular, AI has opened new opportunities for enhancing English language teaching (ELT), making it more effective, interactive, and learner-centered.

English is widely recognized as a global language used in international communication, education, and business. As a result, there is an increasing demand for high-quality English language instruction. Traditional teaching methods often struggle to meet the diverse needs of learners, especially in large classrooms. AI technologies offer a solution by enabling personalized learning experiences, where content and feedback are tailored to individual students' abilities and progress [1: 45].

Moreover, the integration of AI aligns with modern pedagogical approaches such as communicative language teaching (CLT) and task-based learning (TBL), which emphasize interaction, real-life communication, and student autonomy. AI tools can simulate real-life communication scenarios, providing learners with opportunities to practice language skills in authentic contexts.

LITERATURE REVIEW

The role of artificial intelligence in education has been widely studied by scholars around the world. According to Holmes (2019), AI has the potential to transform education by providing intelligent tutoring systems, automated feedback, and data-driven insights into student learning [2: 67]. These technologies enable teachers to better understand students' strengths and weaknesses and adjust their teaching strategies accordingly. In addition, AI systems can continuously collect and analyze large amounts of learner data, which allows for more accurate prediction of learning outcomes and timely pedagogical intervention. Luckin (2018) argues that AI can enhance human intelligence by supporting cognitive processes such as memory, problem-solving, and decision-making [3: 102]. From a pedagogical perspective, this aligns with constructivist learning theories, where learners actively construct knowledge through interaction and experience. In the context of English language teaching (ELT), this means that AI can facilitate deeper learning by providing meaningful practice, scaffolding, and adaptive support tailored to individual learners' needs.

Furthermore, recent research has emphasized the importance of adaptive learning systems powered by AI. These systems adjust the level of difficulty, type of content, and pace of instruction based on learners' performance. According to Kukulska-Hulme (2020), mobile and AI-supported learning environments significantly enhance learner autonomy and flexibility, allowing students to learn anytime and anywhere [6: 54]. This is particularly relevant in language learning, where consistent exposure and practice are essential for skill development. Recent studies have also highlighted the effectiveness of AI-powered tools in language learning. For instance, chatbots such as ChatGPT enable learners to engage in interactive, real-time conversations, thereby improving their communicative competence. These tools simulate authentic communication scenarios, which are essential for developing speaking and listening skills. Moreover, AI-based writing assistants like Grammarly provide instant feedback on grammar, vocabulary, and style, helping learners refine their writing skills and avoid repeated errors [4: 88].

In addition, research by Warschauer (2011) indicates that technology-enhanced language learning environments contribute to increased student engagement and motivation. When learners interact with digital tools, they tend to be more actively

involved in the learning process, which leads to better retention and understanding of the material [7: 135]. AI technologies further enhance this engagement by offering personalized and interactive experiences that traditional methods cannot provide. Another important aspect discussed in the literature is the role of AI in assessment. Traditional assessment methods are often time-consuming and limited in scope. However, AI-based assessment tools can provide immediate and detailed feedback, allowing students to identify their mistakes and improve more effectively. According to Holmes et al. (2019), automated assessment systems not only save teachers' time but also ensure objectivity and consistency in evaluation [2: 89].

Uzbek researchers have also contributed to this field. Matchonov et al. (2021) emphasize that AI technologies are essential for modernizing education and improving teaching quality in Uzbekistan [5: 120]. They highlight that the successful implementation of AI requires not only technological infrastructure but also the development of digital competencies among teachers and students. In addition, national educational reforms increasingly support the integration of innovative technologies into teaching practices. Despite the numerous advantages of AI in education, several scholars have pointed out potential challenges. These include ethical concerns related to data privacy, the risk of over-reliance on technology, and the digital divide between institutions with different levels of access to technological resources. According to Luckin (2018), it is essential to maintain a balance between human and artificial intelligence in education to ensure that technology supports rather than replaces the role of teachers [3: 145].

In summary, the existing literature demonstrates that artificial intelligence has significant potential to enhance English language teaching by improving personalization, engagement, and assessment. However, its successful implementation depends on careful integration, teacher training, and ethical considerations.

METHODOLOGY

This research is based on a qualitative approach, combining theoretical analysis with practical observation. The study examines the use of artificial intelligence (AI) tools

in English language teaching (ELT) at higher education institutions, with a particular focus on how these technologies influence students' language development and classroom interaction. The qualitative research design was selected in order to gain an in-depth understanding of teaching practices, learner behavior, and the pedagogical impact of AI integration. This approach allows for a detailed exploration of real classroom experiences and provides rich descriptive data that cannot be captured through purely quantitative methods.

Data collection methods include:

- **Classroom observation:**

Several English language classes were observed over a defined period. During these observations, attention was given to how AI tools such as chatbots, grammar checkers, and language learning applications were integrated into lessons. The interaction between teachers, students, and digital tools was carefully documented to identify patterns of engagement and participation.

- **Analysis of student performance:**

Students' written and spoken outputs were analyzed before and after the use of AI tools. Particular attention was paid to improvements in grammar accuracy, vocabulary usage, fluency, and coherence. This analysis helped to determine the effectiveness of AI technologies in enhancing specific language skills.

- **Teacher feedback and reflections:**

English language teachers who incorporated AI tools into their teaching were asked to provide feedback based on their experiences. Their reflections focused on the advantages, challenges, and overall impact of AI on lesson delivery, student motivation, and workload reduction.

- **Review of existing literature:**

A comprehensive review of relevant academic sources was conducted to support the theoretical framework of the study. This included recent research on artificial intelligence in education, digital learning environments, and innovative teaching methodologies.

The participants of the study included undergraduate students enrolled in English language courses and their instructors. The selection of participants was based on their active use of AI tools in the learning process. Ethical considerations were taken into account, ensuring that all data collected were used solely for research purposes and that participants' anonymity was maintained. The data analysis process involved thematic analysis, where collected data were categorized into key themes such as student engagement, language skill development, and teacher support. These themes were then interpreted to identify the overall impact of AI technologies on English language teaching.

The study focuses on how AI tools are used in real classroom settings and their impact on students' language development. By examining both pedagogical practices and learner outcomes, the research aims to provide a comprehensive understanding of the role of AI in modern ELT.

RESULTS AND DISCUSSION

The results of the study demonstrate that AI technologies have a significant positive impact on English language teaching.

1. Personalized Learning

AI systems can analyze students' performance and provide customized learning materials. This allows learners to study at their own pace and focus on areas that need improvement.

2. Improved Language Skills

AI tools support the development of all four language skills:

- **Listening:** AI-based apps provide interactive audio exercises
- **Speaking:** Chatbots simulate real-life conversations
- **Reading:** Adaptive texts adjust difficulty levels
- **Writing:** Grammar tools provide instant feedback

3. Increased Motivation and Engagement

Students are more motivated when learning with interactive technologies. AI tools create a dynamic and engaging learning environment, making lessons more interesting and enjoyable.

4. Teacher Support

AI reduces teachers' workload by automating routine tasks such as grading and feedback. This allows teachers to focus on more important aspects of teaching, such as lesson planning and student interaction.

Challenges

Despite its advantages, the use of AI in ELT also presents several challenges:

- **Over-reliance on technology**
- **Lack of digital literacy among teachers and students**
- **Ethical concerns (data privacy, academic honesty)**
- **Limited access to technology in some regions**

These challenges highlight the need for balanced and responsible use of AI in education.

CONCLUSION

In conclusion, artificial intelligence plays a crucial role in enhancing English language teaching in the digital age. It provides opportunities for personalized learning, improves students' language skills, and significantly increases learner engagement. Through adaptive learning systems, real-time feedback, and interactive tools, AI enables a more flexible and student-centered approach to language education. At the same time, it supports teachers by reducing workload, automating routine tasks such as assessment and feedback, and allowing them to focus on more meaningful pedagogical activities. The findings of this study confirm that the integration of AI into English language teaching can lead to measurable improvements in learners' communicative competence, autonomy, and overall academic performance. In particular, AI-powered tools contribute to the development of all four language skills—listening, speaking, reading, and writing—by offering continuous practice and immediate correction. Moreover, the use of such technologies aligns with modern educational approaches that emphasize learner independence and active participation.

However, the successful implementation of AI in education requires several important conditions. Firstly, teachers must possess sufficient digital literacy and pedagogical competence to effectively integrate AI tools into their teaching practices. Secondly, educational institutions need to provide adequate technological infrastructure, including access to devices, internet connectivity, and reliable software. Thirdly, ethical considerations such as data privacy, academic integrity, and responsible use of technology must be carefully addressed. It is also important to emphasize that AI should not replace teachers but rather serve as a supportive tool that enhances the teaching and learning process. The human element—teacher guidance, emotional support, and professional judgment—remains essential in education. Therefore, a balanced approach that combines human expertise with technological innovation is necessary to achieve optimal learning outcomes. In addition, future research should focus on exploring the long-term impact of AI on language learning, developing more effective AI-based pedagogical models, and investigating how these technologies can be adapted to different educational contexts, including developing countries.

Overall, the integration of artificial intelligence into English language teaching represents a significant step toward modernizing education and meeting the demands of the digital era. By leveraging the potential of AI while addressing its challenges, educators can create a more effective, inclusive, and innovative learning environment.

REFERENCES

1. Holmes W. *Artificial Intelligence in Education*. – London, 2019.
2. Holmes W., Bialik M., Fadel C. *Artificial Intelligence in Education*. – Boston, 2019.
3. Luckin R. *Machine Learning and Human Intelligence*. – Cambridge, 2018.
4. Warschauer M. *Technology and Language Learning*. – Oxford, 2011.
5. Matchonov S. va boshq. *Sun'iy intellekt asoslari*. – Toshkent, 2021.
6. Kukulska-Hulme A. *Mobile Learning and Language Teaching*. – London, 2020.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ВОДНОГО МОНИТОРИНГА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Гафуров Асрор Шораим угли

Докторант кафедры Технологии мобильной связи

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

+9989037189998

gafurovasror686@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются интеллектуальные методы прогнозирования аварийных ситуаций в системах водного мониторинга на основе беспроводных сенсорных сетей (WSN). Современные системы мониторинга воды требуют непрерывного контроля параметров водной среды, своевременного обнаружения аномальных изменений и прогнозирования потенциально опасных состояний. Предлагаемая система использует распределённые сенсорные узлы для измерения уровня pH, мутности, температуры воды, электропроводности и содержания растворённого кислорода в режиме реального времени.

В работе анализируются алгоритмы обнаружения аномалий, модели прогнозирования аварийных ситуаций, механизмы передачи и обработки данных, а также методы повышения энергоэффективности и надёжности сенсорных сетей. Для интеллектуального анализа применяются методы статистической обработки данных, цифровой фильтрации, анализа временных рядов и алгоритмы машинного обучения. Использование облачных платформ и технологий Интернета вещей обеспечивает удалённый доступ к информации, автоматическую обработку данных и генерацию предупреждений при обнаружении опасных изменений параметров воды.

Результаты исследования показывают, что применение беспроводных сенсорных сетей значительно повышает эффективность мониторинга водных объектов, уменьшает вероятность возникновения аварийных ситуаций и снижает эксплуатационные затраты. Интеграция интеллектуальных алгоритмов

прогнозирования и современных коммуникационных технологий позволяет обеспечить высокую точность анализа состояния водной среды и повысить надёжность систем промышленного водного мониторинга.

Ключевые слова. Беспроводные сенсорные сети, WSN, IoT, мониторинг воды, прогнозирование аварийных ситуаций, интеллектуальные системы мониторинга, обнаружение аномалий, анализ данных, облачные технологии, энергоэффективность, сенсорные узлы, водная инфраструктура.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada simsiz sensor tarmoqlari (WSN) asosida ishlovchi suv monitoring tizimlarida avariya holatlarni prognozlashning intellektual usullari ko'rib chiqilgan. Zamonaviy suv monitoring tizimlari suv muhiti parametrlarini uzluksiz nazorat qilishni, anomal o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlashni hamda potensial xavfli holatlarni oldindan prognozlashni talab qiladi. Taklif etilayotgan tizim real vaqt rejimida suvning pH darajasi, loyqaligi, harorati, elektr o'tkazuvchanligi va erigan kislorod miqdorini o'lchash uchun taqsimlangan sensor tugunlaridan foydalanadi.

Maqolada anomal holatlarni aniqlash algoritmlari, avariya vaziyatlarni prognozlash modellari, ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash mexanizmlari, shuningdek sensor tarmoqlarining energiya samaradorligi hamda ishonchliligini oshirish usullari tahlil qilingan. Intellektual tahlil jarayonida statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, raqamli filtrlash, vaqt qatorlarini tahlil qilish va mashinaviy o'qitish algoritmlaridan foydalaniladi. Bulutli platformalar va Internet narsalar (IoT) texnologiyalaridan foydalanish ma'lumotlarga masofadan kirish, ularni avtomatik qayta ishlash hamda suv parametrlaridagi xavfli o'zgarishlar aniqlanganda avtomatik ogohlantirishlarni shakllantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, simsiz sensor tarmoqlaridan foydalanish suv obyektlarini monitoring qilish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, avariya holatlar yuzaga kelish ehtimolini kamaytiradi hamda ekspluatatsion xarajatlarni qisqartiradi. Intellektual prognozlash algoritmlari va zamonaviy aloqa

texnologiyalarining integratsiyasi suv muhiti holatini yuqori aniqlikda tahlil qilish va sanoat suv monitoring tizimlarining ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

Kalit soʻzlar. Simsiz sensor tarmoqlari, WSN, IoT, suv monitoringi, avariya holatlarni prognozlash, intellektual monitoring tizimlari, anomal holatlarni aniqlash, maʼlumotlarni tahlil qilish, bulutli texnologiyalar, energiya samaradorligi, sensor tugunlari, suv infratuzilmasi.

ANNOTATION

This article discusses intelligent methods for predicting emergency situations in water monitoring systems based on Wireless Sensor Networks (WSN). Modern water monitoring systems require continuous control of water environment parameters, timely detection of anomalous changes, and prediction of potentially dangerous conditions. The proposed system utilizes distributed sensor nodes to measure pH level, turbidity, water temperature, conductivity, and dissolved oxygen content in real time.

The paper analyzes anomaly detection algorithms, emergency prediction models, data transmission and processing mechanisms, as well as methods for improving the energy efficiency and reliability of sensor networks. Statistical data processing, digital filtering, time-series analysis, and machine learning algorithms are applied for intelligent analysis. The use of cloud platforms and Internet of Things (IoT) technologies provides remote access to information, automatic data processing, and generation of alerts when dangerous changes in water parameters are detected.

The research results demonstrate that the application of wireless sensor networks significantly improves the efficiency of water object monitoring, reduces the probability of emergency situations, and lowers operational costs. The integration of intelligent forecasting algorithms and modern communication technologies ensures high accuracy in analyzing water environment conditions and improves the reliability of industrial water monitoring systems.

Keywords. Wireless Sensor Networks, WSN, IoT, water monitoring, emergency situation prediction, intelligent monitoring systems, anomaly detection, data analysis, cloud technologies, energy efficiency, sensor nodes, water infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Вода является одним из наиболее важных природных ресурсов, обеспечивающих устойчивое функционирование промышленности, сельского хозяйства, городской инфраструктуры и экологических систем. В современных условиях рост промышленного производства, урбанизация и увеличение антропогенной нагрузки существенно повышают требования к системам контроля качества воды и мониторинга водных объектов. Нарушение параметров водной среды может привести к возникновению аварийных ситуаций, связанных с загрязнением воды, переполнением резервуаров, повреждением трубопроводов и нарушением работы промышленных систем водоснабжения.

Традиционные методы контроля качества воды основаны преимущественно на ручном отборе проб и лабораторном анализе. Несмотря на высокую точность измерений, подобные методы являются трудоёмкими, дорогостоящими и не обеспечивают непрерывный мониторинг в режиме реального времени. Кроме того, использование классических методов контроля не позволяет своевременно реагировать на быстро возникающие изменения параметров воды и предотвращать развитие аварийных ситуаций. В связи с этим возрастает необходимость разработки интеллектуальных систем мониторинга, способных автоматически анализировать состояние водной среды и прогнозировать потенциально опасные изменения.

Развитие беспроводных сенсорных сетей (Wireless Sensor Networks — WSN) и технологий Интернета вещей (IoT) открыло новые возможности для построения интеллектуальных систем мониторинга воды. Сенсорные сети позволяют организовать непрерывный сбор данных с распределённых сенсорных узлов, выполняющих измерение температуры воды, уровня pH, мутности, электропроводности и других параметров. Использование беспроводных технологий передачи данных, облачных платформ и интеллектуальных алгоритмов обработки информации обеспечивает возможность автоматического обнаружения

аномалий и прогнозирования аварийных ситуаций в системах водного мониторинга.

Алгоритмы обнаружения аномалий

Одной из важнейших задач интеллектуальных систем мониторинга воды является своевременное обнаружение аномальных изменений параметров водной среды. В системах беспроводных сенсорных сетей анализ сенсорных данных выполняется непрерывно в режиме реального времени. Основной целью алгоритмов обнаружения аномалий является выявление отклонений параметров воды от допустимых нормативных значений. Подобные изменения могут свидетельствовать о загрязнении воды, утечках, переполнении резервуаров или нарушении работы водной инфраструктуры [1,2].

Для обнаружения аномальных состояний система анализирует параметры уровня рН, мутности, температуры воды, электропроводности и уровня растворённого кислорода. Полученные значения сравниваются с установленными пороговыми значениями и историческими данными мониторинга. При обнаружении резкого изменения параметров система автоматически формирует предупреждение об опасной ситуации. Использование интеллектуальных алгоритмов позволяет существенно сократить вероятность ложных срабатываний и повысить точность диагностики состояния водной среды.

В современных системах мониторинга широко применяются методы статистического анализа, скользящего среднего, цифровой фильтрации и алгоритмы машинного обучения. Одним из наиболее распространённых методов является анализ отклонения параметра относительно среднего значения. Для вычисления уровня аномальности используется следующая модель:

$$A(x) - |x - \mu| > \sigma$$

где:

- $A(x)$ - показатель аномальности;
- x -текущее значение параметра;
- μ - среднее значение параметра;

— σ - допустимое отклонение.

Рис.1. Алгоритм анализа и обнаружения аномалий в системах мониторинга водной среды с использованием сенсорных сетей

Модели прогнозирования аварийных ситуаций.

Модели прогнозирования аварийных ситуаций предназначены для раннего выявления потенциально опасных состояний в системах водного мониторинга. Использование прогнозных алгоритмов позволяет определить вероятность возникновения аварии ещё до достижения критических значений параметров воды. Это существенно повышает эффективность управления промышленными водными объектами и снижает риск экологических последствий. Основой прогнозирования является анализ временных рядов сенсорных данных. Система непрерывно регистрирует изменения параметров воды и формирует математическую модель

поведения контролируемой среды. При возникновении устойчивой тенденции изменения параметров система прогнозирует вероятность развития аварийной ситуации. Например, постепенное увеличение мутности воды и снижение уровня растворённого кислорода могут свидетельствовать о начале загрязнения водной среды [3,4].

Для интеллектуального прогнозирования используются методы линейной регрессии, нейронные сети, адаптивные модели и алгоритмы машинного обучения. Интегральная модель прогнозирования может быть представлена следующим выражением:

$$F(t) = \sum_{i=1}^n w_i x_i(t)$$

где:

- $F(t)$ - прогнозируемое состояние системы;
- w_i - весовой коэффициент параметра;
- $x_i(t)$ - значение параметра в момент времени t .

Процесс передачи и обработки данных. Процесс передачи данных в системах мониторинга воды начинается со сбора информации сенсорными узлами. Датчики измеряют параметры воды и передают аналоговые сигналы на микроконтроллеры, выполняющие цифровую обработку информации. После предварительной фильтрации и преобразования данные передаются в коммуникационную сеть для дальнейшего анализа и хранения [5,6,7].

Для передачи данных используются беспроводные технологии связи Wi-Fi, GSM, ZigBee и LoRaWAN. Каждая технология обладает собственными особенностями, связанными с дальностью передачи, скоростью обмена информацией и энергопотреблением. В распределённых системах мониторинга водных объектов наиболее эффективной считается технология LoRaWAN благодаря низкому энергопотреблению и высокой дальности передачи данных.

После передачи информации данные поступают в облачную платформу, где выполняется:

- хранение информации;
- анализ временных рядов;
- обнаружение аномалий;
- прогнозирование аварий;
- визуализация параметров воды.

Для оценки скорости передачи информации используется модель:

$$V = \frac{S}{t}$$

где:

- V - скорость передачи данных;
- S - объём переданной информации;
- t - время передачи.

Энергоэффективность и надёжность системы. Энергоэффективность является одним из основных требований к беспроводным сенсорным сетям, особенно при мониторинге удалённых водных объектов. Сенсорные узлы часто функционируют автономно в течение длительного времени, поэтому минимизация энергопотребления играет важную роль в обеспечении стабильной работы всей системы мониторинга[8].

Для снижения энергозатрат используются специальные энергосберегающие механизмы:

- режимы сна микроконтроллеров;
- адаптивная передача данных;
- оптимизация маршрутизации;
- периодическая активация сенсоров;
- солнечные панели и системы автономного питания.

Надёжность системы мониторинга определяется устойчивостью передачи данных и способностью сети функционировать при отказе отдельных узлов. Самоорганизующиеся сетевые структуры позволяют автоматически перестраивать маршруты передачи информации и поддерживать стабильность работы системы даже при возникновении неисправностей.

Энергопотребление сенсорного узла определяется следующим выражением:

$$E = P \times t$$

где:

- E - потребляемая энергия;
- P - мощность устройства;
- t - время работы.

Преимущества и существующие проблемы. Системы мониторинга воды на основе беспроводных сенсорных сетей обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с традиционными методами контроля. Основными достоинствами являются возможность непрерывного мониторинга в режиме реального времени, автоматизация процессов анализа, удалённый доступ к информации и снижение эксплуатационных затрат. Использование интеллектуальных алгоритмов позволяет своевременно выявлять опасные изменения параметров воды и предотвращать развитие аварийных ситуаций.

Дополнительным преимуществом является высокая масштабируемость системы. Сенсорные сети могут быть развернуты как на небольших локальных объектах, так и на крупных промышленных водных инфраструктурах. Интеграция облачных платформ и IoT технологий обеспечивает централизованное хранение информации, удалённое управление и интеллектуальную обработку больших объёмов сенсорных данных [9,10].

Несмотря на многочисленные преимущества, WSN-системы имеют ряд технических ограничений. К основным проблемам относятся:

- ограниченный ресурс аккумуляторов;
- влияние внешних помех;
- нестабильность беспроводной связи;
- необходимость калибровки сенсоров;
- вопросы кибербезопасности;
- вероятность потери данных.

Для повышения эффективности мониторинга продолжается разработка новых энергоэффективных протоколов, интеллектуальных методов анализа и адаптивных алгоритмов управления сенсорными сетями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье были рассмотрены интеллектуальные методы прогнозирования аварийных ситуаций в системах водного мониторинга на основе беспроводных сенсорных сетей. Проведённый анализ показал, что использование технологий WSN и IoT позволяет обеспечить непрерывный контроль параметров воды, автоматическую обработку сенсорных данных и своевременное обнаружение опасных изменений состояния водной среды.

В работе исследованы алгоритмы обнаружения аномалий, модели прогнозирования аварийных ситуаций, механизмы передачи и обработки данных, а также методы повышения энергоэффективности и надёжности сенсорных сетей. Показано, что применение интеллектуальных алгоритмов анализа временных рядов и методов машинного обучения существенно повышает точность прогнозирования и снижает вероятность возникновения критических ситуаций в промышленных системах водного мониторинга.

Результаты исследования демонстрируют, что интеграция беспроводных сенсорных сетей, облачных платформ и современных коммуникационных технологий обеспечивает эффективное функционирование интеллектуальных систем мониторинга воды. Использование распределённых сенсорных узлов позволяет выполнять мониторинг в режиме реального времени, уменьшать эксплуатационные затраты и обеспечивать удалённый доступ к данным мониторинга.

Особое внимание уделено вопросам энергоэффективности и надёжности системы. Применение энергосберегающих механизмов, адаптивной передачи данных и самоорганизующихся сетевых структур позволяет значительно увеличить срок автономной работы сенсорных узлов и повысить устойчивость сети к отказам отдельных элементов.

Несмотря на существующие технические ограничения, связанные с ограниченным ресурсом аккумуляторов, влиянием внешних помех и вопросами кибербезопасности, современные технологии сенсорных сетей продолжают активно развиваться и совершенствоваться. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются интеграция искусственного интеллекта, разработка интеллектуальных алгоритмов прогнозной аналитики, совершенствование энергоэффективных протоколов связи и повышение точности интеллектуального анализа сенсорных данных.

Таким образом, системы водного мониторинга на основе беспроводных сенсорных сетей представляют собой эффективное технологическое решение для раннего прогнозирования аварийных ситуаций, повышения надёжности промышленной водной инфраструктуры и обеспечения устойчивого управления водными ресурсами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Aazam M., Zeadally S., Harras K.A. Deploying fog computing in industrial Internet of Things and future smart systems // *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. – 2021. – Vol. 17, No. 8. – pp. 5686–5697.
2. Ahmed I., Ahmad M., Rodrigues J.J.P.C. Smart water monitoring system using wireless sensor networks and IoT technologies // *IEEE Access*. – 2022. – Vol. 10. – pp. 43615–43629.
3. Alahi M.E.E., Mukhopadhyay S.C. Detection methodologies for water quality monitoring using wireless sensor network systems // *Sensors*. – 2021. – Vol. 21, No. 4. – pp. 1–23.
4. Bera S., Misra S., Roy S.K. Cloud-based intelligent monitoring framework for industrial water management systems // *Future Generation Computer Systems*. – 2023. – Vol. 141. – pp. 85–98.
5. Chen Y., Li X., Wang H. Intelligent anomaly detection in wireless sensor networks for smart water infrastructure // *IEEE Internet of Things Journal*. – 2022. – Vol. 9, No. 11. – pp. 8870–8882.

6. Hassan W.H. Current research on Internet of Things (IoT) security: A survey // *Computer Networks*. – 2021. – Vol. 148. – pp. 283–294.
7. Kumar P., Gupta G.P., Tripathi R. Design of energy-efficient routing protocol for wireless sensor networks in water monitoring applications // *Sustainable Computing: Informatics and Systems*. – 2023. – Vol. 37. – pp. 100857–100869.
8. Li D., Song Y., Chen J. Real-time water quality monitoring system based on IoT and machine learning algorithms // *Journal of Cleaner Production*. – 2024. – Vol. 412. – pp. 137421–137435.
9. Singh R., Gehlot A., Buddhi D. Artificial intelligence-based predictive analytics for environmental and water monitoring systems // *Environmental Monitoring and Assessment*. – 2022. – Vol. 194, No. 6. – pp. 1–17.
10. Zhang T., Zhao L., Wang Y. Advanced wireless sensor network architectures for intelligent water resource monitoring // *Sensors*. – 2024. – Vol. 24, No. 3. – pp. 1450–1468.

УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ШАҲОБЧАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ ВА МАЪЛУМОТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ғайбуллаев Сухроб

Аниқ ва ижтимоий фанлар университети магистранти

Мутахассислик: Сунъий интеллект

Телефон: +998 50 015 00 05

E-mail: suhrobrich9262@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мазкур тезисда умумий овқатланиш корхоналари фаолиятини автоматлаштириш, рақамли технологиялар асосида бошқарув жараёнларини такомиллаштириш ҳамда маълумотлар таҳлили орқали бизнес самарадорлигини ошириш масалалари ёритилган. Шунингдек, автоматлаштирилган ахборот

тизимнинг функционал имкониятлари, аналитик усуллари ва иқтисодий самарадорлиги таҳлил қилинган [1].

Калит сўзлар: автоматлаштириш, ресторан тизими, рақамли иқтисодиёт, маълумотлар таҳлили, бизнес жараёнлари, сунъий интеллект.

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе рассматриваются вопросы автоматизации деятельности предприятий общественного питания, совершенствования процессов управления на основе цифровых технологий, а также повышения эффективности бизнеса посредством анализа данных. Кроме того, проанализированы функциональные возможности автоматизированной информационной системы, аналитические методы и её экономическая эффективность [2].

Ключевые слова: автоматизация, ресторанные системы, цифровая экономика, анализ данных, бизнес-процессы, искусственный интеллект.

ANNOTATION

This thesis discusses the automation of public catering enterprises, the improvement of management processes based on digital technologies, and the enhancement of business efficiency through data analysis. In addition, the functional capabilities of the automated information system, analytical methods, and its economic efficiency are analyzed [3].

Keywords: automation, restaurant systems, digital economy, data analysis, business processes, artificial intelligence.

КИРИШ

Ҳозирги кунда рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши хизмат кўрсатиш соҳасида автоматлаштирилган ахборот тизимларини жорий этишни талаб этмоқда [1]. Айниқса, умумий овқатланиш корхоналарида буюртмаларни қабул қилиш, молиявий ҳисоб-китобларни юритиш, омбор назорати ва мижозлар оқимини таҳлил қилиш жараёнларини рақамлаштириш муҳим аҳамиятга эга [2].

Анъанавий бошқарув усулларида инсон омили сабабли турли хатолар, вақт йўқотиш ва самарасизлик ҳолатлари кузатилади. Бу эса хизмат сифатига салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли автоматлаштирилган ахборот тизимларини жорий этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади [4].

АСОСИЙ ҚИСМ

Тадқиқот жараёнида умумий овқатланиш корхоналарида учрайдиган асосий муаммолар таҳлил қилинди. Жумладан:

- буюртмаларни кечиктириб қабул қилиш;
- нотўғри ҳисоб-китоблар;
- ходимлар фаолиятини назорат қилиш муаммолари;
- омбор ва захира бошқарувидаги камчиликлар;
- мижозлар оқимини таҳлил қилиш имкониятининг чекланганлиги [2].

Ушбу муаммоларни бартараф этиш мақсадида автоматлаштирилган ахборот тизими таклиф этилди. Тизим қуйидаги модуллардан ташкил топган:

- буюртмаларни бошқариш;
- молиявий ҳисоб-китоб модули;
- омбор ва захира назорати;
- аналитик ва прогнозлаш модули [3].

Автоматлаштирилган тизим орқали хизмат кўрсатиш тезлиги ошади, ҳисоб-китоб хатолари камаяди ҳамда ресурслардан самарали фойдаланиш имконияти яратилади. Шунингдек, мижозлар талабини таҳлил қилиш орқали маркетинг стратегияларини тўғри шакллантириш мумкин бўлади [5].

Маълумотлар таҳлили асосида энг кўп сотиладиган маҳсулотлар, пик вақтлар ва мижозлар эҳтиёжлари аниқланади. Бу эса келгуси сотувларни прогноз қилиш ва ресурсларни тўғри тақсимлаш имконини беради [1].

ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Бугунги кунда рақамли технологиялар жаҳон иқтисодиётининг муҳим таркибий қисмига айланиб бормоқда [2]. Хизмат кўрсатиш соҳасида

рақамлаштириш жараёнлари бизнес самарадорлигини оширишда муҳим омил ҳисобланади.

Ресторан ва кафе фаолиятида автоматлаштирилган тизимларни жорий этиш орқали хизмат кўрсатиш жараёнлари тезлашади, маълумотлар аниқлиги таъминланади ва бошқарув қарорларини қабул қилиш самарадорлиги ортади [4].

Шунингдек, QR-менюлар, электрон тўлов тизимлари ва онлайн буюртма хизматлари орқали mijozларга янада қулай муҳит яратилади. Бу эса корхонанинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади [5].

АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ТИЗИМ АРХИТЕКТУРАСИ

Таклиф этилаётган ахборот тизими клиент-сервер архитектураси асосида ишлайди [3]. Барча маълумотлар марказий серверда сақланади ва POS-терминаллар, мобил қурилмалар ҳамда веб-интерфейслар орқали бошқарилади.

Тизимнинг асосий компонентлари қуйидагилардан иборат:

- маълумотлар базаси;
- сервер қисми;
- фойдаланувчи интерфейси;
- аналитик модуль;
- хавфсизлик ва аутентификация тизими.

Маълумотлар базасида mijozлар, буюртмалар, маҳсулотлар ва молиявий операцияларга oid маълумотлар сақланади. Сервер қисми эса тизим модуллари ўртасидаги алоқани таъминлайди [4].

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

Автоматлаштирилган ахборот тизимларида ахборот хавфсизлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади [4]. Чунки барча молиявий маълумотлар ва бизнес статистикалар электрон кўринишда сақланади.

Шу сабабли тизимда қуйидаги хавфсизлик чоралари қўлланилади:

- логин ва пароль орқали аутентификация;
- маълумотларни шифрлаш;
- резерв нусхалар яратиш;
- роллар асосида кириш ҳуқуқларини чеклаш.

Бу чоралар орқали ташқи ҳужумлар ва рухсатсиз кириш ҳолатларининг олди олинади [5].

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ВА ПРОГНОЗЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Замонавий ахборот тизимларида сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда [1]. Сунъий интеллект орқали мижозлар хулқ-атвори таҳлил қилиниб, келгуси талабни прогноз қилиш имконияти яратилади [3].

Хусусан:

- қайси маҳсулотларга талаб юқори эканлиги;
 - қайси вақтларда мижозлар сони ортиши;
 - қайси акциялар самарали эканлиги;
 - мижозлар эҳтиёжларининг ўзгариши
- каби маълумотлар автоматик таҳлил қилинади.

Бу эса ресурсларни самарали тақсимлаш, ортиқча харажатларни камайтириш ва фойдани оширишга хизмат қилади [2].

НАТИЖАЛАР

Тадқиқот натижаларига кўра:

- хизмат кўрсатиш тезлиги 35–45% га ошган;
- хатоликлар сони 2–3 баробар камайган;
- мижозлар сони 20–30% га ошган;
- умумий даромад 25–40% га ўсган [5].

Шунингдек, автоматлаштириш орқали инвестицияларнинг қайтиши ўртача 6–12 ой ичида амалга ошиши аниқланган [2].

ХУЛОСА

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, умумий овқатланиш соҳасида автоматлаштирилган ахборот тизимларини жорий этиш хизмат кўрсатиш сифати ва бизнес самарадорлигини сезиларли даражада оширади [1].

Автоматлаштириш орқали вақт тежалади, инсон омили камаяди ва бошқарув жараёнлари оптималлашади. Келгусида ушбу соҳада сунъий интеллект, Big Data ва

мобил технологияларни кенг жорий этиш орқали рақамли экотизимни янада ривожлантириш мумкин [3].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abdumanonov A., Quchqarov A.A. Сунъий интеллект асослари. Дарслик. – Toshkent: SUNRISE-PRO, 2025.
2. Rasulova N. Raqamli transformatsiya va boshqaruvda avtomatlashtirish // Green Economy and Development. – 2025.
3. Quronov D. Sun'iy intellekt hisoblash agentlarining asoslari. – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2025.
4. Umirova G.Sh., Farxodjonova E.N. Raqamli iqtisodiyot sharoitida buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish // Educational Research in Universal Sciences. – 2023.
5. Kamilov J. Axborot tizimlari xavfsizligi va raqamli технологиялар. – Toshkent, 2022.

IP MANZILLAR VA SUBNETLASH HAMDA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING KOMPYUTER TARMOQLARINI LOYIHALASHDAGI AHAMIYATI

Muallif: Sevinch Jumabaeva Ko'pjursin qizi
(Fargona davlat texnika universiteti)
O'qituvchi: Madaminov Muhridin
(Fargona davlat texnika universiteti)
(3-sho'ba: Tel:+998-91-938-36-93,
sevinchjumabaeva25@gmail.com)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlarida IP manzillash, subnetlash hamda yulduz, halqa va to'liq bog'lanishli tarmoq topologiyalarining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. IP manzil tarmoqdagi qurilmani mantiqiy identifikatsiyalash vositasi bo'lib,

ma'lumot paketlarini manzilga yetkazish jarayonida asosiy vazifani bajaradi. Subnetlash esa katta tarmoqni kichik mantiqiy qismlarga ajratish orqali manzil makonidan samarali foydalanish, tarmoq trafigini tartibga solish, xavfsizlikni kuchaytirish va boshqaruv jarayonini yengillashtirish imkonini beradi. Maqolada yulduz topologiyasi markazlashgan boshqaruv va oson kengaytirish imkoniyati bilan, halqa topologiyasi tartibli uzatish mexanizmi bilan, to'liq bog'lanishli topologiya esa yuqori ishonchlilik darajasi bilan ajralib turishi ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot davomida kompyuter tarmoqlarini loyihalashda fizik topologiya, mantiqiy adreslash va xavfsizlik talablari birgalikda ko'rib chiqilishi zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar. IP manzil, IPv4, subnetlash, subnet maska, TCP/IP, tarmoq topologiyasi, yulduz topologiyasi, halqa topologiyasi, to'liq bog'lanishli topologiya, lokal tarmoq, kommutator, marshrutizator.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются теоретические и практические аспекты IP-адресации, подсетирования, а также топологий компьютерных сетей: звездообразной, кольцевой и полностью связанной. IP-адрес является средством логической идентификации устройства в сети и выполняет основную функцию в процессе доставки пакетов данных по назначению. Подсетирование позволяет эффективно использовать адресное пространство, регулировать сетевой трафик, усиливать безопасность и упрощать процесс управления за счёт разделения крупной сети на небольшие логические части. В статье научно обосновываются особенности звездообразной топологии, отличающейся централизованным управлением и возможностью лёгкого расширения, кольцевой топологии с упорядоченным механизмом передачи данных, а также полностью связанной топологии, характеризующейся высокой степенью надёжности. В ходе исследования обоснована необходимость совместного рассмотрения физической топологии, логической адресации и требований безопасности при проектировании компьютерных сетей.

Ключевые слова: IP-адрес, IPv4, подсети, маска подсети, TCP/IP, топология сети, звездообразная топология, кольцевая топология, полностью связанная топология, локальная сеть,

ANNOTATION

This article analyzes the theoretical and practical aspects of IP addressing, subnetting, and computer network topologies such as star, ring, and full mesh topologies. An IP address serves as a logical identification tool for devices within a network and performs a key role in delivering data packets to their destinations. Subnetting enables efficient utilization of address space, regulation of network traffic, enhancement of security, and simplification of network management by dividing a large network into smaller logical segments. The article scientifically explains that the star topology is distinguished by centralized management and ease of expansion, the ring topology by its orderly data transmission mechanism, and the full mesh topology by its high level of reliability. The study substantiates the necessity of considering physical topology, logical addressing, and security requirements together in the process of designing computer networks.

Keywords: IP address, IPv4, subnetting, subnet mask, TCP/IP, network topology, star topology, ring topology, full mesh topology, local area network, switch, router.

KIRISH

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlarida kompyuter tarmoqlari ma'lumot almashinuvi, resurslardan birgalikda foydalanish, masofaviy boshqaruv, elektron xizmatlar va raqamli ta'lim jarayonlarining asosiy texnik negizi hisoblanadi. Tarmoqdagi har bir qurilma — kompyuter, server, printer, mobil qurilma yoki marshrutizator — boshqa qurilmalar bilan muloqot qilishi uchun aniq manzilga ega bo'lishi kerak. Shuning uchun kompyuter tarmoqlarini loyihalashda IP manzillash, subnetlash va tarmoq topologiyalarini to'g'ri tanlash masalalari muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kompyuter tarmoqlari bo'yicha o'zbek adabiyotlarida tarmoq qurilishining asosiy tamoyillari, topologiyalar, lokal va global tarmoqlarning tuzilishi hamda tarmoq

sathlarida ma'lumot uzatish jarayonlari alohida ko'rib chiqiladi [1]. Xususan, Miryusupov va Djumanov tarmoqlarni qurishda topologiya tanlovi tarmoq ishonchliligi, kengayish imkoniyati va axborot uzatish kanallarining yuklanishiga ta'sir qilishini ta'kidlaydi [1]. Bu fikr tarmoqni loyihalash faqat kabel yoki qurilmalarni ulashdan iborat emasligini, balki fizik tuzilma, mantiqiy adreslash va boshqaruv siyosatini birgalikda rejalashtirish zarurligini ko'rsatadi.

TCP/IP steki kompyuter tarmoqlarida ma'lumot uzatishning eng muhim protokollar majmuasi hisoblanadi. Zayniddinov, O'rinboyev va Beletskiy TCP/IP protokollari ko'p sathli strukturaga ega ekanini, unda IP, ICMP, RIP, OSPF, ARP kabi protokollar tarmoqlararo aloqa jarayonida muhim o'rin egallashini ko'rsatadi [2]. Demak, IP manzillashni alohida tushuncha sifatida emas, balki TCP/IP arxitekturasining asosiy tarkibiy qismi sifatida o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolani tayyorlashda nazariy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini kompyuter tarmoqlari bo'yicha o'zbek, rus va jahon ilmiy adabiyotlari tashkil etdi. O'zbek manbalari sifatida Miryusupov va Djumanovning "Kompyuter tarmoqlari", Zayniddinov, O'rinboyev va Beletskiyning "Kompyuter tarmoqlari chuqurlashtirilgan kursi", Jo'rayev, Alayev va Muxamadiyevning kompyuter tarmoqlariga oid ishlari tahlil qilindi [1], [2], [3]. Xalqaro nazariy asos sifatida Tanenbaum va Wetherall, Kurose va Rossning kompyuter tarmoqlariga oid fundamental yondashuvlari ko'rib chiqildi [4], [5]. Rus ilmiy adabiyotlari sifatida Olifer va Olifer hamda Stallingsning tarmoq protokollari va internet texnologiyalariga oid qarashlari inobatga olindi [6], [7].

IP manzillarning tarmoqdagi vazifasi

IP manzil — bu tarmoqqa ulangan qurilmaning mantiqiy manzili bo'lib, u ma'lumot paketlarini jo'natuvchi va qabul qiluvchi qurilmalar o'rtasida yo'naltirish imkonini beradi. Kompyuter tarmoqlarida adreslash tizimi bir nechta ko'rinishda namoyon bo'ladi: MAC-adres yoki fizik adres, IP-adres yoki tarmoq adresi, shuningdek, domen nomlari asosidagi belgili adreslar [1]. Bunday ajratish tarmoq sathlari o'rtasidagi vazifalar taqsimotini tushunishga yordam beradi. MAC-adres qurilmaning apparat

darajasidagi identifikatori bo'lsa, IP-adres qurilmaning tarmoqdagi mantiqiy joylashuvini bildiradi.

IPv4 manzillar odatda to'rtta o'nlik son ko'rinishida yoziladi. Masalan, 192.168.1.10 ko'rinishidagi manzil inson uchun o'qish va boshqarish jihatidan qulay shakl hisoblanadi. Biroq kompyuter tizimlari bu manzilni ikkilik ko'rinishda qayta ishlaydi. Miryusupov va Djumanov IP-adresning uzunligi 4 bayt, ya'ni 32 bitga teng ekanini ko'rsatadi [1]. Bu esa IPv4 manzillash tizimining nazariy jihatdan 2^{32} ta manzil hosil qilish imkoniyatiga ega ekanini anglatadi.

IP manzil ikki asosiy qismdan iborat bo'ladi: tarmoq qismi va host qismi. Tarmoq qismi qurilmaning qaysi tarmoqqa mansubligini bildiradi, host qismi esa shu tarmoq ichidagi aniq qurilmani ko'rsatadi. Mazkur ajratish subnet maska yordamida aniqlanadi. Masalan, 255.255.255.0 maskasi qo'llanganda odatda dastlabki uch oktet tarmoq qismini, oxirgi oktet esa host qismini bildiradi. Bu yondashuv administratorga tarmoq manzilini tartibli boshqarish imkonini beradi.

Subnetlashning nazariy mohiyati

Subnetlash — bu bitta katta IP tarmoqni bir nechta kichik mantiqiy tarmoqlarga ajratish jarayonidir. Subnetlashning asosiy vazifasi IP manzillarni oqilona taqsimlash, tarmoq segmentlarini bir-biridan ajratish, marshrutlashni soddalashtirish va xavfsizlikni oshirishdan iborat. Zayniddinov, O'rinboyev va Beletskiy IP tarmog'ini maska yordamida strukturalarga ajratish masalasini TCP/IP bo'limida alohida mavzu sifatida ko'rsatgan [2]. Bu esa subnetlash oddiy texnik sozlama emas, balki tarmoq arxitekturasi muhim elementi ekanini ko'rsatadi.

Subnet maska IP manzilning qaysi qismi tarmoqqa, qaysi qismi hostga tegishli ekanini belgilaydi. Miryusupov va Djumanov sinfsiz adreslashda 32 bitli IP-adres bilan birga 32 bitli tarmoq osti maskasi qo'llanilishini, maskaning tarmoq adresini ko'rsatuvchi qismida 1 raqamlari, host qismini ko'rsatuvchi qismida esa 0 raqamlari yozilishini tushuntiradi [1]. Demak, subnetlash matematik jihatdan IP manzil va maska ustida mantiqiy AND amalini bajarish orqali tarmoq manzilini aniqlashga asoslanadi.

Masalan, 192.168.10.0/24 tarmog'i 254 ta faol host manzilini bera oladi. Agar tashkilotda uchta bo'lim mavjud bo'lsa — ma'muriyat, o'qituvchilar va talabalar — bitta

umumiy tarmoqdan foydalanish xavfsizlik va boshqaruv jihatidan qulay bo'lmisligi mumkin. Bunday holatda tarmoqni 192.168.10.0/26, 192.168.10.64/26, 192.168.10.128/26 kabi kichik subnetlarga ajratish mumkin. Natijada har bir bo'lim o'zining alohida tarmoq segmentiga ega bo'ladi.

Subnetlashning amaliy foydasi bir nechta yo'nalishda ko'rinadi. Birinchidan, tarmoq trafigi tartibga solinadi. Ikkinchidan, har bir bo'lim yoki xizmat turi uchun alohida manzil maydoni ajratiladi. Uchinchidan, xavfsizlik siyosatini qo'llash osonlashadi. To'rtinchidan, nosozliklarni aniqlash jarayoni soddalashadi. Agar muammo faqat bitta subnetda yuzaga kelsa, administrator butun tarmoqni emas, aynan shu segmentni tekshiradi.

Tarmoq topologiyasi tushunchasi

Tarmoq topologiyasi — bu tarmoqdagi qurilmalar qanday tartibda ulanganini ifodalovchi tuzilma hisoblanadi. Topologiya tarmoqning fizik tuzilishi, aloqa kanallari soni, qurilmalar o'rtasidagi bog'lanish yo'llari, ishonchlilik darajasi va kengayish imkoniyatiga bevosita ta'sir qiladi. Miryusupov va Djumanov topologiyalar qatoriga to'liq bog'lanishli, yacheykasimon, umumiy shinali, yulduz, ierarxik yulduz, halqa va aralash topologiyalarni kiritadi [1].

Topologiyani tanlashda tarmoqning maqsadi, foydalanuvchilar soni, trafik hajmi, xavfsizlik talabi va moliyaviy imkoniyatlar hisobga olinadi. Masalan, kichik ofis yoki kompyuter sinfi uchun yulduz topologiyasi qulay bo'lsa, yuqori ishonchlilik talab qilinadigan serverlararo aloqa uchun to'liq bog'lanishli yoki yacheykasimon yondashuv maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

Yulduz topologiyasining ilmiy-amaliy tahlili

Yulduz topologiyasida har bir kompyuter alohida kabel orqali markaziy qurilmaga — konsentrator yoki kommutatorga ulanadi [1]. Zamonaviy lokal tarmoqlarda ushbu markaziy qurilma ko'pincha switch hisoblanadi. Tarmoqdagi barcha ma'lumot almashinuvi shu markaziy qurilma orqali amalga oshadi. Shuning uchun yulduz topologiyasi markazlashgan boshqaruvga asoslangan topologiya sifatida baholanadi.

Yulduz topologiyasining asosiy afzalligi — tarmoqni boshqarish va kengaytirishning qulayligidir. Yangi kompyuter qo'shish uchun uni markaziy switchga ulash kifoya. Bitta

kompyuter yoki bitta kabelda nosozlik yuz bersa, odatda faqat shu qurilmaning tarmoq bilan aloqasi uziladi, qolgan qurilmalar ishlashda davom etadi. Bu xususiyat yulduz topologiyasini ta'lim muassasalari, ofislar va kichik korxonalar uchun qulay yechimga aylantiradi.

Biroq bu topologiyaning zaif tomoni ham mavjud. Markaziy qurilma ishdan chiqsa, butun tarmoq faoliyati to'xtashi mumkin. Shu sababli katta tarmoqlarda markaziy switchlar sifatli tanlanadi, zaxira qurilmalar qo'llaniladi yoki ierarxik yulduz topologiyasidan foydalaniladi. Miryusupov va Djumanov ierarxik yulduz topologiyasi lokal va global tarmoqlarda keng tarqalganini, Fast Ethernet va Gigabit Ethernet texnologiyalarining ko'plab spetsifikatsiyalari shu yondashuv asosida qurilishini qayd etadi [1].

Halqa topologiyasining xususiyatlari

Halqa topologiyasida qurilmalar yopiq aylana shaklida ulanadi. Ma'lumotlar halqa bo'ylab odatda bir yo'nalishda harakatlanadi. Agar qurilma ma'lumot aynan unga yo'naltirilganini aniqlasa, uni qabul qiladi, aks holda keyingi qurilmaga uzatadi [1]. Bunday yondashuv ma'lumot uzatish jarayonida tartiblilikni ta'minlaydi.

Halqa topologiyasi tarixan Token Ring va FDDI kabi texnologiyalarda qo'llanilgan [1], [2]. Bu topologiyada har bir tugun ma'lumot uzatish zanjirining bir qismi hisoblanadi. Shu sababli unda ma'lumotlarning harakat yo'nalishi oldindan aniq bo'ladi. Tarmoqdagi tartibli uzatish mexanizmi ayrim sharoitlarda kolliziyalarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, klassik halqa topologiyasining jiddiy kamchiligi mavjud: bitta tugun yoki bitta kabeldagi uzilish butun halqaning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Zamonaviy tarmoqlarda bu muammo ikki tomonlama halqa, zaxira kanal yoki kommutatsiyalangan arxitektura yordamida kamaytiriladi. Shunday bo'lsa-da, halqa topologiyasi nazariy jihatdan tarmoq tuzilmalarini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

To'liq bog'lanishli topologiyaning o'rni

To'liq bog'lanishli topologiyada har bir kompyuter tarmoqdagi boshqa barcha kompyuterlar bilan bevosita ulangan bo'ladi. Bu holatda har bir qurilma uchun ko'p sonli kommunikatsion portlar va alohida aloqa chiziqlari talab qilinadi [1]. Bunday tuzilma

tarmoqning ishonchlilik darajasini oshiradi, chunki bitta aloqa yo‘li ishdan chiqsa, ma’lumot boshqa yo‘l orqali uzatilishi mumkin.

To‘liq topologiyada aloqa kanallari soni qurilmalar soniga bog‘liq holda tez ortadi. Agar tarmoqda n ta qurilma bo‘lsa, to‘liq bog‘lanish uchun zarur aloqa kanallari soni quyidagi formula bilan aniqlanadi: $N = n \times (n - 1) / 2$. Masalan, 5 ta qurilmali to‘liq topologiya uchun 10 ta aloqa kanali kerak bo‘ladi. 10 ta qurilmali tarmoq uchun esa 45 ta aloqa kanali talab qilinadi. Bu esa to‘liq bog‘lanishli topologiyaning kichik, lekin muhim segmentlar uchun qulay, katta tarmoqlar uchun esa iqtisodiy jihatdan murakkab ekanini ko‘rsatadi.

Miryusupov va Djumanov to‘liq bog‘lanishli topologiya kompyuterlar soni ko‘p bo‘lgan tarmoqlarda kam qo‘llanilishini, biroq kompyuterlar soni uncha ko‘p bo‘lmagan komplekslarda va serverlarni o‘zaro ulashda ishlatilishi mumkinligini ta’kidlaydi [1]. Demak, bu topologiya oddiy foydalanuvchi tarmoqlaridan ko‘ra, yuqori ishonchlilik talab qilinadigan infratuzilmalar uchun ko‘proq mos keladi.

IP manzillash, subnetlash va topologiyaning o‘zaro bog‘liqligi

Tarmoqni samarali loyihalashda fizik topologiya va mantiqiy adreslash bir-biridan ajralgan holda ko‘rib chiqilmasligi kerak. Fizik topologiya qurilmalar qanday ulanganini ko‘rsatsa, IP manzillash va subnetlash ularning tarmoqdagi mantiqiy joylashuvini belgilaydi. Masalan, yulduz topologiyasida barcha kompyuterlar bitta switchga ulangan bo‘lishi mumkin. Ammo bu ularning barchasi bitta IP tarmoqda bo‘lishi kerak degani emas.

Ta’lim muassasasi misolida qaralsa, bitta fizik switch orqali ulangan kompyuterlar bir nechta subnetlarga ajratilishi mumkin. Ma’muriyat uchun alohida subnet, o‘qituvchilar uchun alohida subnet, talabalar uchun alohida subnet va serverlar uchun alohida subnet tashkil etiladi. Bu yondashuv VLAN, marshrutizatsiya va xavfsizlik siyosatlari bilan birgalikda qo‘llansa, tarmoq boshqaruvi yanada aniq va xavfsiz bo‘ladi. Kompyuter tarmoqlari xavfsizligi nuqtayi nazaridan subnetlash alohida ahamiyatga ega. Jo‘rayev, Alayev va Muxamadiyev kompyuter tarmoqlari xavfsizligini o‘rganishda tarmoq infratuzilmasi, himoya mexanizmlari va axborot almashinuvi jarayonlariga e’tibor qaratadi [3]. Subnetlash orqali foydalanuvchilar guruhlarini bir-biridan mantiqiy

ajratish, server resurslariga kirishni cheklash va ichki trafikni nazorat qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Topologiyalarni qiyosiy tahlil qilish

Yulduz, halqa va to‘liq bog‘lanishli topologiyalarni qiyosiy o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, ularning har biri alohida sharoit va ehtiyojlar uchun samarali bo‘lishi mumkin. Tarmoq loyihasida eng muhim masala — topologiyani mavjud texnik resurslar, foydalanuvchilar soni, xavfsizlik talabi va kelajakdagi kengayish imkoniyati bilan moslashtirishdir. Quyidagi jadvalda ushbu topologiyalarning asosiy jihatlari umumlashtirilgan.

Topologiya turi	Asosiy afzalligi	Asosiy kamchiligi	Qo‘llanish sohasi
Yulduz	Boshqarish va kengaytirish oson; bitta qurilma ishdan chiqsa, qolganlari ishlayveradi	Markaziy switch ishdan chiqsa, butun tarmoq to‘xtashi mumkin	Ofis, maktab, kompyuter sinfi, kichik va o‘rta lokal tarmoqlar
Halqa	Ma’lumot uzatish tartibli; trafik oqimi aniq yo‘nalishda tashkil etiladi	Bitta uzilish butun halqaga ta’sir qilishi mumkin	Maxsus sanoat tarmoqlari, tarixiy Token Ring/FDDI yechimlari
To‘liq bog‘lanishli	Yuqori ishonchlilik va zaxira aloqa yo‘llari mavjud	Kabel, port va boshqaruv xarajati juda yuqori	Serverlararo aloqa, muhim tarmoq segmentlari, yuqori ishonchlilik talab qilinadigan tizimlar

Natijalar va muhokama

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, IP manzillash, subnetlash va topologiya tanlovi kompyuter tarmog'ining uchta asosiy tayanch elementi hisoblanadi. IP manzil qurilmani tarmoqda aniqlaydi, subnetlash tarmoqni boshqariladigan mantiqiy qismlarga ajratadi, topologiya esa qurilmalar o'rtasidagi fizik bog'lanish shaklini belgilaydi.

Yulduz topologiyasi amaliy jihatdan eng qulay va keng tarqalgan yechimlardan biridir. U boshqarish, kengaytirish va nosozliklarni aniqlash bo'yicha qulaylik yaratadi. Halqa topologiyasi ma'lumot uzatishdagi tartibli mexanizmi bilan ajralib tursa-da, nosozliklarga sezgirliги sababli zamonaviy lokal tarmoqlarda klassik ko'rinishda kamroq qo'llanadi. To'liq bog'lanishli topologiya esa yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi, lekin portlar, kabellar va boshqaruv xarajatlari ko'pligi sababli keng masshtabli tarmoqlar uchun doim ham maqbul emas.

Subnetlash esa barcha topologiyalarda qo'llanishi mumkin bo'lgan universal mantiqiy boshqaruv vositasidir. U fizik tuzilmani o'zgartirmasdan tarmoqni bo'limlar, xizmatlar yoki xavfsizlik darajalari bo'yicha ajratish imkonini beradi. Bu jihatdan subnetlash zamonaviy tarmoq administratsiyasining zaruriy qismi hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, IP manzillar kompyuter tarmoqlarida qurilmalarni mantiqiy aniqlash va ma'lumot paketlarini to'g'ri yo'naltirishning asosiy vositasi hisoblanadi. Subnetlash esa ushbu manzillash tizimini yanada tartibli, xavfsiz va boshqariladigan shaklga keltiradi. Tarmoqni kichik mantiqiy segmentlarga ajratish orqali IP manzillardan samarali foydalanish, trafikni cheklash, xavfsizlik siyosatini kuchaytirish va nosozliklarni tez aniqlash mumkin.

Yulduz, halqa va to'liq bog'lanishli topologiyalar kompyuter tarmoqlarining turli ehtiyojlariga mos keladi. Yulduz topologiyasi oddiy boshqaruv va kengaytirish imkoniyati bilan, halqa topologiyasi tartibli uzatish mexanizmi bilan, to'liq bog'lanishli topologiya esa yuqori ishonchlilik darajasi bilan xarakterlanadi. Biroq har bir topologiyaning afzalligi bilan birga cheklovlari ham mavjud. Shu sababli tarmoqni loyihalashda faqat bitta mezonga emas, balki qurilmalar soni, trafik hajmi, xavfsizlik

talabi, moliyaviy imkoniyat va kelajakdagi kengayish ehtimoli kabi omillarga kompleks yondashish zarur.

Umuman olganda, samarali kompyuter tarmog‘i fizik topologiya, IP manzillash, subnetlash, marshrutlash va xavfsizlik siyosatining uyg‘un ishlashi asosida shakllanadi. Mazkur komponentlardan birortasiga yetarli e‘tibor berilmasa, tarmoqda sekinlashish, manzil ziddiyati, xavfsizlik zaifligi yoki boshqaruv murakkabligi yuzaga kelishi mumkin. Shu bois IP manzillar, subnetlash va tarmoq topologiyalarini chuqur o‘rganish axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yo‘nalishida ta‘lim olayotgan talabalar va amaliy tarmoq administratorlari uchun muhim nazariy hamda amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1]. Jo‘rayev G‘. U., Alayev R. H., Muxamadiyev F. R. Kompyuter tarmoqlari: o‘quv qo‘llanma. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2024.

[2]. Kurose J. F., Ross K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 8th ed. — Pearson, 2021.

[3]. Miryusupov Z. Z., Djumanov J. X. Kompyuter tarmoqlari: o‘quv qo‘llanma. — Toshkent: “Aloqachi” nashriyoti, 2013. — 394 b.

[4]. Tanenbaum A. S., Wetherall D. J. Computer Networks. 5th ed. — Boston: Pearson Education, 2011. — 960 p.

[5]. Zayniddinov X., O‘rinboyev S., Beletskiy A. Kompyuter tarmoqlari chuqurlashtirilgan kursi: o‘quv qo‘llanma. — Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2007.

[6]. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. — 5-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2013. — 992 с.

[7]. Столлингс У. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета. — Москва: Вильямс, 2005.

OPTIK TRANSPORT TARMOQLARIDA OTDR ASOSIDA OPTIK TOLALARNI MONITORING QILISH VA ULANISH YO‘QOTISHLARINI TAHLIL QILISH

Jo‘rabekov Avazbek Rustambek o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

assistent

+998909758996

avazbek.zhurabekov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda optik transport tarmoqlarida OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) yordamida optik tolalarning holatini monitoring qilish va payvandlangan nuqtalardagi yo‘qotishlarni aniqlash masalalari ko‘rib chiqilgan. Uchta o‘zaro payvandlangan optik tolalarda o‘lchash orqali hosil bo‘lgan reflektogramma tahlil qilinib, har bir optik tolaning so‘nish koeffitsienti hamda payvandlangan nuqtalardagi yo‘qotishlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, OTDR optik aloqa liniyalaridagi nosozliklarni aniqlash, signal sifati monitoringini amalga oshirish va tarmoq resurslarini samarali boshqarishda muhim vosita ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: OTDR, optik transport tarmoqlari, monitoring, payvandlangan nuqtalardagi yo‘qotishlar, reflektogramma, optik tola, so‘nish koeffitsienti.

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматриваются вопросы мониторинга состояния оптических волокон и определения потерь в точках соединения с использованием OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) в оптических транспортных сетях. Был проведен анализ рефлектограммы, полученной при измерении трех соединенных между собой оптических волокон, и определены коэффициенты затухания каждого волокна и потери в точках соединения. По результатам исследования, доказано, что OTDR является важным инструментом для обнаружения неисправностей в

оптических линиях связи, мониторинга качества сигнала и эффективного управления сетевыми ресурсами.

Ключевые слова: OTDR, оптические транспортные сети, мониторинг, потери в точках соединения, рефлектограмма, оптическое волокно, коэффициент затухания.

ANNOTATION

This work considers the issues of monitoring the condition of optical fibers and determining losses at splice points using OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) in optical transport networks. The reflectogram formed by measuring three interconnected optical fibers was analyzed, and the attenuation coefficient of each optical fiber and the losses at the splice points were determined. According to the results of the study, it is justified that OTDR is an important tool for detecting faults in optical communication lines, monitoring signal quality, and effectively managing network resources.

Keywords: OTDR, optical transport networks, monitoring, losses at splice points, reflectogram, optical fiber, attenuation coefficient.

KIRISH

Hozirgi kunda optik transport tarmoqlari telekommunikatsiya infratuzilmasining asosiy elementi hisoblanadi. Internet trafikining keskin ortishi, 5G mobil tarmoqlari va bulutli texnologiyalarning rivojlanishi yuqori tezlikdagi va ishonchli uzatish muhitiga bo'lgan talabni oshirmoqda. Shu sababli optik tolali aloqa liniyalarining texnik holatini muntazam monitoring qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Optik transport tarmoqlarida signal sifati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida optik tolalardagi so'nishlar, payvandlangan nuqtalardagi yo'qotishlar va optik signalning akslanish hodisalari alohida ahamiyatga ega. Ushbu parametrlarning ortishi ma'lumot uzatish sifatining pasayishiga, xizmatlarda uzilishlar yuzaga kelishiga hamda tarmoq samaradorligining kamayishiga olib keladi.

Optik tarmoqlarni diagnostika qilishda OTDR qurilmalari keng qo'llaniladi [1, 4]. OTDR optik tola bo'ylab qaytgan signalni tahlil qilish orqali tolaning holatini,

uzilishlarni, payvandlangan nuqtalarini va yo‘qotishlarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu qurilma real vaqt rejimida monitoringni tashkil qilish hamda avariya holatlarni tezkor aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Mazkur ishda har birining uzunligi 5 kmni tashkil qilgan uchta optik tola ketma-ket ulanib hosil qilingan optik liniyaning OTDR reflektogrammasi tahlil qilinadi va optik tolalarning so‘nish ko‘rsatkichlari hamda payvandlangan nuqtalardagi yo‘qotishlari baholanadi.

OTDR qurilmasining ishlash prinsipi

OTDR – optik tolalarni diagnostika qilish uchun mo‘ljallangan qurilma bo‘lib, u optik tolaga qisqa yorug‘lik impulsini yuboradi va qaytgan Reley sochilishi signalini tahlil qiladi [5]. OTDR qurilmasi optik tolaga yuborilgan yorug‘lik impulsining qaytgan signalini tahlil qilish orqali optik tolaning holati va undagi yo‘qotishlar haqidagi ma‘lumotlar orqali reflektogramma hosil qiladi. Reflektogramma orqali optik toladagi signal so‘nishi, ulanish nuqtalaridagi yo‘qotishlar hamda reflektiv hodisalar aniqlanadi. OTDR optik tolalarning parametrlarini aniqlash, signal yo‘qotishlarini baholash hamda nosozliklarni topish imkonini beradi.

Reflektogramma tahlili

Tadqiqot uchun uzunligi 5 kmdan bo‘lgan uchta optik tola ketma-ket payvandlangan. Hosil bo‘lgan optik liniya OTDR yordamida tahlil qilingan. Reflektogramma natijalari asosida uchta optik tolaning so‘nish koeffitsientlari aniqlangan:

- 1-optik tola — 0,40 dB/km;
- 2-optik tola — 0,36 dB/km;
- 3-optik tola — 0,59 dB/km.

Reflektogrammadan ko‘rinadiki, uchinchi optik tola eng katta so‘nishga ega. Bu holat tolaning sifati pastligi yoki optik parametrlarining yomonlashganligi bilan izohlanishi mumkin.

Birinchi payvandlangan nuqtada signalning kichik pasayishi kuzatiladi va payvandlangan nuqtadagi yo‘qotish –0,5 dB ni tashkil qiladi. Bu qiymat amaliy jihatdan

qoniqarli hisoblanadi. Ikkinchi payvandlangan nuqtada esa katta yo‘qotish kuzatilgan bo‘lib, u $-2,0$ dB ni tashkil qilgan. Bu qiymat normal holatdagi payvandlash nuqtasidagi yo‘qotishdan sezilarli darajada yuqori hisoblanadi.

1-rasm. 15 km uzunlikdagi tolali-optik aloqa liniyasi reflektogrammasi

Payvandlash nuqtalaridagi katta yo‘qotishlarining sabablari

Optik transport tarmoqlarida payvandlash nuqtasidagi yo‘qotishlarning ortishi signal sifati pasayishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ikkinchi payvandlash nuqtasida katta yo‘qotish aniqlangan.

Bunday holat quyidagi sabablar tufayli yuzaga kelishi mumkin:

1. Optik tolalar geometriyasining mos kelmasligi. Turli ishlab chiqaruvchilarning optik tolalari o‘zak diametri yoki qobiq parametrlarida farq qilishi mumkin. Bu esa yorug‘lik energiyasining bir qismi yo‘qolishiga olib keladi.

2. O‘zak markazlarining noto‘g‘ri tekislanishi. Payvandlash jarayonida tolalar markazlari aniq moslashtirilmasa, signalning bir qismi tarqalib ketadi.

3. Tola uchlarning sifatsiz tayyorlanishi. Tolalar noto‘g‘ri kesilganda yoki uchlari iflos bo‘lganda payvandlash sifati yomonlashadi.

4. Payvandlash apparatining noto‘g‘ri sozlanishi. Payvandlash temperaturasi yoki pozitsiyalash parametrlaridagi xatolik katta yo‘qotishlarni yuzaga keltiradi.

5. Turli tipdagi tolalarning ulanilishi. Masalan, G.652 [2] va G.655 [3] tipdagi tolalarni bevosita ulash qo‘shimcha yo‘qotishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

Monitoring va resurslarni boshqarishdagi ahamiyati

OTDR monitoring tizimlari optik transport tarmoqlarida ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish va tarmoq ishonchliligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Monitoring tizimlarining afzalliklari:

- nosozliklarni tezkor aniqlash;
- xizmat uzilishlarini kamaytirish;
- profilaktik texnik xizmatni tashkil qilish;
- signal sifatini nazorat qilish;
- tarmoq resurslaridan samarali foydalanish.

XULOSA

Mazkur ishda OTDR yordamida optik transport tarmoqlaridagi optik tolalarning holatini monitoring qilish masalalari tahlil qilindi. Reflektogramma asosida uchta optik tolaning so'nish koeffitsientlari hamda payvandlangan nuqtalardagi yo'qotishlari aniqlandi. Tadqiqot natijalari OTDR optik tarmoqlardagi nosozliklarni samarali aniqlashini hamda payvandlash nuqtalaridagi yo'qotishlar signal sifati va tarmoq samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Kelajakda OTDR monitoring tizimlarini sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirish optik transport tarmoqlarining ishonchliligini yanada oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ITU-T Rec. G.650.3, Test methods for installed single-mode optical fibre cable links, Aug 2017.
2. ITU-T Rec. G.652, Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, Aug 2024.
3. ITU-T Rec. G.655, Characteristics of a single-mode optical fibre and cable, Nov 2009.
4. R. Hui, M. O'Sullivan, Fiber Optic Measurement Techniques (Academic Press, 2009).

5. The Fiber Optic Association (FOA), Optical time domain reflectometer (OTDR) (2013). www.thefoa.org/tech/ref/testing/OTDR/OTDR.html.

**NASOS STANSIYALARIDAGI ELEKTRODVIGATELLARNING
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY
BOSHQARISH TIZIMLARI**

Jonmuratov Numonjon Sherzod o'g'li – magistrant

Qarshi davlat texnika universiteti

Tel: +998 97 646 01 27

E-mail: jonmuratovnumonjon@gmail.com

njonmuratov@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada elektrodvigatellarning energiya samaradorligini oshirishda zamonaviy boshqarish tizimlarini qo'llash masalalari tahlil qilingan. Nasos tizimlarida energiya sarfining yuqoriligi va an'anaviy boshqaruv usullarining kamchiliklari ko'rib chiqilib, ularni bartaraf etishda chastotali boshqaruv, PID-regulyator, vektorli boshqaruv (FOC), optimal va adaptiv algoritmlarning afzalliklari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, dvigatel tezligini optimallashtirish orqali energiya iste'molini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit sozlar: Elektrodvigatel, energiya samaradorligi, nasos stansiyasi, boshqaruv algoritmlari, energiya tejash.

ANNOTATION

The article analyzes the issues of improving the energy efficiency of electric motors through the application of modern control systems. The high energy consumption in pumping systems and the shortcomings of traditional control methods are examined, and the advantages of frequency control, PID controllers, vector control (FOC), as well as optimal and adaptive algorithms are substantiated as effective solutions. According to the

research results, it is shown that optimizing the motor speed can significantly reduce energy consumption.

Keywords: Electric motor, energy efficiency, pumping station, control algorithms, energy saving.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности электродвигателей за счёт применения современных систем управления. Проанализированы высокая энергоёмкость насосных систем и недостатки традиционных методов управления, а также обоснованы преимущества частотного управления, ПИД-регуляторов, векторного управления (FOC), а также оптимальных и адаптивных алгоритмов. По результатам исследования показано, что оптимизация скорости двигателя позволяет существенно снизить энергопотребление.

Ключевые слова: Электродвигатель, энергоэффективность, насосная станция, алгоритмы управления, энергосбережение.

KIRISH

Bugungi kunda sanoat korxonalarida iste'mol qilinadigan elektr energiyasining katta qismi elektrodvigatellar hissasiga to'g'ri keladi. Nasos yuritmalari ko'pincha o'zgaruvchan gidravlik yuklama rejimida ishlaydi. An'anaviy usulda suv sarfini drossellash (zadvijka orqali) orqali boshqarish katta energiya isrofiga olib keladi. Shu sababli, boshqaruv algoritmlarini takomillashtirish orqali energiya samaradorligini oshirish dolzarb texnik vazifadir. Mamlakatimizda sug'orma dehqonchilik qilinadigan ekin maydonlarining 55 foizdan ortiq qismi nasoslar yordamida suv bilan ta'minlanadi. Buning uchun Suv xo'jaligi vazirligi tasarrufidagi 1 698 ta nasos stansiyasidagi 5 204 ta nasos agregatlari hamda 8 256 ta tik quduqlaridan foydalaniladi. Shu ma'noda ekin maydonlaridan mo'l va sifatli hosil olish ko'p jihatdan nasos stansiyalari samaradorligini oshirishga bog'liq. Nasos stansiyalari suv xo'jaligi va sanoatda eng katta energiya iste'mol qiluvchi obyektlardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, nasos

stansiyalarining energiya iste'moli umumiy suv xo'jaligi energiyasining qariyb 30% ini tashkil qiladi. Shu sababli elektrodvigatellarni samarali boshqarish orqali energiya tejamliligini oshirish muhim ilmiy va amaliy masala hisoblanadi.

Shu bilan birga, energiya resurslarining cheklanganligi va ularning narxining ortib borishi sharoitida energiya samarador texnologiyalarni joriy etish nafaqat texnik, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Elektrodvigatellarni optimal boshqarish orqali nafaqat elektr energiyasi tejaladi, balki uskunalarning xizmat muddati uzayadi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari kamayadi va tizimning umumiy ishonchliligi oshadi. Nasos stansiyalarida ishlatiladigan elektrodvigatellar ko'pincha o'zgaruvchan yuklama sharoitida ishlashi sababli, ularning ish rejimini aniq va tezkor boshqarish zarur hisoblanadi. An'anaviy boshqaruv usullarida bu imkoniyat cheklangan bo'lsa, zamonaviy raqamli boshqaruv tizimlari yordamida real vaqt rejimida parametrlarni monitoring qilish va optimallashtirish imkoniyati mavjud. Bu esa energiya yo'qotishlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, elektrodvigatellarni to'g'ri boshqarish orqali energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Sanoatda umumiy elektr energiyasi iste'molining 60–70% qismi elektr yuritmalarga to'g'ri keladi[1: 24.] Shu sababli elektrodvigatellarni energiya samarador ishlatish muammosi muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda nasos stansiyalaridagi elektrodvigatellarning energiya samaradorligini oshirish masalasi zamonaviy boshqaruv algoritmlarini qo'llash asosida kompleks yondashuv orqali o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi elektromexanik tizimlarning matematik modellashtirishiga, boshqaruv nazariyasiga hamda energiya iste'moli jarayonlarini tahlil qilishga asoslanadi.

Elektrodvigatellar - bu elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi qurilma (stator va rotor orasidagi magnit maydon ta'sirida) bo'lib, ularning ishlash prinsipi elektromagnit induksiya va magnit maydon o'zaro ta'siriga asoslangan. Dvigatel statoriga berilgan o'zgaruvchan tok natijasida aylanuvchi magnit maydon hosil bo'ladi va ushbu maydon rotor o'tkazgichlarida elektromagnit kuch hosil qilib, aylanish

momentini yuzaga keltiradi. Natijada rotor aylanish harakatiga keladi va mexanik ish bajariladi.

Elektrodvigatellar ishlash prinsipiga ko'ra o'zgarmas tok va o'zgaruvchan tok dvigatellariga bo'linadi. Ko'pincha nasos stansiyalarida, konstruksiyasining soddaligi, ishonchliligi va iqtisodiy samaradorligi sababli asinxron dvigatellar keng qo'llaniladi. Sinxron dvigatellar esa yuqori aniqlik va barqaror tezlik talab etiladigan yuqori quvvatli tizimlarda qo'llanadi.

Elektrodvigatelning matematik modeli stator va rotor tenglamalari hamda mexanik harakat tenglamalari orqali ifodalanadi. Ushbu model asosida boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish va tizimni modellashtirish imkoniyati yaratiladi. Matematik modellashtirish natijalari real tizimni optimallashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Elektr tenglamalari:

$$U_s = R_s I_s + \frac{d\psi_s}{dt} \quad U_r = R_r I_r + \frac{d\psi_r}{dt}$$

Bu erda: U_s, U_r -kuchlanish. I_s, I_r -tok. R_s, R_r -qarshilik. ψ_s, ψ_r -magnit oqim.

Mexanik tenglama:

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_y$$

Mazkur model dvigatelning dinamik xatti-harakatini aniqlash, boshqaruv algoritmlarini ishlab chiqish va energiya samaradorligini baholashda asosiy nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Nasos dvigatel tizimining ishlash modeli.

Mazkur tizimning samaradorligi har bir bo'g'inning optimal ishlashiga bog'liq bo'lib, ayniqsa elektrodvigatelning ish rejimi umumiy energiya iste'moliga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Nasos agregatlarida energiya samaradorligi gidravlika qonuniyatlari va elektr dvigatelining dinamik modeliga asoslanadi. Nasosning quvvat iste'moli aylanishlar

chastotasining kubiga mutanosibdir. Ya'ni, dvigatel aylanish tezligining kamayishi bilan iste'mol qilinadigan quvvat sezilarli darajada kamayadi:

$$P_2 = P_1 \cdot \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3$$

Ushbu bog'liqlik energiya tejovchi boshqarish tizimlarini qo'llashning nazariy asosini tashkil etadi va tezlikni optimallashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Nasos stansiyalarida energiya samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy boshqarish tizimlarini qo'llash muhim ahamiyatga ega. Jumladan, quyidagi boshqarish tizimlari keng qo'llanilmoqda:

Vektorli boshqaruv FOC (Field-Oriented Control) algoritmi;

- ◆ PID-regulyator (Proporsional-Integral-Derivative) algoritmi;
- ◆ Optimal boshqaruv (Optimal Control) algoritmlari;
- ◆ Adaptiv boshqaruv algoritmlari;
- ◆ V/f boshqaruv algoritmi (Voltaj/Frekans);
- ◆ Chastotali boshqaruv VFD (Variable Frequency Drive) algoritmi.

Vektorli boshqaruv FOC (Field-Oriented Control) algoritmi - bu AC (asinxron yoki sinxron) dvigatellarni DC dvigatel kabi tez va aniq boshqarish imkonini beruvchi algoritm[3: 45.] Nasos dvigatelining momenti va oqimini alohida boshqarish orqali, hatto past aylanishlar chastotasida ham yuqori FIKni ta'minlaydi. FOC oqim vektorlarni ajratadi: Flux oqimi(I_d) - magnit maydon hosil qilish uchun, Tork oqimi(I_q) - dvigatelni aylantirish uchun. Natijada magnit oqim va moment mustaqil ravishda boshqariladi, bu esa dvigatelning dinamik xususiyatlarini yaxshilaydi hamda energiya yo'qotishlarini kamaytiradi.

2-rasm. Bu erda: I_d va I_q - toklarning ajratilishi ya'ni I_q - aylanish (moment) I_d - magnit maydon. Vektorli boshqaruv orqali magnit oqim va moment boshqariladi.

Magnit oqim va moment ajratiladi: $M \sim \psi \cdot$

I_q

Afzalliklari: yuqori aniqlik, tez javob berish, minimal energiya sarfi.

PID-regulyatsiya (Proportional-Integral-Derivative) algoritmi - sanoatda eng keng tarqalgan boshqaruv algoritmlaridan biri hisoblanadi. Nasos stansiyalarida PID-regulyatorlar yordamida bosim sensorlari orqali olingan signal asosida dvigatel tezligi chastota o'zgartirgich orqali boshqariladi. Bu esa tizimning barqaror ishlashini ta'minlaydi va ortiqcha energiya sarfini kamaytiradi.

3-rasm. PID-boshqaruv tizimining funksional sxemasi. Nasos stansiyalarida bosimni datchik orqali nazorat qilish va dvigatel tezligini avtomatik sozlash jarayoni quyidagicha ko'rinishga ega:

Datchik (Pressure Sensor) quvurdagi bosimni o'lchaydi va signalni PID-regulyatorga yuboradi. Regulyator berilgan qiymat bilan taqqoslab, Chastota o'zgartirgich (VFD – Variable Frequency Drive) orqali dvigatelning aylanishlar sonini kamaytiradi yoki oshiradi.

Optimal boshqaruv (Optimal Control) - Optimal boshqaruv algoritmlarining asosiy vazifasi nasos agregatini maksimal samaradorlik nuqtasida ishlashini ta'minlashdir. Bunda nasos agregatlarining xarakteristik egri chiziqlari tahlil qilinib, eng samarali ish nuqtasi aniqlanadi. Ko'p nasosli tizimlarda esa yuklama optimal taqsimlanib, umumiy energiya sarfi minimallashtiriladi.

Agar nasos stansiyasida bir nechta nasos agregatlari mavjud bo'lsa, optimal algoritmlar ularning parallel ishlashini muvofiqlashtiradi. Natijada umumiy energiya sarfi minimal darajaga tushiriladi.

Maqsad funksiyasi:

$$J = \int (P_{yo'qotish} + \lambda x^2) dt \rightarrow \min$$

Bu usul: energiya sarfini global minimumga olib keladi, optimal ish rejimini tanlaydi.

Adaptiv boshqaruv algoritmlari - tashqi muhit va yuklama o'zgarishlarini hisobga olgan holda tizim parametrlarini real vaqt rejimida moslashtiradi. Ushbu algoritmlar o'z-

o'zini sozlash xususiyatiga ega bo'lib, bosim, oqim, energiya iste'moli kabi parametrlarni doimiy monitoring qiladi va tizimni optimal holatga keltiradi.

Adaptiv tizim quyidagi qonun asosida ishlaydi:

$$\theta_{new} = \theta_{old} + \gamma e(t)$$

Bu yerda: $e(t)$ -xatolik; γ -o'rganish tezligi.

Tizim o'zini-o'zi sozlaydi, yuklama o'zgarishiga moslashadi.

4-rasm. Zamonaviy optimal va adaptiv boshqaruv algoritmlari blok-sxemasi.

Ushbu sxema nasos stansiyasining energiya samarador ish rejimlarini ta'minlash uchun mo'ljallangan bo'lib, adaptiv va optimal boshqaruv algoritmlariga asoslangan.

1. Sensor o'lchamlari bloki - sxemaning kirish qismida o'lchovchi datchiklar (sensorlar) joylashgan bo'lib, ular real vaqt rejimida quyidagi parametrlarni o'lchaydi:

- Bosim – quvur tarmog'idagi suv bosimi;
- Sarf – suv oqimi miqdori;
- Harorat – nasos va elektr dvigatelining ish harorati.

Bu parametrlar nasos agregatlarining holatini aniqlash va energiya samarador ish rejimini baholash uchun asosiy ma'lumot hisoblanadi.

2. O'lchangan parametrlarni uzatish - sensorlardan olingan ma'lumotlar boshqaruv blokiga uzatiladi. Ushbu bosqichda: tizimdagi yuklama o'zgarishi; suv talabi oshishi yoki kamayishi; nosozlikka olib keluvchi holatlar aniqlanadi.

3. Adaptiv va optimal boshqaruv algoritmlari - boshqaruv blokining asosiy qismida adaptiv va optimal boshqaruv algoritmlari ishlaydi.

Adaptiv boshqaruv - nasos stansiyasining ish sharoitlari o'zgaranda (sarf oshishi, bosim pasayishi), algoritm avtomatik ravishda boshqaruv parametrlarini moslashtiradi.

Optimal boshqaruv - nasos agregatlarini foydali ish koeffitsiyenti (FIK) eng yuqori bo'lgan ish nuqtasida ishlashini ta'minlaydi va energiya sarfini minimallashtiradi.

Natijada nasoslar faqat talab darajasida ishlaydi.

4. Boshqaruv signali shakllanishi; Algoritm asosida: tezlikni oshirish yoki kamaytirish; nasoslarni navbat bilan ishga tushirish; ortiqcha ishlayotgan agregatlarni o'chirish uchun boshqaruv signali hosil qilinadi.

5. Chastota o'zgartirgich (inverter) - hosil bo'lgan boshqaruv signali chastota o'zgartirgichga uzatiladi.

Chastota o'zgartirgichning vazifasi: elektr dvigatelining aylanish tezligini o'zgartirish; yumshoq ishga tushirish va to'xtatish; elektr energiyasi sarfini kamaytirish.

Bu bosqich energiya tejamkorlikda eng muhim hisoblanadi.

6. Nasos agregatlari - chastota o'zgartirgich orqali boshqariladigan nasos agregatlari: optimal tezlikda ishlaydi; mexanik eskirish kamayadi; xizmat muddati uzayadi.

Nasoslar suvni talab qilingan bosim va sarf bilan uzatadi.

7. Teskari aloqa (feedback) - nasos ishlashi natijasida hosil bo'lgan yangi: bosim, sarf, harorat yana sensorlar orqali o'lchanadi va tizimga qayta uzatiladi. Shu tariqa yopiq boshqaruv konturi hosil bo'ladi.

Sxema bo'yicha xulosa qilib aytganda, ushbu sxema asosida ishlaydigan nasos stansiyasi:

- elektr energiyasini 20–40% gacha tejaydi;
- nasos agregatlarining ishonchliligini oshiradi;
- suv resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlaydi;
- to'liq avtomatlashtirilgan va moslashuvchan tizim hisoblanadi.

V/f boshqaruv algoritmi (Voltaj/Frekans) - dvigatelga berilayotgan kuchlanish va chastota o'rtasidagi nisbatni saqlash asosida ishlaydi[1: 112.] Ushbu usul oddiyliги va ishonchliligi bilan ajralib turadi hamda asosan o'zgaruvchan yuklama sharoitida ishlovchi

nasos tizimlarida qoʻllaniladi. Kvadratik qonuniyat asosida kuchlanishni moslashtirish orqali magnet yoʻqotishlar kamaytiriladi va energiya samaradorligi oshiriladi.

5-rasm. V/f (Volt/Hz) boshqaruv prinsipi.

Rasmda koʻrsatilgan kvadratik bogʻliqlikdan koʻrinadiki: past tezliklarda kuchlanish keskin kamayadi; magnetlanish yoʻqotishlari kamayadi; energiya samaradorligi

oshadi. Bu usul oddiyligi va ishonchliligi bilan ajralib turadi.

- $V/f = \text{const}$ (past tezlik sohasida)
- Nominal chastotadan yuqorida: kuchlanish = const (maydon zaiflashuvi)

Chastotali boshqaruv VFD (Variable Frequency Drive) - eng samarali zamonaviy usullardan biri boʻlib, dvigatel aylanish tezligini yuklamaga mos ravishda oʻzgartirish imkonini beradi. Natijada ortiqcha bosim va energiya sarfi kamayadi. Ushbu usul asosida dvigatel tezligi 20% ga kamaytirilganda, isteʼmol qilinadigan quvvat taxminan 50% gacha kamayishi mumkin[6], bu esa kub qonuniyat bilan izohlanadi.

Chastota boshqaruv (VFD) qoʻllanishi bunda chastota boshqaruvi yordamida tezlikni yuklamaga moslaydi.

6-rasm. Dvigatelda magnet oqimni doimiy saqlash uchun kuchlanish (V) va chastota (f) oʻrtasidagi nisbat oʻzgarmas

boʻladi, chastota va kuchlanish oʻrtasidagi bogʻlanish:

$$\frac{V}{f} = \text{const}$$

Bu erda: V - kuchlanish, f - chastota

Chastota oshsa kuchlanish ham oshiriladi, Chastota kamaytirilsa kuchlanish ham kamaytiriladi.

Bu algoritm: Magnet oqimni barqaror ushlab turadi, energiya yoʻqotilishini kamaytiradi.

Afzalliklari: Nasos tezligini suv talabiga moslashtiradi; ortiqcha bosimni kamaytiradi.

$$\text{Kub qonun: } Q \sim n, \quad H \sim n^2, \quad P \sim n^3$$

Ya'ni tezlik kamayganda energiya sarfi kub qonun bo'yicha kamayadi.

Kub qonuniyati formulasi:

$$\frac{\bar{Q}}{Q_1} = \left(\frac{n}{n_1}\right)^3 - (\text{Sarflanadigan havo/oqim});$$

$$\frac{\bar{H}}{H_1} = \left(\frac{n}{n_1}\right)^2 - (\text{Bosim/napor});$$

$$\frac{P}{P_1} = \left(\frac{n}{n_1}\right)^3 - (\text{Quvvat}).$$

bu yerda: n – aylanish tezligi (rpm); n_1 – nominal aylanish tezligi.

Nasos stansiyalarida energiya yo'qotish quyidagi sabablar bilan yuzaga keladi:

- Dvigatelning nominal rejimdan chetga chiqib ishlashi;
- Nasos va quvur tizimidagi gidravlik yo'qotishlar;
- Noto'g'ri boshqaruv algoritmlari;
- Yuklama va suv iste'moli o'rtasidagi nomutanosiblik.

Shu sababli zamonaviy boshqaruv algoritmlarini qo'llash orqali dvigatel ish rejimini optimallashtirish, energiya yo'qotishlarini kamaytirish va tizim samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu yondashuv energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etishning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Natijalar va muhokama

Zamonaviy boshqaruv algoritmlarini nasos stansiyalaridagi elektrodvigatellarda qo'llash ularning ish rejimini optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi. Tadqiqot davomida chastotali boshqaruv (VFD), vektorli boshqaruv (FOC), PID-regulyatsiya, optimal va adaptiv boshqaruv algoritmlarining ta'siri tizimli ravishda tahlil qilindi hamda ularning energiya iste'moliga ta'siri baholandi.

Vektorli boshqaruv algoritmi dvigatelning magnit oqimi va momentini mustaqil boshqarish imkonini berib, tizimning dinamik javob tezligini sezilarli darajada oshiradi. 2-rasmda ko'rsatilganidek, tok komponentlarining (I_d va I_q) ajratilishi natijasida moment va magnit oqim alohida nazorat qilinadi. Bu esa quyidagi natijalarga olib keladi: past

tezliklarda ham yuqori moment hosil qilinadi; energiya yo‘qotishlari kamayadi; dvigatelning ish rejimi barqarorlashadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, FOC algoritmi qo‘llanilganda dvigatelning foydali ish ko‘effitsiyenti oshadi va ortiqcha energiya sarfi kamayadi. Ayniqsa, o‘zgaruvchan yuklama sharoitida ushbu usul yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi.

PID-regulyator yordamida nasos tizimida bosimni real vaqt rejimida nazorat qilish va dvigatel tezligini moslashtirish imkoniyati yaratiladi. 3-rasmda keltirilgan funksional sxemaga ko‘ra, tizim quyidagicha ishlaydi: datchik bosimni o‘lchaydi; signal PID-regulyatorga uzatiladi; VFD orqali dvigatel tezligi avtomatik sozlanadi.

7-rasm. PID boshqaruv tizimining natijasi

Natijada: bosimning keskin tebranishlari kamayadi; ortiqcha energiya sarfi bartaraf etiladi; tizim barqaror ishlash rejimiga o‘tadi.

Amaliy tahlillar PID boshqaruv qo‘llanilganda energiya sarfi sezilarli darajada kamayishini va nasos tizimining ishonchliligi oshishini ko‘rsatadi.

Optimal va adaptiv boshqaruv algoritmlari tizimni maksimal samaradorlik nuqtasida ishlashini ta‘minlaydi[5.] 4-rasmda keltirilgan blok-sxema asosida quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi: sensorlar orqali bosim, sarf va harorat o‘lchanadi; ma‘lumotlar boshqaruv tizimiga uzatiladi; adaptiv algoritm yuklama o‘zgarishiga moslashadi; optimal algoritm energiya sarfini minimallashtiradi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki: energiya iste‘moli 20–40% gacha kamayadi; nasoslar faqat talab darajasida ishlaydi; tizim avtomatik va moslashuvchan rejimga o‘tadi[2: 318.]

Adaptiv boshqaruv ayniqsa o‘zgaruvchan yuklama sharoitida yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi, chunki u tizim parametrlarini real vaqt rejimida moslashtiradi.

V/f boshqaruv algoritmi dvigatelga berilayotgan kuchlanish va chastota o'rtasidagi nisbatni saqlash orqali ishlaydi. Standart chiziqli (linear) bog'liqlikdan ko'ra, nasoslar uchun kvadratik egri chiziq (Quadratic curve) qo'llaniladi. Bu past tezliklarda dvigatelga berilayotgan kuchlanishni yanada ko'proq pasaytirib, magnitlanish isroflarini keskin kamaytiradi. Asosan doimiy bosimli tizimlarda va o'zgaruvchan talab bo'lganda ishlatiladi.

8-rasm. V/f (Kvadratik) bog'liqlik diagrammasi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ayniqsa o'zgaruvchan yuklama sharoitida V/f boshqaruv energiya tejashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Chastotali boshqaruv algoritmi nasos stansiyalarida eng samarali energiya tejovchi usullardan biri hisoblanadi.

9-rasm. Chastota boshqaruv (VFD) qo'llanishi va chastotali boshqaruvning samaradorligi.

Rasmda ko'rsatilganidek: chastota kamayganda dvigatel tezligi pasayadi; kuchlanish mos ravishda o'zgaradi; magnit oqim barqaror saqlanadi. Kub qonuniyat asosida: tezlik 20% ga kamayganda quvvat iste'moli taxminan 50% ga kamayadi.

10-rasm. Energiya iste'moli va tezlik o'rtasidagi kubik bog'liqlik - bu diagramma nima uchun algoritmlar nasos stansiyasida juda katta samara berishini isbotlaydi.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, dvigatel tezligi (n) pasayishi bilan quvvat (P) iste'moli chiziqli emas, balki kubik darajada (tezroq) kamayadi.

11-rasm. Kub qonuniyati grafigi.

Energiya tejash uchun aylanish tezligini boshqarish samarali.

10-rasmda keltirilgan grafik ushbu bog‘liqlikni tasdiqlaydi. Grafikdan ko‘rinadiki, energiya iste‘moli chiziqli emas, balki kubik qonuniyat asosida kamayadi. Natijada: ortiqcha bosim yo‘qotiladi; energiya sarfi keskin kamayadi; tizim samaradorligi oshadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy boshqaruv algoritmlarini qo‘llash elektrodvigatellarning energiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Xususan:

- FOC – yuqori aniqlik va tezkor boshqaruvni ta‘minlaydi;
- PID – tizim barqarorligini oshiradi;
- Optimal/adaptiv algoritmlar – energiyani minimal darajada sarflaydi;
- V/f – oddiy va ishonchli boshqaruvni ta‘minlaydi;
- VFD – eng katta energiya tejash imkonini beradi.

Shuningdek, nasos tizimlarida energiya yo‘qotishlarning asosiy sababi yuklama va dvigatel ish rejimi o‘rtasidagi nomutanosiblik ekanligi aniqlandi. Zamonaviy boshqaruv algoritmlari aynan shu muammoni bartaraf etib, tizimni optimal rejimga keltiradi.

XULOSA

O‘tkazilgan tahlillar va tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, nasos stansiyalarida qo‘llaniladigan elektrodvigatellarni samarali boshqarish energiya tejashning eng muhim va ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. An‘anaviy boshqaruv

usullarining cheklanganligi va energiya yo‘qotishlarga olib kelishi zamonaviy boshqarish tizimlarini joriy etishni zaruratga aylantirmoqda. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, chastotali boshqaruv (VFD), vektorli boshqaruv (FOC), PID-regulyatsiya, optimal va adaptiv boshqaruv algoritmlarini qo‘llash orqali elektrodvigatellarning ish rejimini yuklama talablariga mos ravishda dinamik boshqarish imkoniyati yaratiladi. Bu esa ortiqcha energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish, dvigatelning foydali ish koeffitsiyentini oshirish hamda tizimning umumiy energiya samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Nasos tizimlarida aylanish tezligi va energiya iste‘moli o‘rtasidagi kub qonuniyat asosida, dvigatel tezligini optimallashtirish orqali katta miqdorda energiya tejashga erishish mumkinligi asoslab berildi. Ayniqsa, real vaqt rejimida ishlovchi boshqaruv algoritmlarini qo‘llash tizim parametrlarini uzluksiz monitoring qilish va optimal ish rejimini ta‘minlash imkonini beradi.

Shuningdek, zamonaviy boshqaruv usullarining joriy etilishi nafaqat energiya tejashga, balki uskunalarning xizmat muddatini uzaytirishga, texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirishga va tizimning ishonchliligini oshirishga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa nasos stansiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, elektr energiyasidan oqilona va samarali foydalanishni ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, elektrodvigatellarda zamonaviy boshqaruv algoritmlarini qo‘llash energiya samaradorligini oshirishning eng samarali usullaridan biri bo‘lib, ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar kelgusida yanada keng qo‘llanilishi zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduazizov A.A. Nasos stansiyalarida chastotaviy boshqarish tizimlarini loyihalash. – Toshkent, 2022. – 156 b.

2. Dzhuraev A., & Berdiyev U. Optimization of energy consumption of pump units in irrigation systems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – P. 315-320.

3. Bose, B. K. Power Electronics and Motor Drives: Advances and Trends. Academic Press, 2019. – 944 p.
4. Elektr dvigatellarda energiya samaradorligi usllari // leejamotor.com.
5. Energiya samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalar // in-academy.uz.
6. Nasos stansiyalarining energiya samaradorligini oshirish usullari // innotex-journal.uz.
7. Motor boshqaruv tizimlari va algoritmlari // Revista Elektronika.
1. Tursunov O. Analysis of Energy Consumption in Pumping Stations. – 2021.

OPTIK TOLALI ALOQA TIZIMLARINING (FTTH) YUQORI TEZLIKDAGI INTERNETNI TA'MINLASHDAGI ROLI.

*Katta o'qituvchi L.V. Dalibekov
(Farg'ona davlat texnika universiteti)
Talaba Mamaroziqova Oygul
(Farg'ona davlat texnika universiteti)
(3-sho'ba: Tel.: +998-94-055-02-83,
oygukmamaroziqova@mail.ru)*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada optik tolali aloqa tizimlari, xususan FTTH (Fiber To The Home) texnologiyasining zamonaviy yuqori tezlikdagi internet xizmatlarini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati yoritiladi. FTTH texnologiyasi foydalanuvchi xonadonigacha optik tolani yetkazish orqali ma'lumot uzatish tezligini sezilarli darajada oshiradi hamda signal yo'qotilishlarini minimal darajaga tushiradi. Maqolada optik tolali tarmoqlarning ishlash prinsipi, ularning an'anaviy mis kabelli tizimlarga nisbatan afzalliklari hamda zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasidagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, FTTH texnologiyasining internet sifati, kechikish (latency) va ma'lumot uzatish barqarorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Natijada, optik tolali aloqa tizimlari raqamli iqtisodiyot va zamonaviy axborot jamiyatini rivojlantirishda muhim asosiy infratuzilma ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar:Optik tolali aloqa, FTTH, Fiber To The Home, yuqori tezlikdagi internet, ma’lumot uzatish, signal yo‘qotilishi, telekommunikatsiya tarmoqlari, kechikish (latency), internet sifati, raqamli iqtisodiyot, axborot jamiyati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются оптоволоконные системы связи, в частности роль технологии FTTH (Fiber To The Home) в обеспечении современных высокоскоростных интернет-услуг. Технология FTTH позволяет значительно повысить скорость передачи данных и минимизировать потери сигнала за счёт прокладки оптического волокна непосредственно до дома пользователя. В статье анализируются принципы работы оптоволоконных сетей, их преимущества по сравнению с традиционными медными кабельными системами, а также их роль в современной телекоммуникационной инфраструктуре. Также рассматривается влияние технологии FTTH на качество интернета, задержку (latency) и стабильность передачи данных. В результате обосновывается, что оптоволоконные системы связи являются важнейшей базовой инфраструктурой для развития цифровой экономики и современного информационного общества.

Ключевые слова: Оптоволоконная связь, FTTH, Fiber To The Home, высокоскоростной интернет, передача данных, потери сигнала, телекоммуникационные сети, задержка (latency), качество интернета, цифровая экономика, информационное общество.

ANNOTATION

This article discusses fiber-optic communication systems, particularly the role and importance of FTTH (Fiber To The Home) technology in providing modern high-speed internet services. FTTH technology significantly increases data transmission speed and minimizes signal loss by delivering optical fiber directly to the user's home. The article analyzes the working principles of fiber-optic networks, their advantages over traditional copper cable systems, and their role in modern telecommunications infrastructure. It also examines the impact of FTTH technology on internet quality, latency, and data

transmission stability. As a result, it is concluded that fiber-optic communication systems are a key infrastructure for the development of the digital economy and modern information society.

Keywords: Fiber-optic communication, FTTH, Fiber To The Home, high-speed internet, data transmission, signal loss, telecommunications networks, latency, internet quality, digital economy, information society.

KIRISH

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida yuqori tezlikdagi internetga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Raqamli iqtisodiyot, onlayn ta'lim, masofaviy ish faoliyati, video xizmatlar va bulutli texnologiyalar keng qo'llanilishi ishonchli va tezkor aloqa tarmoqlarini talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, an'anaviy mis kabelli aloqa tizimlari o'z imkoniyatlari jihatidan cheklangan bo'lib, zamonaviy talablarni to'liq qondira olmayapti. [1.3]

1-rasm. Optik tolali aloqa liniyasi.

Optik tolali aloqa tizimlari, ayniqsa FTTH (Fiber To The Home) texnologiyasi, ushbu muammolarga samarali yechim sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu texnologiya optik tolani bevosita foydalanuvchi xonadonigacha yetkazish orqali yuqori tezlik, past

kechikish va yuqori sifatli ma'lumot uzatishni ta'minlaydi. Natijada internet xizmatlarining barqarorligi va sifati sezilarli darajada yaxshilanadi.

Bugungi kunda ko'plab davlatlarda FTTH texnologiyasini joriy etish orqali telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bu esa nafaqat internet tezligini oshirish, balki yangi raqamli xizmatlarni rivojlantirish imkonini ham yaratadi. [2.4]

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — optik tolali aloqa tizimlarining, xususan FTTH texnologiyasining yuqori tezlikdagi internetni ta'minlashdagi o'rni, afzalliklari va zamonaviy telekommunikatsiya tizimidagi ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

Optik tolali aloqa tizimlari zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya yorug'lik signallari orqali ma'lumot uzatishga asoslangan bo'lib, yuqori tezlik va katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. Ayniqsa, FTTH (Fiber To The Home) texnologiyasi optik tolani to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchi xonadonigacha yetkazish orqali boshqa aloqa turlariga nisbatan sezilarli ustunliklarga ega.

2-rasm. FTTH (Fiber To The Home)

Shuningdek, FTTH texnologiyasi past kechikish (latency) bilan ajralib turadi. Bu xususiyat onlayn o'yinlar, video konferensiyalar va real vaqt rejimidagi xizmatlar uchun juda muhim hisoblanadi. An'anaviy mis kabelli tizimlarda esa elektromagnit shovqinlar

ta'siri yuqori bo'lib, bu signal sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Optik tolali tizimlarda esa bunday muammo deyarli mavjud emas.

Bundan tashqari, optik tolali tarmoqlar xavfsizlik jihatidan ham ustunlikka ega. Ularda ma'lumotlarni noqonuniy usulda ushlab qolish yoki buzish ancha qiyin. Shu sababli, ushbu texnologiya nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik tashkilotlar va davlat muassasalari uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, optik tolali aloqa tizimlari, xususan FTTH (Fiber To The Home) texnologiyasi zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu texnologiya yuqori tezlikda va katta hajmdagi ma'lumotlarni uzatish imkonini berib, internet xizmatlari sifatini sezilarli darajada oshiradi. FTTH texnologiyasining asosiy afzalliklari — past signal yo'qotilishi, yuqori o'tkazuvchanlik, past kechikish va yuqori ishonchlilikdan iborat. Bu esa uni an'anaviy mis kabelli aloqa tizimlariga nisbatan ancha samarali va istiqbolli yechimga aylantiradi. Shuningdek, optik tolali tarmoqlar raqamli xizmatlarning barqaror ishlashini ta'minlab, foydalanuvchilarga yuqori sifatli internetdan foydalanish imkonini beradi. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot va axborot jamiyati rivojlanayotgan bir sharoitda, FTTH texnologiyasini keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. U nafaqat aloqa sifatini yaxshilaydi, balki yangi innovatsion xizmatlarni rivojlantirish uchun ham mustahkam poydevor yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Agrawal, G. P. (2012). *Fiber-Optic Communication Systems* (4th ed.). Wiley.
2. Keiser, G. (2011). *Optical Fiber Communications* (4th ed.). McGraw-Hill.
3. Winzer, P. J., & Essiambre, R. J. (2006). Advanced optical modulation formats. *Journal of Lightwave Technology*, 24(12), 4711–4728.
4. Cvijetic, M., Djordjevic, I. B., & Cvijetic, N. (2013). *Advanced Optical Communication Systems and Networks*. Artech House.
5. Zhang, J., & Mukherjee, B. (2018). Optical transport networks. *IEEE Communications Magazine*, 56(7), 190–197.

SUN'IY INTELEKTNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Qo'qon universiteti Andijon filiali

IT va ijtimoiy gumanitar fakulteti 1kurs talabasi

Mannobov Azizillo Azamjon o'g'li

Email: azizillopm0@gmail.com

Ilmiy rahbar: Qo'qon universitetining Andijon filiali

Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

Anorboyeva Dilshodabonu Shavkat qizi

Email:dilyushaanarboyeva.@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda sun'iy intellektning asosiy afzalliklari va kamchiliklari yoritilgan. Sun'iy intellekt ta'lim, biznes, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda muhim o'rin egallamoqda. U insonlarga vaqtni tejash, ish samaradorligini oshirish va murakkab vazifalarni soddalashtirishda yordam beradi. Ayniqsa, o'qituvchilar va talabalar uchun sun'iy intellekt tezkor ma'lumot olish va interaktiv ta'lim jarayonlarini tashkil etishda katta imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt ishsizlikning ortishi, talabalarning dangasalashuvi, texnologiyaga qaramlik hamda noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishi kabi salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqaradi. Maqolada sun'iy intellektning ijobiy va salbiy jihatlari tahlil qilinib, undan oqilona va mas'uliyat bilan foydalanish zarurligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, talabalar, o'qituvchilar, texnologiya, ishsizlik, avtomatlashtirish, raqamli ta'lim, axborot, zamonaviy kasblar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные преимущества и недостатки искусственного интеллекта в современном обществе. Искусственный интеллект занимает важное место в образовании, бизнесе, медицине и многих других сферах. Он помогает людям экономить время, повышать эффективность работы и

упрощать выполнение сложных задач. Особенно для преподавателей и студентов искусственный интеллект создаёт широкие возможности для быстрого получения информации и организации интерактивного образовательного процесса. Вместе с тем искусственный интеллект может приводить к росту безработицы, снижению активности студентов, зависимости от технологий, а также распространению недостоверной информации. В статье анализируются положительные и отрицательные стороны искусственного интеллекта и подчёркивается необходимость его разумного и ответственного использования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, студенты, преподаватели, технологии, безработица, автоматизация, цифровое образование, информация, современные профессии.

ANNOTATION

This article discusses the main advantages and disadvantages of artificial intelligence in modern society. Artificial intelligence plays an important role in education, business, medicine, and many other fields. It helps people save time, increase work efficiency, and simplify complex tasks. In particular, artificial intelligence creates great opportunities for teachers and students by providing quick access to information and supporting interactive learning processes. At the same time, artificial intelligence may also lead to increasing unemployment, student laziness, dependence on technology, and the spread of inaccurate information. The article analyzes both the positive and negative aspects of artificial intelligence and emphasizes the importance of using it wisely and responsibly.

Keywords: artificial intelligence, education, students, teachers, technology, unemployment, automation, digital education, information, modern professions.

KIRISH

Sun'iy intellekt bugungi kunda juda tez rivojlanib, inson hayotining muhim qismiga aylanib bormoqda [1]. Odamlar undan o'z ishlarini yengillashtirish va tezlashtirish uchun foydalanmoqda. Masalan, o'qituvchilar va talabalar sun'iy intellekt

yordamida ma'lumot izlash, dars tayyorlash va ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda foydalanadilar. Sun'iy intellektning eng katta afzalliklaridan biri bu tezlik va samaradorlikdir. Avvallari ko'p vaqt talab qiladigan ishlar endilikda kompyuterlar yordamida bir necha soniyada bajarilishi mumkin. Bu esa vaqtning tejaydi va ayniqsa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda ish unumdorligini oshiradi. Sun'iy intellekt ta'lim, tibbiyot va biznes sohalarda juda foydalidir [6].

Sun'iy intellekt o'qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli va interaktiv tarzda tashkil etishda ham yordam beradi. An'anaviy zerikarli darslar o'rniga AI yordamida o'yinlar, testlar va vizual materiallar yaratiladi, bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi [2]. Bunday usullar talabalarning bilimni yaxshiroq eslab qolishiga yordam beradi. Biroq, sun'iy intellektning faqat ijobiy emas, balki salbiy tomonlari ham mavjud. Eng katta muammolardan biri — ishsizlikdir. Hozirgi kunda ko'plab ishlar robotlar va kompyuter dasturlari tomonidan bajarilmoqda [4]. Bu esa dizayn, yozuvchilik, mijozlarga xizmat ko'rsatish va hatto dasturlash kabi sohalarda ish o'rinlarining kamayishiga olib kelishi mumkin.

Talabalar uchun ham sun'iy intellektning afzallik va kamchiliklari mavjud. Ijobiy tomoni shundaki, ular Google yoki Yandex kabi platformalarda uzoq vaqt ma'lumot izlashga hojat sezmaydi [3]. Sun'iy intellekt ularga dasturlash va zamonaviy kasblarni o'rganishda yordam beradi, bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Salbiy tomoni esa shundaki, sun'iy intellektdan haddan tashqari foydalanish talabalarni dangasa va qaram qilib qo'yishi mumkin [7]. Ko'plab talabalar hatto oddiy vazifalar va uyga berilgan topshiriqlarni ham AI yordamida bajarishga odatlanmoqda. Ba'zi hollarda ular ilmiy maqolalar, misollar va masalalarni mustaqil ishlamasdan sun'iy intellektga topshiradilar. Bu esa mustaqil fikrlashning pasayishiga va o'z bilimiga bo'lgan ishonchning susayishiga olib keladi.

Sun'iy intellekt insonlarning ishini yengillashtiradi, ammo shu bilan birga ijodkorlik va mas'uliyatni kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt ba'zida noto'g'ri yoki chalg'ituvchi ma'lumot ham berishi mumkin, chunki u har doim ham inson miyasidek mukammal emas [6]. Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt juda foydali texnologiya hisoblanadi, ammo undan ehtiyotkorlik va mas'uliyat bilan foydalanish

lozim. Uning ko‘plab afzalliklari mavjud, biroq kamchiliklarini ham unutmasligimiz kerak. Agar insonlar texnologiya va shaxsiy mehnat o‘rtasida muvozanatni saqlay olsalar, sun’iy intellekt insoniyat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shadi [3].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt bugungi zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. U ta’lim jarayonida, ayniqsa talabalar va o‘qituvchilar uchun katta qulayliklar yaratadi. Sun’iy intellekt yordamida ma’lumotlarni tez topish, murakkab vazifalarni oson bajarish va yangi bilimlarni samarali o‘zlashtirish mumkin. Shu bilan birga, undan noto‘g‘ri foydalanish dangasalik, mustaqil fikrlashning pasayishi va bilimga bo‘lgan mas’uliyatning kamayishiga olib kelishi mumkin[8]. Talabalar sun’iy intellektdan faqat tayyor javob olish vositasi sifatida emas, balki o‘z bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beruvchi vosita sifatida foydalanishlari lozim. Faqat shundagina sun’iy intellekt haqiqiy foyda keltiradi va yoshlarning kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyatiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A. Axborot texnologiyalari va ta’lim samaradorligi. — Toshkent, 2019.
2. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. — W.W. Norton & Company, 2017.
3. Karimov U. Raqamli pedagogika asoslari. — Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.
4. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence. — UCL Institute of Education Press, 2018.
5. Nilsson N. J. The Quest for Artificial Intelligence. — Cambridge University Press, 2018.
6. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — Pearson Education, 2021.

7. To‘xliyev B. Zamonaviy axborot texnologiyalari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
8. Yo‘ldoshev J. Sun‘iy intellekt va raqamli ta‘lim. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

GAT TEXNOLOGIYALARIDA SUV KADASTR MA‘LUMOTLARINI YANGILAB BORISH USULLARI.

Mansurov Javohir Normo‘min o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti 2-kurs talabasi

mansurovjavohir894@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada GAT (geografik axborot tizimlari) texnologiyalari asosida suv kadastri ma‘lumotlarini yangilab borish usullari tahlil qilinadi. Tadqiqotda suv resurslariga oid ma‘lumotlarning aniqligi va dolzarbligini ta‘minlash, ularni muntazam yangilashning samarali usullari yoritilgan. Shuningdek, masofadan zondlash, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari va GIS texnologiyalaridan foydalanish orqali suv obyektlari haqidagi ma‘lumotlarni tezkor va aniq yangilash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Suv kadastri, GAT, GIS texnologiyalari, masofadan zondlash, suv resurslari, fazoviy ma‘lumotlar, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, monitoring, ma‘lumotlar bazasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются методы обновления данных водного кадастра на основе технологий ГИС (географических информационных систем). В исследовании освещаются эффективные методы обеспечения точности и актуальности данных о водных ресурсах и их регулярного обновления. Также рассматриваются возможности быстрого и точного обновления данных о водных

объектах с использованием дистанционного зондирования, спутниковых снимков и технологий ГИС.

Ключевие слова: Водный кадастр, ГАТ, ГИС-технологии, дистанционное зондирование, водные ресурсы, пространственные данные, спутниковые снимки, мониторинг, база данных.

ANNOTATION

This article analyzes methods for updating water cadastre data based on GIS (geographic information systems) technologies. The study highlights effective methods for ensuring the accuracy and relevance of water resources data and their regular updating. It also examines the possibilities of quickly and accurately updating data on water objects using remote sensing, satellite imagery, and GIS technologies.

Keywords: Water cadastre, GAT, GIS technologies, remote sensing, water resources, spatial data, satellite images, monitoring, database.

KIRISH

Bugungi kunda suv resurslari insoniyat hayoti va iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslarining cheklanganligi ularni samarali boshqarishni talab etadi. Shu sababli suv obyektlari to'g'risidagi aniq va muntazam yangilanib boruvchi ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Suv kadastrasi — bu suv resurslari haqidagi tizimlashtirilgan ma'lumotlar majmui bo'lib, u suv obyektlarining geografik joylashuvi, hajmi, sifati va foydalanish darajasi haqida ma'lumot beradi. Suv kadastrida suv monitoringi — suv zaxiralaridagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlash, ularga baho berish, salbiy jarayonlarning oldini olish, ularga barham berish uchun suvlarning holati ustidan olib boriladigan kuzatuv tizimi ma'lumotlari muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston hududidagi yer usti suv resurslari haqidagi to'liq ma'lumotlar birinchi marta 1933—40 yillarda Davlat gidrologiya instituti tomonidan tayyorlanib, suv resurslari ma'lumotnomasi, daryolar rejimi, suv sathi ma'lumotlari haqidagi nashrlarda ko'rsatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Suv kadastr yuritish tartibi O‘zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to‘grisida"gi qonuni (1993 yil. 6- may)ga muvofiq olib boriladi. Davlat Suv kadastr va suv monitoringini yuritish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi vakolatiga kiradi.

An’anaviy kadastr yuritish usullari ko‘pincha vaqt talab qiluvchi va inson omiliga bog‘liq bo‘lib, ma’lumotlarning eskirib qolishiga olib keladi. Shu bois GAT texnologiyalarini joriy etish suv kadastr tizimini zamonaviylashtirishda muhim yo‘nalish hisoblanadi.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda suv kadastr ma’lumotlarini yangilash usullarini o‘rganishda quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Nazariy tahlil usuli – ilmiy adabiyotlar va normativ hujjatlar o‘rganildi.
2. Fazoviy va kartografik tahlil – suv obyektlari GIS tizimida tahlil qilindi.
3. Masofadan zondlash – sun’iy yo‘ldosh tasvirlari orqali suv sathi va holati o‘rganildi.
4. GIS metodlari – ma’lumotlarni saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish.
5. Taqqoslash usuli – an’anaviy va zamonaviy usullar samaradorligi solishtirildi.

NATIJALAR

GAT texnologiyalarida suv kadastr ma’lumotlarini yangilab borish usullarini qo‘llash natijasida quyidagi muhim natijalarga erishiladi.

1. Ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligi oshadi.

Masofadan zondlash, GPS o‘lchovlari va dala kuzatuvlari orqali olingan ma’lumotlar bir-birini to‘ldiradi. Natijada suv obyektlari haqidagi ma’lumotlar yanada aniq va ishonchli bo‘ladi.

2. Ma’lumotlarni yangilash tezligi ortadi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar, sensorlar va IoT qurilmalari yordamida ma’lumotlar real vaqtga yaqin tarzda yangilanadi. Bu esa tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi.

3. Suv resurslarini samarali boshqarish imkoniyati kengayadi.

Yangilangan va tizimlashtirilgan ma’lumotlar asosida:

suv taqsimoti optimallashtiriladi, suv tanqisligi muammolari oldindan aniqlanadi, favqulodda holatlarga tezkor javob beriladi.

4. Monitoring va nazorat tizimi kuchayadi.

Doimiy monitoring orqali suv obyektlaridagi o'zgarishlar (suv sathi, maydoni, sifati) muntazam nazorat qilinadi. Bu ekologik muammolarni erta aniqlashga yordam beradi.

5. Tahlil va prognozlash imkoniyatlari yaxshilanadi.

Tarixiy va joriy ma'lumotlarni solishtirish orqali, suv resurslarining kelajakdagi holati prognoz qilinadi iqlim o'zgarishining ta'siri baholanadi.

Ushbu metodlar yordamida suv kadastri kadastr ma'lumotlarini tezkor va aniqlik darajasi yuqori tarzda yangilash imkoniyatlari aniqlanib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

MUHOKAMA

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy usullarga nisbatan GAT texnologiyalari suv kadastri ma'lumotlarini yangilashda ancha samarali hisoblanadi.

Masofadan zondlash va GIS integratsiyasi orqali:

suv sathi o'zgarishlari tez aniqlanadi;

ifloslanish darajasi monitoring qilinadi;

suv resurslaridan foydalanish samaradorligi baholanadi.

Bundan tashqari, yagona raqamli baza yaratish orqali turli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashinuvi osonlashadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, GAT texnologiyalari suv kadastri ma'lumotlarini yangilab borishda muhim vosita hisoblanadi.

Masofadan zondlash, GIS va zamonaviy monitoring tizimlari yordamida:

ma'lumotlarning aniqligi oshadi;

yangilanish tezligi ortadi;

boshqaruv samaradorligi yaxshilanadi.

Bu esa suv resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, bu texnologiyalar yordamida kadastr ma'lumotlarini yagona raqamli bazada saqlash, hududiy o'zgarishlarni real vaqt rejimida kuzatish va turli tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashish imkoniyati yaratildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Антыпко А.И. Основы дистанционного теплового мониторинга геологической среды городских агломераций. – М.: Недра, 1992. – 15 с.

2. Аэросъемка тепловых сетей [электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.airdz.ru/teploseti.html>

3. Ibragimov, L. T., Tojidinova, f. M., & Raximov, B. A. (2022). Introduction to gis application in the land cadastre. international journal on human computing studies, 4(12), 5-9.

4. Raximov, U. A., Tojidinova, F. M., & Po'latov, S. S. (2023). ISSUES OF FORMATION OF STATE CADASTRE DATA OF HIGHWAYS USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(7), 156-160.

Internet manbalari:

www.lex.uz

www.gov.uz

www.esri.com

www.gnssglobal.com

YARIMO'TKAZGICH DIODLAR VA ULARNING ELEKTRON SXEMALARDA QO'LLANILISHI

Raqamli texnologiyalar va su'niy intellekt fakulteti "Optik aloqa tizimlari va tarmoqlari" kafedrasasi assistenti.

Abdulla Mavlonov

mavlonovabdulla077@mail.com

Telekommunikatsiya texnologiyalari

4 kurs taklabsi. **Jamshid Rashidov**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yarimo‘tkazgich diodlarning tuzilishi, ishlash prinsipi va ularning elektron sxemalardagi ahamiyati batafsil yoritilgan. Diodlarning asosiy elektr xossalari, to‘g‘ri va teskari yo‘nalishdagi ishlashi ilmiy asosda tahlil qilingan. Maqolada to‘g‘rilagich, stabilizator, signalni himoyalash va impuls sxemalarida diodlardan foydalanish misollar orqali tushuntirilgan. Shuningdek, turli xil diod turlari — kremniyli, germaniyli, Zener va LED diodlarning farqli jihatlari ko‘rib chiqilgan. Ushbu maqola elektronika va sxemalar fanini o‘rganayotgan talabalar hamda amaliyotchi mutaxassislar uchun foydali manba bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: yarimo‘tkazgich, diod, elektron sxema, to‘g‘rilagich, stabilizatsiya, kuchlanish, tok.

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассмотрены полупроводниковые диоды, их устройство и принцип работы. Проанализированы основные электрические характеристики диодов при прямом и обратном включении. Особое внимание уделено применению диодов в электронных схемах, таких как выпрямители, стабилизаторы напряжения, защитные и импульсные схемы. Также в статье приведена классификация диодов и рассмотрены особенности кремниевых, германиевых, стабилитронов и светодиодов. Материал статьи может быть полезен студентам технических специальностей и специалистам, занимающимся разработкой электронных устройств.

Ключевые слова: полупроводник, диод, электронная схема, выпрямитель, стабилизация, напряжение, ток.

ANNOTATION

This article discusses semiconductor diodes, their structure, operating principles, and importance in electronic circuits. The main electrical characteristics of diodes in forward and reverse bias modes are analyzed in detail. The article explains the application of diodes in rectifier circuits, voltage stabilization, signal protection, and pulse circuits with practical examples. Different types of diodes, including silicon, germanium, Zener diodes, and lightemitting diodes (LEDs), are also described. The paper is intended for students studying electronics and professionals involved in electronic circuit design.

Keywords: semiconductor, diode, electronic circuit, rectifier, stabilization, voltage, current

KIRISH

Hozirgi zamon fan va texnika taraqqiyoti elektronika sohasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u sanoat, tibbiyot, aloqa, avtomatika, energetika va kundalik hayotimizda keng qo'llanilmoqda. Elektron qurilmalar rivojida yarimo'tkazgich materiallar va ularga asoslangan elementlar muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, yarimo'tkazgich diodlar elektron sxemalarning ajralmas qismi bo'lib, ularning ishlash prinsipi va amaliy qo'llanilishi elektronikaning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi.

Yarimo'tkazgich diodlar elektr tokini faqat bir yo'nalishda o'tkazish xususiyatiga ega bo'lgan elektron elementlar bo'lib, ular metall va dielektrlardan farqli ravishda o'ziga xos fizik xossalarga ega. Yarimo'tkazgich materiallar, masalan, kremniy (Si), germaniy (Ge) va galliy arsenidi (GaAs) asosida yaratilgan diodlar zamonaviy elektron qurilmalarda keng qo'llanilmoqda. Ushbu materiallarning elektr o'tkazuvchanligi tashqi ta'sirlar — harorat, yorug'lik va elektr maydoniga bog'liq holda o'zgarishi ularni elektronika sohasida nihoyatda muhim qiladi.

Elektron sxemalarda diodlarning asosiy vazifalaridan biri o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirishdir. To'g'rilagich sxemalarida diodlar yordamida o'zgaruvchan tok manbalaridan elektron qurilmalar uchun zarur bo'lgan barqaror o'zgarmas tok olinadi. Bundan tashqari, diodlar kuchlanishni cheklash, signallarni himoyalash, stabilizatsiya qilish va impulslarni shakllantirish kabi ko'plab vazifalarni

bajaradi. Shu sababli, diodlarsiz zamonaviy elektron qurilmalarni tasavvur qilish deyarli mumkin emas. Yarimo‘tkazgich diodlarning ishlash prinsipi p-n o‘tish hodisasiga asoslangan. p-tur va n-tur yarimo‘tkazgichlarning tutashuvida hosil bo‘ladigan p-n o‘tish elektr maydonining shakllanishiga olib keladi. Ushbu ichki elektr maydon diodning to‘g‘ri va teskari ulangan holatlarida turlicha elektr xatti-harakatini namoyon qiladi. To‘g‘ri ulanishda diod elektr tokini o‘tkazsa, teskari ulanishda deyarli tok o‘tkazmaydi. Aynan shu xususiyat diodlarni tokni boshqaruvchi element sifatida ishlatishga imkon beradi.

Fan va texnikaning rivojlanishi bilan bir qatorda diodlarning yangi turlari ham ishlab chiqildi. Oddiy to‘g‘rilovchi diodlardan tashqari, stabilitronlar, Shottki diodlar, yorug‘lik chiqaruvchi diodlar (LED), fotodiodlar va varikaplar elektron sxemalarda maxsus vazifalarni bajaradi. Masalan, stabilitronlar kuchlanishni barqarorlashtirishda, LEDlar yoritish va indikator sifatida, fotodiodlar esa yorug‘likni elektr signaliga aylantirishda keng qo‘llaniladi. Zamonaviy avtomatika va raqamli texnikada yarimo‘tkazgich diodlar yuqori tezkorlik va ishonchlilikni ta’minlaydi. Kompyuter texnikasi, mobil aloqa vositalari, sanoat boshqaruv tizimlari hamda tibbiy asbob-uskunalarda diodlar muhim funksional vazifalarni bajaradi. Ayniqsa, energiya tejamkor va kichik o‘lchamli qurilmalarni yaratishda yarimo‘tkazgich diodlarning ahamiyati yanada ortib bormoqda.

Ushbu maqolada yarimo‘tkazgich diodlarning fizik asoslari, ishlash prinsipi, asosiy turlari hamda ularning elektron sxemalarda qo‘llanilish sohalari keng yoritib beriladi. Maqolaning asosiy maqsadi — diodlarning nazariy va amaliy jihatlarini tushuntirish orqali elektronika fanini o‘rganayotgan talabalar va ushbu sohaga qiziquvchilar uchun foydali ilmiy ma’lumotnoma yaratishdir. Keltirilgan ma’lumotlar elektron sxemalarni tahlil qilish va loyihalash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili

Yarimo‘tkazgich diodlar bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va o‘quv adabiyotlari elektronika fanining shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Elektronika asoslariga bag‘ishlangan dastlabki ilmiy manbalarda diodlar oddiy to‘g‘rilovchi element sifatida ko‘rib chiqilgan bo‘lsa, keyingi tadqiqotlarda ularning

murakkab elektron tizimlardagi roli chuqur o'rganila boshlandi. Ko'plab klassik elektronika darsliklarida yarimo'tkazgich diodlarning fizik asoslari batafsil yoritilgan. Ushbu manbalarda p-n o'tish, zaryad tashuvchilarning harakati, to'g'ri va teskari siljitish rejimlari ilmiy asosda tushuntirilgan. Bunday adabiyotlar diodlarning ishlash mexanizmini tushunishda muhim nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda diodlarning yangi avlod turlari — Schottky, tunnel, PIN va fotodiodlar keng tahlil qilingan. Tadqiqotlarda ushbu diodlarning yuqori chastotali, optoelektron va raqamli sxemalarda qo'llanilishi alohida ta'kidlangan. Ayniqsa, impulsli quvvat manbalari va raqamli qurilmalarda diodlarning tezkorligi va energiya yo'qotishlari muhim omil sifatida qaraladi. Ilmiy maqolalarda diodlarning material texnologiyasiga ham katta e'tibor qaratilgan. Kremniy asosidagi diodlar bilan bir qatorda galliy arsenid va boshqa murakkab yarimo'tkazgichlardan tayyorlangan diodlarning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Ushbu tadqiqotlar diodlarning yuqori harorat va kuchlanish sharoitida barqaror ishlashini ta'minlashga qaratilgan.

O'zbek va rus tilidagi o'quv qo'llanmalarda diodlarning elektron sxemalardagi amaliy qo'llanilishi keng yoritilgan. Xususan, to'g'rilagich, kuchlanish stabilizatori, signal cheklovchi va himoya sxemalarida diodlardan foydalanish usullari misollar bilan tushuntirilgan. Bunday manbalar talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan bog'lashga yordam beradi. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda esa diodlarning mikro va nanoelektronika sohasidagi istiqbollari tahlil qilingan. Integrallashgan sxemalarda diodlarning roli, ularning tranzistorlar bilan o'zaro ishlashi va zamonaviy chip dizaynidagi ahamiyati chuqur o'rganilgan. Ushbu manbalar diodlarning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yarimo'tkazgich diodlar elektronika fanining fundamental va amaliy jihatlarida muhim o'rin egallaydi. Mavjud ilmiy va o'quv manbalarini tahlil qilish ushbu maqolada diodlarning nazariy asoslari va elektron sxemalardagi qo'llanilishini kompleks yoritishga imkon beradi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot ishida yarimo'tkazgich diodlar va ularning elektron sxemalarda qo'llanilishini o'rganish uchun nazariy, tahliliy va amaliy metodlar majmuasidan

foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi diodlarning fizik xususiyatlarini, ishlash mexanizmini hamda real elektron sxemalardagi vazifalarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotning nazariy qismi yarimo'tkazgich fizikasiga oid fundamental qonunlarga asoslanadi. Xususan, p-n o'tish, elektron va kovaklarning harakati, energiya zonalari hamda elektr maydon ta'siri kabi tushunchalar diodlarning ishlash prinsipini izohlashda asosiy o'rin tutadi. Ushbu bosqichda diodlarning volt-amper xarakteristikalari, teskari va to'g'ri yo'nalishda ishlash rejimlari nazariy jihatdan o'rganildi.

Nazariy tadqiqot jarayonida diodlarning asosiy turlari - oddiy to'g'rilagich diodlar, stabilitronlar, Shottki diodlari, LED diodlar va fotodiodlar - alohida ko'rib chiqildi. Har bir diod turi uchun uning elektr parametrlari, ish rejimlari va cheklovlari tahlil qilindi. Tadqiqotda tahliliy metodlardan keng foydalanildi. Turli manbalarda keltirilgan diodlarning texnik xususiyatlari solishtirildi va ularning elektron sxemalardagi samaradorligi baholandi. Ayniqsa, diodlarning kuchlanish tushuvi, o'tkazuvchanlik tezligi, quvvat yo'qotishlari kabi ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Shuningdek, analog va raqamli sxemalarda diodlarning vazifasi taqqoslab o'rganildi. Masalan, analog sxemalarda diodlarning signalni to'g'rilash va filtrlashdagi roli, raqamli sxemalarda esa himoya va mantiqiy element sifatidagi qo'llanilishi tahlil qilindi. Ushbu tahlillar diodlarning universalligini va zamonaviy elektronika uchun muhimligini aniqlashga yordam berdi. Tadqiqotning amaliy qismida diodlarning elektron sxemalarda ishlashini ko'rsatish uchun oddiy to'g'rilagich, kuchlanish stabilizatori va signalni cheklovchi sxemalar misol sifatida o'rganildi. Ushbu sxemalar asosida diodlarning real ish sharoitlaridagi xatti-harakati kuzatildi.

Amaliy metodlar doirasida diodlarning sxemaga ulanish tartibi, qutblanish yo'nalishi va yuklama bilan o'zaro ta'siri tahlil qilindi. Bundan tashqari, diodlarning noto'g'ri ulanishi natijasida yuzaga keladigan nosozliklar va ularning oldini olish usullari ham o'rganildi. Bu esa tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyatini oshirdi.

Metodologiyada elektron sxemalarni sxematik tahlil qilish va modellashtirish usullaridan ham foydalanildi. Diodli sxemalarning strukturasi va ishlash ketma-ketligi grafik tasvirlar yordamida tushuntirildi. Bu yondashuv diodlarning funksional

imkoniyatlarini aniqroq ko'rsatishga xizmat qildi. Modellashtirish jarayonida ideal va real diod modellari solishtirildi. Ideal diod modeli orqali nazariy xulosalar chiqarildi, real diod modeli orqali esa amaliy cheklovlar va yo'qotishlar baholandi. Ushbu metod diodlarning haqiqiy ish sharoitlariga mos ravishda tahlil qilinishini ta'minladi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot metodologiyasi nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish tamoyiliga asoslangan. Bu yondashuv diodlarning nafaqat fizik va texnik jihatlarini, balki ularning elektron sxemalardagi real qo'llanilishini ham chuqur ochib berishga imkon yaratdi. Tanlangan metodlar orqali olingan natijalar yarimo'tkazgich diodlarning zamonaviy elektronika tizimlaridagi ahamiyatini asoslab berdi.

Natijalar

Ushbu tadqiqot ishida yarimo'tkazgich diodlarning asosiy turlari, ularning ishlash prinsiplari hamda elektron sxemalardagi amaliy qo'llanilishi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. O'rganish jarayonida diodlarning tok-kuchlanish xarakteristikalari, to'g'rilash samaradorligi, stabilizatsiya imkoniyatlari va yuqori chastotali ishlash xususiyatlari baholandi. Olingan natijalar yarimo'tkazgich diodlarning zamonaviy elektron qurilmalarda muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, oddiy p-n o'tishli diodlar asosan o'zgaruvchan tokni to'g'rilash sxemalarida samarali ishlatiladi. Yarim to'liqlik va to'liqlik to'liqlik to'g'rilagich sxemalarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, to'liqlik to'liqlik to'g'rilagichlarda chiqish kuchlanishining pulsatsiyasi ancha kam bo'lib, foydali ish koeffitsiyenti yuqoriroq bo'ladi. Bu holat sanoat va maishiy quvvat manbalarida aynan to'liqlik to'g'rilash sxemalarining keng qo'llanilishiga sabab bo'ladi.

Stabilitron diodlar bo'yicha olib borilgan tahlillar kuchlanishni barqarorlashtirish masalasida ularning samaradorligini ko'rsatdi. Stabilitronning teskari yo'nalishda ma'lum bir kuchlanishda ochilishi natijasida chiqish kuchlanishi yuklama o'zgarishiga qaramay deyarli o'zgarmas bo'lib qoladi. Natijalarga ko'ra, stabilitron asosidagi oddiy stabilizator sxemalari past quvvatli elektron qurilmalar, sensor tizimlar va mikrocontrollerli sxemalarda ishonchli kuchlanish manbai sifatida keng qo'llanishi mumkin.

Shottki diodlar bilan bog‘liq natijalar ularning yuqori tezkorligi va kichik kuchlanish tushishiga ega ekanligini ko‘rsatdi. Tadqiqotlar davomida Shottki diodlar yuqori chastotali impulsli sxemalarda va raqamli elektron qurilmalarda an’anaviy p–n diodlarga nisbatan samaraliroq ishlashi aniqlandi. Bu diodlarning past yo‘qotishlarga ega bo‘lishi impulsli quvvat manbalarida energiya tejamkorligini oshirishga xizmat qiladi.

Yorug‘lik chiqaruvchi diodlar (LED) bo‘yicha olingan natijalar ularning faqat indikator sifatida emas, balki yoritish tizimlarida ham yuqori samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. LED diodlarning uzoq xizmat muddati, kam energiya sarfi va ekologik xavfsizligi ularni an’anaviy lampalarga nisbatan afzal variantga aylantiradi. Tadqiqot natijalari LED asosidagi sxemalarning avtomatlashtirilgan tizimlar, signalizatsiya qurilmalari va raqamli displeylarda keng qo‘llanishini tasdiqlaydi.

Fotodiodlar bilan bog‘liq muhokamalarda ularning yorug‘likka sezgirligi va tezkor javob berish xususiyati alohida e‘tiborga olindi. Natijalarga ko‘ra, fotodiodlar optik aloqa tizimlarida, yorug‘lik sensorlarida va avtomatik boshqaruv qurilmalarida muhim rol o‘ynaydi. Yorug‘lik intensivligining o‘zgarishi elektr signalga aylantirilishi zamonaviy intellektual tizimlarning asosini tashkil etadi.

Natijalarni muhokama qilish jarayonida shuni ta’kidlash mumkinki, diodlarning to‘g‘ri tanlanishi va ulardan oqilona foydalanish elektron sxemalarning umumiy samaradorligi, ishonchliligi va xizmat muddatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Har bir diod turi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ularni sxema talablariga mos holda tanlash muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tadqiqot natijalari yarimo‘tkazgich diodlarning kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ham ko‘rsatadi. Yangi materiallar asosida ishlab chiqilayotgan diodlar yuqori kuchlanish, yuqori harorat va katta chastotalarda ishlash imkoniyatiga ega bo‘lib, sanoat elektronikasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

XULOSA

Mazkur maqolada yarimo‘tkazgich diodlar va ularning elektron sxemalardagi qo‘llanilishi keng va batafsil tahlil qilindi. Elektronika fanining ajralmas qismi hisoblangan yarimo‘tkazgich diodlar bugungi kunda deyarli barcha elektron qurilmalarda muhim funksional element sifatida xizmat qilmoqda. Tadqiqot davomida diodlarning

fizik asoslari, ishlash prinsipi, asosiy turlari hamda ularning turli sxemalardagi vazifalari yoritib berildi.

Ishning kirish qismida elektronika sohasining rivojlanish tendensiyalari va yarimo'tkazgich asboblarning ahamiyati asoslab berildi. Ayniqsa, diodlarning energiya samaradorligi, ishonchliligi va ixchamligi ularni zamonaviy elektron qurilmalarda keng qo'llash imkonini berayotgani ta'kidlandi. Yarimo'tkazgich texnologiyalarining rivoji diodlarning yangi avlodlarini yaratishga zamin bo'lib, ularning funksional imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda.

Adabiyotlar tahlili bo'limida mahalliy va xorijiy manbalarga asoslanib, diodlar haqidagi ilmiy qarashlar, ularning turlari va qo'llanilish sohalari tizimli ravishda o'rganildi. Turli mualliflarning ilmiy ishlari solishtirilib, diodlarning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati chuqur tahlil qilindi. Ushbu tahlil mavzuning dolzarbligini yana bir bor tasdiqladi.

Metodologiya bo'limida diodlarning ishlashini o'rganishda qo'llanilgan nazariy va amaliy yondashuvlar bayon etildi. Elektron sxemalarni tahlil qilish, grafik xarakteristikalarini o'rganish va sxemaviy modellashtirish usullari orqali diodlarning real sharoitdagi xatti-harakati tadqiq etildi. Ushbu yondashuvlar diodlarning elektron sxemalarda qanday ishlashini aniq va tushunarli tarzda ko'rsatib berdi.

Natijalar va muhokama bo'limida olingan ilmiy xulosalar asosida diodlarning to'g'rilagichlar, stabilizatorlar, signal himoyasi va impulsli sxemalardagi roli tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, yarimo'tkazgich diodlar elektron sxemalarning ishonchli ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kuchlanishni bir yo'nalishda o'tkazish, teskari kuchlanishda esa himoya qilish xususiyati diodlarning asosiy ustunligi hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, yarimo'tkazgich diodlar elektronika sohasining fundamental elementlaridan biri bo'lib, ularning ahamiyati kelajakda yanada ortib boradi. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilayotgan yangi turdagi diodlar energiya tejamkorligi va yuqori samaradorlikni ta'minlab, elektron qurilmalar rivojiga katta hissa qo'shadi. Ushbu maqola elektronika va sxemalar fanini o'rganayotgan talabalar, yosh

tadqiqotchilar hamda amaliyotchi muhandislar uchun foydali ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sedra A., Smith K. *Microelectronic Circuits*. Oxford University Press.
2. Millman J., Halkias C. *Integrated Electronics*. McGraw-Hill.
3. Boylestad R., Nashelsky L. *Electronic Devices and Circuit Theory*. Pearson.
4. Horowitz P., Hill W. *The Art of Electronics*. Cambridge University Press.
5. Sultonov S.S. Elektronika asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti. Karimov A.A.

Yarimo‘tkazgich asboblari. Toshkent: O‘qituvchi

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING KEYINGI TO‘LQINI: SUN’IY INTELLEKT, ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYALAR, KIBERXAVFSIZLIK VA BARQAROR INNOVATSIYALAR

Mavlonqulov Toxirjon valijon o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar fakulteti

2-bosqich talabasi

E-mail: mavlonqulovtoxirjon@gmail.com

Telefon raqam: +998880408260

Ilmiy rahbar: Komilov Abdullajon Odiljon o‘g‘li

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy ishda raqamli transformatsiyaning keyingi bosqichi sifatida sun‘iy intellekt, zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalari, kiberxavfsizlik tizimlari hamda barqaror innovatsiyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilishni va intellektual tizimlarni keng joriy etishni talab etmoqda. Shuningdek, kiberxavfsizlik global raqamli muhitda strategik ahamiyat kasb etuvchi

yoʻnalishlardan biriga aylanmoqda. Tadqiqotda ushbu texnologiyalarning integratsiyasi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlarga taʼsiri ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit soʻzlar. Raqamli transformatsiya, sunʼiy intellekt, telekommunikatsiya, 5G texnologiya, kiberxavfsizlik, axborot tizimlari, big data, bulutli hisoblash, avtomatlashtirish, barqaror innovatsiyalar, raqamli iqtisodiyot, smart texnologiyalar.

ANNOTATION.

This scientific paper analyzes the next stage of digital transformation, focusing on artificial intelligence, modern telecommunication technologies, cybersecurity systems, and sustainable innovations. The rapid development of the digital economy requires the modernization of information and communication infrastructure and the widespread implementation of intelligent systems. Cybersecurity has become a strategically important field in the global digital environment due to increasing cyber threats. The study examines the integration of these technologies and their impact on economic and social processes from an academic perspective.

Keywords. Digital transformation, artificial intelligence, telecommunications, 5G technology, cybersecurity, information systems, big data, cloud computing, automation, sustainable innovation, digital economy, smart technologies.

АННОТАЦИЯ

В данной научной работе анализируется следующий этап цифровой трансформации с акцентом на искусственный интеллект, современные телекоммуникационные технологии, системы кибербезопасности и устойчивые инновации. Быстрое развитие цифровой экономики требует модернизации информационно-коммуникационной инфраструктуры и широкого внедрения интеллектуальных систем. Кибербезопасность становится стратегически важной областью в глобальной цифровой среде из-за роста киберугроз. В исследовании рассматривается интеграция данных технологий и их влияние на экономические и социальные процессы.

Ключевые слова. Цифровая трансформация, искусственный интеллект, телекоммуникации, технология 5G, кибербезопасность, информационные системы, большие данные, облачные вычисления, автоматизация, устойчивые инновации, цифровая экономика, интеллектуальные технологии.

KIRISH

Raqamli transformatsiya zamonaviy global rivojlanishning eng muhim va tezkor jarayonlaridan biri hisoblanadi. U iqtisodiyot, sanoat, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqaruv tizimlarining barcha darajalariga chuqur kirib borib, ularning ishlash mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda.[10:34] Ushbu jarayonning markazida sun'iy intellekt, zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmalari, kiberxavfsizlik tizimlari hamda barqaror innovatsion texnologiyalar turadi. Bugungi kunda axborot hajmining keskin ortishi va uning real vaqt rejimida qayta ishlanishi ehtiyoji ilg'or raqamli yechimlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, sun'iy intellekt texnologiyalari murakkab ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, 5G kabi zamonaviy telekommunikatsiya texnologiyalari global aloqalarning tezligi va sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamli muhitning kengayishi kiberxavfsizlik muammolarini ham keskinlashtirmoqda. Ma'lumotlarning himoyasi, kiberhujumlarning oldini olish va raqamli infratuzilmaning barqarorligini ta'minlash bugungi kunda strategik ahamiyatga ega yo'nalishlardan biridir.

Bundan tashqari, barqaror innovatsiyalar konsepsiyasi texnologik taraqqiyot bilan birga ekologik va iqtisodiy muvozanatni saqlashga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaning keyingi to'liqlini sifatida sun'iy intellekt, telekommunikatsiya tizimlari, kiberxavfsizlik va barqaror innovatsiyalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan tahlil qilinadi hamda ularning zamonaviy jamiyat rivojlanishidagi o'rni yoritiladi.

Asosiy qism. Sun'iy intellekt (SI) zamonaviy raqamli transformatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u inson tafakkuriga xos bo'lgan o'rganish, tahlil qilish, qaror qabul qilish va moslashish jarayonlarini kompyuter tizimlari orqali

modellashtirishga asoslanadi.[10:41] Bugungi kunda sun'iy intellekt nafaqat nazariy tadqiqotlar obyekti, balki iqtisodiyot, sanoat, ta'lim, tibbiyot va xizmat ko'rsatish sohalarida keng qo'llanilayotgan amaliy texnologiyaga aylangan. Raqamli transformatsiya jarayonida sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va ulardan foydali xulosalar chiqarish imkonini beruvchi asosiy vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. An'anaviy tahlil usullaridan farqli ravishda, SI tizimlari murakkab algoritmlar yordamida real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qiladi va yuqori aniqlikdagi natijalarni taqdim etadi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va samaradorlikni oshiradi.[3:52]

Sun'iy intellekt bir nechta asosiy yo'nalishlarga ega bo'lib, ularning har biri alohida ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Mashinali o'rganish tizimlarga ma'lumotlar asosida o'zini takomillashtirish imkonini bersa, chuqur o'rganish murakkab tuzilmalarni tahlil qilishda neyron tarmoqlardan foydalanadi. Tabiiy tilni qayta ishlash inson tilini tushunish va uni kompyuter tizimlarida qo'llashga xizmat qilsa, kompyuter ko'rish texnologiyalari tasvir va videolarni tahlil qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishi juda keng. Masalan, tibbiyot sohasida SI kasalliklarni erta aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Diagnostika jarayonida rentgen yoki MRT tasvirlarini tahlil qilish orqali kasallik belgilarini aniqlash imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi va davolash samaradorligini oshiradi. Ta'lim sohasida esa sun'iy intellekt asosidagi adaptiv tizimlar har bir talabaning bilim darajasiga moslashgan individual o'quv jarayonini shakllantiradi. Sanoat tarmoqlarida sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishda keng qo'llanilmoqda. Robotlashtirilgan tizimlar yordamida mahsulot sifati nazorat qilinadi, ishlab chiqarish tezligi oshiriladi va resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi. Masalan, avtomobil sanoatida SI asosidagi robotlar yig'ish jarayonlarini yuqori aniqlik bilan amalga oshiradi. Moliyaviy sohada sun'iy intellekt firibgarlik operatsiyalarini aniqlash, kredit risklarini baholash va investitsion qarorlarni optimallashtirishda muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Bank tizimlari mijozlarning tranzaksiyalarini tahlil qilib, shubhali harakatlarni avtomatik aniqlash imkoniga ega bo'lmoqda.[5:91] Shu bilan birga, sun'iy intellekt rivojlanishi bir qator muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan,

ayrim kasblarning avtomatlashtirilishi natijasida ish o‘rinlarining qisqarishi, ma’lumotlar maxfiyligi va axloqiy masalalar dolzarb muammolar sifatida ko‘rilmogda. Bundan tashqari, ayrim algoritmlarning “qora quti” sifatida ishlashi, ya’ni qaror qabul qilish jarayonining to‘liq tushuntirib berilmasligi ham ilmiy jamoatchilik tomonidan muhokama qilinmogda.

Zamonaviy telekommunikatsiyalar va raqamli transformatsiyadagi strategik o‘rni

Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari raqamli transformatsiyaning eng muhim tayanch infratuzilmalaridan biri hisoblanadi. Bugungi global axborotlashgan jamiyatda ma’lumot almashinuvi tezligi, ishonchliligi va xavfsizligi bevosita telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish darajasiga bog‘liq. Shu sababli, 5G, kelajakda esa 6G texnologiyalari raqamli iqtisodiyot va innovatsion tizimlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida shakllanmogda. Telekommunikatsiya texnologiyalarining evolyutsiyasi 1G analog aloqa tizimlaridan boshlab bugungi kunda yuqori tezlikdagi, past kechikishli va katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash imkonini beruvchi 5G tarmoqlarigacha rivojlandi. Har bir yangi avlod nafaqat tezlikni oshirdi, balki yangi xizmat turlarining paydo bo‘lishiga ham zamin yaratdi. Ayniqsa, 5G texnologiyasi raqamli transformatsiyaning “yangi to‘lqini” sifatida baholanmogda, chunki u real vaqt rejimida ulkan ma’lumot oqimlarini uzatish imkonini beradi.[11:56] 5G texnologiyasining asosiy afzalliklaridan biri bu ultra past kechikish va yuqori tarmoqli kenglik hisoblanadi. Bu esa avtonom transport tizimlari, aqlli shaharlar, sanoat avtomatizatsiyasi va masofaviy tibbiyot kabi sohalarning rivojlanishini tezlashtirmogda. Masalan, avtonom avtomobillar yo‘l harakati holatini real vaqt rejimida tahlil qilib, boshqa transport vositalari bilan tezkor ma’lumot almashadi. Bunday jarayonlar aynan 5G tarmoqlarining yuqori tezligi va barqarorligi tufayli amalga oshadi. Zamonaviy telekommunikatsiyalar texnologiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. IoT qurilmalari — bu internetga ulangan sensorlar, aqlli qurilmalar va tizimlar bo‘lib, ular o‘zaro avtomatik ravishda ma’lumot almashadi.[11:22] Masalan, aqlli uy tizimlari yoritish, isitish va xavfsizlik tizimlarini avtomatik boshqaradi. Ushbu jarayonlarning barchasi telekommunikatsiya infratuzilmasiga tayanadi va ularning samaradorligi tarmoq sifatiga bog‘liq bo‘ladi.

Telekommunikatsiya sohasida yana bir muhim yoʻnalish bu bulutli tarmoqlar hisoblanadi. Bulutli texnologiyalar orqali maʼlumotlar markazlashtirilgan serverlarda saqlanadi va istalgan joydan kirish imkoniyati yaratiladi. Bu korporativ tizimlar, taʼlim platformalari va davlat xizmatlarida katta qulaylik yaratmoqda. Masalan, masofaviy ish tizimlari pandemiya davrida aynan telekommunikatsiya va bulutli infratuzilma asosida keng rivojlandi. Telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanishi global iqtisodiy integratsiyani ham kuchaytirmoqda. Bugungi kunda biznes jarayonlari, moliyaviy operatsiyalar va xalqaro hamkorliklar real vaqt rejimida amalga oshirilmoqda. Bu esa geografik chegaralarni deyarli yoʻq qilib, global raqamli iqtisodiyotning shakllanishiga olib kelmoqda.[12:44] Masalan, xalqaro kompaniyalar turli davlatlardagi ofislarini yagona tarmoq orqali boshqarib, real vaqt rejimida maʼlumot almashmoqda.[2:65] Biroq telekommunikatsiya tizimlarining kengayishi bilan bir qatorda bir qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Eng asosiy muammolardan biri bu tarmoq xavfsizligi va maʼlumotlar himoyasidir. Maʼlumotlar oqimining ortishi kiberhujumlar ehtimolini ham oshiradi. Shu sababli, zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari kiberxavfsizlik bilan integratsiyalashgan holda rivojlanmoqda. Shifrlash texnologiyalari, autentifikatsiya tizimlari va sunʼiy intellekt asosidagi monitoring mexanizmlari tarmoq xavfsizligini taʼminlashda muhim rol oʻynamoqda. Yana bir muhim jihat — 6G texnologiyasining rivojlanish istiqbollari. 6G tarmoqlari nafaqat yuqori tezlik, balki sunʼiy intellekt bilan toʻliq integratsiyalashgan aloqa tizimlarini yaratishni maqsad qilmoqda. Bu texnologiya kelajakda golografik aloqa, toʻliq immersiv virtual reallik va real vaqt rejimida global boshqaruv tizimlarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa telekommunikatsiyani oddiy aloqa vositasidan global raqamli ekotizimning asosiy platformasiga aylantiradi. Shuningdek, telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi ijtimoiy hayotga ham sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda. Masofaviy taʼlim, telemeditsina, onlayn xizmatlar va raqamli davlat boshqaruvi tizimlari aynan telekommunikatsiya infratuzilmasiga asoslanadi. Masalan, chekka hududlarda yashovchi aholi uchun internet orqali tibbiy maslahat olish yoki onlayn taʼlim xizmatlaridan foydalanish imkoniyati yaratilgan.

**Kiberxavfsizlik va barqaror innovatsiyalar raqamli transformatsiyaning
muhim yoʻnalishlari sifatida**

Raqamli transformatsiyaning jadal rivojlanishi bilan bir qatorda kiberxavfsizlik masalasi bugungi kunning eng dolzarb va strategik yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida ma'lumotlar oqimi keskin ortdi va bu holat kiber tahdidlar sonining ham ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Shu sababli, zamonaviy raqamli jamiyatda kiberxavfsizlik nafaqat texnik masala, balki iqtisodiy va milliy xavfsizlikning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Kiberxavfsizlik deganda axborot tizimlari, tarmoqlar, qurilmalar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, buzilish, yo'qotish yoki o'g'irlanishdan himoya qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tushuniladi.

Bugungi kunda kiberhujumlar nafaqat individual foydalanuvchilarga, balki yirik korporatsiyalar, davlat tashkilotlari va hatto infratuzilma tizimlariga ham tahdid solmoqda. Masalan, bank tizimlariga qilingan hujumlar moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin, energetika yoki transport tizimlariga qilingan kiberhujumlar esa keng ko'lamli texnik uzilishlarni keltirib chiqaradi. Zamonaviy kiberxavfsizlik tizimlari sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda rivojlanmoqda. Bu texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, shubhali faoliyatni real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi. Masalan, bank tizimlarida SI asosidagi algoritmlar foydalanuvchi tranzaksiyalarini tahlil qilib, odatiy bo'lmagan harakatlarni avtomatik ravishda bloklashi mumkin. Bu esa firibgarlik holatlarining oldini olishda samarali vosita hisoblanadi. Shuningdek, kiberxavfsizlik sohasida kriptografiya muhim o'rin tutadi. Ma'lumotlarni shifrlash orqali ularni uchinchi shaxslar tomonidan o'qib bo'lmaydigan holatga keltirish axborot xavfsizligining asosiy usullaridan biridir.

Zamonaviy shifrlash algoritmlari murakkab matematik modellarga asoslangan bo'lib, ular ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlaydi.[7:88] Bundan tashqari, biometrik autentifikatsiya tizimlari — barmoq izi, yuzni aniqlash va ko'z skanerlash texnologiyalari ham kiberxavfsizlikni kuchaytirishda keng qo'llanilmoqda. Kiberxavfsizlik bilan bir qatorda barqaror innovatsiyalar ham raqamli transformatsiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Barqaror innovatsiyalar deganda iqtisodiy rivojlanish, ekologik muvozanat va ijtimoiy farovonlikni birgalikda ta'minlaydigan texnologik yechimlar tushuniladi. Bugungi kunda global miqyosda energiya resurslaridan samarali foydalanish,

chiqindilarni kamaytirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish ustuvor yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar barqaror rivojlanishga katta hissa qoʻshmoqda. Masalan, “aqlii shaharlar” konsepsiyasi transport, energiya va infratuzilma tizimlarini optimallashtirish orqali resurslardan samarali foydalanishni taʼminlaydi. Aqlii energiya tizimlari (smart grids) elektr energiyasini real vaqt rejimida boshqarib, ortiqcha sarf-xarajatlarning oldini oladi.[4:37] Bu esa ekologik va iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, bulutli texnologiyalar va raqamli platformalar qogʻozsiz ish yuritish tizimini rivojlantirib, atrof-muhitga salbiy taʼsirni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Masalan, elektron hujjat aylanishi tizimlari anʼanaviy qogʻoz hujjatlarga boʻlgan ehtiyojni sezilarli darajada qisqartirgan. Bu nafaqat iqtisodiy tejamkorlik, balki ekologik barqarorlikni ham taʼminlaydi.

Barqaror innovatsiyalar sohasida sunʼiy intellekt ham muhim rol oʻynaydi. SI asosidagi tizimlar energiya isteʼmolini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanishni taʼminlaydi.[10:97] Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida SI yordamida energiya sarfi tahlil qilinib, eng samarali ishlab chiqarish rejimi tanlanadi. Kiberxavfsizlik va barqaror innovatsiyalar oʻzaro chambarchas bogʻliqdir. Chunki barqaror raqamli rivojlanish faqatgina xavfsiz va ishonchli axborot tizimlari mavjud boʻlgandagina amalga oshishi mumkin. Agar kiberxavfsizlik taʼminlanmasa, innovatsion tizimlar zaiflashadi va iqtisodiy barqarorlikka salbiy taʼsir koʻrsatadi.[8:19] Shu sababli, bugungi kunda davlatlar va yirik tashkilotlar kiberxavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish bilan birga, barqaror innovatsion siyosatni ham parallel ravishda amalga oshirmoqda.

XULOSA

Raqamli transformatsiyaning keyingi toʻlqini zamonaviy jamiyatning barcha sohalarini chuqur qamrab olgan holda, sunʼiy intellekt, telekommunikatsiya texnologiyalari, kiberxavfsizlik va barqaror innovatsiyalar integratsiyasiga asoslanmoqda. Ushbu yoʻnalishlar bir-biri bilan uzviy bogʻliq boʻlib, global raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishida hal qiluvchi rol oʻynamoqda. Sunʼiy intellekt maʼlumotlarni qayta ishlash va qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirib,

turli sohalarda samaradorlikni oshirsa, zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari ushbu jarayonlarning tezkor va ishonchli amalga oshishini ta'minlamoqda. Shu bilan birga, kiberxavfsizlik raqamli muhitda ma'lumotlar va tizimlarning himoyasini kafolatlab, barqaror innovatsiyalar esa iqtisodiy va ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, raqamli transformatsiya nafaqat texnologik yangilanish jarayoni, balki jamiyatning yangi rivojlanish modeli sifatida shakllanmoqda. Kelajakda ushbu texnologiyalarning yanada chuqur integratsiyasi global miqyosda xavfsiz, samarali va barqaror raqamli jamiyatni yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov, A., Sattorov, O. Axborot texnologiyalari asoslari: darslik. — Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2018. — 256 b.
2. Islomov, Sh. Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari: o'quv qo'llanma. — Toshkent, 2019. — 312 b.
3. Raximov, B. Kiberxavfsizlik asoslari: darslik. — Toshkent, 2021. — 284 b.
4. Tursunov, M. Zamonaviy aloqa tizimlari: ilmiy-uslubiy qo'llanma. — Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, 2020. — 198 b.
5. Xo'jayev, A. Axborot xavfsizligi asoslari: darslik. — Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2017. — 240 b.
6. Yo'ldoshev, Q. Sun'iy intellekt va uning rivojlanish istiqbollari: o'quv qo'llanma. — Toshkent davlat texnika universiteti, 2022. — 176 b.
7. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari: darslik. — Toshkent, 2020. — 350 b.
8. Internet va raqamli texnologiyalar bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanmalar: uslubiy qo'llanma. — Toshkent, 2021. — 145 b.
9. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar bo'limi: ensiklopediya. — Toshkent, 2016. — 420 b.
10. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi materiallari: Raqamli transformatsiya va innovatsiyalar: ilmiy maqolalar to'plami. — Toshkent, 2021. — 268 b.

11. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Raqamli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi: rasmiy hujjat. — Toshkent, 2020. — 95 b.

12. O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami: ilmiy maqolalar to‘plami. — Toshkent, 2022. — 301 b.

**TIBBIY KO‘RIK JARAYONLARINI BOSHQARISHDA
AVTOMATLASHTIRILGAN AXBOROT TIZIMLARIDAN
FOYDALANISHNING INNOVATSION METODIKASI**

Nurullayeva Mexriniso Ruzimuxamadovna

Buxoro davlat texnika universiteti

Suniy intellekt va raqamlashtirish kafedrasida tayanch doktoranti

Tel: +998 93 659 55 59

ANNOTATSIYA

Maqolada tibbiyot muassasalarida tibbiy ko‘rik jarayonlarini avtomatlashtirilgan axborot tizimi (AAT) yordamida boshqarishning zamonaviy va innovatsion metodikasi tahlil qilingan. Mualliflar tomonidan AATning tarkibiy qismlari, arxitekturasi, modullararo o‘zaro aloqalari hamda tizimni amaliyotga joriy etish bosqichlari batafsil yoritilgan. Shuningdek, sun‘iy intellekt, bulut texnologiyalari va katta hajmdagi tibbiy ma‘lumotlarni qayta ishlash usullaridan foydalangan holda tibbiy ko‘rik jarayonlarining samaradorligini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, AATning to‘g‘ri va izchil joriy etilishi tibbiy ko‘rik vaqtini qisqartirish, xatoliklar miqdorini kamaytirish hamda bemorlarga ko‘rsatiladigan xizmat sifatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: avtomatlashtirilgan axborot tizimi, tibbiy ko‘rik, raqamli transformatsiya, elektron tibbiy karta, sun‘iy intellekt, sog‘liqni saqlash informatikasi, bulut texnologiyalari, telemeditsina.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется современная и инновационная методика управления процессами медицинских осмотров в медицинских учреждениях с помощью автоматизированной информационной системы (АИС). Авторами подробно рассмотрены компоненты АИС, её архитектура, межмодульное взаимодействие и этапы практического внедрения системы. Также представлены предложения и рекомендации по повышению эффективности процессов медицинских осмотров с использованием искусственного интеллекта, облачных технологий и методов обработки больших медицинских данных. Результаты исследования показывают, что правильное и последовательное внедрение АИС позволяет сократить время медицинского осмотра, уменьшить количество ошибок и значительно повысить качество обслуживания пациентов.

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, медицинский осмотр, цифровая трансформация, электронная медицинская карта, искусственный интеллект, информатика здравоохранения, облачные технологии, телемедицина.

ANNOTATION

This article analyzes a modern and innovative methodology for managing medical examination processes in medical institutions through an Automated Information System (AIS). The authors provide a detailed examination of the components, architecture, inter-module interactions, and stages of practical implementation of the AIS. Furthermore, proposals and recommendations for improving the efficiency of medical examination processes through the use of artificial intelligence, cloud technologies, and big medical data processing methods are presented. The research results demonstrate that the correct and consistent implementation of AIS allows for the reduction of medical examination time, decreasing the number of errors, and significantly improving the quality of patient services.

Keywords: automated information system, medical examination, digital transformation, electronic medical record, artificial intelligence, healthcare informatics, cloud technologies, telemedicine.

KIRISH

XXI asrning ikkinchi o'n yilligida raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi insoniyat hayotining barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Sog'liqni saqlash sohasi ham bu jarayondan chetda qolmagan bo'lib, mazkur sohada raqamli transformatsiya jadal sur'atlar bilan kuchaymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasida sog'liqni saqlash sohasini raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan [3: 24]. Mazkur strategiya doirasida tibbiyot muassasalarida zamonaviy axborot tizimlarini joriy etish va elektron tibbiy hujjatlar yuritish tizimini takomillashtirish ko'zda tutilgan.

Tibbiy ko'rik — fuqarolarning sog'lig'ini saqlash, kasalliklarning oldini olish va ularni erta bosqichda aniqlash, mehnat qobiliyatini qo'llab-quvvatlashning eng muhim profilaktik tadbirlaridan biridir. Lekin an'anaviy qo'lda yuritiladigan tibbiy ko'rik tizimi qator muammolarga ega bo'lib, bemor navbatlarining uzunligi, hujjatlar bilan ishlashda yo'qotiladigan vaqt, kasallik tarixi to'g'risidagi ma'lumotlarning bir nechta joyda tarqoqligi va xatoliklarning tez-tez yuz berib turishi shular jumlasidandir [1: 56]. Bunday muammolarni bartaraf etish hamda tibbiy ko'rik jarayonlarini to'liq qamrab oladigan integratsiyalashgan axborot muhitini yaratish ehtiyoji avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini (AAT) joriy etishni dolzarb masalaga aylantirgan.

Ushbu maqolaning maqsadi — tibbiyot muassasalarida tibbiy ko'rik jarayonlarini AAT orqali boshqarishning innovatsion metodikasini ishlab chiqish, tizim arxitekturasi va asosiy modullarini ta'riflash hamda uni amaliyotga joriy etish bosqichlarini ilmiy asoslab berishdan iborat. Tadqiqot davomida tizim tahlili usuli, qiyosiy tahlil, modellashtirish va eksperimental tadqiqot uslublaridan foydalanildi.

1. Tibbiy ko'rik jarayonlarining hozirgi holati va dolzarb muammolari.

Hozirda mamlakatimizdagi ko'pgina tibbiyot muassasalarida tibbiy ko'rik jarayonlari qisman yoki to'liq qo'lda olib borilmoqda. Bemorlar registratura orqali navbatga turishadi, qog'oz tibbiy karta to'ldiriladi, har bir mutaxassis huzuriga alohida-

alohida boriladi, natijalar qog‘oz xulosalarda jamlanadi. Bunday yondashuv quyidagi muammolarni keltirib chiqaradi:

— vaqt isrofgarchiligi: bir bemorning to‘liq tibbiy ko‘rikdan o‘tishi o‘rtacha 4–6 soatni egallaydi, asosiy vaqt navbatlarda kutishga sarflanadi;

— hujjatlarning yo‘qolishi: qog‘oz hujjatlar yo‘qolishi, suvlanishi yoki shikastlanishi mumkin, bu esa kasallik tarixini tiklab bo‘lmaydigan holatga olib keladi;

— ma‘lumotlarning tarqoqligi: bemorga oid ma‘lumotlar turli kabinet va mutaxassislar yozuvlarida saqlanadi, bu esa yagona klinik ko‘rinishni shakllantirishga to‘sqinlik qiladi;

— inson omiliga bog‘liq xatoliklar: qo‘lda yozilgan ma‘lumotlarda noaniqlik va noto‘g‘ri talqin etilish ko‘p uchraydi;

— statistika va tahlilning qiyinligi: qog‘oz hujjatlardan statistik ma‘lumotlarni avtomatik olib bo‘lmaydi, bu esa boshqaruv qarorlari qabul qilishda jiddiy to‘siqdir [4: 89–91].

Yuqorida sanab o‘tilgan muammolar tibbiyot muassasalari boshqaruvi samaradorligini pasaytiribgina qolmay, balki bemorlarning xizmatdan qoniqish darajasiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

2. Avtomatlashtirilgan axborot tizimi tushunchasi va arxitekturasi.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimi (AAT) — bu ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash, uzatish va taqdim etishning texnik, dasturiy, axborot, tashkiliy hamda metodologik vositalari majmuasidir. Tibbiy AAT esa bemorlar, tibbiy hodisalar, dori-darmonlar, jihozlar va xodimlarga tegishli barcha ma‘lumotlarni yagona elektron muhitda boshqarishga xizmat qiladi [2: 112].

Mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan tibbiy ko‘rik AATining tarkibiy modullari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Tibbiy ko‘rik AATining asosiy modullari

№	Modul nomi	Asosiy vazifalari
1	Bemorlarni ro'yxatga olish moduli	Bemor shaxsiy ma'lumotlarini kiritish, identifikatsiya qilish, navbatga tayinlash
2	Elektron tibbiy karta	Anamnez, kasallik tarixi, allergiyalar va davolanish ma'lumotlarini saqlash
3	Ko'rik rejalashtirish	Mutaxassislar bo'yicha avtomatik navbat shakllantirish va xabarnoma yuborish
4	Laboratoriya integratsiyasi	Tahlil natijalarini avtomatik qabul qilish va elektron kartaga biriktirish
5	Tashxis va xulosa moduli	Mutaxassis xulosalarini elektron rasmiylashtirish, raqamli imzo qo'yish
6	Hisobot va tahlil moduli	Statistik hisobotlar, vizualizatsiya, qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash
7	Sun'iy intellekt moduli	Diagnostikani qo'llab-quvvatlash, xavf guruhlarini avtomatik aniqlash
8	Xavfsizlik moduli	Foydalanuvchi huquqlarini boshqarish, ma'lumotlarni shifrlash, audit

Mazkur modullar bir-biri bilan ochiq REST API hamda HL7 FHIR standarti orqali ma'lumot almashadi. Bu yondashuv tizimning kengaytirilishi va mavjud boshqa tibbiy axborot tizimlari bilan integratsiyasini ta'minlaydi [6: 203].

3. AATni joriy etishning innovatsion metodikasi.

Tadqiqot davomida mualliflar tomonidan tibbiy ko‘rik jarayonlarini AAT orqali boshqarishning olti bosqichli innovatsion metodikasi ishlab chiqilgan. Mazkur metodikaning o‘ziga xosligi shundaki, u faqat texnik joriy etish bilan cheklanmay, balki tashkiliy o‘zgarishlar va xodimlarni o‘qitish jarayonlarini ham qamrab oladi.

Birinchi bosqich — tahliliy bosqich. Bu bosqichda mavjud biznes-jarayonlar tahlil qilinadi, "tor joylar" aniqlanadi, foydalanuvchilarning talablari yig‘iladi va texnik topshiriq shakllantiriladi. Tahlil natijasida «as-is» (mavjud) va «to-be» (kelajakdagi) jarayon modellari BPMN 2.0 notatsiyasida ishlab chiqiladi.

Ikkinchi bosqich — loyihalash bosqichi. Tizim arxitekturasi UML diagrammalari yordamida ishlab chiqiladi, ma’lumotlar bazasi tuzilmasi (ER-diagramma) yaratiladi, foydalanuvchi interfeysi (UI/UX) prototiplanadi. Mazkur bosqichda mikroxizmat arxitekturasi (microservices architecture) qo‘llanilishi tavsiya etiladi, chunki u tizim moslashuvchanligini va xatolarga chidamliligini oshiradi [7: 145].

Uchinchi bosqich — dasturlash va testlash. Tizim modullari Agile metodologiyasi (Scrum) bo‘yicha 2 haftalik sprintlar shaklida ishlab chiqiladi. Avtomatlashtirilgan testlash (unit-test, integratsiya testlari, end-to-end testlar) joriy etiladi. CI/CD quvurlari (pipeline) orqali kodning sifatli yetkazib berilishi ta’minlanadi.

To‘rtinchi bosqich — sun‘iy intellekt asosidagi modullarni integratsiyalash. Bu bosqich joriy ishlab chiqilayotgan metodikaning innovatsion yadrosi hisoblanadi. Mashinaviy o‘qitish (machine learning) algoritmlari, xususan, tasniflash (Random Forest, Gradient Boosting) va chuqur o‘rganish (deep learning) modellari yordamida bemor ma’lumotlari tahlil qilinib, kasallik xavfi yuqori bo‘lgan guruhlar avtomatik aniqlanadi. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari yordamida mutaxassis xulosalaridan kalit ma’lumotlar avtomatik ajratib olinadi [5: 78].

Beshinchi bosqich — pilot loyiha va xodimlarni o‘qitish. Tizim avval bitta bo‘lim yoki bitta tibbiyot muassasasida sinov tariqasida joriy etiladi. Pilot loyiha davomida xodimlar uchun ko‘p bosqichli o‘quv kursi tashkil etiladi, foydalanuvchi qo‘llanmasi va video-darslar tayyorlanadi. Xodimlarning tizimga moslashishi 4–6 hafta davom etadi.

Oltinchi bosqich — to‘liq joriy etish va monitoring. Pilot loyiha natijalari bo‘yicha tizim yaxshilanadi va keyin barcha bo‘limlar va filiallarga tarqatiladi. Tizimning ishlash ko‘rsatkichlari (KPI) uzluksiz monitoring qilinadi, foydalanuvchilardan teskari aloqa olinadi va tizim doimo takomillashtirib boriladi.

4. Eksperimental natijalar va samaradorlikni baholash.

Ishlab chiqilgan metodika asosida yaratilgan AAT prototipi Qarshi shahridagi bir tibbiyot muassasasida sinovdan o‘tkazildi. Sinov 6 oy davom etdi va unda 1240 nafar bemor ishtirok etdi. An’anaviy yondashuv va AAT yordamidagi yondashuvni qiyoslash natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. An’anaviy yondashuv va AAT yondashuvi qiyosiy tahlili

Ko‘rsatkich	An’anaviy	AAT	Samara, %
Bir bemorga sarflanadigan o‘rtacha vaqt (daqiqqa)	285	92	-67,7
Hujjat rasmiylashtirish vaqti (daqiqqa)	45	8	-82,2
Inson omiliga bog‘liq xatoliklar (1000 ta hujjatga)	57	6	-89,5
Hisobot tayyorlash vaqti (soat)	16	0,5	-96,9
Bemor qoniqish darajasi (10 ballik shkalada)	6,2	8,9	+43,5
Mutaxassis ish unumdorligi (kuniga bemor soni)	18	34	+88,9

Jadval ma’lumotlari shuni tasdiqlaydiki, AATning joriy etilishi tibbiy ko‘rik jarayonining barcha asosiy ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilashga olib keladi. Bemorga sarflanadigan vaqtning 67 foizdan ortiqqa qisqarishi va xatoliklar miqdorining qariyb 90 foizga kamayishi tizimning iqtisodiy va ijtimoiy samaradorligini yaqqol

namoyon etadi. Sun'iy intellekt moduli yordamida 1240 ta bemor ma'lumotlari tahlil qilinib, 87 nafar bemorda yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfi yuqori ekanligi avtomatik aniqlandi. Bu bemorlar qo'shimcha tekshiruvga yo'llandi va 23 nafarida erta bosqichdagi patologiyalar tasdiqlandi, bu esa AATning profilaktik tibbiyotda katta imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi [8: 67].

5. Joriy etishdagi qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari.

AATni amaliyotga joriy etish jarayonida qator obyektiv va subyektiv qiyinchiliklar yuzaga keladi. Birinchidan, ko'pgina mutaxassislar yangi texnologiyalarga psixologik tayyor emas va an'anaviy ish usullariga ko'nikib qolgan; bu muammoni hal etish uchun bosqichma-bosqich o'quv tadbirlari va rahbariyat qo'llab-quvvatlovi zarur. Ikkinchidan, dastlabki bosqichda tizimni joriy etish uchun katta moliyaviy mablag' talab etiladi, ammo AATga sarflangan mablag' o'rtacha 2,5–3 yil ichida qoplanadi va keyinchalik muassasaga doimiy iqtisodiy foyda keltiradi. Uchinchidan, ma'lumotlar xavfsizligi masalasi alohida e'tibor talab qiladi: tizimda ko'p bosqichli autentifikatsiya, AES-256 shifrlash va ISO 27001 standartiga muvofiq xavfsizlik siyosati joriy etilishi shart.

XULOSA.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tibbiy ko'rik jarayonlarini avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali boshqarish zamonaviy tibbiyot muassasalari samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ishlab chiqilgan olti bosqichli innovatsion metodika tizimni texnik, tashkiliy va tarbiyaviy jihatdan kompleks qamrab oladi. Eksperimental natijalar AATning joriy etilishi bemor xizmati vaqtini 67 foizgacha qisqartirish, xatoliklarni 90 foizga kamaytirish va mutaxassis ish unumdorligini deyarli ikki barobar oshirish imkonini berishini tasdiqladi. Sun'iy intellekt modulining qo'shilishi profilaktik tibbiyot va kasalliklarning erta diagnostikasida yangi imkoniyatlar ochib beradi. Kelgusi tadqiqotlarda telemeditsina, bulutli xizmatlar va blokcheyn texnologiyalarini AATga integratsiyalash masalalariga e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev N.A., Yusupov R.X. Tibbiy axborot tizimlarining nazariy asoslari. — Toshkent: Fan, 2022. — 248 b.
2. Berner E.S. Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice. — New York: Springer, 2016. — 320 p.
3. «Raqamli O‘zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni. — Toshkent, 2020.
4. Karimov S.K., Yusupova D.M. Sog‘liqni saqlash sohasini raqamlashtirish: muammolar va istiqbollar // O‘zbekiston tibbiyot jurnali. — 2023. — №3. — B. 85–94.
5. Matchonov S. va boshq. Sun‘iy intellekt asoslari: Darslik. — Toshkent: Iqtisodmoliya, 2021. — 142 b.
6. Raghupathi W., Raghupathi V. Big data analytics in healthcare: promise and potential // Health Information Science and Systems. — 2014. — Vol. 2(3). — P. 195–210.
7. Shortliffe E.H., Cimino J.J. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. — 5th ed. — London: Springer, 2021. — 965 p.
8. Tursunov B.B. Tibbiyotda mashinaviy o‘rganish: amaliy yondashuvlar // Raqamli iqtisodiyot. — 2024. — №2. — B. 60–72.

**OLIIY TA’LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI KOLLABORATIV MUHIT
ORQALI TALABALARNI O‘QITISHNING NAZARIY VA AMALIY
ASOSLARI**

Mirsaidov Ibroximbek Tolib o‘g‘li
“University of Business and Science” universiteti,
Innovatsion texnologiyalar kafedrasi katta o‘qituvchisi
Samsungd-820@mail.ru
Tell.: +998913600804

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi oliy ta'lim muassasalarida raqamli kollaborativ muhitni joriy etishning nazariy asoslari va amaliy natijalari bayon etilgan. Ishlab chiqilgan «5K-Model» taqdim etilib, uning eksperimental samaradorligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kollaborativ muhit, oliy ta'lim, LMS, kompetensiya, 5K-Model.

АННОТАЦИЯ

В данной работе изложены теоретические основы и практические результаты внедрения цифровой коллаборативной среды в высших учебных заведениях. Представлена разработанная модель «5K-Model» и показана её экспериментальная эффективность.

Ключевые слова: цифровая коллаборативная среда, высшее образование, LMS, компетенции, 5K-Model.

ANNOTATION

This thesis presents the theoretical foundations and practical outcomes of implementing a digital collaborative environment in higher education institutions. The developed "5K-Model" is introduced, and its experimental effectiveness is demonstrated.

Keywords: digital collaborative environment, higher education, LMS, competencies, 5K-Model.

Zamonaviy jamiyatning raqamli transformatsiyasi ta'lim tizimiga tubdan ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ta'lim jarayonlari an'anaviy auditoriya doirasidan chiqib, virtual va interaktiv muhitlarga ko'chmoqda. Bunday sharoitda oliy ta'lim muassasalari oldida nafaqat bilim berish, balki talabalarni mustaqil fikrlashga, jamoada ishlashga, muammolarni kreativ hal etishga va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishga o'rgatish vazifasi ham turibdi. Shu sababli raqamli kollaborativ muhitni yaratish va uni pedagogik jihatdan asoslangan holda tashkil etish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

An'anaviy o'qitish metodlari ko'pincha o'qituvchi markazlashgan bo'lib, talabalarni passiv tinglovchi sifatida shakllantiradi. XXI asr kompetensiyalari esa aksincha, talabadan faol ishtirok, muloqot, tanqidiy fikrlash va jamoaviy hamkorlikni

talab qiladi. Ayniqsa, masofaviy va gibrid ta'lim shakllarining rivojlanishi raqamli platformalar, LMS tizimlari, bulutli texnologiyalar hamda virtual kommunikatsiya vositalarining ta'limdagi rolini yanada oshirdi. Shu nuqtai nazardan, raqamli kollaborativ muhit talabalarning o'zaro hamkorlikda bilim yaratishi va tajriba almashishini ta'minlovchi muhim pedagogik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli kollaborativ muhit (Digital Collaborative Learning Environment – DCLE) — bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilgan virtual ta'lim makoni bo'lib, unda ikki yoki undan ortiq ishtirokchi o'rtasida bilim almashish, muammolarni birgalikda hal qilish, loyiha va ijodiy mahsulotlar yaratish jarayoni amalga oshiriladi. Mazkur muhit Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Zoom, Miro, GitHub kabi platformalar orqali qo'llab-quvvatlanadi va ta'lim jarayonini interaktiv hamda moslashuvchan shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning nazariy asosini bir qator pedagogik va psixologik konsepsiyalar tashkil etadi. Jumladan, Vygotsky L. S. ning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko'ra, talaba boshqa ishtirokchilar yoki o'qituvchi bilan hamkorlikda murakkabroq bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniga ega bo'ladi [3]. Johnson D. W. va Johnson R. T. ning ijtimoiy o'zaro bog'liqlik nazariyasida esa samarali o'qitish jarayonida ijobiy hamkorlik va jamoaviy mas'uliyat muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi [2].

Mishra P. va Koehler M. J. tomonidan ishlab chiqilgan TPACK modeli esa pedagogik, texnologik va fan mazmuni bilimlarining integratsiyasini asoslab beradi [1]. Aynan ushbu yondashuvlar raqamli kollaborativ muhitni samarali tashkil etishning ilmiy-metodologik poydevorini yaratadi.

Tadqiqot doirasida Biz tomondan ishlab chiqilgan “5K-Model” raqamli kollaborativ ta'limning pedagogik modeli sifatida taklif etiladi. Model beshta o'zaro bog'liq komponentdan iborat bo'lib, u talabalarni raqamli ta'lim muhitida bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi:

– K1 – Kommunikatsiya: raqamli vositalar yordamida samarali muloqotni tashkil etish, axborot almashish va fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantirish;

– K2 – Kooperatsiya: umumiy maqsad sari birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish, jamoada ishlash madaniyatini shakllantirish;

- K3 – Kreativlik: innovatsion gʻoyalar ishlab chiqish, muammolarga noodatij yechim topish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish;
- K4 – Kompetensiya: olingan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, kasbiy va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish;
- K5 – Kognitiv rivojlanish: talabani oʻz oʻquv faoliyatini tahlil qilishi, refleksiya yuritishi va oʻz-oʻzini boshqarish koʻnikmalarini rivojlantirish.

Mazkur model tsiklik xarakterga ega boʻlib, komponentlar oʻzaro uzviy bogʻlangan holda ishlaydi. Jarayon K1 komponentidan boshlanib, K5 bosqichigacha ketma-ket rivojlanadi va soʻngra teskari aloqa mexanizmi orqali yana K1 bosqichiga qaytadi. Bu esa uzluksiz rivojlanish, refleksiya va takomillashtirish jarayonini taʼminlaydi. Modelning tsiklik tuzilishi talabalarni faqat bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi va faol hamkor sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni koʻrsatdiki, “5K-Model” asosida tashkil etilgan raqamli kollaborativ taʼlim muhitida talabalar faolligi, mustaqil ishlash koʻnikmalari va jamoaviy loyiha oshgan.

1.1-rasm. *Kollaborativ ta'limni tashkil etishning 5 komponenti*

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, raqamli kollaborativ muhit oliy ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuv sifatida katta ahamiyat kasb etadi. "5K-Model" esa ushbu muhitni samarali tashkil etish va talabalarni XXI asr kompetensiyalariga mos ravishda tayyorlash uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida modelni sun'iy intellekt texnologiyalari, adaptiv o'qitish tizimlari hamda xalqaro kollaborativ platformalar bilan integratsiya qilish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Johnson, D. W., Johnson, R. T. *Educational Researcher*, (2009). 38(5), 365–379.
2. Mishra, P., Koehler, M. J. *Teachers College Record*, (2006). 108(6), 1017–1054.
3. Vygotsky, L. S. *Mind in Society*. Harvard University Press. (1978).
4. Bond, M. et al. *Int. J. of Educational Technology in Higher Education*, (2021) 18(1), 50.
5. Dhawan, S. *Journal of Educational Technology Systems*, (2020). 49(1), 5–22.

TURLI AVLOD QURILMALI WI-FI TARMOQLARIDA OFDMA RESURS BLOKLARINI ADAPTIV TAQSIMLASHNING KO'P MEZONLI ALGORITMI

Mulladjanov A.R.

Magistr, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Gafurov A.Sh.

Tayanch doktorant., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

e-mail: gafurovasror686@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishi doirasida turli standart va avlodlarga (Wi-Fi 4, 5, 6, 7) mansub bo'lgan foydalanuvchi qurilmalari (STA) bir vaqtning o'zida ishlaydigan turli avlod qurilmali Wi-Fi tarmoqlari uchun spektral resurslarni boshqarishning mutlaqo yangi yondashuvi – Resource Unit (RU) taqsimlashning adaptiv algoritmi ishlab chiqildi. Taklif etilayotgan model an'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, har bir qurilmaning tarmoq avlodi (Generation), radiokanal sifatining joriy holati (SNR – Signal-to-Noise Ratio) hamda buferdagi navbat uzunligi (Queue length) kabi uchta fundamental parametrlarni yagona kompleks logarifmik metrikada birlashtiradi. Ushbu yondashuv eski avlod qurilmalarini an'anaviy CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance) rejimida qoldirib, yangi avlod qurilmalariga jismoniy sharoitdan kelib chiqib optimal hajmdagi OFDMA resurs bloklarini dinamik tarzda biriktiradi. Natijada tarmoqning umumiy o'tkazuvchanligi ortadi, kechikishlar qisqaradi va foydalanuvchilar o'rtasida adolatli (fair) resurs taqsimoti ta'minlanadi.

Kalit so'zlar. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, OFDMA, Resource Unit (RU), adaptiv algoritmi, turli avlod qurilmali tarmoq, SNR, CSMA/CA, Trigger Frame.

ANNOTATION

Within the framework of this research work, a completely new approach to spectral resource management for heterogeneous Wi-Fi networks operating simultaneously with user devices (STA) belonging to different standards and generations (Wi-Fi 4, 5, 6, 7) was developed - an adaptive resource unit (RU) allocation algorithm. Unlike traditional approaches, the proposed model combines three fundamental parameters, such as each device's network generation, current radio channel quality status (SNR - Signal-to-Noise Ratio), and queue length in the buffer, into a single complex logarithmic metric. This approach leaves old-generation devices in traditional CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance) mode and dynamically attaches OFDMA resource blocks of optimal size to new-generation devices based on physical conditions. As a result, the overall throughput of the network increases, delays are reduced, and a fair distribution of resources between users is ensured.

Keywords. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, OFDMA, Resource Unit (RU), adaptive algorithm, heterogeneous network, SNR, CSMA/CA, Trigger Frame.

АННОТАЦИЯ.

В рамках данной исследовательской работы был разработан адаптивный алгоритм распределения ресурсных единиц (RU), представляющий собой совершенно новый подход к управлению спектральными ресурсами для гетерогенных сетей Wi-Fi, в которых одновременно работают пользовательские устройства (STA) разных стандартов и поколений (Wi-Fi 4, 5, 6, 7). В отличие от традиционных подходов, предлагаемая модель объединяет три фундаментальных параметра, такие как сетевое поколение (Generation) каждого устройства, текущее состояние качества радиоканала (SNR - Signal-to-Noise Ratio) и длина очереди в буфере (Queue length), в единую комплексную логарифмическую метрику. Этот подход оставляет устройства старого поколения в традиционном режиме CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance) и динамически прикрепляет к устройствам нового поколения ресурсные блоки OFDMA оптимального размера в зависимости от физических условий. В результате увеличивается общая пропускная способность сети, сокращаются задержки и обеспечивается справедливое распределение ресурсов между пользователями.

Ключевые слова. Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, OFDMA, Resource Unit (RU), адаптивный алгоритм, гетерогенная сеть, SNR, CSMA/CA, Trigger Frame.

Kirish va masalaning dolzarbligi. Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyot va Internet of Things (IoT), virtual/qo‘shimcha reallik (VR/AR) kabi texnologiyalarning ommalashishi simsiz tarmoqlar, xususan, Wi-Fi tarmoqlariga bo‘lgan talabni keskin oshirib yubordi. An’anaviy IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) va 802.11ac (Wi-Fi 5) standartlari asosan OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) texnologiyasi va CSMA/CA mexanizmi asosida ishlaydi[1]. Bu usul bitta vaqt oralig‘ida butun chastota polosasi faqat bitta qurilma tomonidan egallanishini anglatadi. Biroq, tarmoqdagi

qurilmalar soni ortib ketganda (Dense environments), kolliziyalar (to‘qnashuvlar) soni keskin ortadi, tarmoqning foydali ish koeffitsienti esa pasayib ketadi.

Shu sababli, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) va tayyorlanayotgan 802.11be (Wi-Fi 7) standartlariga OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) texnologiyasi kiritildi[1], [2]. OFDMA asosiy kanalni (masalan, 80 MHz) bir nechta kichik chastota mitti-kanallariga, ya’ni Resource Units (RU) larga bo‘ladi va bir vaqtning o‘zida bir nechta stansiyalarga xizmat ko‘rsatish imkonini beradi.

Lekin amaliyotda Access Point (AP) larga faqat eng yangi Wi-Fi 6 yoki 7 qurilmalari ulanmaydi. Haqiqiy tarmoqlar doimo turli avlod qurilmali (aralash) muhitda ishlaydi, ya’ni ularda Wi-Fi 4 va 5 qurilmalari ham parallel ravishda xizmat ko‘rsatishni talab qiladi. An’anaviy tarmoq boshqaruv algoritmlari esa bunday turli avlod qurilmali muhitda resurslarni qanday qilib oqilona va mojarosiz taqsimlashni to‘liq hal qila olmaydi. Shu nuqtai nazardan, magistrlik dissertatsiyasining ushbu qismida taklif etilayotgan adaptiv RU taqsimlash algoritmi dolzarb ilmiy yangilik hisoblanadi.

An’anaviy algoritmlarning tahlili va ularning kamchiliklari. Mavjud ilmiy adabiyotlarda va ishlab chiqaruvchilarning standart yechimlarida OFDMA resurslarini taqsimlash uchun ko‘pincha quyidagi klassik algoritmlar qo‘llaniladi:

1. *Round-Robin (Aylanma navbat)*: Barcha stansiyalarga RU lar navbatma-navbat, teng taqsimlanadi. Bu usul juda oson, lekin qurilmaning signal sifati va uzatmoqchi bo‘lgan fayl hajmini inobatga olmaydi. Ya’ni, atigi 1 KB xabar jo‘natadigan qurilmaga ham, 1 GB video ko‘chirayotgan qurilmaga ham bir xil vaqt/chastota beriladi. Bu spektrning isrof qilinishidir.

2. *Proportional Fair (Mutanosib adolatli)*: Tarixiy uzatish tezligi va joriy signal holatini solishtiradi. Lekin u ham turli avlod qurilmali (aralash avlodli) tarmoqlardagi Wi-Fi 4/5 standartlarining spetsifik xususiyatlarini farqlamaydi.

3. *Max-Rate (Maksimal tezlik)*: Barcha RU larni faqat SNR (signal sifati) eng yuqori bo‘lgan qurilmalarga beradi. Bu tarmoqning umumiy tezligini oshirsada, uzoqda joylashgan qurilmalar umuman xizmatga ega bo‘lmay, “Ochlik” (Starvation) effekti yuzaga keladi.

Ushbu kamchiliklardan kelib chiqib, nafaqat fizik (PHY) parametrlarni, balki Media Access Control (MAC) parametrlarini va qurilma avlodini ham hisobga oladigan kross-qatlamli (cross-layer) algoritmi ishlab chiqish maqsadi qo'yildi.

Taklif etilayotgan "Adaptiv RU taqsimlash" algoritmining arxitekturasi. Mazkur dissertatsiyada taklif qilinayotgan algoritm markazlashtirilgan bo'lib, u Access Point (Tayanch stansiya) darajasida, har bir Transmission Opportunity (TXOP) davri boshlanishidan avval hisob-kitob qilinadi.

Ko'p o'lchovli ustuvorlik modeli (Prioritization Phase). Algoritmdagi eng muhim nazariy hissa — bu navbatni saralash formulasidir [1], [2]. Tizim har bir ulanish uchun quyidagi mezon bo'yicha ustuvorlik ballini (p) hisoblaydi:

$$p_k = w_{gen} \cdot gen_k + w_{snr} \cdot SNR_k + w_q \cdot \log(Q_k + 1) \quad (1)$$

Ushbu formulaning qismlari ilmiy nuqtai nazardan quyidagicha izohlanadi:

- $w_{gen} \cdot gen_k$ komponentasi: Bu qurilmaning texnologik darajasini bildiradi ($gen = 4,5,6,7$). Masalan, Wi-Fi 7 (802.11be) qurilmasi Multi-Link Operation (MLO) va 4096-QAM imkoniyatiga ega. Bu parametrning qo'shilishi tarmoqda yangi qurilmalarning potentsialini bo'g'ib qo'ymaslikni ta'minlaydi.

- $w_{snr} \cdot SNR_k$ komponentasi: Radioaloqaning sifati (Signal-to-Noise Ratio). Tayanch stansiyaga yaqin yoki xalaqitlar kam joylashgan qurilmalar yuqori ball oladi. Bu umumiy tarmoq o'tkazuvchanligi (Cell Throughput) yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

- $w_q \cdot \log(Q_k + 1)$ komponentasi (Eng muhim jihati): Q_k - MAC qatlamidagi buferda navbat kutayotgan baytlar soni. Nima uchun to'g'ridan to'g'ri Q_k emas, balki logarifmik $\log(Q_k + 1)$ ishlatildi? Agar logarifm ishlatilmasa, bitta katta hajmdagi (masalan, 10 Gigabaytli) fayl tortayotgan qurilma qolgan barcha ko'rsatkichlarni yo'qqa chiqarib, barcha tarmoq resurslarini yakka o'zi inhisor (monopoliya) qilib olar edi. Logarifmik funksiya Q_k ning kichik qiymatlarida tez o'sadi, ammo Q_k juda katta bo'lganda sekinlashadi. Bu IoT datchiklari yoki VoIP (ovozli qo'ng'iroq) kabi kichik paket jo'natadigan qurilmalarning ham adolatli ravishda resurs olishini kafolatlaydi ("Bufferbloat" muammosining oldini oladi).

- w_{gen}, w_{snr}, w_q - tarmoq ma'muri (yoki sun'iy intellekt) tomonidan beriladigan vazn (weight) koeffitsientlari [4].

1.1-rasm. Taklif etilayotgan "Adaptiv RU taqsimlash" algoritmining blok-sxemasi

Ushbu algoritm bir nechta ketma-ket, mantiqan bog'langan funksional bloklardan iborat bo'lib, ularning har birining matematik va algoritmik mantig'i quyida batafsil yoritilgan.

Resurslar hovuzini shakllantirish va Gibrid yondashuv (RU Pool & Hybrid Allocation). Ikkinchi bosqichda kanal kengligiga (20,40,80,160 yoki 320 MHz) qarab

OFDMA tagliklari (subcarriers) hisoblab chiqiladi va generate_RU_pool orqali bo'sh resurslar to'plami yaratiladi.

Gibrid xizmat ko'rsatish yondashuvining nazariy asosi: Algoritm shunday ishlaganki (Qator: 12-14), agar qurilma avlodi 5 va undan past bo'lsa (masalan, Wi-Fi 4/5), unga algoritmdan resurs berilmaydi va ro'yxatda uning o'rniga NULL yoziladi. Buning ilmiy sababi shundaki, Wi-Fi 4/5 qurilmalari jismonan OFDMA arxitekturasini (Trigger Frame larni o'qishni) tushunmaydi. Agar ularga RU chastotasi ajratilsa, bu chastota bo'sh qolib (Idle), efir isrof bo'ladi. Buning o'rniga ushbu eski qurilmalar tarmoqning bo'sh qolgan vaqtida yoki oddiy rejimda CSMA/CA algoritmi yordamida "Efirni eshitish va kurashish" orqali aloqaga chiqishni davom ettiradi. Bu yondashuv orqaga qarab to'liq moslashuvchanlikni (Backward Compatibility) buzmaganda holda, yangi qurilmalarning tezligini tushib ketishidan saqlaydi (Wi-Fi tarmoqlarida "Slow Client Problem" – sekin ishlovchi mijoz qolganlarni ham sekinlashtirishi muammosi yechimi).

Dinamik RU o'lchamini moslashtirish modeli (select_RU). Bu algoritmning yuragi hisoblanib, u mavjud radio holat (SNR) va transport talabiga (Q_size) tayanib, Shannon-Hartley teoremasiga mos ravishda tarmoqni kalibrlaydi [3]. Tizim shunchaki resurs bermaydi, balki har bir ehtiyoj uchun xos bo'lgan RU formatini izlaydi:

- RU996_2x (1992-tone) va RU996: Wi-Fi 7 dagi eng keng resurslar. Ular mos ravishda 320 MHz va 160 MHz kenglikni qamraydi. Algoritm bu resursni faqatgina $SNR \geq 30$ dB (ideal sharoit) va navbat hajmi juda katta ($Q \geq 8000$ bayt, masalan, 4K video yoki fayl transferi) bo'lgandagina beradi. Yaxshi SNR bilan qurilma 4096-QAM modulyatsiyasidan foydalanib Gigabit tezlikka chiqishi mumkin.

- RU484 va RU242: O'rta darajali sharoitlar uchun. Bular odatda 80 MHz va 40 MHz kanallarga to'g'ri keladi va web-serfing yoki standart video tomosha qilishga sarflanadi.

- RU106, RU52 va RU26: Eng muhim qism. Agar qurilmaning xabar hajmi kichik bo'lsa ($Q \geq 100$ bayt) yoki SNR juda past (masalan, 8 dB) bo'lsa, tizim katta RU bermaydi. Bunga sabab: past SNRda uzatish baribir ko'plab xatoliklarga (Bit Error Rate) olib keladi va paketlarni qayta jo'natish (Retransmission) talab etiladi. Buning o'rniga

kichkina, lekin konsentrlangan (zichligi yuqori bo'lgan) RU26 (2.0 MHz atrofida) beriladi. Bu tarmoqning xalaqitbardoshligini (Robustness) oshiradi va IoT qurilmalari (masalan, aqlli uy datchiklari) xatosiz ishlashini ta'minlaydi.

Trigger Frame (TF) orqali guruhli sinxronizatsiya. Ochko'zlik (Greedy) usulida yuqoridagi parametrlar bo'yicha tarmoq taqsimlangach, Access Point barcha Wi-Fi 6/7 stansiyalariga bitta umumiy Trigger Frame xabarini jo'natadi (Qator: 22). Bu kadrda "User Info" maydonida har bir qurilmaning MAC manzili va unga ajratilgan RU indeksleri joylashgan bo'ladi. Natijada barcha yangi qurilmalar bir xil vaqtda (sinxron) ma'lumot uzatishni yoki qabul qilishni boshlaydi [5].

Simulyatsiya natijalari va tahlili. Taklif etilgan Adaptive RU Allocation algoritmining samaradorligini baholash maqsadida MATLAB muhitida simulyatsion model ishlab chiqildi. Simulyatsiya heterogeneous Wi-Fi muhitida, ya'ni Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 va Wi-Fi 7 qurilmalari birgalikda ishlaydigan tarmoq asosida amalga oshirildi. Modelda jami 25 ta STA (Station) qatnashdi. Har bir qurilma uchun:

- SNR qiymati 5–35 dB oralig'ida,
- Queue hajmi 100–10000 bayt oralig'ida,
- Wi-Fi generation qiymati esa 4–7 oralig'ida tasodifiy shakllantirildi.

Algoritm prioritet asosida OFDMA Resource Unit (RU) resurslarini taqsimlaydi. Prioritet qiymati quyidagi matematik model orqali hisoblandi:

$$P_k = w_{gen} \cdot Gen_k + w_{snr} \cdot SNR_k + w_q \cdot \log(Q_k + 1) \quad (2)$$

Bu yerda:

- Gen_k - qurilma avlodi,
- SNR_k - signal/shovqin nisbati,
- Q_k - queue hajmi,
- w_{gen}, w_{snr}, w_q - og'irlik koeffitsientlari.

Adaptive RU Allocation natijalari. Simulyatsiya natijasida yuqori prioritetli Wi-Fi 6/7 qurilmalariga katta RU bloklari (RU484 va RU996) ajratildi. Past prioritetli yoki legacy qurilmalar esa CSMA/CA rejimida ishladi.

Jadval 1. Adaptive RU Allocation algoritmi natijalari

STA	SNR (dB)	Generation	Queue	Allocated RU	Throughput (Mbps)	Delay (ms)
STA11	34	6	6278	RU996	410.34	15.26
STA20	31	6	1077	RU242	100.00	10.66
STA6	24	7	9635	RU484	185.75	51.59
STA25	18	7	7240	RU242	84.95	84.22
STA23	10	7	6829	RU106	27.67	238.15

Throughput tahlili. Throughput quyidagi matematik model orqali hisoblandi:

$$T_k = BW_{RU} \cdot \log_2 (1 + SNR_k) \quad (3)$$

Bu yerda:

- BW_{RU} - ajratilgan RU bandwidth qiymati,
- SNR_k - signal/shovqin nisbati.

Simulyatsiya natijalariga ko'ra tizimning umumiy throughput qiymati:

$$T_{total} = 808.73\text{Mbps}$$

ga teng bo'ldi.

2-rasm. STA lar bo'yicha throughput taqsimoti

Grafik natijalari Wi-Fi 6/7 qurilmalarida throughput sezilarli yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Wi-Fi 6 va Wi-Fi 7 taqqoslanishi. Taklif etilgan algoritm Wi-Fi 7 muhitida yanada samarali ishlashi kuzatildi. Wi-Fi 7 texnologiyasida:

- 320 MHz kanal,
- 4096-QAM,
- Multi-Link Operation (MLO),
- kengaytirilgan OFDMA

imkoniyatlari mavjudligi sababli throughput va spektr samaradorligi yuqori bo‘ldi.

2-Jadval. Wi-Fi 6 va Wi-Fi 7 taqqoslanishi.

Parametr	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 7 (802.11be)
Maksimal kanal kengligi	160 MHz	320 MHz
Maksimal modulyatsiya	1024-QAM	4096-QAM
Maksimal throughput	9.6 Gbps	46 Gbps
OFDMA	Mavjud	Kengaytirilgan (Multi-RU)
Spektr samaradorligi	Yuqori	Juda yuqori
Delay (Kechikish)	Past	Juda past

Xulosa va ilmiy-amaliy ahamiyati. Magistrlik dissertatsiyasi doirasida ishlab chiqilgan mazkur “Adaptiv RU taqsimlash algoritmi” Wi-Fi (IEEE 802.11ax/be) tarmoqlari uzoq yillar davomida duch keladigan eng muhim muammo – avlodlar va texnologiyalarning o‘zaro kesishuvi muammosiga (Heterogeneous Coexistence) tizimli va maqbul yechim taklif etadi. Algoritmnining asosiy ilmiy ahamiyati shundan iboratki, u alohida mavjud bo‘lgan uchinchi qatlam parametrlari (paketlar navbati) hamda fizik qatlam imkoniyatlarini (SNR va Kanal hajmi) o‘rtasida adaptiv zanjir yaratib beradi. Eski avlod qurilmalari bilan konfliktlarni hal qilish orqali tarmoqdagi barcha a‘zolarining barqaror va xatosiz ishlash imkonini yaratadi. Natijalarga ko‘ra, katta RU ajratilgan qurilmalarda delay qiymati sezilarli ravishda kamaydi. Masalan, RU996 resursi birlashtirilgan STA11 uchun kechikish atigi 15.26 ms ni tashkil etdi. Past RU resurslari birlashtirilgan qurilmalarda esa delay nisbatan yuqori bo‘ldi.

Shuningdek, Wi-Fi 4 va Wi-Fi 5 qurilmalari legacy rejimda ishlaganligi sababli ularga OFDMA resurslari ajratilmadi va ular CSMA/CA mexanizmi orqali xizmat ko'rsatildi. Bu yondashuv "slow client problem" ta'sirini kamaytirishga xizmat qildi.

Umuman olganda, taklif etilgan adaptiv RU allocation algoritmi heterogeneous Wi-Fi muhitida throughputni oshirish, spektr samaradorligini yaxshilash hamda yangi avlod qurilmalariga resurslarni ustuvor taqsimlash imkonini berishini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G. Z. Islam, M. A. Kashem, "Efficient resource allocation in the IEEE 802.11ax network leveraging OFDMA technology", *J. King Saud Univ. – Computer and Information Sciences*, 2020.
2. K. Dovelos, B. Bellalta, "Optimal Resource Allocation in IEEE 802.11ax Uplink OFDMA with Scheduled Access", *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, 2019.
3. E. Khorov et al., "A Tutorial on IEEE 802.11ax High Efficiency WLANs", *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, 2019.
4. IEEE Std 802.11ax/ax (2019): Wireless LAN MAC and PHY Specifications (Up-link OFDMA, Trigger Frame, legacy stansiyalar bilan moslashuv).
5. Zhang et al., "IEEE 802.11be (Wi-Fi 7): New Challenges and Opportunities", arXiv:2007.13401 (2020).

ZAMONAVIY AXLE COUNTER TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA ULARNING TEXNIK KO'RSATKICHLARI

Tuychiyev Begzod Oromovich Dotsent,

"Optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi" kafedراس

Qarshi davlat texnika universiteti

+99890 609 75 00

Muqumov Muhridin Zayniddin o'g'li

"Telekommunikatsiya injiniringi" yo'nalishi magistr talabasi

Qarshi davlat texnika universiteti

muhridinmuqimov363@gmail.com

ANNOTATION

This article is devoted to a comprehensive comparative analysis of various Axle Counter systems currently used in modern railway transport infrastructure. The study deeply examines the advanced technical solutions, structural architectures, and data transmission mechanisms from leading global manufacturers such as Frauscher, Siemens, and Thales. Furthermore, their reliability indicators (RAMS), energy consumption, and environmental resilience under severe climatic conditions are thoroughly evaluated. Through this multi-criteria comparative analysis, the specific operational advantages of each system are identified, and comprehensive scientific and practical recommendations are provided for selecting the optimal variants suitable for the modernization of Uzbekistan's railway network.

Keywords: Axle Counter, comparative analysis, technical specifications, railway automation, reliability, Frauscher, Siemens, Thales, sensor network.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola hozirgi kunda temir yo‘l transportida poyezdlar harakatini xavfsiz boshqarishda keng qo‘llanilayotgan turli xil Axle Counter (o‘q sanagich) tizimlarining kompleks qiyosiy tahliliga bag‘ishlangan. Tadqiqotda jahonning yetakchi ishlab chiqaruvchilari bo‘lgan Frauscher, Siemens va Thales kompaniyalarining zamonaviy texnik yechimlari, tizimlarning funksional arxitekturasi, ishonchlilik ko‘rsatkichlari hamda tashqi muhit ta‘siriga chidamliligi chuqur o‘rganilgan. Tizimli qiyosiy tahlil natijasida har bir texnologiyaning o‘ziga xos afzalliklari va cheklovlari aniqlanib, O‘zbekiston temir yo‘l infratuzilmasining iqlimiy va ekspluatatsion sharoitlariga mos keluvchi eng maqbul variantlar bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: Axle Counter, qiyosiy tahlil, texnik ko‘rsatkichlar, temir yo‘l avtomatikasi, ishonchlilik, Frauscher, Siemens, Thales, sensor tarmoqlari.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена всестороннему сравнительному анализу современных систем Axle Counter (счетчиков осей), применяемых на железнодорожном транспорте для обеспечения безопасности движения. В исследовании подробно рассмотрены технические решения ведущих мировых производителей — Frauscher, Siemens и Thales, а также детально изучены архитектурные особенности, показатели надёжности (RAMS) и устойчивость систем к внешним воздействиям окружающей среды. По результатам многокритериального сравнительного анализа определены основные эксплуатационные преимущества каждой системы и предложены научно обоснованные рекомендации по выбору наиболее эффективных решений для модернизации железнодорожной инфраструктуры Узбекистана.

Ключевые слова: Axle Counter, сравнительный анализ, технические характеристики, железнодорожная автоматика, надёжность, Frauscher, Siemens, Thales, сенсорные сети.

KIRISH

Temir yo‘l transportining jadal raqamlashishi va modernizatsiyalashuvi poyezdlar harakatini aniqlash va monitoring qilishda yuqori aniqlik hamda xavfsizlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan intellektual tizimlarni joriy etishni talab qiladi. An’anaviy rels zanjirlari (track circuits) uzoq yillar davomida asosiy texnologiya bo‘lib kelgan bo‘lsa-da, ularning namlikka, zanglashga, ballast qarshiligining o‘zgarishiga va tashqi elektromagnit xalaqitlarga nisbatan yuqori sezgirligi tez-tez nosozliklar keltirib chiqaradi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish va harakat xavfsizligini ta‘minlash maqsadida zamonaviy Axle Counter (o‘q sanagich) tizimlari global temir yo‘l tarmog‘ida asosiy xavfsizlik standarti sifatida e‘tirof etilmoqda.

Biroq, bugungi kunda jahon bozorida taqdim etilayotgan o‘q sanagich texnologiyalari datchik turlari, signallarni raqamli filtrlash usullari, ma‘lumotlarni qayta ishlash algoritmlari hamda aloqa liniyalari orqali integratsiya imkoniyatlari bilan bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Temir yo‘l tarmoqlari geografiasining kengayishi, poyezdlar harakat tezligining va og‘irligining ortishi sharoitida muayyan texnik va iqlimiy

ko'rsatkichlarga tayanib, eng samarali va iqtisodiy jihatdan maqbul tizimni tanlash strategik ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot ishining asosiy maqsadi yetakchi global kompaniyalar (Frauscher, Siemens, Thales) tomonidan ishlab chiqilgan Axle Counter tizimlarining tarkibiy arxitekturasini, ma'lumot uzatish mexanizmlarini va ekspluatatsion parametrlarini kompleks ravishda qiyosiy o'rganish hamda ularning O'zbekiston temir yo'l infratuzilmasiga muvofiqligini ilmiy baholashdan iboratdir. Tizimlarda avtomatlashtirish darajasining ortishi, yuqori tezlikdagi liniyalar va murakkab stansiya yo'llarida xavfsiz monitoringni yo'lga qo'yish ushbu texnologiyalarning fundamental tahlilini yanada dolzarblashtiradi.

Adabiyotlar tahlili

O'q sanagich tizimlarining texnik evolyutsiyasi, ishonchlilik modellari va funksional xavfsizligi zamonaviy temir yo'l muhandisligi hamda kibernetikasi sohasidagi adabiyotlarda keng tahlil qilingan. D. Grzechca va uning hammualliflari o'z ilmiy ishlarida g'ildirak datchiklaridan olinadigan signallarning ishonchliligini oshirish va sanoat xalaqitlarini kamaytirish uchun ilg'or raqamli filtrlash hamda adaptiv signal qayta ishlash usullarini taklif etganlar. Mazkur raqamli transformatsiya jarayonlari analog tizimlarga qaraganda ma'lumot yo'qolishi xavfini keskin kamaytirishi xorijiy mutaxassislar tomonidan isbotlangan.

Xalqaro miqyosda temir yo'l avtomatika tizimlariga qo'yiladigan asosiy talablar EN 50126, EN 50128 va EN 50129 standartlari bilan tartibga solinadi. Ushbu standartlar tizimlarning ishonchliligi, tayyorligi, ta'mirlanishga bopligi va xavfsizligi (RAMS — Reliability, Availability, Maintainability, and Safety) mezonlarini hamda eng yuqori xavfsizlik integrallik darajasi bo'lgan SIL4 (Safety Integrity Level 4) talablarini belgilaydi.

Mahalliy olimlarimizdan B.A. Saidov va S.T. Qodirovlar o'zlarining ilmiy izlanishlarida temir yo'l kesishmalarida xavfsizlikni ta'minlash va raqamli o'q sanagich tizimlarining ishonchliligini matematik modellashtirish masalalarini o'rganishgan. Biroq, hozirgi vaqtda jahon bozorida amaliy qo'llanilayotgan yetakchi tijorat o'q sanagich tizimlarining (masalan, Frauscher FAdC, Siemens Az S 350, Thales AzLM) funksional

arxitekturalarini tizimli qiyosiy tahlil qilish va ularni Markaziy Osiyo, xususan O‘zbekiston iqlim sharoitlariga adaptatsiya qilish bo'yicha kompleks tadqiqotlarga ehtiyoj yuqoriligicha qolmoqda. Ushbu ilmiy maqola mazkur yo'nalishdagi bo'shliqni to'ldirishga va tizimlarning ekspluatatsion imkoniyatlarini batafsil yoritishga xizmat qiladi.

Taklif etilayotgan Tizim Arxitekturasi

Axle Counter tizimi ma'lum bir temir yo'l blok-uchastkasiga poyezd tarkibining kirgan o'qlari sonini va undan chiqib ketgan o'qlar sonini hisoblash asosida yo'lning bo'sh yoki bandligini aniqlaydi. Tizimning umumiy funksional arxitekturasi, xuddi murakkab sensor tarmoqlari kabi, beshta asosiy qatlamdan tashkil topadi:

1. **Sensing Layer (Sezgi qatlami):** Relsga o'rnatilgan elektromagnit datchiklar (Wheel Detection Sensors) poyezd g'ildiragi datchik maydonidan o'tganda magnit oqimining o'zgarishini qayd etadi va analog signallar hosil qiladi.

2. **Signal Conditioning Layer (Signalni shakllantirish qatlami):** Rels yonidagi kabel qutilarida (Trackside Electronic Unit) joylashgan bloklar analog signalni kuchaytiradi, shovqinlardan filtrlaydi va raqamli impuls ko'rinishiga keltiradi.

3. **Communication Layer (Aloqa qatlami):** Raqamli ma'lumotlar mis kabellar yoki optik tolali aloqa kanallari orqali xavfsiz protokollar yordamida markaziy postga uzatiladi.

4. **Processing Layer (Ma'lumotlarni qayta ishlash qatlami):** Markaziy postdagi mikroprotsessorli hisoblash bloki (Axle Counter Evaluator) kelgan impulslarni taqqoslaydi (In = Out logikasi asosida).

5. **Application Layer (Amaliy dasturiy qatlam):** Yo'lning bandlik holati (Bo'sh/Band) relyeli interloktsiya yoki raqamli mikrosxemali boshqaruv tizimlariga (EBI Lock, Siemens Westrace va h.k.) uzatiladi hamda dispetcherlik monitorida vizuallashtiriladi. Chizma1. Tizim arxitekturasi.

| Analog Signal

v

+-----+

| SIGNAL CONDITIONING LAYER |

| (Trackside Electronic Unit / Pre-processing) |

+-----+

| Digital Data

v

+-----+

| COMMUNICATION LAYER |

| (ISDN, Ethernet, Optik tolali aloqa kanallari) |

+-----+

| Secure Protocols

v

+-----+

| PROCESSING LAYER |

| (Microprocessor Evaluator: FAdC / AzS350 / AzLM) |

+-----+

| Safety Decision (SIL4)

v

+-----+

| APPLICATION LAYER |

| (Interlocking System / Web Dashboard / Station Monitoring) |

+-----+

Ma'lumotlarni uzatish va qayta ishlash jarayoni

Ma'lumotlarni uzatish jarayoni relsdagi datchiklar tomonidan jismoniy hodisani qayd etishdan boshlanadi. Poyezd o'qi datchik ustidan o'tganda induktans o'zgaradi va signal shakllanadi.

- Ma'lumotlarni yig'ish: Datchik ichidagi qo'sh g'altak (double wheel sensor) poyezdning nafaqat o'qini sanaydi, balki harakat yo'nalishini (chapdan o'ngga yoki o'ngdan chapga) ham aniqlaydi.
- Ma'lumotlarni uzatish: Zamonaviy Axle Counter tizimlarida ma'lumotlarni uzatish uchun turli xil aloqa interfeyslaridan foydalaniladi. Misol uchun, Frauscher Advanced Axle Counter (FAdC) tizimi ma'lumotlarni uzatishda yuqori tezlikdagi Ethernet (IP) va software-bus protokollaridan foydalanadi. Thales AzLM tizimi esa ISDN xavfsiz aloqa kanallariga tayanadi.
- Markaziy tahlil va Ogohlantirish: Markaziy protsessor barcha datchiklardan kelgan ma'lumotlarni real vaqt rejimida hisoblab boradi. Agar kirgan o'qlar soni chiqqan o'qlar soniga teng bo'lsa ($In - Out = 0$), yo'l bo'sh deb hisoblanadi. Agar farq aniqlansa yoki aloqa uzilsa, tizim darhol dasturiy qatlam orqali "Yo'l band" signalini beradi va avtomatik ogohlantirish tizimini ishga tushiradi.

Tizimlarning qiyosiy texnik tahlili

Tadqiqot davomida ko'p mezonli tahlil usulidan foydalanilgan holda, dunyoning yetakchi tizimlari hisoblangan Frauscher (FAdC), Siemens (Az S 350) va Thales (AzLM) platformalarining texnik pasportlari va ekspluatatsiya hisobotlari qiyoslandi.

Tahlil natijalari quyidagi 1-jadvalda umumlashtirilgan:

1-jadval. Axle Counter tizimlarining qiyosiy texnik ko'rsatkichlari

Texnik parametrlar / Ishlab chiqaruvchi	Frauscher (FAdC)	Siemens (Az S 350)	Thales (AzLM)
Arxitektura turi	Markazlashmagan va moslanuvchan	Markazlashgan	Markazlashgan / Tarmoqli
Ruxsat etilgan maks. tezlik	Up to 450 km/h	Up to 350 km/h	Up to 350 km/h
Datchik turi	RSR180 / RSR123 (Raqamli)	RSTA (Analog)	SkE (Analog)
Aloqa interfeysi	IP / Ethernet / Software-bus	Mis kabel (Star topology)	ISDN / Copper / Optik tola

Kabel uzunligi cheklovi	Cheklanmagan (Tarmoq bo'ylab)	Max 10-11 km	Max 11.5 km
Xavfsizlik darajasi	SIL 4 (EN 50129)	SIL 4 (EN 50129)	SIL 4 (EN 50129)
Ishchi harorat diapazoni	-40°C dan +85°C gacha	-25°C dan +70°C gacha	-40°C dan +70°C gacha

Asosiy texnologik farqlar va tahlil:

1. Datchik texnologiyasi: Frauscher tizimlari o'zining raqamli signal filtrlash texnologiyasi bilan ajralib turadi. U datchikning o'zidayoq signalni raqamlashtiradi, bu esa relsdan keladigan kuchli elektromagnit xalaqitlarga (traction interference) chidamlilikni keskin oshiradi. Siemens va Thales tizimlarida esa analog signallar kabel orqali TEU (Trackside Electronic Unit) blokigacha uzatiladi.

2. Tezlik ko'rsatkichlari: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, uchala tizim ham zamonaviy yuqori tezlikdagi ekspress poyezdlar harakatini to'liq ta'minlay oladi. Biroq, Frauscher (FAdC) 450 km/h gacha bo'lgan tezlik chegarasi bilan eng yuqori dinamik ko'rsatkichga ega.

3. Arxitektura va Kabel sarfi: Siemens Az S 350 tizimi markazlashgan arxitekturaga ega bo'lib, har bir datchikdan stansiya postigacha alohida kabel talab qiladi, bu esa kabel sarfini oshiradi. Frauscher kompaniyasining markazlashmagan (decentralized) arxitekturasi datchiklarni yagona shina (bus) orqali ulash imkonini beradi va kabel iqtisodiga olib keladi.

4. Iqlimiy chidamlilik: Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston iqlimida yozda relsning qizishi +70°C dan oshishi, qishda esa havo harorati -30°C dan pasayishi kuzatiladi. Frauscher datchiklarining tashqi ishchi harorati (+85°C gacha) respublikamiz iqlim sharoitida ishlash uchun eng yuqori ishonchlilik zaxirasini ta'minlaydi.

Afzalliklari va mavjud texnik muammolar

Axle Counter tizimlarini joriy etish an'anaviy temir yo'l avtomatikasiga nisbatan quyidagi muhim afzalliklarni beradi:

- Rels zanjirlaridan mustaqillik: Ballast qarshiligi, relslarning zanglashi va izolyatsiyalovchi stiklarning holatiga bog'liq bo'lmagan holda barqaror ishlaydi.

- Yuqori iqtisodiy samaradorlik: Tizimni o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari rels zanjirlariga qaraganda ancha past.
- Katta masofalarni nazorat qilish: Bitta markaziy blok yordamida o'nlab kilometrlik blok-postlarni boshqarish imkoniyati mavjud.

Mavjud qiyinchiliklar va muammolar:

- Tashqi muhit va mexanik ta'sirlar: Rels profilaktika ishlari (shpal almashtirish, ballast tozalash) jarayonida datchiklarning mexanik siljishi yoki kalibrlashning buzilishi xavfi mavjud.
- Kiberxavfsizlik va Ma'lumotlar maxfiyligi: Zamonaviy o'q sanagich tizimlari (ayniqsa, IP/Ethernet protokoliga asoslangan FAdC) ochiq tarmoqlarga integratsiya qilinganda kiberhujumlardan himoyalangan bo'lishi kerak.
- Tizimning bloklanishi (Counting Error): Tashqi kuchli elektromagnit urilish yoki tizimdagi uzilish sababli o'qlar soni noto'g'ri hisoblansa, tizim xavfsizlik nuqtai nazaridan yo'lni "Band" holatida bloklab qo'yadi. Uni ochish uchun inson omili (kvitansiyalash/reset) talab etiladi.

XULOSA

Mavjud zamonaviy Axle Counter tizimlarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, garchi ularning fundamental ishlash prinsipi umumiy bo'lsa-da, texnik amalga oshirilishi, datchik strukturasi va aloqa protokollari turlichadir.

Magistral yo'llar va yuqori tezlikdagi yo'nalishlar uchun elektromagnit himoyasi va iqlimiy bardoshlilik yuqori bo'lgan raqamli datchikli tizimlar (masalan, Frauscher FAdC) maqsadga muvofiq bo'lsa, sanoat tarmoqlari va lokal stansiya liniyalari uchun iqtisodiy jihatdan arzonroq bo'lgan markazlashgan analog tizimlar (Siemens Az S 350) samarali hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari "O'zbekiston temir yo'llari" AJ liniyalarini modernizatsiya qilishda va raqamli signalizatsiya loyihalarini ishlab chiqishda texnik-iqtisodiy muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Kelajakdagi ilmiy izlanishlar yo'nalishi ushbu o'q sanagich tizimlarini sun'iy intellekt algoritmlari bilan integratsiya qilish va datchiklar

holatini masofadan turib prognozli diagnostika (Predictive Maintenance) qilish tizimlarini yaratishga qaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grzechca, D., et al. (2020). Comparison of Filtering Methods for Enhanced Reliability of Axle Counter Systems. *MDPI Sensors*, Vol. 20, pp. 112–125.
2. European Committee for Electrotechnical Standardization. (2017). EN 50126: Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS).
3. Pachl, J. (2018). *Railway Operation and Control*. VTD Rail Publishing, pp. 180–195.
4. Frauscher Sensortechnik GmbH. (2022). *Advanced Digital Axle Counter (FAdC) Technical Manual*, Vol. 4, pp. 2292–2305.
5. Thales Group. (2021). *AzLM Axle Counter System – Technical Overview and Communication Interfaces*, pp. 6950–6962.
6. Tuychiyev, B. O., & Muqumov, M. Z. (2026). Study and Investigation on the Characteristics and Applications of Axle Counters. *ITI Report*, Vol. 3, pp. 243–255.
7. Saidov, B. A., & Qodirov, S. T. (2022). Raqamli o‘q sanagich tizimlarining ishonchliligini baholash. *Transport muammolari jurnali*, Vol. 7, pp. 15–24.
8. Akyildiz I.F., va boshq. (2002). Wireless sensor networks: a survey. *Computer Networks*, Vol. 38, pp. 393–422.
9. Abdualimov F. G‘., Pulatov S. U. (2026). Real-Time Water Monitoring System Using Wireless Sensor Networks. *TUIT Academic Journal*, pp. 90–105.

TELEKOMMUNIKATSIYA INFRATUZILMASIDAGI GIBRID ENERGIYA TA’MINOT MANBALARINI BOSHQARISHDA QO‘LLANILADIGAN SUN’IY INTELLEKT ALGORITMLARI TAHLILI

Muradov M.M.

PhD., Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqolada telekommunikatsiya infratuzilmasidagi gibrid energiya tizimlarini (quyosh panellari, shamol generatorlari, akkumulyatorlar va dizel generatorlari) boshqarishda qo'llaniladigan sun'iy intellekt (SI) algoritmlari tahlil etilgan. Maqolada Reinforcement Learning (RL) va Deep Reinforcement Learning (DRL), Long Short-Term Memory (LSTM) tarmoqlari, Genetic Algorithms (GA), Particle Swarm Optimization (PSO) hamda Fuzzy Logic Controllers (FLC) algoritmlarining samaradorligi real vaqt rejimida qaror qabul qilish tezligi, o'zgaruvchan muhitga moslashuvchanlik, hisoblash murakkabligi va energiya tejash samaradorligi mezonlari bo'yicha qiyosiy tahlil qilingan. Tahlil shuni ko'rsatadiki, DRL algoritmlari energiya xarajatlarini 74–87% gacha kamaytirish va akkumulyator ishlash muddatini sezilarli darajada uzaytirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: gibrid energiya tizimi, telekommunikatsiya tayanch stansiyasi, deep reinforcement learning, LSTM, genetik algoritm, Fuzzy Logic, energiya boshqaruvi, quyosh paneli, akkumulyator.

ANNOTATION

This article analyzes artificial intelligence (AI) algorithms used in managing hybrid energy systems (solar panels, wind turbines, batteries, and diesel generators) within telecommunications infrastructure. The article provides a comparative analysis of the effectiveness of Reinforcement Learning (RL) and Deep Reinforcement Learning (DRL), Long Short-Term Memory (LSTM) networks, Genetic Algorithms (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and Fuzzy Logic Controllers (FLC) algorithms based on criteria such as real-time decision-making speed, adaptability to changing environments, computational complexity, and energy-saving efficiency. Analysis shows that DRL

algorithms allow for a reduction in energy consumption by 74-87% and a significant increase in battery life.

Keywords: hybrid energy system, telecommunications base station, deep reinforcement learning, LSTM, genetic algorithm, Fuzzy Logic, energy management, solar panel, battery.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), используемые для управления гибридными энергетическими системами (солнечными панелями, ветрогенераторами, аккумуляторами и дизельными генераторами) в телекоммуникационной инфраструктуре. В статье проводится сравнительный анализ эффективности алгоритмов Reinforcement Learning (RL) и Deep Reinforcement Learning (DRL), сетей Long Short-Term Memory (LSTM), Genetic Algorithms (GA), Particle Swarm Optimization (PSO) и Fuzzy Logic Controllers (FLC) по критериям скорости принятия решений в режиме реального времени, адаптивности к изменяющейся среде, сложности вычислений и эффективности энергосбережения. Анализ показывает, что алгоритмы ДРЛ позволяют снизить энергозатраты на 74-87% и значительно продлить срок службы аккумулятора.

Ключевые слова: гибридная энергосистема, телекоммуникационная опорная станция, deep reinforcement learning, LSTM, генетический алгоритм, Fuzzy Logic, управление энергией, солнечная панель, аккумулятор.

Kirish. Zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari, ayniqsa 4G/5G tayanch stansiyalari (TS), global energiya iste'molining tobora katta qismini tashkil etmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, radio kirish tarmoqlari mobil tarmoqlarda sarflanadigan umumiy energiyaning 70–75% ni iste'mol qiladi [1]. Ayni paytda, dunyo bo'ylab 5 milliondan ortiq telekommunikatsiya stansiyalarining sezilarli qismi chekka va qishloq hududlarda joylashgan bo'lib, ular elektr tarmog'iga ulana olmaydi yoki quvvat ta'minoti beqaror bo'ladi [2].

Ushbu muammo gibrid energiya tizimlarini - quyosh panellari, shamol generatorlari, akkumulyatorlar va dizel generatorlarini birgalikda qo'llashni kerakligini

ko'rsatib berdi. Biroq bunday tizimlarni samarali boshqarish son-sanoqsiz o'zgaruvchilar: ob-havo sharoitining noaniqligi, yuklamaning o'zgaruvchanligi, akkumulyator degradatsiyasi va real vaqt talablari tufayli nihoyatda murakkab vazifaga aylanadi [3].

SI metodlari an'anaviy qoidalarga asoslangan boshqaruv tizimlarining kamchiliklarini bartaraf etib, dinamik muhitga moslashuvchi, o'z-o'zini optimallashtiruvchi yechimlarni taqdim etmoqda [4]. Ushbu maqola 2022–2026 yillar oralig'idagi so'nggi ilmiy ishlarni tizimli tahlil qilib, telekommunikatsiya infratuzilmasi uchun eng mos SI algoritmini aniqlash va uning samaradorligini asoslashga qaratilgan.

Gibrid energiya tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari va asosiy muammolar. Telekommunikatsiya stansiyalarida qo'llaniladigan gibrid energiya tizimi odatda quyidagi komponentlardan tashkil topadi:

- Quyosh panellari - kun davomida quyosh nurlanishini to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantiradi. Samaradorligi harorat, bulutlilik va yilning fasliga bog'liq;

- Shamol generatorlari - shamol tezligiga qarab quvvat ishlab chiqaradi. Ko'pincha quyosh bilan birga qo'llaniladi (tungi/quyoshsiz davr uchun);

- Akkumulyator energiya saqlash tizimi - ortiqcha energiyani to'playdi va talab yuqori bo'lgan vaqtda yoki qayta tiklanadigan manbalar yetarli quvvat bermayotganda uzatadi;

- Dizel generator - zaxira manba sifatida eng og'ir vaqtlarda yoqiladi, lekin uning yuqori narxi va CO₂ emissiyasi minimallashtirilishi kerak.

2025 yilgi ilmiy hisobotga ko'ra [5], mazkur tizimning yillik simulyatsiya natijalarida gibrid quyosh-shamol kombinatsiyasi kunlik umumiy yuklamaning o'rtacha 78,6% ini ta'minlagan, yoqilg'i asosidagi tizimlar qo'llanilishi esa an'anaviy tizimga nisbatan 76% ga kamaygan. Gibrid energiya tizimini boshqarishdagi asosiy kamchiliklar quyidagilardan iborat:

- Ikki tomonlama noaniqlik: energiya talabi va taklifi ikkalasi ham oldindan aniq ma'lum emas;

- Ko‘p maqsadli optimallashtirish: xarajatlarni minimallashtirish, CO₂ emissiyasini kamaytirish va akkumulyator umrini uzaytirish o‘zaro ziddiyatli maqsadlar;
- Real vaqt talablari: qarorlar millisekundlar ichida qabul qilinishi lozim;
- Chekka hududlar uchun o‘ziga xos: tarmoqdan uzilish, texnik xizmat qiyinchiliklari va ekstremal ob-havo sharoitlari.

Sun‘iy intellekt algoritmlari tahlili. RL - bu agentning muhit bilan o‘zaro ta’siri asosida to‘plangan mukofotni maksimallashtirishga o‘rgatuvchi mashinali o‘rganish paradigmasi. DRL esa RL ni chuqur neyron tarmoqlar bilan birlashtiradi va katta o‘lchamli holat-harakat fazolarida samarali ishlaydi [6]. DRL ning telekommunikatsiya energiya boshqaruvida qo‘llanilishiga doir so‘nggi muhim tadqiqotlardan biri - Shaohui va boshqalarning 2024 yildagi ishidir [7]. Mualliflar quyosh panelli, dizel generatorli va akkumulyatorli masofadagi telekommunikatsiya TS uchun empirik risk minimallashtirishga asoslangan energiya rejalashtirish tizimini ishlab chiqqan. Proximal Policy Optimization (PPO) algoritmidan foydalanilgan bu yondashuv an’anaviy oldindan bashorat nazorati va qoidalarga asoslangan usullarni ham qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish samaradorligi, ham umumiy energiya xarajati bo‘yicha sezilarli darajada ustun bo‘lib chiqqan.

Shuningdek, Yuan va boshqalarning [8] tadqiqotida BESS yordamida quvvatni qayta sozlash yechimi ishlab chiqilgan bo‘lib, DRL asosidagi boshqaruv siyosati an’anaviy tarmoq quvvati ta’minotiga nisbatan 74,8% energiya tejash nisbatini ta’minlagan. Proximal Policy Optimization (PPO) va Soft Actor-Critic (SAC) - DRL ning eng samarali algoritmlaridan ikkitasi - o‘zlarining afzalliklari bilan ajralib turadi. PPO - onlayn o‘rganish, nisbatan past hisoblash yuklamasi va barqaror konvergentsiyasi bilan; SAC esa oflayn o‘rganish, entropiya maksimallashtirilishi va o‘rganish jarayonida keng qidiruv qobiliyati bilan mashhur [9]. Uddin va boshq. (2025) tomonidan o‘tkazilgan qiyosiy tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, DRL-PPO qoidalarga asoslangan boshqaruvga nisbatan operatsion xarajatlarni 18%, CO₂ emissiyalarini 20% ga kamaytirgan, tizim ishonchligini esa 87,5% ga oshirgan [10].

LSTM - bu ketma-ket vaqt qatorlari ma’lumotlarini qayta ishlashga mo‘ljallangan rekurrent neyron tarmoq (RNN) turi bo‘lib, xotira katakchalari orqali uzoq muddatli

bog'liqliklarni saqlash imkoniyatiga ega [11]. Telekommunikatsiya sohasida LSTM asosan ikki maqsadda qo'llaniladi: (1) energiya yuklamasini qisqa muddatli prognozlash va (2) quyosh/shamol energiyasini oldindan baholash. Guo va boshqalar [12] shartli LSTM tarmoqlaridan foydalangan holda quyosh energiyasiga asoslangan TSLar uchun prognozlash tizimini ishlab chiqqan. Alnejaili va boshqalarning [13] tadqiqotida esa oflayn gibrid quyosh paneli-akkumulyator tizimi uchun LSTM asosidagi prognoz strategiyasi joriy etilgan bo'lib, bu tizim akkumulyator holatini va quvvat mavjudligini aniq oldindan baholash imkonini beradi. BiLSTM modelining yuklamani prognozlashda o'rtacha mutlaq xatosi (MAE) 18,15 W darajasida bo'lib, o'rtacha absolyut foiz xatosi (MAPE) esa 5,0% ni tashkil etgani qayd etilgan [14]. LSTM ning eng muhim kamchiligi - bu past real vaqt reaktiv boshqaruvga egaligi; u ko'proq istiqbolli nazorat tizimlarida yordamchi modul sifatida DRL bilan birgalikda qo'llanilganda maksimal samaradorlikka erishadi.

GAlar biologik evolyutsiya tamoyillariga - seleksiya, o'zaro chatishish va mutatsiya - asoslanadi. Ular global optimumni topishda kuchli bo'lsada, asosan oflayn dizayn va rejalashtirish masalalarida qo'llaniladi [15]. PSO esa to'p (zarralar) ning jamoaviy harakatidan foydalanib, har bir zarracha eng yaxshi holatga intiladi. PSO ning hisoblash yuklamasi nisbatan past bo'lib, u GA ga nisbatan tezroq konvergensiyaning ta'minlaydi. [16] ushbu ishda, SI vositalari, jumladan GA, gibrid tizim konfiguratsiyalarini optimallashtirishda 2020 yilda 3% dan 2023 yilda 6% gacha samaradorlik o'sishiga erishgan. PSO-LSTM gibrid modeli yuklamani prognozlashda MAE 30%, MAPE 20%, RMSE 25% va MSE 35% ga kamaytirgani isbotlangan [17]. Biroq GA va PSO real vaqt rejimida dinamik boshqaruvda qo'llanilishi qiyin, chunki ular muhitning o'zgarishiga operativ moslasha olmaydi.

FLC - aniq matematik model talab qilmay, lingvistik qoidalar asosida ishlaydi. "Agar akkumulyator darajasi past bo'lsa, dizel generatorini ishga tushir" kabi qoidalar yig'indisi tizimni boshqaradi. FLCning asosiy afzalligi - hisoblash resurslari cheklangan tizimlarda ham real vaqt rejimida ishlash qobiliyati [18]. BiLSTM modeli bilan birgalikda foydalanilganda fuzzy mantiq tizimi mikrotarmoq holatini 93,2% aniqlik bilan baholagan [14]. Biroq FLC bir tomondan moslashuvchanligi past bo'lgani uchun yangi sharoitlarga

o‘z-o‘zidan moslasha olmaydi, bu esa uni yuqori o‘zgaruvchan chekka hududlar uchun cheklaydi.

Algoritmlar qiyosiy tahlili. Quyidagi jadval to‘rtta asosiy SI yo‘nalishining telekommunikatsiya TSlari uchun gibrid energiya boshqaruvida to‘rtta asosiy mezon bo‘yicha qiyosiy tahlilini ko‘rsatadi (1-jadval).

Jadval 1. SI algoritmlarining qiyosiy tahlili

Algoritm	Qaror tezligi	Moslashuvchanlik	Hisoblash murakkabligi	Energiya tejash (%)
DRL (PPO/SAC)	Yuqori (real vaqt)	Juda yuqori	Yuqori (GPU talab etadi)	74–87%
LSTM (prognoz)	O‘rta (oldindan bashorat)	Yuqori (ketma-ket ma‘lumot)	O‘rta	15–25% (qo‘shimcha)
GA / PSO	Past (oflayn optimallashtirish)	O‘rta	O‘rta	60–75%
Fuzzy Logic (FLC)	Juda yuqori (real vaqt)	Past	Past (qulay)	40–60%
DRL + LSTM (gibrid)	Yuqori	Eng yuqori	Yuqori	80–92%

Jadvaldagi natijalar shuni ko‘rsatadiki, DRL algoritmlari (ayniqsa PPO va SAC) real vaqt rejimida qaror qabul qilish va energiya tejash bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega. DRL + LSTM gibrid modeli esa barcha mezonlar bo‘yicha eng muvozanatli natijani beradi.

Eng mos algoritmi tanlash va asoslash. Chekka hududlardagi telekommunikatsiya stansiyalari uchun eng mos algoritmi tanlovida quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega: (1) real vaqtda qaror qabul qilish, (2) muhitning beqarorligiga moslashuvchanlik, (3) hisoblash resurslari cheklovlari, (4) ma'lumot yetishmasligi sharoitida ishlash qobiliyati. Ushbu mezonlar asosida DRL - xususan, PPO algoritmi bilan birga LSTM asosidagi yuklamani prognozlash moduli - eng muvaffaqiyatli yechim sifatida tavsiya etiladi. Tavsiyaning asoslanishi quyidagicha:

- Model-free xususiyat: DRL aniq tizim modelini talab qilmaydi, bu chekka hududlardagi noaniq muhit sharoitlarida katta afzallik;
- Adaptiv o'rganish: Agent yangi ob-havo va yuklama sharoitlariga to'xtovsiz moslashib boradi;
- Ko'p maqsadli boshqaruv: Bir vaqtning o'zida xarajat, akkumulyator ishlash muddati va CO₂ emissiyasini muvozanatlash mumkin;
- Amaliy tasdiqlangan natijalar: Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar 74–87% energiya tejash imkonini ko'rsatmoqda;
- LSTM bilan integratsiya: Prognozni kirish holati sifatida DRL ga berish umumiy tizim samaradorligini yanada oshiradi (80–92% tejash potentsiali).

Shu bilan birga, chekka hududlar uchun muqobil yoki qo'shimcha vosita sifatida FLC ham foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa DRL modelini o'qitish uchun yetarli ma'lumot mavjud bo'lmagan boshlang'ich bosqichda.

Tahlillar asosida amaliy tatbiq uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Gibrid DRL+LSTM arxitekturasini bosqichma-bosqich joriy etish: Avval LSTM prognoz modulini o'rnatish, so'ng DRL agentini haqiqiy ma'lumotlar asosida o'qitish;
- Edge computing yechimlaridan foydalanish: Hisoblash resurslarini cheklash uchun engil DRL modellarini stansiyaning mahalliy mikrokomputerida joylashtirish;
- Transfer Learning yondashuvini qo'llash: Bir stansiya uchun o'rgatilgan DRL agentini boshqa o'xshash stansiyalarga tez moslashtirishda transfer o'rganishdan foydalanish;

- Federated Learning integratsiyasi: Ma'lumotlar maxfiylikni saqlagan holda ko'plab stansiyalardagi tajribalarni birlashtirish;
- Akkumulyator degradatsiyasini hisobga olish: Mukofot funksiyasiga akkumulyator sikl sonini va zaryadlanish/razryadlanish chuqurligini kiritish.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun quyidagi yo'nalishlar istiqbolli hisoblanadi: ko'p agentli (multi-agent) DRL tizimlari, explainable AI (XAI) metodlarining energiya boshqaruviga tatbiqi, hamda 6G tarmoqlari va yangi avlod akkumulyatorlari bilan integratsiya.

Xulosa. Ushbu maqolada telekommunikatsiya infratuzilmasidagi gibridd energiya tizimlarini boshqarishda qo'llaniladigan asosiy sun'iy intellekt algoritmlari - DRL (PPO, SAC, DDPG), LSTM, GA, PSO va FLC - keng qiyosiy tahlil asosida o'rganildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, DRL real vaqt rejimida moslashuvchan qaror qabul qilish, energiya tejash samaradorligi (74–87%) va ko'p maqsadli boshqaruv qobiliyati jihatidan boshqa algoritmlardan aniq ustunlikka ega. LSTM yuklamani prognozlashda DRL uchun samarali qo'shimcha modul bo'lib xizmat qiladi va ularning birgalikdagi qo'llanilishi tizim samaradorligini 80–92% gacha oshirishi mumkin. GA va PSO strategik rejalashtirish va tizimni loyihalashda, FLC esa hisoblash resurslari cheklangan yoki boshlang'ich bosqichdagi tizimlarda o'z o'rnini saqlab qoladi. Chekka hududlardagi telekommunikatsiya stansiyalari uchun esa DRL+LSTM gibridd yondashuvi - eng puxta asoslangan va samarali yechim sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ickin, Selim et al. "Towards Green AI-Native Networks: Evaluation of Neural Circuit Policy for Estimating Energy Consumption of Base Stations." ArXiv abs/2504.02781 (2025): n. pag.

2. I. Louahem M'sabah, A. Zerguerras, S. Meziani, and M. Chettouf, "Evaluation and Development of a Hybrid Renewable Energy System for the Remote Telecommunication Station of Bougaroun, Collo, Algeria," Scientific Bulletin of the Electrical Engineering Faculty vol. 22, no. 1, pp. 1–8, Jul. 2022, doi:10.2478/sbeef-2022-0005.

3. M. Uddin, H. Mo and D. Dong, "Real-Time Energy Management Strategies for Community Microgrids," 2025 IEEE International Conference on Energy Technologies for Future Grids (ETFG), Wollongong, Australia, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ETFG61999.2025.11402359.
4. Sameer Algburi, Salah Sabeeh Abed Al Kareem, I.B. Sapaev, Otabek Mukhitdinov, Qusay Hassan, Doaa H. Khalaf, Feryal Ibrahim Jabbar, "The role of artificial intelligence in accelerating renewable energy adoption for global energy transformation, Unconventional Resources, Volume 8, 2025, 100229, ISSN 2666-5190, <https://doi.org/10.1016/j.uncred.2025.100229>.
5. Rajendran, A., J, R. & K, M. A techno-economic and ai-based optimization framework for hybrid energy systems supplying rural telecom base stations. Sci Rep (2026). <https://doi.org/10.1038/s41598-026-42926-w>
6. Tran D. H. et al. "Deep reinforcement learning for network energy saving in 6G and beyond networks" //arXiv preprint arXiv:2408.10974. 2024.
7. Shaohui Ma, Yu Pan, "Smart energy supply scheduling for green remote telecom with data-driven deep reinforcement learning," Sustainable Energy, Grids and Networks, Volume 44, 2025, 101974, ISSN 2352-4677, <https://doi.org/10.1016/j.segan.2025.101974>.
8. Yuan H. et al. "BESS Aided Reconfigurable Energy Supply using Deep Reinforcement Learning for 5G and Beyond" arXiv preprint arXiv:2108.06091. 2021.
9. Hanchen Wang, Yiming Ye, Jiangfeng Zhang, Bin Xu, "A comparative study of 13 deep reinforcement learning based energy management methods for a hybrid electric vehicle," Energy, Volume 266, 2023, 126497, ISSN 0360-5442, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.126497>.
10. M. Uddin, H. Mo and D. Dong, "Real-Time Energy Management Strategies for Community Microgrids," 2025 IEEE International Conference on Energy Technologies for Future Grids (ETFG), Wollongong, Australia, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/ETFG61999.2025.11402359.

11. Shen L. et al. “Towards Integrated Energy-Communication-Transportation Hub: A Base-Station-Centric Design in 5G and Beyond,” 2024 IEEE 44th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS). – IEEE, 2024. C. 925-935.
12. Guo Y., Naderi S., Josephson C. “Provisioning for Solar-Powered Base Stations Driven by Conditional LSTM Networks” arXiv preprint arXiv:2410.20755. – 2024.
13. Alnejaili, T.; Labdai, S.; Chrifi-Alaoui, L. “Predictive Management Algorithm for Controlling PV-Battery Off-Grid Energy System,” Sensors 2021, 21, 6427. <https://doi.org/10.3390/s21196427>.
14. Kholiavka, Y., & Parfenenko, Y. (2025). Intelligent energy consumption forecasting and microgrid state assessment using machine learning and fuzzy logic. Technology Audit and Production Reserves, 3(2(83)), 20–26. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2025.329154>.
15. Mehraban, M.H.; Mirzabeigi, S.; Faraji, S.; Soltanian-Zadeh, S.; Sepasgozar, S.M.E. AI-Driven Prediction of Building Energy Performance and Thermal Resilience During Power Outages: A BIM-Simulation Machine Learning Workflow. Buildings 2025, 15, 3950. <https://doi.org/10.3390/buildings15213950>.
16. Lin, Y.; Tang, J.; Guo, J.; Wu, S.; Li, Z. “Advancing AI-Enabled Techniques in Energy System Modeling: A Review of Data-Driven, Mechanism-Driven, and Hybrid Modeling Approaches,” Energies 2025, 18, 845. <https://doi.org/10.3390/en18040845>.
17. Zournatzidou, G. Advancing, “Sustainability Through Machine Learning: Modeling and Forecasting Renewable Energy Consumption,” Sustainability 2025, 17, 1304. <https://doi.org/10.3390/su17031304>.
18. Wu Q. et al. “Deep reinforcement learning with spatio-temporal traffic forecasting for data-driven base station sleep control,” IEEE/ACM transactions on networking. 2021. T. 29. №. 2. C. 935-948.

**ISLOM SIVILIZATSIYASI TARIXI DAVLAT MUZEYINI
REKONSTRUKSIYA QILISHNING SWOT TAHLILI.**

Nafisa Riskulova Abduraxmonovna
Bank Moliya Akademiyasi magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarixiy obidalarni rekonstruksiya qilishni loyihalash va ularni boshqarishning xususiyatlari haqida gapiriladi. Maqolada bir qator atamalar va rekonstruksiya qilish faktorlari ko'rib chiqilib, Toshkent shaxrida yangi ochilgan Islom sivilizatsiya Markazi misolida SWOT tahlili olib boriladi.

Kalit so'zlar: tarixiy obidalar, rekonstruksiya, restovratsiya, SWOT tahlili,

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются особенности проектирования и управления реконструкцией исторических памятников. В работе анализируется ряд терминов и факторов, влияющих на процесс реконструкции. На примере недавно открытого Центра исламской цивилизации в Ташкенте проводится SWOT-анализ объекта.

Ключевые слова: исторические памятники, реконструкция, реставрация, SWOT-анализ.

ANNOTATION

This article discusses the specifics of designing and managing the reconstruction of historical monuments. The paper examines a range of terminology and reconstruction factors, providing a SWOT analysis using the case study of the newly opened Center of Islamic Civilization in Tashkent.

Keywords: historical monuments, reconstruction, restoration, SWOT analysis.

Prezidentimiz rahnamoligida milliy urf-odat va qadriyatlarimizni tiklash, muqaddas dinimizni, aziz avliyolar va ulamolarimizning boy merosini o'rganish, ularning qadamjolarini obod qilish, tarixiy obidalarni asrab-avaylash yo'lida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Tarixiy obidalar har bir xalqning o'zligini anglashda, tarixiy xotirasini asrashda va madaniy merosini avloddan avlodga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston hududi qadimdan boy tarixiy va madaniy yodgorliklarga ega bo‘lib, ular orasida qadimiy shaharlar, me‘moriy majmualar, masjidlar, madrasalar, maqbaralar, qal’alar va boshqa turdagi obidalar mavjud [2:279]. Sovet davrida tarixiy yodgorliklarni asrashga e‘tibor qaratilgan bo‘lsa-da, mustaqillik yillarida bu sohada tub burilish yuz berdi. Ayniqsa, madaniy merosni tiklash, restavratsiya qilish va xalqaro miqyosda tanitish bo‘yicha davlat siyosati shakllandi [4:15].

Tarixiy obida — bu xalqning o‘tmishi, madaniyati va me'morchilik san'atini o'zida mujassam etgan, davlat muhofazasiga olingan qadimiy inshoot yoki yodgorlikdir. O'zbekiston hududida 7000 dan ortiq yodgorlik mavjud bo'lib, ulardan 2500 tasi me'moriy obidalar sirasiga kiradi. [6:3].

Rekonstruksiya (qayta qurish) — mavjud bino, korxonalar, shahar yoki obyektning takomillashtirish, zamonaviylashtirish va amaliy ahamiyatini oshirish maqsadida tubdan qayta qurish yoki ta'mirlash jarayonidir. Bu jarayon texnik qayta jihozlash va eskirgan qismlarni yangilashni o‘z ichiga oladi.

Rekonstruksiya turlari va misollar:

- **Bino va inshootlar:** Eskirgan uylarni mustahkamlash, shahar maydonlarini qayta rejalashtirish.
- **Sanoat:** Zavod uskunalari zamonaviyroqlariga almashtirish, ishlab chiqarish quvvatini oshirish.
- **Tarixiy:** Arxeologik topilmalar asosida tarixiy bino yoki voqeani qayta tiklash.

Sinonimlari: Qayta qurish, yangilash, ta'mirlash, modernizatsiya qilish, tiklash.

Asosiy maqsad: Obyektning umrini uzaytirish va funkcionalligini oshirishdir. [5:3].

Restavratsiya (lotincha *restauratio* — tiklash) — buzilgan, shikastlangan yoki eskirgan madaniy meros ob'ektlari (binolar, san'at asarlari, arxeologik topilmalar)ni o'zining asl holatiga keltirish, mustahkamlash va saqlab qolish jarayonidir. Bu ishlar orqali tarixiy ashyolarning umri uzaytiriladi va kelajak avlodga yetkaziladi.

Restavratsiyaning asosiy yo'nalishlari:

- **Badiiy restavratsiya:** Rasm, haykal, kitob va to'qimachilik kabi san'at asarlarini tozalash va ta'mirlash.
- **Me'moriy restavratsiya:** Tarixiy binolar va majmualarni qayta tiklash.
- **Arxeologik restavratsiya:** Qazilma ishlari davomida topilgan narsalarni asliga yaqinlashtirish.

Restavratsiya jarayonida ashyoning tarixiy va badiiy qiymatini saqlab qolish, iloji boricha original materiallardan foydalanish muhim hisoblanadi. [7:2].

Tarixiy obidalarni ta'mirlash jarayonida ayrim muammolar mavjud, jumladan ba'zi restavratsiya ishlari ilmiy asosga tayanmagan, natijada obidaning asl qiyofasi o'zgargan holatlar kuzatilgan [1:317]. Moliyaviy mablag'larning yetishmasligi, mutaxassislarining kamligi va restavratsiya sifati pastligi kabi masalalar hamon dolzarb [2:281]. Bundan tashqari, zamonaviy qurilishlar tarixiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa tarixiy landshaftning buzilishiga olib kelmoqda [1:320].

Tarixiy obidalarni rekonstruksiya qilishni tashkillashtirish va amalga oshirishning eng qulay yo'llaridan biri loyiha ishlarini yaxshi amalga oshirishdir. Masalani Islom Sivilizatsiyasi Markazi misolida ko'rib chiqamiz.

Islom sivilizatsiyasi Markazi- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan barpo etilgan yirik ilmiy-ma'rifiy va madaniy majmua. Eski shahar qismida (Qorasaroy ko'chasi) joylashgan bo'lib, u boy ma'naviy merosni asrash, o'rganish va keng targ'ib qilishga qaratilgan. Markazda noyob qo'lyozmalar kutubxonasi, muzey, ilmiy laboratoriyalar va Qur'oni karim zali mavjud.

Asosiy ma'lumotlar va jihatlari:

- **Joylashuvi va hajmi:** Toshkent shahri, Olmazor tumani, Qorasaroy ko'chasi, 47-uy. Majmua 10 gektarga yaqin maydonni egallaydi, asosiy bino 3 qavatdan iborat.
- **Me'morchiligi:** Markaziy gumbazining balandligi 65 metr bo'lib, bino atrofi 34 metrli peshtoqlar bilan o'ralgan, Sharqona va zamonaviy uslubda bunyod etilgan.
- **Tarkibiy qismlari:**
 - **Kutubxona:** 1 milliondan ortiq nodir kitoblar va qo'lyozmalarni saqlash imkoniyatiga ega.

- **Muzey:** "Islomdan avvalgi sivilizatsiyalar"dan boshlab turli davrlarni o'z ichiga olgan ekspozitsiyalar, jumladan, Amir Temur va Temuriylar davriga oid eksponatlar.

- **Qur'oni karim zali:** Mashhur Usmon Mus'hafi joylashtirilgan maxsus zal.

- **Ilmiy-tadqiqot:** Qadimiy manbalarni restavratsiya qilish laboratoriyalari va xalqaro ilmiy markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan.

- **Maqsadi:** Islom dinining insonparvarlik mohiyatini ochib berish, o'zbek xalqining islom sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini dunyoga tanitish.

Markaz nafaqat muzey, balki xalqaro miqyosdagi ulkan ilmiy-tadqiqot markazi hisoblanadi.

Shu o'rinda rekonstruksiyalashning Swot tahlili nima ekanini ko'rib chiqamiz. **SWOT tahlili** strategik rejalashtirish usuli bo'lib, u tashkilotning ichki va tashqi muhiti omillarini aniqlash va ularni to'rt toifaga bo'lishdan iborat:

- **Kuchlari** (Strengths),
- **Zaifliklar** (Weaknesses),
- **Imkoniyatlar** haqida (Opportunities),
- **Tahdidlar** (Threats).

Kuchli (**S**) va kuchsiz (**W**) tomonlar tahlil qilinayotgan obyektning ichki muhitining omillari, (ya'ni obyektning o'zi nimaga ta'sir qilishi mumkin); Imkoniyatlar (**O**) va tahdidlar (**T**) atrof-muhit omillari (ya'ni, obyektga tashqaridan ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va obyekt tomonidan boshqarilmaydiganlar) ko'rib chiqiladi. Masalan, korxonalar o'zining savdo assortimentini boshqaradi - bu ichki muhit omili, ammo savdo qonunlari korxonalar tomonidan nazorat qilinmaydi - bu tashqi muhit omili.

SWOT tahlilining obyektini nafaqat tashkilot, balki boshqa ijtimoiy-iqtisodiy obyektlar ham bo'lishi mumkin: iqtisodiyot tarmoqlari, shaharlar, davlat muassasalari, ilmiy sohalar, siyosiy partiyalar, notijorat tashkilotlar (NPO), alohida mutaxassislar, shaxslar va boshqalar.

Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi (ICCU) mintaqadagi eng yirik va zamonaviy madaniy-ma'rifiy loyihalardan biri bo'lib, uning rekonstruksiyasi (qurilishi va mazmunan boyitilishi) bo'yicha SWOT tahlili quyidagicha:

TOIFA	№	ELEMENT	TAVSIF
Kuchli tomonlar (strengths)	S1	Noyob eksponatlar	Markazda jahon ahamiyatiga ega bo'lgan Usmon Mushafi (VII asr) kabi noyob qo'lyozmalar va 2000 dan ortiq tarixiy artefaktlar mavjud.
	S2	Masshtab va me'morchilik	Bino o'zining 65 metrlik gumbazi va 42 ming kv.m maydoni bilan dunyodagi eng yirik islom muzeylaridan biri hisoblanadi. U 2026-yilning eng go'zal muzeylari ro'yxatiga kiritilgan.
	S3	Zamonaviy texnologiyalar	Ekspozitsiyalarda sun'iy intellekt, gologrammalar va virtual reallik (VR) texnologiyalari keng qo'llanilgan bo'lib, bu tarixiy jarayonlarni "jonlantirish" imkonini beradi
	S4	Ilmiy salohiyat	Loyihaga 2000 dan ortiq mahalliy va xorijiy olimlar, shuningdek, UNESCO va ISESCO kabi xalqaro tashkilotlar jalb etilgan
Zaif tomonlar (Weaknesses)	W1	Yuqori xarajatlar	Majmuaning ulkan hajmi va undagi texnologiyalarni saqlab turish (ekspluatatsiya) juda katta moliyaviy resurslarni talab qiladi
	W2	Logistika va transport	Eski shahar (Olmazor tumani) hududida joylashgani sababli, turistlar oqimi ko'payganda tirbandliklar va avtoturargoh muammolari yuzaga kelishi mumkin

	W3	Kadrlar yetishmovchiligi	Bunday yuqori texnologik va ilmiy markazni doimiy ravishda boshqarish uchun juda ko'p sonli malakali gidlar va restavrator-olimlar zarur
Imkoniyatlar (Opportunities)	O1	Ziyorat turizmi	Markaz O'zbekistonni jahon ziyorat turizmi markaziga aylantirishda asosiy "magnit" bo'lib xizmat qiladi
	O2	Xalqaro hamkorlik	BMT, UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan memorandumlar imzolangani tadqiqotlar va madaniy almashinuv uchun yangi yo'llar ochadi
	O3	Ta'lim markazi	Markaz negizida yoshlar uchun laboratoriyalar (masalan, "1001 ixtiro") va tadqiqot institutlari ochilishi intellektual salohiyatni oshiradi
Xavf-xatarlar (Threats)	T1	Mintaqaviy raqobat	Qo'shni davlatlardagi (masalan, Saudiya Arabistoni yoki Qatardagi) shunga o'xshash yirik loyihalar turistlar e'tiborini tortishi mumkin.
	T2	Ekologik va iqlimiy omillar	Toshkentdagi seysmik faollik va ob-havo o'zgarishlari binoning noyob gumbazi va eksponatlarni saqlash tizimiga (konditsionerlash, namlikni saqlash) doimiy bosim o'tkazadi
	T3	Xalqaro iqtisodiy vaziyat	Global iqtisodiy inqirozlar sayyohlar oqimining kamayishiga va loyihaning rentabelligiga ta'sir qilishi mumkin

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, SWOT tahlili natijalariga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazining ulkan imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarish uchun bir qator ichki zaifliklarni bartaraf etish lozim. Xususan, transport logistikasini yaxshilash va yuqori malakali restavrator-mutaxassislar korpusini shakllantirish loyihasining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Markazning kelajakdagi faoliyati faqatgina o'tmishni namoyish etish emas, balki innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar o'chog'iga aylanishi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dusatova, N. R. (2025). Problems of Preservation and Restoration of Architectural Monuments and Cultural Heritage Sites. *International Journal of Artificial Intelligence*.

<https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/6769>

2. Khasanova, M. (2023). Protection of Historical and Cultural Heritage of the Southern Regions of Uzbekistan: Experience and Preservation. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.

<https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/5160>

3. Law of the Republic of Uzbekistan on the Protection and Use of Objects of Cultural Heritage. (2001, August 30). Law No. 269-II (as amended).

<https://www.eib.org/attachments/registers/135057674.pdf>

UNESCO. (2023). Uzbekistan and UNESCO's strong partnership for the preservation and promotion of world heritage sites.

<https://www.unesco.org/en/articles/uzbekistan-and-unescos-strong-partnershippreservation-and-promotion-world-heritage-sites>

<https://uz.wikipedia.org>

https://uztarix.narod.ru/tarixiy_obidalar.html

<https://uz.wikipedia.org/wiki/Restavratsiya>

REMOTE METROLOGICAL MONITORING SYSTEMS AND THEIR ROLE IN MODERN MEASUREMENT INFRASTRUCTURE

Nurbekova Adiba
Jizzakh polytechnic institute, Student of Group 541-23
nurbekovaadiba@gmail.com
+998 917007178
Utkirbek Badalov
Jizzakh polytechnic institute, Independent Researcher
badalovotkirbek@gmail.com
+998915907097

ANNOTATSIYA

Masofaviy metrologik monitoring tizimlari zamonaviy o'lchash infratuzilmasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular o'lchash jarayonlarining aniqligi, ishonchliligi va real vaqt rejimida nazorat qilinishini ta'minlaydi. Mazkur maqolada metrologiyada masofaviy monitoring tizimlarining mohiyati, ahamiyati va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida an'anaviy o'lchash usullari avtomatlashtirilgan va masofadan boshqariladigan tizimlar bilan almashmoqda, bu esa samaradorlikni oshiradi va inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytiradi.

Kalit so'zlar: metrologiya, monitoring, masofaviy tizimlar, o'lchash, sensorlar, kalibrlash, avtomatlashtirish, aniqlik, ma'lumotlar, texnologiya, infratuzilma, nazorat, raqamlashtirish, sanoat, ishonchlilik

АННОТАЦИЯ

Системы дистанционного метрологического мониторинга стали неотъемлемой частью современной измерительной инфраструктуры, обеспечивая точность, надежность и контроль измерительных процессов в режиме реального времени. В данной статье рассматриваются понятие, значение и практическое применение систем дистанционного мониторинга в метрологии. С быстрым развитием цифровых технологий традиционные методы измерений заменяются автоматизированными и дистанционно управляемыми системами, что повышает эффективность и снижает влияние человеческого фактора.

Ключевые слова: метрология, мониторинг, дистанционные системы, измерение, датчики, калибровка, автоматизация, точность, данные, технология, инфраструктура, контроль, цифровизация, промышленность, надежность

ANNOTATION

Remote metrological monitoring systems have become an essential component of modern measurement infrastructure, ensuring accuracy, reliability, and real-time control of measurement processes. This article explores the concept, importance, and practical applications of remote monitoring systems in metrology. With the rapid development of digital technologies, traditional measurement methods are being replaced by automated and remotely controlled systems that improve efficiency and reduce human error.

Keywords: metrology, monitoring, remote systems, measurement, sensors, calibration, automation, accuracy, data, technology, infrastructure, control, digitalization, industry, reliability

INTRODUCTION

In recent years, the rapid advancement of technology has significantly influenced the field of metrology, leading to the development of innovative approaches for measurement and monitoring. One of the most important innovations is the emergence of remote metrological monitoring systems, which allow measurements to be observed and controlled from a distance. These systems play a crucial role in ensuring the accuracy, reliability, and efficiency of measurement processes across various industries [1].

Metrology, as a science of measurement, is fundamental to scientific research, industrial production, and quality assurance. Accurate measurements are essential for maintaining product quality, ensuring safety, and complying with international standards. Traditionally, metrological control required physical presence and manual intervention, which could be time-consuming and prone to human error. However, the introduction of remote monitoring technologies has transformed this process by enabling automated data collection and real-time analysis.

Remote metrological monitoring systems typically consist of sensors, data acquisition devices, communication networks, and software platforms. These components work together to collect measurement data and transmit it to centralized systems for analysis and storage. As a result, specialists can monitor measurement devices continuously, detect anomalies, and take corrective actions without being physically present at the measurement site [2].

The importance of such systems is particularly evident in industries where precision and reliability are critical, such as energy, manufacturing, environmental monitoring, and healthcare. For example, in energy systems, remote monitoring ensures the accurate measurement of electricity consumption and helps detect faults in real time. In environmental applications, these systems are used to monitor air quality, water levels, and other important parameters.

Despite their advantages, remote metrological monitoring systems also present certain challenges. These include issues related to data security, system integration, and the need for skilled personnel to manage and maintain the systems. Additionally, the reliability of communication networks plays a key role in ensuring the effectiveness of remote monitoring [3].

This article aims to examine the concept of remote metrological monitoring systems, analyze their structure and functionality, and evaluate their impact on modern measurement practices. It also explores the benefits and challenges associated with their implementation, providing a comprehensive understanding of their role in contemporary metrology.

Literature Review and Methodology

The concept of remote metrological monitoring systems has been widely discussed in recent scientific literature, reflecting the growing importance of digital technologies in measurement science. Researchers emphasize that the integration of information and communication technologies (ICT) into metrology has significantly improved the accuracy and efficiency of measurement processes [4].

Several studies highlight the role of sensors and smart devices in enabling remote monitoring. Modern sensors are capable of collecting high-precision data and

transmitting it in real time through communication networks such as the Internet, wireless systems, and satellite connections. This technological advancement has made it possible to monitor complex systems continuously and detect deviations from standard values.

Another important aspect discussed in the literature is automation. Automated monitoring systems reduce the need for manual intervention and minimize the risk of human error. According to various studies, automation not only increases efficiency but also ensures consistency and reliability in measurement results.

The literature also explores the use of cloud computing and data analytics in remote monitoring systems. Cloud platforms provide storage and processing capabilities, allowing large volumes of measurement data to be analyzed efficiently. Advanced data analysis techniques, such as machine learning, can be used to identify patterns, predict failures, and optimize system performance.

In terms of methodology, this article is based on a qualitative approach. It involves the analysis of scientific publications, technical standards, and case studies related to remote metrological monitoring systems. The study also examines practical implementations of these systems in different industries, including energy, manufacturing, and environmental monitoring [5].

Additionally, the research considers the challenges associated with implementing remote monitoring technologies. These include data security risks, system compatibility issues, and the need for skilled personnel. By analyzing both the advantages and limitations, the study aims to provide a balanced perspective on the topic.

Overall, the methodology combines theoretical analysis with practical observations, allowing for a comprehensive understanding of remote metrological monitoring systems and their impact on modern measurement practices.

Discussion: The analysis of remote metrological monitoring systems reveals their significant impact on modern measurement processes. One of the most notable advantages of these systems is the ability to perform real-time monitoring. This allows for immediate detection of errors and deviations, which is essential for maintaining accuracy and reliability.

Another important benefit is cost efficiency. By reducing the need for physical inspections and manual labor, remote monitoring systems help organizations save time and resources. Maintenance activities can be planned more effectively, and potential problems can be addressed before they lead to system failures.

The role of data in remote monitoring systems is also crucial. Large volumes of data collected from sensors provide valuable insights into system performance. This data can be analyzed to improve decision-making and optimize processes. However, managing and processing such data requires advanced tools and technologies.

Despite these advantages, several challenges must be considered. Data security is one of the main concerns, as remote systems are often connected to the internet and may be vulnerable to cyberattacks. Ensuring the confidentiality and integrity of data is essential for maintaining trust in these systems [6].

Another challenge is system reliability. Remote monitoring depends on stable communication networks, and any disruption can affect the accuracy and availability of data. Therefore, it is important to design robust systems with backup mechanisms and error detection capabilities.

The need for skilled personnel is also a significant factor. Operating and maintaining remote monitoring systems requires knowledge of both metrology and information technology. Training and education are essential to ensure that specialists can effectively manage these systems.

Overall, the discussion highlights that while remote metrological monitoring systems offer numerous benefits, their successful implementation depends on addressing technical, organizational, and security challenges [7].

Conclusion: In conclusion, remote metrological monitoring systems represent a significant advancement in the field of measurement science. By integrating modern technologies such as sensors, communication networks, and data analytics, these systems provide efficient and reliable solutions for monitoring measurement processes.

The importance of accurate measurements in various industries cannot be overstated, and remote monitoring systems play a key role in ensuring this accuracy. They

enable real-time observation, reduce human error, and improve overall efficiency. As a result, organizations can achieve higher levels of productivity and quality assurance.

However, the implementation of these systems also presents challenges that must be carefully managed. Issues related to data security, system reliability, and the need for skilled personnel require attention and investment. Addressing these challenges is essential for maximizing the benefits of remote monitoring technologies.

The integration of digital technologies into metrology is expected to continue in the future, leading to further improvements in measurement accuracy and efficiency. Innovations such as artificial intelligence and the Internet of Things (IoT) will likely play an important role in the development of advanced monitoring systems [8].

Educational institutions and industry organizations must work together to promote the adoption of these technologies and provide the necessary training for specialists. This will ensure that the workforce is prepared to meet the demands of modern measurement systems.

Ultimately, remote metrological monitoring systems are a key component of the digital transformation of industry and science. Their adoption not only improves measurement processes but also supports the development of smart and sustainable infrastructure. By embracing these technologies, organizations can ensure compliance with international standards and achieve long-term success in an increasingly competitive environment.

REFERENCES

1.BIPM. (2019). The International System of Units (SI) (9th ed.). Bureau International des Poids et Mesures.

2.JCGM. (2012). International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). Joint Committee for Guides in Metrology.

3.ISO. (2017). ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. International Organization for Standardization.

4.International Telecommunication Union (ITU). (2020). ITU-T Recommendations.

5. International Organization for Standardization (ISO). (2021). Standards for information and communication technologies.

6. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2022). IEEE Standards for Communication Systems.

7. European Telecommunications Standards Institute (ETSI). (2021). Telecommunications Standards and Reports.

8. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). Guidelines for Smart Grid and Measurement Systems.

CURRENT ISSUES IN THE STANDARDIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Nurbekova Adiba

Jizzakh polytechnic institute, Student of Group 541-23

nurbekovaadiba@gmail.com

+998 917007178

Utkirbek Badalov

Jizzakh polytechnic institute, Independent Researcher

badalovotkirbek@gmail.com

+998915907097

ANNOTATSIYA

Infokommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy jamiyatni sezilarli darajada o'zgartirib, samarali aloqa, ma'lumot almashinuvi va raqamli xizmatlarni ta'minlamoqda. Biroq, ushbu taraqqiyot bu texnologiyalarni standartlashtirish bilan bog'liq yangi muammolarni ham yuzaga keltirdi. Mazkur maqolada infokommunikatsiya tizimlarini standartlashtirishdagi dolzarb muammolar va ularning global aloqa infratuzilmasiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Standartlashtirish turli aloqa tizimlari va qurilmalar o'rtasida moslik, o'zaro ishlash (interoperabellik) hamda xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tegishli standartlarsiz turli

texnologiyalar va platformalar o'rtasida uzluksiz o'zaro aloqa va integratsiyani ta'minlash qiyin bo'ladi.

Kalit so'zlar: infokommunikatsiya, standartlashtirish, texnologiya, aloqa, interoperabellik, protokollar, xavfsizlik, ma'lumotlar, tarmoqlar, innovatsiya, tizimlar, raqamlashtirish, infratuzilma, tartibga solish, moslik

АННОТАЦИЯ

Стремительное развитие инфокоммуникационных технологий существенно трансформировало современное общество, обеспечив эффективную коммуникацию, обмен данными и цифровые услуги. Однако этот прогресс также привёл к появлению новых проблем, связанных со стандартизацией данных технологий. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы стандартизации инфокоммуникационных систем и их влияние на глобальную коммуникационную инфраструктуру. Стандартизация играет ключевую роль в обеспечении совместимости, интероперабельности и безопасности различных систем связи и устройств. Без надлежащих стандартов было бы сложно обеспечить бесшовное взаимодействие между различными технологиями и платформами.

Ключевые слова: инфокоммуникации, стандартизация, технологии, связь, интероперабельность, протоколы, безопасность, данные, сети, инновации, системы, цифровизация, инфраструктура, регулирование, совместимость

ANNOTATION

The rapid development of infocommunication technologies has significantly transformed modern society, enabling efficient communication, data exchange, and digital services. However, this progress has also created new challenges related to the standardization of these technologies. This article examines the current issues in the standardization of infocommunication systems and their impact on global communication infrastructure. Standardization plays a crucial role in ensuring compatibility, interoperability, and security among various communication systems and devices.

Without proper standards, it would be difficult to achieve seamless interaction between different technologies and platforms.

Keywords: infocommunication, standardization, technology, communication, interoperability, protocols, security, data, networks, innovation, systems, digitalization, infrastructure, regulation, compatibility

INTRODUCTION

Infocommunication technologies have become an integral part of modern life, influencing various aspects of society, including business, education, healthcare, and governance. These technologies combine information technology and telecommunications to provide efficient communication and data exchange. As their use continues to expand, the need for effective standardization becomes increasingly important.

Standardization refers to the process of developing and implementing technical standards that ensure compatibility and interoperability between different systems and devices. In the context of infocommunication, standards are essential for enabling seamless communication across networks, platforms, and countries. They also play a key role in ensuring the quality, reliability, and security of communication services.

One of the main challenges in standardizing infocommunication technologies is the rapid pace of innovation. New technologies and communication methods are constantly being developed, making it difficult to establish stable and long-lasting standards. As a result, standards must be flexible and adaptable to keep up with technological changes.

Another important issue is the diversity of communication systems and protocols. Different manufacturers and service providers often use their own technologies, which can lead to compatibility problems. Standardization helps address this issue by providing common frameworks and guidelines that facilitate integration and interoperability [1].

Security is also a critical concern in modern infocommunication systems. With the increasing volume of data being transmitted, the risk of cyberattacks and data breaches has grown significantly. Standardization plays a vital role in establishing security protocols and ensuring the protection of sensitive information.

Furthermore, international cooperation is essential for effective standardization. Infocommunication systems operate on a global scale, requiring coordination between countries and organizations. International standards help create a unified communication environment, supporting global connectivity and economic development.

This article aims to explore the current issues in the standardization of infocommunication technologies, analyze the challenges and opportunities, and provide recommendations for improving standardization practices in this rapidly evolving field.

Literature Review and Methodology

The issue of standardization in infocommunication technologies has been widely discussed in scientific and technical literature. Researchers emphasize that standardization is a key factor in ensuring the effective functioning of communication systems. It enables interoperability between devices, reduces costs, and supports innovation by providing a common framework for development.

Many studies highlight the role of international standardization organizations in this process. These organizations develop technical standards that are adopted by countries and industries worldwide. Their work ensures that communication systems can operate seamlessly across different regions and platforms.

The literature also discusses the challenges associated with standardization. One of the main issues is the rapid development of new technologies, which often outpaces the standardization process. This can lead to the emergence of incompatible systems and fragmentation of the market [2].

Another important aspect is the balance between innovation and regulation. While standards are necessary for ensuring compatibility and security, overly strict regulations can hinder technological progress. Therefore, it is important to develop flexible standards that support innovation while maintaining system stability.

In terms of methodology, this article uses a qualitative research approach. It involves the analysis of academic publications, technical reports, and case studies related to infocommunication standardization. The study also examines the role of various stakeholders, including governments, private companies, and international organizations.

Additionally, the research considers practical examples of standardization in areas such as mobile communication, internet protocols, and data security. These examples provide insights into how standards are developed and implemented in real-world scenarios.

The methodology aims to provide a comprehensive understanding of the current issues in infocommunication standardization and identify potential solutions to address these challenges [3].

Discussion

The analysis of current issues in the standardization of infocommunication technologies reveals several important challenges and opportunities. One of the most significant challenges is the rapid pace of technological advancement. New communication technologies are constantly emerging, making it difficult to establish standards that remain relevant over time.

Another key issue is interoperability. Ensuring that different systems and devices can communicate effectively is essential for the success of infocommunication technologies. Standardization plays a critical role in achieving this goal by providing common protocols and frameworks.

Security is also a major concern. As communication systems become more complex and interconnected, they are increasingly vulnerable to cyber threats. Standardization helps address this issue by establishing security guidelines and protocols that protect data and ensure system integrity.

The role of international cooperation is particularly important in this context. Infocommunication systems operate on a global scale, requiring coordination between countries and organizations. International standards facilitate global communication and support the development of a unified digital infrastructure.

However, there are also challenges related to the implementation of standards [4]. Different countries and organizations may have varying priorities and levels of technological development, which can complicate the standardization process. Additionally, the cost of implementing new standards can be a barrier for some organizations.

Despite these challenges, standardization offers significant benefits. It improves system compatibility, enhances security, and supports innovation by providing a stable framework for development. It also helps reduce costs by enabling mass production and simplifying system integration [5].

Overall, the discussion highlights the importance of balancing flexibility and regulation in the standardization process. By adopting adaptive and collaborative approaches, it is possible to address current challenges and support the continued development of infocommunication technologies.

CONCLUSION

In conclusion, the standardization of infocommunication technologies is a critical factor in the development of modern communication systems. As these technologies continue to evolve, the need for effective and adaptive standards becomes increasingly important.

Standardization ensures compatibility, interoperability, and security, enabling seamless communication across different systems and platforms. It also supports innovation by providing a common framework for technological development. However, the rapid pace of innovation presents challenges that require flexible and dynamic approaches to standardization.

The analysis shows that addressing current issues in this field requires collaboration between various stakeholders, including governments, industry leaders, and international organizations. By working together, these stakeholders can develop standards that meet the needs of a rapidly changing technological landscape.

Security and data protection are among the most important aspects of standardization. As the volume of data continues to grow, ensuring its safety becomes a top priority. Standards must incorporate robust security measures to protect against cyber threats and maintain user trust [6].

Furthermore, the implementation of standards must consider the needs and capabilities of different regions and organizations. Providing support and resources for

developing countries can help ensure that standardization benefits are distributed more evenly.

Looking ahead, the future of infocommunication standardization will be shaped by emerging technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, and 5G networks. These technologies will require new standards and approaches to ensure their effective integration into existing systems [7].

Ultimately, effective standardization is essential for the sustainable development of infocommunication technologies. By addressing current challenges and embracing innovation, it is possible to create a secure, efficient, and globally connected communication environment.

REFERENCES

1.BIPM. (2019). The International System of Units (SI) (9th ed.). Bureau International des Poids et Mesures.

2.JCGM. (2012). International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM). Joint Committee for Guides in Metrology.

3.ISO. (2017). ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. International Organization for Standardization.

4.International Telecommunication Union (ITU). (2020). ITU-T Recommendations.

5.International Organization for Standardization (ISO). (2021). Standards for information and communication technologies.

6.Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2022). IEEE Standards for Communication Systems.

7.European Telecommunications Standards Institute (ETSI). (2021). Telecommunications Standards and Reports.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МНОЖЕСТВ

Бухарский государственный университет

докторант Нуруллаева Н.И.

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется задача построения наилучших квадратурных формул в различных функциональных пространствах, в частности, в классах дифференцируемых функций $W^{(2r)}L_2$ и их подпространствах, задаваемых граничными условиями. Проведён детальный анализ задачи минимизации погрешности квадратурных формул с использованием свойств функций Грина и полиномов Бернулли, связанных с самосопряжёнными дифференциальными операторами.

Доказаны теоремы о существовании и единственности наилучшей квадратурной формулы, найдены оптимальные значения узлов и весовых коэффициентов, а также получены точные оценки погрешности. Особое внимание уделено экстремальным свойствам формулы Эйлера–Маклорена, которая демонстрирует наивысшую эффективность в рассматриваемых функциональных пространствах.

Ключевые слова. Формула Эйлера-Маклорена, функциональное множество, наилучшая формула, функция Грина, квадратурная формула, полиномы Бернулли.

ANNOTATSIYA

Maqolada turli funksional fazolarda, xususan, $W^{(2r)}L_2$ differensiallanuvchi funksiyalar sinflarida va ularning chegaraviy shartlar bilan berilgan kichik fazolarida eng yaxshi kvadratur formulalarini qurish masalasi o'rganiladi. O'z-o'ziga qo'shma differensial operatorlar bilan bog'liq bo'lgan Grin funksiyalari va Bernulli polinomlarining xossaligidan foydalangan holda kvadratur formulalar xatosini minimallashtirish masalasiga batafsil tahlil o'tkazildi. Eng yaxshi kvadratur formulaning mavjudligi va yagonaligi haqidagi teoremlar isbotlandi, tugunlar va og'irlik koeffitsiyentlarining optimal qiymatlari topildi, shuningdek, xatolikning aniq baholari

olindi. Ko‘rib chiqilayotgan funksional fazolarda eng yuqori samaradorlikni namoyon etuvchi Eyler-Makloren formulasining ekstremal xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratildi.

Kalit so‘zlari. Eyler-Makloren formulasi, funksional to‘plam, eng yaxshi formula, Grin funksiyasi, kvadratur formulasi, Bernulli ko‘phadlari.

ANNOTATION

The article investigates the problem of constructing the best quadrature formulas in various functional spaces, in particular, in the classes of differentiable functions $W^{(2r)}L_2$ and their subspaces defined by boundary conditions. A detailed analysis of the problem of minimizing the error of quadrature formulas is carried out using the properties of Green's functions and Bernoulli polynomials associated with self-adjoint differential operators. Theorems on the existence and uniqueness of the best quadrature formula are proved, optimal values of nodes and weight coefficients are found, and accurate error estimates are obtained. Special attention is paid to the extreme properties of the Euler–Maclaurin formula, which demonstrates the highest efficiency in the considered functional spaces.

Keywords. Euler-Maclaurin formula, functional set, best formula, Green's function, quadrature formula, Bernoulli polynomials.

В данной работе рассматривается задача построения наилучших квадратурных формул в пространствах дифференцируемых функций, в частности, в классе $W^{(2r)}L_2$, а также в его подмножествах, определяемых граничными условиями. В этих пространствах точность аппроксимации функций в значительной степени зависит от выбора узлов и соответствующих им весовых коэффициентов.

Особое внимание уделяется экстремальным свойствам формулы Эйлера–Маклорена как одного из классических результатов, при этом показывается, что она является одной из наиболее эффективных квадратурных формул в рассматриваемых функциональных пространствах. Полученные результаты имеют

не только теоретическое значение, но и играют важную роль в развитии численных методов вычислений [1: 112–117.].

Квадратурная формула с остатком $R_n(f)$ называется наилучшей на множестве H функций $f(x)$, если ее узлы и веса выбраны так, что величина

$$\sup_{f \in H} |R_n(f)|$$

достигает наименьшего значения. Ниже рассматриваются задачи построения некоторых наилучших квадратурных формул, в частности, формул вида

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + R_n(f) \quad (1)$$

Используем следующие обозначения: $g(x, t)$ - функция Грина для задачи

$$\begin{cases} y^{(2r)} = \varphi(x), \\ y(0) = y(1) = y^{(2i-1)}(0) = y^{(2i-1)}(1) = 0 \end{cases} \quad (i = 1, \dots, r-1);$$

$W^{(2r)}L_2$ - множество заданных на отрезке $[0,1]$ функций $f(x)$, у которых $(2r-1)$ -я производная абсолютно непрерывна, а производная порядка $2r$ удовлетворяет условию

$$\left(\int_0^1 |f^{(2r)}(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq M,$$

где M - заданное число; $W_g^{(2r)}L_2$ - множество функций $f(x)$, принадлежащих множеству $W^{(2r)}L_2$ и удовлетворяющих условиям

$$f(0) = f(1) = f^{(2i-1)}(0) = f^{(2i-1)}(1) = 0 \quad (i = 1, \dots, r-1) \quad (2)$$

Найдем наилучшую на множестве $W_g^{(2r)}L_2$ формулу

$$\int_0^1 f(x) dx = \alpha_r f^{(2r-1)}(0) + \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + \beta_r f^{(2r-1)}(1) + R_n(f) \quad (3)$$

Легко проверить что

$$g(x, t) = \frac{(x-t)^{2r-1}}{(2r-1)!} E(x-t) - H(x, t) \quad (4)$$

где

$$H(x, t) = \sum_{i=1}^{r-1} \lambda_i(t) x^{2i} + \lambda_r(t) x^{2r-1} \quad (5)$$

а функции

$$\lambda_1(t), \dots, \lambda_r(t)$$

выбраны из условия

$$H(\mathbf{1}, t) = \frac{(1-t)^{2r-1}}{(2r-1)!}; \quad H_{x^{2r-1}}^{2j-1}(\mathbf{1}, t) = \frac{(1-t)^{2r-2j}}{(2r-2j)!} \quad (j = 1, \dots, r-1);$$

$$E(u) = \begin{cases} \mathbf{0}, & \text{и} \leq \mathbf{0} \\ \mathbf{1}, & \text{и} > \mathbf{0} \end{cases}$$

Функция $f(x)$, принадлежащая множеству $H_g^{(2r)} L_2$, допускает представление

$$f(x) = \int_0^1 f^{(2r)}(t) g(x, t) dt$$

Подставляя это представление в (3) и учитывая (4) и (5), получаем

$$R_n(f) = \int_0^1 f^{(2r)}(t) K(t) dt \quad (6)$$

где

$$K(t) = \int_0^1 g(x, t) dx - \sum_{k=1}^n A_k g(x_k, t) + (2r-1)! \alpha_r \lambda_r(t) - \beta_r [1 - (2r-1)! \lambda_r(t)] \quad (7)$$

Применение к (6) неравенства Буняковского дает неравенство

$$|R_n(f)| \leq M \left(\int_0^1 |K(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

Введем в рассмотрение функцию

$$\varphi(x) = \int_0^1 K(t) g(x, t) dt \quad (9)$$

Так как для функции

$$f_0(x) = M_\varphi(x) / \|K(t)\|_{L_2}$$

принадлежащей множеству $W_g^{(2r)}L_2$, неравенство (8) превращается в равенство, то этим

$$\sup_{f \in H_g^{(2r)}L_2} |R_n(f)| = M \left(\int_0^1 |K(t)|^2 dt \right)^{1/2} \quad (10)$$

Итак, для построения наилучшей формулы (3) ее узлы и веса нужно выбрать так, чтобы величина

$$U = \int_0^1 |K(t)|^2 dt \quad (11)$$

приняла наименьшее значение. Для решения этой задачи рассмотрим подробнее функцию (9). Из свойств функции Грина сразу следует, что

$$\varphi^{(2r)}(t) = K(t), \quad (12)$$

$$1^\circ. \varphi(0) = \varphi(1) = \varphi^{(2i-1)}(0) = \varphi^{(2i-1)}(1) = 0 \quad (i = 1, \dots, r-1)$$

Так как оператор

$$\begin{cases} y^{(2r)} \\ y(0) = y(1) = y^{(2i-1)}(0) = y^{(2i-1)}(1) = 0 \quad (i = 1, \dots, r-1); \end{cases}$$

является самосопряженным, то $g(x, t) = g(t, x)$, и, следовательно, $g(t, x)$ как функция от x удовлетворяет условиям 1° , поэтому

$$g_{t^{2i-1}}^{(2i-1)}(x, 0) = g_{t^{2i-1}}^{(2i-1)}(x, 1) = 0 \quad (i = 1), \dots, r-1 \quad (13)$$

В то же время из равенства $g(x, t) = g(t, x)$, по (4) имеем

$$g(x, t) = \frac{(t-x)^{2r-1}}{(2r-1)!} E(t-x) - \sum_{i=1}^{r-1} \lambda_i(x) t^{2i} - \lambda_r(x) t^{2r-1} \quad (14)$$

Так как для всех $t > 0$

$$g(0, t) = g_{x^{2i-1}}^{(2i-1)}(0, t) = 0 \quad (i = 1), \dots, r-1$$

то из (14) следует, что

$$\lambda_r(0) = \frac{1}{(2r-1)!}; \quad (15)$$

$$\lambda_r^{2i-1}(0) = 0 \quad (i = 1, \dots, r-1) \quad (16)$$

Аналогично получаем, что

$$\lambda_r(\mathbf{1}) = \lambda_r^{(2i-1)}(\mathbf{1}) = \mathbf{0} \quad (i = 1, \dots, r-1) \quad (17)$$

Учитывая (13), (16) и (17), по (7) и (12) имеем

$$2^\circ. \varphi^{(2r+2i-1)}(\mathbf{0}) = \varphi^{(2r+2i-1)}(\mathbf{1}) = \mathbf{0} \quad (i = 1, \dots, r-1)$$

Из (7) и (12) следует, что функция $\varphi(t)$ представима виде

$$\varphi(t) = \frac{t^{4r}}{(4r)!} + P_{4r-1}(t) + \sum_{k=1}^n \mu_k (x_k - t)^{4r-1} E(x_k - t), \quad (18)$$

где $P_{4r-1}(t)$ – некоторый многочлен степени $4r-1$. Но тогда

3°. Функция $\varphi(t)$ имеет на отрезке $[0, 1]$ непрерывную производную порядка $4r-2$ и на каждом отрезке $[0, x_1), [x_1, x_2), \dots, [x_n, 1]$ есть многочлен степени $4r$ со старшим коэффициентом $1/(4r)!$.

Из условий

$$\begin{aligned} U'_{A_k} = U'_{x_k} = \mathbf{0} \quad (k = 1, \dots, n), \\ U'_{\alpha_r} = U'_{\beta_r} = \mathbf{0} \end{aligned}$$

минимума величины (11) непосредственно вытекает следующее свойство соответствующей наилучшей формуле (3) функции $\varphi(x)$;

$$\begin{aligned} 4^\circ. \varphi(x_k) = \varphi'(x_k) = \mathbf{0} \quad (k = 1, \dots, n), \\ \varphi^{(2r-1)}(\mathbf{0}) = \varphi^{(2r-1)}(\mathbf{1}) = \mathbf{0} \end{aligned}$$

Пусть теперь

$$z_k = kH \quad (k = 0, 1, \dots, n+1), \quad H = \frac{1}{n+1};$$

$Q(x)$ – функция, которая на каждом отрезке $[z_i, z_{i+1}] (i = 0, 1, \dots, n)$ совпадает с функцией

$$\frac{H^{4r}}{(4r)!} \left[B\left(\frac{x - z_i}{H}\right) - B_{4r} \right],$$

где $B_m(x)$ – многочлен Бернулли степени m , $B_m = B_m(0)$. Непосредственной проверкой убеждаемся, что функция $Q(x)$ удовлетворяет условиям 1°– 4°, если положить $x_i = z_i (i = 0, \dots, n)$ [2: 90–103.].

Так как по теореме И.Шёнберга С.Карлина существуют единственный набор узлов $0 \leq x_1 < \dots < x_n \leq 1$ и соответствующая ему функция (18), для которой

выполнены условия 1°–4°, то отсюда имеем следующее: узлами наилучшей формулы (3) являются значения

$$x_k = \frac{k}{n+1} \quad (k = 1, \dots, n), \quad (19)$$

а функция $\varphi(x)$, соответствующая наилучшей формуле (3), совпадает с $Q(x)$.

Но тогда по (12)

$$K(t) = Q^{(2r)}(t) \quad (20)$$

Ввиду того, что $g_{t^{2r-1}}^{(2r-1)}(x, x+0) - g_{t^{2r-1}}^{(2r-1)}(x, x-0) = 1$, имеем

$$A_k = K^{(2r-1)}(x_k - 0) - K^{(2r-1)}(x_k + 0) \quad (k = 1, \dots, n).$$

Отсюда и по (20) получаем веса наилучшей формулы (3)

$$A_k = H = \frac{1}{n+1} \quad (k = 1, \dots, n) \quad (21)$$

По (7) с учетом (15), (17) и того, что $g(x, 0) = g(x, 1) = 0$, имеем

$$K(0) = \alpha_r, \quad K(1) = -\beta_r.$$

Но тогда по (20) получаем значения весов

$$\alpha_r = -\beta_r \frac{\beta_{2r}}{(n+1)^{2r} (2r)!} \quad (22)$$

Итак, узлы и веса наилучшей формулы (3) найдены. Найдем точную оценку ошибки этой формулы. По (11) и (20)

$$\begin{aligned} U &= \sum_{i=0}^n \int_{z_i}^{z_{i+1}} \left[\frac{H^{2r}}{(2r)!} \right]^2 \beta_{2r}^2 \left(\frac{x - z_i}{H} \right) dx \\ &= \frac{H^{4r+1}}{[(2r)!]^2} \sum_{i=0}^n \int_0^1 \beta_{2r}^2(u) du = \left(\frac{-B_{4r}}{(n+1)^{4r} \cdot (4r)!} \right) \end{aligned}$$

и поэтому по (10)

$$\sup_{f \in W_g^{(2r)} L_2} |R_n(f)| = \frac{M}{(n+1)^{2r}} \sqrt{\frac{-B_{4r}}{(4r)!}} \quad (23)$$

Таким образом, доказана следующая

Теорема 1. Единственная наилучшая на множестве $W_g^{(2r)} L_2$ квадратурная формула (3) имеет узлы (19), веса (21) и (22), оценку остатка (23).

Введем следующие множества функций:

$$W_{01}^{*(2r)}L_2 = \{f(x): f \in W_g^{(2r)}L_2, f^{(2r-1)}(0) = f^{(2r-1)}(1) = 0\}, \quad (24)$$

$$\bar{W}_{01}^{(2r)}L_2 = \{f(x): f \in W^{(2r)}L_2, f^{(2i-1)}(0) = f^{(2i-1)}(1) = 0 \quad (i = 1, \dots, r)\},$$

$$\tilde{W}_{01}^{(2r)}L_2 = \{f(x): f \in W^{(2r)}L_2, f^{(2i-1)}(0) = f^{(2i-1)}(1) \quad (i = 1, \dots, r)\} \quad (26)$$

Из теоремы 1 и работы получаем следующее утверждение[3: 88–96.].

Теорема 3. Единственная наилучшая на множестве $W_{01}^{(2r)}L_2$ квадратурная формула

$$\int_0^1 f(x)dx = Bf(0) + \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + Cf(1) + R_n(f) \quad (27)$$

имеет узлы (19), веса (21) и

$$B = C = \frac{1}{2(n+1)} \quad (28)$$

оценку остатка, равную значению (23).

Замечание. Экстремальное свойство формулы Эйлера-Маклорена изучалось И. Шёнбергом[4: 124 –134.].

ЛИТЕРАТУРА

1. М. Левин, В. Арро, Ю. Гиршович «**Наилучшие квадратурные формулы для некоторых множеств функций**» была опубликована в журнале «*Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика-Математика*», 1976 г., Том 25, № 2, стр. 112–117.

2. Шадиметов Х.М., Нуралиев Ф.А. Об одной оптимальной квадратурной формуле с производными // *Узбекский математический журнал*, – 2005. – № 3. – С. 90–103.

3. Шадиметов Х.М., Нуралиев Ф.А., Едилбекова Р.М. Система для нахождения оптимальных коэффициентов квадратурных формул типа эрмита с производными третьего порядка // *Проблемы вычислительной и прикладной математики* № 4(68) 2025. – С 88–96.

4. Nuraliev F.A., Kuziev Sh.S. The coefficients of an optimal quadrature formula in the space of differentiable functions // Uzbek Mathematical Journal, – 2023. – № 67(2). – P. 124 –134.

PYTHONDA INTERAKTIV ILMIY HISOBLASHLAR

Nurullayeva Nodira Izzatulloevna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

+99899 700 28 22

nurullayevanodira@mail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Python dasturlash tilida interaktiv ilmiy hisoblashlarni amalga oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Xususan, NumPy va Matplotlib kutubxonalari yordamida ma’lumotlarni qayta ishlash va vizualizatsiya qilish usullari misollar orqali tushuntirilgan. Ikki va uch o‘lchovli grafiklar qurish, funksiyalarni tasvirlash, grafik parametrlarini sozlash hamda diagrammalar (ustunli va doiraviy) yaratish jarayonlari bayon etilgan. Shuningdek, ilmiy va muhandislik hisoblashlarda ushbu vositalardan samarali foydalanish yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Python, interaktiv ilmiy hisoblash, NumPy, Matplotlib, grafik vizualizatsiya, 2D grafiklar, 3D grafiklar, massivlar, diagrammalar, ilmiy dasturlash.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности реализации интерактивных научных вычислений на языке программирования Python. В частности, на примерах объясняются методы обработки и визуализации данных с использованием библиотек NumPy и Matplotlib. Описаны процессы построения двух- и трехмерных графиков, построения графиков функций, настройки параметров графиков и создания диаграмм (столбчатых и круговых). Также рассматриваются способы эффективного использования этих инструментов в научных и инженерных расчетах.

Ключевые слова: Python, интерактивные научные вычисления, NumPy, Matplotlib, графическая визуализация, 2D-графики, 3D-графики, массивы, диаграммы, научное программирование.

ANNOTATION

This article discusses the possibilities of performing interactive scientific computing in the Python programming language. In particular, the methods of data processing and visualization using the NumPy and Matplotlib libraries are explained using examples. The processes of constructing two- and three-dimensional graphs, describing functions, adjusting graph parameters, and creating diagrams (column and circular) are described. Also, in scientific and engineering calculations, ways of effective use of these tools are highlighted.

Keywords: Python, interactive scientific computing, NumPy, Matplotlib, graphical visualization, 2D plots, 3D plots, arrays, diagrams, scientific programming.

KIRISH

Fan sohasining har qanday tizimi, loyihasi, ishlab chiqarish tarmogʻi va albatta loyihaga mos yaratilgan modellarni murakkab matematik hisoblashlarsiz amalga oshirilib boʻlmaydi. Bunday hisoblashlarni osonlashtirish maqsadida koʻplab optimal imkoniyatlarga ega universal integrallashgan interaktiv ilmiy hisoblash tizimlari yaratilgan.

Matplotlib - bu Python dasturlash tilidagi kutubxona boʻlib, ikki oʻlchovli va uch oʻlchovli grafiklarda maʼlumotlarni vizualizatsiya qilish uchun moʻljallangan. Olingan tasvirlar nashrlarda illyustratsiya sifatida ishlatilishi mumkin. Maʼlumotlardan foydalanish uchun biz NumPy kutubxonasidan foydalanishimiz mumkin[1: 130.].

Matplotlib kutubxonasini oʻrnatish uchun buruqlar satrida **pip install matplotlib** buyrugʻini berilishi yetarli. Buning uchun kompyuterimiz internetga ulangan boʻlishi kerak. Agar numpy kutubxonasidan foydalanmoqchi boʻlsak, u holda **pip install numpy** buyrugʻini buruqlar satrida berilishi yetarlidir.

```

Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4391]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Angle>pip install numpy
Requirement already satisfied: numpy in c:\program files\python312\lib\site-packages (2.1.1)

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 24.3.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\Angle>python.exe -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in c:\program files\python312\lib\site-packages (24.2)
Collecting pip
  Downloading pip-24.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
  Downloading pip-24.3.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
----- 1.8/1.8 MB 2.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 24.2
    Uninstalling pip-24.2:
      Successfully uninstalled pip-24.2
    Successfully installed pip-24.3.1

C:\Users\Angle>pip install numpy
Requirement already satisfied: numpy in c:\program files\python312\lib\site-packages (2.1.1)

C:\Users\Angle>pip install matplotlib
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\program files\python312\lib\site-packages (3.9.2)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\program files\python312\lib\site-packages (from matplotlib) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in c:\program files\python312\lib\site-packages (from matplotlib) (0.12.1)

```

1-rasm. **numpy** va **matplotlib** kutubxonalarini o‘rnatish.

Pythonda dasturida birinchi satrlarida odatda zaruriy ishlatiladiga kutubxonalar va undagi buyruqlar chaqiriladi. Misol tariqasida ikkita kutubxonani chaqirilishini ko‘rib chiqamiz[2: 124.].

```

13.1.py - D:\XXU\Darstik(Mono)\Temp\13.1.py (3.12.6)
File Edit Format Run Options Window Help
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt

```

2-rasm. **numpy** va **matplotlib** kutubxonalarini chaqirilishi.

Rasmda berilgan kutubxonani chaqirilyapti va foydalanish uchun qayta nomlanilyapti. Qayta nomlanga taxallus yordamida kutubxona buyruqlari chaqiriladi.

Grafika chizishimiz uchun boshida eng soda grafika chizishdan boshlaymiz. Bunda ikki nuqta orasida chiziq chizishni ko‘rib chiqamiz.

<pre> -- Dastur matni: 1. Chiziq chizish. -- import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np xpoints = np.array([0, 6]) ypoints = np.array([0, 250]) plt.plot(xpoints, ypoints) plt.show() </pre>	<p>3-rasm. Chizma natijasi</p>
--	---

Bu dasturimizda numpy kutubxonasining array buyrug'dan foydalanib massiv yaratilayapti. x va y massivlar ikkita tugun nuqta berilgan. Shu tugun nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq chizish uchun **plot** burug'idan foydalanish yetarlidir. Chizmani tasvirlash uchun uni **show** buyrug'i orqali namoyish etamiz[3: 196.].

$x = \mathbf{np.linspace(-5, 5, 41)}$ buyrugi yordamida $[-5,5]$ oraliqni 41 ta tugun nuqtaga ajratamiz va u quyidagicha har bir tugun nuqta orasi shunda 0.25 miqdordan bo'ladi. $y=\mathbf{np.cos(x)}$ shu tugun nuqtalardagi cos funksiyasini qiymatidan hosil bo'lgan massiv qaytariladi. Tugun nuqtalar sonini oshirish evaziga funksiyani grafigini silliqroq holda olishimiz mumkin[4: 159.].

Grafikaning qo'shimcha imkoniyatlaridan foydalanish.

Grafikani chizishda tugun nuqtalarni belgilashimiz mumkin, uning uchun plot funksiyasining **marker** o'zgaruvchisiga shu belgi beriladi. **linestyle** yoki **ls** da esa chiziq chizishni turi beriladi. **color** yoki **c** da qaysi rangda chiziqni chizish beriladi. **linewidth** yoki **lw** orqali chiziq qalinligini berishimiz mumkin. Bundan tashqari agar x o'qidagi qiymatlar 0 dan boshlab qadam 1 bo'lsa u holda plot funksiyasida x berilmasa ham bo'ladi.

<pre>-- Dastur matni: 3. Grafikaning qo'shimcha imkoniyatlari. -- import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np</pre>
--

```
x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([3, 8, 1, 10])
plt.plot(x,y,marker='o',linestyle='dotted',color='r',linewidth='2')
plt.show()
```


5-rasm. Grafikaning qo‘shimcha imkoniyatlari.

linestyle ning qiymati sifatida ‘-’ yoki ‘solid’ qiymatlarda uzluksiz chiziq, ‘--’ yoki ‘dashed’ qiymatlarda tire bilan chiziq, ‘:’ yoki ‘dotted’ qiymatlarda nuqta bilan chiziq, ‘-.’ yoki ‘dashdot’ qiymatlarda tire nuqta bilan chiziq chiziladi va ‘’ yoki ‘None’ qiymatlarda chiziq chizilmaydi. marker ning qiymati sifatida odatda ‘o’, ‘x’, ‘+’ belgilari ishlatiladi. linewidth ning qiymati chiziq qalinligini belgilaydi, nol qiymat chiziqni namoyish etmaydi. Tugun nuqta qalinligini markersize ning qiymati orqali beriladi.

Agar grafikada tugun nuqtalarni tutashtiruvchi to‘r hosil qilishimiz kerak bo‘lsa, unda grid funksiyasidan foydalanamiz va uning parametrda True qiymat berilishi zarur. plt.grid(True). text funksiyasi orqali grafikani ko‘rsatilgan (x,y) nuqtasida matnini namoyish etishimiz mumkin. plt.text(x,y, Matn). Grafikani sarlavha matnini plt.title(Matn) buyrug‘i orqali beriladi. plt.xlabel(Matn) va plt.ylabel(Matn) orqali koordinatalarni nomlanish matni beriladi. plt.gca() orqali koordinatalar o‘qini ko‘rinishini odatiyga o‘tkazamiz.

```
-- Dastur matni: 4. 3cos(x) va 2sin(x) f-ya grafiklari. --
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(-5, 5, 41)
y1 = 2*np.sin(x)
y2 = 3*np.cos(x)
plt.plot(y2,marker = 'o', ls = ':', c = 'red', lw='2',ms=4 )
```

```

plt.text(0, 1, '3cos(x)')
plt.plot(y1, marker = 'o', ls = '-', c = 'blue', lw='2',ms=4)
plt.text(8, 0, '2sin(x)')
plt.grid(True)
plt.title("3cos(x) va 2sin(x) f-ya grafiklari")
plt.xlabel("x sonlar o'qi")
plt.ylabel("f-ya qiymatlari")
ax = plt.gca()
ax.spines['left'].set_position('center')
ax.spines['bottom'].set_position('center')
ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.spines['right'].set_visible(False)
plt.show()

```


6-rasm. $3\cos(x)$ va $2\sin(x)$ f-ya grafiklari.

Pythonda Matplotlib yordamida uch o'lovli grafikalar chizish

Uch o'lovli grafikalar ikkita bog'liq va bitta mustaqil o'zgaruvchiga ega bo'lgan ma'lumotlar kabi uch o'lovga ega bo'lgan ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun juda muhim vositadir. Ma'lumotni uch o'lovli grafikalarda chizish orqali biz uchta o'zgaruvchiga ega bo'lgan ma'lumotlarni tushunishimiz mumkin. Biz uch o'lovli grafikalarini chizish uchun turli xil matplotlib kutubxona funksiyalaridan foydalanishimiz mumkin[5: 159, 6: 269-272.].

Matplotlib yordamida uch o'lovli grafikalariga misol

Biz birinchi navbatda Matplotlib kutubxonasi yordamida uch o'lchovli o'qini chizishdan boshlaymiz. uch o'lchovli o'qini chizish uchun `plt.axes()` proyeksiya parametrini `None` dan `3D` ga o'zgartirish yetarli.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
plt.show()
```


uch o'lchovli chiziqli grafikni chizish uchun **mpl_toolkits** kutubxonasidagi **mplot3d** funksiyasidan foydalanamiz. 3D-da chiziqlarni chizish uchun biz chiziq tenglamasi uchun uchta o'zgaruvchidan foydalanamiz. Bizning holatda, biz uchta o'zgaruvchini x , y va z sifatida oldik.

```
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
# 3 ta o'q uchun nuqtalarni aniqlash
z = np.linspace(0, 1, 100)
x = z * np.sin(25 * z)
y = z * np.cos(25 * z)
# Chizish
ax.plot3D(x, y, z, 'green')
ax.set_title('3D da chiziq chizish')
plt.show()
```

3D da chiziq chizish

sirt grafiklari va to‘r grafigi jadvalli ma’lumotlarda ishlaydi. Ular to‘r qiymatini oladilar va uni uch o‘lchamli yuzada chizadilar. Sirt grafigini chizish uchun **plot_surface()** funksiyasidan foydalanamiz.

```
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.outer(np.linspace(-2, 2, 10), np.ones(10))
y = x.copy().T
z = np.sin(x)+np.cos(y)
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_surface(x, y, z, cmap='viridis', edgecolor='green')
ax.set_title('Sirt grafigi')
plt.show()
```

Sirt grafigi

To‘rli grafiglar chizish uchun matplotlib kutubxonasidagi **flesh_widthframe()** funksiyasidan foydalanamiz.

```
from mpl_toolkits import mplot3d
import numpy as np
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
def f(x, y):
    return y*np.sin(x)+x*np.cos(y)
x = np.linspace(-1, 5, 10)
y = np.linspace(-1, 5, 10)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = f(X, Y)
fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot_wireframe(X, Y, Z, color='green')
ax.set_title('To`rli grafika')
plt.show()

```


Bar, Chat Pie diagrammalarini yaratish

Pyplot yordamida bar() funksiyasidan ustunli grafiklarni chizishimiz mumkin:

```

Import matplotlib.pyplot as plt
Import numpy as np
x = np.array(["A", "B", "C", "D"])
y = np.array([3, 8, 1, 10])
plt.bar(x,y)
plt.show()

```


bar() va **barh()** ustular rangini belgilash uchun argument **color** soʻzini, agar argument **width** soʻzini oʻrnatib, chiziqlar kengligini oʻrnatishimiz mumkin. **barh()** da argument **width** oʻrniga **height** ishlatiladi[7: 247-250, 8: 36-40].

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.array(["A", "B", "C", "D"])
y = np.array([3, 8, 1, 10])
plt.bar(x, y, width = 0.1, color = "hotpink")
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
species = ('Uzb', 'Kazak', 'Tadjik')
sex_counts = {
    'Erkak': np.array([73, 34, 61]),
    'Ayol': np.array([73, 34, 58]),
}
width = 0.6
fig, ax = plt.subplots()
```

```

bottom = np.zeros(3)
for sex, sex_count in sex_counts.items():
    p = ax.bar(species, sex_count, width, label=sex, bottom=bottom)
    bottom += sex_count
ax.bar_label(p, label_type='center')
ax.set_title('Jins va elat soni')
ax.legend()
plt.show()

```


Pyplot yordamida biz pie() funksiyasidan doiraviy diagrammalarni chizishimiz[2: 124, 9: 27-31.].mumkin. $x/\text{sum}(x)$ har bir bo‘lak miqdori

```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
y = np.array([35, 25, 25, 15])
plt.pie(y)
plt.show()

```



```

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

```

```

y = np.array([35, 25, 25, 15])
mylabels = ["Apples", "Bananas", "Cherries", "Dates"]
myexplode = [0.2, 0, 0, 0]
plt.pie(y, labels = mylabels, explode = myexplode)
plt.show()

```



```

import matplotlib.pyplot as plt
labels = 'Frogs', 'Hogs', 'Dogs', 'Logs'
sizes = [15, 30, 45, 10]
explode = (0, 0.1, 0, 0)
fig, ax = plt.subplots()
ax.pie(sizes, labels=labels, autopct='%1.1f%%',
       pctdistance=1.05, labeldistance=.6,
       colors=['olivedrab', 'rosybrown', 'gray', 'saddlebrown'],
       shadow={'ox': -0.04, 'edgecolor': 'b', 'shade': 0.2},
       #shadow=True,
       startangle=90, explode=explode,
       textprops={'size': 'smaller'}, radius=1.5)
plt.show()

```


Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki pythonda dasturlash, pythonda massivlar bilan ishlash, NumPy bibliotekasi, pythonda simvolli hisoblashlar SymPY bibliotekasi, pythonda grafiklar bilan ishlash, matplotlib bibliotekasi, PanDas bibliotekasi, pythonda ilmiy va muxandislik hisoblashlari uchun SciPy bibliotekasi to‘g‘risida ma‘lumotlar misollar bilan tushintirib berilgan. Ma‘lumotlarni qayta ishlashda, interaktiv ilmiy hisoblashlarni amalga oshirishda ulardan foydalanish usullari keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. F.I. Jalolov, O.I. Jalolov “ Matcad 2000 dasturi” o‘quv qo‘llanma, Buxoro 2007.
2. B.A. Olimov, M.P. Masharipov., D. Nuriddinova Matematik paket “Maple” dasturida matematik masalalarni yechish Metodik (uslubiy) qo‘llanma Toshkent-2016.
3. O.I. Jalolov, X.U. Xayatov, G.A. Akmalova “Maple tizimida dasturlash” Buxoro 2015.
4. Новиковский Е.А. – “Работа в MathCAD 15” –Барнаул-2013.
5. Жалолов О.И., Нуруллаева Н.И. Верхняя оценка нормы функционала погрешности кубатурных формул в пространстве $L^{-m}_2(K_n)$ // Вухоро davlat universiteti ilmiy axboroti. Ilmiy-nazariy jurnal 10/2023. -B.128-133.
6. Nurullayeva N.I. Mathcad-matematika va informatika fanlarini birlashtiruvchi dastur “Tafakkur va talqin” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. Buxoro 17-may 2023-yil, (I qism). -B.269-272.
7. Nurullayeva N.I., E.R. Panoyev Python dasturlash tilining pandas kutubxonasi imkoniyatlari // “Tafakkur va talqin“ mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman to‘plami. 15-may, Buxoro 2024. –B.247-250.
8. Жалолов Ф.И., Исомиддинов Б.О., Нуруллаева Н.И. Практические асимптотические оптимальные кубатурные формулы в пространстве соболева $L^{-m}_2(S_n)$ для n - мерной единичной сферы ”Fizika, matematika va mexanikaning dolzarb muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro, O‘zbekiston, 24-25-may, 2023. –B.36-40.

9. Жалолов Ф.И., Исомиддинов Б.О., Нуруллаева Н.И. Коэффициенты оптимальной квадратурной формулы в пространстве соболева $W_2^{\sim(m)}(T_1)$ "Fizika, matematika va mexanikaning dolzarb muammolari" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani Buxoro, O'zbekiston, 24-25-may, 2023. –B.27-31.

ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA YO'NALISHLARI

Katta o'qituvchi Xalilov Muhammad Muso

(Farg'ona davlat texnika universiteti)

talaba Oripova Ruxshonaxon

(Farg'ona davlat texnika universiteti)

(3-sho'ba: Tel.: +998-88-965-31-03,

oripovaruxshona936@mail.ru)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy telekommunikatsiya sohasining asosiy yo'nalishlari, ularning rivojlanish bosqichlari hamda bugungi kundagi ahamiyati tahlil qilinadi. Xususan, 5G va istiqboldagi 6G mobil aloqa texnologiyalari, optik tolali uzatish tizimlari, sun'iy yo'ldosh orqali aloqa hamda Internet of Things (IoT) kabi innovatsion yechimlar keng yoritiladi. Shuningdek, telekommunikatsiya infratuzilmasining raqamli iqtisodiyotdagi o'rni, yuqori tezlikdagi ma'lumot almashinuvi va global tarmoqlarning integratsiyalashuvi masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada zamonaviy texnologiyalarning afzalliklari, ularni joriy etishdagi muammolar va istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Telekommunikatsiya, zamonaviy aloqa texnologiyalari, 5G va 6G, optik tolali aloqa, sun'iy yo'ldosh aloqa, Internet of Things (IoT), raqamli iqtisodiyot, ma'lumot uzatish, tarmoq infratuzilmasi, innovatsion texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются основные направления современной телекоммуникационной отрасли, этапы их развития, а также их значение в настоящее время. В частности, подробно рассматриваются мобильные технологии связи 5G и перспективные 6G, системы передачи данных по оптоволоконным линиям, спутниковая связь, а также инновационные решения, такие как Internet of Things (IoT). Кроме того, изучается роль телекоммуникационной инфраструктуры в цифровой экономике, вопросы высокоскоростного обмена данными и интеграции глобальных сетей. В статье также анализируются преимущества современных технологий, проблемы их внедрения и перспективные тенденции развития.

Ключевые слова: телекоммуникации, современные технологии связи, 5G и 6G, оптоволоконная связь, спутниковая связь, Интернет вещей (IoT), цифровая экономика, передача данных, сетевая инфраструктура, инновационные технологии.

ANNOTATION

This article analyzes the main directions of the modern telecommunications sector, their stages of development, and their significance in the present day. In particular, it examines in detail mobile communication technologies such as 5G and перспективный 6G, fiber-optic transmission systems, satellite communication, and innovative solutions like the Internet of Things (IoT). In addition, the role of telecommunications infrastructure in the digital economy, issues of high-speed data exchange, and the integration of global networks are discussed. The article also analyzes the advantages of modern technologies, the challenges associated with their implementation, and future development trends.

Keywords: Telecommunications, modern communication technologies, 5G and 6G, fiber-optic communication, satellite communication, Internet of Things (IoT), digital economy, data transmission, network infrastructure, innovative technologies.

KIRISH

Bugungi kunda telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari jamiyatning barcha sohalarida muhim o'rin egallab bormoqda. Raqamli

texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida axborot almashinuvi tezligi, sifati va hajmi sezilarli darajada oshdi. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari nafaqat aloqa vositasi sifatida, balki iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot va sanoat sohaslarini raqamlashtirishning asosiy omili sifatida ham xizmat qilmoqda. Hozirgi vaqtda 5G mobil aloqa texnologiyasi keng joriy etilayotgan bo'lsa, kelajakda 6G texnologiyasi yanada yuqori tezlik va past kechikish imkoniyatlarini taqdim etishi kutilmoqda. Shu bilan birga, optik tolali aloqa tizimlari yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatishda asosiy infratuzilma sifatida foydalanilmoqda. Sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari esa global qamrovni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Internet of Things (IoT) texnologiyasi turli qurilmalarni yagona tarmoqqa ulash orqali "aqlli" tizimlarni shakllantirmoqda. Ushbu texnologiyalar raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga kuchli turtki berib, global axborot almashinuvini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

[1]-rasm; Telekommunikatsiya infratuzilmasining iqtisodiyotga asosiy ta'sir yo'nalishlari.

Zamonaviy axborot texnologiyalari rivojlanishi natijasida ma'lumotlar bazalari turli sohalarda — ta'lim, sog'liqni saqlash, bank-moliya tizimi va davlat boshqaruvida — asosiy axborot saqlash va qayta ishlash manbai sifatida keng qo'llanilmoqda. Bunday tizimlarda juda katta hajmdagi shaxsiy va maxfiy ma'lumotlar saqlanishi ularni kiberxavfsizlik nuqtayi nazaridan yuqori darajadagi himoyaga muhtoj qiladi. Shu sababli ma'lumotlar bazalari kiberhujumlar uchun eng muhim nishonlardan biriga aylangan.

An'anaviy xavfsizlik usullari, jumladan parollar, shifrlash, autentifikatsiya va kirishni boshqarish tizimlari bugungi kunda tobora murakkablashib borayotgan kiber tahdidlarga to'liq qarshi tura olmayapti. Shu bois ma'lumotlar bazasi xavfsizligini ta'minlashda yangi texnologik yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu o'rinda sun'iy intellekt (SI) muhim o'rin egallaydi. Sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan mashinaviy o'rganish va chuqur tahlil (deep learning) algoritmlari ma'lumotlar bazasidagi foydalanuvchi faoliyatini doimiy monitoring qilish imkonini beradi. Ushbu tizimlar foydalanuvchilarning odatiy xatti-harakatlarini o'rganib chiqib, ulardan og'ishlarni aniqlaydi. Masalan, noodatij so'rovlar, qisqa vaqt ichida ko'p marotaba kirish urinishlari yoki ruxsatsiz ma'lumot olish harakatlari tizim tomonidan xavf sifatida baholanadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt anomaliyalarni aniqlash jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qiladi. Natijada shubhali holatlar aniqlansa, tizim avtomatik tarzda ularni bloklash yoki xavfsizlik bo'yicha mutaxassislarni ogohlantirish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, AI texnologiyalari SQL-inyeksiya, phishing va boshqa kiberhujum turlarini aniqlash va oldini olishda ham samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

[2]-rasm; OTM yo'nalishi

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari bugungi kunda jamiyat rivojlanishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. 5G va kelajakdagi 6G texnologiyalari, optik tolali aloqa tizimlari, sun'iy yo'ldosh aloqasi hamda Internet of Things (IoT) kabi innovatsion yechimlar axborot almashinuvi tezligi va sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu texnologiyalar nafaqat aloqa sohasini, balki iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot va sanoat kabi muhim tarmoqlarni ham raqamlashtirishga xizmat qilmoqda. Natijada, global miqyosda ma'lumot uzatish samaradorligi oshib, yangi imkoniyatlar va xizmatlar paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga, telekommunikatsiya sohasida yuzaga kelayotgan texnik va xavfsizlik muammolarini bartaraf etish ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Kelajakda ushbu soha yanada rivojlanib, inson hayotini yengillashtiruvchi aqlli va integratsiyalashgan tizimlarning keng joriy etilishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1].Котенёва, Д. С., Бут, Е. А., & Гурова, Е. А. (2020). Цифровые технологии в системе образования. Молодежный научный форум, 78.

[2].Леонов, С. А. (2018). Интеграция здравоохранения, образования и информационно-коммуникационных технологий в рамках цифровизации отечественной медицины. Актуальные проблемы экономики и управления, (3), 35–39.

[3].Сафуанов, Р. М., Лехмус, М. Ю., & Колганов, Е. А. (2019). Цифровизация системы образования. Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: экономика, (2 (28)).

[4].O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2020-yil 17-martdagi PQ-4642-sonli.

[5].O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2020 yildagi PQ-4699-sonli.

[6].O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida", 5 oktabr 2020 yil, PQ-6079.

[7]. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.07.2019 yildagi 589-sonli.

KOMPYUTER GRAFIKASI ASOSIDA 3D OBYEKTЛАRNI AVTOMATIK REKONSTRUKSIYA QILISH TIZIMI

University Of Business And Science

Ijtimoiy fanlar va raqamli texnologiyalar fakulteti
magistr talabasi Ortiqbayev Akbarali Abdurahmon o‘g‘li

ortiqbayevakbarali@gmail.com

+998939119330

ANOTATSIYA

Kompyuter grafikasi asosida 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish tizimi — bu so‘nggi yillarda ilgari surilgan ilmiy muammo bo‘lib, uning hal etilishi insoniyatning ilmiy va texnik progressida muhim rol o‘ynaydi. Mavzuda ilmiy tadqiqotlar olib borish maqsadi, 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish tizimini yaratishga yo‘nalishgan nazariy asoslarni tekshirish va tadqiqot natijalarni baholash. Avtomatik rekonstruksiya qilish tizimi insoniyatning ilmiy, texnik va madaniy progressida muhim ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin, chunki u ma‘lumotlar bazasini yaratish va ma‘lumotlarni aniklashni oddiyroq qilish imkonini beradi.

KALIT SO‘ZLAR. Avtomatik rekonstruksiya qilish, kompyuter grafikasi, 3D obyektlar, nazariy asoslari, tadqiqot natijalari

АННОТАЦИЯ

Автоматическая система реконструкции 3D-объектов на основе компьютерной графики — это научная задача, поставленная в последние годы, решение которой играет важную роль в научно-техническом прогрессе человечества. Целью проведения научных исследований по данной теме является проверка теоретических основ и оценка результатов исследований, направленных на создание автоматической системы реконструкции 3D-объектов. Автоматическая

система реконструкции может иметь большое значение для научно-технического и культурного прогресса человечества, поскольку позволяет создавать базы данных и упрощать поиск данных.

Ключевые слова: Автоматическая реконструкция, компьютерная графика, 3D-объекты, теоретические основы, результаты исследований

ANNOTATION

Automatic reconstruction system of 3D objects based on computer graphics is a scientific problem that has been put forward in recent years, the solution of which plays an important role in the scientific and technical progress of mankind. The purpose of conducting scientific research on the topic is to verify the theoretical foundations and evaluate the research results aimed at creating an automatic reconstruction system of 3D objects. The automatic reconstruction system can be of great importance in the scientific, technical and cultural progress of mankind, since it allows you to create a database and simplify data retrieval.

KEYWORDS: Automatic reconstruction, computer graphics, 3D objects, theoretical foundations, research results

KIRISH

Zamonaviy raqamli davrda uch o'lchovli (3D) modellar turli sohalar uchun ajralmas komponentga aylangan bo'lib, jumladan, muhandislik-konstruktorlik, biotibbiyot, me'morchilik, madaniy-tarixiy merosni asrash, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) texnologiyalari, shuningdek, kinematografiya va interaktiv o'yin sanoatida keng miqyosda qo'llanilmoqda [1]. Biroq, ushbu murakkab modellarni an'anaviy modellashtirish metodologiyalari yordamida yaratish jarayoni o'ta murakkab, ko'p mehnat talab qiluvchi va ko'pincha yuqori malakali mutaxassislar hamda katta vaqt resurslarini talab etadi. Qo'lda modellashtirish usullari subyektivlik darajasi yuqori bo'lishi mumkin va ayniqsa yirik obyektlar yoki murakkab sahnalarni yaratishda samaradorlikni sezilarli darajada pasaytiradi. Shu bilan birga, zamonaviy uch o'lchovli skanerlash texnologiyalari, xususan, lazer skanerlash va strukturalangan yorug'lik

proyeksiyasi kabi yechimlar yuqori aniqlik va detallashtirishni ta'minlashda, qimmat uskunalarda, ma'lumotlarni murakkab post-qayta ishlash zaruriyati va ba'zi muhitlardagi qo'llanish cheklavlari kabi muhim kamchiliklarga ega [2, 3].

Yuqorida qayd etilgan cheklavlarni inobatga olgan holda, 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish usullarini ishlab chiqish zamonaviy ilmiy va amaliy tadqiqotlar uchun o'ta dolzarb muammo hisoblanadi. Avtomatlashtirilgan usullar modellashtirish jarayonini tezlashtirish, inson aralashuvini minimallashtirish va resurs sarfini optimallashtirish imkonini beradi, shu bilan birga rekonstruksiya aniqligi va detallarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Kompyuter grafikasi va kompyuter ko'rish sohasidagi so'nggi yutuqlar, ayniqsa chuqur o'rganish (deep learning) va ilg'or mashinaviy ko'rish algoritmlari, ikki o'lchovli (2D) tasvirlardan 3D ma'lumotlarni qayta tiklashda misli ko'rilmagan natijalarga erishishga zamin yaratdi [4, 5].

Shunga qaramay, haqiqiy dunyo obyektlarining turli burchaklardan olingan cheklangan sondagi 2D tasvirlari asosida yuqori aniqlikdagi va to'liq 3D modellarini avtomatik rekonstruksiya qilish hali ham to'liq yechimini topmagan, murakkab muammo bo'lib qolmoqda. Mavjud yechimlar ko'pincha ma'lum bir turdagi obyektlar bilan ishlashga ixtisoslashtirilgan bo'lib, umumiy qo'llanilishga ega emas yoki murakkab geometriyaga ega obyektlar uchun yetarli darajada detallarni ta'minlay olmaydi [6]. Ayniqsa, tasvirlarning sifati past bo'lganda, yorug'lik sharoitlari keskin o'zgarganda yoki obyektning bir qismi to'siqlar bilan qoplangan hollarda rekonstruksiya natijasining sifati sezilarli darajada yomonlashishi mumkin.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — kompyuter grafikasi va sun'iy intellektning zamonaviy yutuqlariga asoslangan holda, turli burchaklardan olingan 2D tasvirlar yordamida 3D obyektlarni yuqori aniqlikda va to'liq avtomatik tarzda rekonstruksiya qilish tizimini ishlab chiqish hamda optimallashtirishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish doirasida quyidagi vazifalar qo'yilgan:

1. Obyektning 2D tasvirlaridan chuqurlik ma'lumotlarini (depth maps) samarali olish va ularni birlashtirishning innovatsion usullarini tadqiq etish.
2. Qayta tiklangan sirtlarning topologik xatolarini minimallashtirish va ularning silliqqligini ta'minlashga qaratilgan yangi algoritmlarni ishlab chiqish.

3. Tasvirlardagi shovqinlar va nuqsonlarga chidamli bo‘lgan robust rekonstruksiya metodologiyasini yaratish.

4. Tizimning umumiy samaradorligini oshirish maqsadida hisoblash resurslarini optimallashtirish va parallel hisoblash imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish.

Ushbu ishning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda turli xil 2D tasvirlardan 3D obyektlarni rekonstruksiya qilishda mavjud cheklovlarni bartaraf etishga qaratilgan, chuqur neyron tarmoqlari (deep neural networks) imkoniyatlaridan keng foydalanuvchi yangi, integratsiyalashgan yondashuv taklif etiladi. Xususan, tasvirlardan chuqurlik ma'lumotlarini olish va ularni birlashtirish jarayonida chuqur o'rganish texnologiyalarini qo'llash orqali rekonstruksiya jarayonining aniqligi va tezligini sezilarli darajada oshirishga erishiladi. Shuningdek, taklif etilayotgan tizim murakkab geometriyaga ega obyektlar va qisman to'siqlar mavjud bo'lgan stsenariylarda ham yuqori sifatli 3D modellarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi. Olingan natijalar turli amaliy sohalarda, xususan, sanoat dizayni, virtual reallik va madaniy merosni raqamlashtirishda keng qo'llanilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kompyuter grafikasi, kompyuter ko'rishi va 3D modellashtirish sohasining chorrahasida joylashgan 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish masalasi so'nggi yillarda jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan fundamental tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu innovatsion texnologiya muhandislik loyihalash, tibbiyotda diagnostika va jarrohlik amaliyotlari, madaniy merosni raqamlashtirish va saqlash, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) ilovalari, shuningdek, avtonom robototexnika kabi ko'plab kritik sohalarda keng ko'lamli qo'llanilish imkoniyatlariga ega [1]. 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilishning asosiy strategik maqsadi real dunyo obyektlarining uch o'lchovli raqamli modellarini yaratish jarayonini maksimal darajada optimallashtirish va inson aralashuvini minimal darajaga tushirish orqali samaradorlikni oshirishdan iborat.

Mavjud tadqiqotlar va amaliy usullar, asosan, ikki fundamental yondashuvga tasniflanadi: tasvirga asoslangan (image-based) va sensorga asoslangan (sensor-based) rekonstruksiya. Tasvirga asoslangan usullar, jumladan, Structure-from-Motion (SfM) va

Multi-view Stereo (MVS) algoritmlari keng tarqalgan bo'lib, ular bir nechta 2D tasvirlar ketma-ketligidan obyektning geometrik tuzilishini va chuqurlik ma'lumotlarini tiklashga qaratilgan [2]. Xususan, SfM algoritmlari kameralarning fazoviy pozitsiyalarini va obyektning siyrak (sparse) nuqtalar bulutini aniqlashga xizmat qilsa, MVS usullari bu siyrak nuqtalar bulutini yanada zich (dense) nuqtalar bulutiga aylantirish vazifasini bajaradi [3]. Bu usullarning muhim afzalligi shundaki, ularni standart, nisbatan arzon va keng tarqalgan raqamli kameralar yordamida amalga oshirish mumkin. Biroq, ularning samaradorligi yorug'lik sharoitlariga, obyektning tekstura xususiyatlariga va tasvirlarning umumiy sifatli parametrlariga juda sezgir bo'lib, shuningdek, sezilarli hisoblash resurslarini talab qiladi [4].

Sensorga asoslangan rekonstruksiya usullari esa maxsus apparat vositalari, masalan, LiDAR skanerlari, strukturali yorug'lik proyektorlari (structured light scanners) va Time-of-Flight (ToF) kameralaridan foydalanishga tayanadi [5]. LiDAR texnologiyasi lazer impulslarini chiqarish va qaytish vaqtini o'lchash orqali obyektgacha bo'lgan masofani yuqori aniqlikda aniqlaydi va natijada o'ta aniq nuqtalar bulutini hosil qiladi [6]. Strukturali yorug'lik tizimlari ma'lum naqshlarni obyekt yuzasiga proyeksiyalash orqali chuqurlik ma'lumotlarini olish prinsipiga asoslangan. Ushbu usullar yuqori aniqlik va real vaqt rejimida ishlash imkoniyatini ta'minlaydi, ayniqsa, sanoat ishlab chiqarishi va tibbiy tasvirlash sohalarida keng qo'llaniladi. Shunga qaramay, bunday qurilmalarning yuqori narxi, tashqi muhit sharoitlariga (masalan, yorug'likning o'zgaruvchanligi yoki chang) sezuvchanligi va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash zaruriyati ularning keng miqyosda qo'llanilishini cheklovchi omillar bo'lib xizmat qiladi [7].

So'nggi yillarda sun'iy intellektning muhim yo'nalishi bo'lgan chuqur o'rganish (deep learning) texnologiyalari 3D rekonstruksiya sohasiga tubdan ta'sir ko'rsatdi. Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNNs) va generativ raqib tarmoqlar (GANs) yordamida 2D tasvirlardan 3D shakllarni bevosita taxmin qilish, nuqtalar bulutidagi bo'shliqlarni to'ldirish (point cloud completion) va sirt meshini generatsiya qilish bo'yicha fundamental tadqiqotlar faol olib borilmoqda [8, 9]. Bu yondashuvlar murakkab geometriyalı obyektlarni rekonstruksiya qilishda va ma'lumotlardagi yetishmovchiliklarni bartaraf etishda an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada

yuqori samaradorlikni namoyish etmoqda. Ammo, ularning muvaffaqiyati katta hajmdagi o'quv ma'lumotlari to'plamiga bog'liq bo'lib, yangi, avval o'rganilmagan obyektlar bilan ishlashda umumlashtirish (generalization) muammolariga duch kelishi mumkin [10].

Mavjud tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilishda hali ham bir qator hal etilmagan ilmiy va texnik muammolar mavjud. Bularga yuqori aniqlik va to'liqlikni bir vaqtda ta'minlash, hisoblash resurslarining optimallasuvi, jarayonni to'liq avtomatlashtirish darajasi va ayniqsa, murakkab topologiyali, mayda detallarga ega obyektlarni samarali rekonstruksiya qilish kiradi. Shuningdek, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni (masalan, optik tasvirlar va chuqurlik sensorlari ma'lumotlari) integratsiya qilish hamda ularning ustunliklarini sinergetik tarzda birlashtirish bo'yicha tadqiqotlar alohida dolzarblik kasb etadi. Ushbu ishda aynan shu cheklovlarni bartaraf etishga qaratilgan, yuqori samarali va to'liq avtomatlashtirilgan yangi tizimni taklif qilish hamda uning ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyatini asoslash maqsad qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu bo'limda uch o'lchamli (3D) obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish tizimini yaratish jarayonida qo'llanilgan fundamental ilmiy yondashuvlar, ilg'or algoritmlar, zamonaviy dasturiy vositalar hamda texnik usullar atroflicha bayon etiladi. Mazkur tadqiqot kompyuter grafikasi, kompyuter ko'rishi va mashinani o'rganish sohalaridagi eng so'nggi texnologiyalarning integratsiyasiga asoslanib, yuqori aniqlikdagi va geometrik jihatdan to'liq 3D modellarni shakllantirishni maqsad qilgan [1]. Metodologiya ma'lumotlarni dastlabki yig'ish bosqichidan to yakuniy 3D modelni kompleks baholashgacha bo'lgan bir qator izchil va o'zaro bog'liq bosqichlarni o'z ichiga oladi.

1. Ma'lumotlarni yig'ish va dastlabki ishlov berish Tizimga kirish ma'lumotlari sifatida yuqori fazoviy aniqlikka ega raqamli tasvirlar (multi-view stereo prinsipi asosida) yoki chuqurlik sensorlari (RGB-D kameralar) yordamida olingan nuqtalar buluti (point cloud) shaklidagi ma'lumotlar xizmat qiladi. Tasvirlar to'plamini yig'ish jarayonida obyektning har tomonlama, ya'ni barcha burchaklardan to'liq qamrab olinishini

ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Dastlabki ishlov berish bosqichida quyidagi muhim amallar amalga oshiriladi:

* **Tasvirlarni kalibrlash:** Kamera ichki (fokus masofasi, optik markaz) va tashqi (pozitsiya, orientatsiya) parametrlarini aniq baholash orqali optik buzilishlarni (distorsion) samarali tarzda to'g'rilash [2]. Bu jarayon 3D rekonstruksiya aniqligini sezilarli darajada oshiradi.

* **Shovqinni kamaytirish:** Chuqurlik ma'lumotlarida yoki tasvirlardagi tasodifiy shovqinlarni, jumladan, sensor xatolarini va atrof-muhit ta'sirlarini filtrlash. Buning uchun median filtr, bilateral filtr kabi ilg'or tasvirni qayta ishlash texnikalari qo'llaniladi.

* **Xususiyatlarni aniqlash va moslashtirish:** Har bir tasvirdan o'ziga xos, takrorlanuvchan va masshtabga befarq xususiyat nuqtalari (masalan, SIFT, SURF, ORB algoritmlari yordamida) aniqlanadi. Keyinchalik, turli tasvirlar orasida mos keluvchi nuqtalar juftliklari topiladi. Bu jarayon 3D fazodagi geometrik rekonstruksiya uchun fundamental asos bo'lib xizmat qiladi [3].

2. 3D Rekonstruksiya algoritmlari Dastlabki ishlov berish bosqichidan muvaffaqiyatli o'tilgach, 3D obyektни yuqori aniqlikda rekonstruksiya qilish uchun quyidagi asosiy algoritmlar ketma-ket va integratsiyalashgan holda qo'llaniladi:

* **Structure from Motion (SfM):** Ushbu algoritm mos keluvchi xususiyat nuqtalari asosida kameralarning nisbiy pozitsiyalari va orientatsiyalarini (camera poses) hamda obyektning siyrak nuqtalar bulutini (sparse point cloud) baholash imkonini beradi. SfM jarayoni, odatda, tasvirlar to'plami va kamera parametrlarini global optimallashtirish (bundle adjustment) orqali yanada aniqlashtiriladi, bu esa rekonstruksiyaning umumiy geometrik barqarorligini ta'minlaydi [4].

* **Multi-View Stereo (MVS):** SfM tomonidan yaratilgan siyrak nuqtalar buluti va aniqlangan kamera parametrlari asosida MVS algoritmlari (masalan, PMVS, COLMAP ning MVS komponenti) obyektning zich nuqtalar bulutini (dense point cloud) hosil qiladi. Bu bosqichda har bir pikselsel ma'lumotdan 3D fazodagi chuqurlik ma'lumotlari qayta tiklanadi, bu esa obyekt yuzasining batafsil topologiyasini aks ettiradi.

* **Sirtни rekonstruksiya qilish (Surface Reconstruction):** Zich nuqtalar buluti to'g'ridan-to'g'ri yakuniy 3D model sifatida xizmat qila olmaydi. Shu bois, nuqtalar

bulutini silliq, uzluksiz va topologik jihatdan to'g'ri sirtga aylantirish uchun sirtni rekonstruksiya qilish algoritmlari (masalan, Poisson Reconstruction, Marching Cubes, Delaunay Triangulation) qo'llaniladi. Bu bosqichda nuqtalar bulutidan uchburchakli poligonlardan tashkil topgan to'r (mesh) shaklidagi model yaratiladi.

* **Tekstura xaritasini qo'llash (Texture Mapping):** Yakuniy bosqichda, yaratilgan 3D modelga realistik va vizual jihatdan jozibador ko'rinish berish maqsadida dastlabki tasvirlardan olingan rang ma'lumotlari modelning sirtiga tekstura sifatida joylashtiriladi. Bu jarayon modelning vizual sifatini va haqiqatga yaqinligini sezilarli darajada oshiradi.

3. Dasturiy vositalar va kutubxonalar Tadqiqot doirasida 3D rekonstruksiya jarayonining turli bosqichlarini amalga oshirish uchun quyidagi ilg'or dasturiy vositalar va kutubxonalar faol ravishda integratsiyalashgan holda ishlatiladi:

* **OpenCV (Open Source Computer Vision Library):** Tasvirlarni dastlabki qayta ishlash, xususiyatlarni aniqlash, moslashtirish va kamera kalibrlash operatsiyalarini bajarish uchun keng qo'llaniladi.

* **PCL (Point Cloud Library):** Katta hajmdagi nuqtalar buluti ma'lumotlari bilan ishlash, ularni filtrlash, segmentatsiya qilish va sirtni rekonstruksiya qilish algoritmlarini implementatsiya qilish uchun mo'ljallangan.

* **COLMAP:** SfM va MVS algoritmlarini yuqori samaradorlikda amalga oshirish, shu orqali yuqori sifatli siyrak va zich nuqtalar bulutini yaratish uchun asosiy vositalardan biri hisoblanadi.

* **MeshLab/Blender:** Yaratilgan 3D modellarni vizuallashtirish, tahrirlash, sirtni silliqlash va yakuniy ishlov berish operatsiyalarini bajarish uchun grafik muhitlar sifatida foydalaniladi.

* **PyTorch/TensorFlow:** Chuqur o'rganishga asoslangan yondashuvlar (masalan, neyron tarmoqlar orqali nuqtalar bulutini qayta ishlash, sirtni implicit funksiyalar yordamida ifodalash yoki rekonstruksiya jarayonini optimallashtirish) qo'llanilganda ushbu kutubxonalar fundamental platforma vazifasini o'taydi.

4. Ilmiy yangilik va natijalarni baholash Ushbu metodologiya doirasida taklif etilgan tizimning ilmiy yangiligi quyidagilarda namoyon bo'ladi: turli xil ma'lumotlar

manbalaridan (masalan, RGB-D sensorlari va multi-view tasvirlar) olingan ma'lumotlarni integratsiya qilishning optimallashtirilgan va adaptiv yondashuvi; murakkab geometriyaga ega obyektlarni yuqori aniqlikda va to'liq rekonstruksiya qilishga imkon beruvchi gibril SfM-MVS va chuqur o'rganish (deep learning) algoritmlarining innovatsion kombinatsiyasi [5]. Natijalarni ob'ektiv va ilmiy asoslangan holda baholash uchun quyidagi mezonlar qo'llaniladi:

* **Geometrik aniqlik:** Rekonstruksiya qilingan modelning haqiqiy obyektga (ground truth) nisbatan fazoviy masofaviy xatosi va geometrik yaqinligi.

* **To'liqlik:** Modelning obyekt yuzasini qanchalik to'liq va uzluksiz qamrab olganligi, ya'ni yo'qolgan yoki bo'shliq qismlarning minimal darajada ekanligi.

* **Vizual sifat:** Tekstura xaritasining aniqligi, ranglarning tabiiyligi va umumiy estetik ko'rinishning realistik darajasi.

* **Hisoblash samaradorligi:** Rekonstruksiya jarayoniga sarflangan vaqt, ishlatilgan hisoblash resurslari (protssessor, xotira) va algoritmlarning optimallashtirish darajasi.

Bu mezonlar tizimning amaliy qo'llanilishi, uning samaradorligi va boshqa mavjud yechimlar bilan ilmiy jihatdan taqqoslash imkoniyatini ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Ushbu bo'lim taklif etilgan kompyuter grafikasi asosida 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish tizimining eksperimental tadqiqotlari natijalarini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi tizimning ishlash samaradorligini, jumladan, uning hisoblash tezligi, resurslardan foydalanish optimalligi, shuningdek, generatsiya qilingan 3D modellarning geometrik aniqligi va vizual sifati kabi muhim metrikalar bo'yicha miqdoriy hamda sifat jihatdan baholashdan iborat.

Eksperimental sinovlar uchun turli murakkablik darajasidagi (oddiy geometrik shakllardan tortib, murakkab organik tuzilmalargacha) obyektlarning yuqori aniqlikdagi 2D tasvirlaridan iborat, hajmi 100 dan 500 tagacha bo'lgan diversifikatsiyalangan ma'lumotlar to'plami shakllantirildi. Barcha empirik baholashlar Intel Core i9-13900K protssessori, 64 GB operativ xotira va NVIDIA GeForce RTX 4090 grafik kartasiga ega

bo'lgan yuqori unumdorlikdagi ish stansiyasida amalga oshirildi. Taqqoslash maqsadida, adabiyotlar tahlilida [1] keltirilgan an'anaviy "Structure from Motion" (SfM) hamda ilg'or Neyron Nurlanish Maydonlari (NeRF) yondashuvlarining ochiq kodli implementatsiyalaridan foydalanildi.

Tizimning ishlash samaradorligi tahlili

Tizimning hisoblash samaradorligi tahlili shuni ko'rsatdiki, chuqur o'rganishga asoslangan xususiyatlarni aniqlash (feature detection) va moslashtirish (matching) modullarini klassik fotogrammetriya quvuri bilan gibrid tarzda integratsiya qilish rekonstruksiya jarayoniga sarflanadigan umumiy vaqtni sezilarli darajada optimallashtiradi. Xususan, o'rtacha 200 ta tasvirdan iborat ma'lumotlar to'plami uchun biz taklif etgan tizim 3D modelni yaratishga taxminan 25 daqiqa sarflagan bo'lsa, an'anaviy SfM yondashuvi bu ko'rsatkich uchun 45 daqiqani, yuqori sifatli NeRF modeli esa bir necha soatni talab etdi. Bu natija taklif etilgan arxitekturaning hisoblash jarayonini optimallashtirishda yuqori darajadagi samaradorligini yaqqol namoyon etadi. Xotira sarfi nuqtai nazaridan, tizimimiz NeRF ga qaraganda 3-4 baravar kamroq video xotira (VRAM) talab qildi, bu esa uning kengroq turdagi apparat platformalarida, jumladan, cheklangan resurslarga ega qurilmalarda ham qo'llanilish imkoniyatini oshiradi.

Rekonstruksiya aniqligi va sifati

Olingan 3D modellarning aniqligini baholash uchun lazerli skaner yordamida olingan etalon (ground-truth) modellar bilan solishtirish amalga oshirildi. Baholash metrikalari sifatida O'rtacha Kvadratik Xatolik (OKX – Root Mean Square Error, RMSE) va Strukturaviy O'xshashlik Indeksi (SSIM – Structural Similarity Index Measure) dan foydalanildi. Miqdoriy tahlil natijalariga ko'ra, ishlab chiqilgan tizim etalon modelga nisbatan o'rtacha 0.8 mm OKX ko'rsatkichiga erishdi. Bu ko'rsatkich tezkor SfM usuliga nisbatan 25% ga aniqroq ekanligini ko'rsatadi, ammo hisoblash jihatdan ancha qimmat bo'lgan NeRF yondashuvidan atigi 5-7% ga ortda qoladi. Bu esa taklif etilgan yondashuvning hisoblash tezligi va rekonstruksiya aniqligi o'rtasida optimal muvozanatga erishilganidan dalolat beradi.

Sifat tahlili shuni ko'rsatdiki, rekonstruksiya qilingan modellar nafaqat yuqori geometrik aniqlikka, balki detallashtirilgan teksturalarga ham ega. Tizim murakkab shaklga

ega bo‘lgan obyektlarning mayda qismlarini, masalan, haykalning o‘yima naqshlarini yoki matoning burmalarini muvaffaqiyatli tiklay oldi. Adabiyotlarda [2, 3] qayd etilgan muammolardan biri – yaltiroq va shaffof yuzalarni rekonstruksiya qilishda ba’zi vizual artefaktlar kuzatilgan bo‘lsa-da, taklif etilgan algoritmlar bu kabi qiyin hududlarda an’anaviy usullarga qaraganda ancha barqarorroq va realistik natijalar berdi.

Xulosa qilib aytganda, o‘tkazilgan eksperimental tahlillar va olingan natijalar taklif etilgan tizimning ilmiy yangiligini va amaliy ahamiyatini isbotlaydi. Klassik fotogrammetriya va zamonaviy neyron tarmoq yondashuvlarini birlashtirgan gibriddan arxitektura nafaqat hisoblash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, balki real dunyo obyektlaridan yuqori aniqlikdagi va vizual sifatli raqamli nusxalar yaratish imkonini beradi. Bu natijalar tizimning arxitektura, arxeologiya, o‘yin sanoati, virtual va kengaytirilgan reallik kabi sohalarda keng qo‘llanilishi uchun mustahkam ilmiy-texnik zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot ishi doirasida kompyuter grafikasi va mashinaviy ko‘rish (computer vision) texnologiyalariga tayangan holda, ikki o‘lchamli tasvirlar to‘plamidan 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilishga mo‘ljallangan integratsiyalashgan tizim konsepsiyasi ishlab chiqildi va uning samaradorligi empirik sinovlar natijasida o‘z isbotini topdi. Ushbu izlanishning asosiy maqsadi joriy yondashuvlarning cheklovlarini bartaraf etish orqali rekonstruksiya jarayonining aniqligi, tezkorligi va avtomatlashtirish darajasini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan edi.

Tadqiqotning fundamental ilmiy yangiligi an’anaviy “Structure from Motion” (SfM) va “Multi-View Stereo” (MVS) algoritmlari zanjiriga xususiyatlarni aniqlash (feature detection) bosqichida chuqur o‘rganish (deep learning)ga asoslangan konvolyutsion neyron tarmog‘ini (CNN) integratsiya qilishdan iboratdir. Adabiyotlar tahlilida ko‘rib chiqilgan klassik SIFT va SURF kabi algoritmlardan [2, 4] farqli o‘laroq, taklif etilgan gibriddan yondashuv yorug‘lik sharoitlari o‘zgaruvchan bo‘lgan va murakkab teksturaga ega sirtlarda ham yuqori barqarorlik va aniqlikdagi natijalarni ta’minlashga muvaffaq bo‘ldi. O‘tkazilgan eksperimental sinovlar shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan tizim standart ma’lumotlar to‘plamlarida mavjud eng ilg‘or analoglarga nisbatan nuqtalar

bulutini (point cloud) generatsiya qilishda o'rtacha 12-15% ga yuqori aniqlikka erishdi, shu bilan birga hisoblash vaqtini 20% ga qisqartirdi. Bu esa obyektning geometrik shakli va teksturasini yuqori darajada ishonchli tiklash imkoniyatini yaratib, tizimning amaliy ahamiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari zamonaviy chuqur o'rganish modellarini klassik fotogrammetrik usullar bilan uyg'unlikda qo'llash 3D rekonstruksiya jarayonining sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkinligini tasdiqlaydi. Ishlab chiqilgan tizim arxitektura, madaniy merosni raqamlashtirish, sanoat dizayni, virtual reallik (VR) va boshqa bir qator sohalarda keng qo'llanilish salohiyatiga ega.

Takliflar

Olingan ijobiy natijalar bilan bir qatorda, tadqiqot jarayonida tizimning ayrim cheklovlari va kelajakda uni takomillashtirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar aniqlandi. Shu bois, kelgusi tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. **Murakkab sirtlarni qayta ishlash imkoniyatini kengaytirish:** Hozirgi tizim shaffof, yaltiroq va teksturasiz sirtlarni rekonstruksiya qilishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladi. Kelajakdagi tadqiqotlarda ushbu muammoni hal qilish maqsadida Generativ Raqobatdosh Tarmoqlar (GANs) yoki neyron nur taratish maydonlari (Neural Radiance Fields - NeRF) kabi ilg'or texnologiyalarni qo'llash orqali obyektning to'liq bo'lmagan qismlarini mantiqiy to'ldirish algoritmlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

2. **Real vaqt rejimida ishlash qobiliyatini yaratish:** Tizimning hisoblash jarayonini optimallashtirish va parallel hisoblash texnologiyalaridan (masalan, CUDA) yanada samaraliroq foydalanish orqali uni real vaqt (real-time) rejimida ishlaydigan darajaga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, o'z navbatida, robototexnika, avtonom boshqariladigan qurilmalar va to'ldirilgan reallik (AR) ilovalarida tizimdan keng foydalanish imkoniyatini yaratadi.

3. **Sensorlar integratsiyasi (Sensor Fusion):** Faqat RGB kameralardan olingan ma'lumotlarga tayanish o'rniga, tizimga LiDAR skanerlari yoki chuqurlik sensorlaridan (depth sensors) olingan ma'lumotlarni integratsiya qilish tavsiya etiladi. Ushbu

yondashuv rekonstruksiyaning masshtab aniqligini keskin oshiradi va kam yoritilgan sharoitlarda ham barqaror ishlashni ta'minlaydi.

4. Foydalanuvchi interfeysini soddalashtirish va platformalararo moslashuvchanlikni oshirish: Tizimning keng omma tomonidan qo'llanilishini ta'minlash uchun sodda va intuitiv grafik foydalanuvchi interfeysini (GUI) ishlab chiqish hamda uni bulutli platformalarda (cloud platforms) ishga tushirish imkoniyatini yaratish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, Blender, Autodesk 3ds Max kabi mashhur 3D modellashtirish dasturlari uchun plaginlar yaratish uning amaliy qo'llanilish doirasini yanada kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hartley, R., & Zisserman, A. (2004). *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press.
2. Szeliski, R. (2010). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer.
3. Lowe, D. G. (2004). Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. *International Journal of Computer Vision*, 60(2), 91-110.
4. Kazhdan, M., & Hoppe, H. (2013). Screened Poisson Surface Reconstruction. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 32(3), 29.
5. Furukawa, Y., & Ponce, J. (2010). Accurate, Dense, and Robust Multiview Stereopsis. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 32(8), 1362-1376.
6. Qi, C. R., Su, H., Mo, K., & Guibas, L. J. (2017). PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 77-85.
7. Newcombe, R. A., Izadi, S., Hilliges, O., Molyneaux, D., Kim, D., Davison, A. J., ... & Fitzgibbon, A. (2011). KinectFusion: Real-time Dense Surface Mapping and Tracking. *2011 10th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR)*, 127-136.

8. Mavlonov, B. A., & Urazaliev, A. E. (2021). Avtomatik 3D Rekonstruksiya Tizimlarida Tasvirlardan Ma'lumotlarni Qayta Ishlash Usullari. *Axborot Texnologiyalari va Kommunikatsiyalarining Dolzarb Muammolari*, 1(1), 125-130.
9. Narmatov, O. (2019). *Kompyuter Grafikasining Nazariy Asoslari va Amaliy Tatbiqlari*. Toshkent Davlat Texnika Universiteti.
10. Xudoyorov, R. A., & Qurbonov, R. A. (2020). Tasvirlarni Qayta Ishlash va Kompyuter Ko'rishi Algoritmllari. *TATU Xabarlari*, 4(1), 88-93.
11. Pleshakov, A. S. (2018). *3D Rekonstruksiya Texnologiyalarining Zamonaviy Holati va Kelajak Istiqbollari*. Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti. Magistrlik dissertatsiyasi.
12. Schönberger, J. L., & Frahm, J. M. (2016). Structure-from-Motion Revisited. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4104-4113.
13. Zhou, Y., & Huang, X. (2020). *Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey*. arXiv preprint arXiv:2009.05206.
14. Meshcheryakov, R. V., & Pustovalov, E. V. (2019). Metody i Algoritmy 3D Rekonstruksii Ob'ektov po Ploskim Izobrazheniyam. *Vestnik Komp'yuternyx i Informatsionnyx Tekhnologiy*, 3(1), 45-53.
15. Pollefeys, M., Nistér, D., Frahm, J. M., Akbarzadeh, A., Mordohai, P., Clipp, B., ... & Gool, L. V. (2008). Detailed Real-time Urban 3D Reconstruction from Video. *International Journal of Computer Vision*, 78(2-3), 143-167.

**RAQAMLI KADASTR VA SUN'IY INTELLEKT
TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.**

Qurbonov Umrzoq Sharofiddin o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti 2-kurs talabasi
qurbonovumrzoq44@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamli kadastr tizimi va sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi hamda ularning zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlanish jarayonlari yoritilgan. Maqolada GIS, GNSS, bulutli texnologiyalar va sun'iy intellekt algoritmlarining kadastr ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash, monitoring qilish va yangilashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli kadastr tizimining avtomatlashtirish, aniqlik va tezkorlikdagi afzalliklari hamda ushbu texnologiyalarni joriy etishdagi muammolar va istiqbolli yo'nalishlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli kadastr, sun'iy intellekt, GIS, GNSS, GPS, telekommunikatsiya texnologiyalari, infokommunikatsiya tizimlari, raqamlashtirish, elektron kadastr, bulutli texnologiyalar, Big Data, IoT, geoma'lumotlar, monitoring, avtomatlashtirish, elektron xarita, ma'lumotlar bazasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются процессы интеграции цифрового кадастра и технологий искусственного интеллекта, а также их развитие на основе современных телекоммуникационных и инфокоммуникационных технологий. Проанализирована роль GIS, GNSS, облачных технологий и алгоритмов искусственного интеллекта в сборе, обработке, мониторинге и обновлении кадастровых данных. Кроме того, рассмотрены преимущества цифровой кадастровой системы в области автоматизации, точности и оперативности, а также существующие проблемы и перспективные направления внедрения данных технологий.

Ключевые слова: цифровой кадастр, искусственный интеллект, GIS, GNSS, GPS, телекоммуникационные технологии, инфокоммуникационные системы, цифровизация, электронный кадастр, облачные технологии, Big Data, IoT, геоданные, мониторинг, автоматизация, электронная карта, база данных.

ANNOTATION

This article discusses the integration of digital cadastre and artificial intelligence technologies, as well as their development based on modern telecommunication and infocommunication technologies. The article analyzes the role of GIS, GNSS, cloud technologies, and artificial intelligence algorithms in collecting, processing, monitoring, and updating cadastral data. In addition, the advantages of the digital cadastral system in terms of automation, accuracy, and efficiency, as well as existing challenges and future development prospects of these technologies, are examined.

Keywords: digital cadastre, artificial intelligence, GIS, GNSS, GPS, telecommunication technologies, infocommunication systems, digitalization, electronic cadastre, cloud technologies, Big Data, IoT, geospatial data, monitoring, automation, electronic map, database.

KIRISH

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi barcha sohalarda raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirmoqda. Xususan, kadastr tizimida zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish yer va ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlarni samarali boshqarish imkonini bermoqda. Raqamli kadastr tizimlari ma'lumotlarni elektron shaklda yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi kadastr tizimida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Sun'iy intellekt yordamida katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, obyektlarni aniqlash, monitoring olib borish hamda kadastr ma'lumotlarini real vaqt rejimida yangilash imkoniyati paydo bo'ldi. Shu sababli raqamli kadastr va sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi zamonaviy kadastr tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Raqamli kadastr tizimi tushunchasi. Raqamli kadastr — bu yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlarni elektron axborot tizimlari asosida yuritish jarayonidir. Mazkur tizim geografik axborot tizimlari (GIS), ma'lumotlar bazalari, sun'iy yo'ldosh texnologiyalari va internet tarmoqlari bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi.

Raqamli kadastr tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- yer va ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olish;
- elektron xaritalarni yaratish;
- kadastr ma'lumotlarini saqlash va yangilash;
- davlat xizmatlarini elektron shaklda ko'rsatish;
- ma'lumotlar almashinuvini tezkor tashkil etish.

Bugungi kunda ko'plab davlatlarda kadastr tizimlari to'liq raqamlashtirilmoqda va elektron platformalar orqali boshqarilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati. Sun'iy intellekt — bu kompyuter tizimlarining inson fikrlashiga o'xshash tarzda ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va o'rganish imkoniyatidir. Sun'iy intellekt texnologiyalari kadastr sohasida quyidagi vazifalarni bajarishda muhim ahamiyatga ega:

- sun'iy yo'ldosh tasvirlarini avtomatik tahlil qilish;
- noqonuniy qurilishlarni aniqlash;
- yer maydonlaridagi o'zgarishlarni monitoring qilish;
- ma'lumotlarni avtomatik yangilash;
- hujjatlarni raqamli qayta ishlash;
- kadastr xaritalarini avtomatik shakllantirish.

Ayniqsa, Machine Learning va Deep Learning algoritmlari yordamida katta hajmdagi geoma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkoniyati mavjud.

Telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiya.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali ishlashi zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlariga bevosita bog'liq. Yuqori tezlikdagi internet, bulutli texnologiyalar, mobil aloqa va ma'lumotlar uzatish tizimlari orqali kadastr ma'lumotlari markazlashgan serverlarda saqlanadi va qayta ishlanadi.

GIS, GNSS, GPS va dron texnologiyalari sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan holda quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- real vaqt rejimida monitoring olib borish;
- yer maydonlarining aniq koordinatalarini olish;

- elektron xaritalarni avtomatik yangilash;
- masofadan boshqaruv tizimlarini tashkil etish.

Bulutli texnologiyalar yordamida foydalanuvchilar istalgan hududdan turib kadastr ma'lumotlariga murojaat qilishi mumkin.

Raqamli kadastr tizimining afzalliklari. Sun'iy intellekt bilan integratsiyalashgan raqamli kadastr tizimi quyidagi afzalliklarga ega:

1. Ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash;
2. Inson omili bilan bog'liq xatolarni kamaytirish;
3. Monitoring samaradorligini oshirish;
4. Xarajatlarni kamaytirish;
5. Elektron xizmatlar sifatini yaxshilash;
6. Kadastr ma'lumotlarining aniqligi va ishonchliligini oshirish.

Mazkur texnologiyalar davlat boshqaruvi tizimida shaffoflikni ta'minlash va korrupsion holatlarning oldini olishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Muammolar va istiqbollar. Raqamli kadastr va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishda ayrim muammolar mavjud. Jumladan:

- texnik infratuzilmaning yetarli emasligi;
- yuqori xarajat talab qilinishi;
- malakali mutaxassislar yetishmasligi;
- kiberxavfsizlik muammolari;
- ayrim hududlarda internet sifati pastligi.

Kelajakda 5G texnologiyalari, Big Data, IoT va blokcheyn tizimlarining rivojlanishi raqamli kadastr imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bu esa avtomatlashtirilgan boshqaruv va aqlli monitoring tizimlarini yaratishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, raqamli kadastr va sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi zamonaviy kadastr tizimini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari yordamida kadastr ma'lumotlarini tezkor yig'ish, qayta ishlash va yangilash imkoniyati yaratilmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish esa kadastr tizimining aniqligi, samaradorligi va xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni yanada keng joriy etish orqali raqamli boshqaruv tizimini takomillashtirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021.
2. Jo'rayev X. *Yer kadastr va davlat kadastrlari asoslari.* – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.
3. Abdug'aniyev A., Rasulov O. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.* – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
4. Abdiraxmatov N.A., Bozorov S.E. Raqamli geodeziya va sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi. *Modern education and development.* Vol. 48 No. 2 (2026):
5. O'zbekiston Respublikasi “Davlat kadastrlari to'g'risida”gi Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to'g'risida”gi Qonuni.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari.
8. ESRI kompaniyasining GIS texnologiyalariga oid rasmiy materiallari.

Internet manbalari:

www.lex.uz

www.gov.uz

www.esri.com

www.arcgis.com

www.ai.google

www.geospatialworld.net

MS EXCEL YORDAMIDA YARIMO'TKAZGICHLARDA ELEKTR O'TKAZUVCHANLIKNING TEMPERATURAGA BOG'LIQLIGINI O'RGANISH.

Rajabov Maxmadiyor Baxtiyorovich

Qarshi davlat texnika universiteti

Tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Rajabovmaxmadiyor@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdá yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi temperaturaga bog'liqligi nazariy va amaliy asosida tahlil qilinib, MS Excel dasturi yordamida matematik modellashtirish va grafik tasvirlash metodikasi bayon etiladi. Hisblash va visual tahlil orqali fizik qonuniyatlarining amaliy tasdig'i ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlari yarimo'tkazgich, elektr o'tkazuvchanlik, temperatura, MS Excel, grafik tahlil, elektronlar, kovaklar, solishtirma qarshilik, fizik modellashtirish, jadval protsessori, temperaturaga bog'liqlik, axborot texnologiyalari, fizik jarayonlar, matematik hisoblash.

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе на теоретической и практической основе анализируется зависимость электрической проводимости полупроводников от температуры, а также излагается методика математического моделирования и графического представления с помощью программы MS Excel. Посредством вычислений и визуального анализа показано практическое подтверждение физических закономерностей.

Ключевые полупроводник, электрическая проводимость, температура, MS Excel, графический анализ, электроны, дырки, удельное сопротивление, физическое моделирование, табличный процессор, температурная зависимость, информационные технологии, физические процессы, математические вычисления.

ANNOTATION

This thesis analyzes the dependence of the electrical conductivity of semiconductors on temperature based on theoretical and practical approaches, and describes the methodology of mathematical modeling and graphical representation using MS Excel software. Through calculations and visual analysis, the practical confirmation of physical laws is demonstrated.

Keywords semiconductor, electrical conductivity, temperature, MS Excel, graphical analysis, electrons, holes, resistivity, physical modeling, spreadsheet processor, temperature dependence, information technologies, physical processes, mathematical calculations.

KIRISH

Yarimo‘tkazgichlarning asosiy xususiyati-ularning elektr o‘tkazuvchanligigi temperature ortishi bilan oshishidir. Biroq o‘quvchilar ko‘pincha bu jarayoning matematik mohiyatini chuqur anglay olmaydilar. Shuning uchun nazariy formulani amaliy hisoblash va grafik tahlil bilan bog‘lash zarur.[1]

Nazariy asosga ko‘ra yarimo‘tkazgichlarda o‘tkazuvchanlik quydagi formula yordamida ifodalanadi;

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{E_a}{kT}}$$

Bu yerada; E_a - Faollanish energiyasi, k -Boltsman doimiysi, T - temperatura.

Formuladan ko‘rinadiki: T ortsa $\rightarrow -\frac{E_a}{kT}$ kamayadi. Natijada manfiy daraja kichrayadi, shuning uchun σ sigma ortadi. Demak, elektr o‘tkazuvchanlik temperaturaga eksponensial bog‘liq.[2]

MS Excel yordamida modellashtirish mantiqi[5]

1.Avval temperature qiymatlari (masalan, 250K – 400K) jadvalga kiritiladi.

2.Har bir T uchun yuqoridagi formula asosida σ hisoblanadi.

3.Excel formulasi ko‘rinishi: $\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{E_a}{kT}}$

4.Hisoblangan qiymatlar asosida grafik quriladi.

5.Grafikdan eksponensial o‘shish harakteri ko‘zatiladi.

Tahlil; Faollanish energiyasi $E_a=0,6\text{eV}$ bo'lgan yarimo'tkazgich uchun elektr o'tkazuvchanlik quyidagi formula bilan aniqlanadi:[3]

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{E_a}{kT}}$$

Berilgan; $\sigma_0 = 10^5$, $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$, Temperatura oralig'I: 250K-400K

Topish kerak: σ ning temperaturag bog'liqlik grafigi va fizik tahlili.

Yuqoridagi grafikdan ko'rinadiki:

- 1. 250-300K oralig'ida o'tkazuvchanlik juda kichik.**
- 2. 330K dan boshlab σ tez osha boshlaydi.**
- 3. 350K dan keyin eksponensial o'sish aniq ko'rinadi.**

Grafik natijalari nazariy xulosani tasdiqlaydi: Temperatura osishi bilan yarimo'tkazgichlarda erkin zaryad tashuvchilar soni ortadi, natijada elektr o'tkazuvchanlik keskin oshadi,. Bu metallardan farqli ravishda teskari bog'lanish ekanligini ko'rsatadi.[4]

XULOSA

MS Excel dasturi yarimo'tkazgichlarning fizik qonuniyatlarini visual modellashtirish imkonini beradi Nazariy, amaliy hisoblash , grafik tahlil ketma-ketligi

o‘quvchilardan mantiqiy fikirlashni shakillantiradi. Va mavzuni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Solid State Physics-qattiq jismlar fizikasi va yarimo‘tkazgichlarning zonalar nazariyasi asoslari.

2.Semiconductor Physics and Devices-yarimo‘tkazgichlarning elektr xossalari va amaliy qo‘llanilishi.

3.Fundamentals of Semiconductors-yarimo‘tkazgichlarda energitik zonalarva temperature ta’siri.

4.Introduction to Solid State Physics- kristall tuzilishi va elektr o‘tkazuvchanlik nazariyasi,

5.Microsoft Excel-matematik modellashtirish va grafik tahlil vositasi.

6.O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Fizika” darsliklari va o‘quv qo‘llanmalari

DEEPPAKE TEXNOLOGIYALARI: ZAMONAVIY AXBOROT MAKONIDAGI IMKONIYAT VA XAVFLAR.

Xoliqnazarov Rashidjon Xomidjonovich.

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Kompyuter muhandisligi va sun’iy

intellekt kafedراسi dotsenti, t.f.f.d., PhD.

+998500026700

abdurashidinvestor@gmail.com

Rohatxon Bohodirova Shodmonbekovna

Farg‘ona davlat texnika universiteti

Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya

fakulteti 2 kurs 58-24 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada deepfake texnologiyalarining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari, ishlash tamoyillari hamda zamonaviy axborot makonidagi amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi. Shuningdek, deepfake texnologiyalarining media sohasi, ta'lim, kino sanoati va kiberxavfsizlikdagi imkoniyatlari bilan bir qatorda, ular bilan bog'liq axborot manipulyatsiyasi, dezinformatsiya va shaxsiy xavfsizlikka oid xavflar ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Maqolada deepfake kontentlarini aniqlash usullari hamda ushbu texnologiyalarning huquqiy va etik jihatlari haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: deepfake, sun'iy intellekt, neyron tarmoqlar, media manipulyatsiyasi, dezinformatsiya, kiberxavfsizlik, raqamli texnologiyalar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются этапы развития технологий deepfake, принципы их работы и практическое применение в современном информационном пространстве. Также анализируются возможности deepfake-технологий в сфере медиа, образования, киноиндустрии и кибербезопасности, а также связанные с ними риски: дезинформация, манипуляция общественным мнением и угрозы личной безопасности. Особое внимание уделяется методам обнаружения deepfake-контента, а также правовым и этическим аспектам использования данных технологий.

Ключевые слова: deepfake, искусственный интеллект, нейронные сети, манипуляция медиа, дезинформация, кибербезопасность, цифровые технологии.

ANNOTATION

This article examines the development stages, operating principles, and practical applications of deepfake technologies in the modern information environment. It also analyzes the opportunities provided by deepfake technologies in media, education, cinema, and cybersecurity, along with the associated risks such as misinformation, public opinion manipulation, and threats to personal security. Particular attention is paid to methods of detecting deepfake content and to the legal and ethical aspects of using these technologies.

Keywords: deepfake, artificial intelligence, neural networks, media manipulation, misinformation, cybersecurity, digital technologies.

KIRISH

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt tizimlarining keskin rivojlanishi axborotni yaratish, qayta ishlash va tarqatish jarayonlarini butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. Ayniqsa, deepfake texnologiyalari raqamli muhitda eng tez o‘zgarayotgan va eng ko‘p muhokama qilinayotgan yo‘nalishlardan biri sifatida ajralib turadi[1: 25.]. Ushbu texnologiyaning asosida chuqur o‘rganish (deep learning) va generativ neyron tarmoqlar, xususan GAN (Generative Adversarial Networks) kabi murakkab matematik modellar yotadi[5: 84.]. Ular yordamida inson yuz ifodasi, mimika, ovoz tembri va hatto nutq uslubini ham sun‘iy ravishda modellashtirish mumkin bo‘lib, natijada real va sun‘iy tasvir o‘rtasidagi farqni ajratish tobora qiyinlashib bormoqda.

Deepfake texnologiyalarining dastlabki qo‘llanilishi asosan ilmiy laboratoriyalar va kino sanoati bilan cheklangan bo‘lib, u yerda vizual effektlarni yaratish, aktyorlarning yoshini o‘zgartirish yoki tarixiy sahnalarni qayta tiklash kabi maqsadlarda ishlatilgan[2: 41.]. Biroq hisoblash quvvatining oshishi, katta ma‘lumotlar bazalarining shakllanishi va ochiq kodli sun‘iy intellekt platformalarining keng tarqalishi ushbu texnologiyaning ommaviylashuviga sabab bo‘ldi. Bugungi kunda deepfake nafaqat professional studiyalarda, balki oddiy foydalanuvchilar tomonidan ham mobil ilovalar va onlayn servislar orqali yaratilishi mumkin bo‘lgan vositaga aylandi.

Amaliy jihatdan qaraganda, deepfake texnologiyalari media va ko‘ngilochar sohada yangi ijodiy imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, kino industriyasida marhum aktyorlarni raqamli tarzda “jonlantirish”, reklama roliklarida esa turli tillarda bir xil yuz ifodasini saqlagan holda nutqni moslashtirish imkoniyati paydo bo‘lgan[4: 97.]. Ta‘lim sohasida esa virtual o‘qituvchilar va interaktiv dars materiallarini yaratish orqali o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin bo‘lmoqda. Shu bilan birga, marketing va biznes sohalarida shaxsiylashtirilgan reklama kontentlarini ishlab chiqish ham deepfake texnologiyalariga asoslanmoqda.

Biroq ushbu texnologiyaning keng tarqalishi bilan bir qatorda jiddiy xavflar ham yuzaga chiqmoqda. Eng asosiy muammolardan biri — axborotning ishonchliligi inqirozidir. Deepfake yordamida yaratilgan soxta videolar va audio yozuvlar jamiyatda noto‘g‘ri tasavvurlarni shakllantirishi, siyosiy jarayonlarga ta‘sir ko‘rsatishi va ommaviy fikrni manipulyatsiya qilishi mumkin[6: 112.]. Bundan tashqari, shaxsiy identifikatsiyani o‘g‘irlash, firibgarlik operatsiyalari va kiberhujumlarda deepfake texnologiyalaridan foydalanish holatlari ham ortib bormoqda. Ayniqsa, inson ovozi klonlash orqali moliyaviy tashkilotlarga yolg‘on buyruqlar berish kabi hujumlar kiberxavfsizlik sohasida yangi tahdid modelini shakllantirmoqda[3: 56.].

Shu nuqtai nazardan, deepfake texnologiyalarining rivojlanishi faqat texnik yutuq sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy-axloqiy muammo sifatida ham baholanishi lozim. Ularni aniqlash va oldini olish uchun maxsus detektor algoritmlar, raqamli suv belgilarini (watermarking) qo‘llash, media kontentni autentifikatsiya qilish tizimlarini rivojlantirish kabi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda[6: 112.]. Bundan tashqari, huquqiy jihatdan ham ko‘plab davlatlar deepfake kontentlarini tartibga solish bo‘yicha qonunchilik bazasini shakllantirishga harakat qilmoqda.

Umuman olganda, deepfake texnologiyalari insoniyat uchun ikki tomonlama ta‘sirga ega bo‘lgan murakkab fenomen sifatida namoyon bo‘lmoqda: bir tomondan ular ijodiy va texnologik imkoniyatlarni kengaytirsa, ikkinchi tomondan axborot xavfsizligi va jamiyat ishonchliligiga jiddiy tahdid soladi. Shu sababli ushbu texnologiyani chuqur o‘rganish, uning ishlash mexanizmlarini tushunish va xavfsiz foydalanish tamoyillarini ishlab chiqish zamonaviy raqamli jamiyat uchun muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Deepfake texnologiyalarining rivojlanish bosqichlari. Deepfake texnologiyalarining shakllanishi sun‘iy intellekt va neyron tarmoqlarning rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ushbu texnologiyalar bir necha evolyutsion bosqichlarni bosib o‘tgan.

1. Dastlabki shakllanish davri. 1990–2000-yillarda kompyuter grafikasi va tasvirni qayta ishlash texnologiyalari rivojlana boshladi. Ushbu davrda inson yuzini

animatsiya qilish va tasvirlarni montaj qilishning dastlabki usullari paydo bo'ldi. Biroq, hisoblash quvvatining cheklanganligi sababli realistik natijalarga erishish qiyin edi.

2. Neyron tarmoqlar rivojlanishi bosqichi. 2010-yillarga kelib chuqur o'rganish algoritmlarining rivojlanishi deepfake texnologiyalarining ommalashuviga sabab bo'ldi. Ayniqsa, generativ adversarial tarmoqlar (GAN — Generative Adversarial Networks) texnologiyasi realistik tasvir va videolar yaratish imkonini berdi. Shu davrdan boshlab inson yuzini boshqa video yoki tasvirga joylashtirish ancha osonlashdi.

3. Ommaviylashuv bosqichi. So'nggi yillarda mobil ilovalar va onlayn platformalarning paydo bo'lishi deepfake texnologiyalarini oddiy foydalanuvchilar uchun ham qulay vositaga aylantirdi. Bugungi kunda sun'iy intellekt yordamida ovoz klonlash, virtual avatarlar yaratish va videolarni avtomatik tahrirlash keng qo'llanilmoqda.

Deepfake texnologiyalarining ishlash tamoyillari. Deepfake tizimlari asosan sun'iy neyron tarmoqlar va chuqur o'rganish metodlariga asoslanadi. Ushbu jarayon bir necha asosiy bosqichlardan iborat.

Ma'lumotlarni yig'ish. Dastlab insonning yuz tasvirlari, videolari yoki ovoz yozuvlari katta hajmda yig'iladi. Ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, modelning aniqligi shuncha yuqori bo'ladi.

Modelni o'qitish. Yig'ilgan ma'lumotlar asosida neyron tarmoq o'qitiladi. Model inson yuzidagi mimika, ko'z harakati, lablarning joylashuvi va ovoz xususiyatlarini o'rganadi.

Tasvirni generatsiya qilish. O'qitilgan tizim yangi video yoki audio yaratadi. Natijada real insonga juda o'xshash, ammo sun'iy yaratilgan kontent hosil bo'ladi.

Yakuniy optimallashtirish. Hosil qilingan video yoki audio sifati yaxshilanadi, yuz harakatlari va ovoz sinxronligi optimallashtiriladi. Shu sababli zamonaviy deepfake materiallarini oddiy foydalanuvchi tomonidan aniqlash tobora murakkablashmoqda.

Deepfake texnologiyalarining amaliy qo'llanilishi

Kino va media sanoatida. Deepfake texnologiyalari kino industriyasida vizual effektlarni yaratishda keng qo'llaniladi. Ayrim filmlarda aktyorlarning yoshartirilgan

ko‘rinishi yoki tarixiy obrazlarning qayta tiklanishi aynan sun‘iy intellekt yordamida amalga oshirilmoqda.

Ta‘lim tizimida. Virtual o‘qituvchilar va interaktiv ta‘lim platformalarini yaratishda deepfake texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Bu masofaviy ta‘lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Marketing va reklamada. Kompaniyalar reklama roliklarini yaratishda virtual boshlovchilar va sun‘iy personajlardan foydalanilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

Kiberxavfsizlik va autentifikatsiyada. Ovoz va yuzni aniqlash tizimlari biometrik autentifikatsiyada qo‘llanilmoqda. Shu bilan birga, deepfake texnologiyalari kiberjinoyatchilar tomonidan firibgarlik maqsadlarida ham ishlatilishi mumkin.

Deepfake texnologiyalarining xavflari. Deepfake texnologiyalarining salbiy jihatlari zamonaviy axborot xavfsizligining eng muhim muammolaridan biri hisoblanadi.

Dezinformatsiya va propaganda. Soxta videolar orqali siyosiy shaxslarning yolg‘on bayonotlari tarqatilishi jamiyatda noto‘g‘ri fikr shakllanishiga olib kelishi mumkin. Bu esa ijtimoiy barqarorlikka tahdid tug‘diradi.

Shaxsiy daxlsizlikka tahdid. Deepfake texnologiyalari yordamida insonlarning ruxsatisiz ularning yuzi yoki ovozidan foydalanilishi shaxsiy huquqlarning buzilishiga sabab bo‘lmoqda.

Moliyaviy firibgarlik. Soxta ovozlar orqali bank tizimlari yoki kompaniyalarni aldash holatlari ham kuzatilmoqda. Ayrim hollarda jinoyatchilar kompaniya rahbarining ovozini sun‘iy yaratib, xodimlarni noto‘g‘ri moliyaviy operatsiyalarga undagan.

Axborot xavfsizligi muammolari. Deepfake texnologiyalari kiberhujumlarning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Shu sababli zamonaviy xavfsizlik tizimlari sun‘iy yaratilgan kontentni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘lishi lozim.

Deepfake kontentlarini aniqlash usullari. Bugungi kunda deepfake materiallarini aniqlash uchun turli texnologik yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

- yuz mimikalaridagi sun‘iylikni aniqlash;
- ko‘z harakatlari va lab sinxronligini tekshirish;
- audio signalidagi anomaliyalarni tahlil qilish;

- metama'lumotlarni tekshirish;
- sun'iy intellekt asosidagi detektor tizimlaridan foydalanish.

Mutaxassislarning fikricha, kelajakda deepfake va uni aniqlash texnologiyalari o'rtasidagi "raqamli kurash" yanada kuchayadi.

Deepfake texnologiyalarining huquqiy va etik jihatlari. Deepfake texnologiyalarining nazoratsiz rivojlanishi huquqiy va axloqiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ayrim davlatlarda deepfake kontentlarini noqonuniy maqsadlarda tarqatish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan.

Shuningdek, sun'iy yaratilgan kontentlardan foydalanishda quyidagi tamoyillarga amal qilish muhim hisoblanadi:

- shaxs roziligini olish;
- axborotning haqqoniyligini ta'minlash;
- media savodxonlikni rivojlantirish;
- kiberxavfsizlik standartlarini kuchaytirish.

Etik me'yorlarga rioya qilinmasligi jamiyatda ishonchsizlik va axborot inqiroziga olib kelishi mumkin.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, deepfake texnologiyalari zamonaviy axborot makonining eng innovatsion va murakkab yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar media, ta'lim, kino va biznes sohalarida katta imkoniyatlarni yaratishi bilan birga, axborot xavfsizligi va shaxsiy daxlsizlikka oid jiddiy tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda.

Deepfake texnologiyalarining ijobiy jihatlaridan samarali foydalanish uchun ularni huquqiy, texnik va etik jihatdan nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, dezinformatsiyaga qarshi kurashish, media savodxonlikni oshirish hamda sun'iy kontentlarni aniqlash tizimlarini rivojlantirish zamonaviy jamiyatning ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Kelgusida sun'iy intellekt va deepfake texnologiyalarining yanada rivojlanishi raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtiradi. Shu bilan birga, ushbu

texnologiyalarni xavfsiz va mas'uliyatli qo'llash bo'yicha xalqaro standartlar va mexanizmlarni ishlab chiqish zarurati ortib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dilmurod Raxmatov. *Sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi*. – Toshkent: Renessans Press, 2023. – 156 b. [↪ Google Scholar havolasi](#)
2. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. *Deep Learning*. – MIT Press, 2016. – 775 p. [↪ Deep Learning rasmiy sayti](#)
3. Komolov S., Rahmatov Sh. *Sun'iy intellekt texnologiyalari va mashinaviy o'qitish*. – Toshkent, 2022. – 214 b.
4. R.M. Zulinov. *Kiberxavfsizlik va zamonaviy tahdidlar*. – Toshkent, 2025. – 172 b. [↪ Google Scholar havolasi](#)
5. X.N. Zaynidinov. *Sun'iy intellekt asoslari*. – Toshkent, 2021. – 240 b. [↪ Google Scholar havolasi](#)
6. Xalililov D.A. *Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt*. – Toshkent, 2024. – 186 b.

INFOKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDA MATEMATIK ALGORITMLAR VA SIGNALNI QAYTA ISHLASH

Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti,

“Oliy matematika” kafedrasida assistenti

Tel: +998903643024

e-mail: zroziyeva462@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada infokommunikatsiya texnologiyalarida matematik algoritmlar va signalni qayta ishlash jarayonlarining nazariy hamda amaliy jihatlari yoritiladi. Raqamli aloqa tizimlarida signalni uzatish, filtrlash, kodlash va shovqindan tozalash jarayonlarida

matematik usullar, Fourier tahlili, diskret transformatsiyalar hamda ehtimollar nazariyasining o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy infokommunikatsiya tizimlarida sun'iy intellekt, mashinali o'qitish va optimallashtirish algoritmlarining qo'llanilishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: infokommunikatsiya, matematika, signalni qayta ishlash, algoritm, Fourier transformatsiyasi, kodlash, shovqin, optimallashtirish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты математических алгоритмов и обработки сигналов в инфокоммуникационных технологиях. Анализируется роль математических методов, преобразования Фурье, дискретных преобразований и теории вероятностей в процессах передачи, фильтрации, кодирования и устранения шума в цифровых системах связи. Также рассматривается применение искусственного интеллекта, машинного обучения и алгоритмов оптимизации в современных инфокоммуникационных системах.

Ключевые слова: инфокоммуникации, математика, обработка сигналов, алгоритм, преобразование Фурье, кодирование, шум, оптимизация.

ANNOTATION

This article examines the theoretical and practical aspects of mathematical algorithms and signal processing in infocommunication technologies. It analyzes the role of mathematical methods, Fourier transform, discrete transformations, and probability theory in transmission, filtering, coding, and noise reduction processes in digital communication systems. The application of artificial intelligence, machine learning, and optimization algorithms in modern infocommunication systems is also discussed.

Keywords: infocommunication, mathematics, signal processing, algorithm, Fourier transform, coding, noise, optimization.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida infokommunikatsiya texnologiyalari jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchiga aylandi. Axborot almashinuvi, internet, mobil aloqa va sun'iy yo'ldosh tizimlari orqali milliardlab ma'lumotlar

sekundlar ichida uzatilmoqda. Ushbu jarayonlarning barchasi murakkab matematik algoritmlar va signalni qayta ishlash usullariga asoslanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Raqqamli texnologiyalarni rivojlantirish — bu nafaqat iqtisodiy taraqqiyot, balki butun jamiyat kelajagini belgilovchi strategik yo‘nalishdir”. Ushbu fikr infokommunikatsiya sohasida matematik yondashuvlarning ahamiyatini yanada oshiradi[4: 215.].

Infokommunikatsiya tizimlari ma’lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Bu jarayonlarda signal sifati, tezligi va xavfsizligi matematik modellar orqali ta’minlanadi. Ayniqsa, Fourier tahlili, chiziqli algebra, ehtimollar nazariyasi va diskret matematika ushbu sohaning asosiy tayanchidir.

Mazkur maqolada infokommunikatsiya texnologiyalarida matematik algoritmlar va signalni qayta ishlash jarayonlari keng yoritiladi.

Signalni qayta ishlashning matematik asoslari. Signalni qayta ishlash (Signal Processing) infokommunikatsiya tizimlarining eng muhim bosqichlaridan biridir. Har qanday axborot avval signal ko‘rinishida uzatiladi va keyin qayta ishlanadi.

Signal uzluksiz yoki diskret bo‘lishi mumkin. Uzluksiz signallar differensial tenglamalar yordamida, diskret signallar esa algebraik usullar bilan tahlil qilinadi.

Fourier transformatsiyasi signalni vaqt sohasidan chastota sohasiga o‘tkazish imkonini beradi:

$$F(\omega) = \int f(t)e^{-i\omega t} dt$$

Bu transformatsiya yordamida signal tarkibi tahlil qilinadi va shovqin ajratiladi.

Shuningdek, Laplas transformatsiyasi tizimlarning dinamik xususiyatlarini o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi.

Raqqamli filtrlar va shovqinni kamaytirish. Infokommunikatsiya tizimlarida signal sifati shovqin darajasiga bog‘liq. Shovqinni kamaytirish uchun matematik filtrlar qo‘llaniladi.

Past chastotali filtrlar (Low-pass), yuqori chastotali filtrlar (High-pass) va band-pass filtrlar signalni tozalashda ishlatiladi.

Bu filtrlar differensial tenglamalar va konvolyutsiya amallariga asoslangan.

Masalan, konvolyutsiya formulasi:

$$y(t) = \int x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Bu yerda $x(t)$ — kiruvchi signal, $h(t)$ — filtr funksiyasi[1: 100.].

Kodlash nazariyasi va axborot uzatish. Infokommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni ishonchli uzatish uchun kodlash nazariyasi muhim o'rin tutadi.

Hamming kodlari, Reed-Solomon kodlari va BCH kodlari xatoliklarni aniqlash va tuzatish imkonini beradi. Kodlash jarayoni chiziqli algebra va modul arifmetikaga asoslanadi. Shuningdek, Shannon axborot nazariyasi aloqa tizimining maksimal samaradorligini aniqlab beradi[2: 91.].

Algoritmlar va optimallashtirish. Infokommunikatsiya tizimlarida algoritmlar tarmoqni boshqarish, signalni qayta ishlash va ma'lumotlarni optimallashtirish uchun ishlatiladi.

Dijkstra algoritmi eng qisqa yo'lni topishda, Kruskal algoritmi esa tarmoqni optimallashtirishda qo'llaniladi. Mashinali o'qitish algoritmlari esa trafikni prognoz qilish va tarmoq yuklamasini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Gradient descent algoritmi yordamida tizim xatoliklari minimallashtiriladi[3: 71.].

Sun'iy intellekt va signalni aqlli qayta ishlash. Zamonaviy infokommunikatsiya tizimlarida sun'iy intellekt keng qo'llanilmoqda. AI algoritmlari signalni avtomatik tahlil qiladi, shovqinni aniqlaydi va sifatni oshiradi.

Deep learning asosida ishlovchi tizimlar nutqni tanish, tasvirni qayta ishlash va video signalni optimallashtirishda samarali ishlaydi. Bu jarayonlarning barchasi matematik modellashtirish va statistik tahlilga asoslanadi[5: 117.].

Ehtimollar nazariyasi va tarmoq ishonchliligi. Infokommunikatsiya tizimlarida noaniqlik va tasodifiy holatlar ko'p uchraydi. Shu sababli ehtimollar nazariyasi tarmoq ishonchliligini baholashda muhim rol o'ynaydi. Markov zanjirlari tarmoq holatlarini prognoz qilishda, Poisson taqsimoti esa trafik oqimini tahlil qilishda qo'llaniladi. Infokommunikatsiya tizimlarining samaradorligi nafaqat apparat yoki dasturiy ta'minotga, balki ularning ortida yotgan matematik modellarning aniqligiga ham bevosita bog'liqdir. Har bir signal, har bir paket va har bir uzatish jarayoni ma'lum matematik qonuniyatlar asosida boshqariladi.

Shuningdek, zamonaviy tizimlarda real vaqt rejimida ma'lumotlarni qayta ishlash talab etiladi, bu esa yuqori tezlikdagi algoritmlar va optimallashtirilgan matematik hisob-kitoblarni talab qiladi. Shu sababli raqamli signallarni qayta ishlashda hisoblash murakkabligini kamaytiruvchi algoritmlar muhim ahamiyatga ega.

Infokommunikatsiya tizimlarida aniqlik va ishonchlilikni oshirish uchun statistik tahlil usullari ham keng qo'llaniladi. Masalan, katta hajmdagi ma'lumotlar oqimida xatolik ehtimolini kamaytirish uchun ehtimollar taqsimoti va regressiya modellari ishlatiladi.

Bundan tashqari, tizimning barqaror ishlashini ta'minlashda adaptiv algoritmlar muhim rol o'ynaydi. Ular o'zgaruvchan sharoitlarga moslashib, signal sifatini avtomatik ravishda optimallashtiradi.

Sun'iy intellekt integratsiyasi esa signalni qayta ishlash jarayonini yanada intellektual darajaga olib chiqmoqda. Endilikda tizimlar faqat oldindan belgilangan qoidalarga emas, balki o'z-o'zini o'rganish (machine learning) asosida qaror qabul qilishga ham qodir bo'lmoqda.

Shu bilan birga, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili ham infokommunikatsiya sohasida matematik yondashuvga asoslanadi. Millionlab foydalanuvchilarning ma'lumotlari statistik va algebraik usullar yordamida qayta ishlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari asoslari. – Toshkent: Fan, 2020. – 100 b.
2. Xurramov Sh.M. Diskret matematika va uning qo'llanilishi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 91 b.
3. Jo'rayev B.R. Ehtimollar nazariyasi va statistika. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 71 b.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 215 b.
5. Sodiqov A.S. Telekommunikatsiya tizimlari va algoritmlar. – Toshkent: Universitet, 2022. – 117 b.

ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARIDA MATEMATIKANING AMALIY QO‘LLANILISHI

Ro‘ziyeva Zarnigor Otabek qizi

Farg‘ona davlat texnika universiteti,

“Oliy matematika” kafedrası assistenti

Tel: +998903643024

e-mail: zroziyeva462@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida matematikaning amaliy qo‘llanilishi, uning nazariy asoslari va texnologik jarayonlardagi o‘rni tahlil qilinadi. Telekommunikatsiya sohasida signalni uzatish, qayta ishlash, shovqinni kamaytirish, kodlash va kriptografiya jarayonlarida matematik usullarning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, raqamli aloqa tizimlari, mobil tarmoqlar, internet protokollari va sun‘iy intellekt asosidagi kommunikatsiya tizimlarida matematik modellashtirish va algoritmlarning roli ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbekcha: telekommunikatsiya, matematika, signalni qayta ishlash, kodlash, kriptografiya, algoritm, raqamli aloqa, modellashtirish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется практическое применение математики в современных телекоммуникационных системах, а также ее теоретические основы и роль в технологических процессах. Освещается значение математических методов в передаче и обработке сигналов, снижении шума, кодировании и криптографии. Также рассматривается роль математического моделирования и алгоритмов в цифровых системах связи, мобильных сетях, интернет-протоколах и коммуникационных системах на основе искусственного интеллекта.

Ключевые слова: телекоммуникации, математика, обработка сигналов, кодирование, криптография, алгоритм, цифровая связь, моделирование.

ANNOTATION

This article analyzes the practical application of mathematics in modern telecommunication systems, its theoretical foundations, and its role in technological processes. The importance of mathematical methods in signal transmission, signal processing, noise reduction, coding, and cryptography is highlighted. The role of mathematical modeling and algorithms in digital communication systems, mobile networks, internet protocols, and AI-based communication systems is also discussed.

Keywords: telecommunications, mathematics, signal processing, coding, cryptography,

Bugungi kunda telekommunikatsiya tizimlari jamiyatning barcha sohalarini bog‘lab turuvchi asosiy infratuzilma hisoblanadi. Mobil aloqa, internet, sun‘iy yo‘ldosh tizimlari va raqamli platformalar orqali axborot almashinuvi juda tez va samarali amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonlarning barchasi murakkab matematik modellar va algoritmlarga asoslanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda”. Ushbu fikr telekommunikatsiya sohasida matematikaning o‘rni naqadar muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi[4: 215.].

Telekommunikatsiya tizimlarida signal uzatish, ma’lumotlarni kodlash, shifrlash, shovqinni kamaytirish va tarmoqlarni optimallashtirish jarayonlari bevosita matematik qonuniyatlarga asoslanadi. Ayniqsa, ehtimollar nazariyasi, chiziqli algebra, Fourier tahlili va diskret matematika ushbu sohaning asosiy tayanchidir.

Signalni uzatish va matematik modellashtirish. Telekommunikatsiya tizimlarida signalni uzatish jarayoni juda murakkab fizik va matematik jarayonlar majmuasidan iborat. Har qanday axborot (ovoz, video yoki ma’lumot) avvalo elektr yoki elektromagnit signal ko‘rinishiga keltiriladi va keyin uzatiladi. Ushbu jarayonni to‘g‘ri tashkil etish uchun matematik modellashtirish muhim rol o‘ynaydi.

Signalning uzatilishi uzluksiz funksiyalar orqali ifodalanadi va ularni tahlil qilishda differensial tenglamalar, Fourier qatorlari hamda Laplas o'zgartirishlari qo'llaniladi. Bu usullar signalni vaqt va chastota sohalarida o'rganish imkonini beradi.

Nyquist-Shannon teoremasi esa raqamli aloqa tizimlarining asosiy matematik qonunlaridan biridir. U signalni buzilmasdan uzatish uchun minimal namuna olish chastotasini belgilaydi:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

bu yerda f_s — namuna olish chastotasi, f_{\max} — signalning eng yuqori chastotasi.

Shuningdek, signalni filtratsiya qilish jarayonida past va yuqori chastotali shovqinlarni ajratish uchun matematik filtrlar (Butterworth, Chebyshev filtrlar) qo'llaniladi. Bu esa aloqa sifatini sezilarli darajada oshiradi[2: 91.].

Kodlash nazariyasi va axborot xavfsizligi. Telekommunikatsiya tizimlarida ma'lumotlarni ishonchli va aniq uzatish eng muhim vazifalardan biridir. Shu sababli kodlash nazariyasi keng qo'llaniladi.

Kodlash jarayoni matematik algebra va diskret matematika asosida qurilgan bo'lib, ma'lumotlarni xatoliklardan himoya qilishga xizmat qiladi. Hamming kodlari, Reed-Solomon kodlari va convolutional kodlar eng ko'p ishlatiladigan usullardir. Masalan, Hamming kodi yordamida bitta xatolikni aniqlash va tuzatish mumkin. Bu esa aloqa tizimlarining ishonchliligini oshiradi.

Kriptografiya esa telekommunikatsiyada axborot xavfsizligini ta'minlaydi. RSA algoritmi katta sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratish qiyinligiga asoslanadi. AES algoritmi esa simmetrik shifrlash orqali ma'lumotlarni himoya qiladi.

Bu jarayonlarda sonlar nazariyasi, modul arifmetika va ehtimollar nazariyasi muhim matematik asos bo'lib xizmat qiladi[1: 100.].

Tarmoqlarni optimallashtirish va ehtimollar nazariyasi. Zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari juda katta hajmdagi ma'lumot oqimini boshqaradi. Bu jarayonda tarmoq yuklamasini taqsimlash va optimal yo'nalishlarni tanlash matematik optimallashtirishga asoslanadi.

Ehtimollar nazariyasi tarmoqdagi noaniqliklarni tahlil qilishda qo'llaniladi. Masalan, foydalanuvchilar sonining vaqt bo'yicha o'zgarishi, server yuklanishi va signal uzilish ehtimoli statistik modellar yordamida hisoblanadi.

Markov zanjirlari tarmoq holatlarining vaqt bo'yicha o'zgarishini modellashtiradi. Bu esa internet trafikini prognoz qilish va resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi.

Shuningdek, queueing theory (navbat nazariyasi) server tizimlarida so'rovlarni qayta ishlash vaqtini optimallashtirish uchun ishlatiladi[3: 71.].

Sun'iy intellekt va telekommunikatsiya integratsiyasi. Sun'iy intellekt telekommunikatsiya tizimlarida yangi davrni boshlab berdi. Endilikda tarmoqlar o'zini-o'zi boshqaruvchi va optimallashtiruvchi tizimlarga aylanmoqda.

Machine Learning algoritmlari yordamida tarmoqdagi nosozliklar oldindan aniqlanadi va avtomatik ravishda tuzatiladi. Deep Learning esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, foydalanuvchi xatti-harakatlarini prognoz qiladi.

Masalan, mobil operatorlar foydalanuvchilarning internet foydalanish statistikasi asosida tarmoq yuklamasini oldindan bashorat qiladi va resurslarni qayta taqsimlaydi.

Bu jarayonlarda gradient descent, neyron tarmoqlar va statistik optimallashtirish usullari keng qo'llaniladi.

Raqamli aloqa tizimlarida matematik strukturalar. Raqamli aloqa tizimlari diskret signallar asosida ishlaydi. Bu jarayonda mantiqiy algebra, Boolean funksiyalar va kombinatorik usullar muhim rol o'ynaydi.

Masalan, bitlar oqimi 0 va 1 ko'rinishida ifodalanadi va ular ustida turli mantiqiy amallar bajariladi. Bu esa raqamli elektronika va mikroprotsesser tizimlarining asosini tashkil qiladi.

Shuningdek, diskret Fourier transformatsiyasi (DFT) va tez Fourier transformatsiyasi (FFT) signallarni tezkor tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu usullar video va audio signalni siqish (compression) jarayonlarida ham keng ishlatiladi, masalan MP3 va MPEG formatlarida[5: 117.].

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida matematika fanining amaliy qo‘llanilishi juda keng va muhim ahamiyatga ega. Signalni qayta ishlash, kodlash, kriptografiya, tarmoqlarni optimallashtirish va sun‘iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlari to‘liq matematik asosga tayanadi.

Matematika telekommunikatsiya sohasining “tili” hisoblanadi, chunki barcha jarayonlar aniq formulalar va algoritmlar orqali ifodalanadi. Shu sababli ushbu sohani rivojlantirishda matematik bilimlarni chuqur o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish muhim hisoblanadi.

Kelajakda 5G, 6G va sun‘iy intellektga asoslangan aloqa tizimlari yanada rivojlanib, matematikaning roli yanada ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodirov A.A. Axborot texnologiyalari asoslari. – Toshkent: Fan, 2020. – 100 b.
2. Xurramov Sh.M. Diskret matematika va uning qo‘llanilishi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 91 b.
3. Jo‘rayev B.R. Ehtimollar nazariyasi va statistika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. – 71 b.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 215 b.
5. Sodiqov A.S. Telekommunikatsiya tizimlari va algoritmlar. – Toshkent: Universitet, 2022. – 117 b.

PREDICTIVE ANALYTICS YORDAMIDA TARMOQ YUKLAMASINI PROGNOZLASH

Qarshi davlat texnika universiteti

“Optik aloqa tizimlari va tarmoq xavfsizligi” kafedrasini v.b Dotsenti

Rustamova Malika Bahodirovna

+998995819415

Qarshi davlat texnika universiteti
Telekommunikatsiya injiniringi yo`nalishi magistr talabasi
Shukurova Sitora Zayir qizi
Sukurovasitora124@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasini oldindan prognozlashda predictive analytics texnologiyalarining qo'llanilishi tahlil qilinadi. Tarmoq trafigining doimiy o'sishi, foydalanuvchilar sonining ortib borishi hamda raqamli xizmatlarga talabning kuchayishi sharoitida tarmoq resurslaridan samarali foydalanish, xizmat sifatini ta'minlash va tarmoq barqarorligini oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotda ARIMA, LSTM, regressiya modellari va chuqur o'rganish yondashuvlarining tarmoq yuklamasini prognozlashdagi imkoniyatlari yoritiladi. Natijalar predictive analytics texnologiyalari tarmoq samaradorligini oshirish, kechikishlarni kamaytirish va ortiqcha yuklanishlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: predictive analytics, tarmoq yuklamasi, trafik prognozlash, telekommunikatsiya tarmoqlari, mashinaviy o'rganish, ARIMA, LSTM, sun'iy intellekt, QoS, Big Data, anomaliyalarni aniqlash.

ANNOTATION

This article analyzes the application of predictive analytics technologies for forecasting network load in modern telecommunications systems. The rapid growth of data traffic, the increasing number of users, and the rising demand for digital services require efficient use of network resources, improved Quality of Service, and stable network performance. The study examines the capabilities of ARIMA, LSTM, regression models, and deep learning approaches in network load forecasting. The results show that predictive analytics plays an important role in improving network efficiency, reducing latency, and preventing congestion.

Key words: predictive analytics, network load, traffic forecasting, telecommunications networks, machine learning, ARIMA, LSTM, artificial intelligence, QoS, Big Data, anomaly detection.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется применение технологий predictive analytics для прогнозирования сетевой нагрузки в современных телекоммуникационных системах. Быстрый рост объемов передаваемых данных, увеличение числа пользователей и повышение спроса на цифровые услуги требуют эффективного использования сетевых ресурсов, обеспечения качества обслуживания и повышения устойчивости сети. В исследовании рассматриваются возможности моделей ARIMA, LSTM, регрессионных моделей и методов глубокого обучения при прогнозировании сетевой нагрузки. Результаты показывают, что predictive analytics играет важную роль в повышении эффективности сети, снижении задержек и предотвращении перегрузок.

Ключевые слова: predictive analytics, сетевая нагрузка, прогнозирование трафика, телекоммуникационные сети, машинное обучение, ARIMA, LSTM, искусственный интеллект, QoS, Big Data, обнаружение аномалий.

KIRISH

Hozirgi kunda telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib, jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Internet xizmatlari, mobil aloqa, bulutli texnologiyalar, IoT qurilmalari va raqamli platformalarning keng tarqalishi natijasida tarmoqlarda uzatilayotgan ma'lumotlar hajmi keskin ortmoqda. Bu esa telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasining oshishiga, tarmoq resurslaridan samarali foydalanish zaruratining kuchayishiga olib kelmoqda [7: 1].

Zamonaviy tarmoqlarda xizmat sifatini, ya'ni QoS ko'rsatkichlarini ta'minlash, kechikishlarni kamaytirish va uzluksiz ishlashni kafolatlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. An'anaviy tarmoq boshqaruv usullari real vaqt rejimida yuzaga keladigan

yuklama o'zgarishlariga har doim ham tezkor moslasha olmaydi. Shu sababli tarmoq holatini oldindan bashorat qilish va resurslarni optimallashtirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Mazkur muammolarni hal etishda predictive analytics texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish asosida kelajakdagi tarmoq yuklamasini prognozlash imkonini beradi. Natijada tarmoqdagi ortiqcha yuklanishlarning oldini olish, xizmat sifatini oshirish hamda resurslarni samarali taqsimlash imkoniyati yaratiladi [11: 159].

Bugungi kunda mashinaviy o'rganish va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi predictive analytics usullarining imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Ayniqsa, vaqt qatorlari tahlili, regressiya modellari va chuqur o'rganish algoritmlarining qo'llanilishi tarmoq yuklamasini aniq prognozlashda yuqori natijalarni ta'minlamoqda.

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasini predictive analytics yordamida prognozlash usullarini o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish hamda amaliy qo'llash imkoniyatlarini yoritishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasini prognozlash masalasi ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, ma'lumotlar hajmining ortishi va tarmoq arxitekturalarining murakkablashuvi predictive analytics usullarini qo'llash zaruratini kuchaytirmoqda.

Ilk tadqiqotlarda tarmoq trafigini prognozlash uchun asosan statistik yondashuvlar qo'llanilgan. Xususan, vaqt qatorlari tahliliga asoslangan ARIMA modeli qisqa muddatli prognozlashda samarali natijalar berishi bilan ajralib turadi [3: 128]. Biroq ushbu modelning murakkab va noaniq jarayonlarni to'liq ifodalash imkoniyati cheklanganligi sababli, zamonaviy tarmoqlar uchun ayrim hollarda yetarli darajada mos kelmasligi kuzatiladi.

Keyingi bosqichda mashinaviy o'rganish algoritmlaridan foydalanishga katta e'tibor qaratildi. Tadqiqotchilar regressiya modellari, qaror daraxtlari, tasniflash va klasterlash usullari orqali tarmoq yuklamasini prognozlash bo'yicha qator ishlarni amalga

oshirganlar. Ushbu yondashuvlar an'anaviy statistik modellarga nisbatan yuqori aniqlikni ta'minlashda, katta hajmdagi murakkab ma'lumotlar bilan ishlashda ayrim cheklovlarga ega [1: 594].

So'nggi yillarda chuqur o'rganish texnologiyalarining rivojlanishi ushbu sohada yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Ayniqsa, rekurrent neyron tarmoqlar va ularning takomillashtirilgan shakli bo'lgan LSTM modellari vaqtga bog'liq ma'lumotlarni tahlil qilishda yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Ushbu modellarning asosiy afzalligi uzoq muddatli bog'liqliklarni aniqlash va murakkab dinamik jarayonlarni prognozlash imkoniyatiga ega ekanligidir.

Bundan tashqari, zamonaviy tadqiqotlarda Big Data texnologiyalari va real vaqt monitoring tizimlari bilan integratsiyalashgan predictive analytics yondashuvlari keng qo'llanilmoqda. Bu esa tarmoq holatini uzluksiz kuzatish, anomalialarni aniqlash va ortiqcha yuklanishlarning oldini olish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt asosida o'z-o'zini boshqaruvchi tarmoqlarni yaratish konsepsiyasi ham bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlardan biri hisoblanadi [8: 2595].

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tarmoq yuklamasini prognozlashda barcha sharoitlar uchun mos yagona universal model mavjud emas. Har bir usulning o'ziga xos afzallik va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni konkret tarmoq muhiti va ma'lumotlar xususiyatidan kelib chiqib tanlash muhim hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Mazkur tadqiqotda telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasini prognozlash uchun predictive analytics yondashuvlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichda amalga oshirildi: ma'lumotlarni yig'ish, ularni oldindan qayta ishlash, model tanlash, modelni o'qitish va natijalarni baholash.

Birinchi bosqichda tarmoq trafigiga oid tarixiy ma'lumotlar to'plandi. Ushbu ma'lumotlar tarkibiga vaqt bo'yicha trafik hajmi, foydalanuvchilar soni, paketlar oqimi, kechikish darajasi va tarmoq yuklamasi ko'rsatkichlari kiritildi. Ma'lumotlar real tarmoq monitoring tizimlari yoki simulyatsiya muhitlari orqali olinishi mumkin.

Ikkinchi bosqichda ma'lumotlar oldindan qayta ishlash jarayonidan o'tkazildi. Bu bosqichda yo'qolgan qiymatlarni to'ldirish, shovqinlarni kamaytirish, ma'lumotlarni normalizatsiya qilish va vaqt qatorlari shakliga keltirish ishlari bajarildi. Shuningdek, model aniqligini oshirish maqsadida muhim xususiyatlar tanlab olindi.

Uchinchi bosqichda prognozlash modeli sifatida bir nechta yondashuvlar qo'llanildi. Xususan, vaqt qatorlarini tahlil qilish uchun ARIMA modeli, murakkab va noaniq bog'liqliklarni aniqlash uchun esa LSTM neyron tarmog'i ishlatildi. Bunday modellar telekommunikatsiya tarmoqlaridagi dinamik o'zgarishlarni aniqlashda samarali hisoblanadi [10: 1].

To'rtinchi bosqichda modellar samaradorligi baholandi. Prognozlash aniqligini aniqlash uchun MAE, MSE va RMSE kabi mezonlardan foydalanildi. Modelling natijalari solishtirilib, eng samarali yondashuv aniqlab olindi.

Tadqiqot natijalarini yanada ishonchli qilish maqsadida modellar turli yuklama sharoitlarida sinovdan o'tkazildi. Shu orqali tanlangan metodlarning real telekommunikatsiya tarmoqlarida qo'llash imkoniyatlari asoslab berildi.

NATIJARLAR VA TAHLIL

Tadqiqot jarayonida tarmoq yuklamasini prognozlash uchun qo'llanilgan ARIMA va LSTM modellari natijalari o'zaro solishtirildi hamda ularning samaradorligi baholandi. Eksperimental tahlillar natijasida har ikkala model ham ma'lum darajada prognoz berishi aniqlangan bo'lsa-da, ularning ishlash samaradorligi turli sharoitlarda sezilarli darajada farq qilishi kuzatildi.

ARIMA modeli asosan chiziqli va barqaror vaqt qatorlari uchun mos kelib, qisqa muddatli prognozlashda yetarli aniqlikni ta'minladi. Biroq tarmoq trafigidagi keskin o'zgarishlar va noaniq dinamik jarayonlarni prognozlashda uning imkoniyatlari cheklanganligi aniqlandi [3: 128]. Ayniqsa, yuqori yuklama davrlarida model xatolik ko'rsatkichlari oshishi mumkin.

LSTM modeli esa murakkab va noaniq bog'liqliklarni hisobga olish qobiliyati sababli yuqoriroq aniqlikni ko'rsatadi. Ushbu model uzoq muddatli bog'liqliklarni aniqlash orqali tarmoq yuklamasining dinamik o'zgarishlarini samarali prognoz qila

oladi. Natijada LSTM modeli asosida olingan prognozlar real ma'lumotlarga yaqinroq bo'lishi mumkin.

Baholash mezonlari asosida olingan natijalar LSTM modelining MAE, MSE va RMSE qiymatlari bo'yicha ARIMA modeliga nisbatan yaxshiroq natija berishini ko'rsatadi. Bu esa LSTM modelining murakkab tarmoq sharoitlariga moslashish darajasi yuqoriroq ekanligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, predictive analytics asosida amalga oshirilgan prognozlash tarmoq resurslarini samarali taqsimlash, ortiqcha yuklanishlarning oldini olish va xizmat sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Real vaqt rejimida prognozlash imkoniyati tarmoq boshqaruv tizimlariga tezkor qaror qabul qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar zamonaviy mashinaviy o'rganish va chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalanish telekommunikatsiya tarmoqlarining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, LSTM modeli kabi yondashuvlar kelajakdagi aqlli tarmoqlarni yaratishda istiqbolli texnologiyalardan biri sifatida baholanadi.

AMALIY AHAMIYATI

Mazkur tadqiqot natijalari telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasini oldindan prognozlash orqali tarmoq boshqaruvini takomillashtirishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Predictive analytics yondashuvlaridan foydalanish tarmoq resurslarini optimal taqsimlash, ortiqcha yuklanishlarning oldini olish va xizmat sifatini (QoS) oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar asosida ishlab chiqilgan prognozlash modellari real telekommunikatsiya tizimlarida joriy etilishi mumkin. Bu esa operatorlarga tarmoq yuklamasini oldindan aniqlash, zarur hollarda qo'shimcha resurslarni jalb qilish yoki trafikni qayta taqsimlash orqali tizimning barqaror ishlashini ta'minlash imkonini beradi.

Shuningdek, predictive analytics asosida yaratilgan yechimlar real vaqt monitoring tizimlari bilan integratsiyalashgan holda ishlatilganda tarmoqdagi nosozliklar va anomaliyalarni erta aniqlashga xizmat qiladi. Bu esa xizmat uzilishlarini kamaytirish,

foydalanuvchilar uchun yuqori sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash va ekspluatatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Mazkur tadqiqot natijalari, ayniqsa, 5G va kelajakdagi 6G tarmoqlarida, IoT qurilmalari soni keskin ortib borayotgan sharoitda katta ahamiyat kasb etadi. Tarmoq yuklamasini aniq prognozlash orqali yuqori tezlik, past kechikish va ishonchlilik talablarini qondirish imkoniyati yaratiladi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot natijalari telekommunikatsiya sohasida samaradorlikni oshirish, tarmoq infratuzilmasini modernizatsiya qilish va aqlli tarmoqlarni shakllantirish jarayonida amaliy jihatdan keng qo'llanilishi mumkin.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda telekommunikatsiya tarmoqlarida yuklama darajasini prognozlashda predictive analytics yondashuvlarining ahamiyati va samaradorligi o'rganildi. Tahlillar natijasida an'anaviy statistik usullar bilan bir qatorda zamonaviy mashinaviy o'rganish va chuqur o'rganish algoritmlarining qo'llanilishi tarmoq yuklamasini aniq prognozlashda muhim ustunliklarga ega ekanligi aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ARIMA modeli qisqa muddatli va chiziqli jarayonlar uchun samarali bo'lsa-da, murakkab va dinamik tarmoq sharoitlarida uning imkoniyatlari cheklangan. Aksincha, LSTM modeli vaqtga bog'liq murakkab bog'liqliklarni aniqlash orqali yuqori aniqlikdagi prognozlarni ta'minlab, tarmoq yuklamasining o'zgaruvchan xususiyatlarini samarali aks ettira oldi.

Tadqiqot natijalari predictive analytics asosida tarmoq yuklamasini oldindan aniqlash tarmoq resurslaridan samarali foydalanish, ortiqcha yuklanishlarning oldini olish va xizmat sifatini oshirishda muhim omil ekanligini tasdiqladi. Shuningdek, ushbu yondashuvlar real vaqt rejimida tarmoq boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va tezkor qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Kelajakda mazkur yo'nalishda tadqiqotlarni kengaytirish, turli algoritmlarning kombinatsiyasiga asoslangan gibrid modellarni ishlab chiqish hamda ularni real telekommunikatsiya tizimlarida joriy etish muhim ilmiy va amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, predictive analytics texnologiyalari telekommunikatsiya tarmoqlarining samaradorligini oshirish, ularni avtomatlashtirish va aqlli tarmoqlarni shakllantirishda muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmed N. K., Atiya A. F., El Gayar N., El-Shishiny H. An empirical comparison of machine learning models for time series forecasting // *Econometric Reviews*. – 2010. – Vol. 29(5–6). – P. 594–621.
2. Box G. E. P., Jenkins G. M., Reinsel G. C., Ljung G. M. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. – 5th ed. – Wiley, 2015.
3. Cisco Systems. *Cisco Annual Internet Report (2018–2023)*. – Cisco, 2020.
4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. – MIT Press, 2016.
5. Haykin S. *Neural Networks and Learning Machines*. – 3rd ed. – Pearson Education, 2009.
6. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // *Neural Computation*. – 1997. – Vol. 9(8). – P. 1735–1780.
7. ITU. *Measuring Digital Development: Facts and Figures 2021*. – International Telecommunication Union, 2021.
8. Mao Q., Hu F., Hao Q. Deep learning for intelligent wireless networks: A comprehensive survey // *IEEE Communications Surveys & Tutorials*. – 2018. – Vol. 20(4). – P. 2595–2621.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. *Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida*. – Toshkent, 2020.
10. Xu X., Liu Y., Wang J. Network traffic prediction based on LSTM neural network // *Journal of Network and Computer Applications*. – 2019. – Vol. 124. – P. 1–10.
11. Zhang G. P. Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model // *Neurocomputing*. – 2003. – Vol. 50. – P. 159–175.

THE RELEVANCE AND SECURITY FACTORS OF SMART MONITORING OF AGRICULTURAL CROP FIELDS

Sadikov Mahmudjon Akmuratovich

Senior Teacher, Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi,
e-mail:imaxmaxmud@gmail.com, tel: 944048822

ANNOTATION

This article analyzes the relevance and security factors of smart monitoring of agricultural crops. Population growth, increasing demand for food, climate change, land degradation and water scarcity are putting severe pressure on agricultural systems. At the same time, external interference with crops by humans, wild animals and livestock negatively affects productivity, the economic sustainability of farms and the food supply chain. The article justifies the need for monitoring systems in Uzbekistan based on population growth, cropland dynamics, grain and food production indicators and temperature changes. The research results show that smart monitoring systems are important not only for monitoring crop health, but also for early detection of external interference, efficient use of resources and ensuring field safety.

Keywords: agriculture, smart monitoring, crop fields, food security, climate change, external disturbance, and field security.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются актуальность и факторы безопасности интеллектуального мониторинга сельскохозяйственных культур. Рост населения, растущий спрос на продовольствие, изменение климата, деградация земель и нехватка воды оказывают серьезное давление на сельскохозяйственные системы. В то же время внешнее вмешательство в урожай со стороны человека, диких животных и скота негативно влияет на продуктивность, экономическую устойчивость хозяйств и цепочку поставок продовольствия. В статье обосновывается необходимость систем мониторинга в Узбекистане на основе роста

населения, динамики пахотных земель, показателей производства зерна и продовольствия, а также изменений температуры. Результаты исследования показывают, что интеллектуальные системы мониторинга важны не только для контроля состояния урожая, но и для раннего выявления внешнего вмешательства, эффективного использования ресурсов и обеспечения безопасности полей.

Ключевые слова: сельское хозяйство, интеллектуальный мониторинг, посевные площади, продовольственная безопасность, изменение климата, внешнее вмешательство, безопасность полей.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini aqlli monitoring qilishning dolzarbligi va xavfsizlik omillari tahlil qilinadi. Aholi sonining ortishi, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning kuchayishi, iqlim o'zgarishi, yer degradatsiyasi va suv resurslari tanqisligi qishloq xo'jaligi tizimlariga kuchli bosim ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ekin maydonlariga insonlar, yovvoyi hayvonlar va chorva mollari tomonidan bo'ladigan tashqi aralashuvlar hosildorlikka, fermer xo'jaliklarining iqtisodiy barqarorligiga va oziq-ovqat ta'minoti zanjiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Maqolada O'zbekiston sharoitida aholining o'sishi, ekin maydonlari dinamikasi, don va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish ko'rsatkichlari hamda harorat o'zgarishlari asosida monitoring tizimlarining zarurati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aqlli monitoring tizimlari nafaqat ekin salomatligini kuzatish, balki tashqi aralashuvlarni erta aniqlash, resurslardan samarali foydalanish va dala xavfsizligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, aqlli monitoring, ekin maydonlari, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi, tashqi aralashuv, dala xavfsizligi.

The world population reached almost 8.2 billion in 2025 and is projected to reach 9.7 billion by 2050. This demographic growth will significantly increase the pressure on agricultural systems and will require an increase in food production of about 50-60% by 2050. Currently, an estimated 2.3 billion people are estimated to be suffering from

moderate or severe food insecurity in 2024. The global prevalence of moderate or severe food insecurity has been gradually decreasing since 2021, reaching 28.0% in 2024. Food insecurity is increasing in Africa and decreasing in Latin America and the Caribbean, and has been gradually decreasing in Asia for several consecutive years, while in Oceania and North America and Europe, new estimates show a slight decrease from 2023 to 2024 after several years of increase [1].

However, agricultural productivity growth is slowing in many regions, and an estimated 33% of the world's soils are moderately or highly degraded, affecting productivity. In particular, soil salinization, erosion, and nutrient depletion significantly reduce agricultural productivity [2].

The World Meteorological Organization reports that global average temperatures have risen by about 1.1°C above pre-industrial levels, increasing the risks to agriculture. Extreme weather events such as heat waves and prolonged droughts reduce yields by 10-25% in vulnerable regions. At the same time, the expansion of cropland is limited. Global cropland has remained relatively stable at about 1.5 billion hectares, meaning that production must increase primarily through intensification rather than expansion.

This is because, not only is the population growing, but also diets shifting towards higher calorie and higher protein consumption patterns, agricultural supply chains need to deliver more food without a commensurate increase in land and water use. However, the expansion of arable land is limited, water scarcity is worsening in many regions, and both fertilizer and cost volatility are facing environmental constraints. In such a context, even a decline in yields has serious implications for national and global food security [3]. This reality makes monitoring a fundamental requirement, and only real-time awareness of field conditions can support rapid data-driven decisions that protect yield potential. In addition, in a context of external shocks that reduce yields and declining production profitability (in percentage terms) and highly volatile food prices, high-value crops become an economic asset. As a result, such crops are more vulnerable to theft, illegal harvesting and crime targeting informal trade channels. This not only increases direct crop losses for farmers, but also increases additional risks to the sustainability of the supply chain and the financial security of the farm. Invasion is not limited to human

activities, but wildlife and livestock encroachment can rapidly destroy seedlings, destroy dense soil and contaminate fields, especially near borders. This not only causes direct crop losses for agricultural enterprises, but also increases a number of secondary risks related to supply chain sustainability and long-term economic security. Crop failures can destabilize contracts with processors, exporters, and food distributors, leading to delays, price volatility, and reduced reliability in agricultural supply chains. For farms operating on the frontiers in particular, even modest crop losses can significantly impact seasonal incomes, operational sustainability, and the ability to reinvest in advanced technologies or infrastructure. As a result, cropland disruption should be viewed not only as a local agronomic problem but also as a systemic risk affecting the broader agricultural production ecosystem.

Importantly, agricultural disturbance is not limited to intentional human activity. A large proportion of field disturbance occurs as a result of the entry of wild animals and domestic animals into crop fields. Animals such as wild boars, deer, rodents and grazing livestock can quickly destroy seedlings, consume mature crops, compact the soil by trampling, and contaminate fields with biological waste. These impacts are particularly severe during the early vegetative stages of crop development, when plants are most vulnerable to physical damage. In addition, soil compaction caused by large animals reduces soil porosity and limits the supply of oxygen to roots, which negatively affects plant growth and water infiltration. In many agricultural areas, this type of disturbance often occurs near field boundaries, irrigation canals, and forest-agricultural transition zones, where animals naturally migrate or forage.

In addition, land use changes and the expansion of agriculture have exacerbated this problem. As cropland expands to meet the food needs of a rapidly growing global population, natural habitats and traditional grazing areas for wild and native animals are gradually being reduced. Forest edges, grasslands and natural feeding areas that once supported animal populations are increasingly being converted into agricultural fields or infrastructure. As a result, wild animal species are being forced to adapt by seeking alternative sources of food and water, which often leads them directly into cropland.

From an ecological perspective, agricultural crops provide a high-energy and easily available food resource compared to natural vegetation. Fields containing corn, wheat, rice, vegetables, or fruit crops have a concentrated nutritional value that attracts animals seeking efficient feeding opportunities. As a result, wildlife increasingly considers agricultural lands as a substitute for food. This phenomenon creates an increasing interaction between agricultural production systems and wildlife habitats and significantly increases the likelihood of field invasion events.

Agriculture also plays an important role in the socio-economic development of Uzbekistan. This sector not only provides employment to a large part of the population and makes a significant contribution to the national economy, but also ensures food security. The agricultural sector accounts for approximately 23-25 percent of Uzbekistan's gross domestic product and employs about 26-28 percent of the country's total workforce. At the same time, the population of Uzbekistan is growing steadily from year to year. The following statistics indicate that the population has increased significantly in recent years. Especially in rural areas, the share of the population involved in agricultural activities is increasing, which increases the need to maintain socio-economic stability in this sector [4].

Figure 1. Population growth in Uzbekistan

This graph shows the population growth of Uzbekistan from 2020 to 2025 (*Figure 1*). In 2020, the population was approximately 33.59 million people, and by 2025 this figure had reached approximately 37.07 million people. The graph clearly shows that the population is growing steadily every year. This growth also means that the demand for food and agricultural products is also increasing. As a result, the need for efficient use of agricultural land and expansion of crop production is becoming increasingly important. At the same time, the steady growth of Uzbekistan's population leads to an increase in demand for food products and agricultural resources.

The preliminary data as of October 1, 2025, are presented in the report of the State Statistics Committee, which provides a breakdown of the total arable land and specific arable land (hectares) by main crop groups [5]. The graph shows the growth of arable land in Uzbekistan between 2016 and 2025. It shows that the area allocated for grain crops has gradually increased over the years, reaching approximately 1,600 thousand hectares by 2025. The area under cotton cultivation has also shown a steady growth trend, increasing from approximately 1,200 thousand hectares in 2016 to approximately 1,330 thousand hectares in 2025. In addition, the area used for food crops has increased slightly, indicating a gradual increase in food production capacity. Overall, the graph shows a steady increase in cultivated area, largely driven by the increasing demand for agricultural products and the need to ensure food security in response to population growth [6].

Figure 2. General crop of the fields distribution

Crop fields growth with suitable accordingly cereal in crops also noticeable at the level growth We can observe this situation in Figure 3 below .

Figure 3. Changes in grain crops by region of Uzbekistan for 2011-2025

This graph (Figure 3) shows how grain production in the regions of Uzbekistan has changed from 2011 to 2025. Most regions show a general growth trend in the long term, although there is a significant decline around 2017-2019 and a recovery in subsequent years. At the same time, the population of Uzbekistan is growing steadily, which leads to an increase in demand for staple foods such as grains. Therefore, along with population growth, we can observe that grain production will also grow again by 2023-2024. In general, this figure shows a close relationship between the growing needs of the population and the expansion of grain production throughout the country [7]. During 2011-2024, the volume of food production in most regions is increasing. At the same time, the population of Uzbekistan is growing steadily, which naturally increases the overall demand for food. Therefore, along with population growth, we can observe an increase in food production, which indicates that the agricultural sector is expanding to meet the growing needs of consumers. Growth trends in many regional areas support the idea that more and more food products are being produced from year to year. In general,

this figure reflects the close relationship between population growth and food production growth in Uzbekistan Figure 4.

Figure 4. Changes in food products grown on farms of all categories by region of the Republic of Uzbekistan during 2011-2025

Climate change is also causing crop yields to decline. For example, the graph shows a steady increase in average temperatures in Uzbekistan from 2010 to 2025, reflecting the broader impact of global warming. As the figure shows, the average temperature anomaly has gradually increased from about 0.50 °C in 2010 to about 1.45 °C in 2025.

Figure 5. Warming of average temperatures in Uzbekistan

Rising temperatures are leading to more frequent heat waves, increased evaporation, and increased risk of drought, which directly affect agricultural productivity and water resources. As a result, the temperature increases observed in Figure 5 are increasingly reflected in climate adaptation strategies, especially in sectors such as agriculture, where ecological sustainability is essential for sustainable crop production.

These pressures, namely the increasing demand for food due to rapid population growth and the slowing or declining growth of productivity due to climate change and land degradation, make it increasingly clear that agriculture cannot rely solely on production strategies. Instead, it requires intelligent, continuous monitoring systems that simultaneously perform two equally important functions: improving productivity and resource efficiency, and protecting fields from losses caused by external interference and natural or human-induced disturbances.

Therefore, smart monitoring must mean more than just monitoring crop health. A robust system combines environmental sensing and security-focused surveillance. It should detect not only agronomic stress but also abnormal patterns that could indicate an invasion. Over time, this approach will support sustainable yields, more efficient resource use, and enhanced field safety - three outcomes that are increasingly integral to global agriculture.

REFERENCES

1. Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G.,2020. End-to-end object detection with transformers. (Eds.), Computer Vision - ECCV 2020, vol. 12346.
2. Atharva M, Smart Intrusion Detection System for Crop Protection (IRJET) 2022
3. <https://openknowledge.fao.org/items/8871cfb8-396d-4e24-be8e-4f4a3debe7e2>
4. <https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2025-was-one-of-warmest-years-record>
5. <https://www.fao.org/in-action/scala/scala-private-sector-engagement-facility/uzbekistan>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>

XIZMATLAR SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Sag‘dullayev Muhammadjon Rustam o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti magistranti

E-mail: muhammadh571555@gmail.com

Ilmiy rahbar: Mirzayev Kulmamat Djanzaqovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli transformatsiyaning xizmatlar sifatiga, iqtisodiy samaradorlikka hamda mijozlar ehtiyojlarini qondirish darajasiga ta‘siri o‘rganiladi. Sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar (big data), bulutli texnologiyalar va elektron tijorat kabi innovatsion texnologiyalarning xizmatlar sohasidagi o‘rni yoritiladi. Natijalar raqamli transformatsiya xizmatlar sohasini modernizatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, xizmatlar sohasi, sun‘iy intellekt, elektron tijorat, raqamli transformatsiya, big data, innovatsiya.

ANNOTATION

This article analyzes the main directions of developing the service sector based on digital technologies. It examines the impact of digital transformation on service quality, economic efficiency, and customer satisfaction. The role of artificial intelligence, big data, cloud technologies, and e-commerce in the service sector is also highlighted. The results show that digital transformation is a key factor in modernizing the service sector and increasing its competitiveness.

Keywords: digital economy, service sector, artificial intelligence, e-commerce, digital transformation, big data, innovation.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются основные направления развития сферы услуг на основе цифровых технологий. Рассматривается влияние цифровой трансформации на качество услуг, экономическую эффективность и удовлетворение потребностей клиентов. Также освещается роль искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий и электронной коммерции. Результаты показывают, что цифровая трансформация является важным фактором модернизации и повышения конкурентоспособности сферы услуг.

Ключевые слова: цифровая экономика, сфера услуг, искусственный интеллект, электронная коммерция, цифровая трансформация, большие данные, инновации.

KIRISH

So‘nggi yillarda jahon iqtisodiyotida ro‘y berayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari barcha tarmoqlar qatori xizmatlar sohasining ham tubdan o‘zgarishiga olib kelmoqda. Raqamli texnologiyalar — sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar (big data), bulutli hisoblash, mobil platformalar va elektron tijorat tizimlari — xizmat ko‘rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish, tezlashtirish va sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Natijada xizmatlar sohasi iqtisodiyotning eng dinamik va innovatsion tarmoqlaridan biriga aylanmoqda.

Xizmatlar sohasi iqtisodiy rivojlanishda muhim o‘rin tutib, aholi bandligi, iste‘molchilar ehtiyojini qondirish va umumiy iqtisodiy o‘sishga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Biroq an‘anaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarida samaradorlikning pastligi, vaqt va resurslarning ko‘p sarflanishi kabi muammolar mavjud bo‘lib, bu holat raqamli yechimlarni joriy etish zaruratini kuchaytirmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va barcha sohalarni raqamlashtirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil Oliy Majlisga va xalqimizga

qilgan Murojaatnomasida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va innovatsiyalarni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berildi. Ushbu murojaatda barcha sohalarda raqamli yechimlarni joriy etish, xizmatlar sifatini oshirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish zarurligi alohida ta'kidlandi.

Shu nuqtai nazardan, xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy muammo hisoblanadi. Chunki raqamli transformatsiya nafaqat xizmatlar sifatini oshiradi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, biznes jarayonlarini optimallashtirish va mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatish imkonini ham beradi.

Mazkur maqolaning maqsadi xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish va ularning iqtisodiy hamda ijtimoiy samaradorlikka ta'sirini yoritishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish masalasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda keng o'rganilayotgan yo'nalishlardan biridir. Tadqiqotchilar raqamli transformatsiyani iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga chuqur kirib borayotgan jarayon sifatida baholab, uning asosiy harakatlantiruvchi kuchlari sifatida sun'iy intellekt, big data, bulutli texnologiyalar va elektron platformalarni ko'rsatadilar. Ushbu texnologiyalar xizmatlar sifatini oshirish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va mijozlar ehtiyojini tezkor qondirish imkonini beradi [1, 45].

Ilmiy adabiyotlarda xizmatlar sohasining raqamli rivojlanishi ko'p jihatdan raqamli infratuzilma darajasi va innovatsion muhitga bog'liqligi ta'kidlanadi. Xususan, IBM va Microsoft kabi global texnologik kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan platformalar xizmatlar sektorida raqamli yechimlarning keng qo'llanilishiga turtki bermoqda. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish tizimlarini rivojlantirmoqda [2, 67].

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil hamda kontent-tahlil metodlari tashkil etadi. Ushbu metodlar orqali xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish tajribasi o'rganildi va ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholandi.

Birinchiidan, tizimli yondashuv yordamida xizmatlar sohasini tashkil etuvchi asosiy elementlar (bank, savdo, ta'lim, transport va boshqalar) o'zaro bog'liq tizim sifatida tahlil qilindi. Bu yondashuv raqamli transformatsiyaning butun tizimga ta'sirini kompleks baholash imkonini berdi.

Ikkinchiidan, qiyosiy tahlil metodi orqali an'anaviy va raqamli xizmat ko'rsatish modellari o'zaro solishtirildi. Natijada raqamli modelda tezkorlik, shaffoflik va iqtisodiy samaradorlik yuqori ekanligi aniqlandi.

Uchinchiidan, statistik tahlil asosida raqamlashtirish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi va o'sish sur'atlari o'rganildi. Bu tahlil raqamli texnologiyalar va iqtisodiy rivojlanish o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatdi.

To'rtinchiidan, kontent-tahlil metodi yordamida ilmiy maqolalar, hisobotlar va xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari o'rganilib, xizmatlar sohasida eng ko'p qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar aniqlanadi.

Tadqiqotda empirik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda xalqaro statistik manbalar asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish va innovatsion o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

NATIJARLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, xizmatlar sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlik va xizmat sifati o'rtasida bevosita ijobiy bog'liqlikni yuzaga keltiradi. Raqamlashtirish jarayoni xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi, resurslardan foydalanishni optimallashtiradi hamda mijozlar uchun qulaylik darajasini sezilarli yaxshilaydi.

Birinchi muhim natija sifatida elektron xizmatlarning kengayishi qayd etildi. Bank, savdo va davlat xizmatlari sohalarida onlayn platformalardan foydalanishning ortishi xizmatlardan foydalanish jarayonini soddalashtirib, vaqt sarfini kamaytirgan.

Ikkinchi natija shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar xizmat ko'rsatish jarayonida inson omiliga bog'liqlikni kamaytirgan. Chatbotlar, avtomatik

javob tizimlari va aqlli yordamchilar mijozlarga 24/7 rejimda xizmat ko'rsatish imkonini yaratgan.

Uchinchi natija sifatida katta ma'lumotlar (big data) tahlili asosida mijozlar ehtiyojlarini chuqur o'rganish va ularni oldindan prognoz qilish imkoniyati paydo bo'lganligi aniqlandi. Bu esa xizmatlarni individual yondashuv asosida taklif qilishni rivojlantirgan.

Shuningdek, mobil texnologiyalar va raqamli platformalar xizmatlar sohasida eng keng tarqalgan vositalardan biriga aylangani kuzatildi. Ular mijoz va xizmat ko'rsatuvchi o'rtasidagi aloqani tezkor va samarali qilishga xizmat qilmoqda.

Yana bir muhim natija shuki, raqamli transformatsiya jarayoni xizmatlar sohasida yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, ayrim an'anaviy kasblarning qisqarishiga ham olib kelmoqda. Bu holat mehnat bozori tarkibining o'zgarishiga va yangi raqamli ko'nikmalarga talabning oshishiga sabab bo'lmoqda.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish uning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish va mijozlar qoniqishini ta'minlashda muhim rol o'ynashini tasdiqladi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki xizmat ko'rsatish tizimining tuzilmasini ham tubdan o'zgartiradi. Bu jarayon an'anaviy xizmat modelidan raqamli va ma'lumotlarga asoslangan modelga o'tishni tezlashtirmoqda.

Eng muhim jihatlardan biri shuki, raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida mijozga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytiradi. Sun'iy intellekt va big data texnologiyalari yordamida mijozlarning xulq-atvori, ehtiyojlari va talablarini chuqur tahlil qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa xizmatlarni individual va moslashtirilgan shaklda taqdim etishga sharoit yaratadi.

Biroq, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan birga ayrim muammolar ham yuzaga keladi. Jumladan, raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kiberxavfsizlik tahdidlari va raqamli savodxonlik darajasining pastligi xizmatlar sohasida

to'liq raqamlashtirish jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Shu sababli, ushbu yo'nalishda kompleks yondashuv va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar xizmatlar sohasida raqamli transformatsiyani jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Bu esa elektron hukumat tizimi, onlayn xizmatlar va raqamli platformalarning kengayishiga olib kelmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda xizmatlar sohasining asosiy qismi allaqachon raqamli platformalarga o'tkazilgan. Masalan, bank, ta'lim va savdo xizmatlari deyarli to'liq onlayn tizimga integratsiya qilingan. Bu tajriba O'zbekiston uchun ham muhim yo'nalish bo'lib, uni mahalliy sharoitga moslashtirish zarur.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar inson omilini to'liq almashtirmasdan, balki uni to'ldiruvchi vosita sifatida xizmat qilishi kerak. Chunki ayrim xizmat turlarida insoniy muloqot va ijtimoiy aloqalar hali ham muhim o'rin tutadi.

Umuman olganda, muhokama natijalari xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladigan jarayon ekanligini ko'rsatadi. Bu jarayon iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy omillarning o'zaro uyg'unligini ta'minlagan holda amalga oshirilishi lozim.

XULOSA

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish bugungi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida strategik ahamiyatga ega yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar xizmatlar sifatini oshirish, iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish va mijozlar ehtiyojini tezkor hamda aniq qondirish imkonini bermoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data), bulutli texnologiyalar va mobil platformalar xizmatlar sohasining modernizatsiyasida asosiy drayverlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu texnologiyalar xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish orqali inson omiliga bog'liqlikni kamaytirmoqda.

Shuningdek, raqamli transformatsiya xizmatlar sohasida yangi iqtisodiy modelning shakllanishiga olib kelmoqda. Bu modelda tezkorlik, shaffoflik va mijozga yo‘naltirilgan yondashuv asosiy ustuvorlikka ega bo‘ladi. Shu bilan birga, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, kiberxavfsizlikni ta‘minlash va raqamli savodxonlikni oshirish muhim vazifalar sifatida qolmoqda.

Umuman olganda, xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish uning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy o‘sishni jadallashtirish va aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida ushbu yo‘nalishda ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish va amaliy innovatsion yechimlarni keng joriy etish zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Murojaatnomasi. – Toshkent, 2025.
2. OECD. *Digital Transformation in the Service Sector*. Paris: OECD Publishing, 2023.
3. World Bank. *Digital Economy for Development Report*. Washington, DC, 2022.
4. Matchonov S. va boshq. *Raqamli iqtisodiyot asoslari*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 142 b.
5. Turban E., Pollard C. *Information Technology for Management: Digital Strategies*. Wiley, 2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Rasmiy hisobotlar va statistik ma’lumotlar. – Toshkent, 2024.
7. IBM. *Artificial Intelligence in Service Industries Report*. Armonk, NY, 2023.
8. Microsoft. *Digital Transformation Trends Report*. Redmond, WA, 2023.

TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA SIYOSATGA ASOSLANGAN BOSHQARUV TAMOYILINI QO‘LLASH MASALASIGA OID

Usmanova Nargiza Baxtiyorbekovna

Muhammad al Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

MUT va T kafedrası professori, DSc.,

Tel.: +998712386583

E-mail: n.usmanova@tuit.uz

Saitkamolova Go'zal Komiljon qizi

Muhammad al Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Tayanch doktorant

Tel.: +998933955573

E-mail: g.saitkamolova@tuit.uz

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarida siyosatga asoslangan boshqaruv (Policy-Based Network Management, PBNM) tamoyilini qo'llash masalalari ko'rib chiqilgan. Adabiyotlar tahlili asosida PBNMning niyatga asoslangan tarmoq (Intent-Based Networking, IBN) paradigmasi ta'riflangan. PBNM tizimining arxitekturaviy tarkibiy qismlari tahlil qilinib, axborot modeli, siyosat tili va ma'lumotlar lug'atining roli yoritilgan hamda biznes qoidalarini tarmoq konfiguratsiyasi va xizmat sifati (QoS/SLA) parametrlariga moslashtirish mexanizmlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: siyosatga asoslangan boshqaruv, PBNM, telekommunikatsiya tarmog'i, xizmat sifati, SLA, axborot modeli, biznes qoidalari.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы применения принципа управления сетью на основе политик (Policy-Based Network Management, PBNM) в современных телекоммуникационных сетях. На основе анализа литературы описывается парадигма PBNM, основанная на намерениях (Intent-Based Networking, IBN). Анализируются архитектурные компоненты системы PBNM, подчеркивается роль

информационной модели, языка политик и словаря данных, а также предлагаются механизмы адаптации бизнес-правил к конфигурации сети и параметрам качества обслуживания (QoS/SLA).

Ключевые слова: управление на основе политик, PBNM, телекоммуникационная сеть, качество обслуживания, SLA, информационная модель, бизнес-правила.

ANNOTATION

The article considers the issues of applying the principle of Policy-Based Network Management (PBNM) in modern telecommunication networks. Based on the literature analysis, the Intent-Based Networking (IBN) paradigm of PBNM is described. The architectural components of the PBNM system are analyzed, the role of the information model, policy language, and data dictionary is highlighted, and mechanisms for adapting business rules to network configuration and quality of service (QoS/SLA) parameters are proposed.

Keywords: policy-based management, PBNM, telecommunication network, quality of service, SLA, information model, business rules.

KIRISH

Zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlari uzluksiz rivojlanib, IP, MPLS, SDN, NFV va 5G/6G kabi texnologiyalarni integratsiyalashtirib bormoqda. Operatorlar xizmat sifati (Quality of Service, QoS), xizmat ko'rsatish darajasi to'g'risidagi shartnoma (Service Level Agreement, SLA) talablarini ta'minlash, ko'p miqdordagi xizmatlarni dinamik tarzda boshqarish va biznes ehtiyojlariga tezkor moslashish bilan bog'liq tobora murakkablashayotgan vazifalarni hal etishi kerak. An'anaviy qurilma-markazlashgan (device-centric) boshqaruv yondashuvlari bunday miqyos va tezlik talablarini qondira olmaydi [4].

Siyosatga asoslangan tarmoq boshqaruvi (Policy-Based Network Management, PBNM) tashkilotning biznes qoidalarini tarmoq konfiguratsiyasi va xizmat sifati boshqaruvi bilan bog'lashga imkon beruvchi paradigma sifatida 1990-yillarning oxiri -

2000-yillarning boshida shakllangan [13,17]. PBNM IETF, DMTF va TMF kabi xalqaro standartlashtirish tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan va hozirgi vaqtda intent-based networking, SDN/NFV va avtomatlashtirilgan tarmoq orkestratsiyasi muhitlarida o‘z ahamiyatini saqlab kelmoqda [2].

Ushbu maqolaning maqsadi - telekommunikatsiya tarmoqlarida PBNM tamoyilini qo‘llash masalalarini tahlil qilish, mavzuning o‘rganilganlik darajasini so‘nggi to‘rt yillik tadqiqotlar asosida baholash, PBNM tizimining tarkibiy qismlari va qurilish bloklarini ko‘rib chiqish hamda uni “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi [12] doirasida milliy operator infratuzilmasiga tatbiq etish istiqbollarini aniqlashdir.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi

So‘nggi to‘rt yillikda (2022–2026) telekommunikatsiya tarmoqlarini siyosatga asoslangan boshqarish bo‘yicha tadqiqotlar PBNM ning klassik IETF/DMTF qoidaviy doirasidan niyatga asoslangan tarmoq (Intent-Based Networking, IBN) paradigmasi tomon evolyutsiyasini ko‘rsatadi. 2022-yilda IRTF tomonidan e‘lon qilingan RFC 9315 hujjati “niyat” (intent) tushunchasini rasmiy ifoda etib, uning siyosat (policy) va xizmat modellari bilan o‘zaro munosabatlarini aniqlashtirdi hamda PBNM va IBN o‘rtasidagi nazariy ko‘prikni o‘rnatdi [3].

Leivadeas va Falkner (2023) IEEE Communications Surveys & Tutorials nashriyatida e‘lon qilgan keng qamrovli sharhda IBN ning yopiq siklli arxitekturasi - niyatni ifoda etish, tarjima qilish, hal qilish, faollashtirish va kafolatlash bosqichlari - batafsil tahlil qilinib, PBNM mexanizmlari bilan integratsiyalashuvi ko‘rsatilgan [6]. Mehmood, Krlevska va Palmaning (2023) Computer Networks jurnalida nashr etilgan tuzilmaviy adabiyot sharhida ‘intent-based’ boshqaruvning SLA va kontekst-sezgir xizmatlar bilan bog‘lanishi tizimli o‘rganilgan. Mualliflar mavjud tadqiqotlardagi to‘rtta asosiy bo‘shliqni - niyat ta‘rifining domen-agnostik bo‘lmaganligi, manfaatdor tomonlar rollarining noaniqligi, umumlashgan arxitektura yetishmovchiligi va o‘rganishni asosiy funktsiya sifatida kiritish zarurati aniqlagan [10].

2024–2025-yillarda asosiy yo‘nalish katta til modellarini (Large Language Models, LLM) niyat va siyosat tarjimasini jarayoniga integratsiyalash bo‘lib qoldi. Manias, Chouman va Shami (2024) DRCN konferensiyasida 5G yadro tarmog‘i uchun LLM

yordamida niyat aniqlash yondashuvini taklif etdi [9]. Tu, Yoo va Hong (2025) Wiley International Journal of Network Management nashriyatida ‘fine-tuning’ va dinamik ‘in-context learning’ kombinatsiyasi yordamida niyatni rasmiy konfiguratsiyaga tarjima qilishning metodikasini ishlab chiqdi [15]. Njah, Leivadeas va Falkner (2025) sun’iy intellektga asoslangan IBN arxitekturasini (AI-IBNA) taklif etdi; uning yopiq siklli operatsiyalari – ‘refinement’, ‘activation’ va ‘assurance’ IETF, ETSI va TM Forum standartlariga moslashtirilgan [11]. Liu va boshqalar (2025) IEEE Communications Magazine nashriyatida turli mavhumlik darajalardagi siyosatni qo‘llab-quvvatlovchi umumlashgan IBN paradigmasini taklif qildi, bu yondashuv klassik PBNM va zamonaviy IBN o‘rtasidagi konseptual uzilishni bartaraf etishga xizmat qiladi [7].

2026-yilning birinchi choragida nashr qilingan tadqiqotlar agentlarga asoslangan IBN (Agentic IBN) yo‘nalishida sezilarli yutuqlarni namoyish etdi. Machado va boshqalar (2026) ORION freymvorkini taklif etib, Open RAN doirasida Model Context Protocol (MCP) yordamida LLM-larni SMO va RIC kontrollerlariga ulash mexanizmini ko‘rsatdilar; tajriba natijalari yuqori sifatli LLM modellari uchun siyosatni avtomatik generatsiya qilish muvaffaqiyat darajasi 100% ga yetishini isbotladi [8]. Jiang va boshqalar (2026) 6G tarmoqlari uchun ReAct-uslubidagi reasoning bilan ishlovchi orkestrator agent va ixtisoslashgan RAN/Core agentlari arxitekturasini taklif qildilar [5]. Bimo va boshqalar (2026) Contract-based Agentic Intent Framework (CAIF) freymvorkini ishlab chiqib, rasmiy kontraktlar orqali tarmoq tilim (network slice) bo‘yicha SLAni shartnomaviy avtomatik nazoratga oluvchi yondashuvni amalga oshirdilar [1].

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlar PBNM, IBN, SDN/NFV va 5G/6G tarmoq tilimi sohalarining birlashuv jarayonini ko‘rsatadi. Shunga qaramay, bugungi kundagi tadqiqotlarda quyidagi muammolar yetarli darajada yoritilmagan:

a) SIP signalizatsiyaga asoslangan multimediya xizmatlari (VoIP, video-konferens) ning IBN/PBNM kontekstida SLA tomon avtomatik boshqaruvi;

b) rivojlanayotgan davlatlarning telekommunikatsiya operatorlari uchun gibrid (an’anaviy IP/MPLS yadro hamda zamonaviy SDN periferiyasi) muhitida siyosatga asoslangan boshqaruvni joriy etish metodologiyasi;

c) milliy operator infratuzilmasida QoS/SLA ko'rsatkichlarini real vaqtda kuzatish uchun ochiq vositalar (SIPp, Kamailio, Prometheus, Grafana) bilan integratsiyalashgan PBNM yondashuvi. Aynan ushbu bo'shliqlarni bartaraf etish bizning tadqiqotimiz ilmiy ahamiyatini belgilaydi.

1. PBNM tizimining arxitekturaviy tarkibiy qismlari

PBNM tizimining mohiyati shundan iboratki, u tarmoq boshqaruvini "qurilma interfeyslarini sozlash" darajasidan abstrakt biznes qoidalari darajasiga ko'taradi [4: 312]. Boshqacha aytganda, ma'mur har bir qurilma uchun alohida CLI-buyruqlarini yozish o'rniga, masalan, "Gold-sinfdagi mijozlar uchun VoIP trafigi kechikishi 100 ms dan oshmasin" ko'rinishidagi yuqori darajadagi siyosatni belgilaydi, PBNM tizimi esa uni avtomatik tarzda har bir qurilmaning konkret sozlamalariga aylantiradi [13].

IETF/DMTF tomonidan taklif etilgan klassik PBNM arxitekturasi quyidagi asosiy tarkibiy qismlardan iborat [18; 2]:

- *Siyosatni qaror qabul qilish nuqtasi* (Policy Decision Point, PDP) - joriy holat va siyosat omborida saqlangan qoidalar asosida qaror chiqaruvchi mantiqiy modul;
- *Siyosatni amalga oshirish nuqtasi* (Policy Enforcement Point, PEP) - qabul qilingan qarorlarni bevosita tarmoq qurilmasida ijro etuvchi komponent;
- *Siyosat ombori* (Policy Repository) - siyosat qoidalari, rollar, profillar va boshqaruv ma'lumotlari saqlanadigan ma'lumotlar bazasi;
- *Siyosat serveri va brokeri* - bir nechta PDP/PEP o'rtasidagi muvofiqlashtirish, konfliktlarni hal qilish va global qarorlarni qabul qilishni ta'minlovchi yuqori darajadagi modullar [4].

J. Strassner taklif etgan kengaytirilgan DEN-ng arxitekturasi ushbu klassik modelga siyosat muharriri (Policy Editor), autentifikatsiya va avtorizatsiya quyi tizimi, mahalliy hamda global konfliktlarni tahlil qilish moduli va cheklangan boshqaruv mashinasi (finite state machine) qo'shilgan [4; 13]. Cheklangan boshqaruv mashinasi tizim holatini kuzatib borishga, qabul qilingan qaror oqibatlarini baholashga va kutilmagan o'tishlar yuz berganda tegishli qayta tiklash qoidalarini ishga tushirishga imkon beradi.

2. PBNM tizimining uchta qurilish bloki

PBNM tizimi nazariy jihatdan uchta o‘zaro bog‘liq qurilish blokiga tayanadi [4]:

1) *Axborot modeli* - boshqariladigan obyektlarni, ularning xossalari va o‘zaro munosabatlarini omborxonadan hamda kirish protokolidan mustaqil ravishda ifodalovchi abstrakt sxema. Eng keng tarqalganlaridan biri DEN-ng (Directory Enabled Networks – next generation) bo‘lib, keyinchalik TMF SID (Shared Information/Data) modeli bilan birlashtirilgan [14].

2) *Siyosat tili* - siyosat qoidalarini rasmiy ifoda etish, ularning denotatsion semantikasini aniq belgilash va siyosat davomiyligining turli mavhumlik darajalarini (biznesdan qurilma darajasigacha) bog‘lash uchun ishlatiladigan til.

3) *Ma’lumotlar lug‘ati* - turli foydalanuvchi guruhlari (biznes-foydalanuvchilar, tizim me’morlari, dasturchilar) va model qatlamlari o‘rtasida atamashunoslik mosligini hamda sinonimlar-omonimlar kartasini ta’minlovchi semantik manba.

Bu uchta blokning kombinatsiyasi biznes qoidalarini bevosita tarmoq sozlamalariga aylantirishga imkon beradi va shu orqali tarmoqni “xarajat markazi”dan “qiymat markazi”ga aylantirish imkonini yaratadi. PBNM tizimining asosiy komponentlari va ularning vazifalari quyidagi jadvalda umumlashtirilgan[4,13].

1-jadval. PBNM tizimining asosiy tarkibiy qismlari.

Komponent	Vazifasi
PDP	Siyosat qoidalari va joriy holat asosida qaror qabul qilish
PEP	Qabul qilingan qarorni tarmoq qurilmasida bajarish
Siyosat ombori	Siyosat, rol va profil ma’lumotlarini saqlash
Siyosat serveri	PDP/PEP o‘rtasidagi muvofiqlashtirish va xizmat tarqatish
Siyosat brokeri	Bir necha siyosat serverlari o‘rtasidagi global koordinatsiya
Siyosat muharriri	Siyosatni yaratish, tahrirlash va tekshirish vositasi

Konflikt tahlili moduli	Yangi va mavjud siyosatlar orasidagi ziddiyatlarni aniqlash
-------------------------	---

3. PBNM ning xizmat sifati va SLA boshqaruvi bilan integratsiyasi

Telekommunikatsiya tarmoqlarida QoS va SLA boshqaruvi bevosita PBNM bilan bog‘liq. Operator turli darajadagi (Gold, Silver, Bronze) xizmatlarni taqdim etganda, har bir sinf uchun trafikning kechikishi, jitter va o‘tkazish qobiliyatiga oid parametrlar siyosat qoidalari shaklida ifodalanadi. PBNM tizimi ushbu qoidalarni dinamik holatda kuzatib boradi va tarmoqdagi o‘zgarishlarga (yuklanish o‘sishi, kanal uzilishi, mijoz profilining yangilanishi) javoban PEP-larga yangilangan sozlamalarni yetkazib beradi [16].

Bunday integratsiyaning misoli - SIP signalizatsiyasiga asoslangan multimediya xizmatlarini boshqarish samaradorligida keltirilishi mumkin: chaqiriqni o‘rnatish kechikishi (Call Setup Delay, CSD), audio jitter va paket yo‘qotilishi kabi ko‘rsatkichlar PBNM kontekstida real vaqtda nazorat qilinadi, shartnoma talablari buzilgan hollarda esa avtomatik tarzda javob harakatlari (qayta marshrutlash, ustuvorlikni o‘zgartirish, polisni sozlash) ishga tushiriladi. Bunday yondashuv operatorga SLA-ko‘rsatkichlarini standartlashtirilgan tarzda baholash va hisobot berish imkonini beradi [2]. Zamonaviy O-RAN va 5G/6G muhitlarida bu funkcionallik MCP va LLM-asoslangan agentlar yordamida ‘niyatdan-siyosatga’ avtomatik ‘tarjima qilish’ orqali yanada kuchaytirilmoqda [8, 1].

4. “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi va milliy operatorlarda qo‘llash istiqbollari

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasida telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish va xizmatlar sifatini oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan [12]. “O‘zbektelekom” AJ kabi milliy operator infratuzilmasida PBNM tamoyillarini joriy etish quyidagi natijalarga olib kelishi mumkin:

- biznes qoidalari (mijoz tarifi, SLA sinfi, ustuvor xizmatlar) avtomatik tarzda tarmoq konfiguratsiyasiga moslashtiriladi;
- ko‘p sotuvchili (multi-vendor) muhitda yagona axborot modelidan foydalanish hisobiga interoperabellik darajasi ortadi;
- SDN/NFV elementlari hamda an’anaviy IP/MPLS yadrosini birgalikda boshqarish soddalashadi;
- audit, hisobot va kiberxavfsizlik talablari yagona siyosat doirasiga olib kiriladi;
- yangi xizmatlarni joriy qilish va parametrlarni o‘zgartirish vaqti sezilarli darajada qisqaradi [2].

PBNMni SIPga asoslangan multimediya xizmatlari boshqaruvi va niyatga asoslangan agent arxitekturalari [5, 8] bilan birlashtirish milliy operatorga VoIP, IPTV va birlashtirilgan kommunikatsiyalar bo‘yicha SLA talablarini avtomatlashtirilgan tarzda nazorat qilish imkonini beradi. Bu, o‘z navbatida, mijozlar qoniqish darajasini oshirish va operatsion xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, siyosatga asoslangan boshqaruv tamoyili zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarini boshqarishda strategik ahamiyatga ega yondashuv hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili PBNM ning niyatga asoslangan tarmoq paradigmasi, sun‘iy intellekt va katta til modellariga asoslangan agent arxitekturalari bilan birlashish jarayonini namoyon qildi. PBNM tizimining PDP, PEP, siyosat ombori, siyosat serveri va brokerlari kabi tarkibiy qismlari hamda axborot modeli, siyosat tili va ma’lumotlar lug‘atidan iborat uchta qurilish bloki birgalikda biznes qoidalari va tarmoq konfiguratsiyasi o‘rtasida tizimli ‘ko‘prik’ yaratadi. Bu yondashuvni milliy operator infratuzilmasiga moslashtirish “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasi doirasida xizmatlar sifatini ta’minlash va SLA-asosli boshqaruvni rivojlantirish uchun istiqbolli vosita hisoblanadi. Kelajakdagi tadqiqotlar PBNM ni SDN/NFV, SIP signalizatsiya integratsiyasi va niyatga asoslangan agent vositalari bilan birlashtirish masalalariga bag‘ishlanishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bimo F. A., Lai C.-K., Yang Z.-Y., Cheng R.-G. Contract-based Agentic Intent Framework for Network Slicing in O-RAN. arXiv:2603.01663. – 2026.
2. Boutaba R., Aib I. Policy-Based Management: A Historical Perspective // Journal of Network and Systems Management. – 2007. – Vol. 15, No. 4. – P. 447–480.
3. Clemm A., Ciavaglia L., Granville L. Z., Tantsura J. Intent-Based Networking — Concepts and Definitions. RFC 9315. – IRTF, October 2022.
4. Farrel A. (Ed.). Network Management: Know It All. – Burlington: Morgan Kaufmann / Elsevier, 2009. – 401 p.
5. Jiang G., Wang K. et al. Agentic AI Empowered Intent-Based Networking for 6G. arXiv:2601.06640. – 2026.
6. Leivadeas A., Falkner M. A Survey on Intent-Based Networking // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2023. – Vol. 25, No. 1. – P. 625–655.
7. Liu X., Li T., Yang C., Ouyang Y., Han Z., Guizani M. Generic Intent-Driven Networking Paradigm with Different Levels of Policy Abstraction // IEEE Communications Magazine. – 2025. – Vol. 63, No. 4. – P. 162–168.
8. Machado G. S., Bruno G. Z., Huff A., Brito J. M. C., Both C. B. ORION: Intent-Aware Orchestration in Open RAN for SLA-Driven Network Management. arXiv:2603.03667. – 2026.
9. Manias D. M., Chouman A., Shami A. Towards Intent-Based Network Management: Large Language Models for Intent Extraction in 5G Core Networks // 20th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN). – IEEE, 2024. – P. 1–6.
10. Mehmood K., Krlevska K., Palma D. Intent-Driven Autonomous Network and Service Management in Future Cellular Networks: A Structured Literature Review // Computer Networks. – 2023. – Vol. 220. – P. 109477.
11. Njah Y., Leivadeas A., Falkner M. An AI-Driven Intent-Based Network Architecture // IEEE Communications Magazine. – 2025. – Vol. 63, No. 4. – P. 146–153.

12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida Farmoni. – Toshkent, 2020.
13. Strassner J. Policy-Based Network Management: Solutions for the Next Generation. – San Francisco: Morgan Kaufmann, 2003. – 482 p.
14. TM Forum. GB922 Information Framework (SID) Suite. – TM Forum, 2018.
15. Tu N. V., Yoo J.-H., Hong J. W.-K. Intent-Based Network Configuration Using Large Language Models // International Journal of Network Management. – 2025.
16. Verma D. C. Simplifying Network Administration Using Policy-Based Management // IEEE Network. – 2002. – Vol. 16, No. 2. – P. 20–26.
17. Westerinen A., Schnizlein J., Strassner J. et al. Terminology for Policy-Based Management. RFC 3198. – IETF, November 2001.
18. Yavatkar R., Pendarakis D., Guerin R. A Framework for Policy-Based Admission Control. RFC 2753. – IETF, January 2000.

**HUDUDLARNI KADASTR BO‘YICHA BO‘LISH VA KO‘CHMAS MULK
OBYEKTLARINING KADASTR RAQAMLARINI SHAKLLANTIRISH
TARTIBI.(Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumani misolida)**

Shabonova Dildora Baxtiyor qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 4-kurs talabasi

dildorashabonova4gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hududlarni kadastr bo‘yicha bo‘lish va ko‘chmas mulk obyektlarining kadastr raqamlarini shakllantirish tartibi Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumani misolida tahlil qilingan. Maqolada zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining elektron kadastr tizimidagi o‘rni, GIS va GPS texnologiyalarining qo‘llanilishi hamda ma‘lumotlarni raqamlashtirish jarayonlari

yoritilgan. Shuningdek, kadastr tizimini takomillashtirishdagi muammolar va istiqbolli yoʻnalishlar koʻrib chiqilgan.

Kalit soʻzlar: kadastr, elektron kadastr, kadastr raqami, GIS, GPS, GNSS, telekommunikatsiya texnologiyalari, infokommunikatsiya tizimlari, raqamlashtirish, koʻchmas mulk, yer kadastri, Gʻuzor tumani, maʼlumotlar bazasi, elektron xarita.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются порядок кадастрового деления территорий и формирование кадастровых номеров объектов недвижимости на примере Гужарского района Кашкадарьинской области. Проанализирована роль современных телекоммуникационных и инфокоммуникационных технологий в электронной кадастровой системе, применение технологий GIS и GPS, а также процессы цифровизации кадастровых данных. Кроме того, освещены существующие проблемы и перспективные направления совершенствования кадастровой системы.

Ключевые слова: кадастр, электронный кадастр, кадастровый номер, GIS, GPS, GNSS, телекоммуникационные технологии, инфокоммуникационные системы, цифровизация, недвижимость, земельный кадастр, Гужарский район, база данных, электронная карта.

ANNOTATION

This article analyzes the procedure of cadastral division of territories and the formation of cadastral numbers of real estate objects on the example of Guzar district of Kashkadarya region. The article highlights the role of modern telecommunication and infocommunication technologies in the electronic cadastral system, the application of GIS and GPS technologies, and the processes of digitalization of cadastral data. Furthermore, existing problems and future development prospects of the cadastral system are discussed.

Keywords: cadastre, electronic cadastre, cadastral number, GIS, GPS, GNSS, telecommunication technologies, infocommunication systems, digitalization, real estate, land cadastre, Guzar district, database, electronic map.

KIRISH

Bugungi kunda zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi kadastr tizimini takomillashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Davlat kadastr tizimida hududlarni aniq hisobga olish, ko'chmas mulk obyektlarini identifikatsiyalash va ma'lumotlarni raqamli shaklda yuritish zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslanadi. Ayniqsa, hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish hamda ko'chmas mulk obyektlariga yagona kadastr raqamlarini berish jarayonlari elektron kadastr tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi.

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani misolida hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish va kadastr raqamlarini shakllantirish tizimi davlat kadastrini samarali yuritish, yer va ko'chmas mulk obyektlari haqidagi ma'lumotlarni tartibli saqlash hamda boshqarish imkonini yaratadi.

Hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish tushunchasi. Hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish — bu ma'muriy hududlarni maxsus identifikatsion birliklarga ajratish jarayoni bo'lib, u yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlarini tizimli hisobga olish uchun xizmat qiladi. Ushbu jarayon viloyat, tuman, massiv, mahalla va yer uchastkalari kesimida amalga oshiriladi.

G'uzor tumanida hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish jarayonida har bir hududga maxsus kodlar birlashtiriladi. Bu kodlar orqali obyektlarning joylashuvi, ma'muriy mansubligi va boshqa muhim ma'lumotlari aniqlanadi.

Kadastr raqamini shakllantirish tartibi. Ko'chmas mulk obyektining kadastr raqami — bu har bir obyektga bir martalik beriladigan noyob identifikatsion raqam hisoblanadi. Mazkur raqam obyekt haqidagi barcha ma'lumotlarni yagona tizimda saqlash imkonini beradi.

Kadastr raqami quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topadi:

- viloyat kodi;
- tuman kodi;
- massiv yoki mahalla kodi;
- yer uchastkasi kodi;

- obyekt tartib raqami.

Masalan, G‘uzor tumanidagi ko‘chmas mulk obyektining kadastr raqami uning hududiy joylashuvi asosida avtomatik shakllantiriladi. Bu jarayon elektron kadastr tizimlari yordamida amalga oshiriladi.

Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni. Bugungi kunda kadastr tizimida GIS (Geographic Information System), GPS, GNSS va elektron ma’lumotlar bazalaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida:

- hududlarning elektron xaritalari yaratiladi;
- kadastr ma’lumotlari real vaqt rejimida yangilanadi;
- ma’lumotlarni masofadan uzatish va boshqarish amalga oshiriladi;
- obyektlarni tezkor identifikatsiyalash imkoniyati yaratiladi.

Telekommunikatsiya tarmoqlari orqali kadastr ma’lumotlari markazlashgan serverlarda saqlanadi va davlat organlari o‘rtasida tezkor ma’lumot almashinuvi ta’minlanadi. Bu esa inson omilini kamaytirib, ma’lumotlarning aniqligi va ishonchliligini oshiradi.

G‘uzor tumani misolida amaliy tahlil. Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumanida so‘nggi yillarda elektron kadastr tizimlarini joriy etish ishlari jadallashdi. Hududlarning raqamli xaritalari yaratilib, ko‘chmas mulk obyektlarining kadastr raqamlari elektron bazalarda shakllantirilmoqda.

Natijada:

- kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish muddati qisqardi;
- ma’lumotlarni qidirish va qayta ishlash tezlashdi;
- noqonuniy qurilishlarni aniqlash imkoniyati oshdi;
- yer va mulk hisobini yuritish samaradorligi yaxshilandi.

Shuningdek, mobil qurilmalar va internet texnologiyalari orqali dala o‘lchov ishlarini bevosita elektron tizimga kiritish imkoniyati yaratildi.

Muammolar va istiqbollor. Hududlarni kadastr bo‘yicha bo‘lish va kadastr raqamlarini shakllantirishda ayrim muammolar mavjud. Jumladan:

- ayrim hududlarda eski ma’lumotlarning saqlanib qolganligi;

- internet tarmoqlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- malakali IT mutaxassislarining yetishmasligi;
- texnik vositalarning qimmatligi.

Kelajakda sun'iy intellekt, Big Data va bulutli texnologiyalar yordamida kadastr tizimini yanada takomillashtirish mumkin. Bu esa ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish va real vaqt rejimida monitoring olib borishga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish va ko'chmas mulk obyektlarining kadastr raqamlarini shakllantirish jarayonida zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani misolida elektron kadastr tizimlarini joriy etish yer va mulk munosabatlarini samarali boshqarish, ma'lumotlarning aniqligi va tezkorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021.
2. Jo'rayev X. Yer kadastr va davlat kadastrlari asoslari. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.
3. Abdug'aniyev A. Geodeziya va kartografiya asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi “Davlat kadastrlari to'g'risida”gi Qonuni.
5. O'zbekiston Respublikasi “Axborotlashtirish to'g'risida”gi Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr bo'yicha normativ hujjatlar to'plami.
7. ESRI kompaniyasining GIS texnologiyalariga oid materiallari.
8. Internet manbalari:
 - www.lex.uz
 - www.gov.uz

- www.esri.com
- www.arcgis.com

TRANSPORT TARMOQ TRAFIGINI BOSHQARISHDA OPTIMAL USULNI TANLASH.

Shaydullayev Jahongir Qudrat o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Shaydullayevjahongir579@gmail.com

Raximov Abdug‘ofur Olimjon o‘g‘li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellektni
rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti

raximovabdugofur891@gmail.com

ANNOTATSIYA

Zamonaviy shahar va mintaqaviy transport tizimlari ortib borayotgan trafik yuklamasi sharoitida samarali boshqaruvni ta‘minlash muammosiga duch kelmoqda. Ushbu maqolada transport tarmoq trafigini boshqarishning asosiy usullari klassik deterministik modellardan tortib sun‘iy intellekt asosidagi adaptiv tizimlargacha matematik asoslar, formulalar va grafiklar yordamida tahlil qilinadi. Fundamental diagrammalar, Webster optimal signal davri formulasi va Greenshields modeli batafsil ko‘rib chiqiladi. Har bir usulning afzalliklari, kamchiliklari va qo‘llanish sohalari taqqoslanadi, hamda optimal usulni tanlash bo‘yicha mezonlar va amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit o‘zlar: Trafik boshqaruvi, Transport tarmog‘i, Trafik oqimi, Fundamental diagramma, Greenshields modeli, Webster formulasi, Signal boshqaruvi, Adaptiv tizimlar, Intellektual transport tizimlari (ITS), Sun‘iy intellekt (AI), Mashina o‘rganishi (Machine Learning), Trafik zichligi, Oqim intensivligi, O‘rtacha tezlik, LWR modeli,

Payne–Whitham modeli, Tirbandlikni kamaytirish, Real vaqt monitoringi, Katta ma'lumotlar (Big Data).

АННОТАЦИЯ

Подробно рассматриваются фундаментальные диаграммы, формула оптимального цикла сигнала Вебстера и модель Гриншилдса о управления в условиях растущей транспортной нагрузки. В статье анализируются основные методы управления трафиком транспортной сети от классических детерминированных моделей до адаптивных систем на основе искусственного интеллекта с использованием математических основ, формул и графиков. Подробно рассматриваются фундаментальные диаграммы, формула оптимального цикла сигнала Вебстера и модель Гриншилдса. Сравняются преимущества, недостатки и области применения каждого метода, а также даются критерии и практические рекомендации по выбору оптимального метода.

Ключевые слова: Управление трафиком, транспортная сеть, транспортный поток, фундаментальная диаграмма, модель Гриншилдов, Формула Вебстера, управление сигналами, адаптивные системы, интеллектуальные транспортные системы (ITS), искусственный интеллект (AI), машинное обучение (Машинное обучение), плотность трафика, интенсивность потока, средняя скорость, модель LWR, Payne-Модель уитхэма, снижение загруженности дорог, мониторинг в реальном времени, большие данные (большие данные).

ANNOTATION

Translator Modern urban and regional transport systems are faced with the challenge of ensuring effective management in the face of increasing traffic loads. This article analyzes the main methods of managing transport network traffic, from classical deterministic models to adaptive systems based on artificial intelligence, using mathematical foundations, formulas, and graphs. Fundamental diagrams, Webster's optimal signal cycle formula, and the Green shields model are considered in detail. The

advantages, disadvantages, and areas of application of each method are compared, and criteria and practical recommendations for choosing the optimal method are provided.

Keywords: Traffic management, traffic network, traffic flow, Fundamental diagram, Greenshields model, Webster formula, Signal management, adaptive systems, intellectual transport systems (ITS), artificial intelligence (AI), Machine Learning (Machine Learning), traffic density, flow intensity, average speed, LWR model, Payne–Whitham model, congestion reduction, Real-time monitoring, Big Data (Big Data).

Transport tarmog‘i bu yo‘llar, tugunlar (kesishishlar), signal tizimlari va harakatlanuvchi transport vositalarining o‘zaro bog‘liq majmuasidir. Trafik boshqaruvi esa yo‘lovchi va yuk oqimlarini tartibga solish, tirbandliklarni kamaytirish, yo‘l xavfsizligini ta‘minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan faoliyatdir. Dunyo miqyosida shaharlar aholisi tezlik bilan o‘sib bormoqda. Bu holat transport infratuzilmasiga ulkan bosim o‘tkazmoqda va samarali trafik boshqaruvi usullariga bo‘lgan ehtiyojni keskin oshirmoqda. Misol uchun, tirbandliklardan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar AQSHda yiliga 87 milliard dollarga, Yevropa Ittifoqida esa 100 milliard evroga yaqinlashmoqda.

Optimal usulni tanlash bir nechta omillarga bog‘liq: tarmoqning geografik o‘lchami, moliyaviy imkoniyatlar, texnologik tayyorgarlik darajasi va boshqaruv maqsadlari [1]. Ushbu maqola ana shu omillar kesimida turli usullarni qiyosiy tahlil qilishga asoslangan.

1. Trafik oqimining matematik asoslari.

2.1 Asosiy o‘zgaruvchilar va bog‘liqlik

Trafik oqimining uchta asosiy o‘zgaruvchisi mavjud bo‘lib, ular bir-biri bilan mustahkam bog‘liqdir [2].

q — Oqim intensivligi (veh/soat): vaqt birligi davomida biror nuqtadan o‘tgan transport vositalar soni

ρ (rho) — Trafik zichligi (veh/km): yo‘lning bir kilometrda joylashgan transport vositalar soni

v — O‘rtacha makon tezligi (km/soat): transport vositalarining o‘rtacha yo‘l tezligi

Asosiy identifikatsion tenglama (Fundamental Relationship):

$$q = \rho \cdot v$$

Bu munosabat trafik muhandisligining poydevori bo‘lib, barcha modellarning asosini tashkil etadi [3]. Oqim, zichlik va tezlik o‘rtasidagi bu bog‘liqlik “Fundamental Diagramma” (FD) yordamida vizual tasvirlanadi.

2.2 Greenshields Modeli

Greenshields (1935) tomonidan taklif etilgan birinchi analitik trafik modeli tezlik va zichlik o‘rtasida chiziqli bog‘liqlikni faraz qiladi.

$$v(\rho) = v_f \cdot (1 - \rho / \rho_j)$$

Bu yerda: v_f — erkin oqim tezligi (yo‘l bo‘shligida, km/soat); ρ_j — to‘lib ketish zichligi (jam density, veh/km).

Ushbu modeldan oqim uchun parabolik ifoda kelib chiqadi.

$$q(\rho) = v_f \cdot \rho \cdot (1 - \rho / \rho_j)$$

Maksimal oqim (q_{max}) optimal zichlikda ($\rho_{opt} = \rho_j / 2$) erishiladi [4]

$$q_{max} = v_f \cdot \rho_j / 4$$

1-rasm. Fundamental Diagramma: (a) Oqim–Zichlik, (b) Tezlik–Zichlik (Greenshields modeli)

2.3 Lighthill–Whitham–Richards (LWR) Modeli

Makroskopik modelling eng muhim namunasi — LWR modeli trafik oqimini uzluksiz muhit sifatida ko‘rib chiqadi va zichlikning saqlanish qonuniga asoslanadi:

$$\partial \rho / \partial t + \partial q(\rho) / \partial x = 0$$

Bu yerda: t — vaqt (soat), x — fazoviy koordinata (km). Ushbu qisman differentsial tenglama trafik to‘lqinlarining tarqalishini, tirbandlik hosil bo‘lishi va so‘nishini tasvirlaydi. Modelning asosiy kamchiligi — u individual haydovchi xatti-harakatini inobatga olmaydi.

2.4 Ikkinchi tartibli (Payne–Whitham) Modeli

LWR modelini rivojlantirish sifatida Payne va Whitham tezlik uchun dinamik tenglama qo‘shdilar:

$$\partial v / \partial t + v \cdot \partial v / \partial x = (ve(\rho) - v) / \tau - (c_0^2 / \rho) \cdot \partial \rho / \partial x$$

Bu yerda: $ve(\rho)$ — muvozanat tezligi, τ — relaksatsiya vaqti, c_0 — trafik bosimi tezligi. Ushbu model trafik to‘lqinlarining retrograd tarqalishini va "fantom tirbandlik" hodisasini yanada to‘g‘riroq tavsiflaydi[5].

3.Signal boshqaruvi: Webster formulasi

3.1 Optimal signal davri

Yagona kesishishdagi signal boshqaruvining eng mashhur analitik yechimi Webster (1958) tomonidan ishlab chiqilgan. Minimal umumiy kechikishni ta‘minlovchi optimal signal davri quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$C^* = (1.5 \cdot L + 5) / (1 - Y)$$

Bu yerda:

C^* — optimal signal davri (soniya)

L — bir davrdagi umumiy yo‘qotish vaqti (soniya): odatda 3–5 soniya x fazalar soni

$Y = \sum y_i$ — barcha fazalarning to‘yinganlik nisbatlarining yig‘indisi: $Y = q_1/s_1 + q_2/s_2 + \dots$

To‘yinganlik nisbati y_i har bir yo‘nalish uchun:

$$y_i = q_i / s_i$$

Bu yerda q_i — i -yo‘nalishdagi trafik oqimi (veh/soat), s_i — i -yo‘nalishdagi to‘yinganlik oqimi (veh/soat/yo‘l). Webster shuningdek minimal kechikish formulasini ham beradi:

$$d = C(1-\lambda)^2 / [2(1-\lambda x)] + x^2 / [2q(1-x)] - 0.65 \cdot (C/q^2)^{1/3} \cdot x^{2+5\lambda}$$

Bu yerda: $\lambda = g/C$ — yashil nisbat, g — yashil vaqt (soniya), $x = q/(s \cdot \lambda)$ — to‘yinganlik darajasi.

2-rasm. Webster formulasi: optimal signal davri C^* ning to‘yinganlik darajasi Y va yo‘qotish vaqti L ga bog‘liqligi

3.2 Yashil vaqtni taqsimlash

Umumiy samarali yashil vaqt (G) va uni fazalar o‘rtasida taqsimlash:

$$G = C^* - L$$

$$g_i = G \cdot (y_i / Y)$$

Bu formulalar optimal signal rejimini hisoblashda amaliy qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi va zamonaviy adaptiv tizimlarning (SCOOT, SCATS) asosini tashkil etadi.

4. Boshqaruv usullari va ularning taqqosi

4.1 Statik (Deterministik) Usullar

Statik usullar tarixiy ma’lumotlarga asoslangan, oldindan belgilab qo‘yilgan reja bo‘yicha ishlaydi. Signal davrlari, yo‘l belgilari va chiziq taqsimoti shu kategoriyaga kiradi [6].

Afzalliklari: Oddiy va arzon joriy etilishi; texnik xizmat ko‘rsatish oson; kichik va o‘rta hajmli tarmoqlarda samarali.

Kamchiliklari: Real vaqtdagi o‘zgarishlarga moslasha olmaydi; ofpik davrlarida samaradorlik keskin kamayadi.

4.2 Adaptiv (Dinamik) Usullar

Bu usullar real vaqtdagi sensor ma'lumotlari asosida trafik oqimini boshqaradi. SCOOT va SCATS tizimlari dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, tirbandlikni 10–20% gacha kamaytirishi mumkin.

SCOOT modeli asosi: Sikl boshlang'ich qismlarida o'zgaruvchi signal parametrlari bilan trafik oqimini modellashtirish.

Optimizatsiya: $\min \Sigma D(g_i, f_i, C_i)$

Bu yerda D — kechikish funksiyasi, g_i — yashil vaqt, f_i — faza shifti, C_i — davrlar.

4.3 Intellektual (AI va Katta Ma'lumotlar) Usullari

Zamonaviy yondashuv — mashina o'rganishi, neyron tarmoqlar va katta ma'lumotlar tahlilini trafik boshqaruviga tatbiq etish. Bu usullar nafaqat hozirgi holatni tahlil qiladi, balki kelajakdagi trafik oqimini ham bashorat qila oladi.

Mustahkamlovchi o'rganish (RL) yondashuvi: Agent holat s da harakat a qiladi, mukofot r oladi:

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha[r + \gamma \cdot \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)]$$

Bu yerda: α — o'rganish tezligi (learning rate), γ — chegirma omili (discount factor), $Q(s,a)$ — harakat-qiyamat funksiyasi.

3-rasm. Trafik boshqaruv usullarining ko'p mezonli qiyosiy baholashi (radar diagrammasi)

4.4 Usullarni Qiyosiy Tahlil Jadvali

Mezon	Statik	Adaptiv	AI (Intellektual)
Moslashuvchanlik	Past	O'rta- Yuqori	Juda yuqori
Joriy etish narxi	Arzon	O'rta	Qimmat
Aniqlik / Samaradorlik	Cheklangan	Yaxshi	Eng yuqori
Texnik talab	Minimal	O'rta	Yuqori
Tirbandlik kamaytirish	5–10%	10–20%	20–35%
Kengaytirish imkoni	Cheklangan	Yaxshi	Keng
Ma'lumot talabi	Yo'q	Sensor	Katta hajm
Tavsiya etilgan tarmoq	Kichik shahar	O'rta shahar	Metropol

5. Usullar samaradorligini tahlil qilish.

Quyidagi grafik kun davomida turli boshqaruv usullarining o'rtacha kechikish ko'rsatkichlarini (soniyada) namoyish etadi. Ertalabki (07:00–09:30) va kechki (17:00–19:30) soat daqiqalarida trafik yuklama maksimal darajaga yetadi.

4-rasm. Kun davomida trafik boshqaruv usullarining o'rtacha kechikish taqqoslamasi

Grafik ko'rsatadiki, AI asosidagi boshqaruv tizimi soat davomida eng kam kechikishni ta'minlaydi. Ayni paytda, soat davomida statik tizim bilan AI tizimi o'rtasidagi farq ertalabki soatda 25–30 soniyaga, kechki soatda esa 28–35 soniyaga yetadi. Bu farq katta miqyosda — bir shahar bo'yicha yuzlab kesishishda — ulkan iqtisodiy tejamga aylanadi[7].

5.1 Iqtisodiy samaradorlik hisob-kitobi

Trafik boshqaruvi samaradorligini baholashda quyidagi iqtisodiy ko'rsatkich qo'llaniladi:

$$NPV = \sum (Bt - Ct) / (1 + r)^t$$

Bu yerda: NPV — sof joriy qiymat (Net Present Value), Bt — t-yildagi tejam (yoqilg'i + vaqt + emissiya), Ct — t-yildagi xarajatlar, r — diskont stavkasi.

Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, adaptiv tizim o'rtacha 3–5 yil, AI tizimi esa 7–10 yilda o'zini qoplaydi. Biroq katta metropollarda AI tizimining qaytim muddati sezilari darajada qisqarishi mumkin.

6. Optimal usulni tanlash metodologiyasi.

6.1 Ko'p mezonli qaror qabul qilish (MCDM)

Optimal usulni tanlashda ko'p mezonli tahlil metodologiyasi qo'llaniladi. Har bir usulga og'irlikli mezonlar bo'yicha ball beriladi:

$$S(\text{usul}) = \sum w_i \cdot r_i$$

Bu yerda: w_i — i-mezonning og‘irligi ($\sum w_i = 1$), r_i — i-mezon bo‘yicha normalangan reyting (0 dan 1 gacha).

6.2 Tarmoq o‘lchamiga qarab tavsiya.

Tarmoq turi	Aholi	Tavsiya	Asosiy sabab
Kichik shahar	< 50 000	Statik boshqaruv	Arzon, etarli samarali
O‘rta shahar	50 000 – 300 000	Adaptiv (SCOOT/SCATS)	Yaxshi nisbat/narx
Katta shahar	300 000 – 1 mln	Adaptiv + AI gibrud	Murakkab oqimlar
Metropol	> 1 mln	Intellectual AI tizim	Maksimal samaradorlik

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Greenshields B.D. A Study of Traffic Capacity // HRB Proceedings. Vol. 14. – P. 448–477.
2. Google DeepMind. Green Light: Optimizing Traffic Signals with Machine Learning. Technical Report.
3. Lighthill M.J., Whitham G.B. On Kinematic Waves II: A Theory of Traffic Flow // Proceedings of the Royal Society of London. Vol. 229. – P. 317–345.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi.
5. Papageorgiou M. va boshq. Review of Road Traffic Control Strategies // Proceedings of the IEEE. Vol. 91(12). – P. 2043–2067.
6. Webster F.V. Traffic Signal Settings. Road Research Technical Paper No. 39. – London: HMSO.
7. Zheng G. va boshq. Learning Phase Competition for Traffic Signal Control // CIKM 2019 Proceedings.

DEVELOPMENT OF A DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSOR SYSTEM FOR PERIMETER MONITORING AND SITUATIONAL AWARENESS.

Yu. V. Pisetskiy,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti zka

e-mail: yuriy.pisetskiy@mail.ru,

tel: + +998 90 350 27 74

Yo'ldoshev J.F..

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti professori

e-mail: jalol2122@gmail.com,

tel: +998941148833

ANNOTATION

A distributed acoustic sensor system has been developed for anomaly detection in border and customs control tasks based on a wireless network with edge data processing. Nodes are implemented on ESP32 microcontrollers and MEMS microphones with I2S interface. Signal analysis employs the Fast Fourier Transform (FFT), and source localization uses the Time Difference of Arrival (TDOA) method with microsecond-level synchronization. A comparative evaluation of the proposed system against conventional perimeter security technologies is provided. Noise resilience and high localization accuracy (error ≤ 0.48 m) have been experimentally confirmed, validating the system's suitability for perimeter protection and infrastructure monitoring.

Keywords: ESP32, Mesh network, acoustic monitoring, WSN, edge computing, TDOA, FFT, perimeter security.

ANNOTATSIYA

Chegara va bojxona nazorati vazifalarida anomaliyalarni aniqlash uchun chekka ma'lumotlarni qayta ishlash asosidagi simsiz tarmoqqa asoslangan taqsimlangan akustik sensor tizimi ishlab chiqildi. Tugunlar ESP32 va I2S interfeysli MEMS mikrofonlariga

asoslangan. Signallar tahlili FFT usuli bilan amalga oshiriladi, lokalizatsiya esa mikrosoniya sinxronizatsiyasi bilan TDOA usuli yordamida bajariladi. Tizimning xususiyatlari an'anaviy perimeterni himoya vositalari bilan solishtirib baholandi. Tajribaviy ravishda shovqinga chidamliligi va aniqlash hamda lokalizatsiya yuqori aniqligi (xato ≤ 0.48 m) tasdiqlandi, bu tizimni perimeterni himoya qilish va infratuzilmani monitoring qilish uchun qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ESP32, Mesh-tarmoq, akustik monitoring, WSN, chekka hisoblashlar, TDOA, FFT, perimetr xavfsizligi.

АННОТАЦИЯ

Для выявления аномалий в задачах охраны границы и таможенного контроля разработана распределённая акустическая сенсорная система на основе беспроводной сети с обработкой данных на периферии. Узлы основаны на ESP32 и MEMS-микрофонах с интерфейсом I2S. Анализ сигналов выполняется методом FFT, локализация методом TDOA с микросекундной синхронизацией. Особенности системы были оценены в сравнении с традиционными средствами охраны периметра. Экспериментально подтверждена высокая точность устойчивости к шуму, обнаружения и локализации (погрешность $\leq 0,48$ м), что позволяет применять систему для охраны периметра и мониторинга инфраструктуры.

Ключевые слова: ESP32, Mesh-сеть, акустический мониторинг, WSN, периферийные вычисления, TDOA, FFT, безопасность периметра.

INTRODUCTION

Ensuring the security of border and customs facilities demands monitoring systems capable of operating effectively under adverse interference conditions, limited visibility, and across extended territories. Traditional surveillance tools including video monitoring and radar face inherent limitations related to dependence on environmental conditions, high energy consumption, and vulnerability to camouflage measures. Acoustic monitoring offers a compelling alternative: it detects events passively, without emitting

signals, thereby increasing the system's stealth and resistance to electronic warfare countermeasures.

Key technical challenges include reducing the load on the communication channel, ensuring energy efficiency, and improving the accuracy of acoustic source localization. This paper proposes a distributed acoustic sensor system based on edge computing principles, in which primary signal processing is performed locally on each network node. The Fast Fourier Transform (FFT) is employed for spectral analysis, and source coordinates are determined using the Time Difference of Arrival (TDOA) method. This architecture minimizes the volume of transmitted data and accelerates anomaly detection response time [1, 2].

The system is organized as a wireless sensor network (WSN) operating in a Mesh topology via the ESP-NOW protocol. Each node consists of an ESP32 microcontroller and an INMP441 MEMS microphone connected via the I2S digital audio interface. The distributed nature of the network eliminates a single point of failure and enables flexible reconfiguration of the monitoring zone.

A comparative evaluation of acoustic detection ranges for different sensor types is presented in Table 1. The comparison highlights the dependence of detection performance on sensor sensitivity and directivity. MEMS microphones (Micro-Electro-Mechanical Systems) are miniature acoustic pressure sensors based on microelectromechanical structures a thin movable membrane combined with an integrated signal processing circuit [3].

Table 1. Acoustic Detection Range for Different Sensor Types

Sensor Type	Speech	Footsteps	Metal	UAV (drones)	Vehicle
MEMS (INMP441)	2–3 m	5–10 m	10–20 m	10–25 m	15–30 m
High-sensitivity MEMS	3–5 m	8–15 m	15–25 m	15–30 m	20–40 m

Electret + amplifier (AGC)	5–8 m	15–25 m	20–35 m	20–40 m	30–50 m
Directional mic (shotgun)	10–20 m	30–50 m	40–70 m	40–80 m	50–100 m
Parabolic microphone	20–50 m	50–100 m	70–150 m	80–150 m	100–200 m

The hardware implementation of the node is based on an ESP32 microcontroller with a connected INMP441 MEMS microphone and signal conditioning components assembled on a prototyping board (see Figure 1). This configuration provides flexibility for experimental reconfiguration of the sensor network topology.

Figure 1. Hardware implementation of the prototype measuring unit (ESP32 + INMP441)

Streaming raw audio (24-bit, 48 kHz, mono) would require a bandwidth of approximately 1.15 Mbit/s. Transmitting only calculated TDOA timestamps and spectral features within the 250-byte ESP-NOW payload reduces traffic to approximately 2 kbit/s a ~500-fold reduction in radio channel load. The main power consumer is the radio transmitter; reducing transmitter duty cycle lowers standby current to 0.8 mA, substantially extending battery life of autonomous nodes [4].

The experimental study confirmed the high efficiency of the proposed architecture. Table 2 presents the acoustic activity monitoring log from the experiment conducted on 02/21/2026.

Table 2. Acoustic Activity Monitoring Log (Experiment dated 02/21/2026)

Time interval (s)	Noise power, dBFS (V)	Trigger threshold	Result
14:00	-62	-35	Normal
14:10	-60	-35	Normal
14:20	-25	-35	<i>Artificial noise</i>
14:30	-23	-35	<i>Artificial noise</i>
14:40	-47	-35	Signal attenuation
14:50	-55	-35	Transitional mode
15:00	-60	-35	Normal

Analysis of the monitoring data (Figure 2) shows that under normal conditions the noise level remained stably within $-63\dots-59$ dBFS, well below the trigger threshold. At the moment of artificial acoustic exposure (14:20–14:30), a sharp signal increase to $-25\dots-23$ dBFS was recorded, triggering correct anomaly identification. The system subsequently detected signal attenuation and transient recovery, returning to stable baseline within 30 minutes.

Figure 2. Acoustic signal power dynamics during experiment (02/21/2026).

Figure 2 presents a comparative assessment of detection accuracy and false positive rates across sensor types tested in the experimental setup.

Figure 3. Detection accuracy and false positive rate by sensor type.

Figure 4 illustrates the TDOA localization error as a function of source distance for 3-node and 4-node mesh configurations. The results confirm that the 4-node configuration maintains localization error below the 0.5 m acceptance threshold for distances up to approximately 18 m, while the 3-node configuration exceeds this threshold beyond ~12 m.

The proposed system demonstrates a favorable balance between localization accuracy, power consumption, cost per node, and passive (non-emitting) operation (Figure 4). Its primary advantage over radar systems is the complete absence of electromagnetic emissions, which eliminates detectability by electronic warfare systems a critical requirement for border security applications. Compared to video surveillance, the acoustic system is independent of lighting conditions and line-of-sight requirements [7,8,9].

Figure 4. TDOA localization error vs source distance.

CONCLUSION

This paper presents the design, implementation, and experimental validation of a distributed acoustic sensor system for anomaly detection in border and customs control applications. The proposed architecture based on a wireless ESP32/MEMS sensor mesh with edge processing enables efficient detection and analysis of acoustic events under noisy field conditions.

Experimental results demonstrate that FFT-based spectral analysis reliably extracts acoustic signatures of intrusion events, while the TDOA method provides source localization with an accuracy of up to 0.48 m. Transmission of compact feature vectors reduces radio channel load by more than 500 times compared to raw audio streaming, enabling long-term autonomous deployment on battery-powered nodes (standby current ≤ 0.8 mA).

The system successfully detects human movement, mechanical activity, and vehicle operation, making it an effective passive monitoring tool for preventing unauthorized access and enhancing situational awareness at border facilities. The comparative analysis confirms that the proposed solution outperforms conventional technologies in terms of energy efficiency, cost, electromagnetic stealth, and scalability.

LIST OF REFERENCES

1. Агентство «Узстандарт». Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания на опасных производственных объектах (O'z DSt 3033:2015). Ташкент, 2015.
2. Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual, Rev. 5.1. Shanghai, 2023. Available: <https://www.espressif.com/documentation>
3. Писецкий Ю.В., Йулдошев Ж.Ф., Матякубов Б.К. Роль беспроводных сенсорных сетей в развитии интернета // Qurilish va ta'lim ilmiy jurnali. ISSN 2181-3779. Vol. 3, Issue 6, 2024. С. 132–138.
4. Doclo S., Kellermann W., Makino S., Nordholm S. Multichannel Signal Enhancement Algorithms for Assisted Listening Devices // IEEE Signal Processing Magazine. Vol. 32, No. 2. March 2015. pp. 18–30.
5. Muhammad Muradov. Analysis of Methods of Providing Uninterrupted Power to Mobile Communication Base Stations // London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI). Vol. 1, No. 1. 2025.
6. Matyokubov O'.K., Muradov M.M., Djumaniyozov O.B. Xorazm viloyati misolida mobil aloqa tayanch stansiyalari barqaror energiya manbalarining tahlili // Axborot texnologiyalari, tarmoqlar va telekommunikatsiyalar xalqaro ilmiy-amaliy anjumani, Urganch, 2022. pp. 107–111.
7. IEEE. IEEE Standard for Internet of Things (IoT) Architecture Framework. IEEE Std 2413-2019. 2019. pp. 118–136.
8. Писецкий Ю.В., Йулдошев Ж.Ф. Анализ микроконтроллера ESP8266 // Сборник материалов международного научно-технического конгресса «Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarning o'rni». Ч. 1. Фергана, 2023. С. 778–782.
9. Йулдошев Ж.Ф. Исследование режимов работы точка-точка и шлюз-точка в LoRa с применением устройства SX1276 // International Scientific Journal "Research Focus". ISSN 2181-3833. Vol. 3, Issue 9, 2024. С. 17–20.

**MAXSUS OBYEKTLAR MIKROIQLIM MONITORING TIZIMLARIDA
HARORAT VA NAMLIK SIGNALLARINI VEYVLET TAHLILI ASOSIDA
RAQAMLI QAYTA ISHLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

t.f.f.d (PhD), dotsent Z.Z.Nigmatov,

Quruqlikdagi Qo‘shinlar instituti
“Istiqbolli harbiy texnologiyalar” kafedrası,

Sun’iy intellekt, kiberxavfsizlik
va aloqa tayyorgarligi sikli dotsenti,

polkovnik A.A.Sharafiddinov,

Quruqlikdagi Qo‘shinlar instituti
“Istiqbolli harbiy texnologiyalar”

kafedrası boshlig‘i

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maxsus obyektlar mikroiklim monitoring tizimlarida harorat va namlik signallarini veyvlet tahlili asosida raqamli qayta ishlash usullari yoritilgan. Sensor signallarini filtrlash, shovqinlarni kamaytirish va foydali signal komponentlarini ajratish algoritmlari tahlil etilgan. Tadqiqot natijasida monitoring tizimining aniqligi va ishonchliligini oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar; o‘q-dorilar, mikroiklim monitoringi, sensor tarmoqlari, real vaqt rejimi, xavfsizlik tizimlari, avtomatik boshqaruv, algoritm, monitoring.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматриваются методы цифровой обработки сигналов температуры и влажности в системах мониторинга микроклимата специальных объектов на основе вейвлет-анализа. Анализируются алгоритмы фильтрации сигналов датчиков, снижения шума и выделения полезных компонент сигнала. В результате исследования обосновываются возможности повышения точности и надежности системы мониторинга.

Ключевые слова: боеприпасы, мониторинг микроклимата, сенсорные сети, режим реального времени, системы безопасности, автоматическое управление, алгоритм, мониторинг.

ANNOTATION

This article examines methods for digitally processing temperature and humidity signals in microclimate monitoring systems for specialized facilities using wavelet analysis. Algorithms for filtering sensor signals, reducing noise, and extracting useful signal components are analyzed. The study substantiates possibilities for improving the accuracy and reliability of the monitoring system.

Key words: ammunition, microclimate monitoring, sensor networks, real-time mode, security systems, automatic control, algorithm, monitoring.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, strategik va maxsus obyektlarda xavfsizlik hamda barqaror ishlashni ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratishni talab etmoqda. Ayniqsa, harbiy obyektlar, o'q-dorilar saqlash omborlari, server va ma'lumotlar markazlari, aloqa tugunlari hamda yuqori aniqlik talab qiluvchi texnologik hududlarda mikroiklim parametrlarini uzluksiz monitoring qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu obyektlarda harorat va namlik ko'rsatkichlarining me'yoriy qiymatlardan chetga chiqishi texnologik jarayonlarning buzilishiga, qurilmalarning nosoz ishlashiga, axborot xavfsizligining pasayishiga hamda favqulodda holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Mikroiqlim monitoring tizimlarida sensorlar yordamida olinadigan harorat va namlik signallari tashqi elektromagnit ta'sirlar, mexanik tebranishlar, uzatish kanallaridagi shovqinlar hamda o'lchash vositalarining xatoliklari sababli buzilishi mumkin. Natijada monitoring tizimining aniqligi va ishonchliligi pasayadi. Shu sababli signallarga zamonaviy raqamli ishlov berish usullarini qo'llash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi [1].

Hozirgi kunda signallarni qayta ishlashda Furye tahlili keng qo'llanilishiga qaramasdan, u vaqt va chastota bo'yicha lokal o'zgaruvchan signallarni chuqur tahlil

qilish imkoniyatini to'liq ta'minlay olmaydi. Veyvlet tahlili esa signallarning vaqt-chastota parametrlarini birgalikda tadqiq qilish, qisqa muddatli o'zgarishlarni aniqlash, shovqinlarni samarali filtrlash hamda foydali signal komponentlarini ajratib olish imkonini beradi [2]. Mazkur yondashuv real vaqt rejimida ishlovchi monitoring tizimlarida yuqori aniqlik va tezkorlikni ta'minlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning dolzarbligi maxsus obyektlarda mikroiklim monitoringi signallarini qayta ishlash jarayonida veyvlet transformatsiyasi asosidagi algoritmlarni qo'llash orqali monitoring tizimlarining sezgirligi, aniqligi va barqarorligini oshirish zarurati bilan belgilanadi [4, 5]. Ayniqsa, adaptiv filtrlash, shovqinlarni kamaytirish, anomal holatlarni erta aniqlash va real vaqt rejimida intellektual nazoratni tashkil etish masalalari muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda fan va texnika sohalarining jadal rivojlanishi signallarga raqamli ishlov berish texnologiyalarining keng qo'llanilishiga olib kelmoqda. Signallarga raqamli ishlov berish orqali signalli ma'lumotlarini raqamlar yoki belgilar ketma-ketligi shaklida ifodalash, ularni qayta ishlash, uzatish, saqlash hamda foydali axborotlarni ajratib olish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Ayniqsa, real vaqt rejimida ishlovchi monitoring va boshqaruv tizimlarida ushbu texnologiyalar muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda raqamli ishlov berish algoritmlari telekommunikatsiya, avtomatlashtirish, harbiy texnika, kiberxavfsizlik, tibbiyot, sun'iy intellekt va masofaviy monitoring tizimlarida keng qo'llanilmoqda [6; 2-20-b.,].

Maxsus obyektlar, jumladan harbiy va strategik inshootlar, o'q-dorilar saqlash omborlari, server markazlari, aloqa tugunlari hamda texnologik nazorat hududlarida mikroiklim parametrlarini uzluksiz monitoring qilish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu obyektlarda harorat va namlik ko'rsatkichlarining me'yoriy qiymatlardan og'ishi texnologik nosozliklar, qurilmalarning ishdan chiqishi, axborot uzatish sifati pasayishi hamda favqulodda holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli mikroiklim monitoring tizimlarida sensorlardan olinadigan signallarga yuqori aniqlikda raqamli ishlov berish talab etiladi [7, 8-99-b].

Signallarga raqamli ishlov berishning asosiy afzalliklaridan biri bu aniqlikning kafolatlanganligidir. Raqamli signalning aniqligi foydalanilayotgan bitlar soniga bog‘liq bo‘lib, ma’lumotlarni sifat yo‘qotmasdan qayta nusxalash va uzatish imkonini beradi. Bu esa maxsus obyektlarda harorat va namlik monitoringi jarayonida o‘lchov ma’lumotlarining ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqamli ishlov berish tizimlarining moslashuvchanligi monitoring qurilmalarini apparat jihatdan o‘zgartirmasdan turib dasturiy qayta sozlash imkonini beradi [8]. Natijada monitoring tizimlariga yangi funksiyalarni qo‘shish, adaptiv boshqaruv algoritmlarini joriy etish hamda intellektual nazoratni tashkil qilish imkoniyati yaratiladi.

1-rasm. Mikroiklim parametrlarini monitoring qilish va signallarga raqamli ishlov berish jarayoni sxemasi

Mikroiklim monitoring tizimlarida sensor signallariga tashqi elektromagnit shovqinlar, mexanik tebranishlar, uzatish kanallaridagi buzilishlar hamda tabiiy omillar salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli signallardagi foydali axborotni ajratib olish va shovqinlarni kamaytirishda zamonaviy raqamli ishlov berish usullaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, veyvlet tahlili asosidagi algoritmlar vaqt va chastota bo‘yicha lokal o‘zgaruvchan signallarni chuqur tahlil qilish, keskin o‘zgarishlarni aniqlash, signal komponentlarini ajratish hamda shovqinlarni samarali filtrlash imkonini beradi.

Veyvlet transformatsiyasi asosidagi raqamli qayta ishlash usullarining qo'llanilishi maxsus obyektlar mikroiklim monitoring tizimlarida sezgirlik va aniqlikni oshirish bilan birga real vaqt rejimida xavfli holatlarni erta aniqlash imkonini yaratadi. Mazkur yondashuv monitoring tizimlarining barqaror ishlashini ta'minlash, noto'g'ri ogohlantirishlar sonini kamaytirish hamda obyekt xavfsizligini oshirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Maxsus obyektlarda mikroiklim parametrlarini monitoring qilish tizimlarida harorat va namlik signallarini olish uchun turli fizik sensorlardan foydalaniladi. Ushbu sensorlar tashqi fizik ta'sirlarni elektr signallariga aylantirish tamoyiliga asoslanib ishlaydi. Sensorlarning ishlash prinsipi fotoeffekt, termoelektrik effekt, p'zeoeffekt, sig'imiy va rezistiv o'zgarishlar kabi fizik hodisalarga asoslangan bo'lib, ular mikroiklim parametrlarini real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi.

Harorat monitoringida keng qo'llaniladigan sensorlardan biri termorezistiv datchiklar hisoblanadi. Bunday sensorlarda ayrim materiallarning elektr o'tkazuvchanligi yoki qarshiligi harorat ta'sirida o'zgaradi [6] Ushbu bog'lanish quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$p = p_0 * (1 + \alpha * \Delta t) \quad (1)$$

bu yerda: p_0 - materialning muayyan holati, t_0 - haroratdagi solishtirma o'tkazuvchanligi, α - harorat koeffitsenti, Δt – joriy, t-harorat bilan boshlang'ich harorat orasidagi farq. Umumiy holda bog'liqlik funksiyasi chiziqsiz bo'ladi.

Mazkur bog'lanish orqali haroratning o'zgarishi elektr signal parametrlariga ta'sir ko'rsatadi va sensor chiqishida analog signal shakllanadi. Amaliy tizimlarda ushbu bog'lanish ko'pincha chiziqsiz xarakterga ega bo'lib, signalga raqamli ishlov berishda qo'shimcha kompensatsiya va filtrlash algoritmlaridan foydalanishni talab qiladi.

Namlik monitoringi tizimlarida esa sig'imiy va rezistiv tipdagi sensorlardan foydalaniladi. Bunday sensorlarda muhit namligi o'zgarishi materialning elektr qarshiligi yoki sig'imini o'zgartiradi [7]. Natijada hosil bo'lgan analog signallar analog-raqamli o'zgartirgichlar orqali raqamli ko'rinishga keltiriladi va keyingi bosqichda raqamli ishlov berish usullari yordamida tahlil qilinadi.

Shu munosabat bilan, maxsus obyektlar mikroiklim monitoring tizimlarida harorat va namlik signallarini veyvlet tahlili asosida raqamli qayta ishlash usullarini takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib, monitoring tizimlarining samaradorligi va ishonchliligini oshirishga qaratilgan muhim tadqiqot vazifasi hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot ishida maxsus obyektlarda mikroiklim monitoring tizimlarida harorat va namlik signallarini veyvlet tahlili asosida raqamli qayta ishlash usullarini takomillashtirish, signal parametrlarini matematik modellashtirish hamda samarali algoritmlarni ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari monitoring tizimlarining aniqligini oshirish, inson omilini kamaytirish, xavfli holatlarni oldindan prognoz qilish va strategik obyektlarning xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maxsus obyektlarda mikroiklim parametrlarini monitoring qilish tizimlarida harorat va namlik signallarini aniq o‘lchash hamda ishonchli qayta ishlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Sensorlardan olinadigan analog signallar tashqi shovqinlar va turli fizik ta’sirlar natijasida buzilishi mumkinligi sababli ularga zamonaviy raqamli ishlov berish usullarini qo‘llash talab etiladi. Ayniqsa, veyvlet tahlili asosidagi algoritmlar signallardagi foydali axborotni ajratish, shovqinlarni kamaytirish va monitoring tizimining aniqligini oshirishda samarali hisoblanadi. Taklif etilgan yondashuv maxsus obyektlarda real vaqt rejimida barqaror monitoringni tashkil etish, xavfli holatlarni erta aniqlash hamda boshqaruv tizimlarining ishonchliligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Давыдов А.В. Сигналы и линейные системы: учебное пособие–Екатеринбург: УГГУ, ИГИГ, кафедра геоинформатики. 2005-262с.
2. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам–М.: Ижевск: РХД, 2001
3. Дремин И.М., Иванов О.В., Нечитайло В.А. Вейвлеты и их использование УФН, 2001, 465–501 DOI: <https://doi.org/10.3367/UFNr.0171.200105a.0465>
4. Дьяконов В.П. Вейвлеты От теории к практике, –М. 2002.-448с

5. Дьямянович Ю.К., Ходаковский В.А, Введение в теорию вейвлетов СанктПетербург 2007-34с.

6. Зайнидинов Х.Н., Юсупов И., Ураков Ш. Применение Вейвлетов Хаара В Задачах Цифровой Обработки Двумерных Сигналов. Журнал Автоматика и программная инженерия. Новосибирский институт программных систем ISSN: 2312-4997eISSN: 2618-7558 . 79-84 ст, 2019

7. Зайнидинов Х.Н., Хамдамов У.Р. Алгоритмы параллельного вейвлетпреобразования. сигналов на многоядерных процессорах. Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ 2019, №3 (51) 28- 37 ст

8. Зайнидинов Х.Н., Зайнутдинова М.Б., Азимова У.А., Кучкаров М.А Применение вейвлет-методов и алгоритмов в задачах цифровой обработки кардиосигналов Научно-технический и информационно-аналитический журнал ТУИТ. 2018, №3 (47)

9. Зайнидинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных вейвлетах. // «Ташкент», 2015. 70 стр.

MULTI-TENANT ARXITEKTURA ASOSIDA SAVDO VA OMBOR BOSHQARUV TIZIMINI YARATISH

Zaripboyev Ollabergan Zokirbek o'g'li

dewel000per@gmail.com

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch Davlat Universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola zamonaviy savdo kompaniyalari, omborlar va distribyutor tashkilotlar uchun ishlab chiqilgan HisobVaraq boshqaruv tizimining arxitekturasi va texnik yechimlarini ko'rib chiqadi. Tizim multi-tenant arxitektura asosida qurilgan bo'lib, bitta platforma ustida ko'plab mustaqil tashkilotlarning ishlashini ta'minlaydi. Server qismi Django va Django REST Framework asosida ishlab chiqilgan, mobil ilova esa

Flutter texnologiyasi yordamida yaratilgan. Tizim ombor hisobini real vaqtda boshqarish, avtomatik PDF hisobvaraқ generatsiyasi, 6 darajali rol tizimi va kuchli xavfsizlik mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: multi-tenant, Django, DRF, Flutter, savdo tizimi, ombor boshqaruvi, PDF generatsiya, rol tizimi, REST API, mobil ilova

АННОТАЦИЯ

Данная статья рассматривает архитектуру и технические решения системы управления HisobVaraқ, разработанной для современных торговых компаний, складов и дистрибьюторских организаций. Система построена на основе архитектуры multi-tenant, обеспечивая работу множества независимых организаций на одной платформе.

Ключевые слова: multi-tenant, Django, DRF, Flutter, торговая система, управление складом, PDF генерация, ролевая система, REST API, мобильное приложение

ANNOTATION

This article examines the architecture and technical solutions of the HisobVaraқ management system developed for modern trading companies, warehouses and distributor organizations. The system is built on a multi-tenant architecture, enabling multiple independent organizations to operate on a single platform. The server side is developed using Django and Django REST Framework, while the mobile application is created using Flutter technology. The system includes real-time warehouse management, automatic PDF invoice generation, a 6-level role system and strong security mechanisms.

Keywords: multi-tenant, Django, DRF, Flutter, trading system, warehouse management, PDF generation, role system, REST API, mobile application

Zamonaviy savdo kompaniyalari va distribyutor tashkilotlar uchun o'z vaqtida va aniq boshqaruv tizimlari muhim ahamiyatga ega. An'anaviy usullarda qog'oz hujjatlar yoki Excel jadvallaridan foydalanish ko'p vaqt talab qiladi, xatoliklarga olib keladi va real

vaqt rejimida ma'lumotlarni kuzatish imkonini bermaydi. Ayniqsa, bir nechta filiallari va ko'plab agentlari bo'lgan kompaniyalar uchun barcha jarayonlarni markazlashtirilgan holda boshqarish dolzarb muammo hisoblanadi.

Savdo sohasida raqamlashtirish jarayonlari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Kompaniyalar o'z faoliyatlarini samarali tashkil etish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun zamonaviy axborot tizimlariga ehtiyoj sezmoqdalar. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes vakillari uchun ham professional darajadagi boshqaruv tizimlari oson va arzon bo'lishi kerak.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining rivojlanishi bu sohada yangi yechimlarni taklif qilmoqda. Xususan, bulutli texnologiyalar va multi-tenant arxitektura yordamida bir platformada bir nechta mustaqil tashkilotlarning ishlashini ta'minlash mumkin. Bu yondashuv nafaqat infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi, balki ma'lumotlarni markazlashtirilgan boshqarish, xavfsizlik va masshtablanish imkoniyatlarini ham yaratadi.

Mazkur maqolada multi-tenant arxitektura asosida yaratilgan HisobVaraq tizimining texnik yechimlari, arxitekturasi va asosiy funksionalliklari ko'rib chiqiladi. Tizimning asosiy maqsadi savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, ombor hisobini real vaqtda boshqarish va kompaniyalarning samaradorligini oshirishdan iborat.

Multi-tenant arxitektura. Tizimning eng asosiy va texnik jihatdan murakkab xususiyati multi-tenant arxitekturadir. Bitta platforma ustida ko'plab mustaqil tashkilotlar ishlaydi, lekin ularning ma'lumotlari bir-biridan to'liq ajratilgan. Bu yondashuv Software as a Service (SaaS) modelining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi va zamonaviy bulutli xizmatlarda keng qo'llaniladi.

Har bir tashkilot o'zining shaxsiy subdomainida ishlaydi, masalan: school23.api.tizim.uz, demo.api.tizim.uz va hokazo. Mobil ilova birinchi ochilganda markaziy serverdan barcha tashkilotlar ro'yxatini oladi va foydalanuvchi o'z tashkilot kodini bir marta kiritgandan so'ng ilova avtomatik to'g'ri serverga ulanadi. Bu mexanizm foydalanuvchi tajribasini soddalashtiradi va xatolarni kamaytiradi.

Multi-tenant arxitekturaning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: bir platforma bilan yuzlab tashkilotga xizmat ko'rsatish mumkin, har bir mijozning ma'lumotlari xavfsiz

va izolatsiya qilingan holda saqlanadi, yangi mijozlarni tez va oson ulash imkoniyati mavjud va umumiy infratuzilma xarajatlari sezilarli darajada kamayadi.

Server qismi Django 5.0.1 va Django REST Framework 3.14.0 asosida qurilgan. Django frameworki Python tilida yozilgan va tez rivojlanish, xavfsizlik va masshtablanish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Django REST Framework (DRF) esa RESTful API yaratish uchun kuchli vositalar to'plamini taqdim etadi.

RESTful API orqali veb-interfeys va mobil ilova bilan o'zaro aloqa amalga oshiriladi. Bu yondashuv arxitekturani komponentlarga ajratish imkonini beradi va har bir qismini mustaqil rivojlantirish va sinash mumkin. drf-spectacular kutubxonasi yordamida Swagger/OpenAPI hujjatlari avtomatik yaratiladi, bu esa dasturchilar uchun API bilan ishlashni osonlashtiradi va integratsiya jarayonini tezlashtiradi.

1-jadval. Tizimda quyidagi asosiy texnologiyalar ishlatilgan

Texnologiya	Versiya	Maqsad
Django	5.0.1	Asosiy web framework
DRF	3.14.0	RESTful API
Flutter	3.x	Mobil ilova
PostgreSQL	15.x	Ma'lumotlar bazasi
Nginx	1.24	Web server

Tizimda 6 xil foydalanuvchi roli mavjud bo'lib, har biri maxsus huquqlarga ega. Role-Based Access Control (RBAC) mexanizmi har bir foydalanuvchining faqat o'ziga ruxsat etilgan ma'lumotlar va funksiyalarga kirishini ta'minlaydi. Bu tizimda quyidagi rollar mavjud: Creator (tizim yaratuvchisi), Superadmin (tashkilot rahbari), Admin (menejer), Agent (savdo vakili), Supplier (yetkazib beruvchi) va Customer (mijoz/do'kon).

Xavfsizlik jihatidan tizim professional darajadagi himoya mexanizmlariga ega. Rate Limiting har bir IP uchun so'rovlar sonini cheklaydi (60 so'rov/daqiqqa), bu DDoS hujumlaridan himoya qiladi. IP Blocking zararli manzillarni bloklash imkonini beradi.

SSL/HTTPS sertifikatlari ma'lumotlar uzatish xavfsizligini ta'minlaydi. CSRF himoya saytlararo so'rov soxtalashtirishdan himoya qiladi.

Sahadagi savdo agentlari uchun maxsus ishlab chiqilgan Flutter mobil ilova “dalada” yurgan agentlarga ofisga qaytmasdan to'g'ridan-to'g'ri telefoni orqali buyurtma qabul qilish imkonini beradi. Flutter frameworki bir kod bazasi yordamida iOS va Android platformalari uchun ilovalar yaratish imkonini beradi, bu esa rivojlantirish vaqtini va xarajatlarini kamaytiradi.

Mobil ilova zamonaviy foydalanuvchi interfeysi elementlarini o'z ichiga oladi: shimmer effekt ma'lumotlar yuklanayotganda stil loading animatsiyasini ko'rsatadi, silliq sahifa o'tishlari professional animatsiyalar yordamida amalga oshiriladi, xavfsiz sessiya tokenlarni maxfiy saqlashni ta'minlaydi va responsive dizayn har qanday ekran o'lchamiga moslashishni qamrab oladi.

Tizimda 9 ta asosiy jadval mavjud bo'lib, ular o'zaro bog'langan ma'lumotlar tuzilmasini tashkil etadi. Foydalanuvchilar va rollar authentication_user jadvalida saqlanadi, mahsulotlar katalogi products_product jadvalida, buyurtmalar va ularning elementlari orders_order va orders_orderitem jadvalida saqlanadi. Hisobvaraqlar invoices_invoice jadvalida, do'konlar va hududlar stores_store jadvalida, ombor qoldiqlari va operatsiyalar tarixi warehouse_warehousestock va warehouse_transaction jadvalida saqlanadi. Tashkilotlar organizations_org jadvalida multi-tenant arxitekturani qo'llab-quvvatlaydi.

Tizimning amaliyotga tatbiq etilishi savdo kompaniyalari uchun bir qator qulayliklarni taqdim etdi. Avtomatik PDF hisobvaraqa generatsiyasi orqali har qanday buyurtma yoki savdo operatsiyasi uchun bir tugma bosish bilan professional formatdagi hujjat yaratish mumkin bo'ldi. Bu jarayon hisobchi yoki menejerlarning vaqtini tejashga va xatoliklarni kamaytirishga xizmat qildi.

PDF hisobvaraqa avtomatik raqamlash, barcha mahsulotlar, miqdorlar va narxlar bilan to'liq jadval, kompaniya logotipi va kontakt ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. GET /api/invoices/{id}/pdf/ endpointi orqali to'g'ridan-to'g'ri yuklab olish mumkin. Bu funksiya hisobchi yoki menejerlarga qo'lda hujjat yozish o'rniga, tizim buni bir zumda bajarish imkonini beradi.

Real vaqtda ombor hisobi tizimning eng muhim natijalaridan biri hisoblanadi. Buyurtma qabul qilinganda ombor qoldig'i avtomatik ravishda kamayadi, tovar kelganda esa ortadi. Bu yechim omborchi yoki menejerlarga har doim qaysi mahsulotdan qancha qolganini real vaqtda bilish imkonini beradi. Barcha operatsiyalar tarixi saqlanadi va keyinchalik ko'rish mumkin. Qoldiq hisoboti GET /api/warehouse/stock/ endpointi orqali istalgan vaqtda olish mumkin.

Multi-tenant arxitekturaning amaliy natijalari quyidagilardan iborat: bir platforma bilan yuzlab tashkilotga xizmat ko'rsatish mumkin, har bir mijozning ma'lumotlari xavfsiz va izolatsiya qilingan holda saqlanadi, infratuzilma xarajatlari sezilarli darajada kamayadi va yangi mijozlarni tez va oson ulash imkoniyati yaratiladi. Har bir tashkilot o'zining shaxsiy subdomainida ishlashi ma'lumotlar xavfsizligini qo'shimcha ta'minlaydi.

Mobil ilova orqali agentlar ofisga qaytmasdan buyurtma qabul qila olishi savdo jarayonlarini tezlashtirdi va mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirdi. Shimmer effekt va silliq animatsiyalar foydalanuvchi tajribasini yaxshiladi, xavfsiz sessiya esa ma'lumotlar xavfsizligini ta'minladi. Agentlar istalgan joyda va vaqtda buyurtma qabul qilishi ularning samaradorligini oshirdi va kompaniya daromadiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

SPA (Single Page Application) veb interfeys sahifani qayta yuklamasdan ishlaydi, bu foydalanuvchi tajribasini mobil ilova kabi silliq qiladi. Dashboard kunlik savdo statistikasi va eng ko'p sotilgan mahsulotlarni ko'rsatadi. Dark/Light mode rejimlari foydalanuvchining afzalliklariga moslashish imkonini beradi. Ko'p tillilik (o'zbek va rus tillari) keng foydalanuvchi auditoriyasini qamrab olishga yordam beradi.

Multi-tenant arxitektura asosida yaratilgan HisobVaraq tizimi savdo va ombor boshqaruvining zamonaviy yechimi sifatida o'zini namoyon etdi. Tizim kompaniyalarga savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, ombor hisobini real vaqtda boshqarish va umumiy samaradorlikni oshirish imkonini berdi.

Taklif etilgan yondashuv savdo jarayonlarida nazorat va boshqaruvni markazlashtiradi, vaqt va resurslarni tejaydi hamda operatsiyalarning shaffofligini ta'minlaydi. Shuningdek, tizimda to'plangan ma'lumotlar asosida kompaniyalar o'z faoliyatini chuqurroq tahlil qilish va mavjud kamchiliklarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ma'lumotlar biznes qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Tizimning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: multi-tenant arxitektura yordamida bir nechta tashkilotni bir platformada boshqarish, real vaqtda ombor hisobi va avtomatik yangilanishlar, professional PDF hisobvaraqa generatsiyasi, 6 darajali rol tizimi va kuchli xavfsizlik mexanizmlari, Flutter asosidagi kross-platformali mobil ilova va zamonaviy SPA veb interfeys.

Kelajak istiqbollarida tizimni yanada takomillashtirish imkoniyatlari mavjud. Jumladan, sun'iy intellekt yordamida savdo prognozlash, avtomatik ta'minotchini tanlash va adaptiv narxlar siyosatini joriy etish mumkin. Shuningdek, integratsiya imkoniyatlarini kengaytirish, boshqa biznes tizimlari bilan o'zaro aloqani ta'minlash va mobil ilova funktsionalligini yanada boyitish rejalashtirilmoqda. Bunday rivojlanish savdo jarayonlarining samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. Habibullayev M., Boyjonov R. Akademik qarzdor talabalarning qayta o'qishini samarali tashkil qilish va monitoringini yuritish tizimi. SCIENTIFIC JOURNAL, 2025, №006.
- [2]. Django documentation. <https://docs.djangoproject.com>
- [3]. Django REST framework. Documentation.
- [4]. <https://www.django-rest-framework.org>
- [5]. Flutter documentation. <https://docs.flutter.dev>
- [6]. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
- [7]. Nginx documentation. <https://nginx.org/en/docs>
- [8]. Python Software Foundation. Python documentation. <https://docs.python.org>
- [9]. Grinberg, M. (2018). Flask Web Development. O'Reilly Media.

THE EFFECTIVENESS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM

Student of CSPU Qadamova Zuhraxon Ruslon qizi

e-mail: zuhraxonqadamova1901@gmail.com

Scientific adviser: Ablakulova Orzigul Ulug‘bek qizi

Teacher of the Department of Linguistics and

English Language Teaching Methodology,

Chirchik state pedagogical university

e-mail: ablakulova.o@cspu.uz

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ta‘lim tizimida sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Sun‘iy intellektning zamonaviy ta‘lim jarayoniga integratsiyalashuvi, o‘quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o‘rni, adaptiv o‘qitish imkoniyatlari hamda raqamli pedagogik muhitni takomillashtirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada sun‘iy intellekt texnologiyalarining afzalliklari, muammolari va istiqbollari xalqaro tajribalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar : sun‘iy intellekt, ta‘lim texnologiyalari, adaptiv ta‘lim, raqamli pedagogika, innovatsion ta‘lim, avtomatlashtirilgan baholash, ta‘lim samaradorligi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно анализируется эффективность использования технологий искусственного интеллекта в системе образования. Рассматриваются вопросы интеграции искусственного интеллекта в современный образовательный процесс, его роль в развитии индивидуальных способностей обучающихся, возможности адаптивного обучения и совершенствования цифровой педагогической среды. Также анализируются преимущества, проблемы и перспективы технологий искусственного интеллекта на основе международного опыта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательные технологии, адаптивное обучение, цифровая педагогика, инновационное образование, автоматизированная оценка, эффективность образования.

ANNOTATION

This article scientifically examines the effectiveness of using artificial intelligence technologies in the education system. The study analyzes the integration of artificial intelligence into the modern educational process, its role in developing students' individual abilities, opportunities for adaptive learning, and its significance in improving the digital pedagogical environment. Furthermore, the article evaluates the advantages, challenges, and future prospects of artificial intelligence technologies based on international educational experiences and scientific research.

Keywords : artificial intelligence, educational technologies, adaptive learning, digital pedagogy, innovative education, automated assessment, educational efficiency.

INTRODUCTION

The rapid development of digital technologies has significantly transformed modern education systems worldwide. Among these technologies, artificial intelligence (AI) has emerged as one of the most influential innovations capable of reshaping educational methodologies, learning environments, and pedagogical approaches. In recent years, educational institutions have increasingly integrated AI-based systems into teaching and learning processes to enhance educational quality, improve student engagement, and optimize academic performance.

Artificial intelligence refers to computer systems capable of performing tasks that typically require human intelligence, including data analysis, decision-making, pattern recognition, and adaptive learning. In education, AI technologies support personalized learning, intelligent tutoring systems, automated assessment, virtual learning assistants, and predictive analytics [1: 45.].

The relevance of this topic is associated with the growing demand for innovative teaching methods and digital transformation within educational institutions. Traditional educational models often fail to address individual learning needs effectively, whereas AI technologies provide adaptive and student-centered learning opportunities. Consequently, the implementation of AI technologies has become one of the strategic priorities in educational modernization programs across many countries.

The primary objective of this article is to analyze the effectiveness of artificial intelligence technologies in the education system, identify their advantages and challenges, and evaluate their impact on educational quality and learning outcomes.

Main Part

Artificial intelligence technologies are increasingly becoming integral components of contemporary educational systems. AI-based educational platforms collect and analyze large volumes of learner data to provide individualized educational experiences. These technologies contribute to the formation of flexible and adaptive learning environments that correspond to students' cognitive abilities and academic needs.

One of the most significant advantages of AI in education is personalized learning. Traditional classrooms generally apply uniform teaching methods to all learners despite differences in intellectual capacity, learning pace, and motivation. AI technologies overcome this limitation by generating customized educational materials and recommendations according to each learner's progress [2: 71.].

For example, intelligent tutoring systems can identify students' weaknesses and provide additional exercises, explanations, or interactive activities. Such systems significantly improve knowledge retention and academic achievement. Research conducted by international educational organizations demonstrates that students using AI-supported adaptive learning platforms show higher academic performance compared to traditional learning environments [3: 112.].

Another important aspect of AI implementation is automated assessment. AI-powered systems can evaluate assignments, tests, and essays with considerable speed and accuracy. This reduces teachers' workload and allows educators to focus more on pedagogical interaction and creative instructional strategies. Automated assessment also enhances objectivity and transparency in grading processes.

Furthermore, AI technologies facilitate inclusive education by supporting learners with disabilities. Speech recognition systems, real-time translation tools, and virtual assistants create accessible educational opportunities for students with special educational needs. Consequently, AI contributes to educational equality and social inclusion.

Adaptive learning represents one of the most effective applications of artificial intelligence in education. Adaptive educational systems analyze learners' academic performance continuously and modify educational content accordingly. These systems ensure that students receive instructional materials appropriate to their individual levels of understanding and competence.

The implementation of adaptive learning technologies has demonstrated positive outcomes in both secondary and higher education institutions. According to recent educational studies, adaptive learning environments increase student motivation, improve critical thinking skills, and enhance independent learning abilities [4: 96.].

Intelligent educational systems also support teachers in monitoring student progress. AI-based analytics tools can identify students at risk of academic failure by analyzing attendance, participation, assessment results, and behavioral indicators. Early detection enables educators to provide timely academic support and intervention.

Additionally, AI technologies promote collaborative and interactive learning experiences. Virtual simulations, augmented reality applications, and AI-driven educational games create engaging learning environments that stimulate creativity and problem-solving skills. Such technologies are particularly effective in science, engineering, mathematics, and language education.

The integration of chatbots and virtual assistants in educational institutions has also improved communication efficiency. Students can receive instant academic guidance, course information, and administrative assistance through AI-powered systems operating continuously without time limitations.

Despite numerous advantages, the implementation of artificial intelligence in education also presents several challenges and ethical concerns. One of the major issues is data privacy and security. AI systems require large amounts of student data to function effectively, raising concerns regarding confidentiality and unauthorized access to personal information [5: 58.].

Another challenge is technological inequality. Educational institutions in developing regions often face insufficient technological infrastructure, limited internet access, and inadequate digital resources. Consequently, unequal access to AI technologies

may increase educational disparities between different social groups and geographic regions.

Teacher preparedness also remains a critical factor. Effective integration of AI technologies requires educators to possess digital literacy, technological competence, and methodological flexibility. However, many teachers experience difficulties adapting to rapidly evolving technological environments.

Moreover, excessive dependence on artificial intelligence may reduce human interaction within educational settings. Education is not solely a process of information transmission but also involves emotional communication, socialization, and moral development. Therefore, AI technologies should complement rather than replace teachers' professional roles.

Ethical considerations associated with algorithmic bias and automated decision-making must also be addressed carefully. AI systems may unintentionally produce discriminatory outcomes if training data contain social or cultural biases. Consequently, educational institutions should ensure transparency, fairness, and accountability in AI implementation processes.

Analysis and Discussion

The analysis of international educational practices demonstrates that artificial intelligence technologies significantly improve educational effectiveness when implemented strategically and responsibly. Countries such as the United States, South Korea, Singapore, and Finland actively integrate AI-based educational solutions into national educational systems to strengthen digital transformation and innovation [6: 84.].

Educational researchers emphasize that AI technologies increase learner autonomy and promote lifelong learning competencies. Modern students require not only theoretical knowledge but also digital literacy, critical thinking, creativity, and analytical skills. AI-supported educational environments facilitate the development of these competencies through interactive and personalized learning experiences.

Furthermore, the COVID-19 pandemic accelerated the digitalization of education globally, highlighting the importance of intelligent educational technologies. During

remote learning periods, AI-based platforms played a crucial role in maintaining educational continuity and supporting distance education models.

However, successful implementation requires balanced educational policies, teacher training programs, technological investment, and ethical regulation. Educational institutions should develop comprehensive digital strategies that integrate pedagogical objectives with technological innovation.

The future of education will likely involve hybrid educational models combining traditional teaching methods with intelligent technological systems. In this context, artificial intelligence should be considered not as a replacement for educators but as

CONCLUSION

In conclusion, artificial intelligence technologies have become one of the most transformative factors in contemporary education systems. Their implementation contributes significantly to personalized learning, adaptive education, automated assessment, inclusive education, and digital pedagogical innovation.

The study demonstrates that AI technologies improve academic performance, optimize teaching processes, and enhance educational accessibility. At the same time, effective integration requires addressing challenges related to data security, technological inequality, teacher preparedness, and ethical standards.

Therefore, educational institutions should adopt balanced and scientifically grounded approaches to artificial intelligence implementation. Continuous investment in digital infrastructure, teacher professional development, and ethical regulation will play a decisive role in maximizing the educational potential of AI technologies.

Ultimately, artificial intelligence should serve as a supportive educational instrument aimed at strengthening human-centered pedagogy, improving educational quality, and preparing learners for the demands of the digital society. a powerful instrument for improving educational quality and accessibility.

REFERENCE

1. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. – 245 p.
2. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. – London: UCL Institute of Education Press, 2018. – 198 p.
3. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. – 4th edition. – Pearson Education, 2021. – 1136 p.
4. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. – London: Bloomsbury Publishing, 2020. – 214 p.
5. Williamson B. Big Data in Education: The Digital Future of Learning. – Sage Publications, 2017. – 189 p.
6. UNESCO. Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy Makers. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 134 p.

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Амриева Шахзода Шухратовна

Ассистент кафедры «Цифровая экономика»,
Самаркандский институт экономики и сервиса

+99897 925 37 27

amriyevashaxzoda250@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается влияние телекоммуникационной инфраструктуры на устойчивое развитие национальной экономики. Анализируются ключевые направления развития телекоммуникационного сектора и его роль в обеспечении экономического роста, повышении эффективности производства и расширении доступа к цифровым услугам. Особое внимание уделяется взаимосвязи между уровнем развития телекоммуникационной инфраструктуры и показателями

макроэкономической стабильности, инвестиционной привлекательности и инновационной активности. На основе обобщения международного опыта выявлены основные факторы, определяющие эффективность функционирования телекоммуникационных систем в современных условиях. Также определены институциональные и экономические ограничения, влияющие на развитие отрасли, и предложены направления их преодоления.

Ключевые слова: телекоммуникационная инфраструктура, устойчивая экономика, цифровое развитие, экономический рост, инвестиции, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии, производительность труда, инновации, национальная экономика.

ANNOTATSIYA

Maqolada telekommunikatsiya infratuzilmasining milliy iqtisodiyot barqaror rivojlanishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Telekommunikatsiya sektorining asosiy rivojlanish yo'nalishlari hamda uning iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishdagi roli tahlil qilinadi. Ayniqsa, telekommunikatsiya infratuzilmasi rivojlanish darajasi bilan makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion jozibadorlik va innovatsion faollik ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikka alohida e'tibor qaratiladi. Xalqaro tajribalarni umumlashtirish asosida zamonaviy sharoitda telekommunikatsiya tizimlarining samarali faoliyatini belgilovchi asosiy omillar aniqlangan. Shuningdek, sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi institutsional va iqtisodiy cheklovlar belgilangan hamda ularni bartaraf etish yo'nalishlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya infratuzilmasi, barqaror iqtisodiyot, raqamli rivojlanish, iqtisodiy o'sish, investitsiyalar, raqamli transformatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mehnat unumdorligi, innovatsiyalar, milliy iqtisodiyot.

ANNOTATION

The article examines the impact of telecommunication infrastructure on the sustainable development of the national economy. It analyzes the key development

directions of the telecommunications sector and its role in ensuring economic growth, improving production efficiency, and expanding access to digital services. Special attention is paid to the relationship between the level of telecommunication infrastructure development and indicators of macroeconomic stability, investment attractiveness, and innovation activity. Based on a synthesis of international experience, the main factors determining the effective functioning of telecommunication systems in modern conditions are identified. Institutional and economic constraints affecting the development of the sector are also defined, along with proposed directions for overcoming them.

Keywords: telecommunication infrastructure, sustainable economy, digital development, economic growth, investment, digital transformation, information and communication technologies, labor productivity, innovation, national economy.

В условиях ускоряющейся глобальной цифровизации телекоммуникационная инфраструктура становится одним из ключевых факторов устойчивого развития национальной экономики. Современные экономические системы все в большей степени зависят от уровня развития информационно-коммуникационных сетей, обеспечивающих обмен данными, функционирование цифровых сервисов и интеграцию различных секторов экономики в единое информационное пространство. Как отмечается в исследованиях Всемирного банка, развитие цифровой инфраструктуры напрямую связано с ростом ВВП и повышением производительности труда [1].

Телекоммуникационная инфраструктура выступает основой цифровой экономики, обеспечивая функционирование электронного правительства, цифровой торговли, финансовых технологий и дистанционных форм занятости. В странах с высоким уровнем развития телекоммуникационных систем наблюдается более высокая скорость экономических преобразований, что подтверждается данными OECD, где подчеркивается значимость широкополосного доступа к интернету для повышения конкурентоспособности экономики [2].

В современных условиях телекоммуникационный сектор перестает быть исключительно технической отраслью и приобретает стратегическое

экономическое значение. Он оказывает прямое влияние на инвестиционную привлекательность страны, уровень инновационной активности и эффективность функционирования бизнеса. Согласно исследованиям Международного союза электросвязи (ITU), увеличение проникновения цифровых коммуникаций на 10% может приводить к росту ВВП на 1,5–2% в развивающихся экономиках [3].

Особую роль телекоммуникационная инфраструктура играет в обеспечении устойчивого развития, поскольку способствует снижению региональных диспропорций, расширению доступа к образовательным и медицинским услугам, а также повышению эффективности государственного управления. В научных работах М. Кастельса отмечается, что развитие сетевого общества невозможно без высокоразвитой информационно-коммуникационной инфраструктуры [4].

Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа влияния телекоммуникационной инфраструктуры на макроэкономические показатели и устойчивость национальной экономики. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции развитие цифровых сетей становится важнейшим фактором экономической безопасности и технологического суверенитета государства.

Несмотря на значительные успехи в развитии телекоммуникационного сектора, сохраняются проблемы неравномерного доступа к цифровым технологиям, недостаточного уровня инвестиций в инфраструктуру в отдельных регионах, а также необходимость совершенствования институциональной среды. В докладах McKinsey Global Institute подчеркивается, что страны, активно инвестирующие в цифровую инфраструктуру, демонстрируют более высокие темпы экономического роста и инновационного развития [5].

Телекоммуникационная инфраструктура является важнейшим элементом современной экономической системы, определяющим уровень её устойчивости и конкурентоспособности. Её развитие оказывает комплексное воздействие на экономику, способствуя повышению эффективности производства, расширению рынков и ускорению инновационных процессов.

Целью данного исследования является анализ влияния телекоммуникационной инфраструктуры на устойчивое развитие национальной экономики, а также выявление ключевых факторов, определяющих её эффективность.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: исследование теоретических основ развития телекоммуникационной инфраструктуры; анализ её влияния на экономический рост; изучение международного опыта; выявление проблем и перспектив развития отрасли.

Проведённый анализ показывает, что телекоммуникационная инфраструктура является не просто технической основой цифровой экономики, но и важным системообразующим фактором устойчивого развития национальной экономики. Полученные результаты подтверждают, что уровень развития телекоммуникационных сетей напрямую влияет на макроэкономическую динамику, инвестиционную активность и эффективность функционирования ключевых отраслей.

В первую очередь следует отметить, что расширение доступа к высокоскоростным телекоммуникационным услугам способствует снижению транзакционных издержек в экономике. Это выражается в ускорении обмена информацией между хозяйствующими субъектами, оптимизации логистических процессов и повышении прозрачности рыночных операций. В результате формируются более эффективные механизмы распределения ресурсов, что положительно отражается на производительности труда и конкурентоспособности экономики.

Кроме того, развитие телекоммуникационной инфраструктуры оказывает значительное влияние на инвестиционную привлекательность страны. Международные исследования показывают, что регионы с развитой цифровой инфраструктурой демонстрируют более высокие показатели притока прямых иностранных инвестиций, поскольку наличие качественных коммуникационных сетей снижает операционные риски и повышает предсказуемость бизнес-среды [1].

Это подтверждает тезис о том, что телекоммуникационный сектор является важным фактором формирования благоприятного инвестиционного климата.

Существенное значение имеет также влияние телекоммуникационной инфраструктуры на инновационное развитие экономики. Доступ к современным цифровым технологиям стимулирует развитие новых бизнес-моделей, расширяет возможности электронной коммерции и способствует ускорению внедрения технологических инноваций в производство и сферу услуг. В исследованиях OECD подчеркивается, что цифровая связанность является ключевым драйвером инновационной активности предприятий [2].

Особое внимание следует уделить социально-экономическому аспекту развития телекоммуникационной инфраструктуры. Расширение цифрового доступа способствует снижению регионального неравенства, обеспечивая равные возможности для получения образования, медицинских услуг и участия в экономической деятельности. Таким образом, телекоммуникационная инфраструктура выполняет не только экономическую, но и социальную функцию, способствуя повышению качества жизни населения.

Однако, несмотря на положительные эффекты, существуют определённые ограничения и проблемы. Одной из ключевых проблем является неравномерность развития телекоммуникационной инфраструктуры между регионами, что приводит к цифровому разрыву. В развивающихся странах наблюдается недостаточный уровень покрытия высокоскоростными сетями, особенно в сельских и удалённых территориях. Это ограничивает возможности полноценного участия данных регионов в цифровой экономике.

Дополнительным фактором, сдерживающим развитие отрасли, является высокая капиталоемкость телекоммуникационных проектов. Строительство и модернизация инфраструктуры требуют значительных инвестиций, что создаёт нагрузку на государственные бюджеты и частный сектор. В этой связи важную роль играет государственно-частное партнёрство, которое позволяет более эффективно распределять финансовые риски и ускорять реализацию инфраструктурных проектов.

Также необходимо учитывать вопросы регулирования и кибербезопасности. С ростом цифровизации увеличиваются риски, связанные с защитой данных и стабильностью информационных систем. Это требует совершенствования нормативно-правовой базы и внедрения современных механизмов защиты информационной инфраструктуры.

Результаты исследования подтверждают, что телекоммуникационная инфраструктура является ключевым элементом устойчивого развития национальной экономики, однако её эффективное функционирование требует комплексного подхода, включающего инвестиционную поддержку, институциональные реформы и развитие цифровых компетенций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. World Bank. *Digital Development Report 2023: Infrastructure for Growth*. — Washington, DC: World Bank, 2023.
2. OECD. *Broadband Connectivity and Economic Growth*. — Paris: OECD Publishing, 2022.
3. International Telecommunication Union (ITU). *Measuring Digital Development*. — Geneva, 2022.
4. Castells M. *The Rise of the Network Society*. — Oxford: Blackwell, 2010.
5. McKinsey Global Institute. *Digital Globalization: The New Era of Global Flows*. — McKinsey & Company, 2021.
6. European Commission. *Digital Economy and Society Index (DESI) Report*. — Brussels, 2023.

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Артикова Шохида Илясовна

доцент, PhD кафедры Цифровой экономики

Самаркандский институт экономики и сервиса

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные тенденции развития телекоммуникационных и инфокоммуникационных технологий в условиях цифровой трансформации экономики. Анализируются ключевые направления внедрения сетей нового поколения, облачных решений, технологий больших данных и искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется роли инфокоммуникационных технологий в повышении эффективности государственного управления, бизнеса и социальной сферы. Также приводятся примеры внедрения цифровых технологий в Республике Узбекистан.

Ключевые слова. телекоммуникации, инфокоммуникационные технологии, цифровая экономика, 5G, облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Unda yangi avlod tarmoqlari, bulutli texnologiyalar, katta ma'lumotlar (Big Data) hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning asosiy yo'nalishlari yoritilgan. Shuningdek, davlat boshqaruvi, biznes va ijtimoiy sohalarda infokommunikatsiya texnologiyalarining samaradorlikni oshirishdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada O'zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va amaliyotga joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya, infokommunikatsiya texnologiyalari, raqamli iqtisodiyot, 5G texnologiyasi, bulutli hisoblash, katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt.

ANNOTATION

The article considers modern trends in the development of telecommunication and infocommunication technologies in the context of digital transformation of the economy.

Key areas of implementation of next-generation networks, cloud solutions, big data technologies and artificial intelligence are analyzed. Particular attention is paid to the role of infocommunication technologies in improving the efficiency of public administration, business and the social sphere. Examples of the introduction of digital technologies in the Republic of Uzbekistan are also given.

Keywords: telecommunications, infocommunication technology, digital economy, 5G, cloud computing, big data, artificial intelligence.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития общества характеризуется стремительным ростом информационных потоков и расширением цифровых сервисов. Телекоммуникационные и инфокоммуникационные технологии становятся основой формирования цифровой экономики, обеспечивая передачу, обработку и хранение данных в глобальном масштабе. Их развитие напрямую влияет на уровень конкурентоспособности стран, эффективность бизнеса и качество жизни населения.

Телекоммуникационные и инфокоммуникационные технологии представляют собой совокупность технических, программных и организационных средств, обеспечивающих передачу, обработку, хранение и распространение информации на основе современных цифровых систем связи. В условиях цифровой экономики их значение существенно возрастает, поскольку именно данные и информационные ресурсы становятся важнейшим фактором экономического развития. Современная цифровая экономика формируется на основе интеграции информационных технологий, сетевой инфраструктуры, программного обеспечения и интеллектуальных систем управления. В этой связи телекоммуникационные технологии выступают фундаментом цифровой трансформации всех сфер общественной жизни [2:41].

Развития инфокоммуникационных технологий связаны с процессами глобализации, информатизации и цифровизации экономики. Информатизация предполагает активное внедрение информационных ресурсов и технологий в

экономическую и социальную деятельность, тогда как цифровизация означает переход к использованию цифровых платформ, автоматизированных систем и интеллектуальных решений [4:68].

Современные телекоммуникационные системы выполняют несколько ключевых функций. *Во-первых*, они обеспечивают оперативную передачу информации между пользователями и организациями независимо от географического расположения. *Во-вторых*, телекоммуникационные сети способствуют интеграции национальных экономик в глобальное информационное пространство. *В-третьих*, развитие цифровых коммуникаций создаёт условия для повышения производительности труда, оптимизации бизнес-процессов и снижения транзакционных издержек [3:102]. В условиях рыночной экономики скорость обмена информацией становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности предприятий и государств.

Одним из важнейших элементов современной инфокоммуникационной системы являются сети нового поколения (Next Generation Networks — NGN). Их особенность заключается в объединении различных видов связи — телефонной, мобильной, интернет-коммуникаций и мультимедийных сервисов — в единую цифровую платформу [5:73]. Использование NGN позволяет значительно повысить качество связи, увеличить скорость передачи данных и обеспечить более эффективное использование сетевых ресурсов. Развитие сетей нового поколения является необходимым условием функционирования цифровой экономики, поскольку именно они обеспечивают техническую основу для работы электронных платформ и цифровых сервисов.

В условиях стремительного развития цифровой экономики телекоммуникационные и инфокоммуникационные технологии становятся ключевым фактором социально-экономического роста государств. Развитие высокоскоростных сетей связи, цифровых платформ, облачных сервисов и интеллектуальных систем обеспечивает ускорение обмена информацией, автоматизацию производственных процессов и формирование новых моделей ведения бизнеса. Современные телекоммуникации уже не ограничиваются лишь

передачей данных, а выступают основой функционирования электронной коммерции, цифрового государственного управления, дистанционного образования, телемедицины и финансовых технологий.

Одним из важнейших направлений развития отрасли является внедрение сетей пятого поколения — 5G. Данная технология обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, минимальную задержку сигнала и возможность одновременного подключения большого количества устройств. Благодаря этому создаются условия для развития Интернета вещей (IoT), интеллектуальных транспортных систем, автоматизированных производств и технологий «умного города». В развитых странах, таких как Южная Корея, Китай, США и Германия, сети 5G активно используются в промышленности, логистике и сфере услуг. По данным международных аналитических агентств, к 2030 году количество устройств, подключенных к Интернету вещей, превысит 30 миллиардов, что существенно повысит значение современных телекоммуникационных систем.

Важную роль в цифровой трансформации играют облачные вычисления. Использование облачных платформ позволяет организациям сокращать расходы на содержание IT-инфраструктуры, повышать гибкость бизнес-процессов и обеспечивать удалённый доступ к данным. В последние годы многие государственные учреждения и частные компании переходят к использованию облачных сервисов для хранения информации и предоставления цифровых услуг населению. Особенно активно облачные технологии применяются в банковской сфере, системе образования и здравоохранения. Распространение дистанционной работы и онлайн-обучения после пандемии COVID-19 ещё больше ускорило внедрение облачных решений во всём мире.

Современное развитие инфокоммуникационных технологий тесно связано с обработкой больших данных (Big Data). Ежедневно в мире генерируются огромные объёмы информации, которые используются для анализа потребительского поведения, прогнозирования экономических процессов и повышения эффективности управления. Технологии Big Data позволяют компаниям принимать

более точные управленческие решения, оптимизировать логистику и повышать качество обслуживания клиентов. В государственном секторе анализ больших данных способствует совершенствованию систем налогообложения, транспортного планирования и социальной поддержки населения.

Неотъемлемой частью цифровой экономики становится искусственный интеллект. Использование технологий искусственного интеллекта в телекоммуникационной сфере позволяет автоматизировать обслуживание сетей, выявлять киберугрозы, прогнозировать технические сбои и улучшать качество связи. Кроме того, интеллектуальные алгоритмы широко применяются в банковских сервисах, электронной коммерции, медицине и образовательных платформах. В настоящее время многие телекоммуникационные компании мира внедряют AI-технологии для оптимизации сетевого трафика и повышения эффективности работы операторов связи.

Развитие инфокоммуникационных технологий оказывает значительное влияние на экономику и рынок труда. Формируются новые цифровые профессии, возрастает спрос на специалистов в области программирования, анализа данных, информационной безопасности и сетевых технологий. Одновременно усиливается значение цифровой грамотности населения, поскольку эффективное использование современных технологий становится необходимым условием участия граждан в цифровой экономике. В связи с этим многие страны реализуют государственные программы по развитию цифровых навыков и подготовке квалифицированных кадров для IT-сектора.

В Республике Узбекистан развитию цифровых технологий уделяется особое внимание. В последние годы реализуются масштабные реформы, направленные на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры и расширение доступа населения к цифровым услугам. В рамках стратегии цифрового развития страны осуществляется внедрение электронного правительства, расширяется сеть мобильного интернета, увеличивается количество государственных услуг в онлайн-формате. Активно развивается система электронных платежей, цифрового банкинга и дистанционного образования.

Значительное внимание уделяется развитию оптоволоконных сетей и повышению качества интернет-соединения в регионах страны. В Узбекистане ведётся работа по внедрению технологий 5G и развитию центров обработки данных. Также создаются IT-парки, технопарки и инновационные центры, способствующие развитию стартапов и цифрового предпринимательства. Рост количества пользователей интернета и мобильных сервисов свидетельствует о постепенном формировании цифрового общества и расширении возможностей для интеграции национальной экономики в глобальное информационное пространство.

Одновременно с развитием цифровых технологий возрастает необходимость обеспечения кибербезопасности и защиты персональных данных. Расширение цифровой инфраструктуры сопровождается ростом киберугроз, поэтому государства и компании вынуждены усиливать меры по защите информационных систем [1:201]. Современные методы шифрования, системы мониторинга сетевой активности и технологии искусственного интеллекта становятся важнейшими инструментами обеспечения информационной безопасности. В условиях цифровой экономики надёжная защита данных является одним из ключевых факторов устойчивого развития телекоммуникационной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев Д. А. Теория и методы обработки информации в цифровых системах управления. — Ташкент: Фан, 2008. — 256 с.
2. Бекмуратов Т. Ф. Информационные технологии и автоматизированные системы управления: учебное пособие. — Ташкент: Ўзбекистон, 2016. — 320 с.
3. Величко В. В., Катунин Г. П., Шувалов В. П. Основы инфокоммуникационных технологий: учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Горячая линия–Телеком, 2018. — 724 с.
4. Каримов М. М., Юлдашев Б. С. Ахборот-коммуникация технологиялари: ўқув кўлланма. — Тошкент: ТАТУ, 2021. — 280 б.
5. Раҳматуллаев Х. А. Рақамли технологиялар ва телекоммуникация тизимлари: ўқув кўлланма. — Тошкент: IQTISOD-MOLIYA, 2022. — 240 б.

СТРАТЕГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

Бахтиёр Сабирович Назаров,

старший преподаватель

Каршинского государственного технического

университета baxtier.nazarov.64@mail.ru)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada barqaror rivojlanish kontekstida energiya tejash strategiya-larini shakllantirish va amalga oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy iqtisodiy va texnologik tizimlarda energiya samaradorligini boshqarish jarayonida yuzaga keladigan asosiy muammolar tahlil qilingan. Maqolada keltirilgan xulosalar ishlab chiqarish va iqtisodiy jarayonlarning energiya samaradorligini oshirish bo'yicha strategik qarorlar qabul qilishda amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, energiya tejash strategiyasi, energiya samaradorligi, boshqaruv muammolari, jarayonlarni optimallashtirish, energiya menejmenti.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы формирования и реализации стратегий энергосбережения в контексте устойчивого развития. Проанализированы ключевые проблемы, возникающие в процессе управления энергетической эффективностью в современных экономических и технических системах. Сформулированные в работе выводы могут послужить практической основой для принятия стратегических решений по повышению энергоэффективности производственных и хозяйственных процессов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия энергосбережения, энергоэффективность, проблемы управления, оптимизация процессов, энергоменеджмент.

ANNOTATION

In this article, the fundamental foundations of artificial intelligence technologies and their role in the progress of humanity are analyzed. In the article, the operating principles of artificial intelligence systems, the evolution of algorithms, and the impact of this field on economic and social spheres are highlighted. The main goal of the article is to reveal the essence of intelligent systems and evaluate future transformational processes.

Keywords: artificial intelligence, algorithmic evolution, intelligent systems, technological prospects, digital transformation, ethics.

Повышение энергоэффективности является одним из приоритетных направлений государственной политики, активно регулируемых на законодательном уровне.

Актуальность и дефиниции базовых категорий энергосбережения

Высокая значимость дефиниций «энергоэффективность» и «энергосбережение» в современных условиях обусловлена их прямым влиянием на снижение издержек производства, обеспечение энергетической безопасности и минимизацию антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Для системного понимания данных процессов необходимо разграничить ключевые понятия:

Энергоёмкость производства — интегральный показатель, определяемый как отношение объёма затраченных топливно-энергетических ресурсов к количеству произведённой продукции (или объёму оказанных услуг). Данная величина находится в обратной зависимости от уровня энергетической эффективности: минимизация энергоёмкости свидетельствует о повышении эффективности использования потенциала энергоносителей.

Энергосбережение — комплекс организационных, правовых, технических и технологических мероприятий, направленных на снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов и локализацию их непроизводительных потерь на всех этапах жизненного цикла: от генерации и транспортировки до конечного использования.

Проблемы и драйверы повышения энергетической эффективности в современных условиях

1. Текущее состояние и институциональные барьеры

На современном этапе развития экономика сталкивается с рядом системных вызовов в сфере энергопотребления. Невысокий уровень энергосберегающей культуры среди населения в сочетании со значительным моральным и физическим износом основных производственных фондов, введённых в эксплуатацию в конце прошлого столетия, обуславливает высокую энергоёмкость внутренних процессов.

В то же время повышение энергоэффективности и минимизация непроизводительных потерь ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) выступают ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях. В промышленном секторе нерациональное использование ресурсов напрямую дестабилизирует баланс постоянных и переменных издержек, существенно увеличивая себестоимость выпускаемой продукции.

Аналогичная закономерность прослеживается и в жилищно-коммунальном секторе: оптимизация теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций на стадии проектирования и строительства зданий позволяет кратно снизить трансмиссионные тепло потери, минимизируя последующие эксплуатационные затраты на отопление, вентиляцию и кондиционирование (ОВК) на протяжении всего жизненного цикла объекта.

2. Ключевые показатели оценки энергетической эффективности

Количественная и качественная оценка эффективности использования ТЭР базируется на системе следующих интегральных показателей:

Экономичность потребления ТЭР. Данный параметр отражает степень технологического совершенства оборудования и качества конструкторских решений. В качестве детерминированных примеров выступают:

удельный расход топлива на единицу транспортной работы (например, т·км);

коэффициент полезного действия (η), определяемый как отношение полезной работы к полной затраченной энергии.

Энергетическая эффективность трансмиссии (передачи и хранения) ТЭР.

Показатель характеризует величину технологического расхода и линейных потерь энергии в процессе ее транспортировки [1]. Типичными индикаторами являются удельные тепловые потери на единицу длины тепломагистрали или процентное выражение потерь электрической мощности в магистральных и распределительных сетях.

Энергоёмкость производства продукции. Данный критерий определяет совокупный объем энергии, затраченной на основные и вспомогательные технологические процессы, приведённый к натуральной единице выпускаемой продукции.

Математический пример расчёта:

Если при производстве асинхронного электродвигателя номинальной мощностью $P = 15$ кВт суммарные затраты электроэнергии составили $W = 1200$ кВт, то удельная энергоёмкость производства $E_{уд}$ единицы конечной мощности рассчитывается как:

$$E_{уд} = \frac{W}{P} = \frac{1200 \text{ кВт}\cdot\text{ч}}{15 \text{ кВт}} = 80 \frac{\text{кВт}\cdot\text{ч}}{\text{кВт}}$$

3. Современные тенденции и перспективы развития рынка

Вследствие имплементации обновлённой нормативно-правовой базы наблюдается устойчивый тренд на снижение удельного энергопотребления.

На макроэкономическом уровне государство ориентировано на декарбонизацию и снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта (ВВП). На микроуровне субъекты предпринимательства активно внедряют системы энергетического менеджмента для повышения рентабельности производства [2].

Несмотря на динамичное расширение внутреннего рынка энергоэффективного оборудования и инжиниринговых услуг, высокая гетерогенность (разнородность) представленных технологических решений актуализирует задачу проведения тщательного предпроектного анализа, технико-экономического обоснования (ТЭО) и обязательного энергоаудита для выбора оптимальных параметров модернизации систем.

Заключение

Повышение энергетической эффективности и снижение энергоёмкости процессов на современном этапе являются критически важными драйверами устойчивого развития. Оптимизация потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) позволяет не только снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность субъектов предпринимательства, но и оказывает долгосрочный макроэкономический эффект, способствуя декарбонизации и удешевлению единицы ВВП страны.

Анализ ключевых индикаторов (экономичности потребления, эффективности трансмиссии и удельной энергоёмкости производства) показал, что преодоление проблемы износа основных фондов и преодоление барьеров энергопотребления требуют синергии инженерно-технических и организационно-управленческих решений. Модернизация промышленных линий, оптимизация ограждающих конструкций в строительстве и внедрение систем интеллектуального энергоменеджмента должны базироваться на глубоком предпроектном анализе и технико-экономическом обосновании (ТЭО).

Таким образом, эффективная реализация стратегии энергосбережения возможна лишь при интеграции инновационных инженерных решений в обновлённую правовую базу, что создаст условия для построения высокотехнологичной и энергобезопасной модели национальной экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. ISO 50001:2018. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению (Energy management systems — Requirements with guidance for use). — Официальное издание. Женева: ISO, 2018.

2. Данилов О. Л., Костюченко П. А. Энергосбережение в инженерных системах и промышленных технологиях. — М.: Издательский дом МЭИ, 2021. — 384 с.

ВЕРИФИКАЦИЯ ОДНОМЕРНОЙ ДРЕЙФОВО-ДИФFUЗИОННОЙ МОДЕЛИ InP/InGaAs SAGCM-APD ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ

Нуруллаев Е.Е.

Ассистент, Ташкентский университет
информационных технологий имени

Мухаммада ал-Хоразмий,

e-mail: elamannurullaev@gmail.com,

тел: (99)9679609

АННОТАЦИЯ

Представлена верификация одномерной стационарной дрейфово-диффузионной модели InP/InGaAs SAGCM-APD по экспериментальным данным Liu et al. (2018). Модель основана на уравнениях Пуассона и непрерывности, решаемых по схеме Шарфеттера–Гуммеля, с применением модели ионизации Sunethan, рекомбинации Шокли–Рида–Холла (SRH) и туннелирования зона–зона (BTBT). Разработана пятиэтапная процедура последовательной калибровки. Погрешности по ключевым характеристикам — V_{BR} , f_{3dB} и GBP — не превышают 1%, что подтверждает пригодность модели для задач оптимизации фотоприёмников в системах ВОЛС.

Ключевые слова: SAGCM-APD, верификация модели, дрейфово-диффузионное моделирование, ВАХ тёмного тока, вольт-фарадная характеристика, ВОЛС, лавинный фотодиод, InP/InGaAs.

ANNOTATSIYA

InP/InGaAs ning bir o'lchovli barqaror holatdagi drift-diffuziya modeli, SAGCM-APD, Liu va boshqalarning (2018) eksperimental ma'lumotlari yordamida tasdiqlandi. Model Scharfetter-Gummel sxemasi yordamida yechildi va Sunethan ionizatsiya modeli, Shockley-Read-Hall (SRH) rekombinatsiyasi va diapazondan diapazonga tunnellash (BTBT) yordamida Poisson va uzluksizlik tenglamalariga asoslangan edi. Besh bosqichli

ketma-ket kalibrlash protsedurasi ishlab chiqildi. Asosiy parametrlar — V_{BR} , f_{3dB} va GBP — uchun xatolar 1% dan oshmaydi, bu modelning optik tolali aloqa tizimlarida fotodetektorlarni optimallashtirish uchun mosligini tasdiqlaydi.

Tayanch iboralar: SAGCM-APD, modelni tekshirish, drift-diffuziya modellashtirish, qorong'u tok xarakteristikasi, sig'im-kuchlanish xarakteristikasi, optik tolali aloqa liniyasi, ko'chki fotodiodi, InP/InGaAs.

ANNOTATION

A one-dimensional (1D) steady-state drift-diffusion model of InP/InGaAs, SAGCM-APD, is validated using experimental data from Liu et al. (2018). The model is based on the Poisson and continuity equations solved using the Scharfetter–Gummel scheme, employing the Sunethan ionization model, Shockley–Read–Hall (SRH) recombination, and band-to-band tunneling (BTBT). A five-step sequential calibration procedure is developed. Errors for key parameters— V_{BR} , f_{3dB} , and GBP—do not exceed 1%, confirming the suitability of the model for optimizing photodetectors in fiber-optic communication systems..

Keywords: SAGCM-APD, model verification, drift-diffusion modeling, dark current characteristic, capacitance-voltage characteristic, fiber-optic communication line, avalanche photodiode, InP/InGaAs.

Высокоскоростные ВОЛС стандартов 100G/400G на длине волны $\lambda = 1,55$ мкм предъявляют жёсткие требования к фотоприёмникам: полоса пропускания $f_{3dB} > 8$ ГГц, низкий уровень шума и высокая чувствительность. Лавинные фотодиоды со структурой SAGCM на основе InP/InGaAs являются стандартным решением для таких систем [1]. Проектирование и оптимизация подобных приборов требуют физически точной и быстрой модели — время расчёта менее 1 с на точку — для встраивания в итерационные алгоритмы с сотнями вызовов.

Физические модели и уравнения. Основу модели составляет система трёх уравнений. Уравнение Пуассона связывает электрический потенциал $\psi(x)$ с распределением заряда:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} = \left(\frac{q}{\varepsilon\varepsilon_0}\right) \cdot [p - n + N_D^+ - N_A^-] \quad (1)$$

Электрическое поле: $E(x) = -\frac{d\psi}{dx}$. Уравнения непрерывности в стационарном

режиме:

$$\left(\frac{1}{q}\right) \cdot \frac{dJ_n}{dx} = U_n - G, \quad (2)$$

$$\left(\frac{1}{q}\right) \cdot \frac{dJ_p}{dx} = U_p - G,$$

где U — скорость рекомбинации, G — скорость генерации (фотогенерация и ВТВТ). Токи электронов и дырок:

$$J_n = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E + q \cdot D_n \cdot \left(\frac{dn}{dx}\right), \quad (3)$$

$$J_p = q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E + q \cdot D_p \cdot \left(\frac{dp}{dx}\right),$$

Система (1)–(3) решается методом конечных разностей по схеме Scharfetter & Gummel [2] на сетке из 500–1000 узлов, итерационной схемой Gummel при точности $\varepsilon = 10^{-6}$ (15–30 итераций) [3].

Ударная ионизация в умножающем слое InP описывается моделью Sunethan [4]:

$$\alpha(E) = k_\alpha \cdot a_n \cdot \exp\left(-\left(\frac{b_n}{E}\right)^{m_n}\right), \quad (4)$$

$$\beta(E) = k_\beta \cdot a_p \cdot \exp\left(-\left(\frac{b_p}{E}\right)^{m_p}\right),$$

где для электронов: $a = 5,55 \cdot 10^6 \text{ см}^{-1}$, $b = 3,10 \cdot 10^6 \text{ В/см}$; для дырок: $a = 1,99 \cdot 10^7 \text{ см}^{-1}$, $b = 2,99 \cdot 10^6 \text{ В/см}$. Калибровочный коэффициент $k_\beta = 0,879$ подобран методом дихотомии.

Рекомбинация Шокли–Рида–Холла (SRH) — доминирующий механизм тёмного тока:

$$U_{srh} = \frac{(n \cdot p - n_i^2)}{[\tau_p \cdot (n + n_i) + \tau_n \cdot (p + n_i)]} \quad (5)$$

Туннелирование зона–зона (ВТВТ) учитывается при $E > 1,5 \times 10^5$ В/см по модели Нуун & Park [5]: $G_{ВТВТ} = A \cdot E^2 \cdot \exp(-\frac{B}{E})$, где $A = 4 \cdot 10^{14}$ В⁻²·с⁻¹, $B = 1,9 \cdot 10^7$ В/см.

Процедура верификации. Верификация выполнена по экспериментальным данным Liu et al. (2018) [6] для мезоструктурного InP/InGaAs SAGCM-APD (D = 35 мкм). Разработана пятиэтапная процедура с принципом «однозначной ответственности»: каждый этап калибрует строго определённые параметры без изменения ранее зафиксированных.

Этап 1 (C–V). Подбор N_{charge} и $C_{parasitic}$ по вольт-фарадной характеристике. Результат: $V_{pt} = 16,63$ В (погрешность 0,18%). Расхождение по ёмкости 7,1% — систематическая погрешность краевых эффектов мезоструктуры в 1D-приближении.

Этап 2 (M–V). Калибровка k_B методом дихотомии по условию совпадения VBR. Результат: $V_{BR} = 28,25$ В (погрешность 0,88%).

Этап 3 (I_{dark} –V). Калибровка масштабного коэффициента τ_{scale} механизма SRH. Результат: $I_{dark} = 3,12$ нА при экспериментальном 2,99 нА (погрешность 4,3%). ВАХ тёмного тока с результатом верификации представлена на рисунке 1.

Этапы 4–5 (I_{ph} , f_{3dB}). Верификация без калибровки: $f_{3dB} = 8,95$ ГГц при $M = 5$ (погрешность 0,45%); $GBP = 85,3$ ГГц (погрешность 0,4%).

Рисунок 1 — ВАХ тёмного тока $I_{\text{dark}}(V)$: сравнение модели SRH·M (красная линия) с экспериментальными данными Liu et al. (2018).

Таблица 1 — Сводные результаты верификации модели SAGCM-APD

Характеристика	Эксперимент (Liu 2018)	Модель	Погрешность
Напряжение выравнивания V_{pt} , В	16,6	16,63	0,18%
Напряжение пробоя V_{BR} , В	28,5	28,25	0,88%
Тёмный ток I_{dark} , нА ($0,9 \cdot V_{BR}$)	2,99	3,12	4,3%
Ёмкость C , пФ ($0,9 \cdot V_{BR}$)	0,226	0,21	7,1%*
f_{3dB} при $M = 5$, ГГц	8,91	8,95	0,45%
GBW, ГГц	≈ 85	85,3	$\approx 0,4\%$

ВЫВОДЫ

Верифицированная одномерная дрейфово-диффузионная модель InP/InGaAs SAGCM-APD воспроизводит вольт-фарадную характеристику, ВАХ тёмного тока,

коэффициент умножения $M(V)$ и частотные характеристики с погрешностью менее 1% по ключевым параметрам (V_{BR} , f_{3dB} , GBP). Время расчёта менее 1 с на точку делает модель пригодной для встраивания в алгоритмы многопараметрической оптимизации APD в высокоскоростных системах ВОЛС 100G/400G.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1] Emmons R.B. Avalanche-photodiode frequency response // J. Appl. Phys. – 1967. – Vol. 38, No. 9. – P. 3705–3714.
- [2] Scharfetter D.L., Gummel H.K. Large-signal analysis of a silicon Read diode oscillator // IEEE Trans. Electron Devices. – 1969. – Vol. 16, No. 1. – P. 64–77.
- [3] Selberherr S. Analysis and Simulation of Semiconductor Devices. – Vienna: Springer, 1984. – 293 p.
- [4] Sunethan R. et al. Ionization coefficients in InP // J. Appl. Phys. – 1994. – Vol. 75. – P. 5527.
- [5] Hyun K.S., Park C.Y. Breakdown voltage in InP/InGaAs APD // J. Appl. Phys. – 1997. – Vol. 81. – P. 974.
- [6] Liu M. et al. High-Speed InP/InGaAs SAGCM Avalanche Photodiodes // J. Lightw. Technol. – 2018. – Vol. 36, No. 14. – P. 2848–2854.

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С ИНДУЦИРОВАННЫМ СКРУЧИВАНИЕМ

Жураева Н.И., Хаджаев М.С.

Ташкентский университет информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

muxammadzair1983@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается метод формирования микроструктурированных оптических волокон с индуцированным скручиванием, реализуемым непосредственно в процессе вытяжки волокна. Показано, что введение управляемой хиральности позволяет изменять геометрию микроструктуры, влиять

на распределение электромагнитного поля, модовый состав и спектральные характеристики оптического сигнала. Особое внимание уделено контролю технологических параметров вытяжки, таких как скорость вращения заготовки, температура, скорость подачи, скорость вытяжки и величина избыточного давления.

Ключевые слова: микроструктурированное оптическое волокно (МСОВ), индуцированное скручивание, хиральная структура, GeO_2 , спектры пропускания, оптическое излучение, волоконно-оптические системы, модовые характеристики, технологический процесс вытяжки, спектральные характеристики.

ANNOTATION

This paper examines a method for forming microstructured optical fibers with induced twisting, implemented directly during the fiber drawing process. It is shown that introducing controlled chirality allows for modification of the microstructure geometry, affecting the electromagnetic field distribution, mode composition, and spectral characteristics of the optical signal. Particular attention is paid to controlling drawing process parameters, such as workpiece rotation speed, temperature, feed rate, drawing speed, and excess pressure.

Key words: microstructured optical fiber (MSOF), induced twisting, chiral structure, GeO_2 , transmission spectra, optical radiation, fiber optic systems, mode characteristics, drawing process, spectral characteristics.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tolani chizish jarayonida bevosita amalga oshiriladigan induktsiyalangan burish yordamida mikrostrukturali optik tolalarni hosil qilish usuli ko'rib chiqiladi. Nazorat qilinadigan chirallikni joriy etish mikrostruktura geometriyasini o'zgartirish imkonini berishi, elektromagnit maydon taqsimotiga, rejim tarkibiga va optik signalning spektral xususiyatlariga ta'sir qilishi ko'rsatilgan. Ish qismining aylanish tezligi, harorat, uzatish tezligi, chizish tezligi va ortiqcha bosim kabi chizish jarayoni parametrlarini boshqarishga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: mikrostrukturali optik tola (MSOF), induktsiyalangan burish, xiral struktura, GeO₂, uzatish spektrlari, optik nurlanish, optik tolali tizimlar, rejim xususiyatlari, chizish jarayoni, spektral xususiyatlar.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее перспективных и технологически значимых методов целенаправленной модификации свойств микроструктурированных оптических волокон является индуцированное скручивание, реализуемое непосредственно в процессе вытяжки волокна. Данный подход позволяет не только изменять геометрическую конфигурацию микроструктуры, но и формировать в волокне управляемую хиральность, то есть спиральное расположение внутренних структурных элементов относительно продольной оси волокна. В результате появляется возможность получать микроструктурированные оптические волокна с заранее заданными оптическими, спектральными и модовыми характеристиками.

Введение контролируемой хиральности в структуру микроструктурированного оптического волокна оказывает существенное влияние на условия распространения направляемых мод. За счёт спиральной геометрии изменяется распределение электромагнитного поля в поперечном сечении волокна, а также характер взаимодействия между модами. Это позволяет управлять модовым составом оптического сигнала, влиять на процессы межмодовой связи, изменять дисперсионные свойства и снижать нежелательные потери при распространении излучения. Такие особенности особенно важны для современных телекоммуникационных систем, где требуется высокая пропускная способность, стабильность передачи данных, малые оптические потери и возможность работы с различными пространственными модами.

Данная работа обусловлена тем, что развитие современных волоконно-оптических линий связи требует создания новых типов оптических волокон, обладающих расширенными функциональными возможностями. Традиционные одномодовые и многомодовые волокна не всегда позволяют эффективно решать задачи, связанные с увеличением информационной ёмкости каналов, управлением

дисперсией, селективным возбуждением мод и повышением устойчивости сигнала к внешним воздействиям. В связи с этим микроструктурированные оптические волокна с индуцированным скручиванием представляют значительный научный и практический интерес для применения в телекоммуникационных системах, волоконно-оптических датчиках, сенсорных устройствах, а также в специализированных оптических компонентах.

Особое значение при изготовлении таких волокон имеет точный контроль технологических параметров процесса вытяжки. К числу наиболее важных параметров относятся скорость вращения заготовки, температура вытяжки, скорость подачи, скорость вытяжки, а также величина избыточного давления, подаваемого во внутренние полости структуры. Даже незначительные отклонения указанных параметров могут привести к изменению геометрии микроструктуры, нарушению формы полой сердцевины, изменению толщины стенок, деформации воздушных каналов и, как следствие, к ухудшению оптических характеристик готового волокна. Поэтому разработка устойчивого и воспроизводимого технологического процесса формирования скрученных микроструктурированных оптических волокон является одной из ключевых задач данной работы.

В ходе исследования была проверена и оптимизирована технология полного цикла изготовления скрученных микроструктурированных оптических волокон. Данный технологический цикл включал несколько последовательных этапов. На первом этапе осуществлялось формирование исходной микроструктурированной стопки, состоящей из капилляров и элементов, обеспечивающих требуемую геометрию поперечного сечения. На втором этапе выполнялась перетяжка сформированной стопки в промежуточный стержень, что позволяло уменьшить размеры структуры при сохранении её общей конфигурации. На заключительном этапе производилась вытяжка готового волокна из заготовки с одновременным наведением скручивания при заданных значениях скорости вращения, температуры и избыточного давления.

Применение индуцированного скручивания в процессе вытяжки позволило сформировать волокно со спиральной микроструктурой, в которой внутренние

элементы располагаются по винтовой траектории вдоль продольной оси. Такой подход обеспечивает возможность управления пространственной конфигурацией волокна без необходимости дополнительной механической обработки после изготовления. Это является важным преимуществом, поскольку хиральная структура формируется непосредственно в процессе вытяжки и сохраняется по всей длине полученного образца.

Для экспериментального подтверждения влияния наведённого скручивания были изготовлены два образца микроструктурированного оптического волокна, легированного диоксидом германия GeO_2 . Первый образец был выполнен без индуцированного скручивания и использовался в качестве сравнительного, контрольного варианта. Второй образец был изготовлен с вынужденной круткой при скорости вращения 790 об/мин. Сравнение этих двух образцов позволило оценить влияние хиральной геометрии на структуру и потенциальные оптические свойства волокна.

Оба изготовленных образца имели близкие геометрические параметры, что обеспечило корректность сравнительного анализа. Внешний диаметр волокон составлял около 65 мкм, внутренний диаметр полый кольцевой сердцевины - 30,5 мкм, толщина стенки - 1,7 мкм, а длина каждого образца составляла около 30 м. Наличие одинаковых основных геометрических размеров позволило выделить влияние именно наведённого скручивания, а не различий в диаметре или форме сердцевины. Общий вид и поперечная структура изготовленных образцов представлены на рисунке 1.

Таким образом, проведённая работа показала, что индуцированное скручивание является эффективным технологическим методом формирования микроструктурированных оптических волокон с управляемой хиральной геометрией. Полученные результаты подтверждают возможность изготовления волокон с заданными структурными параметрами и создают основу для дальнейшего исследования их спектральных, дисперсионных и модовых характеристик. Разработанный подход может быть использован при создании новых типов оптических волокон для современных телекоммуникационных

систем, а также для перспективных волоконно-оптических сенсорных и измерительных устройств.

Вывод

Измерение спектров пропускания проводилось в диапазоне длин волн 950–1700 нм. Для этого использовались галогенная лампа в качестве источника излучения, программируемый монохроматор, германиевый фотодиод, оптический усилитель и оптический измеритель мощности. Длина исследуемых образцов составляла 5 м.

Рис. 1. Спектры пропускания ПКС МСОВ, легированного GeO_2 : а) нескрученный образец; б) образец со скручиванием 790 об/мин

Установлено, что для нескрученного ПКС МСОВ спектральная область пропускания ограничена коротковолновой частью спектра, а при длинах волн свыше 1300 нм передача оптического излучения подавляется. В то же время скрученный образец обеспечивает передачу оптического излучения во всём рассматриваемом диапазоне длин волн. Это подтверждает, что индуцированное скручивание оказывает существенное влияние на спектральные характеристики микроструктурированного оптического волокна.

Экспериментальные исследования показали, что скрученный образец МСОВ, легированный GeO_2 , обеспечивает передачу оптического излучения в более широком спектральном диапазоне по сравнению с нескрученным образцом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bourdine A.V., Demidov V.V., Ter-Nersesyants E.V., Khokhlov A.V., Matrosova A.S., Pchelkin G.A., Shurupov D.N., Bureev S.V., Kashin A.I., Praporshchikov D.E., Zaitseva E.S., Volkov K.A., Dukelskii K.V., Tiwari M. Technological issues of twisted microstructured optical fiber fabrication // Proceedings of SPIE. – 2023. – Vol. 12743. – P. 127430A-01–127430A-13.

2. Demidov V.A., Bourdine A.V., Dukelskii K.V., Ter-Nersesyants E.V., Bureev S.V., Kashin A.I., Pchelkin G.A., Khokhlov A.V., Shurupov D.N. Technological issues of fabrication of chiral silica microstructured optical fibers // Photon-Express. – 2023. – № 6(190). – P. 176–177.

3. Bourdine A.V., Demidov V.A., Ter-Nersesyants E.V., Mukhammadzoi S. Khadjaev., Pchelkin G.A., Shurupov D.N., Khokhlov A.V., Kashin A.I., Bureev S.V., Sachuk K.P., Zaitseva E.S., Dukelskii K.V. Silica microstructured optical fiber with centralized inclusion of seven GeO₂-doped capillaries and induced twisting. Part I: fabrication of pilot samples // Proceedings of SPIE. – 2023. – Vol. 12743. – P. 127430R-01–127430R-10.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИМО-СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

И.Мадибрагимова,
Ферганский государственный технический университет,

Ассистент кафедры высшей математики

E-mail: madibragimova@.com

Турсуналиев Махмуджон Кобилжон угли

Студентка ферганского государственного

технического университета

E-mail: mmuminov394@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной работе разбирается одна из самых острых проблем для систем Массив - ММО — резкий рост затрат энергии при работе в плотной застройке города. Сегодня связисты стоят перед выбором: как дать людям сверхвысокую скорость интернета, не раздувая при этом счета за свет для базовых станций. Автор изучает переход от дорогих цифровых схем к гибридному формированию луча (Hybrid Beamforming). В статье наглядно показано, что если грамотно сократить число активных радио-цепей, можно сильно сэкономить ресурсы и при этом не потерять качество связи. Особый упор сделан на алгоритмы «умного» отключения антенн в часы, когда нагрузка на сеть падает, и на методы гибкого управления мощностью. Такой подход помогает найти баланс между чистотой сигнала в условиях эха и полезной отдачей от каждого ватта (соотношение «бит на Джоуль»). Эти выводы пригодятся инженерам при настройке сетей 5G и создании будущих стандартов 6G, основанных на идеях «зеленой» связи.

Ключевые слова: Massive MIMO, энергоэффективность, городская-застройка, гибридное формирование, сети-5G, радио-цепи, управление-мощностью, качество-сигнала, зеленая-связь, емкость-сети.

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda Massive MIMO tizimlari uchun eng dolzarb muammolardan biri — zich shahar sharoitida energiya sarfining keskin oshishi tahlil qilinadi. Bugungi kunda aloqa mutaxassislari muhim tanlov qarshisida turibdi: baza stansiyalari uchun elektr energiyasi xarajatlarini oshirmasdan, foydalanuvchilarga qanday qilib o'ta yuqori tezlikdagi internetni taqdim etish mumkin? Muallif qimmat raqamli sxemalardan gibrid nur shakllantirishga (Hybrid Beamforming) o'tish jarayonini o'rganadi. Maqolada faol radiozanjirlar sonini oqilona qisqartirish orqali aloqa sifatini yo'qotmagan holda resurslarni sezilarli darajada tejash mumkinligi ko'rsatib berilgan. Tarmoq yuki kamaygan soatlarda antennalarni "aqli" o'chirish algoritmlari va quvvatni moslashuvchan boshqarish usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Bunday yondashuv aks-sado sharoitida signal tozaligi va har bir vattidan keladigan foydali natija ("bit/Joul" nisbati) o'rtasidagi muvozanatni topishga yordam beradi. Ushbu xulosalar muhandislarga

5G tarmoqlarini sozlashda va "yashil" aloqa g'oyalariga asoslangan kelajakdagi 6G standartlarini yaratishda asqotadi.

Kalit so'zlar: Massive MIMO, energiya samaradorligi, shahar qurilishi, gibrid shakllantirish, 5G tarmoqlari, radiozanjirlar, quvvatni boshqarish, signal sifati, yashil aloqa, tarmoq sig'imi.

ANNOTATION

This paper addresses one of the most critical challenges for Massive MIMO systems: the sharp increase in energy consumption when operating in dense urban environments. Today, telecommunications engineers face a dilemma: how to provide ultra-high-speed internet without inflating electricity bills for base stations. The author explores the transition from expensive digital circuitry to Hybrid Beamforming. The article demonstrates that by strategically reducing the number of active RF chains, significant resource savings can be achieved without compromising communication quality. Special emphasis is placed on "smart" antenna deactivation algorithms during low-traffic hours and flexible power control methods. This approach helps find a balance between signal integrity in multipath (echo) conditions and the energy efficiency of every watt (the "bits-per-Joule" ratio). These findings will be valuable for engineers optimizing 5G networks and developing future 6G standards centered on "green" communication principles.

Keywords: Massive MIMO, energy efficiency, urban environment, hybrid beamforming, 5G networks, RF chains, power control, signal quality, green communications, network capacity.

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир невозможно представить без быстрого доступа к цифровым услугам. С каждым годом объем данных в мобильных сетях растет с огромной скоростью. Социальные сети, видео в высоком качестве и онлайн-игры требуют очень широкого канала связи. Чтобы справиться с этим потоком, инженеры создали технологию Массив - МИМО (Massive MIMO). Она стала

фундаментом для сетей 5G. Суть идеи проста: на одной базовой станции ставят десятки или даже сотни антенн. Это позволяет передавать данные многим людям одновременно на одной частоте. Сигнал при этом идет не во все стороны сразу, а направляется точно к устройству пользователя. Однако в условиях плотной застройки города эта технология столкнулась с серьезной преградой. Город — это сложный лабиринт из бетона, стекла и металла. Радиоволны здесь не могут лететь по прямой линии. Они постоянно бьются о стены зданий, огибают углы и создают эффект эха. Чтобы «пробить» такую среду и дать людям стабильный интернет, базовым станциям нужно тратить очень много энергии. Получилась странная ситуация. Технология, которая должна была сделать связь эффективнее, стала потреблять в разы больше тока, чем старое оборудование.

Проблема энергоэффективности сегодня стала самой главной. Для компаний связи это не только вопрос экологии. Это прямая финансовая угроза. Огромные счета за свет и траты на охлаждение мощных станций делают связь дороже. В старых системах на станции было всего несколько передатчиков. В Массив- MIMO их сотни. Каждая такая радио-цепь ест энергию, даже если в этот момент вы ничего не скачиваете. Из-за этого старые способы экономии просто перестали работать.

Главный вопрос для ученых звучит так: как сохранить скорость связи, но при этом сильно снизить «аппетит» системы? Одним из лучших выходов считается переход к гибриднему формированию луча. В обычной цифровой схеме за каждую антенну отвечает отдельный дорогой блок обработки. Гибридный способ позволяет объединить антенны в группы. Так можно управлять ими экономно и использовать меньше электроники. Это помогает найти баланс между скоростью интернета и затратами ресурсов. Кроме того, в городе нагрузка на сеть меняется очень резко. Днем в центре города она огромная, а ночью падает почти до нуля. Если станция всегда работает на полную мощность — это пустая трата энергии. В этой статье мы разберем алгоритмы «умного» управления. Они позволяют базовой станции «засыпать» или отключать лишние модули, когда людей в сети мало. Мы изучим, как методы гибкого распределения мощности подстраиваются под архитектуру

города. Наша цель — показать, что связь может быть быстрой, разумной и выгодной.

МЕТОДОЛОГИЯ

Для поиска путей экономии энергии в системах Массив- ММО мы применили комплексный подход, который позволил совместить теорию с реальными условиями города. Работа началась с создания математической модели того, как радиосигнал идет через плотную застройку. Мы сознательно отказались от идеальных условий прямой видимости и использовали модель многолучевого распространения. В этой модели учитывается, что сигнал от базовой станции доходит до смартфона не один раз, а десятки раз, постоянно отражаясь от бетонных стен, стекол и огибая углы зданий. Мы задали точные параметры для обычного городского квартала, включая высоту домов и ширину улиц, что было записано через матрицу канала H . Расчет скорости передачи данных по формуле Шеннона с учетом огромного числа антенн N помог увидеть, сколько именно энергии тратится впустую на борьбу с городским эхом и помехами. Чтобы найти способы экономии, мы провели детальное сравнение двух видов архитектуры формирования луча. Сначала была изучена полностью цифровая схема, где за каждую отдельную антенну отвечает своя радио-цепь и цифро-аналоговый блок. Такая система дает очень точный сигнал, но потребляет слишком много тока, что делает её дорогой в эксплуатации. В качестве альтернативы мы изучили гибридное формирование луча, где обработка делится на цифровую и аналоговую части. Цифровая часть управляет потоками данных в целом, а аналоговая, собранная на фазовращателях, направляет узкие лучи к пользователям. Нами было рассчитано, насколько упадет расход мощности, если сократить число дорогих цифровых узлов в несколько раз, при этом главным мерилom стало соотношение «бит на Джоуль».

Важной частью работы стало изучение того, как нагрузка на сеть меняется в течение суток. Мы проанализировали графики трафика, включая утренние пики и ночное затишье, и на этой основе предложили алгоритм адаптивного управления. Суть метода проста: система постоянно следит за числом активных устройств и,

если людей становится мало, сама переводит часть антенн в режим «глубокого сна». Мы протестировали разные варианты, от легкого снижения силы сигнала до полного выключения блоков, при этом строго следя за тем, чтобы покрытие сети оставалось стабильным даже на окраинах зоны.

В завершение исследования мы рассчитали общую мощность, которую потребляет станция, по формуле

$$P_{total} = P_{PA} + P_{RF} + P_{BB} \quad (1)$$

В этих расчетах учитывалась не только передача сигнала в эфир, но и затраты на работу чипов, радиочастотных цепей и систем охлаждения. Такой системный подход помог найти точку баланса и сравнить обычный режим работы с нашим подходом «умного» распределения ресурсов. Все расчеты и моделирование проводились в специальных программах с использованием методов статанализа. Это позволило убедиться, что предложенные решения будут работать стабильно в любых районах, от старых узких улочек до современных высоток, объединяя точную науку и практический подход к экономии.

РЕЗУЛЬТАТ

Полученные данные подтвердили, что обычный подход к работе Массив-ММО в городе крайне невыгоден для бюджета. Мы смоделировали жизнь обычного жилого квартала с высотками и узкими дворами, где сигнал постоянно встречает преграды. Выяснилось, что при старой цифровой схеме станция тратит почти 70% всей мощности впустую. Энергия уходит не на передачу данных, а на простую поддержку работы сотен активных радио-цепей и борьбу с эхом от стен. Даже в три часа ночи, когда сеть почти пуста, такая станция продолжает «греть воздух» и потреблять ток почти как в час пик. Это доказало нам, что потенциал для экономии просто огромен, если уйти от жестких настроек к гибкому управлению.

Первые замеры после перехода на гибридное формирование луча дали отличные цифры. Замена части дорогих цифровых блоков на простые фазовращатели снизила общее потребление энергии на 30–40%. При этом скорость

интернета для обычного человека в центре города упала всего на 5–7%. На практике это почти незаметно. Наш пример показал, что такая схема лучше «пробивает» бетонные дворы. Узкие лучи точнее находят путь к смартфону через отражения, не распыляя лишнюю силу сигнала во все стороны. В итоге передача каждого мегабайта данных стала заметно дешевле для оператора. Ниже приведено сравнение потребляемой мощности в разных режимах работы: Особо яркие результаты показал алгоритм «умного» отключения антенн. В реальном городе нагрузка на сеть меняется очень сильно. Когда система начала сама уводить лишние модули в «спячку» в часы затишья, суточные траты энергии упали еще на 20%. Мы проверили даже сложный случай: когда один человек внезапно появлялся на краю зоны в момент отключения части антенн. Система реагировала мгновенно, «пробуждая» нужные блоки и направляя сигнал, чтобы связь не оборвалась. В итоге годовая экономия на одну станцию может составить десятки тысяч киловатт-часов.

Подводя итог, общий эффект от всех мер составил около 55% экономии энергии по сравнению с базовыми настройками сетей 5G. Мы доказали, что даже в сложной среде из стекла и металла можно добиться высокой точности при низких затратах. Баланс между качеством связи и ценой каждого ватта достигим за счет гибкости самой системы, а не за счет мощных передатчиков. Эти выводы открывают путь к созданию по-настоящему «зеленых» станций, которые берегут ресурсы города и не перегружают электросети.

Рис. 1. Сравнительный анализ показателей энерго-эффективности систем Massive MIMO при различных архитектурах управления.

На рис. 1 показано, что переход от цифровой схемы к гибриднему управлению и «умному» отключению антенн снижает энерго-затраты станции вдвое. При этом полезная отдача (бит/Джоуль) растет почти в два раза, обеспечивая максимальную суточную экономию ресурсов в сложных условиях города.

Таблица 1. Сравнительный анализ энергетических и эксплуатационных показателей различных конфигураций Massive MIMO.

Режим работы системы	Потребление энергии (%)	Эффективность (бит/Джоуль)	Суточная экономия (%)
Традиционная цифровая схема	100%	Низкая (Базовая)	0%
Традиционная цифровая схема	100%	Низкая (Базовая)	0%
«Умное» отключение антенн	45%	Высокая (+90%)	55%

В таблице 1 наглядно представлены данные, подтверждающие преимущество гибридного формирования луча и алгоритмов «умного» отключения. Основной акцент сделан на снижении удельного потребления энергии и росте полезной отдачи (соотношение бит на Джоуль), что критически важно для «зеленой» связи в городах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, что проблема энергоэффективности в современных сетях связи имеет решение даже в таких сложных условиях, как плотная городская застройка. Мы доказали,

что традиционный подход, основанный на постоянной работе всех доступных мощностей, изжил себя. В мире, где количество базовых станций и антенн растет с каждым днем, на первое место выходит не грубая сила сигнала, а «умное» и гибкое управление ресурсами. Ключевым выводом работы стало то, что переход к гибриднему формированию луча позволяет радикально упростить архитектуру базовых станций без существенной потери в скорости интернета. Сокращение числа активных радио-цепей в сочетании с алгоритмами адаптивного отключения антенн дает суммарную экономию энергии более чем в два раза. Это не просто цифры в отчете — это реальный путь к снижению эксплуатационных расходов операторов и уменьшению углеродного следа всей телекоммуникационной отрасли. Наши результаты показали, что система способна мгновенно подстраиваться под нужды пользователя, «просыпаясь» именно в те моменты и в тех точках города, где это необходимо. Такой подход превращает базовую станцию из пассивного передатчика в интеллектуальный узел сети. Эти выводы и предложенные методы станут важной базой для проектирования сетей будущих поколений, таких как 6G, где принципы «зеленой» связи и максимальной полезной отдачи от каждого ватта станут обязательным стандартом. Будущее мобильной связи — за технологиями, которые умеют быть не только быстрыми, но и бережливыми.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Björnson, E., Sanguinetti, L., Wymeersch, H., Hoydis, J., & Marzetta, T. L. (2019). Massive MIMO is a reality—What is next?: Five promising research directions for ASICs and antennas. *Digital Signal Processing*, 94, 3–20. <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2019.06.007>
2. Chien, T. V., Björnson, E., & Larsson, E. G. (2020). Joint power control and LSFD in massive MIMO with arbitrary propagation conditions and imperfect CSI. *IEEE Transactions on Communications*, 68(10), 6202–6218.

3. Huang, J., Liu, Y., & Li, C. (2021). Energy-efficient hybrid beamforming for massive MIMO systems in 5G and beyond. *IEEE Wireless Communications*, 28(2), 104–110. <https://doi.org/10.1109/MWC.001.2000284>
4. Larsson, E. G., Edfors, O., Tufvesson, F., & Marzetta, T. L. (2014). Massive MIMO for next generation wireless systems. *IEEE Communications Magazine*, 52(2), 186–195.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Исхакова Сарвар Аюбовна

Самаркандский институт экономики и сервиса

Кафедра «Цифровая экономика», доцент, PhD

Тел: +998 90 227 22 74, E-mail: isarvar@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

В статье исследуются теоретические и практические аспекты повышения экономической эффективности корпоративного управления посредством внедрения инфокоммуникационных технологий. Рассматривается влияние цифровизации управленческих процессов на снижение операционных издержек, ускорение обмена информацией, повышение качества управленческих решений и укрепление конкурентоспособности предприятий. Особое внимание уделено роли современных телекоммуникационных платформ, автоматизированных систем управления, облачных сервисов и цифровых коммуникационных инструментов. Также предложена усовершенствованная модель оценки цифровой эффективности корпоративного управления.

Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, корпоративное управление, цифровая экономика, цифровизация, экономическая эффективность, автоматизация, информационные системы.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada infokommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali korporativ boshqaruvning iqtisodiy samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari tadqiq etilgan. Boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish operatsion xarajatlarni kamaytirish, axborot almashinuvini tezlashtirish, boshqaruv qarorlari sifatini oshirish va korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytirishdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli transformatsiya samaradorligini baholashning integrallashgan modeli taklif etilgan.

Kalit soʻzlar: infokommunikatsiya texnologiyalari, korporativ boshqaruv, raqamli iqtisodiyot, samaradorlik, avtomatlashtirish.

ANNOTATION

This article examines theoretical and practical aspects of improving the economic efficiency of corporate governance through the implementation of infocommunication technologies. It analyzes the impact of digital transformation on reducing operational costs, accelerating information exchange, improving decision-making quality, and enhancing competitiveness. An improved integrated digital efficiency model is proposed.

Keywords: ICT, corporate governance, digital transformation, economic efficiency, automation, information systems.

Современное развитие мировой экономики характеризуется масштабной цифровой трансформацией, охватывающей все отрасли хозяйственной деятельности. Согласно данным международных организаций, таких как OECD и World Bank, цифровизация становится ключевым фактором экономического роста и повышения эффективности управления предприятиями [1; 2].

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции предприятия вынуждены внедрять инновационные цифровые технологии, обеспечивающие повышение прозрачности, скорости и качества управленческих процессов. Как отмечается в работах М. Кастельса, формируется новая «сетевое общество», где информация становится основным стратегическим ресурсом [3].

Особое значение в данных процессах приобретают инфокоммуникационные технологии (ИКТ), обеспечивающие интеграцию информационных потоков, автоматизацию бизнес-процессов и повышение скорости принятия управленческих решений. В работах Э. Бриньолфссона и Э. МакАфи подчеркивается, что цифровые технологии радикально трансформируют организационные модели управления и повышают производительность труда [4].

Корпоративное управление становится все более зависимым от качества информационных систем, что требует пересмотра традиционных подходов к управлению. М. Портер также отмечает, что цифровая среда формирует новые конкурентные стратегии, основанные на данных и аналитике [5].

В процессе исследования использованы методы системного и сравнительного анализа, логико-экономического моделирования, анализа KPI и интегральной оценки эффективности. Информационную базу составили научные публикации и международные отчёты OECD, World Bank и UNCTAD [1; 2; 6].

Инфокоммуникационные технологии представляют собой совокупность цифровых инструментов для обработки, хранения и передачи информации в корпоративных системах управления. В современных условиях информация рассматривается как стратегический ресурс предприятия, определяющий его конкурентоспособность [3; 6].

Оценка экономической эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий в систему корпоративного управления занимает важное место в современных экономических исследованиях. При определении данной эффективности в первую очередь используется соотношение между затратами и полученными экономическими результатами.

В общем виде экономическая эффективность выражается следующей формулой:

$$E = \frac{B - C}{C} \times 100\%$$

Где E — уровень экономической эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий, выраженный в процентах; B — общий экономический эффект, полученный предприятием в результате внедрения ИКТ (например, снижение затрат, увеличение доходов, рост производственной эффективности); C — совокупные затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией системы (расходы на программное обеспечение, оборудование, обслуживание и подготовку персонала).

Данная формула позволяет оценить реальный экономический результат, получаемый предприятием от использования цифровых технологий, и является важным аналитическим инструментом при принятии инвестиционных решений[2].

Кроме того, в системе корпоративного управления существует необходимость оценки не только финансовых, но и организационных и функциональных аспектов цифровой трансформации. С этой целью предлагается интегральный индекс цифровой эффективности (IDE).

$$IDE = \alpha_1 K_1 + \alpha_2 K_2 + \alpha_3 K_3 + \alpha_4 K_4$$

Данная модель позволяет комплексно оценивать влияние ИКТ-систем на корпоративное управление. В формуле K_1 — снижение операционных затрат; K_2 — скорость принятия решений; K_3 — качество управленческих решений; K_4 — уровень автоматизации процессов; α_1 – α_4 — весовые коэффициенты значимости факторов.

Преимущество данного индекса заключается в том, что он учитывает не только финансовые показатели, но и качественные характеристики эффективности управления. Это позволяет более точно оценить реальный уровень цифровой трансформации корпоративных систем [1; 6].

Для практической оценки эффективности внедрения инфокоммуникационных технологий в систему корпоративного управления используется система KPI (Key Performance Indicators). С помощью KPI определяются практические результаты цифровой трансформации, эффективность управленческих процессов и уровень использования ресурсов.

В исследовании были проанализированы основные КРІ-показатели (таблица 1).

Таблица 1. Основные КРІ-показатели

Показатель	До внедрения ИСТ	После внедрения ИСТ	Экономическое объяснение
Время обработки данных	2–3 дня	1–2 часа	За счёт ускорения информационных потоков существенно сократился процесс принятия решений
Уровень операционных затрат	100%	65–75%	Сокращение издержек благодаря автоматизации процессов
Уровень ошибок в управлении	Высокий	Низкий	Снижение влияния человеческого фактора и повышение точности
Доступ к данным	Ограниченный	24/7	Обеспечен непрерывный доступ через цифровые платформы
Скорость принятия решений	Низкая	Высокая	Появилась возможность анализа в реальном времени

Анализ данных КРІ показывает, что инфокоммуникационные технологии оказывают положительное влияние на все ключевые направления системы корпоративного управления. В частности, они играют важную роль в повышении скорости и качества управленческих решений, более эффективном использовании ресурсов и снижении операционных затрат.

В то же время результаты КРІ демонстрируют, что эффективность ИСТ-систем зависит не только от технических факторов, но и от уровня организационного управления и кадрового потенциала.

Внедрение инфокоммуникационных технологий в корпоративное управление обеспечивает значительный экономический эффект, выражающийся в сокращении операционных затрат на 20–40%, повышении производительности труда, оптимизации бизнес-процессов, росте инвестиционной привлекательности предприятий, а также улучшении качества принимаемых управленческих решений. Данные результаты свидетельствуют о том, что цифровая трансформация оказывает комплексное воздействие на эффективность корпоративного сектора, затрагивая как финансовые, так и организационно-управленческие аспекты деятельности.

Цифровая трансформация корпоративного управления приводит к формированию принципиально новых моделей управления, основанных на данных (data-driven management), широком применении автоматизированных решений, развитии гибких организационных структур и интеграции информационных систем в единое цифровое пространство предприятия. Это способствует повышению прозрачности бизнес-процессов, ускорению обмена информацией и более эффективному использованию ресурсов. Вместе с тем эффективность внедрения цифровых технологий во многом зависит от уровня цифровой зрелости предприятия, квалификации персонала, качества ИТ-инфраструктуры, а также уровня обеспечения кибербезопасности, поскольку именно эти факторы определяют способность организации адаптироваться к новым условиям цифровой экономики.

Проведённое исследование выявило ряд проблем, связанных с недостаточностью отраслевых данных, различиями в уровне цифровизации предприятий и сложностью количественной оценки всех факторов, влияющих на эффективность цифровой трансформации. Эти проблемы указывают на необходимость дальнейших исследований, направленных на расширение эмпирической базы и совершенствование методик оценки.

С учётом выявленных особенностей можно рекомендовать внедрение корпоративных информационных платформ, развитие систем бизнес-аналитики (BI), усиление мер кибербезопасности, повышение цифровых компетенций персонала, а также последовательный переход к управлению на основе данных (data-driven governance). Реализация данных мер позволит повысить устойчивость и эффективность корпоративных систем управления в условиях цифровой экономики.

Таким образом, инфокоммуникационные технологии выступают ключевым фактором повышения эффективности корпоративного управления, обеспечивая снижение издержек, улучшение качества управления, ускорение бизнес-процессов и рост конкурентоспособности предприятий. Предложенная в исследовании модель интегральной цифровой эффективности позволяет количественно оценивать влияние цифровой трансформации на корпоративные процессы и может использоваться как инструмент комплексного анализа уровня цифровизации управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Digital Economy Outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023. 312 p.
2. Digital Transformation Report 2022: Economic and Social Impacts of Digitalization. Washington, D.C.: World Bank Group, 2022. 276 p.
3. Castells, M. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2010. 597 p.
4. Brynjolfsson, E., McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company, 2014. 306 p.
5. Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors in the Digital Era. New York: Free Press, 1980 (reprint editions used).
6. Digital Economy Report 2024: Shaping a Sustainable and Inclusive Digital Future. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2024. 210 p.

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СЕТЯХ 5G

Тургенбаев Д.Н., Мусабеков А.А.

Д. Тургенбаев, А. Мусабеков

Южно-Казахстанский университет имени М.

Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Turgenbaev.63@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada beshinchi avlod mobil tarmoqlarida xizmat ko'rsatishning mumkin bo'lgan stsenariylari va misollari tahlil qilinadi. Beshinchi avlod texnologiyasi nafaqat texnik yechim, balki dunyoqarashni shakllantirish, ijtimoiy o'zgarishlar va iqtisodiy o'zgarishlarning omilidir. Texnologiya ishlab chiquvchilari, dasturiy ta'minot va apparat ishlab chiqaruvchilari, aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar va foydalanuvchilar o'rtasida yaqinroq o'zaro ta'sir o'tkazish uchun imkoniyatlar ochilmoqda. Aloqa va telekommunikatsiyalar keng tarqalgan raqamlashtirish, yuqori ma'lumotlar almashinuvi tezligi, sun'iy intellekt, mashinani o'rganish, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining mavjudligi va bulutli hisoblash bilan bog'liq tobora murakkab tushunchalarga aylanib bormoqda. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridagi barcha bu yutuqlar tizimlashtirish va tuzilishning zamonaviy tamoyillarini, texnik amalga oshirishda muayyan konsepsiyalarni amalga oshirishni va yanada takomillashtirishni talab qiladi. Bu savol hozirda ko'plab turli xil yechimlarga ega, ulardan biri texnik va dasturiy ta'minotni amalga oshirishning realistik misollari asosida beshinchi avlod mobil xizmatlarini taqdim etish imkoniyatlarini tavsiflashning stsenariyga asoslangan yondashuvidir. Aloqa tarmoqlarini o'rganishda stsenariyga asoslangan yondashuvning asosiy mezonlari tobora ortib borayotgan tezlik, o'tkazish qobiliyati, quvvat sarfi, signal kechikishi va multimedia sifatidir. Ushbu maqolada mobil aloqa xizmatlarining qo'llanilish sohalari kanal o'tkazuvchanligi va signal kechikishi nuqtai nazaridan, video uzatish uchun asosiy tarmoq o'tkazuvchanlik talablari va mobil

aloqa uchun bulutli hisoblashdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi "osmon ofisi" deb ataladigan misol yordamida ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada muhokama qilingan stsenariylar va misollar, shubhasiz, vaqt o'tishi bilan rivojlanib boradi va kengayadi, ammo bu yondashuv zamonaviy beshinchi avlod mobil tarmoqlarini o'rganish uchun asos yaratadi.

Kalit so'zlar: ulanish, tarmoq, avlod, foydalanuvchi, skript, kechikish, video, foydalanuvchi, xizmat, qurilma.

ANNOTATION

This article analyzes possible scenarios and examples of service provision in fifth-generation mobile networks. Fifth-generation technology is not only a technical solution but also a factor in shaping worldviews, social change, and economic transformation. Opportunities are opening up for closer interaction between technology developers, software and hardware manufacturers, communications service providers, and users. Communications and telecommunications are acquiring increasingly advanced concepts related to universal digitalization, high-speed information exchange, artificial intelligence, machine learning, the availability of virtual and augmented reality technologies, and cloud computing. All these advances in information and communications technology require modern principles of systematization and structuring, the implementation of certain concepts in technical implementation, and further improvement. This approach currently has many different solutions, one of which is a scenario-based description of the possibilities for providing fifth-generation mobile services based on real-world examples of technical and software implementation. The main criteria for scenario planning for network communications include increasing speeds, throughput, power consumption, signal latency, and multimedia quality. This article examines the application areas of mobile communications services in terms of channel bandwidth and signal latency, the basic network bandwidth requirements for video transmission, and the potential of using cloud computing for mobile communications, using the example of a so-called "sky office." The scenarios and examples discussed in this article will undoubtedly change and be expanded upon over

time, but this approach lays the foundation for studying modern fifth-generation mobile networks.

Keywords: communication, network, generation, user, scenario, delay, video, user, service, device

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются возможные сценарии и примеры предоставления услуг в мобильных сетях пятого поколения. Технология пятого поколения выступает не только как техническое решение, но и становится одним из факторов формирования мировоззрения, социальных изменений в обществе и экономических преобразований. Открываются возможности для более тесного взаимодействия между разработчиками технологий, производителями программного и аппаратного обеспечения, поставщиками услуг связи и пользователями. Коммуникации и телекоммуникации приобретают все более совершенные концепции, связанные с широко распространенной цифровизацией, высокими скоростями обмена информацией, искусственным интеллектом, машинным обучением, доступностью технологий виртуальной и дополненной реальности, а также облачными вычислениями. Все эти достижения в области информационно-коммуникационных технологий требуют современных принципов систематизации и структурирования, внедрения определенных концепций в техническую реализацию и дальнейшее совершенствование. Постановка этого вопроса сегодня имеет множество различных решений, одним из которых является сценарный подход к описанию возможностей предоставления услуг мобильной связи пятого поколения на основе реалистичных примеров технической и программной реализации. Основными критериями для сценарного подхода к рассмотрению коммуникационных сетей являются все более высокие скорости, пропускная способность, энергопотребление, задержки сигнала и качество мультимедиа. В статье рассматриваются области применения услуг мобильной связи с точки зрения пропускной способности канала и задержек сигнала, основные требования к пропускной способности сети при передаче видеoinформации, а

также возможность использования облачных вычислений для мобильной связи на примере так называемого «небесного офиса». Сценарии и примеры, рассмотренные в статье, безусловно, будут со временем изменяться и дополняться, но такой подход закладывает основу для изучения современных мобильных сетей пятого поколения.

Ключевые слова: соединение, сеть, поколение, пользователь, скрипт, задержка, видео, пользователь, сервис, устройство.

ВВЕДЕНИЕ

5G — это не просто новый стандарт мобильной связи, внедрение сетей пятого поколения изменит наше восприятие мира и приведет к социальным преобразованиям в обществе, при этом изменится и экономика сетей: средняя скорость передачи увеличится в 40 раз, а стоимость доставки, наоборот, снизится в 30 раз. По оценкам экспертов, до 30% мобильного трафика будет проходить через устройства, поддерживающие 5G, к 2026 году на технологию 5G будет приходиться 15% мирового сектора мобильной связи, для Европы и Китая эта цифра составит 30%, а для США — 50%. В данной статье рассматривается тема использования мобильной связи пятого поколения, материал не является академическим изложением, а рассказывает о том, почему 5G интересен и как разработчики пользовательского оборудования могут формировать рынок 5G-устройств уже сегодня. Пользовательское оборудование может подключаться к сетям 5G через сотовые модули, поэтому мы рассмотрим диапазон этих модулей, их основные характеристики и различия между ними. 5G — это поколение мобильной связи, работающее в соответствии со стандартами телекоммуникаций и являющееся продолжением существующей технологии LTE четвертого поколения.

Ряд показателей мобильной связи 5G, например, максимальная скорость передачи данных и автономность, просто несовместимы и даже взаимоисключающи, но не все эти показатели могут быть реализованы одним устройством одновременно или, в принципе, поддерживать весь список. Идея состоит в том, чтобы различать различные типы сценариев предоставления услуг

мобильной радиосвязи в зависимости от высокой, средней и низкой важности того или иного показателя. В программе «сетевое сегментирование» физическая архитектура 5G разделена на несколько виртуальных сетей или уровней, каждый из которых предназначен для различных сценариев использования. Каждый из сценариев удовлетворяет тому или иному набору ранее определенных показателей и, соответственно, ориентирован на свой сегмент рынка.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Технические спецификации предоставления услуг мобильной связи в сетях 5G определяют три сценария [1]:

- сверхширокополосная мобильная связь;
- Очень надежное соединение с низкой задержкой;
- массивный межмашинная связь.

Массовая межмашинная связь — это сценарий взаимодействия машин с минимальным участием человека и автоматизацией всех процессов. К устройствам массовой межмашинной связи относятся: счетчики воды, газа, электроэнергии, контроллеры уличного освещения, парковочные датчики, GPS-метки, различные датчики дыма и огня, датчики вторжения, «умные» мусорные баки и другие устройства Интернета вещей. Как видим, высокая скорость и очень низкая задержка здесь не важны, но автономность и большое количество соединений в сети имеют большое значение. Мы можем рассмотреть энергоэффективные сетевые устройства дальнего действия, которые решают эту задачу, — это простые и недорогие устройства, способные работать от одной батареи до 10 лет, потребляющие очень мало энергии, выпускаемые серийно и пригодные для массового производства.

Стандарты и спецификации для энергоэффективных магистральных сетей передачи данных были внедрены в коммерческую практику в рамках спецификаций для мобильной телефонии и в настоящее время применяются в узкополосных сетях Интернета вещей. Сети для таких устройств характеризуются

широким и «глубоким» покрытием со скоростью передачи данных всего в один мегабит в секунду. Привлекательность развертывания таких сетей мобильными операторами заключается в том, что это не требует больших инвестиций и выделения отдельных частотных диапазонов. Энергоэффективные магистральные сети передачи данных могут работать в существующих частотных диапазонах и на существующем сетевом оборудовании. Одна базовая станция может обслуживать большую территорию по сравнению с сетями второго, третьего или четвертого поколений.

Формально, узкополосный Интернет вещей и сети расширенной межмашинной связи относятся к сетям пятого поколения, но в этой статье, говоря о 5G, мы будем иметь в виду высокоскоростные технологии, поэтому сценарии мобильной связи с низкой задержкой, высокой надежностью и расширенной широкополосной связью являются обязанностью 5G. При этом сценарии связи с низкой задержкой и высокой надежностью по самому своему названию означают чрезвычайно надежные соединения с низкой задержкой, а расширенная широкополосная мобильная связь подразумевает чрезвычайно широкополосные, то есть высокоскоростные соединения.

Учитывая высокие требования к скорости и задержке, предъявляемые большинством современных пользователей, мы рассмотрим, почему потребителям необходима технология 5G и какие преимущества она предлагает.

Рисунок 1 – Области применения, связанные с требованиями к пропускной способности и задержке в мобильной сети.

На графике показан спектр услуг в зависимости от требований к пропускной способности и задержке. В яркой части мы видим современные области применения, ставшие частью повседневной жизни, например: онлайн-игры, просмотр и загрузка видео, удаленная телеметрия, управление объектами, датчики и т. д. Все эти приложения поддерживаются каналом со скоростью до ста мегабит в секунду и задержкой в десять миллисекунд.

Теперь давайте посмотрим на синюю часть инфографики — это область, которая откроется благодаря 5G, и в целом мы можем увидеть, как 5G может улучшить существующие приложения и создать новые. Одним из наиболее интересных приложений является потоковое видео.

Практический раздел

Участники рынка прогнозируют, что классическое приложение, такое как «потоковое видео», будет двигаться в правильном направлении, к увеличению скорости передачи данных без особых требований к задержке, основным фактором,

определяющим это, станет потребность в высококачественном видео с разрешением восемь тысяч пикселей.

Сегодня в продаже есть телевизоры, поддерживающие видео 4К, и некоторые провайдеры предлагают видеоконтент в таком качестве, но надежный доступ к такому контенту могут получить только пользователи, подключенные к оптоволоконному интернету, доступ к которому есть не во всех населенных пунктах. С появлением 5G видео 4К и даже 8К станет нормой для всех жителей городов и пригородов, а в сфере кино- и фотопроизводства больше внимания будет уделяться качеству, например, анализу [2].

Хотя просмотр видеоконтента на широкоэкранном телевизоре требует большой пропускной способности, 5G также обеспечивает высокую скорость загрузки, открывая путь для внедрения городских систем видеонаблюдения с интеллектуальным распознаванием лиц на всех континентах. В таких системах вся вычислительная мощность искусственного интеллекта находится в сети, и все, что требуется от камер видеонаблюдения, — это возможность отправлять видео в соответствующем разрешении на сервер [3].

Рисунок 2 – Требования к пропускной способности сети для различных видеоформатов

На практике такие системы не только экономят городу средства на обеспечении безопасности и оперативно-поисковой деятельности, но и приносят положительные социально-экономические результаты: жители города и

путешественники не боятся покупать дорогие вещи, посещать общественные места в любое время суток, а предприятия не опасаются за свою безопасность, безопасность клиентов и имущества теперь является ответственностью города.

С появлением 5G эта система стала еще более эффективной, дешевой в развертывании и обслуживании, а следовательно, и более доступной.

На начальном этапе коммерческого развертывания 5G, за исключением смартфонов, основным продуктом 5G, как ожидается, станет ноутбук, подключенный к системе «Heavenly Office». Эта система предполагает передачу вычислительной мощности ноутбука в облако путем оснащения его встроенным 5G-модемом, чтобы облако могло размещать не только файлы пользователей, но и программное обеспечение, такое как облачные офисные программы или игровые продукты. В этой концепции ноутбук, простыми словами, становится экраном с клавиатурой и камерой.

Рисунок 3 – Концепция «Небесного служения»

Если сотовые сети обеспечивают задержку в миллисекунды и предоставляют выделенный, надежный канал связи на неограниченной основе, то работа с «Небесным офисом» станет популярным способом использования ноутбука, а пользователь также получит ряд интересных потребительских функций, недоступных на обычных ноутбуках [4]:

- Низкое энергопотребление на уровне планшета и время автономной работы более 14 часов;
- Ноутбук не тратит время на загрузку программного обеспечения, он всегда подключен к облаку, то есть работает по принципу «всегда готов»;
- Потеря ноутбука не означает потерю данных и лицензий, то есть принцип «готовность в любом месте»;
- Тонкий и легкий корпус, упрощенная конструкция и структура ноутбука, что приводит к уменьшению размеров и веса;
- Благодаря пассивному охлаждению ноутбук больше не выполняет энергоемкие вычисления и лишь незначительно нагревается;
- Соединение более безопасно, чем Wi-Fi, поскольку 5G невозможно взломать, а канал связи защищен новейшими алгоритмами шифрования.

Конечно, воплощение концепции «Небесного офиса» в реальность требует создания целой экосистемы с участием игроков из различных отраслей, таких как производители операционных систем и программного обеспечения, производители ноутбуков, мобильные операторы, поставщики облачных услуг, производители чипсетов, производители интегрированных SIM-карт и модулей 5G, но, несмотря на сложность реализации, ожидается, что «Небесный офис» получит широкое распространение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сети 5G изначально полностью основаны на предыдущем, четвертом поколении сотовой связи, но это не умаляет их значимости, наоборот: это дает им свободу действий, учитывая текущие потребности, операторы могут выбирать путь развития своей сети. Пока рано говорить о том, что сети 5G приобрели свою зрелую, окончательную форму, нужно дождаться шестнадцатого релиза, который, согласно плану консорциума, завершит второй этап спецификации и определит начало массового внедрения пятого поколения базовых сетей. Однако это не мешает нам уже сегодня начать работу над изучением новой технологии, которая

ляжет в основу будущих проектов, поскольку новые радиосети 5G, хотя и в ограниченной форме, уже общедоступны. Разработчики предлагают два варианта создания 5G: автономный и неавтономный. В автономном случае станции 5G строятся полностью независимо от существующей сети, каждая станция независима и может выполнять все функции без какой-либо поддержки. В неавтономном варианте развертываются не только 4G и 5G, но и станция 5G использует часть ресурсов активной станции 4G, таких как транспортный канал, синхронизация, цифровая обработка сигналов и даже каналы передачи сигнала в эфире. В принципе, неавтономный 5G необходим только для очень быстрой передачи данных; в этом случае сама станция 5G состоит только из активных антенных модулей, встроенных в существующее оборудование, но их необходимо модернизировать для работы с новым стандартом. Неавтономный 5G удобен тем, что операторам требуется меньше времени для развертывания сети 5G, им не нужно решать проблемы, связанные с голосовой связью, транспортом или поиском новых площадок для размещения оборудования, поэтому подавляющее большинство существующих сетей 5G работают в этом режиме. Нет сомнений, что рано или поздно сети 5G станут частью нашей повседневной жизни, и сегодняшние разработки не будут напрасными.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кутузов О.И., Татарникова Т.М., Цехановский В.В. Инфокоммуникационные системы и сети.-СПб.: Лань, 2020.-244 с.
2. Моджтаба Ваэзи, Чжиго Дин, Х. Винсент Пур. Методы множественного доступа для беспроводных сетей 5G и последующих поколений. — Springer, 2019. — 692 с.
3. Сюэмин (Шерман) Шен, Сяодун Линь, Куан Чжан. Энциклопедия беспроводных сетей. Springer; 1-е изд., 2020. – 1573 с.
4. Ларри Петерсон, Сунай Огуз. Мобильные сети 5G: системный подход. Издательство: Eurospan, 2020. - 73 с .

ССЫЛКИ

1. Кутузов О.И., Татарникова Т.М., Цехановский В.В. Инфокоммуникационные системы и сети.-СПб.: Лань, 2020.-244 с.
2. Моджтаба Ваэзи, Чжиго Дин, Х. Винсент Пур. Методы множественного доступа для беспроводных сетей 5G и последующих поколений. — Springer, 2019. — 692 с.
3. Сюэмин (Шерман) Шен, Сяодун Линь, Куан Чжан. Энциклопедия беспроводных сетей. Springer; 1-е изд., 2020. – 1573 с.
4. Ларри Петерсон, Сунай Огуз. Мобильные сети 5G: системный подход. Издательство: Eurospan, 2020. — 73 с.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Жураева Н.И.

д.т.н., DSc доцент, Ташкентский университет
информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий,
e-mail: juraeva.0878@gmail.com, тел: 914740478

АННОТАЦИЯ

Проведен анализ особенностей применения методов искусственного интеллекта для оценки состояния волоконно-оптических систем передачи информации. Обоснована необходимость качественной предварительной обработки данных и мониторинга параметров оптического сигнала для повышения точности прогнозирования, показано, что применение интеллектуальных методов позволяет повысить надежность функционирования телекоммуникационных систем и эффективность управления их состоянием.

Ключевые слова: машинное обучение, прогнозирование отказов, волоконно-оптические системы передачи информации, надежность.

Tolali-optik axborot uzatish tizimlarining holatini baholash uchun sun'iy intellekt usullarini qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Bashoratlash aniqligini oshirish maqsadida ma'lumotlarga sifatli dastlabki qayta ishlash va optik signal parametrlarini monitoring qilish zarurligi asoslangan, intellektual usullarni qo'llash telekommunikatsiya tizimlarining ishlash ishonchliligini va ularning holatini boshqarish samaradorligini oshirish imkonini berishi ko'rsatilgan.

Tayanch iboralar: mashinali o'qitish, rad etishlarni bashorat qilish, optik tolali axborot uzatish tizimlari, ishonchlilik.

ANNOTATION

An analysis was conducted on the features of applying artificial intelligence methods to evaluate the state of fiber-optic information transmission systems. The necessity of high-quality preliminary data processing and monitoring of optical signal parameters to increase forecasting accuracy has been substantiated, and it has been shown that the application of intelligent methods allows for increased operational reliability of telecommunication systems and the efficiency of their state management.

Keywords: machine learning, failure prediction, fiber-optic information transmission systems, reliability.

Машинное обучение представляет собой область искусственного интеллекта, где системы могут извлекать закономерности из данных, учиться на них и принимать решения с минимальным вмешательством человека [1]. В каждой задаче, которая решается методами машинного обучения, есть некоторые недостатки, когда используются неполные или вводящие в заблуждение данные. Особенно в волоконно-оптических системах передачи информации (ВОСПИ), обнаружение сбоев с использованием собранных данных в течение длительных периодов времени является чрезвычайно сложной задачей, учитывая этапы предварительной обработки данных для обучения модели машинного обучения. Трудно показать существенную разницу между производительностью модели глубокого обучения и алгоритмами машинного обучения, поскольку большинство разработанных моделей и методов используют лишь небольшое количество

табличных данных. Основным путём повышения производительности системы управления отказов является качественный сбор данных.

Мониторинг состояния светового пути и оптических компонентов имеет решающее значение для прогнозирования отказов. Оценка качества передачи и оценка частоты ошибок по битам могут быть использованы для прогнозирования сбоев светового тракта [2]. Оценка качества светового пути перед развертыванием помогает улучшить проектирование и планирование оптических сетей. Модели машинного обучения обычно более устойчивы к неточностям параметров и требуют меньше вычислительных ресурсов, чем аналитические модели и широко применяются для оценки качества обслуживания.

Автоматизация процесса с помощью машинного обучения включает в себя многочисленные шаги по разработке настраиваемого алгоритма для принятия решений о сбое системы (рис.1).

Рис.1. Процесс разработки модели машинного обучения для принятия решений в ВОСПИ

Мониторинг оптических характеристик при качественной передаче оптических сигналов является одной из основных задач. Анализ достижений в методах машинного обучения показал, что они применимы для решения многих задач мониторинга отказов в адаптивных и гетерогенных оптических сетях [3].

В рамках данного исследования поставлены задачи повышения надежности ВОСПИ, в том числе прогнозирование вероятности отказа компонентов системы, оценка степени деградации компонентов, прогнозирование остаточного срока службы компонентов.

Для эффективного решения указанных задач целесообразно использовать алгоритмы регрессии и классификации, поскольку они соответствуют типу данных [4]. Регрессионные алгоритмы, позволяют строить аппроксимирующие модели, отражающие зависимости в структуре ВОСПИ. Применение этих алгоритмов обеспечивает возможность точного прогнозирования отказов, прогнозирование остаточного ресурса и оценки степени деградации компонентов. Применение моделей классификации позволяет системе оценить степень деградации компонентов, в том числе определению уровня риска отказа низкий / средний / высокий. Совместное применение моделей регрессии и классификации позволяет одновременно прогнозировать поведение системы, анализировать текущее состояние компонентов и способствует повышению их надежности, адаптивности и устойчивости к отказам.

Разработка метода прогнозирования отказов с самоанализом в телекоммуникационных сетях даёт возможность прогнозирования отказов, раннего выявления потенциальных отказов и предотвращать их последствия. В настоящее время применяются различные методы прогнозирования отказов в ВОСПИ, включающие статистический анализ и мониторинг систем в режиме реального времени. При разработке метода прогнозирования отказов необходимо учитывать технические характеристики элементов и самой структуры сети.

Анализ существующих методов прогнозирования отказов [5,6] показывает, что несмотря на выбор моделей с наилучшей производительностью и их переобучения, не предусматривают механизмов самоанализа и динамической корректировки параметров в реальном времени, что существенно ограничивает их адаптивность и снижает точность в условиях динамично изменяющегося состояния телекоммуникационных сетей. В связи с этим целью разработки метода прогнозирования отказов является повышение ВОСПИ и снижении времени их

простая посредством раннего выявления возможных отказов. является в повышении надежности и снижении времени простоя ВОСПИ путем раннего обнаружения потенциальных отказов.

Основная идея метода - это автоматическая выборка алгоритмов машинного обучения или изменение параметров выбранного алгоритма для наилучшего результата прогнозирования отказов в сетях связи [7,8]. Предлагаемая система анализирует результаты прогнозирования, а при расхождении прогнозируемых результатов с реальными данными, выбирает другой алгоритм или производит изменение параметров раннее использованного алгоритма. Каждые определённые промежутки времени система обновляется на основе новых данных об отказах сетей связи и самоанализа алгоритмов машинного обучения.

Для реализации предложенного метода разработана программная платформа, включающая модули для сбора данных, их предварительной обработки, анализа и визуализации результатов [8,9]. Тестирование метода проводилось на основе реальных данных, полученных из телекоммуникационных компаний, и показало высокую точность прогнозирования отказов.

При обнаружении расхождения между прогнозами и реальными данными, на этапе самоанализа система автоматически корректирует параметры алгоритма или выбирает другой алгоритм, чтобы улучшить точность. Это позволяет системе адаптироваться к изменениям в данных об отказах, которые поступают через определенные промежутки времени. Благодаря периодическому анализу расхождений и корректировке гиперпараметров (или смене модели) RMSE снизилась по сравнению с исходным уровнем, а F1-score вырос с 0,75 до 0,81 (рис.2); в свою очередь, система реже «опаздывала» с сигналом о возможном сбое, позволяя операторам сети принимать упреждающие меры; при изменении условий (добавлении новых типов устройств и повышенных нагрузок) модель быстро (в течение одного-двух циклов) переобучалась и сохраняла высокую точность [9].

Рис.2. Показатели метрик до и после применения самоанализа

Метод прогнозирования отказов с самоанализом может быть применён к реальным эксплуатационным задачам в отрасли поскольку показал своевременное обнаружение отказов, обеспечил устойчивость к изменяющимся условиям и структурам телекоммуникационной сети. Моделирование и тестирование на реальных данных показали, что результате моделирования разработанного метода итоговая точность классификации увеличилась на 6–9%, а среднеквадратичные ошибки прогноза во времени уменьшились в среднем на 30%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gu R.T., Yang Z.Y., Ji Y.F. Machine learning for intelligent optical networks: A comprehensive survey // Journal of Network and Computer Applications. – 2020. – Vol. 157. – Article 102576. – P. 1–42.
2. Lu J.N., Zhou G., Fan Q., et al. Performance comparisons between machine learning and analytical models for quality of transmission estimation in wavelength-division-multiplexed systems // Journal of Optical Communications and Networking. – 2021. – Vol. 13. – P. 35–44.
3. Li X., Huang S., Yin S., Guo B., Zhao Y., Zhang J., Zhang M., Gu W. Shared end-to-content backup path protection in k-node (edge) content connected elastic optical datacenter networks // Optics Express. — 2016. — Vol. 24, № 9. — P. 9446–9464.

4. Willner A.E. Optical Fiber Telecommunications VII. – Amsterdam: Elsevier Inc., 2020. – 1094 p.
5. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DCN117221142A>
6. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/081709159/publication/WO2022107935A1?q=FAILURE%20PREDICTION>
7. Juraeva N. Prediction of failures in fiber-optic information transmission systems // International Journal of Science and Research Archive. – 2025. – Vol. 15, № 01. – P. 1383–1387.
8. Н.И.Жураева. Прогнозирование отказов в волоконно-оптических системах передачи информации с механизмом самоанализа // “Raqamli transformatsiya va sun’iy intellekt” ilmiy-texnik jurnal. – 2025. – Vol. 3, Issue 4. – С.114-119
9. Davronbekov D., Jurayeva N. Telekommunikatsiya tarmog‘ida o‘zini tahlil qilish bilan nosozliklarni bashoratlash usuli: ixtiro patent. – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi; ro‘yxatdan o‘tkazish raqami № IAP 7986. – 18.03.2025.

BIG DATA В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ: АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТЕЙ

Суюнова Камилла Бахромовна
доцент кафедры «Маркетинга»

Самаркандского института экономики и сервиса

+998915590245

kamillasuyunova270286@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль технологий Big Data в современной телекоммуникационной отрасли. Исследуются основные направления использования больших данных для анализа пользовательского поведения, прогнозирования нагрузки на сети и оптимизации телекоммуникационной

инфраструктуры. Особое внимание уделяется применению аналитических моделей для повышения качества связи, снижения задержек и улучшения клиентского опыта. На примере международной практики и цифровых инициатив Узбекистана анализируются возможности внедрения Big Data-решений в телекоммуникационных компаниях. Установлено, что технологии больших данных являются ключевым фактором повышения эффективности сетей и конкурентоспособности операторов связи.

Ключевые слова: Big Data, телекоммуникации, анализ данных, пользовательское поведение, оптимизация сетей, машинное обучение, предиктивная аналитика, 5G, цифровая инфраструктура, операторы связи.

ANNOTATSIYA

Maqolada zamonaviy telekommunikatsiya sohasida Big Data texnologiyalarining roli ko'rib chiqiladi. Katta ma'lumotlar yordamida foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish, tarmoq yuklamasini prognozlash va telekommunikatsiya infratuzilmasini optimallashtirish yo'nalishlari o'rganilgan. Aloqa sifatini oshirish, kechikishlarni kamaytirish va mijozlar tajribasini yaxshilash uchun analitik modellar qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Xalqaro tajriba va O'zbekistondagi raqamli tashabbuslar asosida Big Data texnologiyalarini joriy etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida katta ma'lumotlar aloqa tarmoqlari samaradorligini oshirishning muhim omili ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Big Data, telekommunikatsiya, ma'lumotlar tahlili, foydalanuvchi xatti-harakati, tarmoq optimizatsiyasi, mashinaviy o'qitish, 5G, raqamli infratuzilma.

ANNOTATION

The article examines the role of Big Data technologies in the modern telecommunications industry. It explores key applications of big data analytics in understanding user behavior, predicting network traffic, and optimizing telecommunications infrastructure. Special attention is given to analytical models that improve service quality, reduce latency, and enhance customer experience. Based on

international practices and digital initiatives in Uzbekistan, the study analyzes the potential of implementing Big Data solutions in telecom companies. The findings suggest that big data technologies are a crucial factor in improving network efficiency and operator competitiveness.

Keywords: Big Data, telecommunications, data analytics, user behavior, network optimization, machine learning, predictive analytics, 5G, digital infrastructure.

Современная телекоммуникационная отрасль переживает этап активной цифровой трансформации, связанный с ростом объемов данных и увеличением числа подключенных устройств. Развитие мобильных сетей, технологий 5G и интернета вещей приводит к экспоненциальному росту информации, требующей обработки в реальном времени [9].

Big Data становится ключевым инструментом для анализа поведения пользователей, управления сетевой нагрузкой и повышения качества обслуживания клиентов. Использование аналитических платформ позволяет операторам связи принимать более точные и оперативные решения [2].

Одним из основных направлений применения больших данных в телекоммуникациях является анализ поведения пользователей. Операторы связи собирают данные о звонках, интернет-трафике, геолокации и использовании приложений.

С помощью алгоритмов машинного обучения возможно выявление закономерностей потребления услуг и сегментация клиентов [7]. Это позволяет:

- прогнозировать потребности пользователей;
- формировать персонализированные тарифные планы;
- снижать отток клиентов.

Персонализация услуг на основе данных повышает удовлетворенность клиентов и увеличивает доход операторов [6].

Предиктивная аналитика позволяет прогнозировать нагрузку на телекоммуникационные сети на основе исторических данных. Это особенно важно

в условиях пиковых нагрузок, например, во время массовых мероприятий или праздников.

Использование Big Data позволяет операторам:

- перераспределять сетевые ресурсы;
- предотвращать перегрузки базовых станций;
- оптимизировать маршрутизацию трафика [5].

Модели прогнозирования, основанные на ИИ, значительно повышают стабильность и скорость сетей.

Big Data активно используется для оптимизации сетевой инфраструктуры.

Анализ данных в реальном времени помогает выявлять узкие места и снижать задержки передачи данных.

Особое значение имеет интеграция Big Data с технологиями 5G, что позволяет:

- улучшить качество связи;
- повысить энергоэффективность сетей;
- автоматизировать управление базовыми станциями [8].

Таким образом, Big Data становится основой интеллектуальных телекоммуникационных систем.

В Узбекистане активно развивается цифровая экономика, включая телекоммуникационный сектор. Операторы связи внедряют системы аналитики больших данных для улучшения качества обслуживания и расширения цифровых сервисов.

Основные направления:

1. анализ интернет-трафика пользователей;
2. мониторинг качества связи;
3. развитие мобильных приложений операторов;
4. внедрение систем предиктивного обслуживания сетей.

Эти процессы способствуют повышению эффективности цифровой инфраструктуры страны [10].

Использование Big Data в телекоммуникациях обеспечивает ряд

преимуществ:

- повышение качества обслуживания;
- оптимизация сетевых ресурсов;
- снижение операционных затрат;
- персонализация услуг;
- повышение надежности сетей [1].

Однако существуют и ограничения:

- риски утечки персональных данных;
- необходимость высокой вычислительной мощности;
- сложность интеграции систем;
- дефицит квалифицированных специалистов [4].

В заключение можно сделать вывод, что Big Data играет ключевую роль в трансформации телекоммуникационной отрасли. Анализ пользовательского поведения и оптимизация сетей позволяют операторам связи повышать эффективность, снижать затраты и улучшать качество обслуживания.

В перспективе развитие технологий искусственного интеллекта и 5G приведет к еще более глубокому внедрению аналитики больших данных в управление сетями. Для Узбекистана это открывает возможности повышения конкурентоспособности телекоммуникационного сектора и интеграции в глобальную цифровую экономику.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – New York: W.W. Norton & Company, 2014.
2. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. – Pearson, 2019.
3. Davenport T., Ronanki R. Artificial Intelligence for the Real World. – Harvard Business Review, 2018.

4. Kaplan A., Haenlein M. Siri, Siri in My Hand: Who's the Fairest in the Land? – Business Horizons, 2019.
5. McKinsey & Company. The State of AI in Telecommunications. – McKinsey Global Survey, 2024.
6. Oracle. Big Data Analytics in Telecommunications. – Oracle White Paper, 2023.
7. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. – Pearson, 2021.
8. Telecom Review. 5G and Big Data Integration in Modern Networks. – 2024.
9. World Economic Forum. Data-Driven Telecom Transformation. – 2023.
10. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан. Стратегия развития цифровой экономики и телекоммуникаций.

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ

Хасанов Достон Тураевич

Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада Аль-Хоразмий (dhasanov0992@gmail.com)

Тоштемиров Темирбек Кадиржонович

Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада Аль-Хоразмий (temirbektoshtemirovgmail.com)²

Садиков Махмуджон Акмуратович

Ташкентского университета информационных технологий
имени Мухаммада Аль-Хоразмий (imaxmahmud@gmail.com)

АННОТАЦИЯ

Беспроводные сенсорные сети (БСС) представляют собой распределённые системы для сбора и передачи данных о состоянии окружающей среды. Они состоят из сенсорных узлов, маршрутизаторов и шлюза, обеспечивающего связь с

внешними системами. БСС применяются в медицине, промышленности, экологии и системах безопасности для мониторинга различных параметров. Сети могут работать в разных средах: наземной, подземной, водной и мобильной. Преимуществами БСС являются энергоэффективность, гибкость, масштабируемость и возможность самоорганизации. Технология IEEE 802.15.4 и ZigBee обеспечивает надёжную передачу данных. БСС являются важным направлением развития современных информационных технологий и широко используются для мониторинга и управления различными объектами.

Ключевые слова: Беспроводные сенсорные сети (БСС), IEEE 802.15.4, ZigBee, IoT.

ANNOTATION

Wireless Sensor Networks (WSNs) are distributed systems designed for collecting and transmitting data about environmental conditions. They consist of sensor nodes, routers, and a gateway that provides communication with external systems. WSNs are widely used in medicine, industry, ecology, and security systems for monitoring various parameters. These networks can operate in different environments, including terrestrial, underground, underwater, and mobile environments. The main advantages of WSNs include energy efficiency, flexibility, scalability, and self-organization capabilities. The IEEE 802.15.4 and ZigBee technologies ensure reliable data transmission. WSNs represent an important direction in the development of modern information technologies and are extensively used for monitoring and controlling various objects and processes.

Keywords: Wireless Sensor Networks (WSNs), IEEE 802.15.4, ZigBee, IoT.

ANNOTATSIYA

Simsiz sensor tarmoqlari (SST) atrof-muhit ma'lumotlarini to'plash va uzatish uchun taqsimlangan tizimlardir. Ular sensor tugunlari, marshrutizatorlar va tashqi tizimlar bilan aloqani taminlaydigan shlyuzdan iborat. SST lar tibbiyot, sanoat, ekologiya va xavfsizlik tizimlarida turli parametrlarni kuzatish uchun ishlatiladi. Tarmoqlar turli muhitlarda ishlashi mumkin: yer usti, yer osti, suv va mobil. Simsiz sensor tarmoqlarining

afzalliklari energiya samaradorligi, moslashuvchanlik, masshtablanish va o'zini o'zi tashkil etishni o'z ichiga oladi. IEEE 802.15.4 va ZigBee texnologiyalari ishonchli ma'lumotlar uzatilishini taminlaydi. SSTlar zamonaviy axborot texnologiyalarining muhim rivojlanish sohasi bo'lib, turli obyektlarni monitoring qilish va boshqarish uchun keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Simsiz sensor tarmoqlari (WSN), IEEE 802.15.4, ZigBee, IoT.

ВВЕДЕНИЕ:

Современное развитие микроэлектроники и технологий беспроводной связи привело к появлению компактных, недорогих и многофункциональных сенсорных узлов, способных взаимодействовать друг с другом в рамках единой сети. Беспроводные сенсорные сети формируются на основе большого количества таких узлов, объединённых для совместного сбора, обработки и передачи данных.

Беспроводная сенсорная сеть (БСС) представляет собой распределённую систему, предназначенную для мониторинга физических параметров окружающей среды и последующей передачи собранной информации в центр обработки. С помощью датчиков осуществляется измерение различных показателей, включая температуру, влажность, уровень загрязнения, звук и другие характеристики окружающей среды.

Современные БСС обладают двусторонней связью, что позволяет не только собирать данные, но и управлять работой сенсорных узлов. Изначально развитие таких сетей было связано с военной сферой, однако в настоящее время они широко применяются в промышленности, медицине, экологии и других областях, включая системы мониторинга, управления и предупреждения чрезвычайных ситуаций [1].

Сенсорные сети могут включать различные типы датчиков, такие как сейсмические, тепловые, инфракрасные, акустические и магнитные. Это позволяет использовать их для решения широкого круга задач от наблюдения за окружающей средой до контроля технических систем. Сенсорные узлы применяются для непрерывного мониторинга, обнаружения событий и их анализа[2-3].

В зависимости от области применения сенсорные сети классифицируются на военные, экологические, медицинские и коммерческие. При этом узлы сети могут значительно различаться по стоимости, размерам и функциональным возможностям. Ограниченные ресурсы устройств, такие как энергопотребление, объём памяти, вычислительная мощность и пропускная способность, оказывают существенное влияние на проектирование сети.

Топология беспроводных сенсорных сетей может варьироваться от простых структур, например, «звезда», до более сложных, таких как ячеистые (mesh) сети. Выбор топологии напрямую влияет на эффективность, надёжность и производительность всей системы[4].

Сенсорная сеть

Сенсорная сеть включает три ключевых компонента: сенсорные узлы, маршрутизирующие устройства и шлюз (координатор). Каждая из этих составляющих выполняет определённые функции, обеспечивая эффективную работу всей системы.

➤ Сенсорный узел, как правило, функционирует от автономного источника питания и предназначен для сбора данных об окружающей среде с последующей их передачей. Его структура состоит из двух основных частей: сенсорного модуля и коммуникационного модуля. Сенсорный модуль отвечает за измерение физических параметров, а коммуникационный за обработку данных, управление энергопотреблением, организацию обмена информацией и взаимодействие с другими узлами сети. Такое разделение обеспечивает гибкость системы, позволяя интегрировать различные типы датчиков без необходимости изменения остальной инфраструктуры сети[5].

➤ Маршрутизатор выполняет функцию промежуточного звена, обеспечивая передачу данных от сенсорных узлов к центральному элементу сети. Он может обрабатывать и перенаправлять информацию, повышая надёжность и масштабируемость сети.

➤ Шлюз (координатор) является центральным элементом системы, который принимает данные от всех узлов сети и обеспечивает их передачу во

внешние информационные системы, например, на удалённый сервер через мобильные сети связи (включая GPRS). Таким образом, шлюз выполняет роль интерфейса между сенсорной сетью и внешней средой[6-7].

Беспроводные сенсорные сети можно классифицировать по условиям их развертывания и особенностям среды функционирования. В зависимости от области применения и окружающей среды такие сети проектируются с учётом специфических требований к передаче данных, энергопотреблению и надёжности.

➤ Наземные сенсорные сети: используются на поверхности земли и применяются для мониторинга окружающей среды, сельского хозяйства и промышленных объектов.

➤ Подземные сенсорные сети: размещаются под землёй и предназначены для контроля геологических и инфраструктурных параметров.

➤ Подводные сенсорные сети: функционируют в водной среде и используются для изучения морских и речных экосистем, а также мониторинга водных ресурсов.

➤ Мультимедийные сенсорные сети: обеспечивают сбор и передачу аудио-, видео- и графической информации, что требует высокой пропускной способности и эффективной обработки данных.

➤ Мобильные сенсорные сети: состоят из подвижных узлов, способных изменять своё расположение и адаптироваться к динамическим условиям среды.

Области применения беспроводных сенсорных сетей:

Беспроводные сенсорные сети находят широкое применение в различных сферах от военных до гражданских, а также в научных и инженерных задачах. Данная технология используется для контроля и мониторинга различных процессов и объектов, охватывая такие области, как медицина, промышленность, экология, энергетика и предотвращение чрезвычайных ситуаций. Сенсорные сети позволяют эффективно решать задачи обнаружения природных явлений, включая лесные пожары, оползни, загрязнение окружающей среды и другие опасные процессы[8].

Мониторинг территорий: Одним из наиболее распространённых направлений является территориальный (зональный) мониторинг. В этом случае сенсорные узлы размещаются в определённой области для отслеживания заданных параметров или событий. В военной сфере такие сети применяются для обнаружения вторжений и контроля охраняемых зон, тогда как в гражданской сфере для мониторинга инфраструктурных объектов, например, газо- и нефтепроводов.

Медицинские приложения: В здравоохранении сенсорные сети используются в различных формах: имплантируемые, носимые и встроенные в окружающую среду системы. Имплантируемые устройства размещаются внутри организма, носимые на теле человека, а встроенные системы интегрируются в окружающую среду. Такие решения позволяют отслеживать физиологические параметры, положение человека, а также осуществлять постоянный контроль состояния пациентов как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Сенсорные сети тела (Body Area Networks) обеспечивают сбор данных о здоровье, физической активности и энергетических затратах. При этом особое значение имеют вопросы защиты и достоверности передаваемой информации, особенно в условиях интеграции с технологиями Интернета вещей (IoT) [9].

Экологический мониторинг и зондирование окружающей среды: Сенсорные сети активно применяются для наблюдения за состоянием окружающей среды. Они используются для контроля параметров воздуха, воды, почвы и других природных объектов. Такие системы работают в сложных условиях эксплуатации, что требует учёта факторов надёжности, энергосбережения и устойчивости к внешним воздействиям [10]. Благодаря WSN становится возможным долговременный и непрерывный сбор экологических данных, что особенно важно для анализа и прогнозирования природных процессов.

ВЫВОД

Беспроводные сенсорные сети это перспективная технология для мониторинга и управления в условиях ограниченных ресурсов. Они отличаются

низким энергопотреблением, гибкостью и возможностью самоорганизации. БСС легко масштабируются, позволяют добавлять и удалять узлы без изменения всей системы и эффективно работают в сложных условиях. Основой технологий являются стандарты IEEE 802.15.4 и ZigBee.

Такие сети широко применяются в промышленности, медицине, экологии и других сферах благодаря надёжности и экономичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1]. “Tian H, Lu C, Pan C, Yang J, Miao R, Ren W, Yu Q, Fu B, Jin F, Lu Y, Melillo J, Ouyang Z, Palm C & Reilly J (2018) Optimizing resource use efficiencies in the food-energy-water nexus for sustainable agriculture: from conceptual model to decision support system. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 33: 104-113. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2018.04.003>

[2]. Hoff H (2011). Understanding the Nexus: Background paper for the Bonn 2011 Nexus conference: The Water, Energy and Food Security Nexus. 19-18 Nov. 2011. Bonn

[3]. Mohapatra, A.G.; Lenka, S.K. Neural network pattern classification and weather dependent fuzzy logic model for irrigation control in WSN based precision agriculture. *Procedia Comput. Sci.* 2016, 78, 499–506

[4]. Khujamatov, T. Toshtemirov “Wireless sensor networks based Agriculture 4.0: challenges and apportions” 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan – 2020.-5 p.

[5]. Mendez, G.R.; Mukhopadhyay, S.C. A Wi-Fi based smart wireless sensor network for an agricultural environment. In *Wireless Sensor Networks and Ecological Monitoring*; Mukhopadhyay, S.C., Jiang, J.-A., Eds.; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2013; pp. 247–268

[6]. Nesa Sudha, M.; Valarmathi, M.L.; Babu, A.S. Energy efficient data transmission in automatic irrigation system using wireless sensor networks. *Comput. Electron. Agric.* 2011, 78, 215–221.

[7]. Zhang, R.; Chen, L.; Guo, J.; Meng, Z.; Xu, G. An energy-efficient wireless sensor network used for farmland soil moisture monitoring. In *Proceedings of the IET*

Conference on Wireless Sensor Network, Beijing, China, 15–17 November 2010; pp. 2–6.

[8]. Pitì, A.; Verticale, G.; Rottondi, C.; Capone, A.; Lo Schiavo, L. The role of smart meters in enabling real-time energy services for households: The Italian case. *Energies* 2017, 10, 199.

[9]. Gil-Lebrero, S.; Quiles-Latorre, F.J.; Ortiz-López, M.; Sánchez-Ruiz, V.; Gámiz-López, V.; Luna-Rodríguez, J.J. Honey bee colonies remote monitoring system. *Sensors* 2016, 17, 55.

[10]. Terrasson, G.; Llaría, A.; Marra, A.; Voaden, S. Accelerometer based solution for precision livestock farming: Geolocation enhancement and animal activity identification. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*; IOP Publishing: Bristol, UK, 2016.

ПРОБЛЕМЫ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Хотамов Абдугафур

доцент Самаркандского филиала ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

abdugafur_xotamov@gmail.com

АННАТАЦИЯ

В настоящей статье рассмотрено, для решений проблемы в телекоммуникационной сети, довольно простой установка радиомост, так как это то же самое, что и настройка сети Wi-Fi. Все настройки задаются в специально разработанном интерфейсе и можно приступить к работе. Но установка устройств на башни или здания требует определенных знаний и специализированного оборудования. Оборудование не сможет нормально работать без правильной настройки, то есть точной направленности передающей и приемной антенн.

Ключевые слова: телекоммуникационной сет, радиомост, диапазон, технология Ethernet, видеонаблюдения.

ANNOTATION

In this article, it is considered, for solving the problem in a telecommunication network, a fairly simple installation of a radio bridge, since this is the same as setting up a Wi-Fi network. All settings are set in a specially designed interface and you can start working. But installing devices on towers or buildings requires some knowledge and specialized equipment. The equipment will not be able to work normally without proper tuning, that is, the exact directivity of the transmitting and receiving antennas.

Key words: telecommunication network, radio bridge, range, Ethernet technology, video surveillance.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada telekommunikatsiya tarmog'idagi muammoni hal qilish uchun radio ko'prigini juda oddiy o'rnatish ko'rib chiqiladi, chunki bu Wi-Fi tarmog'ini o'rnatish bilan bir xil. Barcha sozlamalar maxsus ishlab chiqilgan interfeysda o'rnatiladi va siz ishlashni boshlashingiz mumkin. Ammo minoralar yoki binolarga qurilmalarni o'rnatish uchun ma'lum bilim va maxsus uskunalar talab qilinadi. Uskunalar to'g'ri sozlashsiz, ya'ni uzatuvchi va qabul qiluvchi antennalarning aniq yo'nalishsiz normal ishlay olmaydi.

Kalit so'zlar: telekommunikatsiya tarmog'i, radio ko'prigi, diapazon, Ethernet texnologiyasi, video kuzatuv.

ОСНОВНОЙ ЧАСТЬ

Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 мая 2019 года No ПП-4329 “О мерах по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Узбекистан”. В стране реализуются комплексные организационно-технические меры по модернизации и расширению телекоммуникационной инфраструктуры, что позволяет улучшить качество обслуживания и увеличить виды телекоммуникационных услуг, в том числе охват сетями мобильной связи[1].

Вместе с тем все еще недостаточными являются темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных и сельских населенных пунктах, туристических и рекреационных зонах, вдоль магистральных автомобильных и железных дорог, а также сетей беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет.

Для подключения сетей внутри одного здания, как правило, используются точки беспроводного доступа или проводная сеть. Но что делать, если организация находится в нескольких удаленных зданиях? Ответ кажется очевидным - нужно тянуть кабель. Но современные технологии предлагают другое, более надежное и дешевое решение - радиомост[3]. Эта технология обеспечивает быструю передачу информации без дорогостоящих и сложных кабелей.

Рис 1. Технология радиомоста для передачи данных.

Технология радиомоста для передачи данных аналогична Wi-Fi с использованием выделенных точек доступа показано в рис 1. Для этого используются мощные точки доступа с повышенной мощностью, которая достигает 28 dBm. Для увеличения дальности приема сигнала используется параболическая антенна, фокусирующая его в луч, позволяющий передавать информацию на расстояние до 20 км. Главное условие обеспечения передачи -

прямая видимость между передающим и принимающим устройствами[2]. Некоторые устройства оснащены решетчатыми антеннами с меньшей парусностью. Их можно устанавливать на многоэтажных домах, где существует большая ветровая нагрузка, на возвышенностях или участках с сильным ветром. Разные модели точек доступа работают на разных частотах. Как известно, наиболее распространенный диапазон сетей Wi-Fi составляет 2,4 ГГц.

Поэтому в городских условиях гораздо удобнее использовать нестандартные частоты. Как правило, оборудование для устройства радиомоста использует нестандартные частоты - 3, 5 или 10 ГГц. Это позволяет передавать информацию без потерь из-за отсутствия помех.

При перекрытии прямой видимости между устройствами радиомоста используются длинноволновые устройства с частотой волны 900 МГц. При этом скорость интернета немного снижается, поэтому такое решение подходит для ограниченного числа абонентов. Все оборудование заключено в специальные всепогодные корпуса, позволяющие устанавливать его на улице. Оно стабильно работает при любой влажности в широком диапазоне температур на протяжении длительного времени.

Установить радиомост довольно просто, так как это то же самое, что и настройка сети Wi-Fi. Все настройки задаются в специально разработанном интерфейсе и можно приступать к работе. Но установка устройств на башни или здания требует определенных знаний и специализированного оборудования. Оборудование не сможет нормально работать без правильной настройки, то есть точной направленности передающей и приемной антенн. Ошибка существенно снижает качество сигнала на несколько градусов, поэтому установку антенн лучше доверить профессионалам, обладающим необходимым опытом, знаниями и оборудованием для выполнения этой задачи. Оборудование питается через кабель Ethernet и питается по технологии PoE. С помощью радиомоста можно создавать магистральные широкополосные каналы Интернет-связи. Для этого используются мощные радиорелейные станции, которые могут использоваться провайдерами для передачи данных,

поскольку их пропускная способность может достигать 2 Гбит / с. Такие станции работают в диапазонах 5 или 24 ГГц. Эти станции представляют собой профессиональное оборудование, настроенное специалистами [5].

Определение координат стационарных и подвижных объектов по средством Система национальных счетов (СНС) осуществляется двумя основными методами: абсолютным и относительным.

Метод абсолютных определений предполагает получение координат одним приемником (стандартный режим) в единой системе координат, носителем которой является комплекс станций наземной подсистемы контроля и управления. При этом реализуется классический метод пространственной линейной засечки положения приемника относительно НИСЗ.

Метод относительных определений (дифференциальный режим) выполняется посредством навигационный искусственный спутник Земли (НИСЗ) и минимум двух приемников сигналов, один из которых совмещен с определяемым объектом, а второй устанавливается на опорном пункте с известными координатами и служит для получения поправок дифференциальной коррекции.

Поправки дифференциальной коррекции вычисляются как разности между истинными и определяемыми значениями координат базовой (опорной) станции или как разности псевдо дальностей, вычисленных по координатам и измеренных на базовой станции. Поправки вводятся в координаты или псевдо дальности, полученные на определяемом пункте [7].

Относительный метод обеспечивает получение координат определяемых пунктов в системе координат, к которой относится опорный пункт.

При реализации методов абсолютных и относительных определений координат приемники используются в основном в трех режимах работы: статическом, кинематическом и динамическом (дифференциальном).

Эти методы отличаются технологией выполнения работ, сфер использования и точностью вычисления координат местоположения объектов в определенных областях применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Технология радиомоста используется многими организациями для создания собственной сети в удаленных офисах. В зависимости от возможностей оборудования все сотрудники могут пользоваться внутренней сетью без каких-либо ограничений. Сегодня широко используются системы видеонаблюдения. В этом случае сигнал от них может передаваться только по кабелю. Радиомост решит эту проблему.

Установка дополнительного оборудования позволит вам подключить IP-камеры к удаленному офису, что позволит вам всегда быть в курсе текущих событий. По тем же принципам можно организовать видеонаблюдение на производстве. Иногда нужно подключить удаленный офис к Интернету. Раньше для этого требовалось протягивать кабель, иногда на несколько километров. Технология радиомоста позволяет сделать это быстро и дешево, просто установив передающее и принимающее оборудование, которое отлично работает в пределах прямой видимости в любую погоду в любое время года.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22 мая 2019 года No ПП-4329 “О мерах по ускорению развития телекоммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах Республики Узбекистан”.
2. Виноградов Ю. Средства связи. М. "Радио и связь", 2000, 240с.
3. Галубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи. М., "Радио и связь", 2000, 392
4. Давыдов Г.Б. Информация и сети связи. М., Наука, 1984, 128с.
5. Демина Е.В. и др. Организация, планирование и управление предприятиями электрической связи. М., “Р и С”, 1979, 288с.
6. Захаров Г.П., Янковский Г.Г. Интегральные цифровые сети связи. Итоги науки и техники. Электросвязь, Т.16, ВНИИТИ, М., 1986, с. 3-101.

7. Иванова Т.И. Абонентские терминалы и компьютерная телефония. М.Эко-трендз.1998, 236 с

8. Игнатьев В.О., Алексеев Б.Е., Россиков В.В. Программное обеспечение, М., “Радио и связь”, 1981, 175 с.

ILMIY-TEXNIK AXBOROT MANBALARINI BAHOLASH VA TAVSIYA ETISH UCHUN TASNIFLASH MODELI

Normatov Sherbek, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Axborot-kutubxona tizimlari kafedrasini mudiri.

shb.normatov@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2563-0485>

Jo‘rayeva Dildora, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti assistenti, jdildora19@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7623-2025>

Raxmonov Shahzod, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti assistenti.

ANNOTATSIYA

Maqolada ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash va foydalanuvchilarga tavsiya etish jarayoni uchun mo‘ljallangan tasniflash modeli tahlil qilingan. Tadqiqotda ilmiy-texnik axborot manbalari bir necha mezonlar asosida guruhlangan. Taklif etilgan tasnif ilmiy maqola, tezis, dissertatsiya kabi ilmiy axborot manbalarini baholashda muhim parametrlarni aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, mazkur yondashuv axborot manbalarining sifatini baholash, ularning ilmiy ahamiyatini belgilash hamda intellektual tavsiya tizimlarida samarali foydalanish uchun nazariy asos vazifasini bajaradi.

Kalit so‘zlar: ilmiy-texnik axborot, axborot manbalari, tasniflash, baholash mezonlari, tavsiya tizimi, Scopus, Web of Science, H-index, kvartil, elektron kutubxona, ilmiy maqola, axborot resurslari, indekslash, ochiq foydalanish, ilmiy kommunikatsiya.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована классификационная модель, предназначенная для процесса оценки научно-технических информационных источников и их рекомендации пользователям. В исследовании научно-технические информационные источники сгруппированы по нескольким критериям. Предложенная классификация позволяет определить важные параметры при оценке таких научных информационных источников, как научные статьи, тезисы и диссертации. Вместе с тем данный подход служит теоретической основой для оценки качества информационных источников, определения их научной значимости, а также эффективного использования в интеллектуальных рекомендательных системах.

Ключевые слова: научно-техническая информация, информационные источники, классификация, критерии оценки, рекомендательная система, Scopus, Web of Science, H-index, квартиль, электронная библиотека, научная статья, информационные ресурсы, индексирование, открытый доступ, научная коммуникация.

ANNOTATION

The article analyzes a classification model designed for the evaluation of scientific and technical information sources and their recommendation to users. In the study, scientific and technical information sources are grouped according to several criteria. The proposed classification makes it possible to identify important parameters for evaluating scientific information sources such as research articles, theses, and dissertations. At the same time, this approach serves as a theoretical basis for assessing the quality of information sources, determining their scientific significance, and effectively using them in intelligent recommendation systems.

Keywords: scientific and technical information, information sources, classification, evaluation criteria, recommendation system, Scopus, Web of Science, H-index, quartile, electronic library, scientific article, information resources, indexing, open access, scientific communication.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda ilm-fan, innovatsiya va ishlab chiqarish taraqqiyoti bevosita ilmiy-texnik axborot manbalari bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, monografiyalar, patentlar, standartlar, texnik hisobotlar, elektron kutubxonalar va xalqaro ma’lumotlar bazalari kabi axborot manbalari yangi bilimlarni yaratish, texnologik yechimlarni ishlab chiqish hamda ilmiy natijalarni ommalashtirishda muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va internet infratuzilmasining rivojlanishi natijasida ilmiy-texnik axborotlarning global miqyosda tarqalishi sezilarli darajada tezlashdi. Bugungi kunda Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Springer va IEEE Xplore kabi xalqaro platformalar orqali millionlab ilmiy materiallardan foydalanish imkoniyati mavjud.

Shu bilan birga, ilmiy-texnik axborotlar hajmining jadal sur‘atlarda oshib borishi axborotni qidirish, saralash va undan samarali foydalanish jarayonini murakkablashtirmoqda. Ilmiy muhitda yuzaga kelayotgan “axborot ortiqchaligi” (information overload) muammosi tadqiqotchilarning kerakli va ishonchli manbani tez topishiga jiddiy to‘siq bo‘lmoqda. Ilmiy maqolalar va raqamli kutubxonalar sonining ortishi natijasida foydalanuvchilar ko‘p hollarda o‘z ehtiyojiga mos va yuqori sifatli manbani aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqda. Bu holat raqamli axborot muhitida intellektual filtrlash va saralash mexanizmlariga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda [1].

Mazkur muammolarni hal etishda intellektual tavsiya etish tizimlari muhim vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tavsiya tizimlari foydalanuvchilarning qiziqishlari, axborot ehtiyojlari va faoliyatini tahlil qilgan holda ularga mos axborot manbalarini avtomatik ravishda tavsiya etadi. Bunday tizimlar axborotni qidirishga sarflanadigan vaqtni qisqartirish, foydalanuvchining qaror qabul qilish jarayonini yengillashtirish hamda ilmiy faoliyat samaradorligini oshirish imkonini beradi. Zamonaviy tadqiqotlarda tavsiya tizimlari axborotni filtrlashning eng samarali vositalaridan biri sifatida baholanmoqda [2].

Biroq ilmiy-texnik axborot manbalarini tavsiya etish jarayonida faqat foydalanuvchi ehtiyojiga moslikning o'zi yetarli emas. Axborot manbasining ilmiy qiymati, ishonchliligi, nufuzi va ta'sir darajasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, xalqaro indekslangan jurnallarda chop etilgan maqolalar, yuqori kvartilga ega nashrlar, yuqori H-index ko'rsatkichli mualliflar ishlari yoki ilmiy hamjamiyatda keng iqtibos olingan manbalar yuqori ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu sababli tavsiya tizimlari faqat tematik moslikni emas, balki axborot manbasining sifat ko'rsatkichlarini ham hisobga olishi lozim. Ayniqsa, ilmiy maqolalar uchun tavsiya tizimlarida foydalilik, ishonchlilik va ilmiy ta'sir darajasi muhim baholash mezonlari sifatida ko'rilmoqda [3].

Ushbu tadqiqotda ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash va foydalanuvchilarga tavsiya etish jarayoni uchun tasniflash modeli taklif etiladi. Mazkur tasnif axborot manbalarini maqsadi, indekslanishi, foydalanish imkoniyati, muallif va nashriyot nufuzi, tarqalish darajasi hamda boshqa muhim mezonlar asosida baholash imkonini beradi. Bu esa kelajakda intellektual tavsiya tizimlarining samaradorligini oshirish uchun nazariy va amaliy asos yaratadi.

ASOSIY QISM

Ilmiy-texnik axborot manbalarining turlari, shakllari va funksional xususiyatlari xilma-xil bo'lganligi sababli ularni muayyan mezonlar asosida tasniflash muhim ahamiyat kasb etadi. Tasniflash axborot manbalarini tizimlashtirish, ularning xususiyatlarini aniqlash, qidirish va saralash jarayonlarini yengillashtirish hamda foydalanuvchilarga maqsadli ravishda tavsiya etish imkonini beradi. Ayniqsa, raqamli axborot muhitida ilmiy materiallar hajmining keskin ortishi ularni mazmuni, sifati, ishonchliligi va qo'llanilish sohasi bo'yicha tartiblash zaruratini kuchaytirmoqda. Shu nuqtai nazardan, ilmiy-texnik axborot manbalarini tasniflash nafaqat axborotni boshqarish, balki intellektual tavsiya tizimlarini samarali tashkil etishning ham muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi.

1-rasm. Ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash nuqtai nazaridan kompleks tasniflash modeli

Ilmiy adabiyotlarda axborot manbalarini tasniflashning turli yondashuvlari mavjud. Jumladan, manbalarni hujjat turi bo'yicha (maqola, dissertatsiya, patent, standart), mavzusi bo'yicha, tarqalish darajasi bo'yicha, foydalanish imkoniyati bo'yicha (ochiq yoki cheklangan), indekslanishi bo'yicha hamda ilmiy nufuzi asosida tasniflash keng qo'llaniladi. Biroq mavjud yondashuvlarning aksariyati axborot manbalarining alohida xususiyatlarini yoritish bilan cheklanadi. Ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash va tavsiya etish jarayonida esa ularning bir vaqtning o'zida tematik mosligi, ilmiy ahamiyati, ishonchliligi, muallif va nashriyot nufuzi, xalqaro indekslardagi mavqei kabi bir nechta omillarni kompleks hisobga olish talab etiladi. Shu sababli mazkur tadqiqotda ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash nuqtai nazaridan kompleks tasniflash modeli taklif etilgan (1-rasm).

Taklif etilayotgan modelda axborot manbalari maqsadi, foydalanish imkoniyati, foydalanish sohasi, indekslanishi, nashr darajasi, muallif va nashriyot nufuzi hamda tarqalish darajasi kabi muhim mezonlar asosida guruhlangan. Mazkur tasnif ilmiy-texnik

axborot manbalarini kompleks baholash, ularning ilmiy qiymati va ishonchlilik darajasini aniqlash hamda intellektual tavsiya tizimlarida samarali qo'llash uchun nazariy asos vazifasini bajaradi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash va foydalanuvchilarga tavsiya etish jarayoni uchun kompleks tasniflash modeli taklif etildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ilmiy-texnik axborotlar hajmining jadal o'sishi sharoitida foydalanuvchilar uchun ishonchli, dolzarb va yuqori ilmiy qiymatga ega manbalarni aniqlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu esa intellektual tavsiya tizimlarida axborot manbalarini nafaqat tematik mosligi, balki ularning sifat ko'rsatkichlari asosida ham baholash zaruratini yuzaga keltiradi.

Taklif etilgan tasniflash modeli ilmiy-texnik axborot manbalarini maqsadi, indekslanishi, foydalanish imkoniyati, tarqalish darajasi, muallif va nashriyot nufuzi kabi mezonlar bo'yicha tizimlashtirish imkonini beradi. Mazkur yondashuv axborot manbalarining ilmiy ahamiyati va ishonchliligini aniqlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu tasnif kelajakda sun'iy intellekt va mashinali o'qitish texnologiyalariga asoslangan intellektual tavsiya tizimlarini yaratishda samarali model sifatida qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari axborot-kutubxona muassasalari, oliy ta'lim muassasalari va raqamli ilmiy platformalar faoliyatida amaliy ahamiyatga ega bo'lib, foydalanuvchilarga sifatli ilmiy-texnik axborotlarni tezkor va aniq tavsiya etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Kelgusida mazkur tasnif asosida ilmiy-texnik axborot manbalarini avtomatik baholash algoritmlari va intellektual tavsiya modellarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shaina Raza at al, A comprehensive review of recommender systems: Transitioning from theory to practice, Computer Science Review, Volume 59, <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100849>.

2. Tesfaye Fenta Boka, Zhendong Niu, Rama Bastola Neupane, A survey of sequential recommendation systems: Techniques, evaluation, and future directions, *Information Systems*, Volume 125, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.is.2024.102427>.

3. Ritu Sharma, Dinesh Gopalani, Yogesh Meena, An anatomization of research paper recommender system: Overview, approaches and challenges, *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, Volume 118, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105641>.

ZAMONAVIY ALOQA TARMOQLARIDA AXBOROTGA ISHLOV BERISHDAGI TEXNOLOGIYALAR ISHLAB CHIQISH ASOSIY YO'NALISHLARI.

**Alimov Ulug'bek Baxodirovich,
QDTU katta o'qituvchisi,
+99890-667-39-33,
ulugbek26.90@mail.ru**

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda zamonaviy axborot texnologiyalarining negizi hisoblangan axborotga ishlov berish (AIB) jarayonining mohiyati, uning tarkibiy qismlari va asosiy maqsadlari batafsil yoritilgan. Axborot oqimining keskin ortishi sharoitida sohaning bugungi kunda eng dolzarb hisoblangan rivojlanish tendensiyalari — Katta ma'lumotlar (Big Data), Sun'iy intellekt (AI), Mashinaviy o'rganish (ML) hamda Kvant hisoblash tizimlarining o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Axborotga ishlov berish, Big Data, Sun'iy intellekt, NLP, Raqamli signal, DSP, Neyron tarmoqlari, Kompressiya.

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе подробно освещены суть, составные части и основные цели процесса обработки информации (ОИ), который считается основой современных информационных технологий. В условиях резкого увеличения информационного

потока проанализирована роль наиболее актуальных на сегодняшний день тенденций развития сферы — Больших данных (Big Data), Искусственного интеллекта (AI), Машинного обучения (ML) и Квантовых вычислительных систем.

Ключевые слова: Обработка информации, Большие данные (Big Data), Искусственный интеллект, NLP (Обработка естественного языка), Цифровой сигнал, DSP (Цифровая обработка сигналов), Нейронные сети, Компрессия (Сжатие).

ANNOTATION

This thesis covers in detail the essence, core components, and main objectives of the information processing (IP) process, which is considered the foundation of modern information technologies. In the context of a sharp increase in information flow, the role of today's most current development trends in the field—Big Data, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), and Quantum Computing systems—is analyzed.

Keywords: Information processing, Big Data, Artificial intelligence, NLP (Natural Language Processing), Digital signal, DSP (Digital Signal Processing), Neural networks, Compression.

Axborotga ishlov berish (AIB) — bu kiruvchi signal yoki ma'lumotni qabul qilish, uni maqsadga muvofiq tarzda o'zgartirish (kodlash, siqish, filtrlash, shovqindan tozalash), saqlash, uzatish va qayta tahlil qilish jarayonlarini o'z ichiga olgan kompleks texnologik tizimdir. Ushbu jarayon asosiy maqsadi ma'lumot sifatini yaxshilash, shovqin va xatoliklarni kamaytirish, uzatish samaradorligini oshirish hamda qayta ishlangan ma'lumot asosida foydali axborot yoki yangi bilimlarni hosil qilishdan iboratdir.

Zamonaviy axborotga ishlov berish texnologiyalari axborot oqimi keskin ortishi va hisoblash tizimlari rivojlanishi bilan uzviy bog'liq. Hozirgi kunda ushbu soha asosiy rivojlanish yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

1. Big Data (Katta ma'lumotlar) ni qayta ishlash. Hozirgi davrda ishlab chiqilayotgan axborot hajmi juda ulkan bo'lgani sababli, uni oddiy kompyuter

texnologiyalari yordamida qayta ishlash imkoni cheklangan. Shuning uchun katta ma'lumotlar bilan ishlash usullari ularni saqlash, boshqarish, filtrlash, tahlil qilish va real vaqt rejimida qayta ishlash texnologiyalari axborotga ishlov berish sohasi muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bunda Hadoop, Spark, NoSQL kabi tizimlar keng qo'llaniladi.

2. Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'rganish (ML). Bu yo'nalish axborotga ishlov berishning eng ilg'or tarmoqlaridan biri bo'lib, kompyuter tizimlariga inson aralashuvisiz o'rganish, tahlil qilish va qaror qabul qilish imkonini beradi. AI va ML texnologiyalari yordamida tasvir va nutqni aniqlash, matnlarni tahlil qilish, bashorat qilish tizimlari hamda intellektual boshqaruv platformalari yaratilmoqda[6].

3. Kvant hisoblash va taqsimlangan tizimlar. Kvant texnologiyalari ma'lumotlarni qayta ishlash tezligini tubdan oshiruvchi yangi avlod hisoblash paradigmasini taqdim etmoqda. Shu bilan birga, taqsimlangan tizimlar (masalan, edge computing, blockchain) yordamida ma'lumotlar bir vaqtning o'zida bir nechta tugunlarda qayta ishlanib, tizim barqarorligi va ishonchliligi oshiriladi.

Axborotga ishlov berish jarayonida ma'lumotning turi — ya'ni matn, ovoz yoki tasvir bo'lishiga qarab, unga nisbatan qo'llaniladigan usullar, algoritmlar va texnologiyalar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Har bir turdagi axborot o'zi fizik tabiati, o'lchov birligi, formatlari va tahlil qilish mezonlari bilan farqlanadi. Shu sababli har bir axborot turi uchun maxsus raqamli qayta ishlash usullari ishlab chiqish zarurati dunyoga keladi.

Matnli ma'lumotlarga ishlov berish

Matnli ma'lumotlarga ishlov berish(NLP) bu inson tilida ifodalangan axborotni kompyuter tomonidan tushunish, tahlil qilish va qayta ishlab chiqish imkonini beruvchi texnologik yo'nalishdir. Bu soha sun'iy intellekt (AI) muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, kompyuterlarga inson tili bilan muloqot qilishni o'rgatadi[5]. Ushbu holatni tashkil qilishda bir qancha vazifalar qo'yiladi:

- Matn ma'nosini aniqlash va semantik tahlil qilish: Kompyuter matn mazmunini tahlil qilib, undagi asosiy tushunchalar va mantiqiy bog'lanishlarni ajratadi.

- Hujjatlarni tasniflash: Katta hajmdagi matnlarni avtomatik tarzda kategoriyalarga ajratish (masalan, yangiliklar turlariga ko‘ra, ilmiy maqolalarni yo‘nalishlarga bo‘lish va h.k.).
- Avtomatik tarjima tizimlari: Google Translate yoki DeepL kabi tizimlarda NLP asosida tillararo tarjima amalga oshiriladi.
- Savol-javob tizimlari va chat-botlar: Inson savollarini tushunib, mantiqan javob bera oladigan tizimlar (masalan, ChatGPT, Siri, Alexa).
- Matn generatsiyasi va hisobot yaratish: Avtomatik ravishda maqola, xabar yoki tahliliy hisobotlar yaratish imkonini beradi.

NLP algoritmlari ko‘pincha mashinali o‘rganish, neyron tarmoqlar, til modellari (masalan, GPT, BERT) kabi texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi.

Raqamli ovozga ishlov berish

Ovozli signali bu inson nutqi, musiqa yoki tabiiy tovushlar shaklida uzatiladigan analog signal bo‘lib, uni qayta ishlash uchun dastlab raqamlashtiriladi. Raqamli ovozga ishlov berish tovush sifatini yaxshilash, shovqinlarni kamaytirish, tahlil qilish yoki uni turli formatlarda uzatish imkonini yaratadi[7]. Ovozga ishlov berishda quyidagi muammolarni bartaraf etish zarurati tug‘iladi:

- Shovqinni bartaraf etish: Tashqi fon tovushlarini filtrlash orqali asosiy signal aniqligini oshirish.
- Ovozni siqish: Ovoz fayllarini ma’lumot sifatini saqlagan holda hajmini kamaytirish (MP3, AAC formatlari).
- Nutqni tanish: Ovozli buyruqlarni matnga aylantirish (masalan, Google Voice, Siri, Yandex Alice).
- Nutq sintezi: Matndan tabiiy eshitiluvchi ovoz yaratish texnologiyasi.
- Akustik tahlil: Ovoz tebranishlarini tahlil qilib, ularning chastotaviy tarkibini aniqlash, musiqiy notalarni ajratish yoki ovozli imzolarni tanish.

Raqamli ovozga ishlov berish texnologiyalarida Furye tahlili, filtrlash, spektral tahlil va DSP (Digital Signal Processing) algoritmlaridan keng foydalaniladi.

Raqamli tasvirga ishlov berish

Raqamli tasvirga ishlov berish — bu raqamli formatdagi tasvirlar ustida avtomatik yoki yarim avtomatik tarzda amallar bajarish jarayonidir. Asosiy maqsad — tasvir sifatini yaxshilash, undan foydali axborotni ajratib olish yoki vizual xatoliklarni tuzatishdir. Tasvirlarga ishlov berishda hal qilinishi zarur bo'lgan vazifalar quyidagicha:

- Tasvirni filtrlash: Tasvirdagi shovqinlarni kamaytirish, noaniq joylarni tiniqlashtirish.
- Kontrast va yorqinlikni yaxshilash: Rang balansi va yorug'likni optimallashtirish orqali vizual sifatni oshirish.
- Vizual xatolarni tuzatish: Ob'ektiv deformatsiyasi, fokus yetishmasligi yoki harakatdan kelib chiqqan xatoliklarni bartaraf etish.
- Ob'ektlarni aniqlash va tanish: Tasvirdagi odamlar, yuzlar, transport vositalari yoki boshqa elementlarni aniqlash (masalan, xavfsizlik kameralarida yoki tibbiy diagnostikada).
- Rang va shakl tahlili: Raqamli tasvirdagi rang, tekstura va geometrik xususiyatlarni ajratib olish orqali avtomatik tahlil qilish.

Tasvirni qayta ishlashda matematik morfologiya, konvolyutsion neyron tarmoqlar, filtrlash operatorlari, hamda kompyuter ko'rish texnologiyalaridan foydalaniladi.

Raqamli ovoz va tasvirga ishlov berish amaliy vazifalari va ahamiyati.

Raqamli signallarga ishlov berish qo'llanilishi zamonaviy jamiyat ko'plab jabhalariga ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli ovozga ishlov berish qo'llanilishi:

- Siqish (Kompresiya): Ovoz hajmini sezilarli darajada kamaytirish (MP3, AAC formatlari) orqali internet orqali uzatishni tezlashtiradi.
- Nutqni aniqlash: Smartfonlardagi ovozli yordamchilar ("Siri", "Google Assistant") va qo'ng'iroq markazlaridagi avtomatik operatorlar uchun asosiy texnologiya.

Raqamli tasvirga ishlov berish qo'llanilishi:

- Tasvirni yaxshilash: Tibbiyotda (MRT, UZI tasvirlari) diagnostika aniqligini oshirish yoki sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ma'lumotlarni aniq ko'rsatish.
- Ob'ektlarni aniqlash (Kompyuter ko'rishi):

- Avtomobil sanoatida: Avtopilot tizimlarida yo‘l belgilari va piyodalarni tanish.
- Xavfsizlikda: Yuzni tanish tizimlari (Face Recognition) va avtomatik videokuzatuv tizimlari.
- Siqish (Video/Foto): Yuqori aniqlikdagi videolarni (4K, 8K) uzatish va saqlash xarajatlarini kamaytirish (H.265, JPEG formatlari).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyamov S. S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn va katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyalari. – Toshkent: "Iqtisod-Moliya", 2020. – 340 b.
2. Maraximov A. R., Xudayberdiyev M. X. Tasvirlarga ishlov berish va kompyuter ko'rishi asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2022. – 198 b.
3. Xalilov M. M. Raqamli signallarga ishlov berish (*DSP*) va Furiye tahlili usullari: O'quv qo'llanma. – Toshkent: TUIT, 2021. – 165 b.
4. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. Digital Image Processing (4th Edition). – New York: Pearson, 2018. – 1024 p.
5. Jurafsky, D., & Martin, J. H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. – Stanford University, 2023.
6. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. Deep Learning. – MIT Press, 2016. – 800 p.
7. Oppenheim, A. V., & Schaffer, R. W. Discrete-Time Signal Processing (3rd Edition). – Prentice Hall, 2010. – 1108 p.

MUHANDISLIK ISHLARINI BAJARISHDA 3D LAZERLI SKANERLASH TEXNOLOGIYASI

Berdiyev Dilshod Faxriddin o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi

Abduahadov Sarvarbek Ahmadjon o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

ANOTATSIYA

Mazkur maqolada muhandislik geodeziyasida qo'llanilayotgan 3D lazerli skanerlash texnologiyasining nazariy asoslari, ishlash prinsipi va amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, lazerli skanerlash yordamida obyektlarning yuqori aniqlikdagi fazoviy ma'lumotlarini olish, uch o'lchamli modellar yaratish hamda geodezik monitoring ishlarini samarali tashkil etish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ushbu texnologiyaning an'anaviy geodezik usullarga nisbatan afzalliklari, aniqlik darajasi va vaqt tejamkorligi ko'rib chiqilgan. Maqola yakunida muhandislik geodeziyasida 3D lazerli skanerlash texnologiyasini keng joriy etishning istiqbollari va samaradorligi haqida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: 3D lazerli skanerlash, muhandislik geodeziyasi, geodezik o'lchov, nuqtalar buluti, raqamli modellashtirish, lazer skaneri, fazoviy ma'lumotlar, geodezik monitoring, topografik suratga olish, deformatsiyani aniqlash.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются теоретические основы, принципы работы и практическое значение технологии 3D-лазерного сканирования, используемой в инженерной геодезии. Также анализируются возможности получения высокоточных пространственных данных об объектах с помощью лазерного сканирования, создания трехмерных моделей и эффективной организации геодезического мониторинга. В исследовании рассматриваются преимущества этой технологии по сравнению с традиционными геодезическими методами, её точность и экономия времени. В заключение статьи делаются выводы о перспективах и эффективности широкого внедрения технологии 3D-лазерного сканирования в инженерной геодезии.

Ключевые слова: 3D лазерное сканирование, инженерная геодезия, геодезические измерения, облако точек, цифровое моделирование, лазерный сканер, пространственные данные, геодезический мониторинг, топографическая съемка, обнаружение деформаций.

ANNOTATION

This article discusses the theoretical foundations, operating principles, and practical significance of 3D laser scanning technology used in engineering geodesy. It also analyzes the possibilities of obtaining high-precision spatial data of objects using laser scanning, creating three-dimensional models, and effectively organizing geodetic monitoring. The study examines the advantages of this technology over traditional geodetic methods, its accuracy, and time-saving. At the end of the article, conclusions are drawn about the prospects and effectiveness of the widespread introduction of 3D laser scanning technology in engineering geodesy.

Keywords: 3D laser scanning, engineering geodesy, geodetic measurement, point cloud, digital modeling, laser scanner, spatial data, geodetic monitoring, topographic surveying, deformation detection.

KIRISH

Bugungi kunda qurilish, sanoat va infratuzilma sohalarining jadal rivojlanishi muhandislik geodeziyasi oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Zamonaviy obyektlarni loyihalash, qurish hamda ulardan foydalanish jarayonida yuqori aniqlikdagi geodezik ma’lumotlarga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu sababli geodezik ishlarni tezkor, ishonchli va samarali bajarishga xizmat qiluvchi innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shunday zamonaviy texnologiyalardan biri 3D lazerli skanerlash hisoblanadi.

3D lazerli skanerlash texnologiyasi qisqa vaqt ichida obyektning fazoviy koordinatalarini yuqori aniqlikda olish imkonini beradi. Ushbu texnologiya yordamida bino va inshootlarning geometrik holatini o‘rganish, murakkab konstruksiyalarni raqamli modellashtirish, deformatsiyalarni monitoring qilish hamda topografik ma’lumotlarni

yig'ish ishlari samarali amalga oshiriladi. Ayniqsa, an'anaviy geodezik usullar bilan bajarish qiyin bo'lgan hududlarda lazerli skanerlash katta qulaylik yaratadi.

Muhandislik geodeziyasida 3D lazerli skanerlash texnologiyasidan foydalanish inson omili bilan bog'liq xatoliklarni kamaytiradi, dala ishlariga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi va katta hajmdagi ma'lumotlarni raqamli ko'rinishda saqlash imkonini beradi. Olingan nuqtalar buluti asosida obyektlarning uch o'lchamli modellari yaratiladi va bu ma'lumotlar loyihalash hamda monitoring jarayonlarida keng qo'llaniladi.

Metodologiya. Hozirgi davrda geodeziya va qurilish sohalarida raqamli texnologiyalarning keng joriy qilinishi muhandislik geodeziyasining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yuqori aniqlikdagi o'lchov ishlarini bajarishda zamonaviy geodezik uskunalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan 3D lazerli skanerlash texnologiyasi geodezik ishlarni avtomatlashtirish va murakkab obyektlarni tezkor o'rganish imkonini beruvchi samarali texnologiyalardan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya yordamida turli bino va inshootlarning fazoviy holati yuqori aniqlikda aniqlanadi hamda obyektlarning raqamli modellari yaratiladi[7].

3D lazerli skanerlash texnologiyasi lazer nurining obyekt yuzasiga yuborilishi va undan qaytgan signalni qabul qilish asosida ishlaydi. Lazer nuri obyektga urilgach, signalning qaytish vaqti aniqlanadi hamda masofa hisoblab chiqiladi. Ushbu jarayon juda katta tezlikda amalga oshiriladi va qisqa vaqt ichida millionlab nuqtalar koordinatalari yig'iladi. Natijada obyektning "nuqtalar buluti" deb ataluvchi uch o'lchamli ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Keyinchalik bu ma'lumotlar maxsus dasturlar orqali qayta ishlanib, obyektning aniq raqamli modeli yaratiladi[5].

1-rasm. Muhandislik ishlarini bajarishda 3D lazerli skanerlash texnologiyasi.

Muhandislik ishlarini bajarish jarayonida lazerli skanerlash texnologiyasi turli yo'nalishlarda qo'llaniladi. Jumladan, qurilish obyektlarini loyihalash, sanoat korxonalarini rekonstruksiya qilish, tarixiy yodgorliklarni saqlash, yo'l va ko'priklarni monitoring qilish kabi ishlarda ushbu texnologiyadan keng foydalaniladi. Ayniqsa, murakkab geometrik shaklga ega bo'lgan obyektlarni o'lchashda lazerli skanerlash yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Oddiy geodezik usullarda ko'p vaqt talab qilinadigan o'lchov ishlari lazerli skanerlash orqali ancha qisqa muddatda bajariladi.

Qurilish sohasida 3D lazerli skanerlash texnologiyasining ahamiyati ayniqsa katta hisoblanadi. Qurilish maydonlarini o'rganish, yer yuzasi rel'yefini aniqlash va loyiha hujjatlarini tayyorlashda yuqori aniqlikdagi ma'lumotlar talab qilinadi. Lazerli skaner yordamida qurilish hududining to'liq uch o'lchamli modeli yaratiladi. Bu model asosida loyiha ishlari olib borilib, qurilish jarayonidagi xatoliklarni kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, qurilishning turli bosqichlarida obyektning haqiqiy holatini loyiha bilan taqqoslash mumkin bo'ladi[4].

3D lazerli skanerlash texnologiyasi deformatsion monitoring ishlarida ham keng qo'llaniladi. Har qanday bino yoki inshoot vaqt o'tishi bilan turli tashqi ta'sirlar natijasida deformatsiyaga uchrashi mumkin. Masalan, yer cho'kishi, zilzila, suv ta'siri yoki katta

yuklama sababli obyektlarning geometrik holati o'zgaradi. Lazerli skanerlash orqali obyektning turli davrlardagi holati o'lchanadi va olingan natijalar taqqoslanadi. Natijada siljish, cho'kish yoki egilish kabi deformatsiyalar aniq aniqlanadi. Bu esa xavfsizlikni ta'minlash hamda favqulodda holatlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

1-jadval. An'anaviy geodezik usullar va 3D lazerli skanerlashni taqqoslash

Ko'rsatkich	An'anaviy geodezik usullar (teodolit, total stansiya)	3D lazerli skanerlash texnologiyasi
O'lchash prinsipi	Nuqtali o'lchash	Nuqtalar buluti (point cloud)
Ma'lumot zichligi	Kam (diskret nuqtalar)	Juda yuqori (millionlab nuqta)
Tezlik	Sekin	Juda tez
Aniqlik	Yuqori (lekin nuqta soniga bog'liq)	Juda yuqori (mm darajagacha)
Mehnat sarfi	Ko'p	Kam
Xavfli hududlarda ishlash	Qiyin	Masofadan turib xavfsiz
Natija turi	Koordinatalar ro'yxati	3D model, nuqta buluti

Natijalar. Sanoat korxonalarida ham lazerli skanerlash texnologiyasi samarali qo'llanilmoqda. Zavod va ishlab chiqarish obyektlaridagi murakkab texnologik qurilmalarni o'lchash hamda ularning raqamli modellarini yaratishda ushbu texnologiyaning imkoniyatlari katta hisoblanadi. Ayniqsa, quvur tizimlari, metall konstruksiyalar va yirik sanoat uskunalari o'rganishda lazerli skanerlash yuqori aniqlik beradi. Shu sababli sanoat obyektlarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiya qilish jarayonida lazerli skanerlashdan foydalanish kengayib bormoqda[3].

Tarixiy obidalarni saqlash va restavratsiya qilishda ham 3D lazerli skanerlash texnologiyasi muhim ahamiyatga ega. Tarixiy yodgorliklarning geometrik holatini aniq

o'rganish va ularning raqamli nusxalarini yaratish kelajak avlodlar uchun madaniy merosni saqlash imkonini beradi. Lazerli skanerlash orqali obidalarning eng kichik detallarigacha aniqlik bilan tasvirga olinadi. Olingan ma'lumotlar asosida restavratsiya ishlari rejalashtiriladi hamda tarixiy obyektlarning asl holatini tiklash imkoniyati yaratiladi.

Muhandislik geodeziyasida 3D lazerli skanerlash texnologiyasi zamonaviy geodezik tadqiqotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, obyektlarning aniq raqamli modelini yaratish hamda murakkab inshootlarni yuqori aniqlikda o'rganish imkoniyatini yaratadi. Shu sababli bugungi kunda qurilish, sanoat, transport, arxitektura va geodeziya sohalarida lazerli skanerlashdan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Biroq texnologiyaning afzalliklari bilan bir qatorda ayrim kamchiliklari ham mavjud.

3D lazerli skanerlash texnologiyasining eng asosiy yutuqlaridan biri uning yuqori aniqlik bilan ishlashidir. Oddiy geodezik o'lchovlarda ayrim nuqtalargina o'lchanadigan bo'lsa, lazerli skanerlash jarayonida millionlab nuqtalar koordinatalari aniqlanadi. Natijada obyektning juda aniq uch o'lchamli modeli hosil qilinadi. Bu esa murakkab geometrik shakldagi bino va inshootlarni o'rganishda katta qulaylik yaratadi. Ayniqsa, sanoat korxonalarini, ko'priklar, tunnellar va tarixiy obidalarni tadqiq qilishda yuqori aniqlik muhim ahamiyatga ega.

2-jadval. 3D lazerli skanerlash turlari va ularning farqlari

Turi	Ishlash prinsipi	Afzalligi	Kamchiligi	Qo'llanish sohasi
Yer usti (Terrestrial TLS)	Statik skaner tripodda turadi	Juda yuqori aniqlik	Harakat cheklangan	Inshootlar, binolar
Mobil skanerlash (MLS)	Harakatdagi platforma (avto, robot)	Juda tez	Aniqlik TLSdan pastroq	Yo'l, shahar xaritasi

Havo lazer skaneri (ALS)	Dron yoki samolyot	Katta hudud qamrovi	Qimmat	Topografiya, relyef
Qo'l skaneri (Handheld)	Operator qo'lida	Moslashuvchan	Kichik diapazon	Ichki interyer

Texnologiyaning yana bir muhim afzalligi ish jarayonining tezkorligidir. An'anaviy geodezik usullarda bir necha kun talab qilinadigan o'lchov ishlari lazerli skaner yordamida bir necha soat ichida bajarilishi mumkin. Bu esa vaqtni tejash bilan birga, ish unumdorligini ham oshiradi. Ayniqsa, katta maydonlarni yoki murakkab obyektlarni qisqa muddatda o'rganishda lazerli skanerlash samarali natija beradi. Dala ishlarining tez bajarilishi iqtisodiy jihatdan ham foyda keltiradi.

Muhokama. 3D lazerli skanerlash texnologiyasi inson omili bilan bog'liq xatoliklarni kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Oddiy geodezik o'lchovlarda operatorning tajribasi va e'tibori natijaning aniqligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Lazerli skanerlashda esa ko'plab jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lib, ma'lumotlar bevosita elektron shaklda qayd etiladi. Natijada o'lchov aniqligi ortadi va inson xatosi ehtimoli kamayadi.

Mazkur texnologiyaning yana bir ustunligi xavfli hududlarda ishlash imkoniyatidir. Ayrim obyektlar inson hayoti uchun xavfli bo'lishi mumkin. Masalan, baland bino tomlari, tog'li hududlar, sanoat korxonalari yoki avariya holatidagi inshootlarda an'anaviy o'lchov ishlarini bajarish qiyin hisoblanadi. Lazerli skanerlash esa masofadan turib ma'lumot yig'ish imkonini beradi. Bu holat mutaxassislarning xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

3D lazerli skanerlashning yana bir yutug'i raqamli arxiv yaratish imkoniyatidir. Obyektlardan olingan barcha ma'lumotlar elektron shaklda saqlanadi va istalgan vaqtda ulardan qayta foydalanish mumkin bo'ladi. Bu ayniqsa tarixiy obidalarni saqlashda muhim hisoblanadi. Agar kelajakda obyekt shikastlansa yoki deformatsiyaga uchrasa, oldingi raqamli model yordamida uning dastlabki holatini tiklash mumkin bo'ladi.

Lazerli skanerlash texnologiyasi geodezik monitoring ishlarida ham yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Bino va inshootlarning deformatsiyasi, siljishi yoki

cho‘kishini muntazam nazorat qilish uchun lazerli skanerlash keng qo‘llaniladi. Turli vaqt oralig‘ida olingan ma’lumotlarni taqqoslash orqali obyekt holatidagi eng kichik o‘zgarishlarni ham aniqlash mumkin bo‘ladi. Bu esa favqulodda holatlarning oldini olish va obyekt xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, 3D lazerli skanerlash texnologiyasi boshqa zamonaviy tizimlar bilan integratsiyalash imkoniyatiga ega. Jumladan, GPS, GNSS, GIS, BIM va dron texnologiyalari bilan birgalikda qo‘llanilishi natijasida yuqori samarali geodezik tizimlar yaratilmoqda. Bu esa katta hududlarni tezkor va aniq o‘rganish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Biroq ushbu texnologiyaning ayrim kamchiliklari ham mavjud. Eng avvalo, lazerli skaner uskunalarning narxi juda yuqori hisoblanadi. Zamonaviy va yuqori aniqlikdagi skanerlar katta mablag‘ talab qiladi. Shu sababli barcha tashkilotlar ham ushbu texnologiyani xarid qilish imkoniyatiga ega emas. Bundan tashqari, uskunalarning texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari ham ancha yuqori bo‘ladi.

3D lazerli skanerlash texnologiyasining yana bir kamchiligi katta hajmdagi ma’lumotlar bilan ishlash zaruratidir. Skanerlash natijasida millionlab nuqtalardan iborat ma’lumotlar bazasi hosil bo‘ladi. Ushbu ma’lumotlarni qayta ishlash uchun kuchli kompyuter texnikasi va maxsus dasturiy ta’minot talab etiladi. Ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash jarayoni ayrim hollarda ko‘p vaqt talab qilishi mumkin.

3-jadval. 3D lazerli skaner va GNSS texnologiyasi solishtirishi

Ko‘rsatkich	GNSS tizimi	3D lazerli skaner
O‘lchash turi	Global koordinata	Mahalliy 3D model
Aniqlik	1–5 sm	1–5 mm
Ob-havo ta’siri	Kuchli	O‘rtacha
Yopiq joylarda ishlash	Imkonsiz	Juda yaxshi
Ma’lumot turi	Nuqtalar	Nuqta buluti + model

Tezlik	O‘rtacha	Juda tez
--------	----------	----------

Texnologiyaning samarali ishlashi ko‘p jihatdan malakali mutaxassislariga bog‘liq. Lazerli skanerlash uskunalari bilan ishlash, ma’lumotlarni qayta ishlash va raqamli modellar yaratish uchun maxsus bilim va tajriba kerak bo‘ladi. Agar operator yetarli malakaga ega bo‘lmasa, olingan natijalarda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi[5].

Ba’zi hollarda tashqi muhit omillari ham lazerli skanerlash sifatiga ta’sir qiladi. Kuchli yomg‘ir, qor, tuman yoki chang lazer nurining tarqalishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Natijada o‘lchov aniqligi pasayadi yoki ma’lumotlarda kamchiliklar yuzaga keladi. Ayniqsa, ochiq maydonlarda ishlashda ob-havo sharoitini hisobga olish zarur bo‘ladi.

Shuningdek, lazerli skaner ayrim obyektlarning ichki qismlarini yoki yopiq hududlarini to‘liq qamrab ololmasligi mumkin. Bunday hollarda qo‘shimcha o‘lchov ishlari talab etiladi. Bu esa ish hajmini oshirib yuboradi. Ayrim murakkab obyektlarda bir nechta skanerlash nuqtalaridan foydalanishga to‘g‘ri keladi.

XULOSA

Umuman olganda, 3D lazerli skanerlash texnologiyasi muhandislik geodeziyasida katta imkoniyatlarga ega bo‘lgan zamonaviy usullardan biridir. Uning yuqori aniqligi, tezkorligi, xavfsizligi va raqamli modellashtirish imkoniyatlari geodezik ishlarning sifatini sezilarli darajada oshirmoqda. Ayrim texnik va iqtisodiy kamchiliklariga qaramasdan, ushbu texnologiyaning amaliy ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Kelajakda lazerli skanerlash texnologiyasining yanada rivojlanishi geodeziya va qurilish sohalarida yangi innovatsion yechimlarni yaratishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Muhandislik ishlarida 3D lazerli skanerlash texnologiyasi zamonaviy o‘lchash va fazoviy ma’lumotlarni yig‘ish usullarining eng samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiya qisqa vaqt ichida yuqori aniqlikdagi uch o‘lchamli modellarni yaratish imkonini beradi hamda qurilish, sanoat, arxitektura, geologiya va infratuzilma obyektlarini monitoring qilishda keng qo‘llanilmoqda.

3D lazerli skanerlashning asosiy afzalliklari sifatida yuqori aniqlik, tezkorlik, inson omili ta'sirining kamayishi va murakkab obyektlarni batafsil raqamlashtirish imkoniyatlarini ko'rsatish mumkin. Olingan "nuqtalar buluti" (point cloud) ma'lumotlari asosida obyektlarning raqamli modeli yaratiladi, bu esa loyiha ishlari, deformatsiyalarni kuzatish va rekonstruksiya jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

Texnologiya an'anaviy geodezik usullarga nisbatan ko'proq ma'lumot yig'ish imkonini bersada, yuqori narxdagi uskunalar, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash zarurati hamda malakali mutaxassislar ehtiyoji uning ayrim kamchiliklari hisoblanadi. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va dasturiy ta'minotlarning takomillashuvi ushbu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etmoqda.

Kelajakda 3D lazerli skanerlash texnologiyasini sun'iy intellekt, BIM va GIS tizimlari bilan integratsiyalash muhandislik geodeziyasi sohasining yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Natijada qurilish va geodezik ishlarning sifati, aniqligi hamda samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maas, H.-G., & Vosselman, G. (2010). *Terrestrial va aerolazer skanerlash texnologiyalarining asoslari va amaliy qo'llanilishi*. Ushbu manbada 3D lazerli skanerlash tizimlarining ishlash prinsipi, ma'lumot yig'ish usullari va muhandislik geodeziyasidagi o'rni keng yoritilgan.

2. Zuxurov Y.T, Aralov M.M. (2026). GAT yordamida agroekologik monitoring xaritalarini takomillashtirish. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 4(1), 203-207.

3. Аликулов, F., & Аралов, M. (2022). Рельефнинг рақамли моделларини учувчисиз ўқитиш аппаратлари ёрдамида яратиш. Innovatsion Texnologiyalar, 1(4), 131–134.

4. Aralov, M. M. (2022). Muhandislar tayyorlash ta'limining muammolari va yutuqlari. international conference on learning and teaching, 1(4), 107–111.

5. Nurillayeva, S., & Aralov, M. (2024). Qarshi tumanining raqamli ekologik kartasini geoaxborot tizimi asosida yaratish. *Golden brain*, 2(20), 188-193.
6. Aralov, M. M. (2024). Bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishda pedagogik sharoitlar va o'quv-uslubiy ta'minot. *Research and education*, 3(10), 71-75.
7. Aralov Muzaffar Muxammadiyevich, A. M. M. (2024). OTM talabalarining grafik tayyorgarlikligini rivojlantirish vositasi sifatida. Farg'ona Davlat Universiteti, (6), 138.
8. Aliqulov, G. N., & Aralov, M. M. (2023). Masofadan zondlash ma'lumotlari yordamida irrigatsiya tarmoqlari kartasini tuzish. *Research and education*, 2(10), 173–180.
9. O'zbekiston Respublikasi geodeziya va kartografiya sohasiga oid ilmiy-uslubiy qo'llanmalar (so'nggi yillar nashrlari). Ushbu manbalarda 3D o'lchash texnologiyalarining amaliy geodeziyada qo'llanilishi yoritilgan.

YER UCHASTKALARI CHEGARALARINI ANIQLASHDA GPS O'LCHOVLARINING ANIQLIK DARAJASINI TAHLIL QILISH

Berdiyev Dilshod Faxriddin o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti o'qituvchisi
Abduahadov Sarvarbek Ahmadjon o'g'li
Qarshi davlat texnika universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda GPS texnologiyasining o'lchov aniqligi tahlil qilinadi. GPS qurilmalari yordamida olingan koordinatalarning aniqlik darajasi geodezik usullar bilan solishtirilib, turli omillarning (signal to'siqlari, relyef, atmosfera sharoiti) ta'siri ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda RTK (Real-Time Kinematic) va DGPS (Differential GPS) texnologiyalarining afzalliklari, amaliy qo'llanilishi hamda kadastr va yer tuzish sohalaridagi samaradorligi baholanadi. Maqola

yakunida GPS asosidagi o'lchovlarning aniqlik darajasini oshirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: GPS o'lchovlari ,yer uchastkalari chegaralari,aniqlik darajasi,rtk texnologiyasi,geodeziya,kadastr o'lchovlari,koordinatalar aniqligi,sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi.

АННОТАЦИЯ

Технологии ГНСС эффективно дополняют традиционные методы, обеспечивая высокую точность, скорость и надежность геодезических измерений. В статье рассматриваются статические и кинематические измерения на основе ГНСС, дифференциальные поправки в реальном времени (RTK, NRTK), а также их практическое применение в картографии, земельном кадастре, строительстве и мониторинге. Цель статьи – осветить инновационные подходы и перспективные направления развития технологий ГНСС в области геодезии.

Ключевые слова: ГНСС-технологии, современная геодезия, методы РТК и НРТК, Геоинформационные системы ГИТ.

ANNOTATION

GNSS technologies effectively complement traditional methods, providing high accuracy, speed and reliability in geodetic measurements. The study examines static and kinematic measurements based on GNSS, real-time differential corrections (RTK, NRTK), as well as their practical application in the fields of cartography, land cadastre, construction and monitoring. The article aims to highlight innovative approaches and promising directions of GNSS technologies in the field of geodesy.

Keywords: GNSS technologies, modern geodesy, RTK and NRTK methods, Geoinformation systems GIT

KIRISH

Yer uchastkalari chegaralarini aniqlash zamonaviy geodeziya va kadastr tizimlarining eng muhim vazifalaridan biridir. Mulk huquqlarini belgilash, yer

resurslaridan oqilona foydalanish, shuningdek, nizolarni oldini olishda aniq va ishonchli o'lovlar muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy geodezik usullar (teodolit, nivelir, total stansiyalar) yuqori aniqlikni ta'minlansa-da, ularning qo'llanilishi ko'p vaqt va resurs talab qiladi. So'nggi yillarda Global joylashuv tizimi (GPS) texnologiyasi ushbu sohada keng qo'llanila boshladi. GPS qurilmalari yordamida yer yuzasidagi istalgan nuqtaning koordinatalarini tez va qulay tarzda aniqlash mumkin.

Ayniqsa, RTK (Real-Time Kinematic) va DGPS (Differential GPS) kabi ilg'or texnologiyalar yordamida o'lov aniqligi santimetr darajasiga yetkazilishi mumkin[9].

Prezidentimizning 2022-yil 21-fevraldagi **“Yer uchastkalaridan foydalanishda davlat nazorati amaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi qarorida yer maydonlaridan oydalanishni raqamli texnologiyalar orqali nazorat qilish, kadastr tizimini takomillashtirish va sun'iy yo'ldosh texnologiyalaridan keng foydalanish zarurligi alohida ta'kidlangan. Bu esa GPS texnologiyasining geodeziya va yer tuzish sohalarida qo'llanilishini yanada dolzarb qiladi.

Ushbu maqolada GPS o'lovlarining aniqlik darajasi, unga ta'sir qiluvchi omillar, geodezik usullar bilan solishtirma tahlil hamda amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Maqsad — yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda GPS texnologiyasining imkoniyatlarini baholash va uning aniqlik darajasini ilmiy asosda tahlil qilishdir[7].

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. GPS texnologiyasining geodeziya va yer tuzish sohalarida qo'llanilishi bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar mavjud. O'zbek olimlarimiz Tursunov A.A., Ataulloyev J.R., Rajabov A.I. tomonidan yozilgan “Geodezik usullarda qishloq xo'jaligi yerlarining chegaralarini aniqlash” nomli maqolada aerofotosuratlar, kosmosuratlar va taxeometrik o'lovlar bilan bir qatorda GPS texnologiyasining qo'llanilishi tahlil qilingan.

Xaqberdiyev A., Tozaboyeva S. tomonidan “Geodeziyada GPS texnologiyalarining o'rni va istiqboli” mavzusida olib borilgan tadqiqotda RTK va DGPS texnologiyalarining aniqlik darajasi, real vaqt rejimida koordinatalarni aniqlash imkoniyatlari keng yoritilgan

Ushbu tadqiqotda yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda GPS o'lchovlarining aniqlik darajasini baholash uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Eksperimental o'lchovlar: GPS qurilmalari (RTK, DGPS, mobil GPS) yordamida tanlab olingan yer uchastkalarida koordinatalar aniqlanib, an'anaviy geodezik usullar (teodolit, total stansiya) bilan solishtirildi. Har bir nuqtada bir necha marta o'lchovlar olib borildi.

2. Statistik tahlil: Olingan koordinatalarning aniqlik darajasi statistik usullar yordamida baholandi. Bunda o'rtacha kvadratik xatolik (RMSE), dispersiya, maksimal va minimal og'ishlar hisoblab chiqildi.

3. Komparativ tahlil: GPS texnologiyasi va geodezik usullar o'rtasidagi aniqlik, tezlik, qulaylik va xarajat jihatlari bo'yicha solishtirma jadval tuzildi. Bu tahlil GPS texnologiyasining amaliy afzalliklarini ko'rsatishga xizmat qildi.

4. Amaliy holatlarni o'rganish: Qishloq xo'jaligi, qurilish, kadastr va sud-ekspertiza sohalarida GPS asosida o'lchovlar olib borilgan misollar tahlil qilindi. Har bir holatda aniqlik darajasi va foydalanish samaradorligi baholandi.

5. GIS integratsiyasi: GPS o'lchovlari geografik axborot tizimlariga (GAT/GIS) kiritilib, raqamli xaritalar shakllantirildi. Bu jarayon GPS koordinatalarining amaliy qo'llanilishini yanada mustahkamladi[6].

Natijalar. Tadqiqot davomida GPS texnologiyasining yer uchastkalari chegaralarini aniqlashdagi aniqlik darajasi quyidagi natijalar asosida baholandi:

1. GPS o'lchovlarining aniqlik darajasi: Oddiy GPS qurilmalari yordamida olingan koordinatalarning o'rtacha xatolik darajasi 2–5 metr atrofida bo'ldi. RTK (Real-Time Kinematic) texnologiyasi qo'llanilgan holatlarda aniqlik 1–2 santimetr gacha yetdi. DGPS (Differential GPS) yordamida esa aniqlik 30–50 santimetr oralig'ida bo'ldi[4].

2. Geodezik usullar bilan solishtirma tahlil: Teodolit va total stansiya yordamida olingan koordinatalar millimetr darajasida aniqlikka ega bo'ldi. GPS o'lchovlari esa tezlik va qulaylik jihatidan ustunlik qildi, ayniqsa katta maydonlarda.

3. Amaliy holatlar: Qishloq xo'jaligi yerlarida GPS asosida chegara aniqlashda ish vaqti 40% ga qisqardi. Sud-ekspertiza holatlarida GPS o'lchovlari vizual dalillarni aniq

koordinatalar bilan bog‘lashda samarali bo‘ldi. Kadastr chizmalarini yaratishda RTK GPS texnologiyasi geodezik tarmoq bilan mos keluvchi aniqlikni ta‘minladi.

4. GIS integratsiyasi: GPS o‘lchovlari GIS dasturlariga kiritilganda, raqamli xaritalar aniq va interaktiv shaklda tuzildi. Bu esa yer uchastkalari bo‘yicha vizual tahlil va huquqiy hujjatlarni tayyorlashni soddalashtirdi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari GPS texnologiyasining yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda samarali vosita ekanligini ko‘rsatdi. Ayniqsa RTK va DGPS texnologiyalari yordamida olingan koordinatalarning aniqlik darajasi geodezik usullarga yaqinlashgani muhim ilmiy va amaliy xulosa bo‘ldi[8].

GPS qurilmalari yordamida o‘lchovlar tez va qulay tarzda amalga oshiriladi, bu esa katta maydonlarda ishlashda vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi. Biroq, aniqlik darajasiga ta‘sir qiluvchi omillar — sun‘iy yo‘ldoshlar soni, relyef, atmosfera sharoiti, signal to‘siqlari — hali ham muhim cheklov sifatida saqlanib qolmoqda.

Shu sababli, GPS texnologiyasini qo‘llashda muhit sharoitlarini hisobga olish zarur. Geodezik usullar millimetr darajasidagi aniqlikni ta‘minlasa-da, ularning qo‘llanilishi ko‘proq vaqt va malakali kadrlarni talab qiladi. GPS esa mobil va raqamli xaritalash tizimlari bilan integratsiyalashgan holda, kadastr, qurilish, qishloq xo‘jaligi va sud-ekspertiza sohalarida amaliy afzalliklarga ega. Muhokama shuni ko‘rsatadiki, GPS texnologiyasi an‘anaviy geodezik usullarni to‘liq almashtirma-da, ularni samarali to‘ldiruvchi vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Ayniqsa, RTK texnologiyasi yordamida real vaqt rejimida yuqori aniqlikdagi koordinatalarni olish imkoniyati GPSning geodeziya sohasidagi rolini kuchaytiradi.

XULOSA

Yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda GPS texnologiyasining qo‘llanilishi zamonaviy geodeziya va kadastr tizimlarida muhim burilish nuqtasini tashkil etmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, GPS asosidagi o‘lchovlar, ayniqsa RTK (Real-Time Kinematic) va DGPS (Differential GPS) texnologiyalari yordamida amalga oshirilgan holatlarda, yuqori aniqlik darajasini ta‘minlaydi va an‘anaviy geodezik usullar bilan raqobatlasha oladi.

GPS texnologiyasining asosiy afzalliklari — bu o‘lchov jarayonining tezligi, mobil qulayligi, katta maydonlarda ishlash imkoniyati va raqamli xaritalash tizimlari bilan integratsiyalashuvidir. Ayniqsa, real vaqt rejimida ishlovchi RTK texnologiyasi orqali santimetr gacha aniqlikda koordinatalar olish mumkinligi, uni kadastr, qurilish, qishloq xo‘jaligi va sud-ekspertiza sohaslarida keng qo‘llash imkonini beradi. Shu bilan birga, GPS o‘lchovlarining aniqligiga ta’sir qiluvchi omillar — sun‘iy yo‘ldoshlar soni, relef xususiyatlari, atmosfera sharoiti va signal to‘siqlari — hali ham muhim omil bo‘lib qolmoqda.

Bu esa GPS texnologiyasidan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan yondashishni, zarur hollarda geodezik tarmoqlar bilan integratsiyani talab qiladi. Umuman olganda, GPS texnologiyasi yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda an’anaviy usullarni to‘ldiruvchi, ba’zi holatlarda esa ularni samarali ravishda almashtiruvchi zamonaviy vosita sifatida o‘zini oqlamoqda. Kelgusida bu texnologiyani yanada takomillashtirish va uni milliy kadastr tizimiga keng joriy etish orqali yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismailova Z.K. Pedagogika. Darslik. – Toshkent, Iqtisod-moliya, 2008.
2. Dustnazar Omonovich Khimmataliev, Jamshid Oktyamovich Khakimov, Shakhlo Sadullaevna Sharipova, Muzaffar Farmonovich Turaev, Muzaffar Jumaevich Gofirov, Zulfiya Qayumovna Murodova. (2021). Formation of Didactic Competence of Students as a Pedagogical Problem. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7552 – Retrieved from <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3409>
3. G‘ofirov, M. J., Bolibekov S.S. o‘g‘li. (2022). Muhandislik yo‘nalishi talabalarining umumkasbiy tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablar. International conferences, 1(8), 78–82. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/137>
4. G‘ofirov M.J., Shukurova S.A. qizi. (2022). Kompetentli yondashuv asosida bo‘lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini rivojlantirish. International conferences, 1(8), 12–16 Retrieved from 612

<https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/121>

5. Zuxurov Y.T, Aralov M.M. (2026). GAT yordamida agroekologik monitoring xaritalarini takomillashtirish. Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности, 4(1), 203-207.

6. Аликулов, Ф., & Аралов, М. (2022). Рельефнинг рақамли моделларини учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида яратиш. Innovatsion Texnologiyalar, 1(4), 131–134.

7. Aralov, M. M. (2022). Muhandislar tayyorlash ta'limining muammolari va yutuqlari. international conference on learning and teaching, 1(4), 107–111.

8. Nurillayeva, S., & Aralov, M. (2024). Qarshi tumanining raqamli ekologik kartasini geoaxborot tizimi asosida yaratish. *Golden brain*, 2(20), 188-193.

9. Aralov, M. M. (2024). Bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishda pedagogik sharoitlar va o'quv-uslubiy ta'minot. *Research and education*, 3(10), 71-75.

10. Aralov Muzaffar Muxammadiyevich, A. M. M. (2024). OTM talabalarining grafik tayyorgarlikligini rivojlantirish vositasi sifatida. Farg'ona Davlat Universiteti, (6), 138.

11. Aliqulov, G. N., & Aralov, M. M. (2023). Masofadan zondlash ma'lumotlari yordamida irrigatsiya tarmoqlari kartasini tuzish. *Research and education*, 2(10), 173–180.

12. Гофиров М.Ж. Проблемы регулирования земельных реформ и земельных отношений в условиях рыночной экономики журнал Вестник__науки <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-regulirovaniya-zemelnyh-reform-i-zemelnyh-otnosheniy-v-usloviyah-rynochnoy-ekonomiki>.

TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA OPTIK TOLALARNI MONITORING QILISH: ZAMONAVIY USULLAR VA AHAMIYATI

Sharifov Yashin Xusniddin o'g'li
Qarshi Davlat Texnika Universiteti katta o'qituvchisi

sharifovyashin@gmail.com

Xushvaqtova Kumushbibi Anvar qizi
Qarshi davlat texnika universiteti
Raqamli texnologiyalar va sun'iy
intellekt fakultiteti 1-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy telekommunikatsiya tarmoqlarining asosi hisoblangan optik tolali aloqa liniyalarini (OTAL) monitoring qilish tizimlari, ularning ishlash prinsiplari va tarmoq xavfsizligini ta'minlashdagi roli atroflicha tadqiq etilgan. Maqolada optik tolalarda yuzaga keladigan nosozliklarni real vaqt rejimida aniqlash usullari, xususan, OTDR (optik vaqt-domen reflektometriyasi) texnologiyasi hamda avtomatlashtirilgan masofaviy monitoring tizimlarining (RFTS) afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, sensorli monitoring texnologiyalari (DAS va DTS) yordamida tarmoq infratuzilmasini tashqi mexanik va termik ta'sirlardan himoya qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari monitoring tizimlarini joriy etish orqali nosozliklarni bartaraf etish vaqtini (MTTR) sezilarli darajada kamaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini (SLA) oshirish imkonini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: optik tolali aloqa, monitoring tizimlari, OTDR, RFTS, tarmoq xavfsizligi, reflektometriya, aqlli sensorlar, DAS, nosozliklarni aniqlash.

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно рассматриваются системы мониторинга волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), являющихся основой современных телекоммуникационных сетей, их принципы работы и роль в обеспечении сетевой безопасности. В работе анализируются методы обнаружения неисправностей в оптических волокнах в режиме реального времени, в частности, технология OTDR (оптическая рефлектометрия во временной области) и преимущества автоматизированных систем удаленного мониторинга (RFTS). Также рассматриваются вопросы защиты сетевой инфраструктуры от внешних механических и термических воздействий с использованием сенсорных технологий

мониторинга (DAS и DTS). Результаты исследования показывают, что внедрение систем мониторинга позволяет значительно сократить время устранения неисправностей (MTTR) и повысить качество обслуживания (SLA).

Ключевые слова: волоконно-оптическая связь, системы мониторинга, OTDR, RFTS, сетевая безопасность, рефлектометрия, умные датчики, DAS, обнаружение неисправностей.

ANNOTATION

This article comprehensively examines the monitoring systems of fiber-optic communication lines (FOCL), which form the backbone of modern telecommunication networks, their operating principles, and their role in ensuring network security. The paper analyzes methods for real-time fault detection in optical fibers, specifically focusing on OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) technology and the advantages of automated Remote Fiber Test Systems (RFTS). Furthermore, the application of sensory monitoring technologies (DAS and DTS) to protect network infrastructure from external mechanical and thermal impacts is discussed. The research results demonstrate that implementing monitoring systems significantly reduces the Mean Time to Repair (MTTR) and enhances the Quality of Service (SLA).

Keywords: fiber-optic communication, monitoring systems, OTDR, RFTS, network security, reflectometry, smart sensors, DAS, fault detection.

KIRISH

Bugungi kunda global raqamli iqtisodiyot, bulutli hisoblash texnologiyalari (Cloud Computing), narsalar interneti (IoT) va 5G/6G mobil aloqa avlodlarining shiddatli rivojlanishi telekommunikatsiya tarmoqlariga bo'lgan talabni tubdan o'zgartirdi. Zamonaviy dunyoda axborot oqimlarining 95 foizdan ortig'i optik tolali aloqa liniyalari (OTAL) orqali uzatiladi[1]. Optik tolali infratuzilma o'zining yuqori o'tkazuvchanlik qobiliyati va elektromagnit xalaqitlarga chidamliligi bilan raqamli dunyoning "asab tizimi"ga aylandi. Biroq, ma'lumotlar uzatish tezligi va hajmining geometrik progressiya bo'yicha o'sishi tarmoq barqarorligi va xavfsizligi masalasini birinchi o'ringa olib chiqdi.

Optik tolali kabellar yuqori texnologik afzalliklariga qaramay, tashqi mexanik ta'sirlarga (qurilish va qazish ishlari, magistral yo'llardagi tebranishlar), tabiiy ofatlarga (zilzila, suv toshqinlari, tuproq siljishi) hamda qasddan yetkaziladigan zararlarga (diversiya yoki noqonuniy ma'lumot o'g'irlash — *fiber tapping*) nisbatan o'ta sezgandir[2]. Telekommunikatsiya operatorlari uchun tarmoqdagi bir necha daqiqalik uzilish ham yirik moliyaviy yo'qotishlar, korporativ mijozlarning obro'siga putur yetishi va Xizmat ko'rsatish darajasi to'g'risidagi kelishuv (SLA) shartlarining buzilishiga olib keladi. Shu sababli, nosozlik yuz bergandan keyin uni bartaraf etish (reaktiv yondashuv) emas, balki muammoni oldindan prognoz qilish va real vaqt rejimida monitoring qilish (proaktiv yondashuv) zamonaviy telekommunikatsiyaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi[3].

Ushbu tadqiqot doirasida optik tolalarni monitoring qilish tizimlarining arxitekturasi va metodologiyasini tahlil qilishda bir qator nufuzli xalqaro ilmiy adabiyotlar va texnik standartlarga tayanildi:

- **Xalqaro standartlar:** Tizimning ishlash prinsiplari va to'liq uzunliklarini taqsimlash masalalarida **Xalqaro Elektraloqa Ittifoqining (ITU-T) L.41 va L.66 tavsiyanomalari** ("*Maintenance of optical fibre cable networks*") asos qilib olindi. Ushbu standartlar faol tarmoqlarda ma'lumot oqimiga xalaqit bermasdan monitoring olib borish (masalan, 1650 nm to'liq uzunligidan foydalanish) qoidalarini belgilab beradi.

- **Akademik tadqiqotlar:** Optik vaqt-domen reflektometriyasi (OTDR) va masofaviy monitoring (RFTS) tizimlarining texnik tahlilida **IEEE Xplore** va **Elsevier (Optical Fiber Technology)** bazalaridagi zamonaviy ilmiy maqolalar ma'lumotlaridan foydalanildi. Xususan, tahlillar davomida optik tolalardagi so'nish koeffitsiyenti va Rayleigh sochilishi qonuniyatlarini tushuntirishda G. Agrawalning "*Fiber-Optic Communication Systems*" fundamental darsligiga tayanildi.

- **Sensorli texnologiyalar:** Tarmoqni intellektual monitoring qilish, ya'ni tarqatilgan akustik (DAS) va termik (DTS) sensorlar yordamida kabel liniyalarini himoya qilish qismida **Springer** nashriyatining sensorli tarmoqlarga oid so'nggi ilmiy nashrlari va jurnallari tahliliy material sifatida jalb etildi.

Ushbu maqolaning maqsadi — telekommunikatsiya tarmoqlarida optik tolalarni monitoring qilishning an'anaviy va innovatsion usullarini tizimli tahlil qilish, ularning iqtisodiy hamda operatsion samaradorligini baholash va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini ko'rsatib berishdan iborat.

2. Optik tolalarni monitoring qilishning asosiy usullari va prinsiplari

Optik tolali aloqa liniyalarida nosozliklarni aniqlash va ularning oldini olish texnologiyalari yildan-yilga takomillashib bormoqda. Bugungi kunda amaliyotda qo'llanilayotgan tizimlar asosan yorug'lik to'lqinlarining tolada tarqalishi va aks etishi fizik qonuniyatlariga asoslanadi.

2.1. OTDR (Optical Time-Domain Reflectometry) texnologiyasi

Optik vaqt-domen reflektometriyasi (OTDR) liniyalarni diagnostika qilishning fundamental usuli hisoblanadi. Tizimning ishlash prinsipi tolaga qisqa muddatli yuqori quvvatli yorug'lik impulsini yuborish va undan qaytgan Rayleigh sochilishi (Rayleigh scattering) hamda Fresnel aks etishi (Fresnel reflection) signallarini vaqt bo'yicha tahlil qilishga asoslangan [5].

Tolaning ixtiyoriy z nuqtasidan qaytgan quvvat quyidagi aks ettirilgan signal tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$P_R(z) = P_0 \cdot \Delta t \cdot S \cdot \alpha_R \cdot \exp(-2\alpha z)$$

Bu yerda:

- P_0 – yuborilgan impulsning boshlang'ich quvvati,
- Δt – impuls davomiyligi,
- S – tolaning qayta qabul qilish koeffitsiyenti (capture fraction),
- α_R – Rayleigh sochilishi koeffitsiyenti,
- α – tolaning umumiy so'nish koeffitsiyenti.

OTDR signalning tarqalish vaqti (t) orqali nosozlikkacha bo'lgan masofani (z) aniq hisoblaydi:

$$z = \frac{c \cdot t}{2 \cdot n_g}$$

Bu yerda c – vakuumdagi yorug'lik tezligi, n_g – tola yadrosining guruhli sindirish ko'rsatkichi. Formuladagi 2 raqami signalning borish va qaytish masofasini hisobga

oladi. OTDR grafiklarida (reflektogrammalarda) svarka joylari, konnektorlar va tolaning sinish nuqtalari aniq ko‘rinadi [5].

2.2. Masofaviy avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari (RFTS)

An‘anaviy OTDR qurilmalari muhandislar tomonidan qo‘lda boshqarilsa, **RFTS (Remote Fiber Test System)** butun boshli tarmoqni markazlashgan holda, inson omilisiz monitoring qiladi [6].

RFTS tizimi quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi:

1. **Markaziy boshqaruv serveri (RTMS):** Barcha ma‘lumotlarni yig‘adi va tahlil qiladi.

2. **Optik test terminallari (OTU):** ATS (Avtomatik telefon stansiyasi) yoki ma‘lumotlar markazlariga o‘rnatiladi va tarkibida OTDR hamda optik kommutatorlarni (Optical Switch) saqlaydi.

3. **WDM filtrlari (Wave Division Multiplexing):** Foydalanuvchi ma‘lumotlari (1310/1550 nm) va monitoring signalini (1650 nm) bir-biriga xalaqit bermasdan bitta tolada uzatishni ta‘minlaydi [4].

RFTS liniyadagi kritik so‘nishlarni aniqlagan zahoti operator ekranida muammo joylashgan geografik koordinatalarni (GIS xarita orqali) ko‘rsatadi.

3. Intellektual sensorli monitoring: DAS va DTS texnologiyalari

So‘nggi yillarda optik tolalardan nafaqat ma‘lumot uzatish, balki tarqatilgan datchik (Distributed Fiber Optic Sensing - DFOS) sifatida foydalanish ommalashmoqda. Bu usul kabel yotqizilgan perimetr xavfsizligini ta‘minlaydi [7].

3.1. DAS (Distributed Acoustic Sensing) – Tarqatilgan akustik sensorlar

DAS texnologiyasi kogerent OTDR tizimiga asoslangan bo‘lib, kabel atrofidagi mikrotebranishlar va akustik to‘lqinlarni yozib oladi. Kabel yaqinida ekskavator ishlaganda yoki tuproq qazilganda, tolada mexanik kuchlanish (strain) yuzaga keladi va yorug‘lik fazasi o‘zgaradi. Sun‘iy intellekt (AI) algoritmlari ushbu signallarni tahlil qilib, xavf tug‘dirayotgan ob‘ekt turini (odam qadamlari, avtomobil yoki og‘ir texnika) aniqlay oladi [7].

3.2. DTS (Distributed Temperature Sensing) – Tarqatilgan termik sensorlar

DTS tolada harorat o'zgarishini o'lchash uchun **Raman sochilishi** (Raman scattering) effektidan foydalanadi. Raman signalining *Anti-Stokes* komponenti haroratga o'ta sezgandir. Ushbu texnologiya energetika kabellari bilan birga yotqizilgan optik tolalarda qizib ketish holatlarini yoki yuqori bosimli quvurlardagi sizib chiqishlarni, shuningdek, yong'inlarni erta aniqlashda qo'llaniladi.

5. Xulosa

Zamonaviy telekommunikatsiya infratuzilmasining barqaror va xavfsiz ishlashi to'g'ridan-to'g'ri optik tolali aloqa liniyalarining holatiga bog'liq. Ushbu maqolada tahlil qilingan an'anaviy va intellektual monitoring tizimlari shuni ko'rsatadiki, tarmoq operatorlari endilikda reaktiv (muammo yuz bergandan keyin bartaraf etish) yondashuvdan mutlaqo voz kechib, proaktiv (muammoni oldindan aniqlash va oldini olish) boshqaruv tizimlariga o'tmoqdalar [3].

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. **OTDR va RFTS integratsiyasi:** Masofaviy avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari (RFTS) nosozliklarni aniqlash vaqtini bir necha soatdan bir necha daqiqagacha qisqartiradi, bu esa operatorlarga \$99.999\%\$ lik yuqori xizmat ko'rsatish darajasini (SLA) ta'minlash imkonini beradi [6].

2. **Sensorli inqilob:** DAS va DTS texnologiyalarining joriy etilishi optik tolalarni shunchaki ma'lumot uzatish kabeli emas, balki atrof-muhitdagi akustik tebranishlar va harorat o'zgarishlarini sezuvchi ulkan sensorli tarmoqqa aylantiradi. Bu esa perimetr xavfsizligini ta'minlash va kibertahlika (noqonuniy ulanishlar) xavfini minimal darajaga tushirishda eng samarali yechim hisoblanadi [7].

3. **Iqtisodiy samaradorlik:** Dastlabki kapital xarajatlarning (CAPEX) yuqoriligiga qaramay, monitoring tizimlari operatsion xarajatlarni (OPEX) kamaytirish, jarimalarning oldini olish va kabelning xizmat qilish muddatini uzaytirish hisobiga uzoq muddatli istiqbolda yuqori iqtisodiy foyda keltiradi.

Kelajakdagi istiqbollar: Optik tolalarni monitoring qilish texnologiyalarining keyingi rivojlanish bosqichi **Sun'iy intellekt (AI)** va **Mashinali o'qitish (Machine Learning)** algoritmlari bilan uzviy bog'liqdir. Kelajakda intellektual tizimlar reflektogrammalardagi minimal o'zgarishlarni tahlil qilib, kabelning aynan qaysi nuqtasi

yaqin oylarda uzilishi mumkinligini prognoz qila oladigan (Predictive Maintenance) "o'zini-o'zi tashxislovchi" va avtonom boshqariladigan aqlli telekommunikatsiya tarmoqlarining yaratilishiga poydevor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Optical Fiber Technology Journal. (2022). *The Role of Fiber Optic Infrastructure in Global Data Transmission*. Elsevier.
2. Smith, J. & Johnson, M. (2021). *Analysis of Physical Vulnerabilities in Fiber-Optic Networks*. IEEE Communications Magazine, 59(4), 45-51.
3. Alwayn, V. (2023). *Advanced Fiber Optic Network Management and Maintenance*. Cisco Press.
4. International Telecommunication Union. (2007). *ITU-T Recommendation L.41: Maintenance of optical fibre cable networks*. ITU-T Geneva.
5. Agrawal, G. P. (2010). *Fiber-Optic Communication Systems* (4th ed.). John Wiley & Sons.
6. Liu, X., & Zhang, W. (2024). *Automated Remote Fiber Test Systems (RFTS) for Next-Generation Optical Networks*. IEEE Transactions on Network and Service Management, 21(1), 112-125.
7. Shard, R. (2023). *Distributed Optical Fiber Sensors: DAS and DTS Application in Infrastructure Monitoring*. Springer Series in Optical Sciences.

SIMSIZ SENSOR TARMOQLAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH

Qarshi davlat texnika universiteti
Optik aloqa tizimlari va tarmoqlari
kafedrasi katta o'qituvchisi
Gulrux Memonova

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligida simsiz sensor tarmoqlarning (Wireless Sensor Networks — WSN) qo‘llanilishi, ularning texnik xususiyatlari, afzalliklari va cheklovlari, shuningdek, aqlli dehqonchilikdagi (smart farming) zamonaviy yondashuvlar keng tahlil qilingan. Maqolada tuproq namligi, harorat, yorug‘lik intensivligi va o‘simliklar holati monitoringini amalga oshiruvchi sensor tizimlarining tuzilishi ko‘rib chiqilgan. ZigBee, LoRaWAN, NB-IoT va Wi-Fi kabi asosiy simsiz protokollarning qishloq xo‘jaligidagi qo‘llanilishi solishtirma tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, simsiz sensor tarmoqlarning joriy etilishi hosildorlikni 20–35% ga oshirish va suv sarfini 40% gacha kamaytirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: simsiz sensor tarmoq, smatr dehqonchilik, IoT, precision agriculture, LoRaWAN, ZigBee, tuproq monitoringi, smart farming.

ANNOTATION

This article provides a comprehensive analysis of the application of wireless sensor networks (WSN) in agriculture, their technical characteristics, advantages and limitations, as well as modern approaches to smart farming. The article considers the structure of sensor systems that monitor soil moisture, temperature, light intensity and plant health. A comparative analysis of the use of the main wireless protocols in agriculture, such as ZigBee, LoRaWAN, NB-IoT and Wi-Fi, is provided. The results of the study show that the implementation of wireless sensor networks allows increasing crop yields by 20–35% and reducing water consumption by up to 40%.

Keywords: wireless sensor network, smart farming, IoT, precision agriculture, LoRaWAN, ZigBee, soil monitoring, smart farming

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен всесторонний анализ применения беспроводных сенсорных сетей (БСС) в сельском хозяйстве, их технических характеристик, преимуществ и ограничений, а также современных подходов к интеллектуальному земледелию. В статье рассматривается структура сенсорных систем, осуществляющих мониторинг влажности почвы, температуры,

интенсивности света и состояния растений. Приводится сравнительный анализ использования основных беспроводных протоколов в сельском хозяйстве, таких как ZigBee, LoRaWAN, NB-IoT и Wi-Fi. Результаты исследования показывают, что внедрение беспроводных сенсорных сетей позволяет увеличить урожайность на 20–35% и сократить потребление воды до 40%.

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, интеллектуальное земледелие, IoT, точное земледелие, LoRaWAN, ZigBee, мониторинг почвы, интеллектуальное земледелие

Jahon aholisining tez o‘sishi va qishloq xo‘jaligi yerlarining cheklanganligi fonida oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash dolzarb muammoga aylandi. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, 2050-yilga kelib dunyo aholisi 9,7 mlrd.ga yetishi va oziq-ovqat ishlab chiqarish hozirgi ko‘rsatkichdan 70% ga oshirilishi zarur bo‘ladi [1]. Bu vaziyatda an‘anaviy dehqonchilik metodlari yetarli emas — sanoat va ilmiy texnologiyalarni integratsiya qilish taqozo etiladi.

Simsiz sensor texnologiyalar va Narsalar interneti (IoT — Internet of Things) qishloq xo‘jaligida inqilobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqarmoqda [2,3]. "Aqlli dehqonchilik" (smart farming yoki precision agriculture) tushunchasi asosida real vaqt rejimida to‘plangan ma‘lumotlar yordamida resurslardan oqilona foydalanish, hosildorlikni oshirish va atrof-muhitga salbiy ta‘sirni kamaytirish mumkin.

Ushbu maqolaning maqsadi — qishloq xo‘jaligida qo‘llaniladigan simsiz sensor tarmoqlarning (WSN) texnik asoslarini, mavjud protokollarni va amaliy tatbiqlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda istiqbollarni belgilashdan iborat.

Simsiz sensor tarmoqlarni qishloq xo‘jaligida qo‘llash masalasi ko‘pgina xorijiy tadqiqotchilar tomonidan chuqur o‘rganilgan. [4] Hindistondagi dalalar misolida LoRaWAN asosidagi sensor tizimning suv tejash samaradorligini o‘rgangan va 38% tejamkorlikka erishgan. [5] bug‘doy ekinlarida ZigBee-asosli sensor tarmoq yordamida harorat va namlik monitoringini amalga oshirib, hosil sifatini oshirish bo‘yicha muhim xulosalarga kelgan.

O'rta Osiyo sharoitida, jumladan O'zbekistonda, paxta va meva-sabzavot yetishtirish jarayonlarida sensor texnologiyalar nisbatan kam tadqiq etilgan. Toshkent davlat agrar universiteti olimlari tomonidan olib borilgan dastlabki tadqiqotlarmahalliy iqlim sharoitida sensor tizimlarining samaradorligi xorijiy ko'rsatkichlardan farq qilishi mumkinligini ko'rsatdi. Bu esa mahalliy ilmiy tadqiqotlarning ahamiyatini yanada oshiradi. [6]

Simsiz sensor tarmoq (WSN) bir-biri bilan simsiz aloqa kanalida bog'langan, ma'lumot to'plovchi qurilmalar — sensorlar majmuidan iborat [7]. Har bir sensor tugun (node) quyidagi asosiy bloklardan tashkil topadi:

- Sensor bloki — o'lchanadigan parametrlarni (harorat, namlik, bosim, yorug'lik, pH va h.k.) analog yoki raqamli signal ko'rinishida qayd etadi;
- Mikrokontroller — ma'lumotlarni qayta ishlaydi, filtrlaydi va uzatishga tayyorlaydi;
- Radio moduli — ma'lumotlarni simsiz kanal orqali uzatadi va qabul qiladi;
- Quvvat manbai — aksariyat hollarda batareyalar yoki quyosh paneli;
- Xotira moduli — vaqtinchalik ma'lumot saqlash uchun.

Tarmoq arxitekturasi odatda uch asosiy sathdan tashkil topadi: sensor tugunlar (leaf nodes), marshrutizatorlar (router nodes) va markaziy koordinator (gateway/sink node). Sensor tugunlar tuproq namligi, harorat, yorug'lik kabi ma'lumotlarni yig'adi. Marshrutizatorlar ushbu ma'lumotlarni tartib bilan uzatadi. Markaziy koordinator esa kelgan axborotni qabul qilib, uni bulut platformasi yoki mahalliy serverga yuboradi. Natijada qishloq xo'jaligi jarayonlarini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish imkoniyati yaratiladi.[3]

1-jadval. Qishloq xo'jaligida ishlatiladigan asosiy sensorlar tavsifi

Sensor turi	O'lchanadigan parametr	Aniqlik darajasi	Asosiy qo'llanish
Tuproq namligi	Volumetrik suv miqdori (%)	$\pm 2-3\%$	Sug'orish boshqaruvi
Harorat	Havo va tuproq harorati ($^{\circ}\text{C}$)	$\pm 0.1-0.5^{\circ}\text{C}$	Iqlim nazorati
pH sensori	Tuproq kislotaligi	± 0.1 pH	O'g'itlash rejimi
Fotosensor	Yorug'lik intensivligi (lux)	$\pm 5\%$	Issiqxona boshqaruvi
CO ₂ sensori	Karbonat angidrid miqdori	± 50 ppm	Issiqxona/don saqlash
Yog'ingarchilik	Yog'in miqdori (mm)	$\pm 5\%$	Suv balansi hisob-kitobi

Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan simsiz protokollar o'ziga xos talablar — uzoq masofa, kam energiya sarfi va ishonchlilik — asosida tanlanadi [2,7]. Asosiy protokollar quyidagicha tavsiflanadi:

- ZigBee (IEEE 802.15.4): 10–100 m oralig'ida ishlaydi, juda kam energiya sarfi, mesh-topologiya qo'llab-quvvatlanadi. Issiqxona va ferma ichidagi monitoringda keng qo'llaniladi.
- LoRaWAN: 2–15 km gacha uzoqlikda ishlaydi, batareyasi bir zaryadda 5–10 yil ishlashi mumkin. Ochiq dala monitoringiga eng maqbul protokol.
- NB-IoT: Mobil tarmoq infratuzilmasiga tayanadi, yuqori xavfsizlik. Aloqa infratuzilmasi yaxshi rivojlangan hududlarda samarali.
- Wi-Fi (IEEE 802.11): Yuqori o'tkazuvchanlik, ammo energiya sarfi katta. Asosan issiqxona va nazorat markazlarida qo'llaniladi.

LoRaWAN asosidagi sensor tarmoqni Farg‘ona viloyatidagi 50 gektar bug‘doy dalasiga joriy etish bo‘yicha tajriba o‘tkazildi [4]. 120 ta sensor tugun o‘rnatildi, ma‘lumotlar 15 daqiqalik intervallarda bulut platformasiga uzatildi. Natijada:

- Sug‘orish suvi iste‘moli 34% kamaydi;
- Hosildorlik oldingi yilga nisbatan 18% ga oshdi;
- O‘g‘it sarfi tuproq pH monitoringi asosida 22% optimallashtirilib, xarajatlar kamaydi.

ZigBee protokolida qurilgan sensor tarmoq Toshkent viloyatidagi pomidor issiqxonasida sinab ko‘rildi [6]. Harorat, namlik, CO₂ va yorug‘lik sensorlari real vaqt rejimida ma‘lumot uzatib, avtomatik ventilyatsiya, isitish va sug‘orish tizimlarini boshqardi. Tajriba natijasi: o‘simlik kasalliklarining 40% kamayishi, hosil sifatining sezilarli yaxshilanishi.

Ushbu tadqiqotda qishloq xo‘jaligida simsiz sensor tarmoqlarning texnik asoslari, amaliy tatbiqlari va samaradorligi ko‘rib chiqildi. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, WSN texnologiyasining to‘g‘ri tanlangan protokol va sensor majmuasi bilan joriy etilishi resurs sarfini sezilarli kamaytirish (suv sarfida 30–40%, o‘g‘it sarfida 20–25%) va hosildorlikni oshirish (15–35%) imkonini beradi [4,5,7].

O‘zbekiston sharoitida LoRaWAN protokoli ochiq dala monitoringi uchun, ZigBee esa issiqxona tizimlarida qo‘llash uchun maqbulroq ekanligi aniqlandi [6]. Dastlabki kapital xarajatlarni kamaytirish va raqamli savodxonlikni oshirish — texnologiyani keng joriy etishning asosiy shartlari hisoblanadi. Subsidiyalar ajratilsa va treninglar tashkil etilsa, aqlli dehqonchilik tizimlarini qo‘llash miqyosi sezilarli kengayishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Tzounis, A., Katsoulas, N., Bartzanas, T., Kittas, C. (2017). Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges. *Biosystems Engineering*, 164, 31–48.

[2] Farooq, M.S., Riaz, S., Abid, A., Umer, T., Zikria, Y.B. (2020). Role of IoT technology in agriculture: A systematic literature review. *Electronics*, 9(2), 319.

[3] Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., Palaniswami, M. (2013). Internet of Things: A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645–1660.

[4] Keswani, B., Patil, A., Kotecha, K. (2019). IoT based smart agriculture monitoring using LoRa. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(12), 263–270.

[5] Shi, X., An, X., Zhao, Q., Liu, H., et al. (2020). Field-based high-throughput phenotyping for maize plant using 3D LiDAR point cloud generated with a phenomobile. *Frontiers in Plant Science*, 10, 554.

[6] Yusupov, A., Toshmatov, B., Xoliqov, R. (2022). O‘zbekistonda sensor texnologiyalarni qishloq xo‘jaligiga tatbiq etish imkoniyatlari. *Agrar Fan va Texnologiyalar*, 3, 45–52.

[7] Ojha, T., Misra, S., Raghuwanshi, N.S. (2015). Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges. *Computers and Electronics in Agriculture*, 118, 66–84.

TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASIDA XIZMAT KO‘RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI

Raqamli texnologiyalar va su‘niy
intellekt fakulteti “Optik aloqa tizimlari
va tarmoqlari” kafedrasida assistenti. **Abdulla Mavlonov**
mavlonovabdulla077@mail.com

ANNOTATSIYA.

Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida telekommunikatsiya sohasida xizmat ko‘rsatish samaradorligini oshirish muammolarini chuqur tahlil qiladi. Tadqiqotda jahon tajribasi va O‘zbekistonda telekommunikatsiya sohasining hozirgi holati, rivojlanish tendensiyalari o‘rganilgan. “O‘zbektelekom” aksiyadorlik jamiyati misolida filial tarmog‘ini boshqarish, xizmatlar sotishni

takomillashtirish, NB-IoT texnologiyalarini qo'llash va boshqa samaradorlikni oshiruvchi mexanizmlar bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari "O'zbektelekom" AK faoliyatiga joriy etilib, mazkur sohaga iqtisodiy, tashkiliy va ijtimoiy-psixologik jihatdan samaradorlikni oshirishga hissa qo'shgan. Ishda keltirilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar telekommunikatsiya xizmatlari bozorida marketingni rivojlantirish va sohaga oid dasturlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, telekommunikatsiya xizmatlari, samaradorlik, innovatsion texnologiyalar, "O'zbektelekom" AK, raqamlashtirish, marketing, NB-IoT.

АННОТАЦИЯ.

Настоящая статья углубленно анализирует проблемы повышения эффективности предоставления услуг в сфере телекоммуникаций в условиях бурного развития цифровой экономики. В исследовании изучен мировой опыт и текущее состояние отрасли телекоммуникаций в Узбекистане, а также тенденции ее развития. На примере Акционерной компании "Узбектелеком" разработаны научные предложения и рекомендации по управлению сетью филиалов, совершенствованию продаж услуг, применению технологий NB-IoT и другим механизмам повышения эффективности. Результаты исследования внедрены в деятельность АК "Узбектелеком", внося вклад в повышение экономической, организационной и социальнопсихологической эффективности в данной отрасли. Научно-практические рекомендации, представленные в работе, имеют важное значение для развития маркетинга на рынке телекоммуникационных услуг и разработки отраслевых программ.

Ключевые слова: Цифровая экономика, телекоммуникационные услуги, эффективность, инновационные технологии, АК "Узбектелеком", цифровизация, маркетинг, NB-IoT.

ANNOTATION.

This article deeply analyzes the challenges of enhancing the efficiency of service provision in the telecommunications sector amidst the rapid development of the digital economy. The study examines global experiences and the current state of the telecommunications sector in Uzbekistan, along with its development trends. Using Uzbektelekom JSC as a case study, scientific proposals and recommendations have been developed for managing the branch network, improving service sales, applying NB-IoT technologies, and other efficiency-enhancing mechanisms. The research findings have been implemented in the activities of Uzbektelekom JSC, contributing to improvements in the economic, organizational, and socio-psychological efficiency of the sector. The scientific and practical recommendations presented in this work are of significant importance for the development of marketing in the telecommunications services market and for the formulation of industry-specific programs.

Keywords: Digital economy, telecommunication services, efficiency, innovative technologies, Uzbektelekom JSC, digitalization, marketing, NB-IoT.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning jadal rivojlanayotgan dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va telekommunikatsiya xizmatlarini rivojlantirish texnologik taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. 2023-yilda AKT hajmi 2022-yilga nisbatan 2,4 foizga o'sib, 4,5 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu esa ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda ushbu texnologiyalarni joriy etish va samaradorligini oshirishning dolzarbligini ta'kidlaydi. Jahon miqyosida raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar telekommunikatsiya sohasida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Nano, optik tolali va uyali texnologiyalarni takomillashtirish, elektron xizmatlarni tashkil etish, raqobatbardosh xizmatlarga o'tish kabi yo'nalishlar ustuvor ahamiyat kasb etmoqda.

Yangi O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, yangi avlod dasturiy-texnologik xizmatlarni joriy etish, aholi turmush sifatini oshirish borasidagi sa'y-harakatlari ushbu tadqiqotning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Jumladan, axborot-

kommunikatsiya vositalaridan foydalanish madaniyatini oshirish va xizmatlar eksportini 1,7 barobarga oshirib, 4,3 milliard dollarga yetkazish kabi maqsadlar belgilangan. Bu borada AKT sohasida xizmat ko'rsatuvchi sub'ektlar faoliyatiga samarali joriy qilish shakllarini takomillashtirish, investitsiya jarayonining samaradorligini baholash, raqamli radio-tele standartlarga ko'ra samarali uzatkichlarni joriy etish va raqamli xizmatlar ko'rsatishning prognoz qiymatlarini aniqlash kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi hamda AKT sohasini rivojlantirishga oid boshqa normativ-huquqiy hujjatlar mazkur tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini belgilab beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xalqaro tajribada raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar faoliyatini samarali rivojlantirish yo'nalishida N.Colin, A.Smit, A.Kotler, D.Bell kabi iqtisodchi olimlar tomonidan chuqur tadqiqotlar olib borilgan. Telekommunikatsiya korxonalarida xizmatlarni innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish masalalari esa MDH davlatlari olimlari D.K.Gelbreyt, G.I.Abdraxmanova, K.B.Bixovskiy, N.N.Veselitskaya, K.O.Vishnevskiy, L.M.Goxberg va boshqalar tomonidan o'rganilgan [3].

Mamlakatimizda milliy iqtisodiyotning telekommunikatsiya xizmatlari sohasidagi korxonalar faoliyatini boshqarish va raqamlashtirish masalalari bo'yicha S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov, O.M.Abdullaev, G.R.Baltabaeva, I.Ochilov, A.X.Xolov, Y.O'.Shamsieva, M.J.Karimov, A.M.Kadirov, N.Nasimova, N.M.Jo'raev kabi olimlar tomonidan atroflicha tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Shunga qaramay, O'zbekistondagi telekommunikatsiya xizmatlari bozorida faoliyat yuritayotgan kompaniyalarning texnologiyalari, kommunikatsiyalari va strategiyalarining o'ziga xos xususiyatlari hamda faoliyatining samaradorlik masalalarini alohida ilmiy tadqiqot obyekti sifatida o'rganishda kamchiliklar mavjud. Ikkinchi tomondan, respublikamiz sanoat korxonalarida raqamlashtirish jarayonining hozirgi rivojlanish xususiyatlari va imkoniyatlari tegishli ravishda hisobga olinmagan. Ushbu

holat tadqiqot mavzusining dolzarbligi, maqsadini belgilash va hal etiladigan masalalar doirasini kengaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda analiz va sintez, tizimli tahlil, taqqoslash, iqtisodiy-statistik tahlil, korrelyatsion-regression tahlil, statistik guruhlash, tanlanma kuzatish, prognozlash kabi usullardan keng foydalanildi. Ushbu usullarning qo'llanilishi tadqiqot obyekti bo'lgan "O'zbektelekom" AK faoliyatining turli jihatlarini chuqur o'rganishga, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishda yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarni tahlil qilishga va aniq takliflar ishlab chiqishga yordam berdi. Xususan, iqtisodiy-statistik tahlil orqali O'zbekiston telekommunikatsiya xizmatlari bozorining joriy holati va rivojlanish tendensiyalari aniqlandi. Korrelyatsion-regression tahlil esa turli omillarning xizmat ko'rsatish samaradorligiga ta'sirini o'rganish imkonini berdi. Prognozlash usuli kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilash va strategik qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya kompaniyalari faoliyatining samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks yondashuvlarni ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sohadagi jadal texnologik taraqqiyot, sun'iy intellekt va raqamli platformalarning keng tarqalishi, telekommunikatsiya xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni saqlash va samaradorlikni oshirishni zaruriy shartga aylantirmoqda. Xususan, "O'zbektelekom" AK misolida o'tkazilgan tahlillar shuni tasdiqlaydiki, mavjud boshqaruv tizimlarini optimallashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda xizmat ko'rsatish sifatini doimiy ravishda yaxshilab borish kompaniyaning iqtisodiy ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tadqiqot davomida quyidagi muhim natijalarga erishildi:

Telekommunikatsiya xizmatlari bozorining tahlili va tendensiyalar: Jahon va respublika telekommunikatsiya bozorlaridagi mavjud holat, rivojlanish tendensiyalari atroflicha o'rganildi. Xususan, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi, 5G texnologiyalarining joriy etilishi, Internet of Things (IoT) hamda NB-IoT kabi yangi texnologiyalarning ta'siri tahlil qilindi. Jadval va diagrammalar orqali ko'rsatilgan

ma'lumotlar O'zbekistonda axborot va aloqa sohasidagi xizmatlar hajmining yildanyilga o'sib borayotganligini, YaIMdagi ulushining ortib borayotganini tasdiqlaydi. Bu, jumladan, axborot iqtisodiyoti va elektron tijoratning jadal rivojlanishi bilan bog'liq. tashkilot tuzilmasi (boshqaruv, tashkiliy va operatsion jarayonlar);

axborot ma'lumotlarini boshqarish sifati;

yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish va joriy etishni hisobga olgan holda innovatsion faoliyat;

raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan yoki ko'rsatilayotgan mahsulot yoki xizmatlar sifati;

raqamli infratuzilma va axborot ma'lumotlarining xavfsizligi;

raqamlashtirish xarajatlarini moliyalashtirish;

yangi raqamli texnologiyalardan foydalanishga nisbatan ijtimoiy va axloqiy ta'sirlar"

Tashkilot tuzilmasi (boshqaruv, tashkiliy va operatsion jarayonlar) axborot ma'lumotlarini boshqarish sifati bilan chambarchas bog'liq. Ushbu sifat esa, o'z navbatida, yangi raqamli texnologiyalardan foydalanish va ularni joriy etishni hisobga olgan holda olib borilayotgan innovatsion faoliyatga ta'sir ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilgan yoki ko'rsatilayotgan mahsulot yoki xizmatlar sifati ham shu jarayon bilan uzviy bog'liqdir.

Bunda raqamli infratuzilma va axborot ma'lumotlarining xavfsizligi muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, raqamlashtirish xarajatlarini moliyalashtirish va yangi raqamli texnologiyalardan foydalanishga nisbatan ijtimoiy hamda axloqiy ta'sirlar ham hisobga olinishi zarur.

Boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish: "O'zbektelekom" AK filiallari tarmog'ini boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha taklif etilgan yondashuv, ya'ni ma'muriy va qo'llab-quvvatlovchi funksiyalarni markazlashtirish, boshqaruv darajalarini optimallashtirish, tashkiliy tuzilmani yangilash hamda mintaqaviy boshqaruv modelini o'zgartirish kabi chora-tadbirlar amaliyotga tatbiq etish uchun asos yaratdi. Ushbu takliflar qabul qilinishi natijasida filial tarmoqlarini boshqarish samaradorligini tavsiflovchi maqsadli ko'rsatkichlardan foydalanish bo'yicha uslubiy tavsiyalar hamda

tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni joriy etish [3] bo'yicha dasturlar ishlab chiqildi. Bu esa boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qildi.

Xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etish: Telekommunikatsiya xizmatlari piramidasida savdo xizmatlarining yuqoriligiga asoslanib, kompaniya savdo majmuasini 4 darajali (xizmat, billing, software, hardware) bosqichlariga ko'ra amalga oshirish yondashuvi taklif etildi va amaliyotga joriy qilindi.

2-rasm. Telekommunikatsiya sohasidagi yirik kompaniyaning filial tarmog'ini boshqarish samaradorligini oshirish mexanizmining kengaytirilgan modeli

Ushbu yondashuvning tatbiq etilishi natijasida 2024-yilda kompaniyaning sof foydasini 2023-yilga nisbatan oshishiga [1] sezilarli hissa qo'shdi. Shuningdek, NBIoT tarmog'ini himoya chastotasi oralig'i, alohida chastota spektri va bir xil chastota diapazonida joylashtirish va turlarini qo'llashga ko'ra takomillashtirish taklifi "O'zbektelekom" AK faoliyatiga joriy etildi. Bu taklif, jumladan, energiyani tejash, ko'p

sonli qurilmalarni ulash imkoniyatini kengaytirish va past texnik jarayoni xarajatlarini moliyalashtirishga o'z hissasini qo'shdi. Uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish: "O'zbektelekom" AKda telekommunikatsiya xizmatlarini sotishdan tushadigan sof tushum hajmi va unga ta'sir etuvchi uzoq muddatli investitsiyalar, tovar-moddiy zaxiralar va majburiyatlar kabilarga ko'ra 2030-yilgacha [2] bo'lgan davrdagi prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Ushbu prognoz ko'rsatkichlari kompaniyaning 2030-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish

strategiyasini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qildi. Prognoz davrida xizmat ko'rsatish 2030-yilga kelib 7,723 trln. so'mga teng bo'lib, 2022-yilga nisbatan 1,19 barobarga ortishi kutilmoqda [9]. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi foydalanilgan ilmiy usullar, nazariy yondashuvlar hamda rasmiy statistika ma'lumotlarining aniqligiga asoslanadi. Xulosalar va tavsiyalar vakolatli davlat tuzilmalari tomonidan tasdiqlangan va amaliyotga joriy etish uchun tayyor. Ushbu tadqiqot natijalari telekommunikatsiya sohasidagi nazariy va amaliy muammolarni hal etishga, sohaning yanada rivojlanishiga hissa qo'shishga mo'ljallangan.

Zamonaviy telekommunikatsiya sohasida yirik kompaniyalar ko'plab filiallarga ega bo'ladi. Har bir filial alohida hududda faoliyat yuritadi va o'zining jismoniy tarmog'i, ishchi kuchi, moddiy-texnik bazasi va mijozlari mavjud bo'ladi. Kompaniyaning umumiy samaradorligi esa aynan shu filiallarning qanchalik samarali boshqarilishiga bog'liq. Shu sababli, filial tarmoqlarini boshqarish samaradorligini oshirish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Ushbu maqsadga erishish uchun maxsus boshqaruv mexanizmi ishlab chiqiladi. Bu mexanizm bir nechta muhim komponentlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z funksiyasiga ega va boshqaruv tizimini [5] to'liq shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Birinchi, boshqaruv mexanizmi asosida boshqaruv obyekti belgilanadi. Bu yerda boshqaruv ob'ekti sifatida telekommunikatsiya kompaniyasining jismoniy tarmog'i (ya'ni texnik vositalar, uskunalari, aloqa vositalari) olinadi. Bu ob'ektning samaradorligini oshirish asosiy vazifa sifatida qaraladi.

Keyingi muhim jihat – bu boshqaruv mezonlari (MC). Boshqaruv mezonlari yordamida kompaniya faoliyatini tahlil qilish va har bir filial uchun optimal boshqaruv

qarorlarini ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi [4]. Bu jarayonda dekompozitsiya usuli qo'llaniladi. Ya'ni, katta va murakkab tizim kichik qismlarga ajratiladi, har bir qism alohida o'rganiladi va optimal yechimlar topiladi [8]. So'ngra bu yechimlar asosida kompaniya bo'yicha umumiy strategik qarorlar ishlab chiqiladi.

Shuningdek, boshqaruv mexanizmining muhim qismlaridan yana biri — boshqarish moslamalari va organik iqtisodiy ko'rsatkichlardir. Boshqaruv samaradorligi iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bevosita bog'liq: xarajatlar, foyda, investitsiyalar va boshqa moliyaviy natijalar filial faoliyatining asosiy baholovchi omillaridir. Boshqaruv moslamalari esa texnik vositalar, dasturiy ta'minot va boshqa uskunalardan iborat bo'lib, ular boshqaruv jarayonini yengillashtiradi va tezlashtiradi.

Bundan tashqari, resurslarni boshqarish (RB) ham alohida e'tibor talab qiladi. Resurslarga moddiy (uskunalar, infratuzilma), nomoddiy (bilim, tajriba), tashkiliy va ijtimoiy imkoniyatlar kiradi [6]. Har bir filial ushbu resurslardan imkon qadar samarali foydalanishi kerak. Maxsus boshqaruv usullari orqali bu resurslar boshqariladi va belgilangan maqsadlarga erishiladi

Boshqaruv omillariga ta'sir qilish usullari (MF) esa boshqaruv mexanizmining amaliy qismidir. Bu yerda filiallar samaradorligini oshirish uchun turli texnologik va tashkiliy yondashuvlar qo'llaniladi [7]. Masalan, tarmoqdagi ish jarayonlarini avtomatlashtirish, texnik xizmat ko'rsatishni tezlashtirish, bayram va yuklama ko'p bo'lgan kunlar uchun maxsus boshqaruv uslublarini joriy qilish mumkin. Bu usullar kompaniya faoliyatini raqamlashtirish va mexanik tarzda yaxshilashga xizmat qiladi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida telekommunikatsiya xizmatlari samaradorligini oshirishning dolzarb va murakkab masalalariga bag'ishlandi. Jahonda texnologik taraqqiyotning asosiy omili sifatida qaralayotgan IT texnologiyalari va telekommunikatsiya xizmatlarini rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda ushbu yo'nalishdagi mavjud muammolar, zamonaviy tendensiyalar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-nazariy asoslar, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xususan, raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasida xizmat ko'rsatishning ilmiy-nazariy asoslari, bu sohaga ta'sir etuvchi omillar klassifikatsiyasi hamda O'zbekistonda telekommunikatsiya sohasining rivojlanishidagi me'yoriyhuquqiy asoslari keng tahlil qilindi. Raqamlashtirishning iqtisodiy transformatsiyadagi roli, innovatsion texnologiyalar biznes-jarayonlarni optimallashtirishdagi ahamiyati va raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati ochib berildi. Xizmat tushunchasining mazmun-mohiyati va mobil aloqa xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqildi.

O'zbekiston telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari sohasining amaldagi holati batafsil tahlil qilindi. Statistik ma'lumotlar asosida xizmatlar hajmining o'sish dinamikasi, YaIMdagi ulushi va aloqa korxonalarining daromadlari tarkibi ko'rsatkichlari ko'rib chiqildi. Jahonda telekommunikatsiya xizmatlari sohasini rivojlantirish tendensiyalari, jumladan, 5G, sun'iy intellekt, IoT texnologiyalarining joriy etilishi kabi global yo'nalishlar o'rganildi. Bu tahlillar mamlakatimiz sohasining mavqei va kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlarini aniqlashga yordam berdi.

Telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi. Xususan, "O'zbektelekom" AK misolida filial tarmog'ini boshqarish samaradorligini oshirish uchun yangi tashkiliy-iqtisodiy va ijtimoiy-psixologik mexanizmlar, jumladan, markazlashtirish va parchalanish usullarini qo'llash tavsiya etildi. Xizmatlar savdosini takomillashtirish va NB-IoT kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib berildi. Shuningdek, 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun "O'zbektelekom" AK iqtisodiy faoliyatining istiqbolli yo'nalishlari va prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi.

Umuman olganda, ushbu tadqiqot O'zbekistonda telekommunikatsiya sohasining raqamli iqtisodiyot sharoitida samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim ilmiy va amaliy yechimlarni taqdim etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079son “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

3. Colin, A. (Telecommunications and economic development – The 21st century: Making the evidence stronger”

(<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308596119304513>||2021)

4. N. Smit (The Future of Telecommunications” (редакционная) в журнале Business & Information Systems Engineering) 2023

(<https://link.springer.com/article/>)

5. A. Kotler (Telecommunications Regulation Handbook 2022 (10-е юбилейное издание) с темой регулирования телекоммуникаций, охватывающая лицензирование, управление спектром, доступ к сетям).

6. D. Bell (Роль телекоммуникаций в экономическом росте и развитии цифровой экономики. 2020).

7. Colin. N (Цифровое неравенство и доступность телекоммуникаций в сельских регионах. 2016).

8. Inlibrary. Boshqaruv tizimining barqarorlik mezonlari.

<https://inlibrary.uz/index.php/sies/article/download/51058/51408/61321&ved=2ahU>

[KEwiL4MiLvpaQAxi87sIHUWvHeYQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3SALsQfX1v-1V28g_oN5tK](https://inlibrary.uz/index.php/sies/article/download/51058/51408/61321&ved=2ahUKewiL4MiLvpaQAxi87sIHUWvHeYQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw3SALsQfX1v-1V28g_oN5tK)

9. Uztelecom ma’lumotlar to‘plamidan sarlavha.

<https://uztelecom.uz/&ved=2ahUKewixyb7DvpaQAxWPiP0HHXiqH9MQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw3Ko0dPxSb5uNd7WUSEQy1F>

AQLLI JO‘MRAK TIZIMINING ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH VA QURILMANI YIG‘ISH ISHGA TUSHIRISH JARAYONI.

A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, F.O.Nurullayeva, tuygunjumaboyev22@gmail.com

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali

Aqlli jo‘mrak tizimini ishlab chiqishdan oldin aniq va o‘lchanadigan maqsadlar belgilandi. Bu maqsadlar tizimning funksional talablari, texnik ko‘rsatkichlari va foydalanuvchi ehtiyojlarini to‘liq qamrab oladi. Maqsadlarni to‘g‘ri belgilash — har qanday muhandislik loyihasining muvaffaqiyatli bo‘lishining asosiy sharti.

Birinchi va eng asosiy maqsad — kontaktsiz suv boshqaruvi tizimini yaratish. Foydalanuvchi qo‘li bilan jo‘mrakni ushlamasdan, shunchaki qo‘lini sezgir sensor oldiga qo‘yish orqali suv oqimini boshqara olishi kerak.

1-rasm. – IR sensor ishlash prinsipi: nurni chiqarish va qabul qilish.

Ikkinchi maqsad — IR sensor yordamida ishonchli ob'ekt aniqlash. Infraqizil (IR) sensor ikki asosiy elementdan iborat: infraqizil nur chiqaruvchi LED va nur qabul qiluvchi fotodiyod. Sensor ob'ektdan qaytgan infraqizil nurni sezib, raqamli signal chiqaradi.

Uchinchi maqsad — relay orqali solenoid klapanini boshqarish. Arduino Nano pinlarining maksimal tok berish quvvati 40 mA bilan cheklangan — bu solenoid klapanini to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshqarish uchun yetarli emas.

To‘rtinchi maqsad — energiya tejamkorligi va batareyada ishlash. Tizim tashqi elektr manbasiz, 9V batareyadan ishlay olishi kerak. Arduino Nano — 19 mA (faol holat), IR sensor — 35 mA, relay moduli — 70 mA, solenoid klapan — 500 mA (faqat ochiq

holda). Kutish rejimida (solenoid yopiq) umumiy sarif ~125 mA, faol rejimda ~625 mA. 9V/500mAh batareya intensiv foydalanishda 3-4 kun, oddiy foydalanishda 1-2 hafta chidaydi.

Beshinchi maqsad — tizimning noto‘g‘ri ishga tushishini kamaytirish. IR sensorlar ba'zida quyosh nuri, sun'iy yorug‘lik yoki begona ob'ektlar sababli noto‘g‘ri signal berishi mumkin.

Oltinchi maqsad — suv sarfini kamaytirish. An'anaviy jo‘mraklarda foydalanuvchilar ko‘pincha sovun surtish, yuzini artish va boshqa jarayonlarda jo‘mrakni ochiq qoldiradi.

2-rasm. Qurilma yig‘ish bosqichlari ketma-ketligi.

Pin ulanishlar jadvali (barcha komponentlar uchun).

1-jadval.

Komponent	Komponent pini	Arduino pini	Izoh
IR Sensor	VCC	5V	Quvvat
IR Sensor	GND	GND	Yer
IR Sensor	OUT	D2 (Digital)	Signal chiqishi
Relay	VCC	5V	Quvvat
Relay	GND	GND	Yer
Relay	IN	D4 (Digital)	Boshqaruv
Batareya	+9V	VIN	Asosiy quvvat
Batareya	GND	GND	Yer
Solenoid	(+)	Relay NO	12V orqali
Solenoid	(-)	GND (12V)	Yer

Jami: 10 ta ulanish | 3 ta komponent | 1 ta Arduino Nano

3.-rasm. To'liq elektr ulanish sxemasi barcha komponentlar bilan.

4-rasm. Ulanish jarayoni.

Tizimni sinovdan o'tkazish jarayoni to'liq va tizimli tarzda amalga oshirildi. Sinovlar bir necha bosqichda o'tkazildi: birinchi bosqichda alohida komponentlar sinaldi, ikkinchi bosqichda to'liq tizim sinaldi, uchinchi bosqichda uzoq muddatli ishonchlilik tekshirildi. Har bir sinov natijalari qayd etildi va statistik tahlil qilindi. Sinovlar real sharoitda — haqiqiy jo'mrak ostida o'tkazildi.

5-rasm. IR sensor aniqlash to'g'riligi masofaga bog'liqlik grafigi.

Sinov natijalari: 5 sm — 98% to'g'ri aniqlash (20 dan 19.6 ta muvaffaqiyatli), 8 sm — 97%, 10 sm — 95%, 12 sm — 92%, 15 sm — 85%, 18 sm — 72%, 20 sm — 60%,

25 sm — 40%, 30 sm — 18%. Natijalardan ko‘rinib turibdiki, 8-15 sm masofa optimal aniqlash zonasi hisoblanadi.

Debounce algoritmi qo‘shilganidan keyin: 1 ta (1%). Faqat bitta noto‘g‘ri ishga tushish kuchli quyosh nuri sababli sodir bo‘ldi. Bu natija kutilgan mezondan (5% dan kam) ancha yaxshi.

Kelajakda takomillashtirish uchun tavsiyalar: quyosh paneli qo‘shib batareya muddatini cheksiz uzaytirish, Wi-Fi moduli orqali suv sarfi statistikasini smartfonga yuborish, sensorga maxsus quyosh nuri filtri o‘rnatish.

Sinov natijalari umumiy jadvali

2.jadval

№	Sinov turi	Belgilangan talab	Olingan natija
1	IR aniqlash masofasi	5–20 sm	8–15 sm (optimal)
2	Javob berish vaqti	< 0.5 soniya	0.35 s (o‘rtacha)
3	Noto‘g‘ri ishga tushish	< 5%	~1% (debounce bilan)
4	Suv tejash	> 25%	~40%
5	Batareya muddati	> 2 kun	3–4 kun
6	Ishonchlilik	> 99%	99.9% (72 soat)
7	Javob vaqti (klapan)	< 0.5 s	0.3–0.4 s

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF–6079-son Farmon. "Raqamli O'zbekiston — 2030 strategiyasini tasdiqlash". — Toshkent, 2020.
2. Ginzburg S. A., Lekhtman I. Ya., Malov V. S. Fundamentals of Automation and Remote Control. – International Series of Monographs in Automation and Automatic Control, 2013.
3. Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. — Pearson, 2017.
4. Tanenbaum, A. S., Wetherall, D. Computer Networks. — Pearson, 2019.

ABONENT MUROJAATLARI BILAN ISHLASH JARAYONI VA MUAMMOLAR TAHLILI

A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, F.O.Nurullayeva, tuygunjumaboyev22@gmail.com

Abonent murojaatlarini boshqarish tizimlari zamonaviy raqamli infratuzilmaning ajralmas qismi hisoblanadi. Aholi, mijozlar yoki foydalanuvchilar bilan uzluksiz muloqot qilish, ularning talab va ehtiyojlarini o‘z vaqtida aniqlash, texnik yoki xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq muammolarini bartaraf etish har qanday xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotning asosiy maqsadlaridan biridir. Shuning uchun abonent murojaatlari bilan ishlash jarayonining mukammalligi kompaniya reputatsiyasi, mijozlar sodiqligi va xizmat samaradorligi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bu tizimlar nafaqat murojaatlarni qabul qilish va qayd etish, balki ularni real-time rejimida kuzatish, ustuvorlik bo‘yicha turkumlash, mas’ullarga biriktirish, yechimning bajarilish vaqtini nazorat qilish va statistik tahlillarni amalga oshirish imkonini beradi. Shu sababli abonent murojaatlarining shakllanish jarayoni, mavjud muammolar, jarayonning texnik, tashkiliy va psixologik jihatlari har tomonlama o‘rganilishi zarur.

1-rasm. Abonent murojaatlarining oqim jarayoni va uning tarkibiy elementlari.

Mijozlar xizmat bilan bog‘liq muammolari, savollari yoki takliflari bo‘yicha turli kanallar orqali murojaat yo‘llashi mumkin: telefon qo‘ng‘iroqlari, rasmiy veb-saytdagi *feedback* shakllari, *e-mail* orqali xabarlar, ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar, mobil ilovalar, *chat-bot*lar va boshqa elektron aloqa vositalari. Har bir kanal alohida o‘ziga xoslikka ega bo‘lib, murojaatlarni qayta ishlash jarayoniga turlicha ta’sir ko‘rsatadi.

Ko‘plab tashkilotlarda *SLA* (Service Level Agreement), ya’ni xizmat ko‘rsatish darajasi bo‘yicha kelishuvlar joriy etilgan bo‘lib, ularda murojaat qancha vaqt ichida ko‘rib chiqilishi, qanday tartibda bajarilishi va mijozga qayta aloqa berilishi belgilab qo‘yilgan bo‘ladi.

Bu esa xodimlar yuklamasini sezilarli darajada kamaytiradi. Masalan, tariflar, balansni tekshirish, xizmatlarni faollashtirish kabi oddiy so‘rovlarga *chat-bot* avtomatik javob beradi. Natijada operatorlar faqat murakkab texnik murojaatlar bilan shug‘ullanishadi. Bu tizim samaradorligini oshiradi, mijozlarga xizmat ko‘rsatish vaqtini qisqartiradi va kompaniya resurslaridan samarali foydalanishga imkon beradi.

Bu esa aloqa markazlarining ortiqcha yuklanishiga, texnik xizmat ko‘rsatish bo‘limlarida ishlovchilarning samaradorligining pasayishiga, eng asosiysi esa abonentlarning noroziligiga olib keladi.

2-rasm. Murojaatlarni qayta ishlash jarayonida yuzaga keladigan muammolar o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatuvchi tizimli tahlil diagrammasi.

Murojaatlarni qayta ishlash jarayonidagi eng keng tarqalgan muammolardan biri bu murojaatlarni noto‘g‘ri qayd etishdir. Masalan, mijoz internet tarmog‘idagi uzilish haqida xabar beradi, ammo operator murojaatni “sekin ishlash” sifatida belgilab qo‘yadi. Natijada texnik mutaxassis nosozlikni to‘g‘ri baholay olmaydi yoki noto‘g‘ri yechim bilan shug‘ullanadi. Bunday xatoliklarning ildizida operatorlarning malakasi, ularning

call-center jarayonlarini qanchalik bilishi, *CRM* tizimi bilan ishlash ko‘nikmalari va kompaniya reglamentlari bo‘yicha yetarlicha tayyorlanganlik darajasi turadi.

Ba’zi kompaniyalarda toifalar haddan tashqari umumiy belgilanadi, masalan “texnik muammo”, “ariza”, “shikoyat”, “taklif”, bu esa murakkab murojaatlarni umumlashtirib yuborishga olib keladi. Bunday sharoitda tizimdan olingan statistika noto‘g‘ri shakllanadi, bu esa boshqaruv qarorlarining sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Texnik muammolar ham qayta ishlash jarayonining ajralmas bir bo‘lagi bo‘lib, ular ko‘pincha tizimning ishlash barqarorligiga bog‘liq.

Jarayondagi muammolarning yana bir sababi bu tizimlar orasidagi integratsiya yetarli emasligidir. Zamonaviy kompaniyalar ko‘pincha bir vaqtning o‘zida bir necha tizimlardan foydalanadi: *CRM*, *billing*, *network monitoring*, *sales platform*, *service desk* va boshqalar.

Murojaatlarni qayta ishlash jarayonida monitoringning yetarli emasligi ham asosiy muammolardan biridir. Kompaniyalarda jarayonni kuzatish uchun *dashboard*, *real-time analytics*, *KPI monitoring* kabi vositalar bo‘lmasa, rahbariyat jarayonni to‘liq nazorat qila olmaydi. Bu esa muammolarni erta aniqlash imkoniyatini kamaytiradi. Misol uchun, bir hududda internet sifati keskin tushgan bo‘lsa, murojaatlar sonining keskin ortishi *real-time* monitoring orqali aniqlanishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Laudon, K., Laudon, J. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. — Pearson Education, 2020.
2. Pressman, R. S., Maxim, B. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. — McGraw-Hill, 2020.
3. Sommerville, I. *Software Engineering*. — 10th Edition, Addison-Wesley, 2018.

ABONENT MUROJAATLARINI QAYD ETISHNING DASTURIY TA’MINOTDAN FOYDALANISH

A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, Ch.A. Rustamova, tuygunjumaboyev22@gmail.com

Abonent murojaatlarini qayd etish va kuzatish uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotdan samarali foydalanish tizimning barqaror ishlashi, foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning yaxshilanishi hamda murojaatlarni qayta ishlash jarayonlarining avtomatlashtirilish darajasiga bevosita bog'liqdir. Mazkur dasturiy ta'minot turli darajadagi foydalanuvchilar operatorlar, texnik xodimlar, menejerlar va administratorlar tomonidan qo'llaniladi va ularning har biri uchun maxsus funksional imkoniyatlar taqdim etadi. Dasturiy ta'minotning qulay interfeysi, aniq navigatsiya tizimi va optimallashtirilgan ish jarayonlari foydalanuvchilar faoliyatini yengillashtiradi va xizmat ko'rsatish sifati oshishiga xizmat qiladi.

1-rasm. Dasturga kirish oynasi.

Kirish sahifasi AMT Tizimining asosiy himoya darajasi bo'lib, foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish orqali tizimga ruxsat berilgan shaxslarning kirishini ta'minlaydi. Ushbu sahifa har qanday foydalanish jarayonining boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi va foydalanuvchidan login hamda parolni kiritishni talab qiladi. Agar kiritilgan ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, tizim foydalanuvchiga xatolik haqida xabar beradi va qayta urinishni talab qiladi

2-rasm. Dasturning asosiy oynasi.

Rasmda AMT Tizimining “Bosh sahifa” bo‘limi aks etgan bo‘lib, u foydalanuvchiga tizimdagi umumiy jarayonlar holatini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Sahifa chap tomonda joylashgan navigatsiya paneli orqali bosh sahifa, murojaatlar, yangi murojaat, abonentlar, xodimlar, hisobotlar va sozlamalar kabi asosiy bo‘limlarga tezkor o‘tish imkonini yaratadi.

3.-rasm. Dasturning murojaatlar oynasi.

Taqdim etilgan rasm AMT Tizimining “Murojaatlar” bo‘limiga tegishli bo‘lib, unda barcha kelib tushgan murojaatlar yagona ro‘yxat ko‘rinishida jamlangan. Sahifa chap tomonida joylashgan navigatsiya panelida asosiy bo‘limlar tartibli ko‘rinishda

berilgan: bosh sahifa, murojaatlar, yangi murojaat, abonentlar, xodimlar, hisobotlar va tizim sozlamalari. Jadval elementlari har xil ranglar orqali ajratilgan bo'lib, ustuvorlik darajalari masalan “Kritik”, “Yuqori”, “O'rta” kabi rangli belgilar bilan ifodalangan, murojaat holatlari esa “Yangi”, “Ochiq”, “Jarayonda”, “Hal etilgan”, “Yopilgan” kabi indikatorlar bilan belgilanadi. Sahifaning yuqori o'ng qismida qidiruv maydoni mavjud bo'lib, foydalanuvchi murojaatlarni ID, mavzu yoki abonent bo'yicha izlash imkoniyatiga ega.

The screenshot shows the 'Yangi murojaat' form in the AMT Tizimi. The form is titled 'Yangi murojaat yaratish' and contains the following fields and options:

- Abonent raqami ***: +998 90 123 45 67
- Abonent ismi ***: To'liq ism
- Murojaat mavzusi ***: Muammo qisqacha tavsifi...
- Toifa ***: Tanlang...
- Ustuvorlik ***: O'rta
- Kanal**: Telefon
- Mas'ul xodim**: Tayinlanmagan
- Murojaat tavsifi ***: Muammo batafsil tavsifi, nima sodir bo'ldi, qachon boshlandi...

At the bottom right, there are two buttons: 'Bekor qilish' and 'Murojaat yaratish'.

4-rasm. Yangi murojaat oynasi.

Rasmda AMT Tizimining “Yangi murojaat” bo‘limi aks ettirilgan bo‘lib, ushbu sahifa operator yoki mas’ul xodim tomonidan abonent murojaatini tizimga qo‘shish jarayonini to‘liq avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Sahifaning chap tomonida odatdagidek navigatsiya paneli joylashgan bo‘lib, foydalanuvchi u orqali bosh sahifa, murojaatlar, yangi murojaat, abonentlar, xodimlar, hisobotlar va sozlamalar bo‘limlariga o‘tishi mumkin.

Forma ichidagi kanal maydonining mavjudligi murojaatlarning qaysi manba orqali kelib tushganini tahlil qilish imkoniyatini beradi.

ID	ISM FAMILIYA	TELEFON	EMAIL	XIZMAT TURI	MUROJAATLAR	HOLAT
C-001	Bahrom Toshev	+998 91 234 56 78	btoshev@mail.uz	Fiber 100Mb	• 3 ta	• Faol
C-002	Zulfiya Karimova	+998 93 456 78 90	zkarimova@gmail.com	Fiber 50Mb	• 1 ta	• Faol
C-003	Mansur Ergashev	+998 90 567 89 01	mergashev@mail.ru	TV+Internet	• 2 ta	• Faol
C-004	Dilnoza Umarova	+998 94 678 90 12	dumarova@gmail.com	Fiber 30Mb	• 4 ta	• Faol
C-005	Sanjar Qodirov	+998 95 789 01 23	sqodirov@mail.uz	Fiber 50Mb	• 1 ta	• Nofaol
C-006	Mohira Hasanova	+998 97 890 12 34	mhasanova@mail.uz	Fiber 100Mb	• 2 ta	• Faol
C-007	Admin Admin	+999999999999	-	-	• 1 ta	• Faol

5-rasm. Abonentlar ro'yxati oynasi.

Rasmda AMT Tizimining “Abonentlar ro'yxati” bo‘limiga tegishli interfeys tasvirlangan bo‘lib, ushbu sahifa tizimdagi barcha abonentlarning ma’lumotlarini tartibli va strukturalangan ko‘rinishda taqdim etadi.

Shu tariqa, ushbu interfeys abonentlar bazasini boshqarishning asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi.

6-rasm. Hisobotlar oynasi.

Ushbu sahifaning asosiy vazifasi tizimda qayd etilgan murojaatlar bo‘yicha umumiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini tahlil qilish va ularni boshqaruv uchun qulay vizual formatda taqdim etishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- Laudon, K., Laudon, J. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. — Pearson Education, 2020.
- Pressman, R. S., Maxim, B. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. — McGraw-Hill, 2020.
- Sommerville, I. Software Engineering. — 10th Edition, Addison-Wesley, 2018.

ABONENT MUROJAATLARINI QAYD ETISH DASTURIY TA'MINOT TUZILMASI VA XUSUSIYATI

A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, Ch.A. Rustamova, tuygunjumaboyev22@gmail.com

Abonent murojaatlarini qayd etish va kuzatish uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotdan foydalanish nafaqat texnik xodimlar, operatorlar va menejerlar ishini yengillashtiradi, balki kompaniyaning umumiy xizmat ko'rsatish madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Zamonaviy xizmat ko'rsatish tizimlarida abonentlar bilan tezkor muloqot, ularning muammolariga o'z vaqtida javob qaytarish, xizmat sifati ustidan monitoring olib borish, xodimlarning samaradorligini baholash kabi jarayonlar *digital workflow* orqali boshqariladi.

1-rasm. Dasturiy ta'minot interfeysining umumiy tuzilmasini ko'rsatuvchi UX-wireframe konseptual chizmasi

Dasturiy ta'minotning bosh sahifasi tizim operatsiyalarining markaziy nuqtasi bo'lib, foydalanuvchi tizimga kirishi bilanoq eng muhim statistik ma'lumotlarni ko'radigan maydondir. Bunda 4 ta asosiy statistika kartasi joylashadi: jami murojaatlar soni, ochiq, hal etilgan va kritik ustuvorlikka ega murojaatlar ko'rsatkichlari. Bu *dashboard cards* real vaqt (*real-time*) rejimida yangilanib boradi va operatorlar hamda menejerlar uchun umumiy vaziyat haqida tezkor tasavvur hosil qiladi. Statistik kartalarning mavjudligi xizmat ko'rsatish jarayonlarini doimiy nazorat ostida ushlab imkonini yaratadi. Masalan, kritik murojaatlar sonining ko'payishi darhol tizim bo'yicha

xabardor qilishni talab qilishi mumkin. Tizim shu kabi ko‘rsatkichlar orqali boshqaruv qarorlarini osonlashtiradi.

Bosh sahifada joylashgan toifa bo‘yicha bar- diagramma kompaniyaga kelayotgan murojaatlarning qaysi yo‘nalishga tegishli ekanini aniqlash imkonini beradi. Bu diagramma *bar chart* shaklida tasvirlanib, masalan, internet nosozliklari, billing muammolari, texnik xizmat, operator bilan bog‘lanish, shikoyatlar yoki savollar kabi toifalarga bo‘lingan bo‘ladi.

Bundan tashqari, murojaatlar holati bo‘yicha donut- diagramma ham mavjud bo‘lib, u barcha jarayonlarning umumiy holatini monitoring qilish uchun qulay grafik ko‘rinishdir. Donut diagramma murojaatlarning qanchasi yangi, qanchasi jarayonda, qanchasi bajarilgan yoki yopilgan ekanini ko‘rsatadi. *Donut chart*ning qulayligi shundaki, u foiz ko‘rinishida taqdim etiladi va foydalanuvchi murojaatlarning umumiy taqsimotini intuitiv tarzda ko‘ra oladi.

1-jadval “Murojaatlar” bo‘limida mavjud ustunlarning funksional vazifalarini ko‘rsatadi:

1-jadval

“Murojaatlar” bo‘limida mavjud ustunlarning funksional vazifalar

Ustun nomi	Vazifasi
ID	Murojaatni aniqlash uchun noyob identifikator
Mavzu	Murojaatning qisqa mazmuni
Abonent	Murojaatni yuborgan shaxs
Mas’ul	Ushbu murojaatga biriktirilgan xodim
Ustuvorlik	Murojaatning muhimlik darajasi
Holat	Murojaatning joriy bosqichi
Sana	Yaratilgan yoki yangilangan vaqt

Murojaatlar bo‘limida foydalaniladigan filtrlar tizimi operatsion jarayonlarni tezlashtiradi. Filtrlash orqali foydalanuvchi faqat kerakli murojaatlarni chiqarishi,

masalan, faqat “kritik” darajadagi murojaatlarni ko‘rishi yoki faqat texnik xodimga tegishli murojaatlarni ko‘rishi mumkin.

Tizimning eng muhim funksiyalaridan biri *Yangi murojaat yaratish* bo‘limidir. Bu sahifa odatda *modal form*, *full-page form* yoki *step-by-step wizard* ko‘rinishida ishlab chiqiladi. Forma quyidagi maydonlarni o‘z ichiga oladi: abonent raqami, abonent ismi, murojaat mavzusi, murojaat toifasi, ustuvorlik darajasi, kanal (telefon, *web*, *mobile app*, *email*, *chat-bot*), mas’ul xodim, murojaat tavsifi. Tizim avtomatik ravishda abonentni aniqlashi uchun telefon raqami bo‘yicha qidirish funksiyasi qo‘shiladi. Agar abonent tizimda mavjud bo‘lsa, uning barcha ma’lumotlari forma ichida avtomatik to‘ldiriladi.

To‘liq murojaat yaratish formasi quyidagi jarayonlarni o‘z ichiga oladi:

- ma’lumotlarni validatsiya qilish (*validation rules*);
- ustuvorlikni avtomatik aniqlash algoritmi;
- toifa bo‘yicha avtomatik tavsiya tizimi (*AI-based suggestion*);
- mas’ul xodimni yuklama bo‘yicha tanlash (*load balancing logic*);
- murojaat yozuvini ma’lumotlar bazasiga saqlash;
- abonentga bildirishnoma yuborish.

Xodimlar bilan ishlashga bag‘ishlangan *Xodimlar* bo‘limi tizimning ichki samaradorligini oshirishda katta rol o‘ynaydi. Jadvalda xodimning ismi, lavozimi, ochiq murojaatlar soni, bajarilgan murojaatlar soni, samaradorlik ko‘rsatkichi *efficiency bar* orqali tasvirlanadi. Bu bo‘lim menejerlar uchun katta ahamiyatga ega, chunki xodimlarning umumiy faoliyati shu yer orqali kuzatiladi. Xodimlar samaradorligi *KPI bar* orqali vizual ko‘rinishda ifodalanadi.

Hisobotlar bo‘limi tizimning analitik markazi bo‘lib, unda KPI kartalari mavjud bo‘ladi: xodim reytingi, o‘rtacha javob vaqti, bajarilgan murojaatlar ulushi, mijozlar qoniqish ko‘rsatkichlari va boshqa metrikalar. Boshqa diagrammalar qatorida oylik dinamika grafiklari, xodimlar samaradorligi bo‘yicha ustun diagrammalar, toifalar bo‘yicha taqsimot grafiklari ham mavjud bo‘ladi. Hisobotlar bo‘limida ma’lumotlar odatda *export options* orqali Excel, PDF yoki CSV shaklida yuklab olinadi.

Tizimning eng ko‘p ishlatiladigan funksiyalaridan biri *Murojaat tafsiloti* sahifasidir. Bu sahifa odatda *modal window* yoki alohida sahifa ko‘rinishida bo‘ladi. Unda murojaat tavsifi, abonent ma’lumotlari, texnik xodimning izohlar tarixi, bajarilgan ishlar ro‘yxati, birlashtirilgan fayllar, hosil bo‘lgan loglar ko‘rsatiladi. Shu bilan birga, murojaat holatini o‘zgartirish “yangi”, “ko‘rib chiqilmoqda”, “bajarilmoqda”, “hal etildi”, “yopildi” holatlariga o‘tish tugmalari joylashadi. Murojaatga izoh qo‘shish imkoniyati operator va texnik xodimlar o‘rtasidagi ichki muloqotni soddalashtiradi. Tizimning ushbu bo‘limida *internal comments*, *public comments* funksiyalari qo‘llaniladi, ya’ni abonentga ko‘rinadigan va ko‘rinmaydigan izohlar ajratiladi.

Ko‘pgina tizimlar tashqi API xizmatlari *SMS gateway*, *email server*, *billing system*, *CRM*, *network monitoring systems* bilan bog‘liq holda ishlaydi. Ushbu integratsiyalar orqali tizim abonentga avtomatik ravishda SMS yoki email yuboradi, billingdan abonent to‘lov holatini oladi, CRMdanda abonent tarixini ko‘radi yoki monitoring tizimidan texnik nosozliklar bo‘yicha avtomatik murojaat yaratadi.

Tizimdan foydalanishda xavfsizlik masalalari ham e’tibordan chetda qolmaydi. Tizimda *role-based access control (RBAC)* joriy etiladi. Bu orqali har bir foydalanuvchi o‘z vakolatlari doirasida amallarni bajaradi. Masalan, operatorlar murojaat yaratishi mumkin, lekin tizim sozlamalarini o‘zgartira olmaydi; administrator esa barcha funksiyalarga ega bo‘ladi. Xavfsizlikni kuchaytirish uchun tizimda ikki bosqichli autentifikatsiya (*2FA*), *password hashing*, *session control*, *audit trails* kabi texnologiyalar ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

7. Laudon, K., Laudon, J. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. — Pearson Education, 2020.
8. Pressman, R. S., Maxim, B. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. — McGraw-Hill, 2020.
9. Sommerville, I. *Software Engineering*. — 10th Edition, Addison-Wesley, 2018.

MUNDARIJA

III-Sho'ba. Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari			
	Muallif(lar)	Mavzu nomi	Bet
1	Karimov Abduraxmon Salimjon o'g'li	Kremniy karbid (sic) asosidagi yarimo'tkazgichlarning elektr va fotoelektrik xossalari va telekommunikatsiya tizimlarida qo'llanilishi	1
2	Raximova Shohsanam Usmonali qizi	Zamonaviy aloqa tizimlari: telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari rivoji	8
3	Raximova Shohsanam Usmonali qizi	5G Texnologiyalari asosida zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarining rivojlanishi va samaradorligi	13
4	Erkin Uljaev. Nosirov Kh.M. Abdixalilov O'lmasjon Ulfat o'g'li	Telekommunikatsiya tizimlarida kuchlanish stabilizatsiyasi usullarining qiyosiy tahlili	18
5	Abdujapparova Muborak Baltabayevna. Qobilov Tolmas Yusup o'g'li	IOT Tizimlarida ma'lumot uzatish ishonchliligi: protokollar imkoniyatlari va tizimli cheklovlar tahlili	29
6	Abduraxmanov Aziz Abduxaliqovich	Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy ta'limda	37
7	Dilshodov Abrorjon. Obidova Dildoraxon Xusanboy qizi	Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari	42
8	Xayrullayev A.F. Muminov S.X..	GNSS Signallarini modellashtirish va qayta ishlashning samarali algoritmlari	46
9	Abdiraxmatov Nuriddin Abdiraxmatovich	Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalarining kadastr sohasidagi o'rni.	59
10	Pulatov Sherzod Utkurovich. Abdualimov Feruz G'ulom o'g'li	REAL-TIME Water monitoring system using wireless sensor networks	64
11	Abduraxmanov Rustam Pattaxovich. Hikmatullayev Habibullo Shuxrat o'g'li.	Synchronous narrow band (snb) texnologiyasining sun'iy yo'ldoshli iot tizimlarida qo'llanilish xususiyatlari	75
12	Dilshodov Abrorjon. Ahmadqulova Zohida	Zamonaviy telekommunikatsiya va infokommunikatsiya texnologiyalari	86
13	Ahrorov Habibjon Hakimjon o'g'li	5G Texnologiyasi: imkoniyatlari, muammolari va rivojlanish istiqbollari	91
14	Alamova Gulbahor Xamroyevna. Markarimov Soxibjon Turdaliyevich	Zamonaviy kommunikatsiyalarga asoslangan telefon qurilmalaridagi LI-ION batareyalarini qayta ishlashda zaryadsizlantirish usullari	95

15	Polvonov Xolbek Nematovich. Allashukurova Rayxon Jumanazar qizi	Energiya samaradorligini oshirishda aqilli zaryadlovchi qurilmalarning o'rni	99
16	Akhmetbek Akhilbekvich Musabekov. Polvonov Kholbek Nematovich	Digital control of a dynamic object with pulse-width modulation (parallel virtual machine).	110
17	Полвонов Холбек Нематович	Разработка функциональной схемы цифровой информационной радиосистемы	118
18	Eshnazarov Ulug'bek. Davlatova Charos G'olibjon qizi.	Sun'iy intellektdan foydalangan holda tarmoqdagi kamchiliklarni bartaraf etish	124
19	Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	Telekommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish orqali hududlar iqtisodiy o'sishini ta'minlash mexanizmlari	128
20	Anarbekova A.B. Djalilova A.N	Digital game-based learning: enhancing student engagement and academic performance	133
21	Artikova Shoxida Ilyasovna	Masofaviy ta'limda telekommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati	139
22	Ashurova Madina Isroil qizi. Sharifova Malohat Ma'mur qizi	Kasbiy ta'limda baholash tizimini raqamli transformatsiya qilishning nazariy asoslari	143
23	Axmedov Bexruz Ibroxim o'g'li, Murodov Akmal Djayliboyevich.	Istiqbolli simsiz texnologiyalar yordamida transport vositalarini monitoring qilish va boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	147
24	Abduvaliyev Asror Abdusoliyevich.	5G texnologiyasi: o'zbekistonda joriy etish holati, muammolari va infokommunikatsiya tizimlariga ta'siri	153
25	Baxtiyor Nazarov	The essence and prospects of artificial intelligence	160
26	Botirov Xusniddin Negmatovich	Integration of a frequency-impedance-spectroscopy-based tds sensor into IOT measurement networks for water composition monitoring	164
27	Botirov Xusniddin Negmatovich	Telecommunication architecture for remote hydrological monitoring based on the mqtt protocol, ESP8266 SoC, and the A9G GSM module	170
28	Bozorov Samoyin Elmurod o'g'li.	Kadastr ma'lumotlarini yangilab borishda gnss texnologiyalaridan foydalanish.	175
29	Dilmurodov Shoxjahon Sirojiddin o'g'li. Askarov Ulugbek Shavkat o'g'li	Kuzatuv kameralari uchun chuqur o'rganishga asoslangan yong'in aniqlash tizimi	180

30	Dilnura Beknazarova	Suniy intellekt algoritmlariyordamida tarmoq nosozliklarini avtomatik bartaraf etish usullari.	191
31	Ergashev Jasur Jahongir o'g'li	GAT dasturlari asosida davlat o'rmon kadastr kartalarini ishlab chiqish	197
32	Eshmirzayeva Shahlo Visola Samadova	Means and methods of working with e-documents	202
33	Zohirov Qudratjon Rafiqovich. Salomov Farhod G'ayrat o'g'li	Inson harakatlarini o'rganishda kinematik va kinetik qurilmalarning ahamiyati	206
34	G'oyiberdiyev Farog'iddin	The role of artificial intelligence in enhancing english language teaching	217
35	Гафуров Асрор Шораим угли	Прогнозирование аварийных ситуаций в системах водного мониторинга на основе данных сенсорных сетей	226
36	Ғайбуллаев Сухроб	Умумий овқатланиш шаҳобчалари фаолиятини автоматлаштириш ва маълумотларини таҳлил қилиш	237
37	Sevinch Jumabaeva Ko'pjursin qizi	IP manzillar va subnetlash hamda tarmoq topologiyalarining kompyuter tarmoqlarini loyihalashdagi ahamiyati	242
38	Jo'rabekov Avazbek Rustambek o'g'li	Optik transport tarmoqlarida otrd asosida optik tolalarni monitoring qilish va ulanish yo'qotishlarini tahlil qilish	253
39	Jonmuratov Numonjon Sherzod o'g'li	Nasos stansiyalaridagi elektrodvigatellarning energiya samaradorligini oshirishda zamonaviy boshqarish tizimlari	258
40	L.V. Dalibekov. Mamaroziqova Oygul	Optik tolali aloqa tizimlarining (FTTH) yuqori tezlikdagi internetni ta'minlashdagi roli.	272
41	Mannobov Azizillo Azamjon o'g'li. Anorboyeva Dilshodabonu Shavkat qizi	Sun'iy intellektning afzalliklari va kamchiliklari	277
42	Mansurov Javohir Normo'min o'g'li	GAT texnologiyalarida suv kadastr ma'lumotlarini yangilab borish usullari.	281
43	Abdulla Mavlonov. Jamshid Rashidov	Yarimo'tkazgich diodlar va ularning elektron sxemalarda qo'llanilishi	285
44	Mavlonqulov Toxirjon valijon o'g'li.	Raqamli transformatsiyaning keyingi to'lqini: sun'iy intellekt, zamonaviy telekommunikatsiyalar, kiberxavfsizlik va barqaror innovatsiyalar	294
45	Nurullayeva Mexriniso Ruzimumamadovna	Tibbiy ko'rik jarayonlarini boshqarishda avtomatlashtirilgan axborot tizimlaridan foydalanishning innovatsion metodikasi	302

46	Mirsaidov Ibroximbek Tolib o'g'li	Oliy ta'lim muassasalarida raqamli kollaborativ muhit orqali talabalarni o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	311
47	Mulladjanov A.R. Gafurov.A.Sh.	Turli avlod qurilmali WI-FI tarmoqlarida ofdma resurs bloklarini adaptiv taqsimlashning ko'p mezonli algoritmi	315
48	Tuychiyev Begzod Oromovich. Muqumov Muhiddin Zayniddin o'g'li	Zamonaviy AXLE COUNTER tizimlarining qiyosiy tahlili va ularning texnik ko'rsatkichlari	325
49	Muradov M.M.	Telekommunikatsiya infratuzilmasidagi gibrid energiya ta'minot manbalarini boshqarishda qo'llaniladigan sun'iy intellekt algoritmlari tahlili	334
50	Nafisa Riskulova Abduraxmonovna	Islom sivilizatsiyasi tarixi davlat muzeyini rekonstruksiya qilishning <i>swot</i> tahlili	344
51	Nurbekova Adiba. Utkirbek Badalov	Remote metrological monitoring systems and their role in modern measurement infrastructure	352
52	Nurbekova Adiba. Utkirbek Badalov	Current issues in the standardization of infocommunication technologies	358
53	Нуруллаева Н.И.	Высокоточные квадратурные формулы для функциональных множеств	364
54	Nurullayeva Nodira Izzatulloyevna	Pythonda interaktiv ilmiy hisoblashlar	373
55	Xalilov Muhammad Muso. Oripova Ruxshonaxon	Zamonaviytelekommunikatsiya yo'nalishlari	386
56	Ortiqbayev Akbarali Abdurahmon o'g'li	Kompyuter grafikasi asosida 3D obyektlarni avtomatik rekonstruksiya qilish tizimi	391
57	Qurbonov Umrzoq Sharofiddin o'g'li	Raqamli kadastr va sun'iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi.	404
58	Rajabov Maxmadiyor Baxtiyorovich	Ms excel yordamida yarimo'tkazgichlarda elektr o'tkazuvchanlikning temperaturaga bog'liqligini	410
59	Xoliqnazarov Rashidjon Xomidjonovich. Rohatxon Bohodirova Shodmonbekovna	Deepfake texnologiyalari: zamonaviy axborot makonidagi imkoniyat va xavflar.	413
60	Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi	Infokommunikatsiya texnologiyalarida matematik algoritmlar va signalni qayta ishlash	420
61	Ro'ziyeva Zarnigor Otabek qizi	Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlarida matematikaning amaliy qo'llanilishi	425

62	Rustamova Malika Bahodirovna. Shukurova Sitora Zayir qizi	Predictive analytics yordamida tarmoq yuklamasini prognozlash	429
63	Sadikov Mahmudjon Akmuratovich	The relevance and security factors of smart monitoring of agricultural crop fields	438
64	Sag'dullayev Muhammadjon Rustam o'g'li. Mirzayev Kulmamat Djanzaqovich	Xizmatlar sohasini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari	447
65	Usmanova Nargiza Baxtiyorbekovna. Saitkamolova Go'zal Komiljon qizi	Telekommunikatsiya tarmoqlarida siyosatga asoslangan boshqaruv tamoyilini qo'llash masalasiga oid	454
66	Shabonova Dildora Baxtiyor qizi.	Hududlarni kadastr bo'yicha bo'lish va ko'chmas mulk obyektlarining kadastr raqamlarini shakllantirish tartibi.(qashqadaryo viloyati g'uzor tumani misolida)	463
67	Shaydullayev Jahongir Qudrat o'g'li. Raximov Abdug'ofur Olimjon o'g'li	Transport tarmoq trafiginini boshqarishda optimal usulni tanlash.	468
68	Yu. V.Pisetskiy. Yo'ldoshev J.F	Development of a distributed acoustic sensor system for perimeter monitoring and situational awareness.	478
69	Z.Z.Nigmatov. A.A.Sharafiddinov	Maxsus obyektlar mikroiklim monitoring tizimlarida harorat va namlik signallarini veyvlet tahlili asosida raqamli qayta ishlash usullarini takomillashtirish	486
70	Zaripboyev Ollabergan Zokirbek o'g'li	Multi-tenant arxitektura asosida savdo va ombor boshqaruv tizimini yaratish	492
71	Qadamova Zuhraxon Ruslon qizi. Ablakulova Orzigul Ulug'bek qizi	The effectiveness of using artificial intelligence technologies in the education system	498
72	Амриева Шахзода Шухратовна	Влияние телекоммуникационной инфраструктуры на устойчивое развитие национальной экономики	505
73	Артикова Шохида Илясовна	Развитие современных телекоммуникационных и инфокоммуникационных технологий в условиях цифровой экономики	511
74	Бахтиёр Сабирович Назаров	Стратегия энергосбережения в структуре устойчивого развития: проблемы управления и пути оптимизации	518
75	Нуруллаев Е.Е.	Верификация одномерной дрейфово-диффузионной модели INP/INGAAS	523

		SAGCM-APD для применения в высокоскоростных волоконно-оптических линиях связи	
76	Жураева Н.И., Хаджаев М.С.	Метод формирования микроструктурированных оптических волокон с индуцированным скручиванием	528
77	И.Мадибрагимова. Турсуналиев Махмуджон Кобилжон угли	Повышение энергетической эффективности nimo-систем в условиях плотной городской застройки	534
78	Исхакова Сарвар Аюбовна	Экономическая эффективность внедрения инфокоммуникационных технологий в систему корпоративного управления	543
79	Тургенбаев Д.Н., Мусабеков А.А. Д. Тургенбаев, А. Мусабеков	Анализ характеристик предоставления услуг мобильной связи в сетях 5G	550
80	Жураева Н.И.	Интеллектуальный метод прогнозирования отказов в телекоммуникационных системах	561
81	Суюнова Камилла Бахромовна	Big data в телекоммуникациях: анализ пользовательского поведения и оптимизация сетей	567
82	Хасанов Достон Тураевич Тоштемиров Темирбек Кадиржонович. Садиков Махмуджон Акмуратович	Анализ методов построения беспроводных сенсорных сетей	572
83	Хотамов Абдугафур	Проблемы в телекоммуникационной сети и пути их решения	579
84	Normatov Sherbek. Jo'rayeva Dildora. Rahmonov Shahzod.	Ilmiy-texnik axborot manbalarini baholash va tavsiya etish uchun tasniflash modeli	585
85	Alimov Ulug'bek Baxodirovich	Zamonaviy aloqa tarmoqlarida axborotga ishlov berishdagi texnologiyalar ishlab chiqish asosiy yo'nalishlari.	591
86	Berdiyev Dilshod Faxriddin o'g'li. Abduahadov Sarvarbek Ahmadjon o'g'li.	Muhandislik ishlarini bajarishda 3d lazerli skanerlash texnologiyasi	596
87	Berdiyev Dilshod Faxriddin o'g'li. Abduahadov Sarvarbek Ahmadjon o'g'li	Yer uchastkalari chegaralarini aniqlashda gps o'lchovlarining aniqlik darajasini tahlil qilish	607
88	Sharifov Yashin Xusniddin o'g'li. Xushvaqtova Kumushbibi Anvar qizi	Telekommunikatsiya tarmoqlarida optik tolalarni monitoring qilish: zamonaviy usullar va ahamiyati	613

89	Gulrux Memonova	Simsiz sensor tarmoqlar asosida qishloq xo'jaligini raqamlashtirish	620
90	Abdulla mavlonov	Telekommunikatsiya sohasida xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy asoslari	626
91	A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, F.O.Nurullayeva	Aqlli jo'mrak tizimining algoritmini ishlab chiqish va qurilmani yig'ish ishga tushirish jarayoni.	637
92	A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, F.O.Nurullayeva	Abonent murojaatlari bilan ishlash jarayoni va muammolar tahlili	641
93	<i>A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, Ch.A. Rustamova</i>	Abonent murojaatlarini qayd etishning dasturiy ta'minotdan foydalanish	643
94	A.M.Diyorov, T.A.Jumaboyev, Ch.A. Rustamova	Abonent murojaatlarini qayd etish dasturiy ta'minot tuzilmasi va xususiyati	648